

Міністерство охорони здоров'я України
Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»

БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

Український науково-практичний журнал

Заснований у лютому 1997 року

Видається 4 рази на рік

Включений до Ulrichsweb™ Global Serials Directory, наукометричних і спеціалізованих баз даних Google Scholar, Index Copernicus International (Польща), Scientific Indexing Services (США), Infobase Index (Індія), Ukrainian research & Academy Network (URAN), НБУ ім. Вернадського, “Джерело”

ТОМ 23, № 4 (92)

2019

Редакційна колегія:

головний редактор Т.М. Бойчук,
О.Б. Беліков, О.І. Годованець, І.І. Заморський,
О.І. Івашук (перший заступник головного редактора),
Т.О. Ілащук, А.Г. Іфтодій, Г.Д. Коваль, О.К. Колоскова,
В.В. Кривецький (заступник головного редактора),
В.В. Максим'юк, Т.В. Мохорт, Н.В. Пашковська, Л.П. Сидорчук,
С.В. Сокольник, В.К. Тащук (відповідальний секретар), С.С. Ткачук,
О.І. Федів (відповідальний секретар), О.В. Цигикало

Наукові рецензенти:

проф. О.І. Годованець, проф. О.К. Колоскова, проф. С.С. Ткачук

Редакційна рада:
К.М. Амосова (Київ), В.В. Бойко (Харків),
А.І. Гоженко (Одеса), В.М. Запорожан (Одеса),
В.М. Коваленко (Київ), З.М. Митник (Київ),
В.І. Паньків (Київ), В.П. Черних (Харків),
Герхард Дамман (Швейцарія),
Збігнев Копанські (Польща),
Дірк Брутцерт (Бельгія),
Раду Крістіан Дабіша (Румунія)
Віктор Ботнару (Респ. Молдова)

Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет рішенням вченої ради
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний
університет»
(протокол №4 від 28.11.2019 року)

Буковинський медичний вісник
(Бук. мед. вісник) –
науково-практичний журнал, що
рецензується
Bukovinian Medical Herald
(Buk. Med. Herald)
Заснований у лютому 1997 р. Видається 4
рази на рік
Founded in February, 1997 Published four
times annually
Мова видання: українська, російська,
англійська
Сфера розповсюдження загальнодержавна,
зарубіжна
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №15684-4156 ПР від 21.09.2009

Наказом
Міністерства освіти і науки України від 06
листопада 2014 року № 1279 журнал
“Буковинський медичний вісник”
включено до переліку наукових фахових
видань України
Адреса редакції: 58002, Чернівці,
пл. Театральна, 2
Тел.: (0372) 55-37-54,
52-40-78
Факс: (0372) 55-37-54
e-mail: bmh@bsmu.edu.ua
Адреса електронної версії журналу в
Internet:
<http://e-bmv.bsmu.edu.ua>
Секретар редакції
І.І. Павлуник
Тел.: (0372) 52-40-78

НЕСПЕЦИФІЧНІ АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА**Г. Ю. Авраменко, Л.П. Сидорчук**

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна

Ключові слова:*гострий інфаркт міокарда, неспецифічні адаптаційні реакції.**Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 3-8.***DOI:***10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.82***E-mail:***appnavramenko18@gmail.com***Резюме.** Лейкоцитарні індекси крові є клінічними неспецифічними маркерами розвитку патологічних та критичних станів (оксидативний стрес, запалення, перекисне окиснення білків та ліпідів тощо), що супроводжуються дисбалансом всіх гомеостатичних систем організму, запускаючи каскад захисних імунологічних реакцій.**Мета роботи.** Дослідити особливості адаптаційно-відновних реакцій клітин крові у хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ).**Матеріал і методи.** Проаналізовано дані 40 історій хвороб пацієнтів із діагнозами ГІМ відділення гострої коронарної недостатності Обласного клінічного кардіологічного центру м. Чернівці. Досліджено клінічні аналізи крові на момент надходження до приймального відділення (першу добу) та на 7-му добу терапії. Для оцінки реактивності організму розраховували адаптаційний індекс (АІ) за Л.Х. Гаркаві, як співвідношення лімфоцитів до сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів.**Результати.** Встановили, що до лікування жінки із ГІМ на 13% частіше перебували в зоні стресу, ніж чоловіки. Натомість у чоловіків удвічі частіше реєстрували фізіологічну зону реакції тренування. Після лікування суттєвих змін у частоті зон адаптації за гендерною ознакою не встановили. Однак зменшилась кількість осіб із повторним ГІМ, що перебували в зоні стресу, майже на 20%, порівняно з такими із ГІМ уперше ($p < 0,05$), та зросла частота осіб, що перебували в зоні реакції спокійної активації вдвічі за передньої локалізації ГІМ ($p < 0,05$) та в зоні тренування при ураженні стовбура лівої коронарної артерії ($p < 0,05$). За нижньої/задньої локалізації ГІМ суттєвих відмінностей у зонах адаптації не виявили. При тяжких комбінованих ураженнях гілок двох стовбурів коронарних артерій пацієнти продовжували перебувати в зоні стресу.**Висновки.** У хворих на гострий інфаркт міокарда адаптаційний індекс є додатковим клінічним маркером адаптаційного напруження організму (проявом запальних неспецифічних реакцій), показником неспецифічної реактивності, а також опосередкованим неспецифічним індикатором ефективності лікування.**Ключевые****слова:** *острый инфаркт миокарда, неспецифические адаптационные реакции.**Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 3-8.***НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА****А.Ю. Авраменко, Л.П. Сидорчук****Резюме.** Лейкоцитарные индексы крови являются клиническими неспецифическими маркерами развития патологических и критических состояний (оксидативный стресс, воспаление, перекисное окисление белков и липидов и т. д.), сопровождающихся дисбалансом всех гомеостатических систем организма, запуская каскад защитных иммунологических реакций.**Цель работы.** Исследовать особенности адаптационно-восстановительных реакций клеток крови у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ).**Материал и методы.** Проанализированы данные 40 историй болезней пациентов с диагнозами ОИМ отделения острой коронарной недостаточности Областного клинического кардиологического центра г. Черновцы.

Оригінальні дослідження

Исследовано клинические анализы крови на момент поступления в приемное отделение (первые сутки) и на 7-е сутки терапии. Для оценки реактивности организма рассчитывали адаптационный индекс (АИ) по Л. Х. Гаркави, как соотношение лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам.

Результаты. Установили, что до лечения женщины с ОИМ на 13% чаще находились в зоне стресса, чем мужчины. Зато у мужчин вдвое чаще регистрировали физиологическую зону реакции тренировки. После лечения существенных изменений в частоте зон адаптации по гендерному признаку не установили. Однако, уменьшилось количество лиц с повторным ОИМ, находящихся в зоне стресса, почти на 20%, по сравнению с такими с ОИМ впервые ($p < 0,05$), и возросла частота находившихся в зоне реакции спокойной активации вдвое с передней локализацией ОИМ ($p < 0,05$) и в зоне тренировки при поражении ствола левой коронарной артерии ($p < 0,05$). По нижней/задней локализации ОИМ существенных различий в зонах адаптации не обнаружили. При тяжелых комбинированных поражениях ветвей двух стволов коронарных артерий пациенты продолжали находиться в зоне стресса.

Выводы. У больных острым инфарктом миокарда адаптационный индекс является дополнительным клиническим маркером адаптационного напряжения организма (проявлением воспалительных неспецифических реакций), показателем неспецифической реактивности, а также косвенным неспецифическим индикатором эффективности лечения.

Keywords: acute myocardial infarction, non-specific adaptive reactions.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 3-8.

NON-SPECIFIC ADAPTIVE REACTIONS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

H.Yu. Avramenko, L.P. Sydoruk

Abstract. Leukocyte blood indices are clinical non-specific markers of the development of pathological and critical conditions (oxidative stress, inflammation, peroxidation of proteins and lipids, etc.), accompanied by an imbalance of all homeostatic systems of the body, triggering a cascade of protective immunological reactions.

Objective. To study the features of adaptive-recovery reactions of blood cells in patients with acute myocardial infarction (AMI).

Material and methods. The data from 40 disease histories of patients diagnosed with AMI of the department of acute coronary insufficiency of the Regional Clinical Cardiology Center in Chernivtsi were analyzed. Clinical blood tests were studied at the time of admission to the department (on the first day) and on the 7th day of therapy. To assess the reactivity of the organism, the adaptive index (AI) was calculated according to L. H. Garkavi, as the ratio of lymphocytes to segmented neutrophils.

Results. It was found that before treatment, women with AMI were 13% more likely to be in the stress zone than men. But among men, the physiological zone of the training reaction was recorded twice as often. After treatment, significant changes in the frequency of adaptation zones by gender have not been established. However, the number of persons with re-AMI in the stress zone was decreased by almost 20% compared to those with AMI for the first time ($p < 0.05$), and the frequency of calm activation in the reaction zone was increased by half with the front localization of AMI ($p < 0.05$) and in the training zone with damage to the trunk of the left coronary artery ($p < 0.05$). According to the inferior/posterior localization of AMI, no significant differences were found in the adaptation zones. In severe combined lesions of the branches of 2 trunks of the coronary arteries, patients continued to be in the stress zone.

Conclusions. In patients with AMI, AI is an additional clinical marker of the

adaptive stress of the body (a manifestation of inflammatory non-specific reactions), an indicator of non-specific reactivity, and also an indirect non-specific indicator of the effectiveness of treatment.

Актуальність. Незважаючи на значні успіхи при дослідженні стресових реакцій організму, специфіка їх перебігу вивчена недостатньо. Потужним індикатором адаптаційних можливостей організму є клітини системи крові [1, 2, 3]. Вони швидко реагують на дію екстремальних факторів, виконуючи велику роль у пристосуванні організму до стресових ситуацій. Відповідь кожного типу клітин кровотворної тканини на будь-які подразники характеризується відповідною функціональною активністю [1, 4, 5]. Вагомим значенням набуває формування адаптаційних реакцій системи крові при такому невідкладному стані, як гострий інфаркт міокарда (ГІМ) [6]. Активація стрес-реалізуючих систем супроводжується багаторазовим зростанням гормонів, зокрема катехоламінів, активацією рецепторів, що призводить до посилення внутрішньоклітинних метаболічних процесів: збільшується надходження іонів кальцію до клітини, мобілізуються резерви глікогену та фосфокреатину, змінюється рівень ліпідів. У результаті відбувається пошкодження лізосомальних мембран, вивільнення протеолітичних ферментів, які поряд із надлишком іонів кальцію призводять до вогнищевих пошкоджень провідної системи та порушення скоротливої здатності кардіоміоцитів із подальшим їх некрозом [6, 7]. Стресове пошкодження міокарда може зберігатись тривалий час та накопичуватись, що робить серцево-судинну систему особливо чутливою мішенню за умов тривалого підтримання несприятливих загальних адаптаційних реакцій [7].

Протягом останніх років активно ведуться дослідження із визначення клінічних маркерів розвитку патологічних та критичних станів — лейкоцитарних індексів крові, як інтегральних показників дисбалансу всіх гомеостатичних систем організму, своєчасна оцінка яких може допомогти скорегувати діагноз, призначити лікування та провести профілактику можливих ускладнень [1, 2, 8, 9].

Мета дослідження. Дослідити особливості адаптаційно-відновних реакцій клітин крові у хворих на ГІМ.

Матеріал і методи. Ретроспективно проаналізували дані 40 історій хвороб пацієнтів із діагнозами ГІМ відділення гострої коронарної недостатності Комунальної медичної установи "Обласний клінічний кардіологічний центр" м. Чернівці. Вік хворих коливався від 25 до 52 років (у середньому $38,66 \pm 3,11$ року).

Для оцінки неспецифічної реактивності організму за адаптаційним індексом Л. Х. Гаркаві (АІ) виконали аналіз загальних клінічних аналізів крові хворих на момент надходження до приймального відділення та на 7-му добу терапії. АІ розраховували за співвідношенням лімфоцитів до сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів [10–13]. АІ (синоніми — коефіцієнт резистентності чи лімфоцитарний коефіцієнт, чи сумарний показник неспецифічної реактивності Л. Х. Гаркаві, чи індекс стресу) визначає рівень реактивності та адаптаційного потенціалу організму людини [11]. Відповідно до значення цього показника встановлювали такі типи адаптаційних реакцій організму: фізіологічні (реакція активації спокійної активації (АІ – 0,51–0,7), підвищеної активації (АІ – 0,71–0,90), переактивації (АІ >0,90)), реакція тренування (АІ – 0,31–0,50); патологічна реакція — реакція стресу (лімфоцити менше 20%, АІ від 0,07 до 0,30), реакція неповноцінної адаптації (лейкоцити периферичної крові $>4,0 \times 10^9/\text{л}$) [11, 13].

Статистичну обробку проводили за допомогою прикладних програм MS® Excel® 2003™, Primer of Biostatistics® 6.05 та Statistica® 7.0 (StatSoft Inc., США) із використанням методів параметричної та непараметричної статистики.

Рис. 1. Зони адаптації у хворих на гострий інфаркт міокарда до лікування з урахуванням статі

Рис. 2. Зони адаптації у хворих на гострий інфаркт міокарда після лікування з урахуванням статі

Оригінальні дослідження

тричної статистики. Різницю вважали достовірною при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення. ГІМ реєстрували майже удвічі частіше у чоловіків, аніж у жінок: 27 (67,5%) проти 13 (32,5%), відповідно. ГІМ, що виник уперше, виявили у 33 осіб (82,5%), повторний ГІМ — у 7 (17,5%) пацієнтів. За локалізацією: ГІМ по задній/нижній стінці лівого шлуночка (ЛШ) — у 25 хворих (62,5%), передньо-перетинково-верхівкова ділянка ЛШ — у 15 осіб (37,5%).

У 5 осіб (12,5%) ГІМ ускладнився гострою серцевою недостатністю (IV клас за Killip). За даними коронарографії, найчастіше інфаркт-залежними артеріями були: різні відділи правої коронарної артерії (ПКА) — у 14 хворих (35%), гілки та відділи лівої коронарної артерії (ЛКА) — у 21 (52,5%); у трьох осіб (12,5%) виявляли тяжкі комбіновані ураження стовбурів як ПКА, так і ЛКА.

Градація зон адаптації за гендерною ознакою до лікування засвідчила, що жінки на 13% частіше перебували в зоні стресу, ніж чоловіки. Натомість у чоловіків удвічі частіше реєстрували фізіологічну зону реакції тренування (рис. 1).

Після лікування суттєвих змін у частоті зон адаптації за гендерною ознакою не встановили (рис. 2).

За черговістю виникнення ГІМ (вперше, повторно) до лікування вірогідних відмінностей змін показників не встановили (рис. 3). Однак після лікування виявили, що кількість осіб із повторним ГІМ, що перебували в зоні стресу, зменшилась майже на 20%, ніж таких із ГІМ вперше ($p < 0,05$). Натомість зросла їх кількість у фізіологічних зонах адаптації — реакції тренування та спокійної активації на 16,0% ($p < 0,05$) і 5,0% відповідно (рис. 4).

За передньої локалізації ГІМ до лікування суттєвих відмінностей частоти зон адаптації не встановили. Однак після лікування визначили збільшення частоти осіб, що перебували в зоні реакції спокійної активації вдвічі ($p < 0,05$). За нижньої/задньої локалізації інфаркту міокарда ЛШ суттєвих відмінностей у зонах адаптації не виявили.

Аналогічно, відсутніми були зміни за рівнями ураження ПКА та ЛКА. Однак зросла кількість осіб після лікування у фізіологічній зоні реакції тренування при ураженні стовбура ЛКА. При тяжких комбінованих ураженнях гілок двох стовбурів пацієнти продовжували перебувати в зоні стресу (рис. 5, 6).

За наявності супутнього цукрового діабету 2-го типу (ЦД2) (рис. 7) виявили до-

Рис. 3. Зони адаптації у хворих на гострий інфаркт міокарда за черговістю виникнення до лікування

Рис. 4. Зони адаптації у хворих на гострий інфаркт міокарда за черговістю виникнення після лікування

Рис. 5. Зони адаптації у хворих на гострий інфаркт міокарда до та після лікування з урахуванням рівня ураження правої коронарної артерії

сить показову вірогідну динаміку після лікування: майже на 20,0% зменшилась кількість осіб, що перебували в зоні стресу, зі зростанням таких, що перейшли у фізіологічні зони реакції тренування та спокійної активації на 11,0%.

Сумарний показник неспецифічної реактивності організму за АІ засвідчив, що до лікування всі хворі на ГІМ перебували в зоні стресу ($0,28 \pm 0,12$ у.о.), що, однак, суттєво не відрізнялось на 7-му добу терапії ($0,31 \pm 0,07$, $p > 0,05$). Вірогідних відмінностей змін неспецифічної реактивності після лікування за гендерною ознакою, за виникнення ГІМ уперше та з урахуванням локалізації ГІМ (передній/нижній-задній) не встановили. Натомість виявили

Рис. 6. Зони адаптації у хворих на гострий інфаркт міокарда до та після лікування з урахуванням рівня ураження лівої коронарної артерії

Рис. 7. Зони адаптації у хворих на гострий інфаркт міокарда до та після лікування з урахуванням супутнього цукрового діабету II типу

збільшення АІ до рівня зони спокійної активації після лікування в осіб із повторним ГМ на 39,29% ($p < 0,05$), із ураженням ПКА — на 33,33% ($p = 0,008$) та за поєднання ураження ПКА+ЛКА — на 66,67% ($p < 0,05$) відповідно.

Висновок. У хворих на гострий інфаркт міокарда адаптаційний індекс є додатковим клінічним маркером адаптаційного напруження організму (проявом запальних неспецифічних реакцій), показником неспецифічної реактивності, а також опосередкованим неспецифічним індикатором ефективності лікування.

Перспективи подальших досліджень. Урахування типів загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у процесі лікування пацієнтів із ГМ дасть можливість прогнозувати перебіг хвороби та визначати ефективні підходи до лікування та медичної реабілітації.

Список літератури

1. Акімова ВМ, Лаповець ЛЄ. Адаптаційні реакції та інтегральні гематологічні індекси неспецифічної резистентності при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині. Вісник проблем біології та медицини. 2015; 1(3): 79–82.
2. Бобров ВО. Стрес-індукована ішемія міокарда: історія питання та сучасні аспекти проблеми. Мистецтво лікування. 2009; 3: 54–60.
3. Москалюк ВД, Баланюк ІВ, Сидорчук АС, Рандюк ЮО. Клітинна реактивність і адаптаційне напруження організму хворих на хронічний гепатит С. Інфекційні хвороби, 2016; 3: 33–36.
4. Іващук СІ. Клітинна реактивність і рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі. Клінічна та експериментальна патологія. 2014; 13 (3): 79–83.

5. Дземан МІ. Загальноадаптивні реакції – критерій резистентності та реактивності організму у практиці лікаря-інтерніста. Сучасні інфекції. 2003; 3: 43–48.
6. Сидорчук ЛП, Урсуляк ЮВ. Алельний стан генів ангіотензин-перетворюючого ферменту ACE (I/D) і ендотеліальної оксиду азоту синтази eNOS (894 G>T) у хворих з гострим коронарним синдромом. Лікарська справа / Врачебное дело. 2015; 5-6(1135): 24–34.
7. Радченко ОМ. Роль стресу та загальних адаптаційних реакцій у розвитку та прогресуванні гіпертонічної хвороби (Огляд літератури та власні дослідження). Медична гідрологія та реабілітація. 2013; 11(2): 68–75.
8. Андрущук АО, Барзилович АД. Оцінювання стану здоров'я дітей з урахуванням показників адаптації організму. Медицина транспорту України. 2005; 1: 74–77.
9. Nahirnii YaP, Fesyk VL, Avetnikov DS, Lokes KP. Adaptive responses of cardiovascular system and non-specific resistance of the body in cases of mandibular fracture. Світ медицини та біології. 2019; 1: 79–83.
10. Дичко ДВ. Рівень адаптаційного напруження організму дітей з патологією зору віком 10-16 років. Молодий вчений. 2017; 1: 22–25.
11. Дикий БВ, Товт ВА, Дуло ОА. Оцінка неспецифічних адаптаційних реакцій організму при проведенні реабілітаційних заходів: Методичні рекомендації. Ужгород; 2013. 41 с.
12. Бондарчук ІВ, Сидорчук ЛП, Сидорчук ІЙ. Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця. Буковинський медичний вісник. 2016; 20 (2): 16–19.
13. Bhat T, Teli S, Rijal J, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio and cardiovascular diseases: a review. Expert rev. Cardiovasc. Ther. 2013. 11 (1): 55–59.

References

1. Akimova VM, Lapovets LYe. Adaptatsiini reaktzii ta intehralni hematolohichni indeksy nespetsyfičnoї rezystentnosti pry

Оригінальні дослідження

- hostrykh ta khronichnykh zapalnykh protsesakh v cherevni porozhnyni [Adaptation reactions and integral hematological indices of nonspecific resistance in acute and chronic inflammatory processes in the abdominal cavity] *Visnyk problem biologii ta medytsyny*. 2015; 1(3): 79–82. (in Ukrainian).
- Bobrov VO. Stres-indukovana ishemiia miokarda: istoriia pytannia ta suchasni aspekty problemy [Stress-induced myocardial ischemia: history and current aspects of the problem]. *Mystetstvo likuvannia*. 2009; 3: 54–60. (in Ukrainian).
 - Moskaliuk VD, Balaniuk IV, Sydorchuk AS, Randiuk YuO. Klitynna reaktivnist i adaptatsiine napruzhenia orhanizmu khvorykh na khronichnyi hepatyt C [Cellular reactivity and adaptive stress of the organism of patients with chronic hepatitis C]. *Infektsiini khvoroby*, 2016; 3: 33–36. (in Ukrainian).
 - Ivashchuk SI. Klitynna reaktivnist i riven adaptatsiinoho napruzhenia orhanizmu khvorykh na hostryi pankreatyt, zalezho vid stati [Cellular reactivity and the level of adaptive stress of the body of patients with acute pancreatitis, depending on gender]. *Klinichna ta eksperymentalna patolohiia*. 2014; 13 (3): 79–83. (in Ukrainian).
 - Dzeman MI. Zahalnoadaptivni reaktsii — kryterii rezystentnosti ta reaktivnosti orhanizmu u praktytsi likaria internista [General adaptive reactions – a criterion of resistance and reactivity of the organism in the practice of doctor-internist]. *Suchasni infektsii*. 2003; 3: 43–48. (in Ukrainian).
 - Sydorchuk LP, Ursuliak YuV. Alelnyi stan heniv anhiotenzyn-peretvorivniuchoho fermentu ASE (I/D) i endotelialnoi oksydu azotu syntazy eNOS (894 G>T) u khvorykh z hostryim koronarnym syndromom [Allelic status of the genes of the angiotensin-converting enzyme ACE (I/D) and endothelial nitric oxide eNOS synthase (894 G> T) in patients with acute coronary syndrome]. *Likarska sprava / Vrachebnoe delo*. 2015; 5-6(1135): 24–34. (in Ukrainian).
 - Radchenko OM. Rol stresu ta zahalnykh adaptatsiinykh reaktsii u rozvytku ta prohresuvanni hipertoničnoi khvoroby (Ohliad literatury ta vlasni doslidzhennia) [The role of stress and general adaptive reactions in the development and progression of hypertension (Literature review and own research)]. *Medychna hidrolohiia ta rehabilitatsiia*. 2013; 11(2): 68–75. (in Ukrainian).
 - Andrushchuk AO, Barzyllovych AD. Otsiniuvannia stanu zdorovia ditei z urakhuvanniam pokaznykiv adaptatsii orhanizmu [Assessment of children's health based on indicators of body adaptation]. *Medytsyna transportu Ukrainy*. 2005; 1(13): 74–77. (in Ukrainian).
 - Nahirniy YaP, Fesyk VL, Avetikov DS, Lokes KP. Adaptive responses of cardiovascular system and non-specific resistance of the body in cases of mandibular fracture. *Svit medytsyny ta biologii*. 2019; 1: 79–83.
 - Dychko DV. Riven adaptatsiinoho napruzhenia orhanizmu ditei z patolohiieiu zoru vikom 10-16 rokiv [The level of adaptive stress of the body of children with vision pathology at the age of 10-16 years]. *Molodyi vchenyi*. 2017; 1: 22–25. (in Ukrainian).
 - Dykyi BV, Tovt VA, Dulo OA. Otsinka nespetsyfichnykh adaptatsiinykh reaktsii orhanizmu pry provedenni rehabilitatsiinykh zakhodiv: Metodychni rekomendatsii [Assessment of nonspecific adaptive reactions of the body during rehabilitation measures: Methodological recommendations]. *Uzhhorod*; 2013. 41 s. (in Ukrainian).
 - Bondarchuk IV, Sydorchuk LP, Sydorchuk II. Riven adaptatsiinoho napruzhenia i klitynna reaktivnist orhanizmu khvorykh na arterialnu hipertenziiu v poiednanni z ishemičnoiu khvoroboiu sertsia [The level of adaptive stress and cellular reactivity of the body of patients with arterial hypertension in combination with coronary heart disease]. *Bukovynskiy medychnyi visnyk*. 2016; 20 (2): 16–19. (in Ukrainian).
 - Bhat T, Teli S, Rijal J, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio and cardiovascular diseases: a review. *Expert rev. Cardiovasc. Ther*. 2013. 11 (1): 55–59.

Відомості про авторів

Авраменко Ганна Юріївна — лікар-інтерн кафедри сімейної медицини Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Сидорчук Лариса Петрівна — д.мед. н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Авраменко Анна Юрьевна — врач-интерн кафедры семейной медицины Высшего государственного учебного заведения Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г. Черновцы, Украина.

Сидорчук Лариса Петровна — д.мед. н., профессор, заведующая кафедрой семейной медицины Высшего государственного учебного заведения Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Avramenko Hanna Yuriivna — intern of Family Medicine Department of Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Sydorchuk Larysa Petrivna — DSc, Professor, Head of Family Medicine Department of Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 07.10.2019

Рецензент — проф Тащук В.К.

© Г. Ю. Авраменко, Л.П. Сидорчук, 2019

ВПЛИВ ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ ТА СУПУТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА БЕЗПЛІДДА ЗА ДАНИМИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ ІСТОРІЙ ХВОРОБИ**О.В. Бакун, А.І. Ткачук**

Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, м.Чернівці, Україна

Ключові слова:

ендометріоз, аденоміоз, безпліддя.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 9-15.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.83

E-mail: kurchanko06@gmail.com, tkachuk_anna25@ukr.net

Актуальність дослідження. Проблема безпліддя має важливе соціально-медичне значення, що зумовлено різким падінням народжуваності в умовах сучасної кризи. Незважаючи на багаторічні дослідження, ендометріоз залишається захворюванням із невизначеною етіологією. Його розповсюдженість постійно зростає і становить 15–50% усієї популяції жінок репродуктивного віку. Висока соціальна значущість проблеми ендометріозу визначається тим, що 30–40% жінок з ендометріозом страждають на безпліддя.

Мета роботи — провести ретроспективний аналіз історій хвороби у пацієнток з ендометріозом, асоційованим із безпліддям.

Матеріал і методи. Нами проведено аналіз історій хвороб пацієнтів із діагнозом — зовнішній генітальний ендометріоз та аденоміоз, які перебували на лікуванні в медичному центрі безпліддя за період 2017–2018 рр.

Результати. Встановлено, що в жінок із безпліддям, асоційованим із ендометріозом, больовий синдром відзначено в 43 пацієнток (61,16%). Відзначено залежність больового синдрому від менструації (94% випадків). За даними історій хвороби виявлено, що 42 жінки в минулому вагітностей не мали, у них відповідно був виставлений діагноз Безпліддя I, що становило 66,6%. За результатами цитологічного дослідження виявлено, що переважає тип II — 28 жінок (73,6%), що свідчить про запальний процес. За неодноразовими даними УЗД не запідозрено внутрішнього генітального ендометріозу, тому недоцільно ґрунтуватись на дані УЗД як додаткового методу дослідження, і це потребує виявлення нових методик діагностики.

Висновки. Таким чином, сучасна медицина повинна продовжувати детальне вивчення захворювань, які викликають безпліддя. Науковцям слід досліджувати причини формування безпліддя з метою подальшої їх профілактики та успішного лікування.

Ключевые слова:

эндометриоз, аденомиоз, бесплодие.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 9-15.

ВЛИЯНИЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БЕСПЛОДИЕ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ**О.В. Бакун, А.И. Ткачук**

Актуальность исследования. Проблема бесплодия имеет важное социальное-медицинское значение, что обусловлено резким падением рождаемости в условиях современного кризиса. Несмотря на многолетние исследования, эндометриоз остается заболеванием с неопределенной этиологией. Его распространенность постоянно растет и составляет 15–50% всей популяции женщин репродуктивного возраста. Высокая социальная значимость проблемы эндометриоза определяется тем, что 30–40% женщин с эндометриозом страдают на бесплодие.

Цель исследования — провести ретроспективный анализ историй болезни у пациенток с эндометриозом, ассоциированным с бесплодием.

Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезней гинекологических больных с диагнозом — наружный генитальный эндометриоз

Оригінальні дослідження

и аденомиоз, которые находились на лечении в медицинском центре бесплодия за период 2017–2018 гг.

Результаты. Установлено, что у женщин с бесплодием, ассоциированным с эндометриозом, болевой синдром отмечено у 43 пациенток, что составило 61,16%. Отмечена зависимость болевого синдрома от менструации (94% случаев). За данными историй болезни отмечено, что 42 женщины в прошлом беременностей не имели, у них соответственно был выставлен диагноз Бесплодие I (66,6%). За результатами цитологического исследования выявлено, что преобладает тип II- 28 женщин (73,6%), что свидетельствует о воспалительном процессе. По неоднократным данным УЗИ не было заподозрено внутренний генитальный эндометриоз, поэтому нецелесообразно основываться на данные УЗИ как дополнительного метода исследования и это требует выявления новых методик диагностики.

Выводы. Таким образом, современная медицина должна продолжать детальное изучение заболеваний, которые вызывают бесплодие. Ученым следует исследовать причины формирования бесплодия с целью дальнейшей их профилактики и успешного лечения.

Keywords: endometriosis, adenomyosis, infertility.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 9-15.

INFLUENCE OF GENITAL ENDOMETRIOSIS AND CONCOMITANT DISEASES ON INFERTILITY UNDER THE DATA OF THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASE HISTORIES

O.V. Bakun, A.I. Tkachuk

Relevance of research. The problem of infertility has an important socio-medical significance, which is due to a sharp decline infertility in the context of current crisis. Despite many years of research, endometriosis remains a disease with uncertain etiology. Its prevalence is constantly increasing and accounts for 15–50% of the entire population of women of reproductive age. The high social significance of the problem of endometriosis is determined by the fact that 30–40% of women with endometriosis suffer from infertility.

The purpose of the study is to conduct a retrospective analysis of the case history in patients with endometriosis associated with infertility.

Material and methods. We analyzed case histories of diseases of gynecologic patients with the diagnosis of external genital endometriosis and adenomyosis, which were on treatment in the medical center of infertility for the period 2017–2018.

Results. It has been established that in women with infertility associated with endometriosis, pain was noted in 43 patients (61.16%). The dependence of pain syndrome on menstruation (94%) was noted. According to the history of the disease, it was found that 42 women did not have previous pregnancies, respectively, they were diagnosed with Infertility I, which was 66.6%. With the results of the cytological study, it was found that predominant type II — 28 women (73.6%) indicating the inflammatory process. According to repeated ultrasound data, the genital endometriosis was not suspected, so it is inappropriate to base on ultrasound data as an additional method of research, and this fact requires the discovery of new diagnostic techniques.

Conclusions. Thus, modern medicine should continue to study in detail the diseases that cause infertility. Scientists should investigate the causes of infertility formation in order to their further prevention and successful treatment.

Вступ. Ендометріоз (ендометріоїдна хвороба) — дисгормональне, імунозалежне захворювання з генетичною схильністю, що характеризується доброякісним розростанням тканини, за морфологічними ознаками

схожої на ендометрій за межами матки [1–3]. Ендометріоз належить до найпоширеніших гінекологічних захворювань та уражає, за різними даними, від 4 до 15% жінок репродуктивного віку [4,5]. На сьогодні

це захворювання має надзвичайно велике поширення та становить близько 176 млн. випадків у світі [6]. В Україні тенденція захворюваності на ендометріоз характеризується зростанням [7,8]. Ендометріоз спричиняє безпліддя в переважній більшості пацієнок і вважається другим за частотою серед чинників, що спричиняють порушення репродукції, та, за даними різних авторів, спостерігається у 25–50% жінок із безпліддям [9, 10]. Зокрема, генітальний ендометріоз асоціюється з безпліддям у 25–50% випадків, а перитонеальна форма супроводжується безпліддям у 60–80% спостережень [11]. Окрім того, ендометріоз виявляється у 25–47% дівчаток підліткового віку, яких оперували з приводу тазового болю [12,13].

Частота безпліддя при всіх локалізаціях генітального ендометріозу приблизно в 3–4 рази перевищує показник у популяції, а частота мимовільного переривання вагітності перебуває в межах від 10 до 50% [14–16]. Однак істинну частоту ендометріозу оцінити вкрай важко, оскільки в частини пацієнок він проходить із невираженими симптомами, а сучасні діагностичні методи підтверджують цю хворобу вже на етапі лапароскопічного втручання [17–19].

Мета роботи. Провести ретроспективний аналіз історій хвороби у пацієнок з ендометріозом, асоційованим із безпліддям.

Матеріал і методи. Для нашого дослідження обрано та проаналізовано 63 історії хвороб пацієнок віком від 19 до 42 років. Середній вік становив 29 років. Зі скаргю на безпліддя було 43 жінки, що становило 68,16%, больовий синдром відзначено у 54 пацієнок із ендометріозом, асоційованим із безпліддям, що становило 85,71%. Отримані результати опрацьовані методом варіаційної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Больовий синдром відзначено у 43 пацієнок, що становило 68,16%. У всіх жінок біль унизу живота поєднувався з болем у попереку, у восьми жінок біль у попереку не

Таблиця 1
Розподіл історій хвороб жінок із генітальним ендометріозом за клінічними формами згідно з класифікацією МКХ-10

Клінічна форма	Кількість	
	абс.	%
Аденоміоз	5	7,9
Поширений (зовнішньо-внутрішній) ендометріоз	46	73,1
Ендометріоз придатків (маткових труб)	1	1,5
Ендометріоз піхви	1	1,5
Ендометріоз шийки матки	1	1,5
Ендометріоз яєчників, ендометріодні кісти	7	11,1

відзначався (18,8%).

Часто біль у пацієнок був постійним — супроводжував весь менструальний цикл або відчувався як перед, так і після менструації.

Залежність больового синдрому від різних умов та супутніх симптомів:

- менструації — 94,0%;
- фізичного навантаження — 10,1%;
- диспареунія — 70,5%;
- здуття — 17,1%;
- затримка випорожнення — 4,4%;
- болочість при дефекації — 3,2%.

Таким чином, у більшості жінок відзначено залежність больового синдрому від менструації (у 94% випадків), друге місце у структурі посіла диспареунія (біль під час статевих зносин), що становила 70,5%, третє місце — здуття-17,1%, на четвертому щаблі опинилася залежність больового синдрому від фізичного навантаження — 10,1%.

Болочість при дефекації, затримка випорожнення були рідкісними симптомами в обстежуваних жінок, проте, до прикладу, здуття відзначили 27,1% пацієнок. Частка аденоміозу значно коливалася та в середньому збігалася з даними літератури з частотою виявлення

Таблиця 2
Розподіл пацієнок згідно з результатами патогістологічних висновків

Діагноз до операції, кількість випадків	Діагноз після операції (згідно з висновками патогістології)			
	аденоміоз	міома	аденоміоз+міома	Поліп ендометрія
Аденоміоз 5	2	1	1	1
Міома+аденоміоз 35	25	5	5	-
Міома 21	2	15	4	-
Поліп ендометрія 29	8	2	1	18

Оригінальні дослідження

Таблиця 3
Розподіл пацієнтів за тривалістю безпліддя

Скарги	Кількість жінок (абс. к-сть)	Кількість жінок (%)
Безпліддя	43	68,2
До 2 років	14	22,2
2-5 років	15	23,8
Більше 5 років	14	22,2
Больовий синдром	54	85,7

Таблиця 4
Рівень онкомаркерів HE4 та CA125

CA 125 у 14 пацієток	Норма (<35 ОД/мл) – 7	>35 – 7 жінок
HE4 у 13 пацієток	Н. (<60,5) – 10,	>60,5 – 3
Індекс ROMA (пременопаузальний) у 6 пацієток	Н. (<11,4%) – 5,	>11,4 – 1
Індекс ROMA (постменопаузальний) у 6 пацієток	Н. (<29,9%) – 5,	>29,9% – 1

ендометріозу (становила від 10% до 16%). У значній частині хворих аденоміоз проходив на фоні іншої гінекологічної патології — міоми матки, запальних процесів геніталій, дисфункціональних маткових кровотеч або взагалі був випадковою знахідкою під час проведення гістероскопії.

Отже, згідно з даними гістологічних досліджень існує значна кількість випадків поєднання діагнозів міоми матки та генітального ендометріозу. Часто вони маскують або доповнюють клінічні прояви один одного.

За тривалістю, безпліддя було умовно розділено на групи – за кількістю років, неможливість завагітніти, що наочно представлено в таблиці 3.

Найбільш частими діагнозами, з якими зверталися пацієнти, окрім безпліддя були: ендометріоз тазової очеревини — 35%, двобічний ендометріодні кісти, пухлини правого і лівого яєчників, зовнішній генітальний ендометріоз. Із супутньої патології найбільш часто траплялася міома тіла матки — 8%.

Зауважмо, що більшість обстежених жінок надійшла до клініки з попередньо визначеним діагнозом ендометріозу та попередньо проведеними різними видами лікування. Велика кількість пацієток надійшла до «Медичного центру безпліддя» повторно, після проведеного лікування в даній установі. Найчастіше траплялися такі

Таблиця 5
Розподіл нозологічних форм за даними гістероскопії

Виявлено	Кількість жінок (абс. к-сть)	Кількість жінок (%)
Дворога матка	4	6,3
Сідлоподібна матка	4	6,3
Повна перетинка матки	1	1,6
Гіперплазія ендометрія	3	4,7
Поліп тіла матки	17	26,9
Поліп цервікального каналу	2	3,2
Ендометріоз тазової очеревини	3	4,7
Ендометріоз яєчників	1	1,6
Безпліддя	5	7,9
Відстаюча проліферація ендометрія	1	1,6
Рання проліферація ендометрія	2	3,2
Порожнина матки зменшених розмірів	1	1,6
Рубцева деформація ш/матки	1	1,6

ускладнення: безпліддя (16), ендометріома правого яєчника (2), лівого яєчника (1), двобічний (3), ендометріоз тазової очеревини (2), спайковий процес III—IV (24).

Найбільш часті супутні діагнози: ендометріоми обох яєчників — 3 (4,76%), ендометріоз тазової очеревини — 16 (25,4%), зовнішній генітальний ендометріоз — 6 (9,52%), хронічний двобічний сальпінгоофорит — 5 (7,35%), ендометріоз — 3 (4,76%), поліп

тіла матки — 20 (31,7%), вузлова міома тіла матки — 5 (7,35%), гіперплазія ендометрія — 4 (6,35%), дисплазія шийки матки — 5 (7,35%), спайковий процес II—III — 7 (11,11%), спайковий процес III—IV — 10 (15,87%), безпліддя н/у — 1 (2,3%), безпліддя I — 32 (74,4%), безпліддя II — 10 (23,2%). Переважній більшості було призначено консервативну терапію різними гормональними препаратами, що рекомендовані для лікування

Таблиця 6
Розподіл нозологічних форм за даними ультразвукового дослідження

Виявлено	Кількість жінок (абс.к-сть)	Кількість жінок (%)
Спайковий процес	49	77,8
Множинні ендометріюїдні гетеротопії	53	84,1
Стеноз/оклюзія маткових труб	6	9,5
Ендометріома яєчника	11	17,5
Розпластана маткова труба	1	1,6
Кіста жовтого тіла	7	11,1
Кістозно-змінені яєчники	3	4,8
Фолікулярна кіста	1	1,6
Параоваріальна кіста	2	3,2
Дермоїдна кіста	1	1,6
Пухлина яєчника	2	3,2
Тубоваріальний процес	1	1,6
Поліп тіла матки	1	1,6
Інтрамуральні субсерозні вузли матки	5	7,9

генітального ендометріозу, згідно з протоколом наказів Міністерства охорони здоров'я України (тривалістю 6–12 місяців). Лише у 32 пацієнток діагноз було встановлено вперше (74,4%).

Перенесені оперативні втручання серед обстежених відзначено в таких відсоткових межах:

- 1) кесарів розтин — 5,2%;
- 2) аборти — 9,0%;
- 3) вишкрібання — 14,0%;
- 4) діатермокоагуляція + діатермоексцизія — 3,4%.

Спермограму було проведено сімом чоловікам.

За даними спермограми, суттєвих змін, які могли би вплинути на процес запліднення та імплантації, не виявлено.

Початок менструацій у обстежуваних жінок припадав у середньому на вік 13,4 року (найменший вік початку мenses — 10 років, найбільший — 17 років).

Тривалість менструального циклу становила у середньому — $28,89 \pm 3,1$ дня. Тривалість власне менструальних виділень — $5,08 \pm 1,1$ дня (найменша — 3 дні, найбільша — 8 днів). Можна дійти висновку, що відхилень від нормального менструального циклу в пацієнток не було. За даними історій виявлено, що 42 жінки в минулому вагітностей не мали, у них відповідно був виставлений діагноз Безпліддя I, що становило 66,6%, одну вагітність у минулому мали вісім жінок (12,6%), дві вагітності — 10 жінок (15,8%), три — дві жінки (3,17%). Пологів у минулому не мали 52 жінки (82,6%), у восьми жінок були одні пологи (12,6%), у трьох — 2 (4,8%). У 57 жінок абортів не було (90,5%), у п'ятьох — один аборт (7,9%), в одній жінки — два аборти (1,6%). У трьох жінок було по два викидні (4,8%), у семи жінок — по одному викидню (11,1%), 53 жінки викиднів та абортів не мали (84,1%). У 14 пацієнток із

63 досліджено рівень онкомаркера СА 125, підвищення показників спостерігалось у 50%.

У 13 пацієнток із 63 було досліджено рівень онкомаркера HE4, підвищення показників спостерігалось лише у трьох досліджених (табл. 4.).

Згідно з даними гормонального гомеостазу виявлено, що суттєвих відхилень від норми гормональних показників не було. В одній пацієнтки показники естрадіолу склали менше 12,5, що становить 9,1%.

АМГ досліджено у восьми пацієнток і лише в одній пацієнтки він був у межах норми, що становить 12,5%. Решта показників у межах норми.

Цитологічне дослідження проводилось 38 жінкам із 63. За результатами дослідження виявлено, що переважає тип II — 28 жінок, що становить 73,6%, а тип I — 10 жінок (26,4%). Отже, переважання II типу свідчить про запальний процес, що підтверджується даними бактеріологічного та бактеріоскопічного дослідження.

Обстежено 33 жінки на наявність патологічних мікроорганізмів. За даними досліджень, у 23 жінок виявлено кокову та змішану мікрофлору, що становить 69,8%. В одній жінки виявлено *Trichomonas vaginalis* (3,1%), *Gardnerella vaginalis* виявлена також у одній пацієнтки (3,1%). У трьох жінок виявлено *Toxoplasma gondii* (9,3%), *Rubella* — у чотирьох пацієнток (12,4%). У п'яти із 33 жінок виявлено CMV (15,5%). III тип чистоти піхви спостерігався у дев'яти жінок, IV тип — у п'яти, що також свідчить про наявність запального процесу у досліджуваних жінок.

За даними гістероскопії поліп тіла матки траплявся в 17 випадках, що становить 26,9%. Інші показники подані в таблиці 5.

За результатами лапароскопії, множинні ендометріюїдні гетеротопії трапляються в 53 випадках, що

Оригінальні дослідження

становить 84,1%.

УЗД проводили 58 жінкам, не проводили п'ятьом. У 49 пацієнок матка у *versio anteflexio*, а *retroflexio* — у дев'яти. Розташування яєчників: правий і лівий яєчники розташовані типово, правий яєчник у 54 жінок у спайках, у 4 — фіксований до матки. У 48 жінок лівий яєчник у спайках, у 10 — фіксований до матки.

При УЗД — зміни міометрія були у 36 жінок, у 27 жінок змін не виявлено. Серед 36 жінок, у 19 виявлено поодинокі поліпи, у чотирьох — множинні поліпи, однокамерне утворення ш/матки діаметром (6), інтрамуральний вузол зі субсерозним ростом (8), інтрамуральні аденоматозні трансформації міометрія (2) та інші, що вказано в таблиці 6.

Отже, за неодноразовими даними УЗД не запідозрено внутрішнього генітального ендометріозу, тому не можна ґрунтуватись на дані УЗД як додаткового методу дослідження, і це потребує виявлення нових методик діагностики.

Гістологічне дослідження проводили 63 жінкам. Ендометрій відповідає початковій стадії фази секреції в однієї жінки, середній стадії фази секреції — в однієї, пізній (зворотній) — у двох. У трьох жінок ендометрій відповідає пізній стадії фази проліферації.

При проведенні кольпоскопії у 18 жінок патологічних відхилень не було (проба з оцтовою кислотою негативна, проба Шиллера позитивна). Отже, за даними кольпоскопії, найбільший відсоток відхилень від норми спостерігався у 22% пацієнок із дисплазією шийки матки.

Висновки

1. Основною скаргою при надходженні було безпліддя, що становило 68,16%.

2. Відзначено залежність больового синдрому від менструації (у 94% випадків), друге місце у структурі посіла диспареунія (біль під час статевих зносин).

3. Відхилень від нормального менструального циклу не спостерігалось.

4. За даними історій виявлено, що 42 жінки в минулому вагітностей не мали, у них відповідно був виставлений діагноз Безпліддя I, що становило 66,6%, одну вагітність в минулому мали вісім жінок (12,6%), дві — 10 жінок (15,8%), три — дві жінки (3,17%).

5. Згідно з даними гормонального гомеостазу виявлено, що суттєвих відхилень від норми гормональних показників не було. В однієї пацієнтки показники естрадіолу менше 12,5, що становить 9,1%.

6. За результатами цитологічного дослідження виявлено, що переважає тип II — 28 жінок, що становить 73,6%, а тип I — 10 жінок (26,4%). Отже, переважання II типу свідчить про запальний процес, що підтверджується даними бактеріологічного та бактеріоскопічного дослідження.

7. Отже, за неодноразовими даними УЗД не запідозрено внутрішнього генітального ендометріозу, тому не можна ґрунтуватись на дані УЗД як додаткового методу дослідження, і це потребує виявлення нових методик діагностики.

8. За даними кольпоскопії, найбільший відсоток відхилень від норми спостерігався у 22% пацієнок із дисплазією шийки матки.

9. Підвищення онкомаркера СА 125 спостерігалось лише в 50% пацієнтів із підтвердженим гістологічно ендометріозом, що не можна сказати про високу інформативну здатність даного методу при діагностиці захворювання.

Список літератури

1. Ueda Y, Enomoto T, Miyatake T, Fujita M, Yamamoto R, Kanagawa T, Shimizu H, Kimura T. A Retrospective analysis of ovarian endometriosis during pregnancy. *Fertil Steril*. 2010; 94: 78-84.
2. Santos TMV, Pereira AMG, Lopes RGC, Depes Dde B. Lag time between onset of symptoms and diagnosis of endometriosis. *Einstein*. 2012; 10 (1): 39-43.
3. Giudice LC, Evers JLH, Healy DL. *Endometriosis: Science and Practice*. Wiley-Blackwell, A John Wley & Sons, Ltd., Publication; 2012.
4. Brosens I, Brosens JJ, Fusi L, Al-Sabbagh M, Kuroda K. Risks of adverse pregnancy outcome in endometriosis *Fertil Steril*. 2012; 98: 30-5.
5. Юзько АМ, Юзько ТМ, Руденко НГ. Статус і перспективи використання допоміжних репродуктивних технологій для лікування безплідності в Україні. *Жіноче здоров'я*. 2013;(8):26-30.
6. Марченко ЛА, Ильина ЛМ. Современная концепция развития эндометриоза: обзор. *Проблемы репродукции*. 2011;(1):61-66.
7. McLeod BS, Retzliff MG. Epidemiology of endometriosis: an assessment of risk factors. *Clin Obstet Gynecol*. 2010 Jun;53(2):389-96. doi: 10.1097/GRF.0b013e3181db7bde.
8. Дахно ФВ. Безпліддя в Україні: аналіз ситуації. *Здоров'я України. Гінекологія, Акушерство, Репродуктологія*. 2011;(4):10-11.
9. Macer ML, Taylor HS. Endometriosis and infertility: a review of the pathogenesis and treatment of endometriosis-associated infertility. *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2012 Dec;39(4):535-49. doi: 10.1016/j.ogc.2012.10.002.
10. Giudice LC. Clinical practice. Endometriosis. *N Engl J Med*. 2010 Jun 24;362(25):2389-98. doi: 10.1056/NEJMcp1000274.
11. Robboy SJ, Bean SM. Pathogenesis of endometriosis. *Reprod Biomed Online*. 2010 Jul;21(1):4-5. doi: 10.1016/j.rbmo.2010.03.031.
12. Shafik A, Ratcliffe N, Wright JT. Importance of histological diagnosis in patients with pelvic pain and laparoscopic evidence of endometriosis. *Gynaecol Endosc*. 2009;(9):301-304. doi: 10.1046/j.1365-2508.2000.00366.x.
13. Bouquet De Jolinière J, Ayoubi JM, Gianaroli L, Dubuisson JB, Gogusev J, Feki A. Endometriosis: a new cellular and molecular genetic approach for understanding the pathogenesis and evolutivity. *Front Surg*. 2014 May 27;1:16. doi: 10.3389/fsurg.2014.00016.
14. Acien P, Velasco I. Endometriosis: a disease that remains enigmatic. *ISRN Obstet Gynecol*. 2013 Jul 17; 2013:242149. doi: 10.1155/2013/242149.
15. Khan KN, Kitajima M, Inoue T, Fujishita A, Nakashima M, Masuzaki H. 17 β -estradiol and lipopolysaccharide additively promote pelvic inflammation and growth of endometriosis. *Reprod Sci*. 2015 May;22(5):585-94. doi: 10.1177/1933719114556487.
16. Cakmak H, Guzeloglu-Kayisli O, Kayisli UA, Arici A. Immune-endocrine interactions in endometriosis. *Front Biosci (Elite Ed)*. 2009 Jun 1;1:429-43.
17. Cakmak H, Guzeloglu-Kayisli O, Kayisli UA, Arici A. Immune-endocrine interactions in endometriosis. *Front Biosci (Elite Ed)*.

- 2009 Jun 1;1:429-43.
18. Khan KN, Kitajima M, Hiraki K, et al. Changes in tissue inflammation, angiogenesis and apoptosis in endometriosis, adenomyosis and uterine myoma after GnRH agonist therapy. *Hum Reprod*. 2010 Mar;25(3):642-53. doi: 10.1093/humrep/dep437.
 19. Young VJ, Browns JK, Saunders PT, Horne AW. The role of the peritoneum in the pathogenesis of endometriosis. *Hum Reprod Update*. 2013 Sep-Oct;19(5):558-69. doi: 10.1093/humupd/dmt024.
- References**
1. Ueda Y, Enomoto T, Miyatake T, Fujita M, Yamamoto R, Kanagawa T, Shimizu H, Kimura T. A Retrospective analysis of ovarian endometriosis during pregnancy. *Fertil Steril*. 2010; 94: 78-84.
 2. Santos TMV, Pereira AMG, Lopes RGC, Depes Dde B. Lag time between onset of symptoms and diagnosis of endometriosis. *Einstein*. 2012; 10 (1): 39-43.
 3. Giudice LC, Evers JLH, Healy DL. Endometrisis: Science and Practice. Wiley-Blackwell, A John Wley & Sons, Ltd., Publication; 2012.
 4. Brosens I, Brosens JJ, Fusi L, Al-Sabbagh M, Kuroda K Risks of adverse pregnancy outcome in endometriosis *Fertil Steril*. 2012; 98: 30-5.
 5. Yuzko AM, Yuzko TM, Rudenko NH. Status i perspektyvy vykorystannia dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii dlia likuvannia bezplidnosti v Ukraini [Status and prospects of the use of assisted reproductive technologies in the treatment of infertility in Ukraine]. *Zhinoche zdorov'ia*. 2013;(8):26-30. (in Ukrainian).
 6. Marchenko LA, Ilina LM. Suchasna kontseptsiiia rozvytku endometriozu: ohliad [Modern conception of endometriosis development: a review]. *Problemy reproduktsii*. 2011;(1):61-66. (in Russian).
 7. McLeod BS, Retzloff MG. Epidemiology of endometriosis: an assessment of risk factors. *Clin Obstet Gynecol*. 2010 Jun;53(2):389-96. doi: 10.1097/GRF.0b013e3181db7bde.
 8. Dakhno FV. Bezplidnia v Ukraini: analiz sytuatsii [Infertility in Ukraine: analysis of situation]. *Zdorov'ia Ukrainy. Hinekologhiia, Akusherstvo, Reproduktoholiia*. 2011;(4):10-11. (in Ukrainian).
 9. Macer ML, Taylor HS. Endometriosis and infertility: a review of the pathogenesis and treatment of endometriosis-associated infertility. *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2012 Dec;39(4):535-49. doi: 10.1016/j.ogc.2012.10.002.
 10. Giudice LC. Clinical practice. Endometriosis. *N Engl J Med*. 2010 Jun 24;362(25):2389-98. doi: 10.1056/NEJMc1000274.
 11. Robboy SJ, Bean SM. Pathogenesis of endometriosis. *Reprod Biomed Online*. 2010 Jul;21(1):4-5. doi: 10.1016/j.rbmo.2010.03.031.
 12. Shafik A, Ratcliffe N, Wright JT. Importance of histological diagnosis in patients with pelvic pain and laparoscopic evidence of endometriosis. *Gynaecol Endosc*. 2009;(9):301-304. doi: 10.1046/j.1365-2508.2000.00366.x.
 13. Bouquet De Jolinière J, Ayoubi JM, Gianaroli L, Dubuisson JB, Gogusev J, Feki A. Endometriosis: a new cellular and molecular genetic approach for understanding the pathogenesis and evolutivity. *Front Surg*. 2014 May 27;1:16. doi: 10.3389/fsurg.2014.00016.
 14. Acién P, Velasco I. Endometriosis: a disease that remains enigmatic. *ISRN Obstet Gynecol*. 2013 Jul 17; 2013:242149. doi: 10.1155/2013/242149.
 15. Khan KN, Kitajima M, Inoue T, Fujishita A, Nakashima M, Masuzaki H. 17 β -estradiol and lipopolysaccharide additively promote pelvic inflammation and growth of endometriosis. *Reprod Sci*. 2015 May;22(5):585-94. doi: 10.1177/1933719114556487.
 16. Cakmak H, Guzeloglu-Kayisli O, Kayisli UA, Arici A. Immune-endocrine interactions in endometriosis. *Front Biosci (Elite Ed)*. 2009 Jun 1;1:429-43.
 17. Cakmak H, Guzeloglu-Kayisli O, Kayisli UA, Arici A. Immune-endocrine interactions in endometriosis. *Front Biosci (Elite Ed)*. 2009 Jun 1;1:429-43.
 18. Khan KN, Kitajima M, Hiraki K, et al. Changes in tissue inflammation, angiogenesis and apoptosis in endometriosis, adenomyosis and uterine myoma after GnRH agonist therapy. *Hum Reprod*. 2010 Mar;25(3):642-53. doi: 10.1093/humrep/dep437.
 19. Young VJ, Browns JK, Saunders PT, Horne AW. The role of the peritoneum in the pathogenesis of endometriosis. *Hum Reprod Update*. 2013 Sep-Oct;19(5):558-69. doi: 10.1093/humupd/dmt024.

Відомості про авторів

Бакун Оксана Валеріанівна — к.мед. н., доцент кафедри акушерства і гінекології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Ткачук Анна Іванівна — студентка 5-го курсу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Бакун Оксана Валериановна — к.мед. н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Ткачук Анна Ивановна — студентка 5-го курса Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Bakun Oksana — PhD, associate professor of Obstetrics and Gynecology Department of Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Tkachuk Anna — a 5ht-year student of Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 12.09.2019
Рецензент — д.мед.н. Куріцина С.А.
 © О.В. Бакун, А.І. Ткачук, 2019

ВПЛИВ МЕТАБОЛІТОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ НА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА PPAR γ 2

С.В. Білецький¹, Л.П. Сидорчук¹, В.В. Бойко², Т.В. Казанцева¹, О.А. Петринич¹

¹ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

²КНП «Міська поліклініка №3», м. Чернівці, Україна

Ключові слова:

гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет 2, показники метаболізму, поліморфізм гена PPAR γ 2, Корвітин, Тівортин.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 16-21.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.84

E-mail: bilsemvis@gmail.com

Мета роботи — вивчити особливості метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії (ГХ ІІ ст.) у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) і цукровим діабетом 2-го типу (ЦД 2) залежно від поліморфізму гена PPAR γ 2 та дослідити ефективність їх корекції інгібітором 5-ліпоксигенази Кверцетином (Корвітином) і донатором NO — Аргініном гідрохлоридом (Тівортіном) на тлі застосування базисної терапії.

Матеріал і методи. У дослідження увійшли 62 хворих на ГХ ІІ ст. І–3-го ступеня в поєднанні з ІХС (стенокардія напруження І-ІІ функціонального класу) та ЦД 2, з них у 35 хворих вивчали ефективність метаболітоotropної терапії з використанням Кверцетину (Корвітину) і Аргініну гідрохлориду (Тівортину) залежно від поліморфізму гена PPAR γ 2. Досліджували показники вуглеводного, ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантної системи.

Результати. У обстежених хворих на ГХ ІІ ст. в поєднанні з ІХС і ЦД 2 з генотипами Pro/Pro та Pro/Ala гена PPAR γ 2 всі вивчені показники метаболізму, за виключенням глутатіонпероксидази та каталази у пацієнтів з Pro/Pro генотипом, відрізнялися від таких у здорових. У пацієнтів з генотипом Pro/Pro, порівняно з генотипом Pro/Ala, виявлені достовірні вищі ($p < 0,05$) рівні глюкози натще, імунореактивного інсуліну, індексу НОМА-IR, триацилгліцеролів. Наявність протективного генотипу Pro/Ala гена PPAR γ 2 у хворих супроводжувалося більш істотною позитивною динамікою показників метаболізму після лікування із застосуванням Корвітину та Тівортину на тлі базисної терапії.

Висновки. У хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ст. у поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу з генотипом Pro/Pro, порівняно з генотипом Pro/Ala, виявлені достовірні вищі ($p < 0,05$) рівні глюкози натще, імунореактивного інсуліну, індексу НОМА-IR, триацилгліцеролів, малонового альдегіду еритроцитів і нижчі рівні ($p < 0,05$) глутатіонпероксидази і каталази. Після проведення метаболітоotropної терапії з використанням Корвітину та Тівортину відбулося достовірне поліпшення вивчених показників метаболічного гомеостазу, більш суттєво у пацієнтів з генотипом Pro/Ala гена PPAR γ 2.

Ключевые слова:

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2, показатели метаболизма, полиморфизм гена PPAR γ 2, Корвитин, Тивортин.

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА PPAR γ 2

С.В. Билецкий, Л.П. Сидорчук, В.В. Бойко, Т.В. Казанцева, О.А. Петринич

Цель работы — изучить особенности метаболических нарушений у больных гипертонической болезнью II стадии (ГБ II ст.) в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2-го типа (СД 2) в зависимости от полиморфизма гена PPAR γ 2 и исследовать эффективность их

Буковинський медичний вестник. Т.23, № 4 (92). С. 16-21.

коррекции ингибитором 5-липоксигеназы Кверцетином (Корвентином) и донатором NO — Аргинином гидрохлоридом (Тивортином) на фоне применения базисной терапии.

Материал и методы. В исследование вошли 62 больных ГБ II ст. 1–3-й степени в сочетании с ИБС (стенокардия напряжения I–II функционального класса) и СД 2, из них у 35 больных изучали эффективность метаболитотропной терапии с использованием Кверцетина (Корвентина) и Аргинина гидрохлорида (Тивортина) в зависимости от полиморфизма гена PPAR γ 2. Исследовали показатели углеводного, липидного обмена, оксидантно-антиоксидантной системы.

Результаты. У обследованных больных ГБ II ст. в сочетании с ИБС и СД 2 с генотипами Pro/Pro и Pro/Ala гена PPAR γ 2 все изученные показатели метаболизма, за исключением глутатионпероксидазы и каталазы у пациентов с Pro/Pro генотипом, отличались от таковых у здоровых. У пациентов с генотипом Pro/Pro, по сравнению с генотипом Pro/Ala, выявлены более высокие ($p < 0,05$) уровни глюкозы натощак, иммунореактивного инсулина, индекса НОМА-IR, триацилглицеролов. Наличие протективного генотипа Pro/Ala гена PPAR γ 2 у больных сопровождалось более существенной положительной динамикой показателей метаболизма после лечения с применением Корвентина и Тивортина на фоне базисной терапии.

Выводы. У больных гипертонической болезнью II ст. в сочетании с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа с генотипом Pro/Pro, по сравнению с генотипом Pro/Ala, выявлены более высокие ($p < 0,05$) уровни глюкозы натощак, иммунореактивного инсулина, индекса НОМА-IR, триацилглицеролов, малонового альдегида эритроцитов и более низкие уровни ($p < 0,05$) глутатионпероксидазы и каталазы. После проведения метаболитотропной терапии с использованием Корвентина и Тивортина произошло достоверное улучшение изученных показателей метаболического гомеостаза, более существенно у пациентов с генотипом Pro/Ala гена PPAR γ 2.

Keywords: essential hypertension, cardiac ischemia, type 2 diabetes mellitus, metabolism indices, polymorphism of PPAR γ 2 gene, Corvutin, Tivortin.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 16-21.

EFFECT OF METABOLITOTROPIC THERAPY ON METABOLIC BLOOD INDICES IN PATIENTS WITH STAGE 2 ESSENTIAL HYPERTENSION ASSOCIATED WITH CARDIAC ISCHEMIA AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF PPAR γ 2 GENE

S.V. Biletskyi, L.P.Sydorchuk, V.V. Boyko, T.V. Kazantseva, O.A. Petrynych

Objective — to study peculiarities of metabolic disorders in patients with stage 2 essential hypertension associated with cardiac ischemia and type 2 diabetes mellitus (DM2) depending on polymorphism of PPAR γ 2 gene and to examine the efficacy of their correction by means of Quercetin (Corvutin), a 5-lipoxygenase inhibitor, and Arginine hydrochloride (Tivortin), a NO donator, against the ground of basic therapy administration.

Material and methods. The study included 62 patients with stage 2 essential hypertension of 1–3 degree associated with cardiac ischemia (effort angina of I–II functional class) and DM2. The efficacy of metabolitotropic therapy with administration of Quercetin (Corvutin) and Arginine hydrochloride (Tivortin) was examined on 35 patients depending on polymorphism of PPAR γ 2 gene. The indices of carbohydrate, lipid metabolism and oxidative-antioxidative system were investigated.

Results. All the examined indices of metabolism, except glutathione peroxidase and catalase in patients with Pro/Pro genotypes, in the examined patients with stage 2 essential hypertension and DM2 with Pro/Pro and Pro/Ala genotypes of

Оригінальні дослідження

PPAR γ 2 gene differ from those of healthy individuals. Reliably higher ($p < 0,05$) glucose levels on an empty stomach, immune reactive insulin, HOMA-IR index, triacylglycerols are found in patients with Pro/Pro genotype in comparison with Pro/Ala genotype. Availability of a protective Pro/Ala genotype of PPAR γ 2 gene in patients was associated with more considerable positive dynamics of metabolism after treatment with Corvatin and Tivortin administration in addition to the basic therapy.

Conclusion. *Reliably higher ($p < 0,05$) glucose levels on an empty stomach, immune reactive insulin, HOMA-IR index, triacylglycerols, malone aldehyde of erythrocytes and lower levels ($p < 0,05$) of glutathione peroxidase and catalase were found in patients with stage 2 essential hypertension associated with cardiac ischemia and type 2 diabetes mellitus with Pro/Pro genotype in comparison with Pro/Ala genotype. After metabolitotropic therapy with administration of Corvatin and Tivortin, a reliable improvement of metabolic homeostasis examined indices occurred, more considerably in patients with Pro/Ala genotype of PPAR γ 2 gene.*

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) є найбільш розповсюдженим серцево-судинним захворюванням у світі і Україні. За даними офіційної статистики, у 2016 році в Україні поширеність гіпертонічної хвороби (ГХ) дорівнювала 47,3% серед чоловіків та 46,3% — серед жінок [1]. Загальновідомо, що серед захворювань серцево-судинної системи АГ найбільш часто поєднується з ІХС [2]. Особливо серйозною проблемою є коморбідність ГХ і ЦД 2, що пов'язане з більш раннім розвитком ураження органів-мішеней і подальшими серцево-судинними катастрофами [3]. На цей час проводять численні дослідження щодо вивчення ролі різноманітних генів у розвитку АГ [4]. Велику увагу науковці приділяють дослідженню поліморфізму пероксисомальних проліфераторактиваційних рецепторів (PPAR α , PPAR β/δ , PPAR γ) — транскрипційних факторів з родини ядерних гормональних рецепторів [5]. Актуальною є також проблема лікування метаболічних розладів у хворих на ГХ у поєднанні з ІХС і ЦД 2.

Матеріал і методи. Обстежено 62 хворих на ГХ II ст. 1–3-го ступеня в поєднанні з ІХС (стенокардія напруження I-II функціонального класу) та хронічною серцевою недостатністю II функціонального класу (NYHA II). Вік від 36 до 72 років. Досліджували вміст глюкози в сироватці крові натщесерце з використанням набору тест-систем (BIO-LA-TEST, компанії Erba Lachema, Чехія). Рівень у крові інсуліну натще визначали з використанням стандартних наборів фірми Monobind Inc. (США) методом імуоферментного аналізу. Нормальними величинами концентрації інсуліну натще вважали для чоловіків до 25 мкОд/мл, для жінок — до 23 мкОд/мл. Для оцінки ступеня резистентності до інсуліну використовували малу модель гомеостазу (Homeostasis Model Assessment — HOMA) з визначенням показника HOMA-IR, запропонованого D. Matthews і співавт., який обчислювали за формулою: інсулін крові натще (мкОд/мл) \times глюкоза плазми крові натще (ммоль/л)/22,5. Інсулінорезистентність

верифікували при величині індексу HOMA-IR вище 2,77 мкОд/мл \times ммоль/л

Стан ліпідного обміну вивчали шляхом визначення загального холестеролу (ЗХС), холестеролу ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), триацилгліцеролів (ТГ) з використанням діагностичних стандартних наборів фірми ТОВ НВП «Філісит-Діагностика». Рівень холестеролу ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) визначали за формулою W. Friedewald: ХС ЛПНЩ = ЗХС — ХС ЛПВЩ — ТГ/2,2.

Про стан ПОЛ та АОЗ до та після лікування судили за рівнями малонового альдегіду (МА) у плазмі та еритроцитах, вмістом у плазмі глутатіону відновленого (ГВ), глутатіонпероксидази (ГП), каталази (КТ).

Вивчали ефективність метаболітотропної терапії у 35 хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС і ЦД 2 залежно від поліморфізму гена PPAR γ 2. Пацієнти отримували комплексну базисну терапію: інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, антагоністи кальцію, нітрати, β -адреноблокатори, статини, антиагреганти, цукрознижувальні препарати. На тлі базисної терапії перші шість днів проводилася інфузійна метаболітотропна терапія Кверцетином (Корвітином) (0,5 г), а в наступні шість днів — Аргініном гідрохлоридом (Тівортіном) по 100 мл розчину довенно. Контрольну групу створили 26 практично здорових осіб, репрезентативні за віком і статтю.

Статистична обробка результатів дослідження проводилася шляхом визначення середніх арифметичних величин (M) та стандартної похибки (m). Перевірку розподілу вибірок на нормальність здійснювали за критерієм Шапіро-Уїлко. Вірогідність змін у разі нормального розподілу у вибірках визначали за критерієм Стюдента, в інших випадках застосовували критерій Уїлкоксона. Відмінність між вибірками вважалася статистично вірогідною при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Стан показників метаболізму в крові хворих на ГХ II

Таблиця 1

**Стан деяких показників метаболізму в крові хворих на гіпертонічну хворобу
II ст. з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 (n= 62) залежно від генотипу
поліморфізму Pro12Ala гена PPAR γ 2**

Показники	Здорові (n=26)	Хворі (n=62)	
		Pro/Pro (n=53; 85,5%)	Pro/Ala (n=9; 14,5%)
Глюкоза натще, ммоль/л	4,56±0,07	8,84±0,44*	7,56±0,32*/**
ІРІ натще, мкОД/мл	11,06±1,14	32,41±2,03*	25,29±1,73*/**
Індекс НОМА-ІR	2,37±0,23	13,02±1,39*	8,55±1,45*/**
ЗХС, ммоль/л	4,09±0,23	6,3±0,31*	5,88±0,39*
ТГ, ммоль/л	1,14±0,07	2,29±0,21*	1,86±0,18*/**
ХС ЛПВЩ, ммоль/л	1,39±0,03	0,75±0,06*	0,89±0,07*
ХС ЛПНЩ, ммоль/л	2,48±0,08	4,36±0,19*	4,18±0,22*
МА плазми, мкмоль/л	2,49±0,26	6,47±0,41*	6,06±0,37*
МА еритроцитів, мкмоль/л	6,69±0,37	9,82±0,46*	8,57±0,32*/**
ГВ, ммоль/л	0,86±0,04	0,54±0,04*	0,57±0,04*
ГП, нмоль ГВ за 1 хв на 1г Нв	184,56±8,86	195,33±5,98	212,55±6,82*/**
Каталаза, мкмоль за 1хв на 1г Нв	16,84±0,76	18,66±1,44	22,48±1,27*/**

Примітки: * – p < 0,05 порівняно з контролем;

** – p < 0,05 при порівнянні між групами за різними поліморфізмами.

ст. в поєднанні з ІХС та ЦД 2 залежно від поліморфізму гена PPAR γ 2 представлено в таблиці 1.

В обстежених хворих із генотипами Pro/Pro та Pro/Ala гена PPAR γ 2 всі вивчені показники метаболізму, за винятком ГП та КТ, відрізнялися від таких у здорових (табл. 1). Істотніші порушення метаболізму виявлені в пацієнтів з генотипом Pro/Pro порівняно із генотипом Pro/Ala. У них виявлені достовірні вищі (p < 0,05) рівні глюкози натще, імунореактивного інсуліну (ІРІ), індексу НОМА-ІR, ТГ. Концентрація ЗХС також була більше у пацієнтів з генотипом Pro/Pro, але різниця статистично недостовірна. Крім того, генетичний поліморфізм PPAR γ 2 впливав на активність системи антиоксидантного захисту, про що свідчили достовірно вищі рівні МА еритроцитів (p < 0,05) та нижчі рівні ГП і КТ (p < 0,05) при Pro/Pro генотипі порівняно з Pro/Ala генотипом.

За даними літератури [6, 7], Ala алель прийнято вважати протективним щодо розвитку ЦД 2. Поліморфізм Pro12 Ala (амінокислотна заміна Pro > Ala в позиції 12), що помірно знижує функцію цього рецептора, є показником зниження ризику розвитку ЦД 2, гіперінсулінемії, інсулінорезистентності та атеросклерозу [8]. Більш виражені порушення вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ГХ в поєднанні з ЦД 2 і генотипом Pro/Pro, порівняно з генотипом Pro/Ala, відзначає

Шалімова А. С. [9], що узгоджується і з результатами нашого дослідження.

Динаміка показників метаболізму у хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС і ЦД 2 з різними генотипами гена PPAR γ 2 у процесі лікування представлена в таблиці 2.

За наявності у хворих Pro/Pro генотипу встановлено достовірне зниження вмісту глюкози крові на 8,3%, ІРІ — на 9,1%. Індекс НОМА-ІR зменшився на 11,8%, але різниця виявилася недостовірною (p > 0,05). Також недостовірними виявилися зміни з боку показників ліпідного обміну (табл. 2). Відзначено достовірне зменшення концентрації МА плазми на 11,2% та еритроцитів — на 10,9%, зростання вмісту ГВ на 9,2%, підвищення активності ГП — на 8,5% і КТ — на 21,0%.

Наявність протективного генотипу Pro/Ala гена PPAR γ 2 у хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС і ЦД 2 супроводжувалася більш істотною позитивною динамікою показників метаболізму після лікування із застосуванням метаболіто-тропної терапії. Встановлено достовірне зниження вмісту глюкози крові на 8,3%, ІРІ — на 15,1%, НОМА-ІR — на 22,7%, ЗХС — на 15,0%, ХС ЛПНЩ — на 13,8%, МА плазми — на 16,4%, МА еритроцитів — на 11,5%. Відзначено достовірне зростання концентрації ГВ на 14,0%, підвищення активності ГП — на 11,6%, КТ — на 27,6%. Виявлена тенденція до зниження концентрації ТГ (-14,3%,

Оригінальні дослідження

Таблиця 2

Метаболічні показники у хворих на гіпертонічну хворобу II ст. у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2 з різними генотипами гена PPAR γ 2 під впливом лікування Кверцетином і Аргініном гідрохлоридом упродовж 14 днів (M \pm m)

Показник	ГХ II + ІХС + ЦД 2 (n=35)			
	Pro/Pro (n=29)		Pro/Ala (n=6)	
	До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Глюкоза натще, ммоль/л	8,70 \pm 0,44	7,98 \pm 0,43*	7,76 \pm 0,34	7,12 \pm 0,32**
ІРІ натще, мкОД/мл	31,13 \pm 2,12	28,32 \pm 3,01*	26,05 \pm 1,81	22,13 \pm 1,89**
НОМА-IR	11,86 \pm 1,49	10,35 \pm 1,55	8,85 \pm 1,37	6,84 \pm 1,29**
ЗХС, ммоль/л	6,45 \pm 0,34	6,17 \pm 0,31	6,19 \pm 0,33	5,12 \pm 0,31**
ТГ, ммоль/л	2,19 \pm 0,22	1,98 \pm 0,19	1,96 \pm 0,27	1,68 \pm 0,24
ХС ЛПВЩ, ммоль/л	0,78 \pm 0,06	0,86 \pm 0,06	0,87 \pm 0,07	0,98 \pm 0,08
ХС ЛПНЩ, ммоль/л	4,33 \pm 0,23	4,15 \pm 0,22	4,31 \pm 0,19	3,58 \pm 0,24**
МА плазми, мкмоль/л	6,35 \pm 0,45	5,61 \pm 0,39*	6,14 \pm 0,39	5,12 \pm 0,37**
МА еритроцитів, мкмоль/л	10,51 \pm 0,39	9,33 \pm 0,42*	8,84 \pm 0,31	7,82 \pm 0,29**
ГВ, ммоль/л	0,54 \pm 0,03	0,59 \pm 0,04*	0,57 \pm 0,04	0,65 \pm 0,03**
ГП, ммоль ГВ за 1 хв на 1г Нв	197,28 \pm 5,87	214,12 \pm 5,64*	213,43 \pm 6,92	238,18 \pm 6,12**
Каталаза, мкмоль за 1хв на 1г Нв	19,46 \pm 1,53	23,56 \pm 1,41*	21,58 \pm 1,56	27,54 \pm 1,33**

Примітки: * – різниця достовірна між групами з генотипом Pro/Pro до і після лікування (p<0,05);

** – різниця достовірна між групами з генотипом Pro/Ala до і після лікування (p<0,05).

p>0,05), збільшення вмісту ХС ЛПВЩ (+12,6%, p>0,05).

Висновки

У хворих на гіпертонічну хворобу II ст. у поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу з генотипом Pro/Pro, порівняно з генотипом Pro/Ala, виявлені достовірні вищі (p<0,05) рівні глюкози натще, імунореактивного інсуліну, індексу НОМА-IR, триацилгліцеролів, малонового альдегіду еритроцитів і нижчі рівні (p<0,05) глутатіонпероксидази і каталази. Після проведення метаболітотропної терапії з використанням Корвітину та Тівортину відбулося достовірне поліпшення вивчених показників метаболічного гомеостазу, більш суттєво у пацієнтів з генотипом Pro/Ala гена PPAR γ 2.

Перспективи подальших досліджень

Перспективним є вивчення віддалених результатів лікування хворих на гіпертонічну хворобу II ст. у поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу з використанням Корвітину та Тівортину залежно від поліморфізму гена PPAR γ 2.

Список літератури

1. Дорогой АП, Манойленко ТС, Ревенько ІЛ, Дорохіна ГМ. Проблеми здоров'я і тривалості життя в сучасних умовах. К.: Гордон, 2017; 300 с.
2. Коломоєць МЮ, Вашеняк ОО. Коморбідність і поліморфізм

бідність у терапевтичній практиці. Український медичний часопис. 2012; 5 (91): 140-143.

3. Біловол ОМ, Шалімова АС, Кочуєва ММ. Коморбідність гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2-го типу – актуальна проблема сучасної медицини. Укр. терапевт. журнал. 2014; 1: 11–17.
4. Сидорчук Л. П. Фармакогенетика артеріальної гіпертензії. Чернівці: БДМУ, 2010. 532 с.
5. Бабак ОЯ, Андреева АО. Гормональні зміни в жировій тканині хворих на гіпертонічну хворобу й ожиріння. Укр. терапевт. журнал. 2013; 1: 63–67.
6. Semple RK, Chatterjee VK, O'Rahilly S. PPAR γ and human metabolic disease. The Journal of Clinical Investigation. 2006; 116 (3): 581-89.
7. Vaccaro O, Lapice E, Monticelli A, et al. Pro12Ala polymorphism of the PPAR γ 2 locus modulates the relationship between energy intake and body weight in type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2007; 30 (5): 1156-61.
8. Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, et al. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR- γ 2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Diabetes. 2002; 51 (8): 2581-85.
9. Шалімова АС. Особливості метаболічних і гемодинамічних порушень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2-го типу залежно від генетичного поліморфізму PPAR γ 2. Сімейна медицина. 2015; 1 (57): 113–116.

References

1. Dorohoi AP, Manoilenko TS, Revenko IL, Dorokhina HM.

- Problemy zdorovia i tryvalosti zhyttia v suchasnykh umovakh [The issues of health and life span under present-day conditions]. K.: Hordon, 2017; 300 s.
- Kolomoiets MІu, Vasheniak OO. Komorbidnist i polimorbidnist u terapevtychnii praktytsi [Comorbidity and polymorbidity in therapeutic practice]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2012; 5 (91): 140-43. (in Ukrainian).
 - Bilovol OM, Shalimova AS, Kochuieva MM. Komorbidnist hipertoničnoi khvoroby ta tsukrovoho diabetu 2 typu – aktualna problema suchasnoi medytsyny [Comorbidity of essential hypertension and type 2 diabetes mellitus – a topical issue of modern medicine]. Ukr. terapevt. Zhurn. 2014; 1: 11–17.
 - Sydorchuk LP. Farmakohenytyka arterialnoi hipertenzii [Pharmacogenetics of arterial hypertension]. Chernivtsi : BDMU, 2010. 532 s.
 - Babak OІa, Andrieieva AO. Hormonalni zminy v zhyrovii tkanyni khvorykh na hipertoničnu khvorobu u ozhyrinnia [Hormonal changes in the adipose tissue of patients with essential hypertension and obesity]. Ukr. terapevt. zhurnal. 2013; 1: 63–67.
 - Semple RK, Chatterjee VK, O’Rahilly S. PPARgamma and human metabolic disease. The Journal of Clinical Investigation. 2006; 116 (3): 581-89.
 - Vaccaro O, Lapice E, Monticelli A, et al. Pro12Ala polymorphism of the PPARgamma2 locus modulates the relationship between energy intake and body weight in type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2007; 30 (5): 1156-61.
 - Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, et al. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Diabetes. 2002; 51 (8): 2581-85.
 - Shalimova AS. Osoblyvosti metabolichnykh i hemodynamichnykh porushen u patsientiv z hipertoničnoiu khvoroboiu i suputnim tsukrovym diabetom 2 typu v zalezhnosti vid henytychnoho polimorfizmu PPARγ2 [Peculiarities of metabolic and hemodynamic disorders in patients with essential hypertension and comorbid type 2 diabetes mellitus depending on genetic polymorphism of PPARγ2]. Simeina medytsyna. 2015; 1 (57): 113–16.

Відомості про авторів

Білецький С. В. — доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сидорчук Л. П. — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Бойко В. В. — завідувач відділення сімейної медицини КНП «Міська поліклініка № 3», м. Чернівці, Україна.

Казанцева Т. В. — кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Петринич О. А. — кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Билецкий С. В. — доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Сидорчук Л. П. — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой семейной медицины ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Бойко В. В. — заведующий отделением семейной медицины КНП «Городская поликлиника № 3», г. Черновцы, Украина.

Казанцева Т. В. — кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Петринич О. А. — кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Biletskyi S. V. — Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Family Medicine, HSEE of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Sydorchuk L. P. — Head of the Department of Family Medicine, HSEE of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Boyko V. V. — Head of the Department of Family Medicine, the Municipal Institution «Municipal polyclinic № 3», Chernivtsi, Ukraine.

Kazantseva T. V. — Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Family Medicine, HSEE of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Petrynych O. A. — Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Family Medicine, HSEE of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 22.11.2019

Рецензент — проф. Ілащук Т.О.

© С.В. Білецький, Л.П.Сидорчук, В.В. Бойко, Т.В. Казанцева, О.А. Петринич, 2019

Присвячена 75-й річниці Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет»

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ПРОТИМІКРОБНИХ АГЕНТІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ІМІДАЗОЛІВ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

А.М. Грозав, В.О. Черноус, М.К. Братенко, Н.Д. Яковичук, С.Є. Дейнека

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Ключові слова:

імідазоли,
органічний синтез,
протибактеріальна
та протигрибкова
активність.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 22-29.

DOI:

10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.85

E-mail: hrozav.alina@
bsmu.edu.ua

Резюме. У роботі проаналізовано наукові здобутки співробітників кафедри медичної і фармацевтичної хімії та кафедри мікробіології та вірусології БДМУ в галузі спрямованого синтезу похідних імідазолів з протимікробною активністю. Дослідження виконувались у рамках ініціативної науково-дослідної роботи кафедр на тему: «Молекулярний дизайн біоактивних систем на основі функціоналізованих азолів» (№ держреєстрації 0115 U002770). **Мета дослідження** – цілеспрямований синтез функціоналізованих азолів з потенційною протибактеріальною та протигрибковою активністю.

Матеріал і методи. Методами органічного синтезу одержано близько 200 функціоналізованих азолів, склад та структура яких підтверджені елементним аналізом та результатами вимірювань ІЧ-, ЯМР ІН- та хроматомас-спектрів. Протигрибкова та протибактеріальна активність синтезованих сполук досліджена з використанням мікрометоду дворазових серійних розведень у рідкому живильному середовищі.

Результати. На предмет протимікробної активності досліджено 15 типів цілеспрямовано синтезованих похідних імідазолів. Проведені дослідження дозволили відокремити класи сполук з високою протибактеріальною та протигрибковою активністю. Зокрема, виділено гідразони та тіосемікарбазони 1-арил-4-хлоро-5-формілімідазолів, які проявляють активність проти тест-штаму *S.aureus* 2592 у діапазоні концентрацій 0.49-7.8 мкг/мл, а відносно *Candida albicans* ATCC 885/653 діапазон значень коливається в діапазоні концентрацій 0.245-1.95 мкг/мл.

Висновки. У результаті проведених досліджень серед синтезованих похідних імідазолу виявлено речовини з високою протигрибковою та протибактеріальною активністю, що дозволяє говорити про перспективність подальшого поглибленого вивчення речовин цього класу з метою пошуку серед них сполук-лідерів для створення високоефективних лікарських засобів.

Ключевые

слова: имидазолы,
органический синтез,
противобактериальная
и противогрибковая
активность.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 22-29.

Посвящено 75-летию БГМУ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛИЗОВАННЫХ ИМИДАЗОЛОВ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.Н. Грозав, В.А. Черноус, М.К. Братенко, Н.Д. Яковичук, С.Е. Дейнека

Резюме. В работе проанализированы научные достижения сотрудников кафедры медицинской и фармацевтической химии и кафедры микробиологии и вирусологии БГМУ в области направленного синтеза производных имидазола с противомикробной активностью. Исследования выполнялись в рамках инициативной научно-исследовательской работы кафедр на тему: «Молекулярный дизайн биоактивных систем на основе функционализированных азолов» (№ госрегистрации 0115 U002770).

Цель исследования — целенаправленный синтез функционализированных азолов с потенциальным антибактериальным и противогрибковым действием.

Материал и методы. Методами органического синтеза получено около 200 функционализированных азолов, состав и структура которых подтверждены элементным анализом и результатами измерений ИК, ЯМР ^1H и хроматомас-спектров. Противогрибковое и антибактериальное действие синтезированных соединений исследовано с использованием микрометода двукратных серийных разведений в жидкой питательной среде.

Результаты. На предмет противомикробной активности исследовано 15 типов целенаправленно синтезированных производных имидазола. Проведенные исследования позволили отделить классы соединений с высоким антибактериальным и противогрибковым действием. В частности, выделено гидразоны и тиосемикарбазоны 1-арил-4-хлор-5-формилимидазолов, которые проявляют активность против тест-штамма *S.aureus* 2592 в диапазоне концентраций 0.49–7.8 мкг/мл, а в отношении *Candida albicans* ATCC 885/653 диапазон значений колеблется в диапазоне концентраций 0.245–1.95 мкг/мл.

Выводы. В результате проведенных исследований среди синтезированных производных имидазола обнаружены вещества с высокой противогрибковой и антибактериальной активностью, что позволяет говорить о перспективности дальнейшего углубленного изучения веществ этого класса с целью поиска среди них соединений-лидеров для создания высокоэффективных лекарственных средств.

Keywords: imidazoles, organic synthesis, antimicrobial activity.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 22-29.

Devoted to the 75th anniversary of BSMU

TARGETED SYNTHESIS OF ANTIMICROBIAL AGENTS BASED ON THE FUNCTIONALIZED IMIDAZOLES: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

A.M. Grozav, V.O. Chornous, M.K. Bratenko, N.D. Yakovychuk, S.Ye. Deyneka

Abstract. The study deals with the survey of scientific achievements of the department of Medical and Pharmaceutical Chemistry and the department of Microbiology and Virology (BSMU) in the field of targeted synthesis of the imidazole derivatives exhibiting some antimicrobial activity. This research was conducted within the initiative scientific project "Molecular Design of the Bioactive Systems Based on the Functionalized Imidazoles" (state registration code 0115 U002770)

Aim. Targeted synthesis of the functionalized imidazoles that can exhibit some antimicrobial and antifungal activity.

Material and Methods. Around 200 samples of the functionalized imidazoles were synthesized and their structure and compositions were confirmed by IR-spectroscopy, NMR, ^1H - and chromato-mass spectra. Antimicrobial and antifungal activity of the samples was determined by the double serial dilutions micro-method using the liquid nutrient medium.

Results. 15 types of the imidazole derivatives were investigated for their antimicrobial and antifungal activity and those representatives exhibiting a higher level of activity were identified. For instance, hydrazones and thiosemicarbazones of 1-aryl-4-chloro-5-formylimidazoles were found active against the test-strain *S.aureus* 2592 within the concentrations range 0.49-7.8 $\mu\text{g}/\text{ml}$ while the range of its activity against *Candida albicans* ATCC 885/653 was found within 0.245-1.95 $\mu\text{g}/\text{ml}$.

Conclusion. Some derivatives of imidazole exhibiting high antimicrobial and antifungal activity were identified among the series of the synthesized samples. This result shows the promising prospects for further investigations within this type of organic compounds in order to obtain some leading components to be used in the development of new highly effective medicines.

Оригінальні дослідження

Вступ. Наявність структурного фрагмента імідазолу в багатьох природних сполуках забезпечує потенційну фізіологічну активність великої кількості його похідних. Саме тому, гетероциклічні системи з імідазольним ядром широко представлені у сучасній медицині як ефективні протимікробні лікарські засоби. Серед них на особливу увагу заслуговують препарати з бактерицидною дією — метронідазол, тинідазол, орнідазол та ціла низка протигрибкових засобів похідних імідазолу — клотримазол, міконазол, біфоназол та інші [1, 2]. Незважаючи на широкий спектр протимікробних та протигрибкових препаратів, що використовуються в сучасній медицині, проблема створення нових, більш активних, сполук цього ряду залишається актуальною. Головними причинами такого стану речей є висока токсичність препаратів та швидкий розвиток резистентності мікрофлори до бактериостатиків, що призводить до зниження ефективності лікування. Тому спрямований синтез сполук, які б мали високу бактерицидну та фунгіцидну активність по відношенню до антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів та грибків і низьку токсичність є важливим завданням фармацевтичної хімії.

Матеріал і методи. Структура синтезованих речовин підтверджена фізико-хімічними методами аналізу. ІЧ спектри сполук у таблетках або в пластинах KBr записані на приладі Bruker Vertes 70. Спектри ЯМР ¹H одержані на спектрометрі Varian VXR-400 (399.97 МГц) в імпульсному Фур'є-режимі у розчинах CDCl₃, спектри ¹³C отримані на спектрометрі Varian VXR-400 (125.74 МГц) в імпульсному Фур'є-режимі у розчинах CDCl₃, внутрішній стандарт TMS. Хроматомас-спектри одержані на приладі Agilent LC/MSD SL; колонка Zorbax SB-C18, 4.6 × 15 мм, 1.8 мкм (PN 82 (c)75–932); розчинник ДМСО, іонізація електророзпиленням при

атмосферному тиску. Елементний аналіз здійснений на приладі PerkinElmer CHN Analyzer серії 2400 в аналітичній лабораторії Інституту органічної хімії НАН України. Температури плавлення визначені на столику Кофлера і невідкореговані.

Протигрибкову та протибактеріальну активність синтезованих сполук досліджували із використанням мікрометоду дворазових серійних розведень у рідкому живильному середовищі [3]. Визначали мінімальні бактериостатичні чи фунгістатичні (МБсК, МФсК) концентрації та мінімальні бактерицидні чи фунгіцидні (МБцК, МФцК) концентрації синтезованих похідних імідазолів щодо референс-штамів бактерій та грибів. Розчини досліджуваних сполук для мікрометоду серійних розведень готували в концентрації 1000 мкг/мл, використовуючи як розчинник диметилсульфоксид (ДМСО).

Результати дослідження та їх обговорення

Загальноприйнятою практикою сучасної методології створення нових лікарських засобів є модифікація відомих препаратів та їх структурних аналогів фармакофорними угрупованнями з метою посилення фізіологічної дії, зниження токсичності або ж забезпечення комплексного впливу комбінованого препарату на субстрат. Для цілеспрямованого синтезу речовин із протимікробною активністю були використанні 4-хлоро-5-формілімідазоли 1, які містять зручні для модифікації функціональні групи. Хімічний потенціал останніх може бути вдало використаний для раціонального дизайну нових біоактивних систем.

Як показали наші попередні дослідження, найефективнішою для модифікації біофорними угрупованнями є альдегідна функція. Тому на першому етапі досліджень нами проведено функціоналізацію альдегідної групи, за рахунок чого були синтезовані імідазоли 2–9 (схема 1).

Схема 1. Схема функціоналізації 4-хлороімідазол-5-карбальдегідів 1 біофорними фрагментами

Враховуючи виражену фармакологічну активність низки тіосемікарбазонів [4], гідразонів [5] та ацилгідразонів [6] перспективним видався синтез нових похідних імідазолу, що містять гідразонний, N-ацилгідразонний та тіосемікарбазонний фрагменти. Для одержання такого роду сполук 4-хлороімідазол-5-карбальдегіди 1 були введені в реакцію із гідразинами та тіосемікарбазидом. Гідразони 2, із виходами 70–93%, отримували нагріванням альдегідів 1 із різного роду гідразинами в етанолі впродовж 2–4 год за наявності оцтової кислоти. Для отримання тіосемікарбазонів 3 застосована конденсація карбальдегідів 1 з тіосемікарбазидом, яка протікає у 80% киплячій оцтовій кислоті і призводить до цільових сполук 3 із виходами 80–94%. При обробці останніх 3-кратним надлишком гексагідрату хлориду заліза (III) у киплячій оцтовій кислоті відбувається формування тіадіазольного циклу і утворення нових 2-аміно-5- (4-хлороімідазол-5-іл)-1,3,4-тіадіазолів 4 із виходами 62–70%.

Проведені експериментальні дослідження підтвердили результати комп'ютерного прогнозування. Зокрема, встановлено, що в діапазоні 0.49–7.8 мкг/мл сполуки 2 та 3 виявляють високу протимікробну активність проти тест-штаму *S.aureus* 2592.

Бактеріостатична активність по відношенню до *Esherichia coli* 25922 як для сполук 2, так і 3 має дещо нижчі показники (3.9–15.625 мкг/мл, та 31.25–125 мкг/мл відповідно). Кращі результати отримано при вивченні антимікотичної активності сполук відносно *Candida albicans* ATCC 885/653, діапазон значень яких для всіх представників групи коливався в діапазоні концентрацій 0.245–1.95 мкг/мл. Натомість МБсК для сполук 4 по відношенню до всіх тестованих штамів знаходяться в діапазоні 125–500 мг/мл, що дозволяє віднести їх, на відміну від нециклічних аналогів, до речовин із помірним типом протимікробної активності. Провівши аналіз «структура — активність», можна зробити висновок, що пріоритетну роль у прояві протимікробної активності даного класу сполук відіграє імідазольне ядро та гідразонний фрагмент, а тип замісників у положеннях 1 та 2 практично не впливає на величину та вид активності досліджуваних сполук [7].

Обґрунтованим та доцільним видавалось також здійснити функціоналізацію положення 5 імідазольного циклу 2-нітровінільним залишком, як фармакофорним фрагментом з нітрогрупою, яка знаходиться поряд із ненасиченим С–С зв'язком. З цією метою 4-хлоро-5-формілімідазоли 1 були введені в конденсацію із нітроалканами [8]. Встановлено, що 4 год кип'ятіння альдегідів 1 із нітродетаном або нітроетаном за наявності безводного ацетату амонію призводить до 1-заміщених 4-хлоро-5- (2-нітровініл)імідазолів 5 71–83%. Нітроалкени 5 були модифіковані відомим типом фізіологічно активних гетероциклічних сполук — похідними піролу. Так, імідазоли 5 введені в реакцію з із 3-метил-2-піразолін-5-оном при 3 год кип'ятінні у воді з утворенням з високими виходами продуктів 4- [1- (4-хлоро-1Н-імідазол-5-іл)-2-нітроалкіл]-5-ме-

тил-1Н-піразол-3-олів 6.

Отримані результати протимікробної активності дозволяють виділити цей тип похідних імідазолу як перспективні об'єкти для подальших досліджень і створення нових лікарських засобів. Виявлено, що активність досліджуваних структур залежить у першу чергу від фрагмента молекули, що містить нітрогрупу, а також від природи замісника в положенні 1 імідазольного циклу. Зокрема, похідні 5- (2-нітропропен-1-іл) імідазолу виявляють у 4–6 разів вищу бактерицидну активність, ніж представники 5- (2-нітроетан-1-іл) імідазолу. Подібні закономірності можна спостерігати і для продуктів конденсації сполук із піразолоном, що свідчить про особливий характер впливу метильної групи на величину бактерицидної дії досліджуваних сполук.

Досить показовим є зниження у 2–4 рази антисептичної дії адуктів. Така тенденція може бути зумовлена зниженням розчинності досліджуваних об'єктів у біологічних рідинах і, як наслідок, зниження їх біодоступності. Особливістю цього класу похідних імідазолу є їх вища у 2–4 рази, порівняно із протигрибковою, бактерицидна дія, що робить обґрунтованим подальші дослідження.

Ще одним типом 5-карбофункціоналізованих імідазолів, який згідно із віртуальним скринінгом, має високі показники бактерицидної та протигрибкової активності, є 3-імідазол-1-арил-2-пропен-1-они 7 [9], які отримані нами в умовах реакції Кляйзена-Шмідта при взаємодії імідазолів 1 із гетерилметилкетонами. Сполуки 7 були введені в реакцію з етилціаноацетатом за наявності 10-кратного надлишку амонію ацетату в етанолі, що призвело до утворення 4- (4-хлоро-1Н-імідазол-5-іл)-2-оксо-1,2-дигідро-3-піридинкарбонітрилів 8. Останні містять фрагмент 3-ціано-2-піридону, який належить до гетероциклічних систем із широким спектром біологічної дії [10], їх похідні, що містять імідазольне ядро цілком прогнозовано, є потенційними бактерицидними препаратами. Оцінка сполук 7 на предмет їх бактерицидної та антимікотичної дії виявила в цілому досить високі показники цього виду біологічної дії проти клінічних штамів *Staphylococcus epidermidis* та *Klebsiella ozaemas*. Слід зауважити, що сполука, яка містить у пара-положенні арильного замісника імідазольного циклу ліпофільний атом фтору, виявляє найбільшу бактерицидну активність. Результати досліджень дозволили віднести сполуки 7 до речовин з помірною протимікробною активністю (схема 1).

Сполуки 8 виявляють високу бактерицидну дію по відношенню до тест-культур бактерій *S.aureus* 25923, *E.faecalis* 6783, *E. coli* 25922, *B. Subtilis* P. aeruginosa 27853 та грибів *C. albicans* 815. Вони показують бактериостатичну дію у концентраціях 7.8–125 мкг/мл, що у деяких випадках перевищує ефективність контрольного препарату антибіотика Лораксона. При цьому вища активність до штамів *B. subtilis* спостерігається для сполук, у яких відсутній атом хлору в положенні 2 імідазольного циклу. Мінімальна бактериостатична

Оригінальні дослідження

концентрація для цього типу імідазолів коливається в діапазоні значень 7.8–31.25 мкг/мл. По відношенню до *S. albicans* 815 досліджувані сполуки були активними у концентраціях 15.6–62.5 мкг/мл, проте значення їх фунгіцидної активності вдвічі менше. Отримані результати досліджень протимікробної активності корелюються із прогнозом комп'ютерного скринінгу.

Наступним типом випробуваних нами на бактерицидну та протигрибкову активність сполук стали імідазоловімісні 2-аміно-4-Н-хроменони 9. Деякі представники хроменонів відомі як перспективні препарати для лікування нейродегенеративних захворювань, а похідні 2-аміно-5-оксохромен-3-карбонітрилів, що містять гетероциклічне фурилне ядро, виявляють молюскоцидну дію, а піразольне, індолільне або хінолінове — виявляють бактерицидну активність [11, 12]. Саме тому нами досліджена реакція 1-арил-5-форміл-4-хлоро-1-Н-імідазолів 1 із малонітрилом і димедоном та проведено скринінг протимікробної активності синтезованих сполук [13] (схема 1).

Вивчення протимікробної активності 4-імідазолізаміщених 2-аміно-4-Н-хроменів 9 показало, що в концентраціях 31.25–62.5 мкг/мл переважна більшість з них є ефективними проти досліджуваних штамів мікроорганізмів і грибів, а їх величина у 2–4 рази перевищує величину МБЦК тестового антибіотичного препарату Лораксон. При цьому варто відзначити сполуки з найкращими показниками, які в першому положенні 1 імідазольного циклу містять фенільний або 4-фторофенільний замісники. Фунгістатична активність сполук 9 по відношенню до *S. albicans* 815 також виявилась

досить високою і варіюється в діапазоні концентрацій 31.25–62.5 мкг/мл.

Ще одним можливим варіантом модифікації цільових об'єктів 1 є нуклеофільне заміщення атома хлору в 4 положенні. Ця можливість використана нами для синтезу імідазол-4-тіооцтових кислот, характерною особливістю яких є вища розчинність у фізіологічних рідинах і, як наслідок, краща біодоступність (схема 2). Розроблена нами методика отримання таких сполук включала кип'ятіння 1-арил-5-форміл-4-хлор-1-Н-імідазолів 1 з тиогліколевою кислотою в етанолі впродовж 2 год, за наявності гідроксиду калію. Цільові [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтові кислоти 10 утворюються з виходами 60–72% [14].

Для синтезу бібліотеки похідних з тіооцтовим фрагментом проведена модифікація альдегідної групи сполук 10 різного роду фармакофорами (схема 3). Таким чином, були синтезовані 5-(3-оксо-1-пропеніл)-1-Н-імідазол-4-іл)тіооцтові кислоти 11 [15], тіосемікарбазони 12 та (1,3-тіазол-2-іл)-гідразони [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот 13 та 14 [16], [(5-гідроксиметил-1-Н-імідазол-4-іл)тіо]оцтові кислоти 15 [17] (схема 3).

При дослідженні протимікробної активності останніх, на відміну від 5-карбофункціоналізованих похідних імідазолу, що містять у положенні 4 атом хлору [5-(3-оксо-1-пропеніл)-1-Н-імідазол-4-іл)тіо]оцтові кислоти 11, тіосемікарбазони та (1,3-тіазол-2-іл)-гідразони [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот 12–14, [(5-гідроксиметил-1-Н-імідазол-4-іл)тіо]оцтові кислоти 15 виявляють більш помірну протимікробну

Схема 2. Схема синтезу [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот 10

Схема 3. Схема функціоналізації [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот по альдегідній групі 10

активність по відношенню до тест-культур різноманітних видів і родів грампозитивних і грамнегативних бактерій та грибів. Аналіз отриманих результатів дозволив виявити більш виражену бактериостатичну дію по відношенню до штамів *Staphylococcus aureus* 209 сполук 11 порівняно з фунгістатичною. При цьому найкращі результати показали сполуки, що містять відповідно фенільний та нафтильний замісник у положенні 1 ядра гетероциклу.

Заміна алкенильного фрагмента на відповідний гідразонний не призводить до суттєвого посилення бактерицидної дії препаратів цього типу. Результати дослідження бактерицидної та фунгіцидної активності тіосемікарбазонів і (1,3-тіазол-2-іл)-гідразонів [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот 12–14, підтверджують їх помірну дію практично на весь ряд досліджуваних представників грампозитивних та грамнегативних бактерій і грибів у діапазоні концентрацій 62.5–2000 мкг/мл. Порівняно кращі показники активності отримано для [(5-гідроксиметил-1Н-імідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот 15. Найбільшу ефективність проти типових штамів мікроорганізмів та грибів виявлено у сполук 11, які в концентраціях 31.25–125 мкг/мл показують бактериостатичну та фунгістатичну дію проти *Staphylococcus aureus* та *Aspergillus fumigatus*.

Висновок. У результаті проведених досліджень серед синтезованих похідних імідазолу виявлено речовини з високою бактерицидною та фунгіцидною активністю.

Перспективи подальших досліджень: поглиблене вивчення похідних 5-карбофункціоналізованих імідазолів з метою пошуку серед них сполук-лідерів для створення високоєфективних лікарських засобів.

Список літератури

1. Машковський МД. Лекарственные средства. М.: Новая волна, 2006. 1200с.
2. Деякі питання регулювання цін на лікарські засоби і виробі медичного призначення / Постанова Кабінету міністрів України від 25.03.2009 № 333 / <http://www.moz.gov.ua>.
3. Yakovychuk ND, Deyneka SY, Grozav AM, Humenna AV, Popovych VB, Djuriak VS. Antifungal activity of 5-(2-nitrovinyl) imidazoles and their derivatives against the causative agents of vulvovaginal candidiasis. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*. 2018; 9(3) : 369-73. <https://doi.org/https://doi.org/10.15421/021854>
4. Sriram D, Yogeewari P, Thirumurugan R, Pavana RK. Discovery of newer antitubercular oxazolyl thiosemicarbazones. *Journal of medicinal chemistry*. 2006; 49 (12) : 3448-50.
5. Rollas S, Kucukguzel SG. Biological activities of hydrazone derivatives. *Molecules*. 2007; 12 (8) : 1910-39.
6. Melnyk P, Leroux V, Sergheraert C, Grellier P. Design, synthesis and in vitro antimalarial activity of an acylhydrazone library. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. 2006; 16 : 31-5.
7. Черноус ВО. 5-Карбофункціоналізовані 4-хлоро-1H-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук. Львів, 2017. 40 с.
8. Черноус ВО, Мельник ОЯ, Грозав АМ, Яковичук НД, Вовк МВ. Синтез та протимікробна активність 4-хлоро-5-(2-нітровініл)-1H-імідазолів і продуктів їх взаємодії з 3-метил-2-піразолін-5-оном. *Журнал органічної та фармацевтичної хімії*. 2014; 12, (3) : 28-32.
9. Черноус ВО, Мельник ОЯ, Куцик РВ, Вовк МВ. Синтез і протимікробна активність нових 3-(імідазол-5-іл)-1-арил-2-пропен-1-онів і отриманих на їх основі 1H-піразолінів. *Науковий вісник Чернівецького університету. – Збірник наукових праць „Хімія”*. 2014; 683 : 90-6.
10. Elsalam HA, Shaker NO, El-Telbani EM, Nawwar GM. Facile synthesis of heterocycles having bacteriocidal activity incorporating oleic acid residues. *Journal of Chemical Research*. 2009; 6 : 400-4.
11. Abdelrazek FM, Metz P, Kataeva O, Jager A, El-Mahrouky SF. Synthesis and molluscicidal activity of new chromene and pyrano[2,3-c]pyrazole derivatives. *Archiv der Pharmazie*. 2007; 340 (10) : 543-8.
12. Sangani CB, Shah NM, Patel MP, Patel RG. Microwave-assisted synthesis of novel 4H-chromene derivatives bearing phenoxy pyrazole and their antimicrobial activity assessment. *Journal of the Serbian Chemical Society*. 2012; 77 (9) : 1165-74.
13. Мельник ОЯ, Черноус ВО, Яковичук НД, Вовк МВ. Синтез, протимікробна та протигрибкова активність 4-(4-хлоро-5-імідазоліл)заміснених 2-аміно-4H-хромен-3-карбонітрилів. *Науковий вісник Чернівецького університету. – Збірник наукових праць „Хімія”*. 2015; 753 : 23-8.
14. Черноус ВА, Паламарь АА, Яремій ІМ, Вовк МВ. Синтез і антиоксидантна активність [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]уксусних кислот. *Хіміко-фармацевтичний журнал*. 2013; 47 (2) : 28-30.
15. Черноус ВО, Паламар АО, Яремій ІМ, Бурденюк ІП, Вовк МВ. [5-(3-Оксо-1-пропеніл)-1H-імідазол-4-іл)тіо]оцтові кислоти. Синтез, антиоксидантна та антимікробна активність. *Вісник фармації*. 2013; 2 (74) : 30–3.
16. Черноус ВО, Паламар АО, Грозав АМ, Яремій ІМ, Вовк МВ. Синтез і біологічна дія тіосемікарбазонів та (1,3-тіазол-2-іл)-гідразонів [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот. *Журнал органічної та фармацевтичної хімії*. 2013; 11, (4) : 55–60.
17. Черноус ВО, Паламар АО, Яремій ІМ, Яковичук НД, Вовк МВ. Синтез і оцінка антиоксидантної, протимікробної та протигрибкової дії [(5-гідроксиметил-1H-імідазол-4-іл)тіо]оцтових. *Запорізький медичний журнал*. 2014; 2 (83) : 103–6.

References

1. Mashkovskiy MD. Lekarstvennyie sredstva [Medicines]. M.: Novaya volna; 2006. 1200 s. (in Russian).
2. Dejaki pytannia rehulivannia tsin na likarski zasoby i vyroby medychnoho pryznachennia [Some questions related to the policy in prices for medicines and some medical items] / Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 25.03.2009 № 333 / <http://www.moz.gov.ua>. (in Ukrainian).
3. Yakovychuk ND, Deyneka SY, Grozav AM, Humenna AV, Popovych VB, Djuriak VS. Antifungal activity of 5-(2-nitrovinyl) imidazoles and their derivatives against the causative agents of vulvovaginal candidiasis. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*. 2018; 9(3) : 369-73.
4. Sriram D, Yogeewari P, Thirumurugan R, Pavana RK. Discovery of newer antitubercular oxazolyl thiosemicarbazones. *Journal of medicinal chemistry*. 2006; 49 (12) : 3448-50.
5. Rollas S, Kucukguzel SG. Biological activities of hydrazone derivatives. *Molecules*. 2007; 12 (8) : 1910-39.
6. Melnyk P, Leroux V, Sergheraert C, Grellier P. Design, synthesis and in vitro antimalarial activity of an acylhydrazone library. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. 2006; 16 : 31-5.
7. Chornous VO. 5-Karbofunktsionalizovani 4-khloro-1H-imidazoly: syntezy, strukturna modyfikatsiia ta biolohichni vlastyivosti [5-Carbofunctional 4-chloro-1H-imidazoles: synthesis, structural modification and biological properties]: avtoreferat na zdobuttia naukovoho stupenia doktora khimichnykh nauk. Lviv, 2017. 40 s. (in Ukrainian).
8. Chornous VO, Melnyk OIa, Hrozav AM, Yakovychuk ND,

Оригінальні дослідження

- Vovk MV. Syntez ta protymikrobna aktyvnist 4-khloro-5-(2-nitrovinil)-1H-imidazoliv i produktiv yikh vzaємodii z 3-methyl-2-pirazolin-5-onom [Synthesis and antimicrobial activity of 4-chloro-5-(2-nitrovinyl)-1H-imidazoles and products of their interaction with 3-methyl-2-pyrazolin-5-one]. Zhurnal orhanichnoi ta farmatsevtichnoi khimii. 2014; 12, (3) : 28-32. (in Ukrainian).
9. Chornous VO, Melnyk OIa, Kutsyk RV, Vovk MV. Syntez i protymikrobna aktyvnist novykh 3-(imidazol-5-il)-1-aryl-2-propen-1-oniv i otrymanykh na yikh osnovi 1H-pirazoliniv [Synthesis and antimicrobial activity of new 3-(imidazole-5-yl)-1-aryl-2-propen-1-ones and obtained from them 1H-pyrazolines]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – Zbirnyk naukykh prats. „Khimiiia”. 2014; 683 : 90-6. (in Ukrainian).
 10. Elsalam HA, Shaker NO, El-Telbani EM, Nawwar GM. Facile synthesis of heterocycles having bacteriocidal activity incorporating oleic acid residues. Journal of Chemical Research. 2009; 6 : 400-4.
 11. Abdelrazek FM, Metz P, Kataeva O, Jager A, El-Mahrouky SF. Synthesis and molluscicidal activity of new chromene and pyrano[2,3-c]pyrazole derivatives. Archiv der Pharmazie. 2007; 340 (10) : 543-8.
 12. Sangani CB, Shah NM, Patel MP, Patel RG. Microwave-assisted synthesis of novel 4H-chromene derivatives bearing phenoxy-pyrazole and their antimicrobial activity assessment. Journal of the Serbian Chemical Society. 2012; 77, (9) : 1165-74.
 13. Melnyk OIa, Chornous VO, Yakovychuk ND, Vovk MV. Syntez, protymikrobna ta protyhyrkova aktyvnist 4-(4-khloro-5-imidazolil)zamishchenykh 2-amino-4H-khromen-3-karbonitryliv [Synthesis, antimicrobial and antifungal activity of 4-(4-chloro-5-imidazolyl)substituted 2-amino-4H-chromen-3-carbonitriles]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – Zbirnyk naukykh prats. „Khimiiia”. 2015; 753 : 23-8. (in Ukrainian).
 14. Chornous VA, Palamar AA, Yaremii IM, Vovk MV. Sintez i antioksidantnaya aktivnost [(1-aryl-5-formilimidazol-4-il) tio]juksusnykh kislot [Synthesis and antioxydant activity of [(1-aryl-5-formylimidazol-4-yl)thio]acetic acids]. Himiko-farmatsevticheskiy zhurnal. 2013; 47 (2) : 28-30. (in Russian).
 15. Chornous VO, Palamar AO, Yaremii IM, Burdeniuk IP, Vovk MV. [5-(3-Okso-1-propenil)-1H-imidazol-4-il]tio]otstovi kysloty. Syntez, antyoksydantna ta antymikrobna aktyvnist [[5-(3-Oxo-1-propenyl)-1H-imidazol-4-yl]thio]acetic acids. Synthesis, the antioxydant and antimicrobial activity. Visnyk farmatsii. 2013; 2 (74) : 30–3. (in Ukrainian).
 16. Chornous VO, Palamar AO, Hrozav AM, Yaremii IM, Vovk MV. Syntez i biolohichna diia tiosemykarbazoniv ta (1,3-tiazol-2-il)-hidrazoniv [(1-aryl-5-formilimidazol-4-il)tio]otstovykh kyslot [Synthesis and the biological action of thiosemicarbazones and (1,3-thiazol-2-yl)hydrazones of [(1-aryl-5-formylimidazol-4-yl)thio]acetic acids]]. Zhurnal orhanichnoi ta farmatsevtichnoi khimii. 2013; 11 (4) : 55–60. (in Ukrainian).
 17. Chornous VO, Palamar AO, Yaremii IM, Yakovychuk ND, Vovk MV. Syntez i otsinka antyoksydantnoi, protymikrobnoi ta protyhyrkovoi dii [(5-hidroksymetyl-1H-imidazol-4-il)tio]otstovykh kyslot [Synthesis and evaluation of antioxidant, antimicrobial and antifungal effect of [(5-hydroxymethyl-1H-imidazole-4-il)thio]acetic acids]. Zaporizkyi medychnyi zhurnal. 2014; 2 (83) : 103–6. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Грозав А. М. — к.хім. н., доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Чорноус В. О. — д.хім. н., професор кафедри медичної та фармацевтичної хімії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Братенко М. К. — д.хім. н., професор, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Яковичук Н. Д. — к.мед. н., доцент кафедри мікробіології та вірусології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Дейнека С. Є. — д.мед. н., професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Грозав А. Н. — к.хим. н., доцент кафедры медицинской и фармацевтической химии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Чорноус В. А. — д.хим. н., профессор кафедры медицинской и фармацевтической химии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Братенко М. К. — д.хим. н., профессор, заведующий кафедрой медицинской и фармацевтической химии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Яковичук Н. Д. — к.мед. н., доцент кафедры микробиологии и вирусологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Дейнека С. Е. — д.мед. н., профессор, заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Grozav A. M. — PhD, Associate Professor of the Department of Medical and Pharmaceutical Chemistry, Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Chornous V. O. — Dr. Sc., Professor of the Department of Medical and Pharmaceutical Chemistry, Higher State Educational Institution of Ukraine " Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Bratenko M. K. — Dr. Sc., Professor, Head of the Department of Medical and Pharmaceutical Chemistry of the Higher State Educational Institution of Ukraine " Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Yakovychuk N. D. — PhD, Associate Professor, Department of Microbiology and Virology, Higher State Educational Institution of Ukraine " Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Deyneka S. Y. — Dr. Sc., Professor, Head of the Department of Microbiology and Virology, Higher State Educational Institution of Ukraine " Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 29.10.2019

Рецензент — доц. Григор'єва Н.П.

© А.М. Грозав, В.О. Черноус, М.К. Братенко, Н.Д. Яковичук, С.Є. Дейнека, 2019

КЛІНІЧНЕ ОБґРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ У ДІТЕЙ

К.М. Дуда, О.І. Лебідь, Г.В. Стойкевич

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України,
м. Тернопіль, Україна

Ключові слова:
пародонт, хронічний
катаральний гінгівіт,
запалення, пробіотики.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 30-33.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.86

E-mail: fedirko@tdmu.
edu.ua

Мета роботи — вивчення ефективності первинної профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей та підлітків на підставі урахування загальних чинників, які впливають на їх розвиток.

Матеріал і методи. Проведено обстеження та лікування 68 дітей віком 12–13 років, хворих на хронічний катаральний гінгівіт. Пацієнтів розподілили на дві групи. До першої групи увійшло 30 дітей, яким проводили традиційне лікування хронічного катарального гінгівіту. До другої групи увійшло 38 дітей, яким проводили традиційне лікування хронічного катарального гінгівіту та призначено пробіотики «OralBioti» 1 раз на добу, протягом 14 днів. Для об'єктивної оцінки стану тканин пародонта використовували індексну оцінку.

Результати. При огляді дітей першої групи на 14-й день після проведеного лікування позитивний результат відзначається у 22 дітей (73%), тоді як у 8 учнів (27%) виявлені незначні запальні явища в тканинах пародонта. У другій групі в 33 дітей (87%) спостерігалась повна ліквідація запального процесу та в 7 (13%) — поліпшення стану тканин пародонта.

Висновок. Проаналізувавши отримані клінічні показники, можна дійти висновку, що пробіотик «OralBiotic» позитивно впливає на стан тканин пародонта і в комплексній терапії хронічного катарального гінгівіту створює сприятливі умови для регенерації тканин та ліквідації запалення.

Ключевые слова:
пародонт, хронический
катаральный
гингивит, воспаление,
пробиотики.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 30-33.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У ДЕТЕЙ

Е.М. Дуда, О.И. Лебидь, Г.В. Стойкевич

Цель работы — изучены эффективности первичной профилактики и лечения хронического катарального гингивита у детей и подростков на основании учета общих факторов, влияющих на их развитие.

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 68 детей 12–13 лет, больных хроническим катаральным гингивитом. Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошло 30 детей, которым проводили традиционное лечение хронического катарального гингивита. Во вторую группу вошло 38 детей, которым проводили традиционное лечение хронического катарального гингивита и назначено пробиотики «OralBiotic» 1 раз в сутки, в течение 14 дней. Для объективной оценки состояния тканей пародонта использовали индексную оценку.

Результаты. При осмотре детей первой группы на 14-й день после проведенного лечения положительный результат отмечается в 22 детей (73%), тогда как у 8 учеников (27%) выявлены незначительные воспалительные явления в тканях пародонта. Во второй группе в 33 детей (87%) наблюдалась полная ликвидация воспалительного процесса и в 7 (13%) — улучшение состояния тканей пародонта.

Выводы. Проанализировав полученные клинические показатели, можно сделать вывод, что пробиотик «OralBiotic» положительно влияет на состояние тканей пародонта и в комплексной терапии хронического катарального гингивита создает благоприятные условия для регенерации тканей и ликвидации воспаления.

Keywords: *periodontal, chronic catarrhal gingivitis, inflammation, probiotics*

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 30-33.

CLINICAL SUBSTANTIATION OF TREATMENT OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN

K.M. Duda, O.I. Lebid, H.V.Stoikevych

Purpose: *to study the effectiveness of primary prevention and treatment of chronic catarrhal gingivitis in children and adolescents on the basis of common factors that affect their development.*

Material and methods *68 children aged 12–13 years old with chronic catarrhal gingivitis were examined and treated. The patients were divided into 2 groups. The first group included 30 children who had traditional treatment for chronic catarrhal gingivitis. The second group included 38 children who had traditional treatment for chronic catarrhal gingivitis and were given "OralBioti" probiotics once time for a day during 14 days. An index score was used to evaluate periodontal tissues objectively.*

Results. *During the examination of the children of the first group on the 14th day after the treatment, a positive result was observed in 22 children (73%), while in 8 students (27%) mild inflammatory phenomena were found in periodontal tissues. In the second group, 33 children (87%) had complete elimination of the inflammatory process and in 7 students (13%) improvements in periodontal tissue.*

Conclusion. *Having analyzed the clinical indicators, it can be concluded that the probiotic "OralBiotic" has a positive effect on the condition of periodontal tissues and in complex therapy of chronic catarrhal gingivitis creates favorable conditions for tissue regeneration and elimination of inflammation.*

Вступ. Проблема захворювань тканин пародонтального комплексу залишається в центрі уваги практичної медицини. За даними ВООЗ, поширення стоматологічних захворювань коливається в межах від 75 до 95% серед дитячого населення та сягає майже 100% у дорослого [1]. Однією з причин високої стоматологічної захворюваності є несвоєчасне звернення за допомогою та необізнаність населення щодо профілактики стоматологічних захворювань. Варто зазначити, що основним із факторів, який призводить до виникнення запальних захворювань тканин пародонта, вважають бактеріальну мікрофлору, яка бере участь у формуванні бактеріальної біляшки [2, 3]. Тому цілком обґрунтованим є пошук нових методів лікування хронічного катарального гінгівіту, спрямованих на дану ланку патологічного процесу [4, 5]. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених лікуванню хронічної форми катарального гінгівіту, проблеми ефективного лікування даної патології на даний момент повністю не вирішені. Аналітичний огляд літератури свідчить про те, що найважливішими патогенетичними ознаками захворювань тканин пародонта є порушення мікроциркуляції крові, тканинного обміну, окислювально-відновлювальних процесів, тканинного обміну, які призводять до порушень процесів регенерації, розвитку запально-дистрофічних і деструктивних процесів [6].

Мета дослідження. Вивчення ефективності первинної профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей та підлітків на підставі урахування загальних чинників, які впливають на їх розвиток.

Матеріал і методи. Для об'єктивної оцінки стану

тканин пародонта використовували індексну оцінку [7]. Визначали гігієнічний індекс ОНІ-S Green-Vermillion (ІГ); пробу Шиллера-Писарева, папілярно-маргінальноальвеолярний індекс (РМА), індекс кровоточивості (Sulcus Bleeding Index — SBI) за Н. R. Muhleman, А. S. Mazor та рентгенологічні методи застосовували для оцінки стану кістки альвеолярного відростка верхньої та нижньої щелеп, диференціальної діагностики хронічного катарального гінгівіту та пародонтиту [8].

Для вирішення поставленої цілі нами проведено обстеження та лікування 68 дітей віком 12–13 років, хворих на хронічний катаральний гінгівіт (42 хлопці та 26 дівчат) на базі кафедри стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Пацієнтів було розподілено на дві групи, які отримували стандартну базову терапію, що включала лікування карієсу та його ускладнень, професійну гігієну порожнини рота, усунення травматичної оклюзії, виявлення та усунення місцевих травмуючих факторів.

До першої групи увійшло 30 дітей (17 хлопців та 13 дівчат), яким проводили традиційне лікування хронічного катарального гінгівіту, що включало професійну гігієну ротової порожнини, полоскання ротової порожнини розчином хлорексидину біглюканату 0,05% та навчання гігієни порожнини рота. До другої групи увійшло 38 дітей, серед яких 18 хлопчиків та 20 дівчат, яким проведено професійну гігієну ротової порожнини, полоскання розчином хлорексидину біглюканату 0,05%, навчання гігієни порожнини рота та призначено пробіотики «OralBiotic» 1 раз на добу протягом 14 днів.

Оригінальні дослідження

Ефективність даного лікування визначали на підставі динаміки клінічних показників до та після завершення курсу лікування.

Препарат «OralBoitic» містить у собі природний пробіотик *Streptococcus salivarius* Blis K12, який при регулярному прийомі колонізується в ротовій порожнині та підтримує природні механізми захисту ротової порожнини. Також клінічно доведено, що Blis K12 стимулює загальний гуморальний та місцевий імунітет у порожнині рота та носа.

Статистичну обробку даних виконали методами варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінка стану тканин ясен проводилася за такими критеріями: зникнення неприємних суб'єктивних відчуттів, відсутність кровоточивості ясен, йод-негативна реакція проби Шиллера-Писарева, нормалізація або стабільність

індексів РМА і ІГ.

При огляді дітей першої групи на 14-й день після проведеного лікування після проведеного лікування виявлено позитивний результат: зникнення неприємних відчуттів, відсутність кровоточивості та запальних явищ був у 22 дітей (73%). Тоді як у 8 учнів (27%) виявлені незначні запальні явища в тканинах пародонта, які проявлялись кровоточивістю ясен І ступеня, негативною пробою Шиллера-Писарева та незначними суб'єктивними відчуттями.

У другій групі в 33 дітей (87%) спостерігалась повна ліквідація запального процесу, відсутність кровоточивості та запалення, та в 7 (13%) — поліпшення стану тканин пародонта.

У ході проведеного лікування ХКГ середні показники пародонтальних індексів у дітей першої та другої груп суттєво відрізнялися, що представлено у таблиці.

Таблиця

Середні показники пародонтальних індексів у дітей (M±m)

Індексна оцінка	Перша, група n=30		Друга група, n=38	
	до лікування	після лікування	до лікування	після лікування
ОHI-S Green-Vermillion, бали	2,61±0,02*	0,74±0,06*	2,64±0,68*	0,42±0,04*
РМА, %	41,75±2,21*	15,27±1,09*	40,03±2,01*	8,23±0,63*
проба Шиллера-Писарева	різко позитивна	негативна	різко позитивна	негативна
SBI	2,48±0,52*	0,74±0,1*	2,51±0,71*	0,42±0,4*

Примітка: * p < 0,05.

Висновок. Проаналізувавши отримані клінічні показники, можна дійти висновку, що пробіотик «OralBiotic» позитивно впливає на стан тканин пародонта і в комплексній терапії хронічного катарального гінгівіту створює сприятливі умови для регенерації тканин та ліквідації запалення.

Перспективи подальших досліджень. У перспективі доцільно розпочати поглиблене вивчення мікробіоценозу ротової порожнини у пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом та розробити схеми лікування комплексної терапії, яка буде враховувати особливості мікрофлори ротової порожнини.

Список літератури

- Кульгіна ВН, Мохаммад аль Мохаммад, Козлова ЛЛ. Результаты исследования распространенности и структуры заболеваний пародонта у лиц молодого возраста. Український стоматологічний альманах. 2013; 5: 29–31.
- Дмитрева ЛА, Кряннова АГ. Современные представления о роли микрофлоры в патогенезе заболеваний пародонта. Пародонтология. 2009; 1: 8–15.
- Кузнецов ВЕ, Карев ВИ, Дмитриева ЛА. Микробная флора полости рта и ее роль в развитии патологических процессов.

Терапевтическая стоматология: учебн. Пособ. М: МЕД-прес-информ; 2013. 888 с.

- Гридянов АИ, Дмитриева ЛА, Овчинникова ВВ. Оценка эффективности локального применения препарата «Метрогил-дента» при воспалительных поражениях пародонта. Пародонтология. 2012; 3 (24): 51–59.
- Остафійчук МО. Роль професійної гігієни порожнини рота при запальних захворюваннях тканин пародонта. Клінічна стоматологія. 2014; 3: 52–53.
- Борисенко АВ. Вплив захворювань пародонта на загальний стан організму. Здоров'я суспільства. 2013; 1: 33–37.
- Куцевляк ВФ, Лахтін ЮВ. Индексна оцінка пародонтального статусу: навч.метод.посіб. Суми: ВВП «Мрія-1». ЛТД; 2002; 80 с.
- Ніколішин АК, редактор. Терапевтична стоматологія. Полтава «Дивосвіт»; 2005. 400 с.

References

- Kulygina VN, Mokhammad al' Mokhammad, Kozlova LL. Rezul'taty issledovaniya rasprostranennosti i struktury zabolovaniy parodonta u lits molodogo vozrasta [Research findings of the prevalence and structure of periodontal diseases in young people]. Ukrain'skiy stomatologichniy al'manakh. 2013; 5: 29–31. (in Russian).
- Dmitreva LA, Kryanova AG. Sovremennyye predstavleniya

- o roli mikroflory v patogeneze zabolevaniy parodonta [Modern ideas about the role of microflora in the pathogenesis of periodontal diseases]. Parodontologiya 2009; 1: 8–15. (in Russian).
3. Kuznetsov VE, Karev VI, Dmitreva LA. Mikrobnaya flora polosti rta i yeye rol' v razvitye patologicheskikh protsessov. Terapevticheskaya stomatologiya: [The microbial flora of the oral cavity and its role in the development of pathological processes. Therapeutic dentistry]. Textbook. Benefit M: MEDpress-inform; 2013. 888s. (in Russian).
 4. Grudyanov AI, Dmitreva NA, Ovchinnikova VV. Ocenka effektivnosti lokal'nogo primeneniya preparata «Metrogildenta» pri vospalitel'nyh porazheniyah parodonta [Evaluation of the effectiveness of the local use of the drug "Metrogildent" in inflammatory periodontal lesions]. Parodontologiya. 2012; 3 (24): 51–59. (in Russian).
 5. Ostafiychuk MO. Rol' profesiyanoi hihiyeny porozhnyny rota pry zapal'nykh zakhvoryuvannyakh tkanyn parodonta [The role of occupational oral hygiene in inflammatory diseases of periodontal tissues]. Klinichna stomatologiya. 2014; 3: 52–53. (in Ukrainian).
 6. Borisenko AV. Vpervyye zakhvacheny parodontom na zagal'niy stan organizmu. [Influence of periodontal diseases on the general state of the body]. Zdorov'ya suspil'stva. 2013; 1: 33–37. (in Ukrainian).
 7. Kutsevlyak VF, Lakhtin YUV. Indeksna otsinka parodontal'noho statusu [Index evaluation of periodontal status]. Sumy: VVP «Mriya-1». LTD; 2002; 80s. (in Ukrainian).
 8. Nikolishyn AK. Terapevtichna stomatologiya [Therapeutic dentistry]. Poltava «Dyvosvit»; 2005. 400s. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Дуда К.М. – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна.

Лебідь О.І. – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна.

Стойкевич Г.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна.

Сведения об авторах

Дуда Е.М. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии Учебно-научного института последипломного образования Тернопольского национального медицинского университета им. И.Я. Горбачевского МОЗ Украины, г. Тернополь, Украина.

Лебидь О.И. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии Учебно-научного института последипломного образования Тернопольского национального медицинского университета им. И.Я. Горбачевского МОЗ Украины, г. Тернополь, Украина.

Стойкевич Г.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии Учебно-научного института последипломного образования Тернопольского национального медицинского университета им. И.Я. Горбачевского МОЗ Украины, г. Тернополь, Украина.

Information about the authors

Duda K.M. – PhD, Associate Professor of the Department of Dentistry of the Institute for Postgraduate Education of Ternopil National Medical University named after I. Ya. Horbachevsky Ministry of Health of Ukraine, Ternopil, Ukraine.

Lebid O.I. – PhD, Associate Professor of the Department of Dentistry of the Institute for Postgraduate Education of Ternopil National Medical University named after I. Ya. Horbachevsky Ministry of Health of Ukraine, Ternopil, Ukraine.

Stoikevych H.V. – PhD, Associate Professor of the Department of Dentistry of the Institute for Postgraduate Education of Ternopil National Medical University named after I. Ya. Horbachevsky Ministry of Health of Ukraine, Ternopil, Ukraine.

Надійшла до редакції 17.09.2019

Рецензент — проф. Годованець О.І.

© К.М. Дуда, О.І. Лебідь, Г.В. Стойкевич, 2019

ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ**Т.С. Кіцак**

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Ключові слова: діти, гінгівіт, дифузний нетоксичний зоб.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 34-39.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.87

E-mail: kitsak_tetiana@bsmu.edu.ua**Мета роботи** — розробка нових адекватних методів патогенетичної корекції захворювань тканин пародонта у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози.**Матеріал і методи.** Для вирішення поставлених завдань проведено обстеження 50 дітей віком 12–15 років. Із них 25 дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб та 25 соматично здорових дітей. Запропонований комплекс лікувальних заходів включав у себе на місцевому рівні професійну гігієну ротової порожнини, застосування препарату “Лізак”. До загального лікування входив комплексний вітамінно-мінеральний препарат “Кальцемін аванс” та імуностимулятор “Імупрет” на тлі базової йодотерапії.**Результати.** У цілому за два роки проведення запропонованих нами лікувально-профілактичних заходів вдалося збільшити кількість здорових секстантів у дітей підліткового віку з $1,12 \pm 0,11$ до $5,78 \pm 0,47$ ($p < 0,05$). На відміну від цього у дітей групи порівняння кількість інтактних тканин пародонта через 2 роки вірогідно не відрізнялася від вихідних даних — відповідно $1,16 \pm 0,15$ та $2,80 \pm 0,13$ секстантів.**Висновок.** Додаткове введення засобів метаболічної корекції та імуностимулятора значно покращує результати лікування і ще раз підтверджує важливу роль обмінних порушень у розвитку запального процесу в яснах.**Ключевые слова:** дети, гингивит, диффузный нетоксичный зоб.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 34-39.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ДИФУЗНЫМ НЕТОКСИЧНЫМ ЗОБОМ**Т.С. Кицак****Цель работы** — разработка новых адекватных методов патогенетической коррекции заболеваний тканей пародонта у детей с сопутствующей патологией щитовидной железы.**Материал и методы.** Для решения поставленных задач проведено обследование 50 детей в возрасте 12–15 лет. Из них 25 детей, больных диффузным нетоксичным зобом и 25 соматически здоровых детей. Предложенный комплекс лечебных мероприятий включал в себя на местном уровне профессиональную гигиену полости рта, применение препарата “Лизак”. В общее лечение входил комплексный витаминно-минеральный препарат “Кальцемина аванс” и иммуностимулятор “Имупрет” на фоне базовой йодотерапии.**Результаты.** В целом за два года проведения предложенных нами лечебно-профилактических мероприятий удалось увеличить количество здоровых секстантов у детей подросткового возраста с $1,12 \pm 0,11$ до $5,78 \pm 0,47$ ($p < 0,05$). В отличие от этого у детей группы сравнения количество интактных тканей пародонта через 2 года достоверно не отличалась от исходных данных — соответственно $1,16 \pm 0,15$ и $2,80 \pm 0,13$ секстантов.**Вывод.** Дополнительное введение средств метаболической коррекции и иммуностимулятора значительно улучшает результаты лечения и еще раз подтверждает важную роль обменных нарушений в развитии воспалительного процесса в деснах.

Keywords: children, gingivitis, diffuse simple goiter.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 34-39.

ASSESSMENT OF THE PERIODONTAL TISSUE STATE IN THE DYNAMICS OF TREATMENT OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN SUFFERING FROM DIFFUSE NONTOXIC GOITER

T.S. Kitsak

Objective of the work was development of new adequate methods of pathogenic correction of periodontal tissue diseases in children with comorbid pathology of the thyroid gland.

Material and methods. To solve the tasks 50 children aged from 12 to 15 years were examined including 25 children with diffuse nontoxic (simple) goiter and 25 somatically healthy children. The suggested complex of therapeutic measures included professional oral hygiene at a local level and the use of the medicine "Lizak". A common treatment included a complex vitamin-mineral drug "Calcemin advance" and immune stimulator "Imupret" against the background of basic iodine therapy.

Results. On the whole for the two years of the suggested therapeutic-preventive measures we have managed to increase the number of healthy sextants in teenagers from $1,12 \pm 0,11$ to $5,78 \pm 0,47$ ($p < 0,05$). On the contrary, among the children from the group of comparison the amount of intact periodontal tissues in the course of two years did not differ reliably from that of the initial data – $1,16 \pm 0,15$ and $2,80 \pm 0,13$ sextants respectively.

Conclusion. Additional administration of metabolic correction means and the immune stimulator improves considerably the results of treatment and confirms an important role of metabolic disorders in the development of inflammatory process in the gums.

Вступ. Клініко-параклінічне обстеження дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб (ДНЗ), показало наявність у дитячому організмі ряду метаболічних порушень, що впливають на перебіг основних стоматологічних захворювань [1–3]. Результати власних досліджень засвідчили, що в таких дітей спостерігається недостатність місцевих захисних факторів [4]. Також у ротовій рідині дітей відзначається зменшення рівня глікопротеїнів на тлі збільшення вмісту білка, що може свідчити про частковий розпад захисних амінополіпептидів, які виконують протекторну функцію слини [5].

Тому патогенетично обґрунтованим є проведення корекції виявлених порушень на місцевому та системному рівнях. З цієї метою доцільним є застосування препаратів, що компенсують дефіцит та нормалізують баланс між макро- та мікроелементами в організмі дитини, а також середників, які підвищують локальні захисні механізми ротової порожнини на тлі йодотерапії [5].

Матеріал і методи. Для встановлення ефективності розроблених лікувально-профілактичних заходів щодо хронічного катарального гінгівіту (ХКГ) в дітей, хворих на ДНЗ, нами сформовано основну групу (25 осіб) та групу порівняння (25 осіб) дітей віком 12–15 років.

У групі порівняння застосовано загальноприйнятий метод лікування ХКГ у дітей згідно з Наказом МОЗ України № 435 від 31.08.2004 р. "Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча терапевтична стоматологія".

У дітей основної групи місцево проводилася професійна гігієна ротової порожнини з гігієнічним навчанням та застосування препарату "Лізак" по 1 таблетці для смокання 3–4 рази на день упродовж 10 днів. Загальне лікування включало в себе комплексний вітамінно-мінеральний препарат та імуностимулятор "Імупрет" на тлі базової йодотерапії. Як вітамінно-мінеральний засіб застосовували "Кальцемін аванс". Дозування препарату: по 1 таблетці 1 раз на добу під час прийому їжі протягом 1 місяця 2 рази на рік. "Імупрет" призначався по 25 крапель 3 рази на добу впродовж 2 тижнів. Препарат калію йодиду застосовувався під наглядом ендокринолога. Дозування препарату — по 200 мкг на добу в один прийом. Він застосовувався щоденно перманентно під моніторингом лікаря-ендокринолога. У випадку зняття діагнозу дитина переводилася на профілактичні дози калію йодиду: 150 мкг на добу.

Для оцінки віддалених результатів лікування ХКГ у дітей, які хворіють на ДНЗ, нами проведено катамністичне спостереження, що включало клінічні огляди із встановленням стоматологічного статусу пацієнтів через півроку, рік, півтора та два роки від початку застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу.

Статистична обробка даних проведена методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення.

У цілому позитивні зміни стану тканин пародонта

Оригінальні дослідження

Таблиця 1
Стан гігієни ротової порожнини дітей у динаміці спостереження
за даними індексу ОНІ-S

Термін	Індекс ОНІ-S	Група основна	Група порівняння	P
До лікування	Значення	1,72±0,14	1,70±0,15	>0,05
	Зубний наліт	1,59±0,12	1,56±0,13	>0,05
	Зубний камінь	0,13±0,01	0,14±0,02	>0,05
Після лікування	Значення	0,67±0,04*	0,82±0,05*	>0,05
	Зубний наліт	0,67±0,05*	0,82±0,06*	>0,05
	Зубний камінь	0*	0*	>0,05
Через 6 місяців	Значення	0,75±0,04	1,23±0,10	<0,05
	Зубний наліт	0,74±0,03	1,19±0,11*	<0,05
	Зубний камінь	0,01±0,001*	0,04±0,002*	<0,05
Через 1 рік	Значення	0,97±0,04*	1,36±0,10*	<0,05
	Зубний наліт	0,94±0,05*	1,26±0,12*	<0,05
Через 1,5 року	Зубний камінь	0,03±0,002*	0,10±0,01	<0,05
	Значення	1,15±0,10*	1,36±0,10*	<0,05
	Зубний наліт	1,10±0,08*	1,26±0,09*	<0,05
Через 2 роки	Зубний камінь	0,05±0,001*	0,10±0,02	<0,05
	Значення	1,21±0,12*	1,56±0,13	<0,05
	Зубний наліт	1,18±0,10*	1,46±0,11	<0,05
	Зубний камінь	0,03±0,002*	0,10±0,01	<0,05

Примітки: * - вірогідна відмінність між показниками у дітей груп спостереження до та після лікування, $p < 0,05$; p – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння.

зафіксовані вже після проведення першого курсу лікування та спостерігалися із різною динамікою під час усього періоду моніторингу.

Зокрема, стан гігієни ротової порожнини, який суттєво покращився на момент закінчення лікування, продовжував залишатися в межах середніх значень (0,7–1,6 бала за даними індексу ОНІ-S) в усіх групах спостереження. Обстеження пацієнтів упродовж другого року моніторингу продемонструвало встановлення гігієнічного індексу на задовільному рівні — від 1,21±0,12 бала у дітей основної групи до 1,56±0,13 бала у групі порівняння (табл. 1).

Динаміка змін клінічної картини тканин пародонта в катанезі спостереження показала такі результати (табл. 2).

Огляд дітей через півроку показав дещо гірший гігієнічний статус, що був пов'язаний із появою твердих зубних відкладень. Пародонтологічні скарги висували 4 дитини (16%) основної групи. На відміну від цього у групі порівняння значно швидше відновлювалися запальні процеси в тканинах пародонта: 36% обстежених скаргилися на кровоточивість ясен, у 4% - відзначався неприємний запах із рота. Як наслідок — індекс РМА був вірогідно меншим у дітей, які одержували удосконалений метод лікування ХКГ, порівняно з дітьми групи порівняння: відповідно 2,38±0,15 проти 12,04±0,11%

($p < 0,05$).

Через рік встановлено рецидивування ознак запалення та кровоточивості у 84% дітей групи порівняння. Скарги дітей на кровоточивість відновились у 12 осіб (48%). В основній групі поряд із значно меншою кількістю скарг на кровоточивість (у 16% дітей) реєструвалося відновлення початкових патологічних явищ у тканинах пародонта. Індекс РМА становив відповідно 8,15±0,34% порівняно з показниками у дітей групи контролю 20,16±1,96% ($p < 0,05$).

Огляд через 1,5 року встановив подальше погіршення стану тканин пародонта у дітей групи порівняння та стабілізацію запального процесу в яснах пацієнтів основної групи. Зокрема, середня кількість секстантів із кровоточивістю у групі порівняння склала 2,46±0,15 проти відповідного показника основної групи — 0,35±0,02 ($p < 0,05$).

Зубний камінь у дітей основної групи спостерігався, в середньому, у 0,04±0,003 секстантів, що було вірогідно кращим показником, аніж у дітей групи порівняння — 0,11±0,01 ($p < 0,05$). Слід зауважити про появу пародонтальних кишень у дітей (0,01±0,001 уражених секстантів). Підтвердженням оцінки стану тканин пародонта, за основними його ознаками, у секстантів стали результати визначення індексу РМА: відповідно — 3,95±0,22 та 25,87±1,03% ($p < 0,05$).

Таблиця 2

Стан тканин пародонта в динаміці спостереження за даними індексу CPI

Термін	Індекс CPI	Група основна	Група порівняння	P
До лікування	Кількість здорових секстантів	1,12±0,11	1,16±0,15	>0,05
	Кількість секстантів із кровото-чівістю	4,35±0,31	4,27±0,32	>0,05
	Кількість секстантів із зубним каменем	1,15±0,01	1,14±0,02	>0,05
	Кількість секстантів із кишенья-ми	0,08±0,006	0,07±0,005	>0,05
Після ліку-вання	Кількість здорових секстантів	5,61±0,43*	3,66±0,34*	<0,05
	Кількість секстантів із кровото-чівістю	0,39±0,02*	2,34±0,12*	<0,05
	Кількість секстантів із зубним каменем	0*	0*	>0,05
	Кількість секстантів із кишенья-ми	0*	0*	>0,05
Через 6 міся-ців	Кількість здорових секстантів	5,67±0,34*	3,58±0,27*	<0,05
	Кількість секстантів із кровото-чівістю	0,33±0,01*	2,42±0,18*	<0,05
	Кількість секстантів із зубним каменем	0,01±0,001*	0,05±0,003*	<0,05
	Кількість секстантів із кишенья-ми	0*	0*	>0,05
Через 1 рік	Кількість здорових секстантів	5,64±0,43*	3,19±0,14*	<0,05
	Кількість секстантів із кровото-чівістю	0,36±0,03*	2,31±0,20*	<0,05
	Кількість секстантів із зубним каменем	0,02±0,001*	0,10±0,01*	<0,05
	Кількість секстантів із кишенья-ми	0*	0*	>0,05
Через 1,5 року	Кількість здорових секстантів	5,65±0,30*	3,44±0,17*	<0,05
	Кількість секстантів із кровото-чівістю	0,35±0,02*	2,46±0,15*	<0,05
	Кількість секстантів із зубним каменем	0,04±0,003*	0,11±0,01*	<0,05
	Кількість секстантів із кишенья-ми	0*	0,01±0,001*	<0,05
Через 2 роки	Кількість здорових секстантів	5,78±0,47*	2,80±0,13	<0,05
	Кількість секстантів із кровото-чівістю	0,22±0,01*	3,20±0,19	<0,05
	Кількість секстантів із зубним каменем	0,03±0,002*	0,12±0,01*	<0,05
	Кількість секстантів із кишенья-ми	0*	0,02±0,001*	<0,05

Примітки: * - вірогідна відмінність між показниками у дітей груп спостереження до та після лікування, $p < 0,05$; p – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння.

Оригінальні дослідження

Через два роки після початку лікування ХКГ у дітей груп спостереження ознаки запального процесу в яснах спостерігалися на рівні РМА — $7,04 \pm 0,28\%$ порівняно з дітьми групи порівняння — $24,26 \pm 1,93\%$ ($p < 0,05$). Вірогідно більшою була і кількість уражених секстантів у дітей при загальноприйнятому методі лікування як за ознакою кровоточивості, так і за зубним каменем та кількістю секстантів з пародонтальними кишнями. Пародонтологічні скарги відновлювалися приблизно у половини обстежених групи порівняння (52%) та були мінімальними у дітей основної групи (8%).

У цілому за два роки проведення запропонованих нами лікувально-профілактичних заходів вдалося збільшити кількість здорових секстантів у дітей підліткового віку з $1,12 \pm 0,11$ до $5,78 \pm 0,47$ ($p < 0,05$). На відміну від цього у дітей групи порівняння кількість інтактних тканин пародонта через 2 роки вірогідно не відрізнялася від вихідних даних — відповідно $1,16 \pm 0,15$ та $2,80 \pm 0,13$ секстантів.

Висновки

1. У дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, спостерігається низька ефективність загальноприйнятого методу лікування хронічного катарального гінгівіту внаслідок відсутності патогенетичного впливу.

2. Поліпшення стану гігієни ротової порожнини у дітей, що зберігалося в динаміці спостереження, не завадило відновленню патологічного процесу в яснах пацієнтів групи порівняння, що підтверджує встановлену нами другорядну роль місцевих чинників гінгівіту за умов тиреопатології.

3. Додаткове введення засобів метаболічної корекції та імуностимулятора значно покращує результати лікування і ще раз підтверджує важливу роль обмінних порушень у розвитку запального процесу в яснах.

Перспективи подальших досліджень. Загалом, використання в комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей при супутньому дифузному нетоксичному зобі вітамінно-мінерального препарату та імуностимулятора дозволяє знизити показники інтенсивності ураження тканин пародонта в дітей, підвищити рівень стоматологічного здоров'я та запобігти розвитку можливих ускладнень з боку зубощелепної системи й організму дитини в цілому, що, безперечно, є перспективним напрямком дослідження у стоматології.

Список літератури

- Біденко НВ. Особливості клініки, профілактики та лікування карієсу і гінгівіту у дітей з дифузним еутиреоїдним зобом [дисертація]. Київ; 1997. 150 с.
- Годованець ОІ. Оптимізація принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози [дисертація]. Івано-Франківськ; 2016. 403 с.
- Колесник КА. Патогенетические подходы к комплексному лечению зубочелюстных аномалий у детей с диффузным нетоксическим зобом [автореферат]. Симферополь, 2014. 43 с.
- Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО, Павлов ЮО. Характеристика місцевих захисних механізмів ротової рідини дітей за умов дифузного нетоксичного зоба. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2018;3:44-7.
- Годованець ОІ, Кіцак ТС, Муринюк ТІ. Аналіз сполучнотканинних компонентів ротової рідини дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за умов дифузного нетоксичного зоба. Клінічна та експериментальна патологія. 2019;3(69):27-32.
- Zimmermann MB. Iodine deficiency and excess in children: worldwide status in 2013. Endocrine practice. 2013;19(5):839-46.
- Турчина СІ, Плехова ОІ, Костенко ТП, Косовцова ГВ. Ефективність монотерапії препаратами калію йодиду дифузного нетоксичного зоба з різним прогнозом перебігу в пацієнтів підліткового віку. Український журнал дитячої ендокринології. 2015;1:19-23.
- Bidenko NV. Osobennosti kliniki, profilaktiki i lecheniya kariyesa i gingivita u detey s diffuznym eutireoidnogo toporom [dissertatsiya]. [Peculiarities of clinical manifestation, prevention and treatment of caries and gingivitis in children with diffuse euthyroid goiter [thesis]. Kiyev; 1997. 150 s.
- Godovanets OI. Optimizatsiya printsipov diagnostiki, lecheniya i profilaktiki stomatologicheskikh zbolevaniy u detey s soputstvuyushchey patologiyey shchitovidnoy zhelezy [dissertatsiya] [Optimization of principles of diagnostics, treatment and prevention of stomatological diseases in children with comorbid thyroid pathology [thesis]. Ivano-Frankovsk; 2016. 403 s.
- Kolesnik KA. Patogeneticheskiye podkhody k kompleksnomu lecheniyu zubochehlyustnykh anomalii u detey s diffuznym netoksicheskiy zobom [avtoreferat] [Pathogenic approaches to a comprehensive treatment of dental-maxillary defects in children with diffuse simple goiter [abstract]. Simferopol', 2014. 43 s.
- Godovanets OI, Kitsak TS, Vitkovskiy OO, Pavlov YUO. Kharakteristika mestnykh zashchitnykh mekhanizmov rotovoy zhidkosti detey v usloviyakh diffuznogo netoksichnogo zoba [Characteristics of local protective mechanisms of the oral fluid in children with diffuse simple goiter]. Neonatologii, khirurgiya i perinatal'naya meditsina. 2018; 3:44-7.
- Godovanets OI, Kitsak TS, Murinyuk TE. Analiz soyedinitel'notkannykh komponentov rotovoy zhidkosti detey, bol'nykh khronicheskim kataral'nyu gingivit v usloviyakh diffuznogo netoksichnogo zoba [Analysis of the connective tissue components of the oral fluid in children with chronic catarrhal gingivitis and diffuse simple goiter]. Klinicheskaya i eksperimental'naya patologiya. 2019, 3(69):27-32.
- Zimmermann MB. Iodine deficiency and excess in children: worldwide status in 2013. Endocrine practice. 2013, 19(5):839-46.
- Turchina SI, Plekhova OI, Kostenko TP, Kosovtsova GV. Effektivnost' monoterapii preparatami kaliya yodida diffuznogo netoksichnogo zoba s razlichnym prognozom techeniya u patsiyentov podrostkovogo vozrasta [Efficacy of monotherapy with potassium iodide drugs indicated for diffuse simple goiter with different prognosis of the course among teenagers]. Ukrainskiy zhurnal detskoy endokrinologii. 2015, 1:19-23.

Відомості про автора

Кіцак Т. С. — асистент кафедри стоматології дитячого віку ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторе

Кицак Т. С. — асистент кафедри стоматології дитячого віку ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» г. Чернівці, Україна.

Information about the author

Kitsak T. S. — assistant, Department of Pediatric Stomatology, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 15.10.2019

Рецензент — проф. Кузняк Н.Б.

© Т.С. Кіцак, 2019

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РОЛЬ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Ю.Я. Кривко, О.В. Ільчишин

ВНЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», м. Львів, Україна

Ключові слова:

підшлункова залоза,
гострий панкреатит,
хронічний панкреатит,
ускладнення
панкреатиту,
медсестринський
процес при патології
підшлункової залози.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 40-46.

DOI:

10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.88

E-mail: olya4326@
gmail.com

Мета роботи — дослідити еволюцію наукових поглядів на діагностику та лікування захворювань підшлункової залози, з метою розробки пропозицій щодо покращення якості медсестринського догляду та лікувальних втручань пацієнтам із даною патологією.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано методи системного підходу та системного аналізу, бібліосемантичний, медико-статистичний аналіз.

Результати. Проблема захворювання підшлункової залози є однією з найбільш актуальних у сучасній інтенсивній терапії та клінічній гастроентерології.

Роль сестри медичної у догляді за пацієнтами з патологією підшлункової залози є очевидною і надзвичайно важливою, котра забезпечує реалізацію основних процесів у клініці — госпіталізацію, транспортування пацієнтів, підготовку їх до діагностичних та лікувальних маніпуляцій, моніторинг стану пацієнта, виконання призначень лікарів тощо.

Висновок. Враховуючи еволюцію поглядів та лікування патології підшлункової залози на сучасному етапі діагностики, слід рекомендувати впровадження в закладах охорони здоров'я у відділеннях з даною патологією локальних протоколів сестри медичної при наданні допомоги пацієнтам для вдосконалення фахової підготовки.

Ключевые слова:

поджелудочная железа,
острый панкреатит,
хронический
панкреатит,
осложнения
панкреатита,
медсестринский
процесс при патологии
поджелудочной железы.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 40-46.

ЕВОЛЮЦІЯ НАУЧНИХ ВЗГЛЯДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕННЯ І РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЇ СЕСТРИ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПОДЖЕЛУДОЧНОЇ ЖЕЛЕЗИ

Ю.Я. Кривко, О.В. Ільчишин

Цель работы — анализ эволюции современных взглядов на диагностику и лечение заболеваний поджелудочной железы с целью разработки предложений по улучшению качества медсестринского ухода и лечебных вмешательств пациентам с данной патологией.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели применены методы системного подхода, системного анализа, библиосемантический и медико-статистический анализы.

Результаты. Проблема заболевания поджелудочной железы является одной из наиболее актуальных в современной интенсивной терапии и клинической гастроэнтерологии.

Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с патологией поджелудочной железы очевидна и чрезвычайно важна, так как обеспечивает реализацию основных процессов в клинике — госпитализацию, транспортировку пациентов, их подготовку к диагностическим и лечебным манипуляциям, мониторинг состояния пациента, выполнение назначений врача и тому подобное.

Вывод. Учитывая эволюцию научных взглядов на лечение заболеваний поджелудочной железы на современном этапе диагностики, следует рекомендовать внедрение в учреждениях здравоохранения локальных протоколов медицинской сестры, оказывающей помощь пациентам с данной патологией, для совершенствования профессиональной подготовки.

Keywords: *pancreas, acute pancreatitis, chronic pancreatitis, complications of pancreatitis, nursing process at pathology of the pancreas.*

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 40-46.

EVOLUTION OF SCHOLARLY VIEWS OF DIAGNOSTICS, TREATMENT AND ROLE OF A NURSE AT THE PATHOLOGY OF PANCREAS

Yu. Ya. Kryvko, O. V. Ilchyshyn

Purpose. *To investigate the evolution of scholarly views of diagnostics and treatment of pancreatic diseases with a view to develop proposals for improving the quality of nursing care and therapeutic interventions for patients with this pathology.*

Methods of investigation. *To achieve this goal, the methods of systematic approach and system analysis, bibliosemantic, medical-statistical analysis were applied.*

Results. *The problem of pancreatic disease is one of the most urgent in modern intensive therapy and clinical gastroenterology.*

The role of a nurse caring for patients with pancreatic pathology is obvious and extremely important, which ensures the implementation of the basic processes at the clinic: hospitalization, transportation of patients, their preparation for diagnostic and treatment procedures, monitoring of patients' condition, carrying out doctors' prescriptions.

Conclusions. *Taking into consideration the evolution of views and treatment of pancreatic pathology at the current stage of diagnostics, it is worth recommending the introduction of local nurses' protocols in the process of caring for patients with this pathology to improve nurses' professional training.*

Вступ. Незважаючи на значні успіхи, досягнуті в сучасній діагностиці та фармакотерапії, проблема захворювання підшлункової залози залишається однією з найбільш актуальних в інтенсивній терапії та клінічній гастроентерології.

Дослідження еволюції наукових поглядів на етіологію, патогенез, клінічні ознаки, розвиток сучасних методів діагностики і медичних технологій дозволить не тільки отримати уявлення про характер захворювання підшлункової залози, а й заздалегідь визначити необхідність медсестринського догляду, з метою покращення якості життя та стану пацієнтів.

Мета роботи — дослідити еволюцію наукових поглядів на діагностику та лікування захворювань підшлункової залози, з метою розробки пропозицій щодо покращення якості медсестринського догляду та лікувальних втручань пацієнтам із даною патологією.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано методи системного підходу та системного аналізу, бібліосемантичний, медико-статистичний аналіз.

Результати дослідження та їх обговорення. Початок вивчення проблематики захворювання підшлункової залози припадає на XIX століття. У 1886 році опубліковано монографію професора Ніколаса Сенна «Хірургія підшлункової залози».

1889 року лікарем-патологоанатомом Рідженальд Губер Фітцом (Reginald Huber Fitz) вперше описано симптоми гострого панкреатиту, виділено його форми (гангренозну, геморагічну, гнійну) та подано детальну клінічну картину форм захворювання. Фітц вважав, що на ранніх стадіях захворювання операція є неефективною і небезпечною. Дані дослідження оприлюднено

у Бостонському Журналі Медицини та Хірургії (Boston Medical and Surgical Journal).

На симпозіумі в Атланті у 1992 р. запропонована загальна універсальна класифікація гострого панкреатиту, призначена для полегшення розуміння і кореляції результатів, одержаних гастроентерологами, патологоанатомами, рентгенологами й хірургами. Такий підхід мав бути особливо важливим для оцінки та усунення різних скупчень рідини, що утворюються під час перебігу гострого панкреатиту.

Уже в той самий час почали з'являтися публікації, в яких стверджувались думки про необхідність ранніх операцій при гострому панкреатиті, метою яких є остаточна постановка діагнозу, санація та дренивання черевної порожнини, оскільки очікування «стихання ознак колапсу означає дозволити багатьом пацієнтам померти, не надавши їм допомоги». Стверджувалось, що ці втручання можуть бути виконані під місцевою анестезією. Водночас хірурги розуміли небезпеку обширних і тривалих ранніх операцій. Основні контрверсії в лікуванні ГП були закладені ще на початку минулого століття, впливаючи впродовж цього часу на тактику ведення пацієнтів [1].

За останні 30 років у всьому світі, зокрема в Україні, відбувається збільшення майже вдвічі кількості пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози. Це найпоширеніша патологія, що уражає людей від молодого до старечого віку, призводить до зниження працездатності, погіршення якості життя з рецидивами впродовж тривалого часу, спричиняє часті ускладнення аж до летальності. Особливо неухильно збільшується захворюваність серед осіб працездатного віку. Поширеність захворювань підшлункової залози серед дорослого

Оригінальні дослідження

Таблиця 1
Дані зареєстрованих захворювань в амбулаторно-поліклінічних закладах Львівської області

	0-14 рр.	з них хлоп.	15-17 рр.	юнаків	18 р. і старші	чолов.	пен- сій-ного віку	Усього	чолов.	жінок
2014	57	24	67	25	23528	9588	12171	23652	9637	14015
2015	52	23	34	16	23526	9890	12055	23612	9929	13683
2016	69	29	29	14	23890	10103	12575	23988	10146	13842
2017	87	37	23	12	23099	9670	11780	23209	9719	13490
2018	61	25	32	22	21630	9326	11098	21723	9373	12350

населення за останні 10 років зростає у 3 рази, а серед підлітків — більше ніж у 4 рази [2, 3].

Підшлункова залоза (ПЗ) — орган, який має чашкоподібну будову. Більша частина клітин ПЗ виробляє панкреатичний сік (ациноцити), що містить луки і травні ферменти. Панкреатичний сік через вірсунгову протоку потрапляє в тонку кишку, в просвіті якої забезпечує перетравлення білків, жирів і вуглеводів. Менша частина клітин (ендокриноцити) синтезують гормони (інсулін і глюкагон), що регулюють обмін вуглеводів в організмі, а також роботу інших органів і систем (соматостатин, панкреатичний поліпептид, вазоактивний інтестинальний пептид). Інсулін полегшує надходження глюкози в клітину, тим самим знижуючи її рівень у крові, тоді як глюкагон має протилежний до інсуліну ефект. Соматостатин пригнічує продукцію гіпофізом гормону

росту, а також секреторну і рухову активність органів травного тракту, печінки та підшлункової залози. Дисфункція підшлункової залози дестабілізує роботу всіх систем організму. У підшлунковій залозі розвиваються запальні процеси, які можуть мати як гострий, так і хронічний перебіг [4].

До факторів ризику розвитку запалення в підшлунковій залозі належать: надмірне вживання алкоголю, алкоголізм (до 90% усіх випадків); тривале голодування, переїдання; спадковість; тривале застосування медикаментів (естрогенів, фуросеміду, тіазиду, сульфаніламідів, тетрациклінів, глюкокортикоїдів); захворювання дванадцятипалої кишки (дуоденіт, дивертикул, виразкова хвороба); захворювання шлунка (хронічний гастрит, виразкова хвороба); захворювання жовчних шляхів (жовчнокам'яна хвороба, холецистит); хвороби спо-

Таблиця 2
Дані за звітною формою № 20, табл. 3220 «Склад хворих у стаціонарі, терміни та результат лікування (кількість)»

		Проліковано хворих, усього	у т.ч. 0-17 років
2014	хвороби підшлункової залози	6381	17
	у т.ч. гострий панкреатит	1197	6
2015	хвороби підшлункової залози	6382	21
	у т.ч. гострий панкреатит	1110	2
2016	хвороби підшлункової залози	5948	19
	у т.ч. гострий панкреатит	1125	0
2017	хвороби підшлункової залози	5953	14
	у т.ч. гострий панкреатит	1197	2
2018	хвороби підшлункової залози	5498	10
	у т.ч. гострий панкреатит	1136	1

лучної тканини (системний червоний вовчак, тромбоцитопенічна пурпура); інфекції (епідемічний паротит, гепатит В, цитомегаловірусна інфекція, туберкульоз); метаболічні порушення, ниркова недостатність; поранення і травми живота; перенесені операції; гормональні порушення під час вагітності; гельмінтози (аскаридоз); дія токсичних та алергійних чинників.

Гострий панкреатит (ГП) — гостре запалення підшлункової залози, в основі якого лежить дегенеративно-запальні процеси, спричинені автолізом тканин залози власними активованими протеолітичними та ліполітичними ферментами [5]. За даними ряду авторів, гострий панкреатит діагностують у 70–90 випадках на 100 тис. населення [6].

Серед основних форм гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини гострі панкреатити посідають третє місце (12%), після гострого апендициту (58%) та гострого холециститу (20%). Жінки хворіють у три-чотири рази частіше, ніж чоловіки, переважно у віці 30–60 років. Загальна летальність при гострому панкреатиті становить від 15 до 23%, частіше при деструктивних ускладненнях [7].

Хронічний панкреатит (ХП) — хронічне запально-дистрофічне захворювання підшлункової залози, яке характеризується розвитком дифузного або сегментарного фіброзу залози, а в періоди загострення — її набряком та локальними некрозами з подальшими розладами екзо- та ендокринної функції залози [8].

ХП являє собою групу хронічних захворювань ПЗ, переважно запального характеру, з фазово-прогресуючими вогнищевими, сегментарними чи дифузними дегенеративно-деструктивними змінами, атрофією залозистих елементів (панкреацитів) і заміщенням їх сполучною тканиною; змінами в протоковій системі ПЗ з утворенням кіст і конкрементів, з різним ступенем порушення екзо- та ендокринної функції ПЗ [9].

Хронічний панкреатит є одним із найбільш поширених захворювань у клінічній практиці, а також одним із найбільш проблемних за діагностикою, визначенням лікувальної тактики та прогнозом. У середньому захворюваність на ХП у світі становить 4–10 випадків на 100 тис. населення за рік, а поширеність — від 26,7 до 50 випадків на 100 тис. населення і має певні відмінності залежно від країни, раси, харчової поведінки. Хворі на ХП становлять 25% від числа усіх тих, хто звертається до гастроентерологічних кабінетів поліклінік України [10]. У 30% хворих на ХП розвиваються ранні ускладнення (гнійно-септичні, кровотечі з виразок гастродуоденальної ділянки, тромбоз у системі портальної вени), а летальність становить 5,1% [11].

Згідно з останніми статистичними даними Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (2019 р.) етіологія хронічного панкреатиту за J. Mayerle поділяється: алкогольний панкреатит — 70%, метаболічний — 30%, ідіопатичний — 13%, природжений — 5%, медикаментозний — 5%, аутоімунний — 1%. Ідіопатичний ранній панкреатит виникає в 15–30 років, пізній у 50–70 років.

Середній вік пацієнтів на хронічний панкреатит: алкогольний — 36 р., спадковий — 26 р., аутоімунний — 59,4 р., ідіопатичний ранній — 23 р., ідіопатичний пізній — 62 р.

Дані зведеної світової статистики свідчать, що до 5% хворих на ХП мають високу вірогідність розвитку раку ПЗ, а в пацієнтів зі спадковим панкреатитом ризик зростає в десятки разів. Двадцятирічний анамнез збільшує ризик розвитку раку ПЗ у 5 разів. ХП призводить до функціональної недостатності ПЗ, а також до ускладнень, з якими пов'язана інвалідизація хворих. У результаті впродовж 10 років помирає 30%, а впродовж 20 — понад 50% хворих на ХП [11].

Існують різні ускладнення гострого панкреатиту. У клінічній практиці окремими формами чи варіантами перебігу гострого панкреатиту розглядають ускладнення панкреонекрозу. Виділяють ранні — токсичні і пізні — пост-некротичні ускладнення.

Токсичні ускладнення: панкреатогенний шок; панкреатогенна токсична дистрофія печінки; панкреатогенна токсична дистрофія нирок; панкреатогенний ерозивно-геморагічний гастроентерит; панкреатогенний деліріозний синдром; панкреатогенна кома.

Постнекротичні ускладнення: дегенеративні (парапанкреатичний інфільтрат, кіста підшлункової залози), гнійні (абсцес підшлункової залози чи сальникової сумки; флегмонозний чи апостематозний панкреатит; абсцеси позаочеревинних клітковинних просторів та абсцеси черевної порожнини; перитоніт), вісцеральні (зовнішні та внутрішні нориці (панкреатичні, жовчні, шлункові, кишкові, панкреатошлункові та дуоденальні, панкреатобронхіальні та плевральні); ерозивні кровотечі; оклюзійні ураження (стискання чи тромбоз) гілок черевної аорти, ворітної вени та її притоків).

Відповідно до класифікації, ухваленої в Атланті (США, 1992 р.) виділяють інтерстиціальний панкреатит, панкреонекроз, (неінфікований, інфікований), абсцес ПЗ, несправжня кіста ПЗ.

Гострий панкреатит пройшов низку етапів у формуванні його діагностично-лікувальної програми. Слід зазначити, що проблематика терапії гострого панкреатиту і досі залишається відкритою.

Актуальність проблеми гострого панкреатиту в сучасній медицині зумовлена, з одного боку, зростаючою частотою захворювання, а з іншого — незадовільними результатами лікування.

Нові технології в охороні здоров'я, нові методи діагностики і лікування, зростаючі вимоги до рівня медсестринської опіки — усе це викликає необхідність високого ступеня компетентності та кваліфікації сестри медичної.

Роль сестри медичної у догляді за пацієнтами з патологією підшлункової залози є очевидною і надзвичайно важливою. Суть медсестринського догляду полягає у компетентному виявленні проблем пацієнта та кваліфікованій допомозі в їх вирішенні чи принаймні пом'якшенні їх гостроти. Діяльність сестер медичних забезпечує реалізацію основних процесів у клініці —

Оригінальні дослідження

госпіталізацію, транспортування пацієнтів, підготовку їх до діагностичних та лікувальних маніпуляцій, моніторинг стану пацієнта, виконання призначень лікарів тощо. До обов'язків сестер медичних входять складні та комплексні завдання, бо вони, по-перше, працюють з великим обсягом інформації як з боку пацієнта, так і з боку лікаря, а, по-друге, повинні виконувати свої обов'язки у чітко визначений час [10].

Сестра медична повинна чітко уявляти обсяг, терміни опіки над пацієнтом, техніку виконання тієї чи іншої процедури (маніпуляції), розподіл обов'язків між персоналом, — стандарт своєї діяльності.

Найефективнішим способом організації і проведення медсестринської опіки, коли організовано та систематично визначаються проблеми пацієнта, розробляється та виконується план їх вирішення, оцінюється план щодо ефективності та встановлення проблем — медсестринський процес. Метою медсестринського процесу є виявлення порушень у функціонуванні організму, визначення потреб пацієнта, створення умов для ефективного лікування та швидкого одужання пацієнта [12].

Медсестринський процес при захворюваннях підшлункової залози, як і при всіх інших захворюваннях, складається з п'яти етапів.

I етап — медсестринське обстеження, що включає скарги пацієнта, анамнестичні дані та об'єктивно оцінюють стан пацієнта.

II етап — медсестринська діагностика. Медсестринський діагноз заснований на скаргах, відчуттях пацієнта і стає основою для визначення способів за його доглядом. Залежно від ознак, що турбують хворого, знаходяться шляхи полегшення стану, виключаються ризики, пов'язані з хворобою, визначаються першочергові заходи щодо забезпечення комфорту і безпеки. Діагностика дає можливість виявити: сильний біль у животі; блювання, яке не приносить полегшення; нудота; метеоризм; проноси тощо.

III етап — планування медсестринських втручань. Планування включає: підготовку пацієнта і забір біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; підготовку пацієнта до інструментальних методів обстеження; догляд і спостереження за пацієнтом у передопераційний період; вирішення наявних проблем пацієнта; лікування (консервативне, оперативне); догляд і спостереження за пацієнтом у післяопераційний період; виконання призначень лікаря; вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; навчання пацієнта та його оточення принципів раціонального харчування.

IV етап — реалізація плану медсестринських втручань. Реалізація передбачає підготовку пацієнта до загального, біохімічного аналізу крові; загального аналізу сечі; інструментальних методів обстеження (ФГДС, УЗД, УСГ, комп'ютерної томографії, лапароскопії).

Роль сестри медичної є дуже важлива при догляді і спостереженні за пацієнтом у передопераційний період, в її обов'язки входить: підготовка палати, створення пацієнтові комфортних умов, предметів догляду; контроль і допомога в дотриманні пацієнтом особистої

гігієни, забезпечення психічного та фізичного спокою, надання пацієнтові зручного положення в ліжку; контроль і допомога в дотриманні пацієнтом дієти (перші 3 дні голод; 1–1,5 л лужної мінеральної води, далі дієта № 5 п, тобто їда 4–5 разів на день у теплому вигляді; уникнення сокогінних і гострих страв; виключення алкоголю, медикаменти — ГКС, естрогени); постійний контроль за самопочуттям та об'єктивним станом пацієнта; підготовка пацієнта до введення назогастрального зонда; контроль і спостереження за функціонуванням назогастрального зонда, постійне відсмоктування шлункового вмісту.

Сестра медична сприяє правильному догляду за пацієнтом: при болю в животі використовує міхур із льодом на живіт; при блюванні — повертає голову пацієнта на бік нижче від тулуба, заздалегідь знімає зубні протези (при їх наявності), підносить до кута рота лоток з цієї сторони, на якому лежить пацієнт (з метою запобігання потрапляння блювотних мас на подушку та білизну підкладає клейонку, рушник або простирadlo, складені в декілька разів; після блювання пропонує пацієнтові прополоскати ротову порожнину теплою водою, протирає губи і кути рота); при метеоризмі застосовує газовідвідну трубку; при проносах необхідною є регулярна, у міру забруднення заміна натільної та постільної білизни, забезпечення пацієнта судном та підмивання.

Важливу роль сестра медична здійснює при догляді за пацієнтом у післяопераційний період: підготовка лікарських препаратів для проведення інтенсивної терапії; постійний контроль за самопочуттям та об'єктивним станом пацієнта (вимірювання температури тіла, артеріального тиску, підрахунок частоти пульсу, частоти дихальних рухів); зміна положення тіла, накладання гірчичників на грудну клітку з метою профілактики застійної пневмонії; навчання і допомога пацієнтові у виконанні дихальної гімнастики, ЛФК; забезпечення пацієнтові раннього вставання з ліжка (відповідно до загального стану); контроль і догляд за операційною раною, пов'язкою, дренажами, участь у перев'язуваннях; контроль і допомога пацієнтові у дотриманні дієти (перші чотири дні — парентеральне харчування, дозволяється пити мінеральну негазовану воду, поступово розширюють дієту, переважає вуглеводна їжа); допомога пацієнтові в догляді за ротовою порожниною (чищення зубів після їди, полоскання ротової порожнини, чищення язика від нальоту); контроль і допомога пацієнтові у дотриманні особистої гігієни (чистоти тіла, натільної та постільної білизни); контроль за випорожненнями, діурезом; допомога пацієнтові в догляді за шкірою, профілактики пролежнів; проводить контроль за здійсненням поточної дезінфекції в палаті.

В обов'язки сестри медичної входить виконання призначень лікаря: введення лікарських препаратів; корекція зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції підшлункової залози — стимуляційне лікування (панкреозимін, сандостатин, еуфілін, кальцію глюконат), замісне лікування — креон, мезим-форте, панкреатин,

фестал; стимуляція регенеративних процесів у підшлунковій залозі (метилурацил, пентоксил, натрію тіосульфат, калію оротат, рибоксин, кобамід, ретаболіл); корекція імунологічного дисбалансу (натрію нуклеїнат, тималін, Т-активін, левамізол, імунофан); лікування уражень інших органів — гепатопротектори (ессенціале, карсил, легалон, гепабане), еубіотики (бактисубтил, біфідум-бактерин, лактобактерин); мінеральні води — мало- і середньо мінералізовані, які містять гідрокарбонати, сульфати, двовалентну сірку, кальцій, цинк; зняття швів на 6–7-му добу після операції; фізіопроцедури; санаторно-курортне лікування.

Сестра медична також здійснює вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта, навчання пацієнта та його оточення само- і взаємодогляду, правильної організації раціонального харчування.

У етап — оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Оцінювання полягає в констатації успішного перебігу захворювання, поліпшення самопочуття та об'єктивного стану пацієнта (зменшення чи зникнення болю в животі, зникнення блювання, метеоризму, проносів) та у виявленні нових проблем пацієнта (можливих ускладнень) з відповідною корекцією медсестринських втручань.

Висновок. Таким чином, враховуючи еволюцію поглядів та лікування патології підшлункової залози на сучасному етапі діагностики, слід рекомендувати впровадження в закладах охорони здоров'я у відділеннях з даною патологією локальних протоколів сестри медичної при наданні допомоги пацієнтам для вдосконалення фахової підготовки.

Список літератури

1. Bidyuk DM, Furtak AI, Motrynets NP. Treatment of acute pancreatitis: progressing from a diagnosis of pancreatitis and its forms to its complications. Proc. Shevchenko Sci. Soc. Medical sciences. 2017;49(1):58-63. [електронний ресурс]. <http://journals.ntsh.org/uk/node/131>.
2. Багненко СФ, Толстой АД, Красногоров ВВ. Острый панкреатит. Протоколы диагностики и лечения. Анналы хирургической гепатологии. 2006;8:60-6.
3. Філіпов ЮО, Скірда ІО. Епідеміологічні особливості хвороб органів травлення та гастроентерологічна служба в Україні: здобутки, проблеми та шляхи вирішення. Гастроентерологія: міжвід. зб. Дніпро: Ін-т гастроентерології НАМН України; 2005;36:9-17.
4. Скуя НА. Заболевания поджелудочной железы. Москва: Медицина; 1986.240 с.
5. Шегедин МБ, Шустакевич СФ, Журомський ВС. Медсестринство в хірургії. навч. посібник. Київ: Медицина; 2008.120 с.
6. Шевчук ІМ, Кузенко РТ. Хірургічне лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку. Шпитальна хірургія. 2012;3:111-15.
7. Шалімов АА, Шалімов СА, Нічитайло МЕ. Хирургия поджелудочной железы. Симферополь: Таврия; 1997.560 с.
8. Шегедин МБ, Шуляр ІА, Подносова ЛМ, Дацко ЛП, Шавала

ОТ. Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посібник. Київ: Медицина; 2009.176 с.

9. Минускин ОН. Хронический панкреатит: некоторые аспекты патогенеза, диагностики и лечения. Consilium Medicum. 2002;4(1):23-6.
10. Шегедин МБ, Галапац НБ, Марушкевич ІБ. Стандартизація діяльності медсестринської служби Львівської області. Главный врач. 2010;6:71-2.
11. Бабінець ЛС, Назарчук НВ. Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу після холецистектомії. Вестник клуба панкреатологов. 2014;3:4-8.
12. Шегедин МБ, Галапац НБ, Марушкевич ІБ. Управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони здоров'я. Главный врач. 2010;7:83-4.

References

1. Bidyuk DM, Furtak AI, Motrynets NP. Treatment of acute pancreatitis: progressing from a diagnosis of pancreatitis and its forms to its complications. Proc. Shevchenko Sci. Soc. Medical sciences. 2017;49(1):58-63. [Internet]. Available from: <http://journals.ntsh.org/uk/node/131>.
2. Bagnenko SF, Tolstoy AD, Krasnogorov VB. Ostryy pankreatit. Protokoly diagnostiki i lecheniya [Acute pancreatitis. Diagnostic and treatment protocols]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii. 2006;8:60-6. (in Russian).
3. Filippov YuO, Skyrda IYu. Epidemiolohichni osoblyvosti khvorob orhaniv travlennia ta gastroenterolohichna sluzhba v Ukraini: zdobutky, problemy ta shliakhy vyrishennia [Epidemiological features of digestive system diseases and gastroenterology service in Ukraine: achievements, problems and solutions]. Gastroenterolohiia: mizhvid. zb; 2005;36:9-17. (in Ukrainian).
4. Skuya NA. Zabolevaniya podzheludochnoy zhelezy [Pancreatic disease]. Moscow: Medicine; 1986.240 p. (in Russian).
5. Shehedyn MB, Shustakevych SF, Zhuroms'kyi VS. Medsestrynstvo v khirurgii [Nursing in Surgery]. Kyiv: Medytsyna; 2008.120 p. (in Ukrainian).
6. Shevchuk IM, Kuzenko RT, Protas VV. Khirurgichne likuvannia hostroho pankreatytu u khvorykh pokhyloho ta starechoho viku [Surgical treatment of acute pancreatitis in elderly and senile patients]. Shpytal'na khirurgiia. 2012;3:111-15. (in Ukrainian).
7. Shalimov AA, Shalimov SA, Nichitaylo ME. Khirurgiya podzheludochnoy zhelezy [Pancreas surgery]. Simferopol: Tavriya; 1997. 560 p. (in Russian).
8. Shehedyn MA, Shuliar IA, Podnosova LM, Datsko LP, Shavala OT. Medsestrynstvo u vnutrishnii medytsyni [Nursing in Internal Medicine]. Kyiv: Medytsyna; 2009.176 p. (in Ukrainian).
9. Minushkin ON. Khronicheskii pankreatit: nekotorye aspekty patogeneza, diagnostiki i lecheniya [Chronic pancreatitis: some aspects of pathogenesis, diagnosis and treatment]. Consilium Medicum. 2002;4(1):23-6. (in Russian).
10. Shehedyn MB, Halapats NB, Marushkevych IB. Standartyzatsiia diial'nosti medsestryn'skoi sluzhby L'viv's'koi oblasti [Standardization of Nursing Service in Lviv Oblast]. Glavnyy vrach. 2010;6:71-2. (in Ukrainian).
11. Babinets' LS, Nazarchuk NV. Patohenetichni aspekty khronichnoho pankreatytu biliarnoho henezu plisia kholetsystektomii [Pathogenetic aspects of chronic biliary pancreatitis after cholecystectomy]. Vestnik kluba pankreatologov. 2014;3:4-8. (in Ukrainian).
12. Shehedyn MB, Halapats NB, Marushkevych IB. Upravlinnia yakisti roboty medsestryn'skoi sluzhby zakladiv okhorony zdorov'ia [Quality Management of the Nursing Service]. Glavnyy vrach. 2010;7:83-4. (in Ukrainian).

Оригінальні дослідження

Відомості про авторів

Кривко Ю. Я. — доктор медичних наук, професор, ректор ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», м. Львів, Україна.

Ільчишин О. В. — студент-магістр ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», м. Львів, Україна.

Сведения об авторах

Кривко Ю. Я. — доктор медицинских наук, профессор, ректор ВНКЗ ЛОР «Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского», г. Львов, Украина.

Ильчишин А. В. — студент-магистр ВНКЗ ЛОР «Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского», г. Львов, Украина.

Information about the authors

Kryvko Yu. Ya. — Doctor of Medical Sciences, professor, rector of “Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy”, Lviv, Ukraine.

Ilychshyn O. V. — master student of “Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy”, Lviv, Ukraine.

Надійшла до редакції 10.04.2019

Рецензент — проф. Слободян О.М.

© Ю.Я. Кривко, О.В. Ільчишин, 2019

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ*О.М. Лавринович*

Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Ключові слова:*остеоартроз,
неалкогольна жирова
хвороба печінки,
неалкогольний
стеатогепатит, ВАШ,
WOMAC, Lequesne**Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 47-52.***DOI:***10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.89**E-mail: lavrpnovych.o@
ukr.net**У статті представлені клінічні особливості перебігу остеоартрозу (ОА) в поєднанні з неалкогольною жирОВОЮ хворобою печінки (НАЖХП).****Мета роботи** — вивчити клінічні особливості перебігу ОА в поєднанні з НАЖХП за шкалами ВАШ (візуальна аналогова шкала), WOMAC (Western Ontario and McMaster University) та Лекена (Lequesne).****Матеріал і методи.** У дослідження включено 69 хворих на ОА II клініко-рентгенологічної стадії за Келлгреном-Лоуренсом (Kellgren i Lawrence) та порушенням функції суглобів II ступеня; 20 чоловіків, 49 жінок; вік — 45–74 роки. Всі пацієнти були розподілені на групи: I група — 34 хворих на ОА в поєднанні з НАЖХП: IA — 22 хворих на неалкогольний жировий гепатоз (НАЖГ), IB — 12 хворих на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ); II група — 35 хворих на ОА без НАЖХП. Функціональний стан суглобів оцінювали за шкалами ВАШ, WOMAC та Lequesne. Діагноз стеатозу і НАСГ верифікували за допомогою ультразвукового дослідження печінки.****Результати.** Більші порушення функціонального стану суглобів виявлено у пацієнтів I групи за поєднання ОА і НАЖХП. Зокрема, сумарний показник за шкалою WOMAC у пацієнтів IA групи був більшим в 1,3 раза за такий в осіб II групи ($p<0,05$); у пацієнтів IB групи — в 1,7 раза відповідно ($p<0,05$) та перевищував показник в IA групі в 1,3 раза ($p<0,05$). За шкалою ВАШ у пацієнтів IA групи біль у суглобах був «помірно виражений» (40,9% випадків), «значно виражений» (45,5%) та «різко виражений» (13,6%); у пацієнтів IB групи — у 16,7%, 58,3% та 25,0% випадків відповідно; у пацієнтів II групи — у 57,1%, 31,4% та 11,5% випадків відповідно. За шкалою Lequesne сумарний показник у пацієнтів IA групи був більшим за такий у пацієнтів II групи — в 1,2 раза ($p<0,05$); у пацієнтів IB групи — у 2,2 раза відповідно ($p<0,05$).****Висновок.** Поєднаний перебіг остеоартрозу та неалкогольної жирОВОЮ хвороби печінки супроводжується підвищенням інтенсивності болю, порушенням рухливості та повсякденної діяльності за результатами опитування за шкалами ВАШ, WOMAC та Lequesne, особливо за наявності неалкогольного стеатогепатиту.***Ключевые слова:***остеоартроз,
неалкогольная
жировая болезнь
печени, неалкогольный
стеатогепатит, ВАШ,
WOMAC, Lequesne.**Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 47-52.***ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА В СОЧЕТАНИИ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ***О.М. Лавринович**В статье представлены клинические особенности течения остеоартроза (ОА) в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).****Цель работы** — изучить клинические особенности течения ОА в сочетании с НАЖХП с использованием опроса по шкалам ВАШ (визуальная аналоговая шкала), WOMAC (Western Ontario and McMaster University) и Лекена (Lequesne).****Материал и методы.** В исследование было включено 69 больных ОА II клинико-рентгенологической стадии по Келлгрено-Лоуренсу (Kellgren i Lawrence) и нарушением функции суставов II степени; 20 мужчин, 49 женщин; возраст — 45–74 лет. Все пациенты были разделены на группы: I*

Оригінальні дослідження

група — 34 больных ОА в сочетании с НАЖХП, ІА — 22 больных неалкогольным жировым гепатозом (НАЖГ), ІБ — 12 больных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) и ІІ группа — 35 больных ОА без НАЖХП. Функциональное состояние суставов оценивали по шкалам ВАШ, WOMAC и Lequesne. Диагноз стеатоза и НАСГ был подтвержден методом ультразвукового исследования печени.

Результаты. Более выраженные нарушения функционального состояния суставов выявлено у пациентов І группы при сочетании ОА и НАЖБП. В частности, суммарный показатель по шкале WOMAC у больных ІА группы был большим в 1,3 раза за такой у больных ІІ группы ($p < 0,05$); у больных ІБ группы — в 1,7 раза соответственно ($p < 0,05$) и превышал показатель в ІА группе в 1,3 раза ($p < 0,05$). По шкале ВАШ у больных ІА группы боль в суставах был «умеренно выраженный» (40,9% случаев), «значительно выраженный» (45,5%) и «резко выраженный» (13,6%), у больных ІБ группы — в 16,7%, 58,3% и 25,0% случаев соответственно, у больных ІІ группы — в 57,1%, 31,4% и 11,5% случаев соответственно, по шкале Lequesne суммарный показатель у больных ІА группы был больше такового у больных ІІ группы в 1,2 раза ($p < 0,05$), у больных ІБ группы — в 2,2 раза соответственно ($p < 0,05$).

Вывод. Сочетанное течение остеоартроза и неалкогольной жировой болезни печени сопровождается повышением интенсивности боли, нарушением подвижности и повседневной деятельности по результатам опроса по шкалам ВАШ, WOMAC и Lequesne, особенно при наличии неалкогольного стеатогепатита.

Keywords: osteoarthritis, non-alcoholic fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, WASH, WOMAC, Lequesne.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 47-52.

PECULIARITIES OF CLINICAL OSTEOARTHROSIS IN COMBINATION WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

O.M. Lavrynovych

The article presents the clinical features of the course of osteoarthritis (OA) in combination with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).

The purpose of the study was to investigate the clinical features of OA in combination with NAFLD using a VAS (visual analog scale), WOMAC (Western Ontario and McMaster University).

Material and methods. The study included 69 patients with OA II clinical and radiographic stage according to Kellgren-Lawrence (Kellgren and Lawrence) and impaired function of joints of the second degree; 20 men, 49 women; age - 45-74 years. All patients were divided into groups: group I - 34 patients with OA in combination with NAFLD: IA - 22 patients with non-alcoholic fatty hepatosis (NAFLD), IB - 12 patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH); group II - 35 patients with OA without NAFLD. The functional status of the joints was assessed on the scales of YOUR, WOMAC and Lequesne. The diagnosis of steatosis and NASH was verified by ultrasound examination of the liver.

Results. Major disorders of the functional state of the joints were found in patients of group I with a combination of OA and NAFLD. In particular, the total WOMAC score in patients with group IA was 1.3 times higher than that in group II patients ($p < 0.05$); in patients with IB group - 1.7 times, respectively ($p < 0.05$) and exceeded the indicator in the IA group by 1.3 times ($p < 0.05$). On a scale of YOU in patients of the IA group, joint pain was "moderately expressed" (40.9% of cases), "significantly expressed" (45.5%) and "sharply expressed" (13.6%); in patients with IB group - in 16.7%, 58.3% and 25.0% of cases, respectively; in patients of group II - in 57.1%, 31.4% and 11.5% of cases respectively. According to the Lequesne scale, the total index in patients of group I was higher than in patients of group II by 1.2 times ($p < 0.05$); in

patients with IB group - 2.2 times, respectively ($p < 0.05$).

Conclusion. The combined course of OA and NAFLD is accompanied by an increase in pain intensity, impaired mobility and daily activity according to the VAS, WOMAC and Lequesne scales, especially in the presence of NASH.

Вступ. Остеоартроз (ОА) є найбільш поширеним захворюванням суглобів і провідною причиною інвалідності серед дорослого населення. Прояви ОА добре охарактеризовані, вони проявляються, зокрема, прогресуючою втратою суглобового хряща, хрящовою кальцифікацією, формуванням остеофітів, порушенням ремоделювання субхондральної кістки та запаленням синовіальної оболонки [1]. Його розвиток характеризується клітинним стресом і деградацією екстрацелюлярного матриксу, що виникає при мікро- і макропошкодженні, які активують патологічні адаптивні відновлювальні відповіді, включаючи прозапальні шляхи імунної системи [2]. Захворювання розпочинається порушеннями на молекулярному рівні (анормальним метаболізмом у тканинах суглобів) з подальшими анатомічними та фізіологічними змінами, що призводять до розвитку клінічно вираженого захворювання [2]. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) відома як найбільш поширене хронічне захворювання печінки у світі. НАЖХП характеризується перебігом від неалкогольного жирового гепатозу через неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) і/чи фіброз до цирозу печінки з різним прогнозом (НАСГ) [3].

Для НАЖХП характерною є поліморбідність – часте поєднання з серцево-судинними захворюваннями [4], гіпотиреозом [5], цукровим діабетом [6] та ОА [7]. Поєднання ОА і НАЖХП може бути зумовлено спільними механізмами прогресування [8, 4].

Мета роботи. Вивчити клінічні особливості перебігу ОА в поєднанні з НАЖХП за шкалами ВАШ, WOMAC та Lequesne.

Матеріал і методи. У дослідження було включено

69 хворих на ОА II клініко-рентгенологічної стадії за Келлгреном-Лоуренсом (Kellgren і Lawrence) та порушенням функції суглобів II ступеня; 20 (30,2%) чоловіків, 49 (69,8%) жінок; вік – 45-74 роки. Всі пацієнти були розподілені на групи: I група – 34 (49,3%) хворих на ОА у поєднанні з НАЖХП: IA – 22 (64,7%) пацієнти із неалкогольним жировим гепатозом (НАЖГ), IB – 12 (35,3%) пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ); II група – 35 (50,7%) хворих на ОА без НАЖХП. Функціональний стан суглобів оцінювали за шкалами ВАШ, WOMAC та Lequesne. Діагноз стеатозу і НАСГ верифікували за допомогою ультразвукового дослідження печінки.

Діагноз ОА встановлено відповідно до Наказу МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія» № 676 від 12.10.2006 року [8], рекомендацій Американського коледжу ревматологів (ACR, 2012) [9], Міжнародного товариства вивчення остеоартриту (OARSI, 2014), Європейської асоціації клінічних та економічних аспектів остеопорозу і остеоартрозу (ESCEO, 2019), Європейської антиревматичної ліги (EULAR, 2019) [9]. Діагноз НАЖХП було верифіковано відповідно до уніфікованого клінічного протоколу "Неалкогольний стеатогепатит" (Наказ МОЗ України № 826 від 06.11.2014 року) [10], адаптованої клінічної настанови "Неалкогольна жирова хвороба печінки" (2014) [11], рекомендацій Американської гастроентерологічної асоціації (AGA 2017), рекомендацій Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL), Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD), Європейської асоціації з вивчення ожиріння (EASO) (2016), консультації гастроентеролога [12].

Таблиця 1

Результати оцінки функціонального стану суглобів за індексом WOMAC у хворих на остеоартроз у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки

Показники, од.вимірювання, мм	Групи обстежених хворих		
	IA група (НАЖГ), n=22	IB група (НАСГ), n=12	II група(ОА), n=35
Інтенсивність болю, мм	226,1±18,9	313,4±10,25 ($p < 0,05$)	202,3±16,03
Обмеження рухливості, мм	110,5±10,92	142,5±5,31 ($p < 0,05$)	50,4±10,29
Повсякденна діяльність, мм	1110,0±10,40	1447,1±10,27 ($p < 0,05$)	861,1±20,13
Сумарний індекс WOMAC, мм	1439,9±24,27	1903,0±25,83 ($p < 0,05$)	1130,8±42,45

Примітка: p - достовірність різниці показників IB групи, порівняно з IA та II групою хворих

Оригінальні дослідження

При обстеженні пацієнтів використано опитувальники: WOMAC, оцінка болю за ВАШ та індекс Lequesne. Індекс WOMAC визначали за допомогою опитувальника для самостійної оцінки пацієнтом вираженості болю у спокої та при ходьбі (5 запитань), вираженості і тривалості скутості (2 запитання) і функціональної недостатності у повсякденній діяльності (17 запитань). Вираженість болю оцінювали за 10-сантиметровою візуальною аналоговою шкалою (ВАШ). Цей тест відображав загальну вираженість суглобового болю за оцінкою хворого, де 0 означає відсутність болю, 10 – максимальна інтенсивність болю. При цьому оцінювали окремо інтенсивність больового синдрому у спокої та у русі; індекс Lequesne включав оцінку болю у спокої та при ходьбі (5 запитань), максимально пройденої відстані (1 запитання) та повсякденної активності (4 запитання). Бальна оцінка кожного запитання підсумо-

увалася і визначала рахунок тяжкості захворювання. Рахунок у межах 1-4 класифікувався як легкий ОА, 5-7 – помірний ОА, 8-10 – тяжкий ОА, 11-13 – дуже тяжкий ОА, >14 – вкрай тяжкий ОА. Функціональний стан печінки оцінювали за лабораторними біохімічними показниками з визначенням аспаратамінотрансферази, аланінамінотрансферази, гаммаглутамілтранспептидази, загального білірубіну.

Статистичний аналіз результатів обстеження проводили за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel з використанням методів варіаційної статистики "Statistica 7,0 for Windows" та t-критерію Стьюдента. Оцінку статистичної достовірності різниці % визначали за методом χ^2 .

Результати дослідження та їх обговорення. Найчастішими скаргами обстежених хворих були біль у суглобах, що посилювався при ходьбі, при навантаженні,

Таблиця 2

Результати оцінки вираженості болю за ВАШ у хворих на остеоартроз у поєднанні з неалкогольною жирною хворобою печінки

Вираженість болю за ВАШ, см	ІА група (НАЖГ), n=22	ІБ група (НАСГ), n=12	ІІ група (ОА), n=35
Відсутність болю(0-2)	-	-	-
Помірно виражений біль (3-6)	9 (40,9%)	2 (16,7%)	20 (57,1%)
Значно виражений біль (7-8)	10 (45,5%)	7 (58,3%)	11 (31,4%)
Різко виражений біль (9-10)	3 (13,6%)	3 (25,0%)	4 (11,5%)

Примітка: НАЖГ – неалкогольний жировий гепатоз, НАСГ – неалкогольний стеатогепатит, ОА – остеоартроз

Таблиця 3

Розподіл хворих на остеоартроз у поєднанні з неалкогольною жирною хворобою печінки, згідно з показниками індексу Лекена

Індекс Лекена в балах	Групи обстежених пацієнтів		
	ІА група (НАЖГ), n=22	ІБ група (НАСГ), n=12	ІІ група(ОА), n=35
Легкий ОА (1-4)	-	-	-
Помірний ОА (5-7)	10(45,4%)	3(25,0%)	22(62,8%)
Важкий ОА (8-10)	11(50,0%)	7(58,3%)	10(28,6%)
Дуже важкий ОА (11-13)	1(4,6%)	2(16,7%)	3(8,6%)
Вкрай важкий ОА (14 і >)	-	-	-

Примітка: НАЖГ – неалкогольний жировий гепатоз, НАСГ – неалкогольний стеатогепатит, ОА – остеоартроз

скутість упродовж дня, порушення функції суглобів. Інтенсивність порушення функціонального стану суглобів оцінювали за шкалою WOMAC залежно від наявності НАЖХП (табл.1). Виявлено достовірно підвищений показник інтенсивності болю в усіх групах хворих, особливо за наявності НАЖХП. Зокрема, у пацієнтів ІА групи з НАЖГ інтенсивність болю була більшою, ніж у пацієнтів ІІ групи без НАЖГ в 1,2 раза ($p<0,05$), у пацієнтів ІБ групи – в 1,5 раза ($p<0,05$) відповідно і в 1,4 раза порівняно з показником у пацієнтів ІА групи ($p<0,05$). Обмеження рухливості суглобів у пацієнтів ІА групи було більшим порівняно з ІІ групою у 2,3 раза ($p<0,05$), у пацієнтів ІБ – у 2,8 раза ($p<0,05$) відповідно та в 1,3 раза – порівняно з ІІ групою ($p<0,05$). Оцінюючи повсякденну діяльність за шкалою WOMAC встановлено, що в осіб ІА групи показник був вищим в 1,3 раза ($p<0,05$) від такого в ІІ групі, ІБ групи – в 1,7 раза ($p<0,05$) відповідно та в 1,3 раза ($p<0,05$) перевищував такий показник у ІА групі. Сумарний показник у пацієнтів ІА групи з НАЖГ був більшим у 1,3 раза ($p<0,05$), ніж у пацієнтів ІІ групи, ІБ групи з НАСГ – в 1,7 раза ($p<0,05$) відповідно та в 1,3 раза ($p<0,05$) порівняно з таким у пацієнтів ІА групи.

За шкалою ВАШ (табл. 2), у 40,9% пацієнтів ІА групи виявлено «помірно виражений», у 45,5% – «значно виражений» та в 13,6% – «різко виражений» біль у суглобах; у пацієнтів ІБ групи – у 16,7%, 58,3% та 25,0% відповідно. В осіб ІІ групи у 57,1% випадків відзначено «помірно виражений», у 31,4% – «значно виражений» та у 11,5% «різко виражений» біль у суглобах. Тобто, в осіб ІА групи виявлено у 45,5% «значно виражений» біль, у пацієнтів ІБ групи – у 58,3%, відповідно, а в осіб ІІ групи у 57,1% випадків відзначено «помірний» біль.

Оцінюючи результати показників альгофункціонального індексу Лекена (Lequesne) (табл. 3) встановлено, що у пацієнтів ІА групи з НАЖГ немає осіб із вкрай тяжким перебігом, помірний перебіг становив 45,4% випадків; тяжкий – 50,0% і дуже тяжкий – 4,6% випадків; у пацієнтів ІБ групи з НАСГ виявлений помірний перебіг у 25,0% випадків, тяжкий – у 58,3%, дуже тяжкий перебіг – у 16,7% випадків; у пацієнтів ІІ групи без НАЖХП – у 62,8%, 28,6% та 8,6% відповідно.

Висновок. Поєднаний перебіг остеоартрозу та неалкогольної жирової хвороби печінки супроводжується підвищенням інтенсивності болю, порушенням рухливості та повсякденної діяльності за результатами опитування за шкалами ВАШ, WOMAC та Lequesne, особливо за наявності неалкогольного стеатогепатиту.

Перспективи подальших досліджень. Розробка методу комплексного лікування у пацієнтів із остеоартрозом та неалкогольною жировою хворобою печінки.

Список літератури

1. Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України. Електронний документ «Адапована клінічна настанова, заснована на доказах. «Остеоартроз»: Наказ МОЗ України № 751 від 28.09.2012 р. Київ, 2016; 501 с.
2. Головач І Ю. Хворобомодифікуюча терапія в чинних ре-

комендаціях: уроки минулого та можливості майбутнього. Травма. 2017; 18 (3): 11-21.

3. Зайцева О Е. Неалкогольный стеатогепатит. Больше чем просто стеатоз? Терапія. 2016; 7: 111.
4. Hamza EH, Vincenzo DA, Vettor R, Rossato M. Cardio-Metabolic Disorders in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Int J Mol Sci. 2019; 20(9): 2215. DOI: 10.3390/ijms20092215.
5. Lugari S, Mantovani A, Nascimbeni F, Lonardo A. Hypothyroidism and nonalcoholic fatty disease – a chance association. Horm Mol Biol Clin Investig. 2018, ID: 30367792. DOI: 10.1515/hmbci-2018-0047.
6. Tilg H, Moschen AR, Roden M. NAFLD and diabetes mellitus. Nat Rev Gastroenterol. Hepatol. 2017; 14(1): 32-42. DOI: 10.1038/nrgastro.
7. Kraus VB, Blanco FJ, Englund M. Call for Standardized Definitions of Osteoarthritis and Risk Stratification for Clinical Trials and Clinical Use. Osteoarthritis Cartilage. 2015; 23(8): 1238-41.
8. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія»: Наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006 р. Київ, 2006.
9. Hochberg MC, Altman RD, April KT. American College of Rheumatology recommendations for the use of non-pharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res., 2012; 64: 465–74.
10. Уніфікований клінічний протокол "Неалкогольний стеатогепатит" Наказ МОЗ України № 826 від 06.11.2014 року. Режим доступу: http://moz.gov.ua/docfiles/dn_20141106_0826_dod_ukr_nsg.pdf
11. Адапована клінічна настанова, заснована на доказах "Неалкогольна жирова хвороба печінки" 2014. Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/docfiles/dod_akn_dn_20140616_2.pdf.
12. EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology. 2016; 64(6): 1388-1402.

References

1. Pro stvorennia ta vprovadzhenia medyko-tekhnologichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy v systemi Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy. Elektronnyi dokument «Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh. «Osteoartroz» [On the creation and implementation of medical-technological documents on standardization of medical care in the system of the Ministry of Health of Ukraine. Electronic document "Adapted Evidence-Based Clinical Instruction. Osteoarthritis] Nakaz MOZ Ukrainy № 751 vid 28.09.2012 r. Kyiv, 2016: 501 s (in Ukrainian).
2. Holovach IYu. Khvorobomodyfikuiucha terapiia v chynnykh rekomendatsiakh: uroky mynuloho ta mozhlyvosti maibutnoho [Disease modification therapy in current recommendations: lessons from the past and possibilities for the future] / I.Travma. 2017; 18 (3): 11-21 (in Ukrainian).
3. Zajceva OE. Nealkogol'nyj steatogepatit. Bol'she chem prosto steatoz [Non-alcoholic steatohepatitis. More than just steatosis] Terapiia. 2016; (7): 111 s (in Russian).
4. Hamza EH, Vincenzo DA, Vettor R, Rossato M. Cardio-Metabolic Disorders in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Int J Mol Sci. 2019; 20(9). DOI: 10.3390/ijms20092215.
5. Lugari S, Mantovani A, Nascimbeni F, Lonardo A. Hypothyroidism and nonalcoholic fatty disease – a chance association. Horm Mol Biol Clin Investig. 2018, ID: 30367792. DOI: 10.1515/hmbci-2018-0047.
6. Tilg H, Moschen AR, Roden M. NAFLD and diabetes mellitus. Nat Rev Gastroenterol. Hepatol. 2017; 14(1): 32-42. DOI: 10.1038/nrgastro.
7. Kraus VB, Blanco FJ, Englund M. Call for Standardized Definitions of Osteoarthritis and Risk Stratification for Clinical Trials and Clinical Use. Osteoarthritis Cartilage. 2015; 23(8): 1238-41.
8. Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy

Оригінальні дослідження

- za spetsialnistiu «Revmatolohiia» [On approval of protocols of rendering medical care in specialty "Rheumatology"]. Nakaz MOZ Ukrainy № 676 vid 12.10.2006 s. Kyiv, 2006. (in Ukrainian).
9. Hochberg MC, Altman RD, April KT. American College of Rheumatology recommendations for the use of non-pharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. *Arthritis Care Res.*, 2012; 64: 465-474.
10. Unifikovanyi klinichniy protokol "Nealkoholnyi steatohepatyt" [Unified clinical protocol «Non-alcoholic steatohepatitis»]. Nakaz MOZ Ukrainy № 826 vid 06.11.2014 roku. Rezhyim dostupu: http://moz.gov.ua/docfiles/dn_20141106_0826_dod_ukp_nsg.pdf. (in Ukrainian).
11. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh "Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky". [Adapted clinical guideline based on evidence of non-alcoholic fatty liver disease]. 2014, Rezhyim dostupu: http://www.moz.gov.ua/docfiles/dod_akn_dn_20140616_2.pdf. (in Ukrainian).
12. EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. *Journal of Hepatology*. 2016; 64(6): 1388-1402.

Відомості про автора

Лавринович О. М. — аспірант кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна.

Сведения об авторе

Лавринович О. М. — аспирант кафедры внутренней медицины стоматологического университета «Ивано-Франковский национальный медицинский университет», г. Ивано-Франковск, Украина.

Information about the author

Lavrynovych O. M. — postgraduate of the Department of Internal Medicine of Stomatological Faculty «Ivano-Frankivsk National Medical University», Street Halytska 2, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Надійшла до редакції 29.10.2019
Рецензент — проф. Волошин О.І.
© О.М. Лавринович, 2019

ЦИТОПРОТЕКТОРНА ТА МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕНЕСЕНИМ Q-QS ТА НЕ-Q ІНФАРКТОМ МІОКАРДА, УСКЛАДНЕНИМ ДЕКОМПЕНСОВАНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ У ФОКУСІ ВИКОНАННЯ ДОЗОВАНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Х.В. Левандовська

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Ключові слова:

декомпенсована серцева недостатність, гострий інфаркт міокарда, буриштинова кислота, препарати аргініну, тест шестихвилинної ходьби.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 53-66.

DOI:

10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.90

E-mail: levandovska87@ukr.net

Мета роботи — встановити ефективність відновного лікування хворих з декомпенсованою серцевою недостатністю (СН) у ранньому та пізньому постінфарктному періоді, застосовуючи буриштинову кислоту та препарати аргініну, оцінити їх вплив на толерантність до фізичних навантажень.

Матеріал і методи. Обстежено 120 хворих з діагнозом Q-QS та не-Q інфаркт міокарда, (ІМ) в яких зафіксована декомпенсована хронічна серцева недостатність (ХСН) II А-Б стадії за класифікацією В. Х. Василенка та М. Д. Стражеска, III-IV ФК (за NYHA). Хворі з діагнозом Q-QS ІМ (60 пацієнтів) були сформовані у чотири групи залежно від отриманих методів лікування. Аналогічно сформовані у чотири групи пацієнти з діагнозом не-Q ІМ (60 пацієнтів). Усім пацієнтам виконано тест шестихвилинної ходьби (ТШХ) за стандартною методикою в ранковий час, у лікарняному коридорі, довжиною 30–50 м. Перед початком ходи зафіксовано частоту серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ) (систоличний та діастолічний) та виконано електрокардіографію (ЕКГ) у 12 стандартних відведеннях. Критерії припинення тесту: біль у грудній клітці, тяжка задишка, судоми кінцівок, запаморочення, шаткість ходьби, потовиділення, різка блідість, спожитий O_2 (SpO_2) менше 86%.

Результати. Оцінюючи появу клінічних ознак під час виконання фізичних навантажень у хворих, що перенесли Q-ІМ, констатовано, що такі ознаки, як ангінальний больовий синдром, порушення ритму та запаморочення у групі хворих стандартного лікування не лише зменшувались, а навпаки, мали схильність до зростання. У той же час, застосування буриштинової кислоти, препаратів аргініну та їх поєднання сприяло суттєвому зменшенню клінічних ознак неадекватності дозованих навантажень. Так, наприклад, ангінальний больовий синдром, який на початку лікування супроводжував фізичні навантаження в 60%, 73,3%, 66,7% хворих вказаних груп, через два місяці лікування залишався лише у третини осіб, відповідно 20%, 26,7%, 13,3%. Аналогічні закономірності мала динаміка випадків запаморочення та поява ціанозу/блідості. Аналізуючи динаміку клінічних ознак при виконанні фізичних навантажень у пацієнтів, що перенесли не-Q ІМ, встановлено незначне зменшення таких ознак, як ангінальний больовий синдром, задишка, порушення ритму, запаморочення у групі осіб, які отримували стандартне лікування. При цьому, застосування буриштинової кислоти, препаратів аргініну, а особливо їх поєднання, значно зменшило клінічні ознаки неадекватної відповіді на фізичні навантаження. Також, пройдена дистанція у пацієнтів, що перенесли Q ІМ, ускладнений декомпенсованою СН протягом першого та, особливо, другого місяця лікування, супроводжувалось вірогідно ($p < 0,05$) меншим значенням ЧСС, систолічним артеріальним тиском (САТ) та діастолічним артеріальним тиском (ДАТ) як у стані спокою, так і після виконання навантаження. Пацієнти останньої групи, які до лікування проходили $(174,87 \pm 1,92)$ м, через два місяці лікування виконували $(369,00 \pm 4,71)$ м ($p < 0,05$). ЧСС у таких хворих на початку терапії зростала з $(88,27 \pm 2,5)$ уд/хв до $(105,4 \pm 3,22)$ уд/хв

Оригінальні дослідження

($p < 0,05$) (на висоті навантаження). Схожі закономірності спостерігались і при аналізі таких показників, як метаболічні еквіваленти (MET) та спожитого O_2 .

У процесі лікування хворих із перенесеним не-Q ІМ, ускладненим декомпенсованою СН всіх груп, спостерігали поступове збільшення толерантності до фізичних навантажень і розширення рухового режиму. Так, за даними ТШХ, як через місяць спостереження, так і через два місяці у всіх групах хворих відзначено достовірний ($p < 0,05$) приріст пройденої за 6 хвилин дистанції. Окрім того, виконання тесту на першому і, особливо, другому місяці лікування супроводжувалось вірогідно ($p < 0,05$) меншим зменшенням ЧСС, як у вихідному стані, так і після тесту. Водночас, незважаючи на одобічність вірогідної динаміки вказаних характеристик ТШХ за умов стандартного лікування сприятлива динаміка була менш значною. У цілому, відзначено поступове зменшення ЧСС у спокої і значно менший її приріст на висоті навантаження.

Формування сприятливого гемодинамічного забезпечення фізичних навантажень у хворих описаних груп констатовано і за динамікою як САТ, так і ДАТ. Подібні закономірності відзначені і при аналізі MET та спожитого O_2 .

Висновки. У пацієнтів із декомпенсованою серцевою недостатністю, що виникла після перенесеного гострого інфаркту міокарда, базисна терапія з додаванням препаратів аргініну та буриштинової кислоти сприяє покращенню показників тесту шестихвилинної ходьби, його індивідуального сприйняття. Буриштинова кислота та препарати аргініну в поєднанні зі стандартною терапією у пацієнтів з інфарктом міокарда та декомпенсованою серцевою недостатністю дозволяє покращити клінічні ознаки виконання фізичних навантажень, з формуванням у таких осіб нижчого функціонального класу серцевої недостатності.

Ключевые слова:

декомпенсированная сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, янтарная кислота, препараты аргинина, тест шестиминутной ходьбы.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 53-66.

ЦИТОПРОТЕКТОРНАЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ Q-QS И НЕ Q ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННЫМ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ФОКУСЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЗИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Х.В. Левандовская

Цель работы — установить эффективность восстановительного лечения больных с декомпенсированной сердечной недостаточностью (СН) в раннем и позднем постинфарктном периоде применяя янтарную кислоту и препараты аргинина и оценить их влияние на толерантность к физическим нагрузкам.

Материал и методы. Обследовано 120 больных с диагнозом Q-QS и не-Q инфаркт миокарда (ИМ), в которых зафиксирована декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность (ХСН) II А-Б стадии по классификации В.Х. Василенко и Н.Д. Стражеско, III-IV ФК (по NYHA). Больные с диагнозом Q-QS инфаркт миокарда (ИМ) (60 пациентов) были сформированы в четыре группы в зависимости от полученных методов лечения. Всем пациентам выполнено тест шестиминутной ходьбы (ТШХ) по стандартной методике в утреннее время, в больничном коридоре, длиной 30–50 м. Перед началом шестивия было зафиксировано ЧСС, артериальное давление (АД) (систолическое и диастолическое) и выполнено электрокардиографию (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях. Критерии прекращения теста: боль в грудной клетке, тяжелая одышка, судороги конечностей, головокружение, шаткость ходьбы, потоотделение, резкая бледность, SpO₂ менее 86%.

Результаты. Оценивая появление клинических признаков при выполнении физических нагрузок у больных, перенесших Q-ИМ констатировано, что такие признаки, как ангинозный болевой синдром, нарушения ритма и головокружение в группе больных стандартного лечения не только уменьшались, а наоборот, имели склонность к росту. В то же время, применение янтарной кислоты, препаратов аргинина и их сочетания способствовало существенному уменьшению клинических признаков неадекватности дозированных нагрузок. Так, например, ангинозный болевой синдром, который в начале лечения сопровождал физические нагрузки в 60%, 73,3%, 66,7% больных указанных групп, через два месяца лечения оставался только у трети лиц, соответственно 20%, 26,7%, 13,3%. Аналогичные закономерности имела динамика случаев головокружения и появления цианоза/бледности. Анализируя динамику клинических признаков при выполнении физических нагрузок у больных, перенесших не-Q ИМ, установлено незначительное уменьшение таких признаков, как ангинозный болевой синдром, одышка, нарушения ритма, головокружение в группе больных, получавших стандартное лечение. При этом, применение янтарной кислоты, препаратов аргинина, а особенно их сочетание значительно уменьшило клинические признаки неадекватного ответа на физические нагрузки. Также, пройденная дистанция у пациентов, перенесших Q ИМ, осложненной декомпенсированной СН в течение первого, и особенно второго месяца лечения, сопровождалась достоверно ($p < 0,05$) меньшим значением ЧСС, САД и ДАД как в состоянии покоя, так и после выполнения нагрузки. Больные последней группы к лечению проходили ($174,87 \pm 1,92$) м, через два месяца лечения выполняли ($369,00 \pm 4,71$) м ($p < 0,05$). ЧСС у таких больных в начале терапии возрастала с ($88,27 \pm 2,5$) уд/мин до ($105,4 \pm 3,22$) уд/мин ($p < 0,05$) (на высоте нагрузки). Похожие закономерности наблюдались и при анализе таких показателей, как метаболические эквиваленты MET и потребленного O_2 . В процессе лечения больных с перенесенным не-Q ИМ, осложненным декомпенсированной СН всех групп наблюдали постепенное увеличение толерантности к физическим нагрузкам и расширение двигательного режима. Так, по данным ТШХ, через 1 месяц наблюдения, так и через два месяца во всех группах больных отмечено достоверный ($p < 0,05$) прирост пройденной за 6 минут дистанции. Кроме того, выполнение теста на первом и, особенно, втором месяце лечения сопровождалось достоверно ($p < 0,05$) меньше уменьшением ЧСС, как в исходном состоянии, так и после теста. В то же время, несмотря на односторонность вероятной динамики указанных характеристик ТШХ в условиях стандартного лечения, благоприятная динамика была менее значительной. В целом, отмечено постепенное уменьшение ЧСС в покое и значительно меньше ее прирост на высоте нагрузки. Формирование благоприятного гемодинамического обеспечения физических нагрузок у больных описанных групп констатировано и по динамике как САД, так и ДАД. Подобные закономерности отмечены и при анализе MET и потребленного O_2 .

Выводы. У больных с декомпенсированной сердечной недостаточностью, которая возникла после перенесенного острого инфаркта миокарда, базисная терапия с добавлением препаратов аргинина и янтарной кислоты способствует улучшению показателей теста шестиминутной ходьбы, его индивидуального восприятия. Янтарная кислота и препараты аргинина в сочетании со стандартной терапией у больных с инфарктом миокарда и декомпенсированной сердечной недостаточностью позволяет улучшить клинические признаки выполнения физических нагрузок, с формированием у таких больных низшего функционального класса сердечной недостаточности.

Оригінальні дослідження

Keywords:

decompensated heart failure, acute myocardial infarction, succinic acid, arginine preparations, six-minute walk test

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 53-66.

CYTOPROTECTIVE AND METABOLIC THERAPY FOR PATIENTS WITH PRIOR Q-QS WAVE OR NON-Q WAVE MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY DECOMPENSATED HEART FAILURE ON THE BACKGROUND OF GRADED EXERCISES

Kh.V. Levandovska

The objective of the research — to determine the efficacy of rehabilitation treatment of the patients with decompensated heart failure (HF) in the early and late post-infarction period using succinic acid and arginine preparations, as well as to assess their effect on exercise tolerance.

Material and methods. There were examined 120 patients with Q-QS wave or non-Q wave myocardial infarction (MI), stage II A-B decompensated chronic HF according to the classification by Vasylenko V. Kh. and Strazhesko M. D., the New York Heart Association (NYHA) functional class (FC) III–IV. The patients with Q-QS wave MI (60 individuals) were divided into 4 groups depending on the treatment method. The patients with non-Q wave MI (60 individuals) were divided into 4 analogous groups. All the patients underwent the six-minute walk test (6 MWT) in a quiet 30–50-m long hospital corridor in the morning. Before performing the 6 MWT, heart rate (HR), systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were measured and the standard 12-lead electrocardiogram (ECG) was recorded. Criteria for immediate stopping the test included chest pain, severe shortness of breath, limb cramps, dizziness, unsteady gait, sweating, severe pallor; $SpO_2 < 86\%$.

Results. When assessing the appearance of clinical signs during physical activity in the patients with prior Q wave MI, the signs such as chest pain, heart rhythm disorders and dizziness were found to increase in the patients undergoing standard treatment. At the same time, the use of succinic acid, arginine preparations and their combination contributed to a significant reduction in clinical signs of graded exercise inadequacy. Thus, chest pain that accompanied physical activity in 60%, 73.3%, 66.7% of the patients at the beginning of treatment, was observed in one-third of the patients — 20%, 26.7%, 13.3%, respectively, 2 months after the beginning of treatment. Similar tendency was observed when assessing a dynamic of dizziness and cyanosis/pallor cases. When analyzing a dynamic of clinical signs during physical activity in the patients with prior non-Q wave MI, an insignificant reduction in the signs such as chest pain, shortness of breath, heart rhythm disorders and dizziness was observed in the patients undergoing standard treatment. At the same time, the use of succinic acid, arginine preparations and especially their combination significantly reduced clinical signs of inadequate response to physical exercises. The patients of group 4, who walked (174.87±1.92) m before treatment, walked a distance of (369.00±4.71) m after two months of treatment ($p < 0.05$). Similar tendency was observed when analyzing the indicators of the metabolic equivalent of task (MET) and O_2 consumption. During a course of treatment of the patients with non-Q wave MI complicated by decompensated HF, a gradual increase in exercise tolerance and motor activity was observed in all the groups. According to the 6 MWT, in all the groups, there was observed a significant increase ($p < 0.05$) in distance walked over a span of 6 minutes both one month and two months after the beginning of treatment. In addition, during the first and especially the second month of treatment, the 6 MWT was accompanied by a significantly less reduction in HR before and after the test. At the same time, despite the one-sidedness of probable dynamics of the characteristics indicated by the 6 MWT in case of standard treatment, a favorable dynamic was less significant. Similar tendency in HR response to physical activity was observed during the process of treating the patients of other groups. In general, a gradual reduction in

resting HR and a significantly less increase in peak HR were observed. According to the dynamics of both SBP and DBP, the formation of favorable hemodynamic support of physical activity in the patients of all the groups was observed as well. Similar tendency was observed when analyzing the indicators of the MET and O₂ consumption. These indicators were found to be significantly higher in the dynamics of treatment in all groups of the patients. Positive dynamics in the MET and O₂ consumption indicators in the patients who, in addition to standard therapy, received a preparation of succinic acid and arginine preparations deserved special attention.

Conclusions. *In the patients with decompensated heart failure secondary to acute myocardial infarction, basic therapy including arginine and succinic acid preparations contributes to the improvement of the 6 minutes walk test indicators, its individual perception. Succinic acid and arginine preparations in combination with standard therapy for the patients with MI and decompensated HF allows improving clinical signs of performing physical activity there by improving functional class of heart failure.*

Вступ. Удосконалення властивостей лікарських середників, які використовуються в лікуванні хронічної СН, практично не ведуть до зниження смертності та частоти повторних госпіталізацій з приводу її декомпенсації [1]. Частота розвитку ускладнень та смертності при даному синдромі залишається високою: протягом п'яти років з моменту встановлення діагнозу помирає до 75% пацієнтів, а кожен другий хворий повертається на стаціонарне лікування з приводу декомпенсації кровообігу [2]. Альтернативним напрямком у лікуванні декомпенсованої СН є цитопротекція, в основі якої лежить застосування гемодинамічно нейтральних препаратів, які є енергетичним субстратом та володіють властивостями утворення та зберігання макроергічних сполучень у кардіоміоцитах [3].

Сучасні досягнення медицини та фармакології дозволяють визначити певні хімічні сполуки, які володіють багатофункціональною дією на клітинному рівні [4]. До числа сполук з цією дією можна віднести оксид азоту (NO). Так, NO володіє потужною судинорозширювальною дією, знижує агрегацію тромбоцитів, а також може виступати як антиростовий чинник, що перешкоджає проліферації гладеньком'язових клітин стінки судин [5]. L-аргінін- умовна незамінна амінокислота, яка є субстратом для NO-синтази [6], тому препарати аргініну можна віднести саме до таких сполук.

Ендотеліальна дисфункція — одна з головних ланок формування декомпенсованої СН у постінфарктному періоді. За таких умов спостерігається зниження продукції NO ендотеліоцитами за рахунок оксидативного стресу [4]. Бурштинова кислота (БК) — сполука, яка активує ферментативні процеси циклу Кребса, стимулює утилізацію жирних кислот і глюкози клітинами при фізичному навантаженні, здійснює позитивний ефект на процеси енергозабезпечення кардіоміоцитів та зменшує молочнокислий ацидоз. БК є внутрішньоклітинним метаболітом, який широко бере участь в обмінних процесах організму, виступає як субстрат окиснювального фосфорилування в мітохондріальному

циклі трикарбонових кислот, виконуючи каталітичну функцію, знижує концентрацію лактату, пірувату та цитрату, рівень яких збільшується при різних формах гіпоксії та стимулює утворення енергії, необхідної для нормальної функції клітини [7]. Дослідження останніх років показали наявність у БК біологічної активності з унікальним поєднанням ефектів: по відношенню до здорового організму сукцинати виступають як адаптогени та актопротектори, а за наявності патологічних змін проявляють високий терапевтичний ефект [8].

Відомо, що БК позитивно впливає на оксигенацію внутрішнього середовища, стабілізує структуру та функціональні можливості мітохондрій [9]. Препарати БК відносяться до засобів із метаболічною дією, фармакокінетичні ефекти яких направлені на відновлення біомеханічних процесів у клітині, підвищення адаптативних можливостей організму в цілому та клітини зокрема [10].

Проби з дозованим фізичним навантаженням є однією з основних прогностичних факторів, які використовуються для оцінки тяжкості перебігу хронічної СН, появу її декомпенсації [11]. ТШХ — стандартизований метод кількісного визначення функціональної спроможності пацієнтів із ХСН та її декомпенсацією. Толерантність до фізичних навантажень є важливим симптомом маніфестації ХСН [12], який може відображати ступінь декомпенсації СН. Найважливіша перевага даного тесту — можливість оцінити прогноз функціональних змін пацієнта [13].

Мета роботи. Встановити ефективність відновного лікування хворих на декомпенсовану СН у ранньому та пізньому постінфарктному періоді, застосовуючи бурштинову кислоту та препарати аргініну, та оцінити їх вплив на показники тесту шестихвилинної ходьби.

Матеріал і методи. Обстежено 120 пацієнтів з діагнозом Q-QS та не-Q ІМ, в яких зафіксована декомпенсована ХСН II А-Б стадії за класифікацією В. Х. Василенка та М. Д. Стражеска III-IV ФК (за NYHA). Хворі з діагнозом Q-QS ІМ (60 пацієнтів) були сформовані у чотири групи залежно від отриманих методів лікуван-

Оригінальні дослідження

Таблиця 1
Клінічні ознаки виконання фізичних навантажень у хворих з перенесеним Q-QS інфарктом міокарда та декомпенсованою серцевою недостатністю

Група хворих	Стандартне лікування (n=15)		Стандартне лікування + бурсити-нова кислота (n=15)		Стандартне лікування + пре-парати аргініну (n=15)		Стандартне лікування + бурсити-нова кислота + препарати аргініну (n=15)		
	До лікування	1 міс.	2 міс.	До лікування	1 міс.	2 міс.	До лікування	1 міс.	2 міс.
Скарги									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Депресія сегмента ST	9 (60%)	7 (46,7%) p<0,05	5 (33,3%) p<0,05	8 (53,3%)	5 (33,3%) p<0,05	3 (20%) p<0,05	8 (53,3%)	6 (40%) p>0,05	4 (26,7%) p<0,05
Стенокардія	9 (60%)	6 (40%) p<0,05	7 (46,7%) p<0,05	9 (60%)	4 (26,67%) p<0,05	3 (20%) p<0,05	11 (73,3%)	5 (33,3%) p<0,05	4 (26,7%) p<0,05
Задихка	10 (66,7%)	8 (53,3%) p<0,05	6 (40%) p<0,05	8 (53,3%)	5 (33,3%) p<0,05	4 (26,7%) p<0,05	9 (60%)	7 (46,7%) p<0,05	5 (33,3%) p<0,05
Порушення ритму	8 (53,3%)	7 (46,7%) p>0,05	5 (33,3%) p<0,05	9 (60%)	5 (33,3%) p<0,05	3 (20%) p<0,05	8 (53,3%)	6 (40%) p>0,05	4 (26,7%) p<0,05
Запаморо-чення	8 (53,3%)	6 (40%) p>0,05	5 (33,3%) p<0,05	6 (40%)	5 (33,3%) p>0,05	2 (13,3%) p<0,05	7 (46,7%)	5 (33,3%) p>0,05	3 (20%) p<0,05
Ціаноз/блідість	8 (53,3%)	7 (46,7%) p>0,05	4 (26,7%) p<0,05	9 (60%)	6 (40%) p<0,05	4 (26,7%) p<0,05	10 (66,7%)	8 (53,3%) p<0,05	5 (33,3%) p<0,05
Продовження таблиці 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Втома	11 (73,3%)	9 (60%) p<0,05	7 (46,7%) p<0,05	11 (73,3%)	6 (40%) p<0,05	5 (33,3%) p<0,05	11 (73,3%)	7 (46,7%) p<0,05	6 (40%) p<0,05

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі. 2. p = вірогідність змін стосовно показників до лікування.

ня: 1-ша група: 15 осіб, які отримували базову терапію, відповідно до протоколів МОЗ України, (лізіноприл 10 мг 1 раз на добу; бісопрололу фумарат 10 мг 1 раз на добу; еплеренон 50 мг 1 раз на добу; валсартан 40 мг 2 рази на добу; івабрадин 5 мг 2 рази на добу); 2-га група: 15 осіб, які на фоні базової терапії отримували препарат бурштинової кислоти за запропонованою схемою; 3-тя група: 15 хворих, які на фоні базової терапії отримували препарати аргініну за запропонованою схемою; 4-та група: 15 осіб, які на фоні базової терапії отримували бурштинову кислоту та препарати аргініну за запропонованою схемою. Аналогічно сформовані у чотири групи пацієнти з діагнозом не-Q ІМ (60 пацієнтів). Тівортін (аргініну гідрохлорид фірми «Юрія-Фарм», Україна, Київ), затверджений Наказом МОЗ від 18.09.2008 р. № 528, реєстраційний номер UA/8954/01/01. Препарат призначали по 100 мл 4,5% розчину 1 раз на добу внутрішньовенно крапельно зі швидкістю 10 крапель за хвилину за перші 10–15 хвилин, потім швидкість уведення збільшували до 30 крапель за хвилину (протягом перших 10 днів). Тівортін Аспаргат (L-аргініну аспаргат, кислота аспарагінова фірми «Юрія-Фарм», Україна, Київ), затверджений Наказом МОЗ від 18.08.2009 р., реєстраційний номер UA/9941/01/01. Препарат призначали внутрішньо, під час прийому їжі по 5 мл 5 разів на добу, максимальна добова доза = 8 г (з 11-го дня рандомізації, тривалість 15 днів). Мексикор (3-гідрокси-6-метил-2-етилпіридину сукцинат, розчин для ін'єкцій, ТОВ «Екофармінвест», Російська Федерація), затверджений Наказом МОЗ від 18.08.2006 р., реєстраційний номер UA/4971/01/01. Препарат призначали внутрішньовенно, шляхом краплинної інфузії, повільно, на фізіологічному розчині або 5% розчині декстрози (глюкози), в об'ємі 100–150 мл, протягом 30–90 хвилин, 3 рази на добу, кожні 8 годин, протягом перших 10 днів. Добова терапевтична доза = 6–9 мг/кг, разова доза = 2 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова = 250 мг. Мексикор (етилметилгідроксипіридину сукцинат, капсули, виробник ТОВ «Екофармінвест», Російська Федерація), затверджений Наказом МОЗ від 06.03.2015 р., реєстраційний номер UA/4971/02/01. Препарат призначали внутрішньо в дозі 100 мг 3 рази на добу після 10-го дня госпіталізації, протягом п'яти місяців. Максимальна терапевтична доза = 800 мг, разова = 200 мг. Добову дозу препарату розподіляли на три прийоми протягом дня. Хворі спостерігались на перший день після госпіталізації та протягом 1–2 місяців після проведеного лікування амбулаторно.

Досліджені групи були однорідними за віком, статтю, тяжкістю перебігу захворювання, тривалістю постінфарктного періоду, наявністю клінічних проявів декомпенсації, що стало основою для включення осіб у дослідження.

Усім пацієнтам виконано ТШХ за стандартною методикою в ранковий час, у лікарняному коридорі, довжиною 30–50 м. Перед початком ходи було зафіксовано ЧСС, АТ (систолический та діастолічний) та виконано ЕКГ у 12 стандартних відведеннях. Критерії припинення тесту: біль у грудній клітці, тяжка задишка, судоми

кінцівок, запаморочення, хиткість ходи, потовиділення, різка блідість, SpO₂ менше 86%. Статистичну обробку отриманих результатів проводили з допомогою комп'ютерної програми STATISTICA-7 та пакета статистичних функцій програми «Microsoft-Excel» на персональному комп'ютері, застосовуючи варіаційно-статистичний метод аналізу. У процесі роботи вираховано середнє арифметичне М, середнє квадратичне відхилення д, середню похибку середньої арифметичної m, число варіанта (n), вірогідність різниці двох середньоарифметичних «р», величини p<0,05 оцінювали вірогідними. З метою порівняння вірогідності між групами дослідження щодо появи клінічних ознак та змін при фізикальному обстеженні використаний точний критерій Фішера.

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінюючи появу клінічних ознак під час виконання фізичних навантажень у осіб, що перенесли Q-ІМ (табл. 1) констатовано, що такі ознаки, як ангінальний больовий синдром, порушення ритму та запаморочення у групі хворих стандартного лікування не тільки не зменшувались, а навпаки, мали схильність до зростання. У той же час, застосування бурштинової кислоти, препаратів аргініну та їх поєднання сприяло суттєвому зменшенню клінічних ознак неадекватності дозованих навантажень. Так, наприклад, ангінальний больовий синдром, який на початку лікування супроводжував фізичні навантаження у 60%, 73,3%, 66,7% хворих вказаних груп, через два місяці лікування залишався лише у третини осіб, відповідно 20%, 26,7%, 13,3%. Аналогічні закономірності мала динаміка випадків запаморочення та поява ціанозу/блідості. Ознаки недостатності периферичної перфузії у групі пацієнтів стандартної терапії зменшились до 33,3% після двох місяців терапії, у групі лікування бурштиновою кислотою — з 60% до 26,7%, у групі лікованих препаратами аргініну — з 66,7% до 33,3% і в пацієнтів 4-ї групи — з 66,7% до 20,0%.

Аналізуючи динаміку клінічних ознак при виконанні фізичних навантажень у хворих, що перенесли не-Q ІМ (табл. 2), встановлено незначне зменшення таких ознак, як ангінальний больовий синдром, задишка, порушення ритму, запаморочення у групі осіб, які отримували стандартне лікування.

При цьому, застосування бурштинової кислоти, препаратів аргініну, а особливо їх поєднання значно зменшило клінічні ознаки неадекватної відповіді на фізичні навантаження. Наприклад, запаморочення, яке на початку лікування супроводжувало дозовані фізичні навантаження у 46,7%, 46,7%, 43,3% хворих вказаних груп, через два місяці лікування залишався у 13,3%, 33,3% та відсутній у четвертій групі відповідно. Схожі закономірності мала динаміка появи ціанозу/блідості. Так, ознаки недостатності периферичної перфузії у групі хворих стандартної терапії зменшились з 73,3% до початку лікування до 46,7% після 2-го місяця терапії, при використанні бурштинової кислоти — з 66,7% до 26,7%, при використанні препаратів аргініну — з 66,7% до 40% та при поєднаному використанні бурштинової кислоти та препаратів аргініну — з 73,3% до 13,3%.

Оригінальні дослідження

Таблиця 2
Клінічні ознаки виконання фізичних навантажень у хворих з перенесеним не-Q інфарктом міокарда та декомпенсованою серцевою недостатністю

Група хворих	Стандартне лікування (n=15)		Стандартне лікування + бурштинова кислота (n=15)		Стандартне лікування + бурштинова кислота + препарат аргініну (n=15)	
	До лікування	1 міс.	До лікування	1 міс.	До лікування	1 міс.
Скарги		2 міс.		2 міс.		2 міс.
Депресія сегмента ST	9 (60%)	8 (53,3%) p<0,05	6 (40%) p>0,05	7 (46,7%) p>0,05	8 (53,3%)	4 (26,7%) p<0,05
Стенокардія	11 (73,3%)	9 (60%) p<0,05	7 (46,7%) p<0,001	11 (73,3%)	5 (33,3%) p<0,001	6 (40%) p<0,01
Задихка	9 (60%)	7 (46,7%) p<0,05	4 (26,7%) p<0,001	11 (73,3%)	6 (40%) p<0,01	4 (26,7%) p<0,001
Порушення ритму	9 (60%)	6 (40%) p<0,05	5 (33,3%) p<0,01	9 (60%)	5 (33,3%) p<0,05	4 (26,7%) p<0,001
Запаморо-чення	8 (53,3%)	7 (46,7%) p>0,05	5 (33,3%) p>0,05	7 (46,7%)	6 (40%) p>0,05	3 (20%) p<0,01
Ціаноз/блі-дість	11 (73,3%)	9 (60%) p<0,01	6 (40%) p<0,001	10 (66,7%)	8 (53,3%)	4 (26,7%) p<0,001
Втома	10 (66,7%)	8 (53,3%) p<0,01	4 (26,7%) p<0,001	11 (73,3%)	5 (33,3%) p<0,001	2 (13,3%) p<0,001
Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі. 2. p = вірогідність змін стосовно показників до лікування.						

Таблиця 3
Динаміка показників ТПХ у хворих з перенесеним Q-QS інфарктом міокарда та декомпенсованою серцевою недостатністю

Група хворих Скарги	Стандартне лікування (n=15)		Стандартне лікування + бурштинова кислота (n=15)		Стандартне лікування + препарати аргініну (n=15)		Стандартне лікування + бурштинова кислота + препарати аргініну (n=15)					
	До лікування	1 міс.	2 міс.	До лікування	1 міс.	2 міс.	До лікування	1 міс.	2 міс.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пройдена дистанція, м	173,87 ±2,03	315,00 ±6,27 p1<0,05	344,67 ±7,19 p1<0,05 p2<0,05	175,73 ±3,45	327,33 ±9,23 p1<0,05	351,00 ±7,37 p1<0,05 p2<0,05	174,07 ±2,02	318,33 ±5,88 p1<0,05	349,33 ±11,47 p1<0,05 p2<0,05	174,87 ±1,92	344,33 ±6,51 p1<0,05	369,00 ±4,71 p1<0,05 p2<0,05
ЧСС у стані спокою, уд/хв	88,13 ±3,25	79,53 ±3,81 p1<0,05	70,6 ±2,23 p1<0,05 p2<0,05	87,6 ±3,64	73,07 ±1,58 p1<0,05	67,13 ±2,42 p1<0,05 p2<0,05	88,13 ±2,67	75,47 ±2,07 p1<0,05	69,07 ±1,62 p1<0,05 p2<0,05	88,27 ±2,5	71,2 ±1,82 p1<0,05	66,87 ±2,81 p1<0,05 p2<0,05
ЧСС після навантаження, уд/хв	105,47 ±2,5	85,27 ±3,53 p1<0,05	81,47 ±3,16 p1<0,05 p2<0,05	105,47 ±3,18	81,27 ±2,81 p1<0,05	78,87 ±1,88 p1<0,05 p2<0,05	104,4 ±3,38	82,8 ±2,11 p1<0,05	80,67 ±2,09 p1<0,05 p2<0,05	105,4 ±3,22	80,53±2,64 p1<0,05	76,33 ±1,39 p1<0,05 p2<0,05
САГ у стані спокою, мм.рт.ст	157,07 ±7,33	144,2 ±3,45 p1<0,05	140,00 ±2,98 p1<0,05 p2<0,05	156,93 ±6,53	141,00 ±2,14 p1<0,05	138,8 ±1,97 p1<0,05 p2<0,05	157,23 ±7,55	142,93 ±3,9 p1<0,05	140,33 ±2,53 p1<0,05 p2<0,05	159,6 ±8,17	139,07 ±2,74 p1<0,05	135,6 ±2,16 p1<0,05 p2<0,05

Оригінальні дослідження

Продовження таблиці 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
САТ після навантаження, мм.рт.ст.	181,33 ±6,11	168,67 ±5,16 p1<0,05	157,33 ±5,3 p1<0,05 p2<0,05	176,6 ±5,91	160,33 ±3,24 p1<0,05	153,8 ±2,31 p1<0,05 p2<0,05	177,93 ±7,07	165,07 ±3,56 p1<0,05	155,47 ±3,52 p1<0,05 p2<0,05	178,33 ±5,23	154,73 ±6,83 p1<0,05	144,67 ±4,76 p1<0,05 p2<0,05
ДАТ у стані спокою, мм.рт.ст.	92,73 ±1,62	89,2 ±2,24 p1<0,05	86,87 ±2,26 p1<0,05 p2<0,05	92,93 ±1,58	87,27 ±1,87 p1<0,05	82,27 ±2,89 p1<0,05 p2<0,05	92,6 ±2,26	88,47 ±2,36 p1<0,05	85,47 ±1,88 p1<0,05 p2<0,05	92,73 ±2,55	85,13 ±1,85 p1<0,05	83,2 ±2,08 p1<0,05 p2<0,05
ДАТ після навантаження, мм.рт.ст.	103,27 ±1,44	95,73 ±2,08 p1<0,05	92,13 ±1,77 p1<0,05 p2<0,05	103,00 ±1,81	92,33 ±2,44 p1<0,05	90,13 ±2,67 p1<0,05 p2<0,05	103,27 ±2,02	94,53 ±2,23 p1<0,05	91,6 ±2,16 p1<0,05 p2<0,05	102,87 ±2,45	90,73 ±3,47 p1<0,05	88,2 ±3,16 p1<0,05 p2<0,05
МЕТ	1,83 ±0,007	2,56 ±0,18 p1<0,05	3,29 ±0,11 p1<0,05 p2<0,05	1,84 ±0,01	2,92 ±0,31 p1<0,05	3,39 ±0,12 p1<0,05 p2<0,05	1,83 ±0,009	2,61 ±0,22 p1<0,05	3,37 ±0,18 p1<0,05 p2<0,05	1,83 ±0,009	3,29 ±0,09 p1<0,05	3,69 ±0,08 p1<0,05 p2<0,05
Сложитий O ₂ , мл/хв/м ²	11,58 ±0,104	13,34 ±0,26 p1<0,05	14,59 ±0,3 p1<0,05 p2<0,05	11,58 ±0,13	15,33 ±0,43 p1<0,05	16,44 ±0,35 p1<0,05 p2<0,05	11,59 ±0,11	14,91 ±0,28 p1<0,05	16,36 ±0,54 p1<0,05 p2<0,05	11,66 ±0,11	16,13 ±0,3 p1<0,05	17,14 ±0,15 p1<0,05 p2<0,05
Примітка. p1 – вірогідність різниці порівняно з показниками до лікування, p2 – вірогідність різниці порівняно з показниками 1 місяця лікування.												

Таблиця 4
Динаміка показників ТШХ у хворих з перенесеним не-Q інфарктом міокарда та декомпенсованою серцевою недостатністю

Група хворих	Стандартне лікування (n=15)		Стандартне лікування + бурштинова кислота (n=15)		Стандартне лікування + препарати аргініну (n=15)		Стандартне лікування + бурштинова кислота + препарати аргініну (n=15)					
	До лікування	1 міс.	2 міс.	До лікування	1 міс.	2 міс.	До лікування	1 міс.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пройдена дистанція, м	173,86 ±2,39	322,67 ±10,15 p1<0,05	344,00 ±7,37 p1<0,05 p2<0,05	173,73 ±3,45	335,00 ±7,32 p1<0,05	360,00 ±8,86 p1<0,05 p2<0,05	174,33 ±3,02	328,33 ±17,6 p1<0,05	349,33 ±11,78 p1<0,05 p2<0,05	174,07 ±2,4	341,33 ±8,96 p1<0,05	373,67 ±8,55 p1<0,05 p2<0,05
ЧСС у стані спокою, уд/хв	87,87 ±3,34	81,2 ±2,7 p1<0,05	74,00 ±3,34 p1<0,05 p2<0,05	89,33 ±3,52	73,33 ±3,35 p1<0,05	70,67 ±3,7 p1<0,05 p2<0,05	88,00 ±3,7	74,33 ±2,02 p1<0,05	71,33 ±2,26 p1<0,05 p2<0,05	88,26 ±3,1	72,27 ±4,17 p1<0,05	67,53 ±2,26 p1<0,05 p2<0,05
ЧСС після навантаження, уд/хв	105,4 ±3,07	86,87 ±2,2 p1<0,05	81,33 ±3,01 p1<0,05 p2<0,05	105,07 ±2,37	81,47 ±2,8 p1<0,05	78,53 ±3,83 p1<0,05 p2<0,05	105,93 ±2,66	83,87 ±2,33 p1<0,05	80,00 ±2,33 p1<0,05 p2<0,05	105,8 ±2,39	80,53 ±3,6 p1<0,05	74,73 ±4,59 p1<0,05 p2<0,05
САТ у стані спокою, мм.рт.ст.	159,00 ±8,7	143,07 ±3,67 p1<0,05	140,00 ±3,72 p1<0,05 p2<0,05	162,27 ±9,49	140,93 ±5,56 p1<0,05	136,00 ±6,6 p1<0,05 p2<0,05	163,13 ±9,72	142,47 ±3,46 p1<0,05	138,07 ±2,8 p1<0,05 p2<0,05	159,67 ±9,35	138,73 ±7,27 p1<0,05	132,47 ±5,09 p1<0,05 p2<0,05

Оригінальні дослідження

Продовження таблиці 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
САГ після навантаження, мм рт.ст.	178,73 ±6,05	164,67 ±4,42 p1<0,05	156,2 ±3,3 p1<0,05 p2<0,05	180,67 ±5,94	158,00 ±5,79 p1<0,05	142,53 ±6,59 p1<0,05 p2<0,05	179,67 ±6,67	162,87 ±2,23 p1<0,05	151,67 ±3,55 p1<0,05 p2<0,05	180,67 ±6,78	151,13 ±8,9 p1=0,05	141,33 ±5,81 p1<0,05 p2<0,05
ДАГ в стані спокою, мм.рт.ст.	93,00 ±2,93	90,00 ±3,16 p1<0,05	87,2 ±3,05 p1<0,05 p2<0,05	93,07 ±2,6	86,27 ±1,83 p1<0,05	83,2 ±1,83 p1<0,05 p2<0,05	92,6 ±2,23	88,6 ±2,85 p1<0,05	86,07 ±2,76 p1<0,05 p2>0,05	92,53 ±1,77	85,93 ±3,59 p1<0,05	82,2 ±3,64 p1<0,05 p2<0,05
ДАГ після навантаження, мм рт.ст.	103,33 ±2,61	100,00 ±1,36 p1<0,05	92,47 ±2,17 p1<0,05 p2<0,05	103,3 ±2,29	94,73 ±2,87 p1<0,05	91,27 ±1,98 p1<0,05 p2<0,05	102,47 ±2,26	96,6 ±4,5 p1<0,05	93,46 ±4,58 p1<0,05 p2<0,05	103,07 ±1,58	93,4 ±4,61 p1<0,05	89,2 ±4,14 p1<0,05 p2<0,05
МЕТ	1,83 ±0,01	2,69 ±0,31 p1<0,05	3,25 ±0,12 p1<0,05 p2<0,05	1,84 ±0,01	3,12 ±0,18 p1<0,05	3,54 ±0,01 p1<0,05 p2<0,05	1,84 ±0,1	2,84 ±0,43 p1<0,05	3,37 ±0,18 p1<0,05 p2<0,05	1,83 ±0,01	3,24 ±0,14 p1<0,05	3,77 ±0,15 p1<0,05 p2<0,05
Сложитий O ₂ , мл/хв/м ²	11,59 ±0,16	15,11 ±0,47 p1<0,05	16,11 ±0,34 p1<0,05 p2<0,05	11,59 ±0,22	15,69 ±0,34 p1<0,05	16,86 ±0,42 p1<0,05 p2<0,05	11,59 ±0,17	15,37 ±0,83 p1<0,05	16,37 ±0,55 p1<0,05 p<0,05	11,6 ±0,16	15,98 ±0,42 p1<0,05	17,5 ±0,4 p1<0,05 p2<0,05

Примітка. p1 – вірогідність різниці порівняно з показниками до лікування, p2 – вірогідність різниці порівняно з показниками 1 місяця лікування.

Протягом двох місяців лікування хворих констатоване збільшення толерантності до фізичних навантажень та покращення їх працездатності (табл. 3).

Так, відповідно до ТШХ, як через один, так і через два місяці спостереження у всіх групах хворих констатовано достовірне ($p < 0,05$) збільшення пройденої дистанції за 6 хвилин. Також, пройдена дистанція протягом першого, та, особливо, другого місяця лікування супроводжувалось вірогідно ($p < 0,05$) меншим значенням ЧСС, САТ та ДАТ як у стані спокою, так і після виконання навантаження. Проте за умов стандартного лікування дана позитивна динаміка була менш значною, ніж у групах хворих, де поряд зі стандартною терапією використовували бурштинову кислоту та препарати аргініну, а особливо їх поєднання. Так, пацієнти останньої групи, які до лікування проходили $(174,87 \pm 1,92)$ м, через два місяці лікування виконували $(369,00 \pm 4,71)$ м ($p < 0,05$). ЧСС у таких осіб на початку терапії зростала з $(88,27 \pm 2,5)$ уд/хв до $(105,4 \pm 3,22)$ уд/хв ($p < 0,05$) (на висоті навантаження). Через два місяці дані показники відповідали з $(66,87 \pm 2,81)$ уд/хв до $(76,33 \pm 1,39)$ уд/хв ($p < 0,05$). У загальному, констатовано зменшення ЧСС у спокої та значно нижчий її приріст при виконанні навантаження. Рівень САТ у даній групі до лікування становив у стані спокою $(159,6 \pm 8,17)$ мм рт.ст. ($p < 0,05$) та зростав до $(178,33 \pm 5,23)$ мм.рт.ст. ($p < 0,05$) на висоті навантаження, а ДАТ із $(92,73 \pm 2,55)$ мм рт.ст. ($p < 0,05$) до $(102,87 \pm 2,45)$ мм.рт.ст. ($p < 0,05$). На другому місяці лікування рівень САТ був вірогідно ($p < 0,05$) меншим, як у стані спокою, так і на висоті навантаження і становив із $(135,6 \pm 2,16)$ мм.рт.ст. ($p < 0,05$) до $(144,67 \pm 4,76)$ мм рт.ст. ($p < 0,05$) та ДАТ із $(83,2 \pm 2,08)$ мм.рт.ст. ($p < 0,05$) до $(88,2 \pm 3,16)$ мм.рт.ст. ($p < 0,05$). Схожі закономірності спостерігались і при аналізі таких показників, як MET та спожитого O_2 . Так, приріст MET у даній групі хворих становив із $(1,83 \pm 0,009)$ на початку лікування до $(3,69 \pm 0,08)$ ($p < 0,05$) після двох місяців терапії, а рівень спожитого O_2 становив від $(11,66 \pm 0,11)$ мл/хв/м² до $(17,14 \pm 0,15)$ відповідно.

У процесі лікування хворих всіх груп після перенесеного не-Q ІМ, спостерігали поступове збільшення толерантності до фізичних навантажень і розширення рухового режиму (табл. 4). Так, за даними ТШХ, як через один місяць спостереження, так і через два місяці у всіх групах хворих відзначено достовірний ($p < 0,05$) приріст пройденої за 6 хвилин дистанції. Окрім того, виконання тесту на першому і, особливо, другому місяці лікування супроводжувалось вірогідно ($p < 0,05$) меншим зменшенням ЧСС, як у вихідному стані, так і після тесту. В той же час, незважаючи на однобічність вірогідної динаміки вказаних характеристик ТШХ за умов стандартного лікування сприятлива динаміка була менш значною. Так, хворі цієї групи, які до лікування проходили лише $(173,86 \pm 2,39)$ м, через два місяці терапії виконували за 6 хвилин $(344,00 \pm 7,37)$ м ($p < 0,05$). ЧСС у таких пацієнтів на початку лікування зростала з $(87,87 \pm 3,34)$ уд/хв до $(105,4 \pm 3,07)$ уд/хв ($p < 0,05$) (на висоті тесту). Через два місяці цей приріст становив з $(74,00 \pm 3,34)$ уд/хв

до $(81,33 \pm 3,01)$ уд/хв ($p < 0,05$). Аналогічні закономірності відповіді ЧСС на навантаження спостерігали у процесі лікування інших груп. У цілому, відзначено поступове зменшення ЧСС у спокої і значно менший її приріст на висоті навантаження. Формування сприятливого гемодинамічного забезпечення фізичних навантажень у пацієнтів описаних груп констатовано і за динамікою як САТ, так і ДАТ. Подібні закономірності відзначені і при аналізі MET та спожитого O_2 . Констатовані вірогідно вищі дані показники в динаміці лікування у всіх групах хворих, та особливої уваги заслуговує позитивна динаміка MET та спожитого O_2 у групі осіб, які поряд із стандартною терапією отримували бурштинову кислоту та препарати аргініну. Так, MET у даній групі до лікування становив $(1,83 \pm 0,01)$, а спожитого O_2 $(11,6 \pm 0,16)$ мл/хв/м² ($p < 0,05$) — після двох місяців лікування $(3,77 \pm 0,15)$ та $(17,5 \pm 0,4)$ мл/хв/м² ($p < 0,05$).

Висновки. Проведення комплексу відновного лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда, ускладнений декомпенсованою серцевою недостатністю, яке включає поєднання стандартної терапії, що володіють протиішемічною, антагінальною, антигіпоксичною, ангіопротекторною діями дозволяє забезпечити адекватне лікування декомпенсованої серцевої недостатності, про що свідчить позитивна динаміка тесту шестихвилинної ходьби у відповідній групі досліджуваних.

Бурштинова кислота та препарати аргініну в поєднанні зі стандартною терапією у хворих на інфаркт міокарда та декомпенсовану серцеву недостатність дозволяє підвищити ефективність відновного лікування упродовж двох місяців, що проявляється зменшенням клінічних ознак виконання фізичних навантажень, формуванням у таких осіб нижчого функціонального класу серцевої недостатності.

Перспективи подальших досліджень. Визначення подальших перспективних можливостей фармацевтичної корекції нейрогуморальних порушень, що лежать в основі появи декомпенсованої серцевої недостатності в постінфарктному періоді.

Список літератури

1. Жаринова ВЮ. Клинические перспективы эндотелиальной протекции в лечении коронарогенной сердечной недостаточности. Серцева недостатність та коморбідні стани. 2017;2:18-23.
2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37:2129-2200. Available from: DOI: 10.1002/ehfj.592. PubMed PMID: 27207191.
3. Мельникова ЮС, Макарова ТП. Эндотелиальная дисфункция как центральное звено патогенеза хронических болезней. Казанский медицинский журнал. 2015;96(4):659-65.
4. Катеренчук ПП. Шляхи медикаментозної корекції NO-залежної кардіоваскулярної патології в пацієнтів літнього та похилого віку. Кардіологія. 2016;5(3):38-44.
5. Ташук ВК, Іванчук ПР, Ташук МВ, Полянська ОС, Амеліна ТМ, Маковійчук ОМ, та ін. Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда. Буковинський медичний вісник. 2017;2(82):94-9.
6. Михайловська НС, Міняйленко НС, Різник ОІ, Лісова ОО,

Оригінальні дослідження

- Олійник ТВ. Ефективність застосування урсодезоксихолієвої кислоти та L-аргініну на тлі базисної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою дистрофією печінки. Буковинський медичний вісник. 2017;2(82):31-5.
- Новиков ВЕ, Левченкова ОС. Новые направления поиска лекарственных средств с антигипоксической активностью и мишени их действия. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2013;76(5):37-47.
 - Ярыгина ЕГ, Прокопьева ВД, Бохан НА. Окислительный стресс и его коррекция карнозином. Успехи современного естествознания. 2015;4:106–13.
 - Симонова ИО, Доровских ВА, Кропотов АВ, Котельникова МА, Штарберг МА, Майсак АГ. Сравнительная эффективность янтарной кислоты и реамбирина при окислительном стрессе в эксперименте. Бюллетень. 2018; 70:78-82.
 - Шахмарданова СА, Гулевская ОН, Хаманашвили ЯА, Зеленская АВ, Нefeldов ДА, Galenko-Ярошевский ПА. Препараты янтарной и fumarовой кислот как средства профилактики и терапии различных заболеваний. Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2016;3:16-30.
 - Wolsk E, Kaye D, Borlaug BA, Burkhoff, et al. Resting and exercise haemodynamics in relation to six-minute walk test in patients with heart failure and preserved ejection fraction. European Journal of Heart Failure. 2017;20(4):715–22. Available from: DOI: 10.1002/ejhf.976. PubMed PMID: 28949052.
 - Little WC, Borlaug BA. Exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction What does the heart have do with it? Circulation: Heart Failure. 2015;8(2):233-35. Available from: DOI: 10.14797/mcjc-12-2-105. PubMed PMID: PMC4969017.
 - Maisel AS, Duram MJ, Weyersten N. Natriuretic peptides in heart failure: atrial and B-type natriuretic peptides. Heart Fail Clin. 2018Jan;14(1):13-25. Available from: DOI: 0.1016/j.hfc.2017.08.002. PubMed PMID: 29153197.
- References**
- Zharynova VYu. Klinicheskiye perspektivy endotelialnoy protektsyyi v lecheniyi koronarogennoj serdechnoy nedostatochnosti [Clinical prospects of endothelial protection in the treatment of coronary heart failure]. Serceva nedostatnist ta komorbidni stany. 2017;2:18-23 (in Ukrainian).
 - Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37:2129-2200. Available from: DOI: 10.1002/ejhf.592. PubMed PMID: 27207191.
 - Melnikova YuS, Makarova TP. Endotelialnaya dysfunktsiya kak centralnoe zveno patogeneza khronicheskikh boleznej [Endothelial dysfunction as a central link in the pathogenesis of chronic diseases]. Kazanskiy medycynskiy zhurnal. 2015;96(4):659-65 (in Russian).
 - Katerenchuk IP. Shlyaxy medykamentoznoyi korektsiyi NO-zalzhnoyi kardiovaskulyarnoyi patologiyi v paciyentiv litnogo ta poxylogo viku [Ways of drug correction of NO-dependent cardiovascular pathology in elderly and snile patients]. Kardiologiya. 2016;5(3):38-44 (in Ukrainian).
 - Tashhuk VK, Ivanchuk PR, Tashhuk MV, Polyanska OS, Amelina TM, Makovijchuk OM, ta in. Kilkisna ocinka elektrokardiogramy v porivnyanni efektyvnosti kardioprotektsiyi pry gostromu infarkti miokarda [Quantitative evaluation of electrocardiogram in comparison of the effectiveness of cardioprotection in acute myocardial infarction]. Bukovynskiy medychnyj visnyk. 2017;2(82):94-9 (in Ukrainian).
 - Myxajlovska NS, Minyajlenko NYe, Riznyk OI, Lisova OO, Olijnyk TV. Efektyvnist zastosuvannya ursodezoksy' foliyevoyi kysloty ta L-argininu na tli bazy'snoyi terapiyi u xvoryx na ishemichnu xvorobu sercya, komorbidnu z nealkogolnoyu zhyrovoyu dystrofiyeyu pechinky [Effectiveness of ursodeoxyfolic acid and L-arginine against basic therapy in patients with coronary heart disease comorbid with non-alcoholic fatty liver]. Bukovynskiy medychnyj visnyk. 2017;2(82):31-5 (in Ukrainian).
 - Novykov VE, Levchenkova OS. Novye napravleniya poiska lekarstvennykh sredstv s antyhypoksycheskoy aktyvnostyu y mysheny ikh dejstviya. Eksperimentalnaya i klinicheskaya farmakologiya [New directions for the search for drugs with antihypoxic activity and targets for their action]. 2013;76(5):37-47 (in Russian).
 - Yarygyna EG, Prokopeva VD, Bokhan NA. Okyslitelnyj stres i ego korektsiya karnozynom [Oxidative stress and its correction with carnosine]. Uspekhy sovremenogo estestvoznaniya. 2015;4:106–13 (in Russian).
 - Simonova NV, Dorovskiykh VA, Kropotov AV, Kotelnikova MA, Shtarberg MA, Majsak AG. Sravnitel'naya effektivnost yantarnoy kysloty i reambirina pri okyslitel'nom strese v eksperymente [Comparative effectiveness of succinic acid and reambirin in oxidative stress in experiment]. Byulleten. 2018; 70:78-82 (in Russian).
 - Shakhmaradanova SA, Gulevskaya ON, Xamanashvily YaA, Zelenskaya AV, Nefeldov DA, Galenko-Yaroshevskiy PA. Preparaty yantarnoy i fumarovoy kyslot kak sredstva profilaktiky i terapiyi razlychnykh zabolevaniy [Preparations of succinic and fumaric acids as a means of preventing and treating various diseases]. Zhurnal fundamentalnoy medycyny i biologiyi. 2016;3:16-30 (in Russian).
 - Wolsk E, Kaye D, Borlaug BA, Burkhoff, et al. Resting and exercise haemodynamics in relation to six-minute walk test in patients with heart failure and preserved ejection fraction. European Journal of Heart Failure. 2017;20(4):715–22. Available from: DOI: 10.1002/ejhf.976. PubMed PMID: 28949052.
 - Little WC, Borlaug BA. Exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction What does the heart have do with it? Circulation: Heart Failure. 2015;8(2):233-35. Available from: DOI: 10.14797/mcjc-12-2-105. PubMed PMID: PMC4969017.
 - Maisel AS, Duram MJ, Weyersten N. Natriuretic peptides in heart failure: atrial and B-type natriuretic peptides. Heart Fail Clin. 2018Jan;14(1):13-25. Available from: DOI: 0.1016/j.hfc.2017.08.002. PubMed PMID: 29153197.

Відомості про автора

Левандовська Христина Василівна — асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, Україна.

Сведения об авторе

Левандовская Христина Васильевна — ассистент кафедры внутренней медицины № 2 и медсестринства Ивано-Франковского национального медицинского университета, г. Ивано-Франковск, Украина.

Information about the author

Khrystyna Levandovska — assistant of the Department of Internal Medicine No 2 and Nursing, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Надійшла до редакції 24.10.2019

Рецензент — проф. Глашук Т.О.

© Х.В. Левандовська, 2019

МАРКЕРИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕПАТОБІЛІАРНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ РЕГІОНАХ**М.В. Лучак**Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України»,
м. Львів, Україна**Ключові слова:** аргіназа, гаммаглутамілтрансфераза, екологічно несприятливий регіон, сорбітолдегідрогеназа, функціональний стан печінки.Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 67-72.**DOI:**
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.91**E-mail:** Luchakm@gmail.com**Резюме.** Незважаючи на розмаїття думок та поглядів щодо факторів ризику формування гепатобіліарної патології у дітей, в останні роки все більше дослідників акцентують увагу на вплив забрудненого довкілля. Відповідно, раннє виявлення функціональних розладів гепатобіліарної системи, асоційованих із несприятливою дією хімічних факторів навколишнього середовища, дозволить запобігти формуванню тяжкої соматичної патології в майбутньому.**Мета роботи** — підвищення ефективності діагностики гепатобіліарних розладів у дітей, асоційованих з несприятливою дією хімічних факторів навколишнього середовища, на основі вивчення функціонального стану печінки та маркерів її раннього ушкодження.**Матеріал і методи.** Обстежено 160 дітей з екологічно несприятливих регіонів, із них 30 дітей із функціональними розладами жовчного міхура та 130 осіб без функціональних розладів жовчного міхура. Для оцінки функціонального стану печінки проведено визначення активності трансаміназ, лужної фосфатази, гаммаглутамілтрансферази, сорбітолдегідрогенази та аргінази сироватки крові.**Результати.** У дітей, які з народження проживають в екологічно забруднених регіонах, спостерігалася висока частота гепатоцелюлярної дисфункції. Загалом вплив несприятливих екологічних факторів на дитячий організм у 12,6 разів збільшував шанси підвищення активності сорбітолдегідрогенази (ВШ=12,6; 95% ДІ 3,7–42,6; $p<0,0001$), в 5,0 разів — підвищення активності гаммаглутамілтрансферази (ВШ=5,0; 95% ДІ 2,8–9,1; $p=0$) та у 5,7 разів збільшував шанси зниження аргінази (ВШ=5,7; 95% ДІ 2,9–11,3; $p<0,0001$).**Висновок.** Найбільш інформативними маркерами для діагностики ранніх гепатобіліарних порушень, зумовлених токсичним впливом ксенобіотиків на дитячий організм, були підвищення активності сорбітолдегідрогенази, гаммаглутамілтрансферази та зниження детоксикаційної функції печінки за активністю аргінази.**Ключевые слова:** аргиназа, гаммаглутамилтрансфераза, экологически неблагоприятный регион, сорбитолдегидрогеназа, функциональное состояние печени.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 67-72.

МАРКЕРЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТОБИЛИАРНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ**М.В. Лучак****Резюме.** Несмотря на разнообразие мнений и взглядов относительно факторов риска формирования гепатобилиарной патологии у детей, в последние годы все больше исследователей акцентируют внимание на влияние загрязненной окружающей среды. Соответственно, раннее выявление функциональных расстройств гепатобилиарной системы, ассоциированных с неблагоприятным воздействием химических факторов окружающей среды, позволит предупредить формирование тяжелой соматической патологии в будущем.**Цель исследования** — повышение эффективности диагностики гепатобилиарных расстройств у детей, ассоциированных с неблагоприятным

Оригінальні дослідження

воздействием химических факторов окружающей среды, на основании изучения функционального состояния печени и маркеров ее раннего повреждения.

Материал и методы. Обследовано 160 детей из экологически неблагоприятных регионов, из них 30 детей с функциональными расстройствами желчного пузыря и 130 лиц без функциональных расстройств желчного пузыря. Для оценки функционального состояния печени проведено определение активности трансаминаз, щелочной фосфатазы, гаммаглутамилтрансферазы, сорбитолдегидрогеназы и аргиназы сыворотки крови.

Результаты. У детей, которые с рождения проживают в экологически загрязненных регионах, наблюдалась высокая частота гепатоцеллюлярной дисфункции. В целом влияние неблагоприятных экологических факторов на детский организм в 12,6 раза увеличивало шансы повышения активности сорбитолдегидрогеназы (ОШ = 12,6; 95% ДИ 3,7–42,6; $p < 0,0001$), в 5,0 раз — повышение активности гаммаглутамилтрансферазы (ОШ = 5,0; 95% ДИ 2,8–9,1; $p = 0$) и в 5,7 раза увеличивало шансы снижения аргиназы (ОШ = 5,7; 95% ДИ 2,9–11,3 $p < 0,0001$).

Вывод. Наиболее информативными маркерами для диагностики ранних гепатобилиарных нарушений, обусловленных токсическим воздействием ксенобиотиков на детский организм, были повышение активности сорбитолдегидрогеназы, гаммаглутамилтрансферазы и снижение детоксикационной функции печени по активности аргиназы.

Keywords: arginase, gamma glutamil transferase, ecologically unfavorable region, sorbitol dehydrogenase, functional state of the liver.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 67-72.

MARKERS OF EARLY DIAGNOSIS OF HEPATOBILIARY DISORDERS IN CHILDREN LIVING IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE REGIONS

M.V. Luchak

Abstract. Despite the diversity of opinions and views regarding risk factors for the formation of hepatobiliary pathology in children, currently, many researchers have focused on the negative effects of environmental factors. Accordingly, early detection of functional disorders of the hepatobiliary system associated with the adverse effects of environmental xenobiotics will prevent the formation of severe somatic pathology in the future.

The aim of the study is to improve the efficiency of diagnosis of hepatobiliary disorders in children associated with the adverse effects of environmental xenobiotics, based on the study of the functional state of the liver and markers of its early damage.

Material and methods. We examined 160 children from ecologically unfavorable regions, including 30 children with functional gallbladder disorders and 130 subjects without functional gallbladder disorders. The levels of transaminases, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transferase, sorbitol dehydrogenase and arginase in blood serum were determined to study the functional state of the liver.

Results. Children exposed to environmental contaminants have a high incidence of hepatobiliary dysfunction. In general, the influence of environmental factors on the children's health significantly increased the risk of sorbitol dehydrogenase elevating in 12.6 times (OS = 12.6; 95% CI 3.7–42.6; $p < 0.0001$), the risk of gamma-glutamyl transferase elevating — in 5.0 times (OR = 5.0; 95% CI 2.8–9.1; $p = 0$) and the risk of decreased arginase level in 5.7 times (OR = 5.7; 95% CI 2.9–11.3 $p < 0.0001$).

Conclusion. The most informative markers for the diagnosis of early hepatobiliary disorders caused by environmental contaminants in children were increased sorbitol dehydrogenase, gamma-glutamyl transferase levels, and decreased liver detoxification function by a low level of arginase.

Вступ. Проблемою сучасної педіатрії є невпинне зростання частки хронічної патології гепатобіліарної системи у структурі хвороб органів травлення, тенденції до її «омолодження» і схильності до хронічного перебігу. Результати еколого-епідеміологічних досліджень показали, що за умови проживання в екологічно несприятливих регіонах (ЕНР) з підвищеним рівнем важких металів, у дітей із гастроентерологічною патологією ризик гепатобіліарних розладів зростає в 3–4 рази [1, 2]. Згідно з повідомленням М.А. D'Andrea, G. K. Reddy висока частота гепатобіліарної дисфункції спостерігається і серед дітей, які проживають у регіонах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості [3]. Аналогічні результати виявлено на територіях з підвищеним рівнем бензолу в повітрі [4].

За даними літератури, в етіології дисфункцій біліарного тракту частка факторів навколишнього середовища може становити від 14% до 36% [5, 6]. Гепатобіліарні дисфункції, у дітей з ЕНР, сприяють виникненню внутрішньопечінкового холестазу та запальних процесів у жовчному міхурі, що свідчить про раннє формування холециститу [6, 7].

Отже, печінка, у якій відбуваються процеси детоксикації токсичних речовин, виступає однією із мішеней дії ксенобіотиків на організм. Проте завдяки її великому функціональному резерву, зумовленому структурно-функціональною гетерогенністю гепатоцитів [8], порушення, що спричиняють ксенобіотики, можуть не супроводжуватися клінічними проявами, що утруднює ранню діагностику екологічно залежних гепатобіліарних порушень.

Функціональні порушення жовчовивідної системи у дітей при пізній діагностиці та несвоєчасному початку лікування не дають змоги на ранніх стадіях хвороби призупинити її розвиток та запобігти ускладненням. Багато авторів довели закономірність переходу функціональних порушень жовчовивідної системи у хронічний холецистит, а тривалий перебіг хронічного холециститу часто загрожує утворенням каменів у жовчному міхурі, унаслідок як впливу запального процесу на біохімічний склад жовчі, так і порушення жовчотворної функції печінки [6, 9]. Відповідно, актуальним завданням перед клініцистами стоїть раннє виявлення та лікування функціональних розладів гепатобіліарної системи в дитячому віці з метою запобігання формуванню тяжкої соматичної патології в майбутньому.

Мета роботи. Підвищення ефективності діагностики гепатобіліарних розладів, асоційованих з несприятливою дією хімічних факторів навколишнього середовища, у дітей на основі вивчення функціонального стану печінки та маркерів її раннього ушкодження.

Матеріал і методи. Обстежено 160 дітей з ЕНР, у яких серед гепатобіліарних розладів найчастіше виявляли дисфункцію жовчного міхура (ДЖМ). Відповідно, нас цікавило чи виявлені біохімічні зміни в обстежених, пов'язані з екологічним станом регіону, чи з ДЖМ. Тому діти з ЕНР розподілені у дві основні групи: діти з ДЖМ (група ЕНРДЖМ (+) — 30 дітей)

та без ДЖМ (ЕНРДЖМ (-) — 130 осіб). До групи контролю ввійшли обстежені з екологічно чистого регіону (ЕЧР): діти без ДЖМ (ГКДЖМ (-) — 70 дітей) та з ДЖМ (ГКДЖМ (+) — 32 особи). Критеріями включення у групи були: вік дітей 6–16 років, тривалість проживання на даній території не менше 5 років; відсутність хронічних захворювань IV–V групи здоров'я. Критеріями виключення пацієнтів із груп були: прийом гепатотоксичних медикаментів протягом останніх трьох тижнів, зокрема антибіотиків, антигельмінтних, нестероїдних протизапальних препаратів; наявність хронічних захворювань IV–V групи здоров'я.

Дослідження проведено відповідно до принципів Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини як об'єкта дослідження» (1964, 2008), Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину (2007) та відповідних законів України. Від батьків кожної дитини отримано інформовану згоду на клінічне обстеження та дослідження біологічного матеріалу.

Для визначення активності трансаміназ, лужної фосфатази, гаммаглутамілтрансферази (ГГТ) застосовували діагностичні набори фірми «Філісит-Діагностика», Україна. Визначення гепатоспецифічного фермента сорбітолдегідрогенази (СДГ) проводили, використовуючи методику Пиркова [10]. Для оцінки детоксикаційної функції печінки визначали активність аргінази в сироватці крові, використовуючи видозмінений колориметричним методом Йер і Мурті [11].

Статистичний аналіз отриманих даних виконували із застосуванням пакета прикладних програм STATISTICA 6,0, фірми StatSoft Inc. (США). Перед проведенням статистичного аналізу виконували оцінку нормальності розподілу ознак із використанням критерію Шапіро-Вілкса. Як критерій нормальності використовували рівень статистичної вірогідності $p > 0,05$. При проведенні цього тесту досліджені кількісні ознаки в усіх групах мали розподіл, відмінний від нормального. У зв'язку з цим порівняння груп проводили з використанням непараметричних методів [12, 13].

При порівнянні двох незалежних груп за кількісною ознакою застосовували U-критерій Манн-Уїтні. Відмінності оцінюваних показників вважалися статистично вірогідними при $p < 0,05$. Отримані дані представлені у вигляді медіани (Me) та інтерквартильного інтервалу між 25-м і 75-м процентилями (Me [25%; 75%]).

Порівняння незалежних груп за якісною ознакою проводили шляхом аналізу з використанням критерію χ^2 (Пірсона) та точного критерію Фішера у випадку таблиць 2x2.

Для оцінки одночасного впливу кількох незалежних чинників на результат (бінарну відповідь) було проведено багатофакторний аналіз методом логістичної регресії (метод Newton-Raphson) з допомогою пакета програм NCSS/PASS 2/0 (NCSS Software, 2000), де як незалежні бінарні змінні включалися проживання на забрудненій або незабрудненій території і наявність чи відсутність ДЖМ, а як залежні — нормальний або

Оригінальні дослідження

підвищений рівень ферментів цитолізу, холестази, показників детоксикаційної функції печінки. Результати регресійного аналізу представлені у вигляді відношення шансів (ВШ) та 95% довірчих інтервалів (ДІ) [12, 13].

Результати дослідження та їх обговорення

Досліджуючи функціональний стан печінки, виявлено, що активність аланінамінотрансферази (АЛТ) сироватки крові у дітей ЕНРДЖМ (+), як за середніми значеннями (0,11 ммоль/л [0,07; 0,17] проти 0,1 ммоль/л [0,09; 0,13]; $p>0,05$), так і за частотою відхилення від референтного інтервалу контролю (20% проти 3,1%; $p>0,05$), не відрізнялася статистично від відповідних показників у обстежених ГКДЖМ (+). Така ж тенденція спостерігалася і в дітей без ДЖМ (ЕНРДЖМ (-) — 0,11 ммоль/л [0,07; 0,16] проти ГКДЖМ (-) — 11 ммоль/л [0,07; 0,14]; $p>0,05$). Активність гепатоспецифічного фермента СДГ у дітей з ДЖМ, які проживають в ЕНР, становила 0,008 мкмоль/мл/хв [0,002; 0,03] та була в 1,6 раза вищою порівняно з результатом тесту в обстежених із функціональними розладами жовчного міхура, які проживають в ЕЧР, проте статистичної вірогідності не виявлено ($p>0,05$). Частота підвищення фермента більше 0,02 мкмоль/мл/хв у дітей ЕНРДЖМ (+) становила 30% та була суттєво, у 3,2 раза вищою, ніж у дітей з аналогічними функціональними розладами з ЕЧР (9,4%; $p=0,04$).

Середня активність СДГ у обстежених дітей без ДЖМ, які проживають в ЕНР, була статистично вища порівняно зі здоровими дітьми з ЕЧР (0,008 мкмоль/мл/хв [0,003; 0,02] проти 0,004 мкмоль/мл/хв [0; 0,009] ($p<0,0001$). Виявлено суттєву різницю між частотою відхилення СДГ від референтного інтервалу контролю у цих групах дітей (24,6% проти 0% відповідно; $p<0,0001$).

Для оцінки одночасного впливу забруднення навколишнього середовища та ДЖМ на активність вивчених ферментів цитолізу проведено аналіз методом логістичної регресії, як незалежні бінарні змінні включалися проживання на забрудненій або незабрудненій території і наявність чи відсутність ДЖМ, а як незалежні — нормальний або підвищений рівень ферментів цитолізу. Проведений аналіз показав, що підвищення активності ферментів статистично вірогідно пов'язане саме із забрудненням довкілля. Загалом, вплив несприятливих екологічних факторів на дитячий організм в 12,6 раза збільшував шанси підвищення активності СДГ (ВШ=12,6; 95% ДІ 3,7–42,6; $p<0,0001$) та в 4,5 раза — підвищення активності АлАТ (ВШ=4,5; 95% ДІ 1,2–15,9; $p=0,02$).

Серед показників біохімічного синдрому холестази середній рівень білірубину, його фракцій, загального холестерину та лужної фосфатази в сироватці крові не відрізнявся між обстеженими підгрупами дітей. Серед ферментів холестази найбільш показові зміни показала активність ГГТ. Зокрема, у дітей із ДЖМ, які проживають в ЕНР, її активність становила 0,46 мккат/л [0,28; 0,65] та статистично була вища порівняно з пацієнтами ГКДЖМ (+) (0,14 мккат/л; [0,11; 0,29]; $p<0,0001$)

та з результатами дітей ЕНРДЖМ (-) (0,31 мккат/л [0,21; 0,48]; $p=0,01$). Частота відхилення показника від референтного інтервалу контролю у групі дітей ЕНРДЖМ (+) становила 70,0% та була в 3,2 раза вища порівняно з дітьми ГКДЖМ (+) (21,9%; $p=0,0004$) та лише в 1,4 раза перевищувала відповідну частоту в дітей ЕНРДЖМ (-) (50,0%; $p>0,05$).

Незважаючи на наявність чи відсутність клініко-сонографічних ознак ДЖМ, активність ГГТ у дітей з ЕНР без ДЖМ залишалася високою (0,31 мккат/л [0,21; 0,48]) та була статистично відмінною як за активністю (0,17 мккат/л [0,11; 0,27]; $p<0,0001$), так і за частотою відхилення від показника здорових дітей з ЕЧР (50,0% проти 20,0%; $p=0,0001$).

Підвищення активності ГГТ у дітей із ДЖМ свідчило про виникнення внутрішньопечінкового холестази, який, за даними літератури, є значимим фактором ризику раннього формування холециститу [6, 9].

Результати регресійного аналізу показали, що підвищення активності ГГТ в обстежених дітей пов'язане з тривалим впливом на організм шкідливих факторів навколишнього середовища. Тривалий контакт дітей із ксенобіотиками в 5,0 раза збільшував шанси розвитку біохімічного синдрому холестази, порівняно з обстеженими з ЕЧР (ВШ=5,0; 95% ДІ 2,8–9,1; $p=0$).

Отже, серед вивчених ферментів синдрому цитолізу та холестази найбільшу частоту відхилення від референтного інтервалу в дітей із ЕНР, незалежно від наявності чи відсутності в них ДЖМ, мали рівень ГГТ та СДГ. Відповідно можна припустити, що вони є ранніми маркерами гепатобіліарної дисфункції, яка формується у дітей при тривалому контакті з ксенобіотиками.

Порівняльна оцінка детоксикаційної функції печінки у групах дітей на основі вивчення аргінази сироватки крові показала статистично нижчу середню активність цього фермента у дітей ЕНРДЖМ (+) порівняно з пацієнтами ГКДЖМ (+) (1126 мкг/мл/год [470; 1681] проти 1839 мкг/мл/год [1611; 3339]; $p=0,0001$). Пригнічення детоксикаційної функції спостерігалася практично в кожній другій дитині ЕНРДЖМ (+), що було в 14,0 раза частіше, ніж серед пацієнтів ГКДЖМ (+) (43,3% проти 3,1%; $p=0,001$).

Зниження детоксикаційної функції печінки виявлено і в дітей без функціональних розладів жовчного міхура, які проживають в ЕНР порівняно з відповідними результатами здорових дітей з ЕЧР (897 мкг/мл/год [450; 1552] проти 1589 мкг/мл/год [1052; 1735]; $p<0,0001$). Активність аргінази менше 750 мкг/мл/год траплялася у 2,8 раза частіше у дітей з ЕНР, ніж в обстежених ГКДЖМ (-) (44,6% проти 15,7%; $p<0,0001$).

Двофакторний аналіз методом логістичної регресії показав, що зниження активності аргінази сироватки крові обстежених дітей пов'язане з впливом забрудненого довкілля (ВШ=5,7; 95% ДІ 2,9–11,3; $p<0,0001$). Відповідно, можна стверджувати, що зниження детоксикаційної функції печінки за активністю аргінази є діагностичним маркером гепатобіліарної дисфункції, асоційованою з несприятливою дією хімічних факторів

навколишнього середовища.

Висновки

1. У дітей, які з народження проживають в екологічно забруднених регіонах, спостерігалася висока частота гепатоцелюлярної дисфункції.

2. Вплив несприятливих екологічних факторів на дитячий організм у 12,6 раза збільшував шанси підвищення активності сорбітолдегідрогенази (відношення шансів =12,6; 95% довірчих інтервалів 3,7–42,6; $p < 0,0001$), у 4,5 раза – підвищення активності аланінамінотрансферази (відношення шансів =4,5; 95% довірчих інтервалів 1,2–15,9; $p = 0,02$), у 5,0 раза – підвищення активності гаммаглутамілтрансферази (відношення шансів =5,0; 95% довірчих інтервалів 2,8–9,1; $p = 0$) та у 5,7 раза збільшував шанси зниження аргінази (відношення шансів =5,7; 95% довірчих інтервалів 2,9–11,3; $p < 0,0001$).

3. Найбільш інформативними маркерами для діагностики ранніх гепатобіліарних порушень, зумовлених токсичним впливом ксенобіотиків на дитячий організм були підвищення активності сорбітолдегідрогенази, гаммаглутамілтрансферази та зниження детоксикаційної функції печінки за активністю аргінази.

Перспективи подальших досліджень. Систематичне обстеження та спостереження за дітьми з екологічно забруднених регіонів сприятиме підвищенню донозологічної діагностики функціональних розладів гепатобіліарної системи, асоційованих з несприятливою дією хімічних факторів навколишнього середовища, з метою профілактики формування органічної патології у майбутньому.

Список літератури

1. Колоскова ОК. Вплив екопатологічних чинників низької інтенсивності на формування гастроентерологічної гепатобіліарної патології в дітей. Клінічна та експериментальна патологія. 2010;2(32):34–7.
2. Пермяков ІА, Аминова АІ. Особенности течения гепатобилиарных дисфункций у детей, проживающих в условиях воздействия фенола и крезолов. Вестник Пермского университета. 2011;3–4:66–8.
3. D'Andrea MA, Reddy GK. Health effects of benzene exposure among children following a flaring incident at the british petroleum refinery in Texas City. *Pediatric Hematology-Oncology*. 2014;31(1):1–10. <https://doi.org/10.3109/08880018.2013.831511>
4. D'Andrea MA, Reddy GK. Health risks associated with benzene exposure in children: A systematic review. *Glob Pediatr Health*. 2018; 5: 2333794X18789275. <https://doi.org/10.1177/2333794X18789275>
5. Толмачева ОГ, Голованова ЕС, Аминова АИ, Устинова ОЮ, Землянова МА, Долгих ОВ, и др. Гепатобилиарные нарушения у детей в условиях антропогенного воздействия химических веществ. *Фундаментальные исследования*. 2012;8:162–8.
6. Зайцева НВ, редактор. Гигиенические аспекты нарушения здоровья детей при воздействии химических факторов среды обитания. Пермь: Книжный формат; 2011. 489 с.
7. Возгомент ОВ, Устинова ОЮ, Аминова АИ, Акатова АА, Беляева ЕС, Перлова ЮА. Ультразвуковая диагностика особенностей дисфункциональных расстройств билиарного тракта у детей, проживающих в условиях воздействия хрома,

8. никеля и хлороформа. *Фундаментальные исследования*. 2013;3:46–52.
8. Stanger BZ. Probing hepatocyte heterogeneity. *Cell Research*. 2015; 25:1181–2. <https://doi.org/10.1038/cr.2015.117>
9. Толмачева ОГ. Особенности дисфункций билиарной системы и их медикаментозная коррекция у детей, проживающих в условиях воздействия антропогенных факторов (свинец, хром, марганец, никель) [автореферат]. Екатеринбург;2014. 28с.
10. Пырков ЛМ, Соколова ТА, Малкина ИИ. Быстрое определение активности сорбитдегидрогеназы в сыворотке крови. *Лаб. дело*. 1983;3:30–31.
11. Мансурова ИД, Калеткина ЛГ. Микрометод определения активности аргиназы в сыворотке крове. *Лаб. дело*. 1969; 4:219–21.
12. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика; 1999. 459с.
13. Халафян АА. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. М.: Бинном-Пресс; 2007. 512 с.

References

1. Koloskova OK. Vplyv ekopatolohichnykh chynnykyv nyzkoi intensyvnosti na formuvannya gastroenterolohichnoi hepatobiliarnoi patolohii v ditei [Influence of low-intensity ecompathological factors on the formation of gastroenterological hepatobiliary pathology in children]. *Klinichna ta eksperymentalna patolohiia*. 2010;2(32):34–7. (in Ukrainian).
2. Permjakov IA, Aminova AI. Osobennosti techenija gepatobiliarnykh disfunkcij u detej, prozhivajushhih v uslovijah vozdeystvija fenola i krezolov [Current features hepatobiliary dysfunction in children living in exposure phenol and cresol]. *Vestnik Permskogo universiteta*. 2011;3–4:66–8. (in Russian).
3. D'Andrea MA, Reddy GK. Health effects of benzene exposure among children following a flaring incident at the british petroleum refinery in Texas City. *Pediatric Hematology-Oncology*. 2014;31(1):1–10. <https://doi.org/10.3109/08880018.2013.831511>
4. D'Andrea MA, Reddy GK. Health risks associated with benzene exposure in children: A systematic review. *Glob Pediatr Health*. 2018; 5: 2333794X18789275. <https://doi.org/10.1177/2333794X18789275>
5. Tolmacheva OG, Golovanova ES, Aminova AI, Ustinova OJu, Zemljanova MA, Dolgih OV, i dr. Gepatobiliarnye narusheniya u detej v uslovijah antropogennogo vozdeystvija himicheskikh veshhestv [Hepatobiliary damage in children residing in conditions of antropogenic impact of chemical matter]. *Fundamental'nye issledovaniya*. 2012;8:162–8. (in Russian).
6. Zajceva NV, redaktor. Gigienicheskie aspekty narusheniya zdorov'ja detej pri vozdeystvii himicheskikh faktorov srede obitanija [Hygiene aspects of children's health when they exposed to chemical environmental factors]. Perm': Knizhnyj format; 2011. 489 s. (in Russian).
7. Vozgoment OV, Ustinova OJu, Aminova AI, Akatova AA, Beljaeva ES, Perlova JuA. Ul'trazvukovaja diagnostika osobennostej disfunkcional'nykh rasstrojstv biliarnogo trakta u detej, prozhivajushhih v uslovijah vozdeystvija hroma, nikelja i hlороформа [Ultrasound diagnostics of the specificities of dysfunctional disorders of the biliary tract in children chronically exposed to chromium, nickel and chloroform]. *Fundamental'nye issledovaniya*. 2013;3:46–52. (in Russian).
8. Stanger BZ. Probing hepatocyte heterogeneity. *Cell Research*. 2015; 25:1181–2. <https://doi.org/10.1038/cr.2015.117>
9. Tolmacheva OG. Osobennosti disfunkcij biliarnoi sistemy i ih medikamentoznaja korrekciya u detej, prozhivajushhih v uslovijah vozdeystvija antropogennykh faktorov (svinec, hrom, marganec, nikel') [Current features of the biliary tract dysfunction and drug correction in children living under the influence of antropogenic factors (lead, chrome, manganese, nickel)]. *Ekaterinburg*;2014. 28s. (in Russian).

Оригінальні дослідження

10. Pyrkov LM, Sokolova TA, Malkina II. Bystroe opredelenie aktivnosti sorbitoldehidrogenazy v syrovatke krovi [Quick determination of sorbitoldehidrogenase activity in blood serum]. Lab. delo. 1983;3:30–31. (in Russian).
11. Mansurova ID, Kaletkina LG. Mikrometod opredelenija aktivnosti arginazy v syrovatke krove [Micromethod for the determination of arginase activity in blood serum]. Lab. delo. 1969; 4:219–21. (in Russian).
12. Glanc S. Mediko-biologicheskaja statistika [Biomedical statistics]. M.: Praktika; 1999. 459s. (in Russian).
13. Halafjan AA. STATISTISA 6. Statisticheskij analiz dannyh [STATISTISA 6. Statistical data analysis]. 3-e izd. M.: Binom-Press; 2007. 512 s. (in Russian).

Відомості про автора

Лучак М. В. — к.мед. н., молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м.Львів, Україна.

Сведения об авторе

Лучак М. В. — к.мед. н., младший научный сотрудник Государственного учреждения «Институт наследственной патологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Львов, Украина.

Information about the author

Luchak M. V. — Ph. D., research assistant, State Institution «Institute of Hereditary Pathology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Lviv, Ukraine.

Надійшла до редакції 28.11.2019
Рецензент — проф. Сорочман Т.В.
© М.В. Лучак, 2019

ОСОБЛИВОСТІ НАКЛАДАННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ ТОВСТОКИШКОВОГО АНАСТОМОЗУ У ХВОРИХ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ*М.М. Милиця¹, В.В. Стебляно¹, Т.В. Олійник²*¹ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Україна²Запорізький державний медичний університет, Україна

Ключові слова: інсулінорезистентність, товста кишка, анастомоз, Н-бутилціаноакрилат.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 73-79.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.92

E-mail: vvszpr88@gmail.com

Мета роботи — дослідити особливості накладання та укріплення товстокишкового анастомозу (ТКА) у хворих з інсулінорезистентністю (ІР) з використанням сучасних адгезивних матеріалів.

Матеріал і методи. З метою визначення особливостей накладання та укріплення товстокишкового анастомозу у хворих з ІР з використанням сучасних адгезивних матеріалів обстежено та прооперовано 80 осіб (медіана віку — 64 (57; 71) роки). Усі пацієнти розподілені на дві групи, залежно від методу укріплення шва товстокишкового анастомозу: 1-ша група — 40 осіб, яким виконане накладання однорядового безперервного шва (ОБШ) ТКА (медіана віку — 65 (57; 75) років, 2-га група — 40 осіб, яким виконане накладання однорядового безперервного шва ТКА, та з метою герметизації та укріплення зони анастомозу додавали сучасний адгезив для тканин Н-бутилціаноакрилат («Катсил») (медіана віку хворих — 63,5 (58,5; 70,5) року. Проведено визначення спектра мікробної флори виділень із дренажів поблизу анастомозу та аналіз післяопераційних ускладнень.

Результати. У хворих з ІР, яким з метою додаткового укріплення зони ТКА після накладання ОБШ використовували адгезив для тканин Н-бутилціаноакрилат, траплялася достовірно менша кількість пацієнтів з поєднанням двох різних штамів мікроорганізмів порівняно з хворими, яким наклали ОБШ ТКА без додаткового укріплення, [2 (5,0%) хворих проти 9 (22,5%) ($\chi^2 = 5,17$, $df=1$; $p<0,05$], а також достовірно більше пацієнтів з відсутнім ростом мікроорганізмів у посівах із зони анастомозу [11 (27,5%) хворих проти 3 (7,5%) хворих відповідно) ($\chi^2 = 5,54$, $df=1$; $p<0,05$]. В обох групах, незалежно від методу накладання анастомозу, відзначалися гнійно-запальні ускладнення, проте у хворих з додатковим укріпленням зони ТКА кількість гнійно-запальних змін рани та випадків неспроможності ТКА було достовірно меншою, порівняно з пацієнтами без додаткового укріплення 2,5%, проти 17,5% відповідно ($\chi^2 = 6,65$, $df=1$; $p<0,05$ та $\chi^2 = 5,00$, $df=1$; $p<0,05$ відповідно).

Висновок. Використання сучасного адгезиву для тканин Н-бутилціаноакрилат («Катсил») для додаткового укріплення зони товстокишкового анастомозу у хворих з інсулінорезистентністю сприяє достовірному зниженню забруднення зони довкола анастомозу, а також зменшенню кількості гнійно-запальних змін рани та випадків неспроможності товстокишкового анастомозу.

Ключевые слова:

инсулинорезистентность, толстая кишка, анастомоз, Н-бутилцианоакрилат.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 73-79.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ*Н.Н. Милиця, В.В. Стебляно, Е.В. Олейник*

Цель работы — исследовать особенности наложения и укрепления толстокишечного анастомоза (ТКА) у больных с инсулинорезистентностью (ИР) с использованием современных адгезивных материалов.

Материал и методы. С целью определения особенностей наложения и укрепления ТК анастомоза у больных с ИР с использованием современ-

Оригінальні дослідження

ных адгезивных материалов обследовано и прооперировано 80 больных (медиана возраста больных — 64 (57; 71) года). Все пациенты разделены на две группы в зависимости от метода укрепления шва ТКА: 1-ая группа — 40 больных, которым выполнено наложение однорядового непрерывного шва (ОНШ) ТКА (медиана возраста больных — 65 (57; 75) лет, 2-ая группа — 40 больных, которым выполнено наложение ОНШ ТКА, а с целью герметизации и укрепления зоны анастомоза добавляли современный адгезив для тканей Н-бутилцианоакрилат («Катсил») (медиана возраста больных — 63,5 (58,5; 70,5) лет. Проведено определение спектра микробной флоры выделений из дренажей вблизи анастомоза и анализ послеоперационных осложнений.

Результаты. У больных с ИР, которым с целью дополнительного укрепления зоны ТКА после наложения ОНШ использовали адгезив для тканей Н-бутилцианоакрилат, встречалось достоверно меньшее количество пациентов с сочетанием двух разных штаммов микроорганизмов по сравнению с больными, которым накладывали ОНШ ТКА без дополнительного укрепления [2 (5, 0%) больных против 9 (22,5%)] ($\chi^2 = 5,17$, $df = 1$; $p < 0,05$], а также достоверно больше пациентов с отсутствующим ростом микроорганизмов в посевах с зоны анастомоза [11 (27,5%) больных против 3 (7, 5%) больных соответственно] ($\chi^2 = 5,54$, $df = 1$; $p < 0,05$). В обеих группах, независимо от метода наложения анастомоза, отмечались гнойно-воспалительные осложнения, однако у больных с дополнительным укреплением зоны ТКА количество гнойно-воспалительных изменений раны и случаев несостоятельности ТКА было достоверно меньше по сравнению с пациентами без дополнительного укрепления 2,5%, против 17,5% соответственно ($\chi^2 = 6,65$, $df = 1$; $p < 0,05$ и $\chi^2 = 5,00$, $df = 1$; $p < 0,05$ соответственно).

Вывод. Использование современного адгезива для тканей Н-бутилцианоакрилат («Катсил») для дополнительного укрепления зоны толстокишечного анастомоза у больных с инсулинорезистентностью способствует достоверному снижению загрязнения зоны вокруг анастомоза, а также уменьшению количества гнойно-воспалительных изменений раны и случаев несостоятельности толстокишечного анастомоза.

Keywords: insulin resistance, colon, anastomosis, surgical, enbucrilate.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 73-79.

PECULIARITIES OF STRENGTHENING OF COLONIC ANASTOMOSIS IN PATIENTS WITH INSULIN RESISTANCE

M.M. Mylytsia, V.V. Steblianko, T.V. Oliinyk

Objective — to investigate peculiarities of imposition and strengthening of colonic anastomosis (CA) in patients with insulin resistance (IR) using modern adhesive materials.

Material and methods. In order to determine the features of applying and strengthening the colonic anastomosis in patients with IR using modern adhesive materials, 80 patients were examined and operated on (median age of patients — 64 (57; 71) years). All patients were divided into 2 groups depending on the method of reinforcing the suture of the CA: group 1—40 patients who underwent the application of a one-row continuous suture (OCS) of the CA (median age of patients — 65 (57; 75) years, 2 group — 40 patients who OCS CA was applied, and, in order to seal and strengthen the anastomosis zone, a modern tissue adhesive N-butylcyanoacrylate (Katsil) was added (median age of patients — 63.5 (58.5; 70.5) years). The spectrum of the microbial flora of the discharge from the drainages near the anastomosis was determined and the analysis of postoperative complications was carried out.

Results. In patients with IR who, in order to additionally strengthen the CA

zone after applying OCS, used tissue adhesive H-butylcyanoacrylate, a significantly smaller number of patients with a combination of 2 different strains of microorganisms were found compared with patients who applied OCS CA without additional strengthening (2 (5, 0%) patients versus 9 (22.5%)) ($\chi^2 = 5.17$, $df = 1$; $p < 0.05$), as well as significantly more patients with absent growth of microorganisms in bacterial culture from the anastomosis zone (11 (27.5%) patients versus 3 (7, 5%) patients, respectively) ($\chi^2 = 5.54$, $df = 1$; $p < 0.05$). In both groups, regardless of the method of application of the anastomosis, purulent-inflammatory complications were noted, however, in patients with additional strengthening of the CA zone, the number of purulent-inflammatory changes in the wound and cases of insolvency of CA was significantly less compared to patients without additional strengthening of 2.5%, versus 17.5%, respectively ($\chi^2 = 6.65$, $df = 1$; $p < 0.05$ and $\chi^2 = 5.00$, $df = 1$; $p < 0.05$, respectively).

Conclusions. The use of modern tissue adhesive N-butylcyanoacrylate (Katsil) to further strengthen the colonic anastomosis zone in patients with insulin resistance helps to significantly reduce the contamination of the area around the anastomosis, as well as reduce the number of purulent-inflammatory wound changes and cases of colonic anastomosis failure.

Вступ. На сьогодні доволі високою залишається частота виникнення ускладнень при проведенні операцій на товстій кишці, що призводить до тяжких наслідків та інвалідизації населення [1]. Тому постійно виникає необхідність пошуків оптимальних варіантів накладання кишкового шва та розробки нових методів профілактики неспроможності товстокишкових анастомозів.

Достеменно невідомою залишається міра впливу на перебіг оперативного втручання додаткових факторів, зокрема вираженість супутніх захворювань, конституційні особливості пацієнта, наявне ожиріння та інсулінорезистентність [1, 2, 3], що потребує додаткового урахування при виборі техніки накладання анастомозу та проведення профілактичних заходів для його укріплення.

Невирішеними залишаються питання вибору оптимальної техніки формування ТКА, яка б знизила ризик неспроможності, а також раціонального вибору додаткового укріплення тканин, що дозволить зменшити кількість ускладнень і поліпшити результати оперативних втручань [4]. Тому пошук оптимальних варіантів накладання кишкового шва та розробка нових методів профілактики його неспроможності залишається актуальною проблемою хірургії сьогодення.

Мета дослідження. Дослідити особливості накладання та укріплення товстокишкового анастомозу у хворих з інсулінорезистентністю з використанням сучасних адгезивних матеріалів.

Матеріал і методи. Відповідно до поставлених задач у моноцентрове, подвійне відкрите дослідження з елементами рандомізації, що проводилося в паралельних групах, були залучені обстежені та прооперовані 80 хворих з наявною інсулінорезистентністю (ІР) (медіана віку пацієнтів — 64 (57; 71) роки), які на момент включення в дослідження перебували на стаціонарному лікуванні на клінічній базі кафедри хірургії і проктології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти

МОЗ України» у відділенні гастрохірургії КУ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» (м. Запоріжжя). Використовуючи метод рандомізації, усі хворі розподілені на дві групи залежно від методу укріплення шва товстокишкового анастомозу (ТКА): 1-ша група — 40 хворих, яким виконане накладання однорядового безперервного шва ТКА (медіана віку пацієнтів — 65 (57; 75) років, серед них 14 (35%) чоловіків і 26 (65%) жінок). Друга група — 40 хворих, яким виконане накладання однорядового безперервного шва ТКА, та з метою герметизації та укріплення зони анастомозу, додавали сучасний адгезив для тканин Н-бутилціаноакрилат («Катсил») (медіана віку пацієнтів — 63,5 (58,5; 70,5) року, серед них 17 (42,5%) чоловіків і 23 (57,5%) жінки). Пацієнти у групах зіставні між собою за віком, статтю, характером супутніх захворювань та визначеністю інсулінорезистентності.

До критеріїв включення належали: пацієнти, яким проведено оперативне лікування з накладанням первинного ТКА та визначеною інсулінорезистентністю; письмова інформована згода на участь у дослідженні. Критерії виключення з дослідження: пацієнти з перитонітом, декомпенсованою кишковою непрохідністю, злякисними новоутвореннями правої половини товстої кишки, цукровим діабетом I та II типів; період загострення та стадія декомпенсації хронічних захворювань внутрішніх органів; наявність психічних захворювань.

При формуванні ТКА усім хворим було накладено однорядовий безперервний шов. Усі анастомози сформовано методом «кінець у кінець» з використанням атравматичного шовного матеріалу «Вікріл 3/0». Після накладання однорядового безперервного шва ТКА, для зміцнення, герметизації анастомозу та зменшення розвитку можливих ускладнень 40 хворим додавали сучасний адгезив для тканин Н-бутилціаноакрилату («Катсил») 0,25 мл. Методика полягала у наступному: після розриву плівки на зовнішній поверхні контейнера

Оригінальні дослідження

діставали його вміст (стерильна голка в упаковці та ампула з клеєм). Ампулу з клеєм на 2–3 хвилини занурювали в дезрозчин (спирт), після чого виймали її стерильним інструментом та відрізали "носик" ампули, вміст якої для зручності нанесення набирали у шприц об'ємом 1 мл. На лінію шва сформованого товстокишкового анастомозу адгезив Н-бутилціаноакрилат додавали за допомогою інсулінового шприца тонким шаром з захопленням та покриттям 0,4–0,5 см проксимальної та дистальної стінки товстої кишки, які формують лінію з'єднання із заповненням найбільш важкодоступних місць брижового краю товстої кишки.

Дизайн дослідження погоджено з локальним етичним комітетом та отримано висновок про відповідність роботи усім вимогам морально-етичних норм біоетики згідно з правилами ICH/GCP, Конвенції Ради Європи з прав людини і біомедицини (1997 р.), Гельсінкської декларації прав людини (1964 р.) та чинним законодавством України (Наказ МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р.).

Усім хворим проведено комплексне клінічне обстеження відповідно до наказу МОЗ України від 02.04.2010 № 297, який визначає обсяг надання медичної допомоги дорослому населенню з хірургічною патологією.

З метою визначення загальної периферичної інсулінорезистентності використовували індекс НОМА-IR, який розраховували за рівнем базального рівня глюкози (ммоль/л) та базального рівня інсуліну (мкМО/мл) з

використанням формули: $\text{НОМА-IR} = \text{інсулін сироватки (мкМО/мл)} \times \text{глюкоза плазми (ммоль/л)} / 22,5$ [5]; а також індекс НОМА 2, який розраховували відповідно до міжнародних рекомендацій з використанням моделі «НОМА2» за допомогою програми «НОМА2 Calculator» версії 2.2.2. При значенні індексу НОМА-IR понад 2,27 та індексу НОМА 2 понад 1,8 оцінювали наявність ІР.

При проведенні дослідження усім хворим проводили визначення спектра мікробної флори виділень з дренажів поблизу анастомозу на 3-тю добу після операції. Використовувалися закриті стерильні дренажні системи із заміною дренажних резервуарів кожні 24 години. Дослідження виконано в бактеріологічній лабораторії КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» на автоматичному аналізаторі «VITEK 2» («bioMerieux», Франція).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за загальноприйнятою методикою з використанням програми «Statistica 10.0» (Stat Soft Inc, США). Порівняння якісних показників проводили за допомогою критерію χ^2 . Статистично значущими вважали відмінності при значенні $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Показники спектра мікробної флори аспірата із зони анастомозу, залежно від методу його накладання, представлено в таблиці 1.

Отримані результати показали наявність полімікроб-

Таблиця 1
Показники спектра мікробної флори аспірата із зони анастомозу, залежно від методу його накладання, n/%

Мікробна флора	1-ша група (n=40)	2-га група (n=40)
Факультативно-анаеробні бактерії родини Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae, n/%	4/10,0	2/5,0
Факультативно-анаеробні S. aureus MSSA, n/%	1/2,5	1/2,5
Факультативно-анаеробні бактерії родини Acinetobacter A. baumannii, n/%	17/42,5	12/30,0
Факультативно-анаеробні бактерії роду Enerococcus Ent. faecalis, n/%	18/45,0	14/35,0
Факультативно-анаеробні бактерії роду Enerococcus Ent. faecium, n/%	3/7,5	1/2,5
Аеробні бактерії родини Pseudomonaceae, n/%	2/5,0	2/5,0

ного спектра мікроорганізмів, серед яких є представники анаеробних та аеробних бактерій. Мікрофлора представлена великою кількістю патогенних і умовно-патогенних бактерій, що відносяться до різних таксонів.

Серед анаеробної флори превалювали Acinetobacter A. Baumannii та Enerococcus Ent. Faecalis, рідше трапля-

лися Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae, S. Aureus та Enerococcus Ent. Faecium, аеробна флора була представлена бактеріями родини Pseudomonaceae, при цьому частота виявлення мікроорганізмів значимо не відрізнялася у порівнюваних групах хворих. Проте аналіз кількості асоціацій мікроорганізмів виявив достовірно більшу частоту поєднань двох різних штамів у групі

хворих, яким накладали однорядовий безперервний шов ТКА без додаткового укріплення (у 9 (22,5%) хворих) порівняно з групою осіб, яким додатково використовували адгезив для тканин Н-бутилціаноакрилат (у 2 (5,0%) хворих) ($\chi^2=5,17$, $df=1$; $p<0,05$). Поєднання трьох видів мікроорганізмів траплялося у 3 (7,5%) хворих після накладання однорядового безперервного шва ТКА та у 1 (2,5%) хворого після накладання однорядового безперервного шва ТКА з додатковим використанням адгезиву, що не було достовірно значимим.

Також у групі хворих, яким додатково до ОБШ додавали адгезив, траплялося достовірно більше пацієнтів з відсутнім ростом мікроорганізмів у посівах із зони

анастомозу порівняно з хворими без додаткового укріплення (11 (27,5%) осіб проти 3 (7,5%) осіб відповідно) ($\chi^2=5,54$, $df=1$; $p<0,05$).

Оскільки більшість виділених мікроорганізмів є умовно-патогенними, а на сьогодні відомо, що ці бактерії за певних умов можуть стати збудниками гнійно-запальних захворювань, тобто джерелом аутоінфекування при зниженні опірності організму, значному зростанні кількості цих мікроорганізмів або їх транслокації в незвичні біотопи [6], доцільним було проведення аналізу кількісних показників ступеня мікробного обмінення зони анастомозу (табл. 2).

Проведене дослідження ступеня інфікування ас-

Таблиця 2
Ступінь мікробного обмінення аспірата із зони анастомозу, залежно від методу його накладання, n/%

Мікробна флора	1-ша група (n=40)			2-га група (n=40)		
	<103	104-106	>107	<103	104-106	>107
Факультативно-анаеробні бактерії родини Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae, n/%	1/2,27	1/2,27	3/6,82	2/6,25	0/0	0/0
Факультативно-анаеробні S. aureus MSSA, n/%	0/0	0/0	1/2,27	1/3,13	0/0	0/0
Факультативно-анаеробні бактерії родини Acinetobacter A. baumannii, n/%	4/9,09	6/13,64	7/15,91	8/25,00	3/9,38	1/3,13
Факультативно-анаеробні бактерії роду Enterococcus Ent. faecalis, n/%	2/4,55	20,45	7/15,91	7/21,88	4/12,50	3/9,38
Факультативно-анаеробні бактерії роду Enterococcus Ent. faecium, n/%	2/4,55	0/0	1/2,27	1/3,13	0/0	0/0
Аеробні бактерії родини Pseudomonaceae, n/%	0/0	1/2,27	1/2,27	2/6,25	0/0	0/0
Усього, n/%	9/19,57*	17/36,96	20/43,47*	21/65,63	7/21,87	4/12,50

Примітка: 1.*Вірогідність різниці показників ($p<0,05$);
2. Дані наведені у колонієутворюючих одиницях (КУО/мл).

пірата із зони анастомозу показало, що в обох групах найбільші показники обмінення зони анастомозу мали представники факультативно-анаеробних бактерій родини Acinetobacter A. baumannii та роду Enterococcus Ent. faecalis.

Аналіз виявив, що у групі хворих, яким накладали анастомоз з використанням лише ОБШ без додаткового укріплення, у зоні анастомозу переважало обмінення середнього (104–106) та високого (>107) ступеня (36,96% та 43,47% відповідно), тоді як у пацієнтів, де для укріплення ТКА використовували адгезив, переважало обмінення легкого ступеня (у 65,63% випадків). Кількість випадків високого ступеня обмінення у пер-

шій групі достовірно переважало порівняно з другою у 3,48 рази ($\chi^2=7,68$, $df=1$; $p<0,05$), тоді як у групі пацієнтів із додатковим укріпленням достовірно переважала кількість випадків з обміненням легкого ступеня у 3,35 рази ($\chi^2=15,24$, $df=1$; $p<0,05$).

Структура післяопераційних ускладнень залежно від методу накладання анастомозу представлені у таблиці 3.

Аналіз отриманих даних показав, що в обох групах, незалежно від методу накладання анастомозу, відзначалися гнійно-запальні ускладнення. Але, тим не менш, у пацієнтів, яким зону анастомозу додатково укріплювали адгезивом Н-бутилціаноакрилат, за запропонованою методикою кількість осіб із гнійно-запальними змінами

Оригінальні дослідження

Таблиця 3

Структура післяопераційних ускладнень залежно від методу накладання анастомозу

Ускладнення	1-ша група (n=40)	2-га група (n=40)
Абдомінальні	24	5
Гнійно-запальні зміни рани, n	12*	3
Евентрація, n	2	1
Перитоніт, n	2	0
Неспроможність ТКА, n	7*	1
Рання злукова кишкова непрохідність, n	1	0
Екстраабдомінальні	8	4
Пневмонія, n	2	1
Гостра затримка сечі	4	3
Тромбоемболія легеневої артерії, n	1	0
Гострий інфаркт міокарда, n	1	0
Повторні операції, n	6	1
Релапаротомія, n	3	0
Виведення двостовбурової стоми, n	1	0
Накладання вторинних швів на п/о рану	2	1
Примітка:* – Вірогідність різниці показників $p < 0,05$.		

рани та неспроможністю ТКА була достовірно меншою, порівняно з пацієнтами без додаткового укріплення 2,5%, проти 17,5% відповідно ($\chi^2 = 6,65$, $df=1$; $p < 0,05$ та $\chi^2 = 5,00$, $df=1$; $p < 0,05$).

Таким чином, використання сучасного адгезиву для тканин Н-бутилціаноакрилату є доцільним у хворих із наявною інсулінорезистентністю при накладанні ТКА, оскільки зменшує кількість гнійно-запальних ускладнень.

Висновки

1. У хворих з наявною інсулінорезистентністю, яким додатково до однорядового безперервного шва додавали сучасний адгезив для тканин Н-бутилціаноакрилат («Катсил»), кількість випадків високого ступеня обсіменіння у зоні накладеного товстокишкового анастомозу достовірно нижча, ніж у групі без додаткового укріплення.

2. Мікрофлора зони анастомозу у хворих, яким не проводили його додаткове укріплення, достовірно частіше представлена асоціаціями, що складаються з двох видів мікроорганізмів, тоді як при укріпленні зони анастомозу відзначається достовірно більша кількість пацієнтів з відсутнім ростом мікроорганізмів.

3. Використання сучасного адгезиву для тканин Н-бутилціаноакрилат («Катсил») для додаткового укріплення зони товстокишкового анастомозу сприяє достовірному зниженню кількості гнійно-запальних змін рани та випадків неспроможності товстокишкового анастомозу.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується дослідити антибактеріальний ефект Н-бутилціаноакрилату при накладанні товстокишкового анастомозу у хворих з інсулінорезистентністю.

Список літератури

1. Мельник ВМ, Хоруженко ДА. Прогнозування, профілактика та лікування неспроможності швів анастомозів при відновних операціях на товстій кишці. Хірургія України. 2016; 4: 55-60.
2. Trencheva K, Morrissey KP, Wells , Mancuso CA, Lee SW, Sonoda T, Michelassi F, Charlson ME, Milsom JW. Identifying important predictors for anastomotic leak after colon and rectal resection: prospective study on 616 patients Ann Surg. 2013; 257(1): 108-13.
3. Warschkow R, Steffen T, Thierbach J, Bruckner T, Lange J, Tarantino I. Risk factors for anastomotic leakage after rectal cancer resection and reconstruction with colectomy. A retrospective study with bootstrap analysis. Ann Surg Oncol. 2011; 18(10): 2772-82.
4. Леонов ВВ, Леонов АВ, Пак ВЯ, Хамед Акіл Алі Ібрахім Абба. Профілактика неспроможності товстокишкових анастомозів. Kharkiv surgical school. 2015; 3(72):131-5.
5. Мітченко ОІ, Корпачов ВВ. Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань: метод. рекомендації Робочої групи з проблем метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань Української асоціації кардіологів і Української асоціації ендокринологів. Київ, 42 с.
6. Кузнецова ЛВ, Бабаджан ВД, Харченко НВ, редактори. Імунологія. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля»; 2013, 564 с.

References

1. Melnyk VM, Khoruzhenko DA. Prohnozuvannia, profilaktyka ta likuvannia nespromozhnosti shviv anastomoziv pry vidnovnykh operatsiakh na tovstii kyshtsi [Prediction, prevention, and treatment of anastomosis suture failure in colorectal surgery]. *Khirurgiia Ukrainy*. 2016; 4: 55-60. (in Ukrainian).
2. Trencheva K, Morrissey KP, Wells J, Mancuso CA, Lee SW, Sonoda T, Michelassi F, Charlson ME, Milsom JW. Identifying important predictors for anastomotic leak after colon and rectal resection: prospective study on 616 patients. *Ann Surg*. 2013; 257(1): 108-13. Doi: 10.4240/wjgs.v7.i11.289.
3. Warschkow R, Steffen T, Thierbach J, Bruckner T, Lange J, Tarantino I. Risk factors for anastomotic leakage after rectal cancer resection and reconstruction with colectostomy. A retrospective study with bootstrap analysis. *Ann Surg Oncol*. 2011; 18(10): 2772-82. Doi: 10.1245/s10434-011-1696-1.
4. Leonov VV, Leonov AV, Pak VIa, Khamed Akil Ali Ibrakhim Abba Profilaktyka nespromozhnosti tovstokyshtkovykh anastomoziv [Prevention of colonic anastomosis failure]. *Kharkiv surgical school*. 2015; 3(72):131-5. (in Ukrainian).
5. Mitchenko OI, Korpachov VV. Diahnostyka i likuvannia metabolichnoho syndromu, tsukrovoho diabetu, prediabetu i sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan [Diagnosis and treatment of metabolic syndrome, diabetes, prediabetes and cardiovascular disease]: metod. rekomendatsii Robochoi hrupy z problem metabolichnoho syndromu, tsukrovoho diabetu, prediabetu ta sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan Ukrainskoi asotsiatsii kardiologiv i Ukrainskoi asotsiatsii endokrynologiv. Kyiv, 42 s. (in Ukrainian).
6. Kuznetsova LV, Babadzhan VD, Kharchenko NV, redaktory. *Imunolohiia* [Immunology]. Vinnytsia: TOV «Merkiuri Podillia»; 2013, 564 s. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Милиця М. М. — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії і проктології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна.

Стеблянко В. В. — аспірант кафедри хірургії і проктології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» м. Запоріжжя, Україна.

Олійник Т. В. — кандидат медичних наук, асистент кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна.

Сведения об авторах

Милиця Н. Н. — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и проктологии ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина.

Стеблянко В. В. — аспирант кафедры хирургии и проктологии ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина.

Олейник Т. В. — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей практики — семейной медицины и внутренних болезней, Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина.

Information about the authors

Mylytsia M. M. — Doctor of Medical Sciences, Professor, Chief of the Department, Head of the Department of Surgery and Proctology, SI "Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine", Zaporizhzhia, Ukraine.

Steblianko V. V. — postgraduate student of the Department of Surgery and Proctology, SI "Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine", Zaporizhzhia, Ukraine.

Oliinyk T. V. — MD, PhD, Assistant of the Department of General Practice — Family Medicine and Internal Diseases, Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine.

Надійшла до редакції 18.10.2019

Рецензент — проф. Польовий В.П.

© М.М. Милиця, В.В. Стеблянко, Т.В. Олійник, 2019

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕНТРАКСИНУ-3 ТА ЗВ'ЯЗОК З КЛІНІЧНИМИ ВАРІАНТАМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ

Д.Г. Молотягін, П.Г. Кравчун, О.І. Кадикова

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Ключові слова:

ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія, післяінфарктний кардіосклероз, дифузний кардіосклероз, цукровий діабет 2-го типу, пентраксин-3.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 80-85.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.93

E-mail:

dmitry.molotiagin@gmail.com

Актуальність. Останнім часом велика увага приділяється вивченню патогенезу ішемічної хвороби серця (ІХС) на тлі цукрового діабету (ЦД). Зокрема, вивчається питання про роль запального компонента у розвитку атеросклерозу у хворих на ЦД 2-го типу. Одним із нових перспективних маркерів імунного запалення є пентраксин-3 (РТХ-3).

Мета — оцінити діагностичне значення пентраксину-3 та дослідити зв'язки з клінічними варіантами ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Матеріал і методи. Проведено комплексне обстеження 110 хворих на ІХС. Пацієнтів розподілили на групи залежно від наявності ЦД 2-го типу: до першої групи увійшло 75 хворих на стабільні форми ІХС та ЦД 2-го типу, групу порівняння склали 35 хворих на ІХС без діабету. Також пацієнтів розподілили на групи залежно від клінічної форми ІХС: стабільна стенокардія, післяінфарктний кардіосклероз (ПІКС) та дифузний кардіосклероз.

Результати. У хворих на ІХС із супутнім ЦД 2-го типу визначено рівень пентраксинемії залежно від клінічного варіанта ІХС: в осіб із ПІКС рівень РТХ-3 у сироватці крові становив $5,68 \pm 0,51$ нг/мл ($p < 0,05$), у пацієнтів із стабільною стенокардією — $6,18 \pm 0,49$ нг/мл ($p < 0,05$), у хворих на дифузний кардіосклероз — $4,92 \pm 0,47$ нг/мл ($p < 0,05$). У хворих на ІХС без ЦД 2-го типу рівень пентраксинемії залежно від клінічного варіанта ІХС визначено таким чином: в осіб із ПІКС рівень РТХ-3 у сироватці крові становив $3,76 \pm 0,51$ нг/мл ($p < 0,05$), в осіб із стабільною стенокардією — $4,18 \pm 0,39$ нг/мл ($p < 0,05$), у хворих на дифузний кардіосклероз — $2,34 \pm 0,48$ нг/мл ($p < 0,05$). Розподіл РТХ-3 був такий же як у хворих на ЦД 2-го типу, так і в пацієнтів без ЦД 2-го типу.

Висновки. У хворих на ішемічну хворобу серця та супутнім цукровим діабетом 2-го типу частіше виявляли дифузний кардіосклероз (у 58,7%). Діагностичне значення пентраксину-3 полягає у підвищенні рівня пентраксинемії у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2-го типу. Рівні РТХ-3 у хворих на стабільну стенокардію були достовірно вищими, ніж у хворих на дифузний та післяінфарктний кардіосклероз, що зумовлено більш виразною активацією імунного запалення.

Ключевые слова:

ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, дифузный кардиосклероз, сахарный диабет 2-го типа, пентраксин-3.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕНТРАКСИНА-3 И СВЯЗЬ С КЛИНИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Д.Г. Молотягин, П.Г. Кравчун, О.И. Кадыкова

Актуальность. В последнее время большое внимание уделяется изучению патогенеза ишемической болезни сердца (ИБС) на фоне сахарного диабета (СД). Прежде всего, изучается вопрос о роли воспалительного компонента в развитии атеросклероза у больных СД 2-го типа. Одним из новых перспективных маркеров иммунного воспаления является пен-

Буковинський медичний вестник. Т.23, № 4 (92). С. 80-85.

траксин-3 (PTX-3).

Цель — оценить диагностическое значение пентраксина-3 и изучить связь с клиническими вариантами ишемической болезни сердца у больных с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа.

Материал и методы. Проведено комплексное обследование 110 больных ИБС. Пациенты были разделены на группы в зависимости от наличия СД 2-го типа: в первую группу вошли 75 больных со стабильными формами ИБС и СД 2-го типа, группу сравнения составили 35 больных ИБС без диабета. Также больные были разделены на группы в зависимости от клинической формы ИБС: стабильная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) и диффузный кардиосклероз.

Результаты. У больных ИБС и сопутствующим СД 2-го типа был определен уровень пентраксинемии в зависимости от клинического варианта ИБС: у больных ПИКС уровень РТХ-3 в сыворотке крови составил $5,68 \pm 0,51$ нг/мл ($p < 0,05$), у больных стабильной стенокардией — $6,18 \pm 0,49$ нг/мл ($p < 0,05$), у больных диффузным кардиосклерозом — $4,92 \pm 0,47$ нг/мл ($p < 0,05$).

У больных ИБС без СД 2-го типа уровень пентраксинемии в зависимости от клинического варианта ИБС был определен следующим образом: у больных ПИКС уровень РТХ-3 в сыворотке крови составил $3,76 \pm 0,51$ нг/мл ($p < 0,05$), у больных стабильной стенокардией — $4,18 \pm 0,39$ нг/мл ($p < 0,05$), у больных диффузным кардиосклерозом — $2,34 \pm 0,48$ нг/мл ($p < 0,05$). Распределение РТХ-3 имело такой же характер, как у больных СД 2-го типа, так и у больных без СД 2-го типа.

Выводы. У больных ишемической болезнью сердца и сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа чаще встречался диффузный кардиосклероз (в 58,7%). Диагностическое значение пентраксина-3 заключается в повышении уровня пентраксинемии у больных ишемической болезнью сердца и сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа. Уровни РТХ-3 у больных стабильной стенокардией были достоверно выше, чем у больных диффузным и постинфарктным кардиосклерозом, что обусловлено более выраженной активацией иммунного воспаления.

Keywords: coronary artery disease, stable stenocardia, postinfarction cardiosclerosis, diffuse cardiosclerosis, type 2 diabetes mellitus, pentraxin-3.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 80-85.

PENTRAXIN-3 DIAGNOSTIC VALUE AND ITS ASSOCIATION WITH CLINICAL TYPES OF CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS WITH CONCOMITANT DIABETES MELITUS TYPE 2

D.G. Molotiagin, P.G. Kravchun, O.I. Kadykova

Summary. Great attention is paid recently to studying of coronary artery disease (CAD) pathogenesis on the background of diabetes mellitus (DM). One of the pathogenetic mechanisms of atherosclerosis is generalized or chronic inflammation. In particular, the question of the role of an inflammatory component role in development of atherosclerosis in patients with DM 2 types is studied. One of new perspective markers of immune inflammation is pentraxin-3 (PTX-3). **The purpose of the study** –to evaluate the diagnostic value of pentraxin-3 and to study the relationship with the clinical types of coronary heart disease in patients with concomitant type 2 diabetes mellitus.

Material and methods. The comprehensive examination of 110 patients with CAD was conducted. Patients were divided into groups depending on presence of DM type 2: the first group included 75 patients with stable CAD and DM type 2, the group of comparison consisted of 35 patients with CAD without DM type 2. Also patients were distributed in groups depending on the IHD clinical form: stable stenocardia, post-infarct cardiosclerosis (PIC) and diffusive cardiosclerosis.

Results. In patients with CAD with concomitant DM type 2 there was defined

Оригінальні дослідження

pentraxinemia level depending on clinical types of CAD: in patients with PIC the PTX-3 level in blood serum was 5.68 ± 0.51 ng/ml ($r < 0.05$). In patients with stable stenocardia the PTX-3 level was 6.18 ± 0.49 ng/ml ($r < 0.05$). In patients with diffusive cardiosclerosis the PTX-3 level was 4.92 ± 0.47 ng/ml ($r < 0.05$). Pentraxinemia level in patients with CAD without DM type 2 depending on clinical types of CAD was defined as follows: in patients with PIC the PTX-3 level in blood serum constituted 3.76 ± 0.51 ng/ml ($r < 0.05$). In patients with stable stenocardia the PTX-3 level was 4.18 ± 0.39 ng/ml ($r < 0.05$). In patients with a diffusive cardiosclerosis the PTX-3 level was 2.34 ± 0.48 ng/ml ($r < 0.05$). Distribution of PTX-3 had same character, both in patients with DM type 2, and in patients without DM type 2.

Conclusions. *The diffusive cardiosclerosis was met more often in patients with coronary artery disease and the accompanying diabetes melitus type 2 (in 58.7%). The diagnostic value of pentraxin-3 is to increase the level of pentraxinemia in patients with coronary heart disease with concomitant type 2 diabetes. The pentraxin-3 levels in patients with stable stenocardia were authentically higher, than in patients with diffusive and post-infarct cardiosclerosis that is caused by more distinct activation immune inflammation*

Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) — одна з найбільш частих причин смертності населення в розвинених країнах світу, що зумовлює ту увагу, яку приділяють вивченню її патогенезу. Наукові досягнення в розумінні патофізіології ІХС призвели до зниження смертності [1]. Однак ІХС залишається однією з провідних причин смерті у світі [2].

Вагомим фактором ризику при ІХС є цукровий діабет (ЦД). За даними Міжнародної федерації діабету (International Diabetes Federation — IDF), на сьогодні у світі налічується 382 млн. хворих на ЦД 2-го типу, що становить 8,3% населення [3]. Вважається, що реальна поширеність ЦД 2-го типу в кілька разів перевищує офіційну.

ІХС у хворих на ЦД 2-го типу трапляється до 4 разів частіше, ніж серед хворих без діабету. Провідне значення в інвалідизації та смертності хворих на ЦД має ІХС. Відомо, що 3 із 4 хворих на ЦД помирають від причин, пов'язаних з атеросклерозом, і в 75% випадків — від ІХС.

В Україні поширеність та захворюваність на ІХС та на ЦД 2-го типу щорічно зростає. Це є значною медико-соціальною проблемою, що потребує вдосконалення діагностичних підходів та зумовлює актуальність дослідження.

Одним із патогенетичних механізмів атеросклерозу є генералізоване або хронічне запалення. Це підтверджують клінічні та експериментальні дані, які з'явилися в останні роки на базі визначення маркерів запалення (С-реактивного білка (CRP), прозапальних цитокінів — інтерлейкін-1, інтерлейкін-6 (ІЛ-6), інтерлейкін-12, фактора некрозу пухлини- α (ФНП- α), сироваткового амілоїду А, гаптоглобіну, фібриногену) [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Перш за все, вивчається питання щодо ролі запального компонента у розвитку атеросклерозу у хворих на ЦД 2-го типу.

Одним із нових маркерів імунного запалення є пентраксин-3, який надмірно експресується в ендотеліальних і гладеньком'язових клітинах, моноцитах і макрофагах, а також є компонентами судинної стінки і атеросклеротичної бляшки [7, 11, 12, 13].

Пентраксин-3 (РТХ-3), відомий також як фактором некрозу пухлини індукований ген 14, що відноситься до суперсімейства пентраксинів, до якого входять класичні короткі пентраксини СРР і сироватковий Р-компонент амілоїду, довгий пентраксин РТХ-4 і група нейрональних пентраксинів. Його роль при атеросклерозі поки не з'ясована. Однак деякі наукові дослідження свідчать про підвищену секрецію РТХ-3 у хворих на ІХС [14, 15].

Іншими дослідниками були представлені дані про те, що підвищена його експресія пов'язана з гострим коронарним синдромом, а високі плазмові рівні РТХ-3 є предикторами несприятливих клінічних результатів у пацієнтів з серцевою недостатністю [16, 17]. Проте досі не вивчена патогенетична роль РТХ-3 і в розвитку ІХС у хворих на ЦД 2-го типу, що потребує проведення подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета — оцінити діагностичне значення пентраксину-3 та дослідити зв'язки з клінічними варіантами ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Матеріал і методи. З метою дослідження проведено комплексне обстеження 110 хворих на ІХС, які перебували на лікуванні в кардіологічному відділенні комунального неприбудкового підприємства «Міська клінічна лікарня № 27» м. Харкова, яка є базовим лікувальним закладом кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л. Т. Малої Харківського національного медичного університету МОЗ України. Хворі були розподілені на групи залежно від наявності ЦД 2-го типу: до першої групи (n=75) увійшли хворі на стабільні форми ІХС

та ЦД 2-го типу, групу порівняння склали 35 хворих на ІХС без діабету.

Також пацієнти були розподілені на групи залежно від клінічної форми ІХС: стабільна стенокардія, після-інфарктний кардіосклероз (ПІКС) та дифузний кардіосклероз (табл. 1). Серед осіб основної групи стабільна стенокардія виявлена в 13 пацієнтів, що становило 17,3%, ПІКС — у 18 осіб (24%), дифузний кардіосклероз — у 44 пацієнтів (58,7%).

В осіб групи порівняння розподіл за клінічними формами ІХС відбувався таким чином: стабільна стенокардія виявлена у 8 пацієнтів, що становило 26,7%, ПІКС — у 8 осіб (26,7%), дифузний кардіосклероз — у 14 пацієнтів (46,6%).

У дослідження не включали пацієнтів із тяжкою супутньою патологією органів дихання, травлення,

нирок та осіб з онкологічними захворюваннями.

Діагноз встановлювали відповідно до діючих наказів МОЗ України.

Усім пацієнтів проводили загальноклінічні та інструментальні обстеження.

Концентрацію пентраксину-3 визначали імуноферментним методом з використанням комерційної тест-системи Human pentraxin 3 (PTX3) Elisa Kit виробництва фірми «SUNLONG BIOTECH» (Китай) відповідно до доданої інструкції.

Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакета Statistica, версія 6,0. Оцінку відмінностей між групами при розподілі, близькому до нормального, проводили за допомогою критерію Пірсона. Статистично достовірними вважали відмінності при $p < 0,05$

Таблиця 1
Розподіл хворих залежно від клінічної форми ішемічної хвороби серця

Форми ІХС	ІХС + ЦД 2-го типу (n=75)	ІХС (n=35)
Стабільна стенокардія абс. (%)	13 (17,3%)	9 (25,7%)
ПІКС абс. (%)	18 (24%)	9 (25,7%)
Дифузний кардіосклероз абс. (%)	44 (58,7%)	17 (48,6%)

Результати дослідження та їх обговорення

У результаті наших досліджень встановлено, що у хворих на ІХС із супутнім ЦД 2-го типу визначено різні рівні пентраксинемії залежно від клінічного варіанта ІХС.

Зокрема, у пацієнтів з ПІКС рівень РТХ-3 у сироватці крові становив $5,68 \pm 0,51$ нг/мл ($p < 0,05$), у пацієнтів на стабільну стенокардію — $6,18 \pm 0,49$ нг/мл ($p < 0,05$), у хворих на дифузний кардіосклероз — $4,92 \pm 0,47$ нг/мл ($p < 0,05$).

Встановлена вірогідна відмінність рівня РТХ-3 у хворих на стабільну стенокардію та у хворих на дифузний кардіосклероз, що зумовлено більш виразною активацією імунного запалення. Про це йде мова у роботі Karakas M.F. [18], де оцінено зв'язок між рівнем РТХ-3 і тяжкістю ішемічної хвороби серця у 161 пацієнта зі стабільною стенокардією, а також у роботі Morishita T. [19], де проведено обстеження 163 хворих на стабільну стенокардію і оцінювалися зв'язки рівня

плазматичного пентраксину-3 та цукровим діабетом. Цікаво, що результати японського дослідження P2367 свідчать про позитивну діагностичну функцію РТХ-3 саме у хворих на стабільну стенокардію [20].

У хворих на ІХС без ЦД 2-го типу рівень пентраксинемії залежно від клінічного варіанта ІХС визначено таким чином.

У пацієнтів із ПІКС рівень РТХ-3 у сироватці крові становив $3,76 \pm 0,51$ нг/мл ($p < 0,05$), у хворих на стабільну стенокардію — $4,18 \pm 0,39$ нг/мл ($p < 0,05$), у хворих на дифузний кардіосклероз — $2,34 \pm 0,48$ нг/мл ($p < 0,05$).

Розподіл РТХ-3 мало такий самий характер, як у хворих на ЦД 2-го типу, так і у хворих без ЦД 2-го типу.

Отримані нами дані відповідають результатам інших дослідників. У рамках дослідження The Cardiovascular Health Study (CHS), що проводилося Національним інститутом серця, легенів та крові, було обстежено 5888 чоловіків та жінок віком за 65 років. РТХ-3 асоціювався із серцево-судинними захворюваннями і смертністю,

Таблиця 2
Взаємозв'язки між пентраксином-3 та клінічними варіантами ішемічної хвороби серця (rcrit=0,34)

	РТХ-3	p
Стабільна стенокардія	0,81	<0,05
Дифузний кардіосклероз	0,28	>0,05
ПІКС	0,29	>0,05

Оригінальні дослідження

Рис. 2. Рівень пентраксину-3 у хворих на ішемічну хворобу серця без цукрового діабету 2-го типу

Примітка: * $p < 0,05$ при порівнянні з групою хворих на дифузний кардіосклероз.

Рис. 1. Рівень пентраксину-3 у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу

Примітка: * $p < 0,05$ при порівнянні з групою хворих на дифузний кардіосклероз.

а його концентрація була вищою у групах хворих на стабільну стенокардію ($p < 0,001$), а також у хворих, що перенесли інфаркт міокарда ($p = 0,005$), ніж у групі хворих на дифузний кардіосклероз [21].

Отримані нами дані підтверджені кореляційним аналізом, за результатами якого встановлено сильний кореляційний зв'язок ($r = 0,81$; $p < 0,05$) між рівнем РТХ-3 та стабільною стенокардією (табл.2).

Діагностична роль РТХ-3 в осіб із серцево-судинною патологією у світі активно вивчається, проте вже сьогодні можна вважати РТХ-3 новим маркером, який буде застосовуватися для підвищення ефективності діагностики у хворих за умов коморбідного перебігу ІХС та ЦД 2-го типу.

Висновки

1. У хворих на ішемічну хворобу серця та супутнім цукровим діабетом 2-го типу частіше спостерігається дифузний кардіосклероз (у 58,7%).

2. Діагностичне значення пентраксину-3 полягає у підвищенні рівня пентраксинемії у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2-го типу.

3. Рівні пентраксину-3 у хворих на стабільну стенокардію були достовірно вищими, ніж у хворих на дифузний та післяінфарктний кардіосклероз, що свідчить про виразнішу активацію імунного запалення.

Список літератури

1. Ford ES, Ajani UA, Croft JB, Critchley JA, Labarthe DR, Kottke TE, et al. Explaining the decrease in U.S. deaths from coronary disease, 1980–2000. *N. Engl. J. Med.* 2007; 356: 2388–98.
2. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012; 380: 2095–28.
3. IDF Diabetes Atlas. 6th edition. International Diabetes Federation; 2013. Available from: URL: <http://www.idf.org/diabetesatlas>.
4. Ammirati E, Moroni F, Norata GD, Magnoni M and Camici PG. Markers of Inflammation Associated with Plaque Progression and Instability in Patients with Carotid Atherosclerosis. *Mediators of Inflammation.* 2015; Article ID 718329, 15 pages, <http://dx.doi.org/10.1155/2015/718329>.
5. Hajsadeghi S, Chitsazan M, Chitsazan M, et al. Changes of High Sensitivity C-Reactive Protein During Clopidogrel Therapy in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. *Res Cardiovasc Med.* 2015; 5(1): e28997, <http://dx.doi.org/10.5812/cardiovascmed.28997>.
6. Poredos P, Spirkoska A, Lezaic L, Mijovski MB and Jezovnik MK. Patients with an Inflamed Atherosclerotic Plaque have Increased Levels of Circulating Inflammatory Markers. *J Atheroscler Thromb.* 2017; 24(1): 39–46, <http://dx.doi.org/10.5551/jat.34884>.
7. Shindo A, Tanemura H, Yata K, Hamada K. Inflammatory Biomarkers in Atherosclerosis: Pentraxin 3 Can Become a Novel Marker of Plaque Vulnerability. *PLoS One.* 2014; 9(6): e100045, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0100045>.

8. Solomon S, Pasarin L, Ursarescu I. The effect of non-surgical therapy on C reactive protein and IL-6 serum levels in patients with periodontal disease and atherosclerosis. *Int J Clin Exp Med.* 2016; 9(2): 4411-17.
9. Taleb S. Inflammation in atherosclerosis L'inflammation dans l'athérosclérose. *Archives of Cardiovascular Diseases.* 2016; 109(12): 708-15.
10. Xiong GL, Prybol K, Boyle SH, et al. Inflammation markers and Major Depressive Disorder in Patients with Chronic Heart Failure: Results from the Sertraline Against Depression and Heart Disease in Chronic Heart Failure (SADHART-CHF) study. *Psychosom Med.* 2015; 77(7): 808–15, <http://dx.doi.org/10.1097/PSY.0000000000000216>.
11. Agilli M, Aydin FN, Cayci T, Kurt YG. Pentraxin 3 (PTX3) plasma levels and carotid intima media thickness progression in the general population: A methodological approach. *Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.* 2014; 24(12): e38–e39, <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2014.08.011>.
12. Chodkowski A, Nabrdalik K, Kwiendacz H, Gumprecht J. Association of pentraxin 3 with atherosclerotic cardiovascular diseases – general knowledge in 2018. *Clinical Diabetology.* 2018; 7(4): 203-206, <http://dx.doi.org/10.5603/DK.2018.0015>.
13. Zhou Q, Chai X-P, Fang Z-F, Hu X-Q and Tang L. Association of Plasma Pentraxin-3 Levels on Admission with In-hospital Mortality in Patients with Acute Type A Aortic Dissection. *Chin Med J (Engl).* 2016; 129(21): 2589–95, <http://dx.doi.org/10.4103/0366-6999.192785>.
14. Fornai F, Carrizzo A, Forte M. The inflammatory protein Pentraxin 3 in cardiovascular disease. *Immun Ageing.* 2016; 13(1): 25, <http://dx.doi.org/10.1186/s12979-016-0080-1>.
15. Liu H, Guan S, Fang W. Associations between pentraxin 3 and severity of coronary artery disease. *BMJ Open.* 2015; 5(4): e007123, <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007123>.
16. Akgul O, Baycan OF, Bulut U, Somuncu MU. Long-term prognostic value of elevated pentraxin 3 in patients undergoing primary angioplasty for ST-elevation myocardial infarction. *Coron Artery Dis.* 2015; 26(7): 592-97, <http://dx.doi.org/10.1097/MCA.0000000000000280>.
17. George M, Shanmugam E, Srivatsan V. Value of pentraxin-3 and galectin-3 in acute coronary syndrome: a short-term prospective cohort study. *Ther Adv Cardiovasc Dis.* 2015; 9(5): 275-84, <http://dx.doi.org/10.1177/1753944715578405>.
18. Karakas MF, Buyukkaya E, Kurt M, Motor S, Akcay AB, Karakas E, et al. Serum Pentraxin 3 Levels Are Associated With the Complexity and Severity of Coronary Artery Disease in Patients With Stable Angina Pectoris. *Journal of Investigative Medicine.* 2012; Oct 17; 61(2). <http://dx.doi.org/10.2310/JIM.0b013e31827c2971>.
19. Morishita T, Uzui H, Nakano A, Fukuoka Y, Ikeda H, Amaya N, et al. Association of plasma pentraxin-3 levels with coronary risk factors and the lipid profile: a cross-sectional study in Japanese patients with stable angina pectoris. *Heart Vessels.* 2018; 33(11): 1301-10. doi: 10.1007/s00380-018-1191-8.
20. Kimura S, Nakamura S, Nakagama S, Hayasaka K, Misawa T, Mizusawa M, et al. The impact of systemic pentraxin-3 values on coronary plaque components by optical coherence tomography and outcomes in patients with stable angina pectoris. *European Heart Journal.* 2017; Aug 29; 38(1): 2367, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx502.P2367>.
21. Jenny NS, Arnold AM, Kuller LH. Associations of Pentraxin 3 with Cardiovascular Disease and All Cause Death: The Cardiovascular Health Study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2009; 29(4): 594–99, <http://dx.doi.org/10.1161/ATVBAHA.108.178947>.

Відомості про авторів

Молотягін Д. Г. — аспірант кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені акад. Л. Т. Малої Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Кравчун П. Г. — д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені акад. Л. Т. Малої Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Кадикова О. І. — д. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені акад. Л. Т. Малої Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Сведения об авторах

Молотягин Д. Г. — аспирант кафедры внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии имени акад. Л. Т. Малой Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина.

Кравчун П. Г. — д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии имени акад. Л. Т. Малой Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина.

Кадькова О. И. — д. мед. н., доцент кафедры внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии имени акад. Л. Т. Малой Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина.

Information about the authors

Molotiagin D. — post-graduate student of the Department of Internal Medicine № 2 and Clinical Immunology and Allergology named after acad. L. T. Malaya, Kharkiv National Medical University.

Kravchun P. — doctor of medical sciences, professor, head of the Department of Internal Medicine № 2 and Clinical Immunology and Allergology named after acad. L. T. Malaya, Kharkiv National Medical University.

Kadykova O. — doctor of Medical Sciences, associate professor of the Department of Internal Medicine № 2 and Clinical Immunology and Allergology named after acad. L. T. Malaya, Kharkiv National Medical University.

Надійшла до редакції 14.11.2019

Рецензент — проф. Волошин О.І.

© Д.Г. Молотягін, П.Г. Кравчун, О.І. Кадикова, 2019

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ*Д.Ю. Нечитайло, Т.М. Міхеева, Н.І. Ковтюк*

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, Україна

Ключові слова: діти, серцево-судинна система, функціональні проби, артеріальна гіпертензія.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 86-92.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.94

E-mail: tmikhieieva@gmail.com

Резюме. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи у дітей та підлітків представляє один із найважливіших напрямків у педіатрії, оскільки його критерії є базовими в плані визначення та прогнозування соматичного здоров'я, фізичного статусу, а також можливих обмежень тих чи інших видів рухової активності. Функціональні розлади серцево-судинної системи здебільшого представлені коливанням рівня артеріального тиску, порушенням процесів реполяризації та провідності серця тощо. Для оцінки стану серцево-судинної системи в школярів, зазвичай, використовують скринінгові дослідження: вимірюють рівень артеріального тиску, записують електрокардіографію, проводять функціональні проби (Руф'є, Штанге, Генча та ін.).

Мета роботи — оцінити особливості функціональних проб у дітей із підвищеним рівнем артеріального тиску.

Матеріал і методи. Обстежено 90 дітей шкільного віку жителів Чернівецької області та м. Чернівці. Дітей розподілено на дві групи: до основної групи (45 осіб) увійшли діти із підвищеним рівнем артеріального тиску, контрольну групу (45 осіб) склали клінічно здорові діти. Вимірювання артеріального тиску проводилося тричі з інтервалом 3 хв на плечовій артерії лівої руки за допомогою автоматичного тонометра. Результати вимірів оцінювалися за перцентильними номограмами відносно віку, статі та зросту дітей. Для оцінки функціонального стану серцево-судинної системи дітям проводили проби Руф'є, Штанге та Генча.

Результати. Оцінивши рівень артеріального тиску у школярів основної групи, отримано такі результати: у 33 дітей рівень артеріального тиску був у межах коридору 90–95%, що оцінено як артеріальну передгіпертензію; у 12 — перевищував 95% і знаходився в межах між 95% та 95% +12 мм рт.ст., що розцінено як артеріальну гіпертензію 1 ступеня. В усіх дітей контрольної групи показники артеріального тиску відповідали перцентильним коридорам 25–75%, 75–90% (до 90-го перцентиля), що розцінено як нормальний рівень артеріального тиску. Оцінивши індекс Руф'є, виявлено, що в більшій кількості дітей з артеріальною гіпертензією резервні можливості серцево-судинної системи та толерантність до фізичного навантаження вірогідно нижчі, ніж у їхніх однолітків із нормальними показниками артеріального тиску. Проаналізувавши отримані дані проб Штанге та Генча, відзначалися вірогідно гірші результати у дітей із артеріальною гіпертензією, ніж у групі порівняння. Це вказує на нижчу стійкість до гіпоксії у цих дітей, що зумовлено патофізіологічними механізмами, які відбуваються в мікроциркуляторному руслі легень, серця та головного мозку.

Висновки. 1. За результатами функціональних проб у дітей із артеріальною гіпертензією відзначається вірогідно нижча толерантність до фізичного навантаження та стійкість до гіпоксії, ніж у їх однолітків із нормальними показниками артеріального тиску.

2. Дані особливості у дітей із артеріальною гіпертензією можуть бути результатом патофізіологічних порушень як на рівні центральної гемодинаміки, так і в мікроциркуляторному руслі.

Ключевые слова:

дети, сердечно-сосудистая система, функциональные пробы, артериальная гипертензия.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 86-92.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Д.Ю. Нечитайло, Т.М. Михеева, Н.И. Ковтюк

Резюме. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей и подростков представляет одно из важнейших направлений в педиатрии, поскольку его критерии являются базовыми в плане определения и прогнозирования соматического здоровья, физического статуса, а также возможных ограничений тех или иных видов двигательной активности. Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы в основном представлены колебаниями уровня артериального давления, нарушением процессов реполяризации и проводимости сердца, и т. п. Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы у школьников обычно используют скрининговые исследования: измеряют уровень артериального давления, записывают электрокардиографию, проводят функциональные пробы (Руфье, Штанге, Генча и др.).

Цель работы — оценить особенности функциональных проб у детей с повышенным уровнем артериального давления.

Материал и методы. Обследовано 90 детей школьного возраста жителей Черновицкой области и г. Черновцы. Детей разделили на две группы: к основной группе (45 человек) отнесли детей с повышенным уровнем артериального давления, контрольную группу (45 человек) составляли клинически здоровые дети. Измерение артериального давления проводилось трижды с интервалом 3 минуты на плечевой артерии левой руки с помощью автоматического тонометра. Результаты измерений оценивались по перцентильным номограммам относительно возраста, пола и роста детей. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы детям проводились пробы Руфье, Штанге и Генча.

Результаты. Оценив уровень артериального давления у школьников основной группы, получены следующие результаты: у 33 детей уровень артериального давления был в пределах коридора 90–95%, что оценивается как артериальную предгипертензию; у 12 — превышал 95%, и находился в пределах между 95% и 95% +12 мм рт.ст., что расценено как артериальную гипертензию I степени. У всех детей контрольной группы показатели артериального давления соответствовали перцентильным коридорам 25–75%, 75–90% (до 90-го перцентилья), что расценено как нормальный уровень артериального давления. Оценив индекс Руфье обнаружено, что у большинства детей с артериальной гипертензией резервные возможности сердечно-сосудистой системы и толерантность к физической нагрузке достоверно ниже, чем у их сверстников с нормальными показателями артериального давления. Проанализировав полученные данные проб Штанге и Генча отмечались достоверно худшие результаты у детей с артериальной гипертензией, чем в группе сравнения. Это указывает на более низкую устойчивость к гипоксии у этих детей, что обусловлено патофизиологическими механизмами, которые происходят в микроциркуляторном русле легких, сердца и головного мозга.

Выводы. 1. По результатам функциональных проб у детей с артериальной гипертензией отмечается достоверно ниже толерантность к физической

Оригінальні дослідження

нагрузке и устойчивость к гипоксии, чем у их сверстников с нормальными показателями артериального давления.

2. Данные особенности у детей с артериальной гипертензией могут быть результатом патофизиологических нарушений как на уровне центральной гемодинамики, так и на уровне микроциркуляторного русла.

Keywords: children, cardiovascular system, functional tests, hypertension.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 86-92.

PECULIARITIES OF FUNCTIONAL TEST OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN WITH INCREASED LEVEL OF ARTERIAL PRESSURE

D.Yu. Nechytailo, T.M. Miheeva, N.I. Kovtyuk

Objective. Assessment of the functional state of the cardiovascular system in children and adolescents is one of the most important areas in pediatrics, since its criteria are basic in terms of determining and predicting somatic health, physical status, as well as the possible limitations of certain types of motor activity. Functional disorders of the cardiovascular system are mainly represented by fluctuations of blood pressure, impaired repolarization and conduction of the heart, etc. To assess the condition of the cardiovascular system in schoolchildren usually use screening studies: measure the level of blood pressure, record electrocardiography, conduct functional tests (Ruffier, Shtange, Gench, etc.).

The purpose of the work. To evaluate the features of functional tests in children with high level of blood pressure.

Material and methods. 90 children of school age residents of Chernivtsi region and Chernivtsi city were examined. The children were divided into two groups: the main group (45 people) was referred to children with high blood pressure level, the control group (45 people) consisted of clinically healthy children. Measurement of blood pressure was performed three times with an interval of 3 minutes on the left arm using an automatic tonometer. Measurement results were evaluated using percentile nomograms for age, gender, and height of children. To assess the functional state of the cardiovascular system, children fulfilled Ruffier, Shtange and Gench tests.

Results. Assessing the level of blood pressure in schoolchildren of the main group obtained the following results: in 33 children, the level of blood pressure was within the corridor 90–95%, which is estimated as arterial prehypertension; at 12 — exceeded 95%, and was in the range between 95% and 95% +12 mm Hg, which was regarded as arterial hypertension of 1 degree. In all children of the control group, blood pressure indicators corresponded to percentile corridors of 25–75%, 75–90% (up to 90th percentile), which was regarded as normal blood pressure level. Estimating the Ruffier index, it was found that in most children with hypertension, the reserve capacity of the cardiovascular system and exercise tolerance are significantly lower than those of their peers with normal blood pressure. Analyzing the data obtained from the samples of Shtange and Gench tests showed significantly worse results in children with hypertension than in the comparison group. This indicates a lower resistance to hypoxia in these children, which is due to the pathophysiological mechanisms that occur in the microcirculatory bed of the lungs, heart and brain.

Conclusions. 1. According to the results of functional tests in children with arterial hypertension, exercise tolerance and resistance to hypoxia are significantly lower than in their peers with normal blood pressure.

2. These features in children with arterial hypertension may be the result of pathophysiological disorders both at the level of central hemodynamics and at the level of the microcirculation.

Вступ. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи (ССС) у дітей та підлітків представляє один із найважливіших напрямків у педіатрії, оскільки його критерії є базовими в плані визначення та прогнозування соматичного здоров'я, фізичного статусу, а також можливих обмежень тих чи інших видів рухової активності [1].

Функціональні розлади ССС здебільшого представлені коливанням рівня артеріального тиску (АТ), порушенням процесів реполяризації та провідності серця тощо [4]. Зміни АТ є одним із перших проявів розвитку серцево-судинних захворювань, а саме артеріальної гіпертензії (АГ) [5].

АГ вважається найважливішою соціально-економічною і медичною проблемою, оскільки посідає значне місце в структурі непрацездатності, інвалідизації та смертності населення [2, 3, 6]. В усьому світі АГ перебуває в центрі уваги не лише терапевтів, кардіологів, а й педіатрів, і належить до найбільш розповсюджених проблем сучасної кардіології дитячого віку [2, 5].

За даними різних авторів, поширеність її у дітей коливається від 1 до 14%, і особливо зростає в препубертатному та пубертатному віці [6]. Продовження

Рис. 1. Розподіл дітей основної групи з підвищеним рівнем артеріального тиску, ($p < 0,05$)

гіпертонічної хвороби дорослих має початок у дитячому віці, що зумовлює значущість ранньої діагностики АГ, коли підвищення АТ ще не досягає високих цифр [5, 7]. Проблема ранньої діагностики АГ має надзвичайну актуальність. Найбільш ґрунтовним підходом до визначення критеріїв підвищеного АТ є масове обстеження тих чи інших груп населення з подальшою побудовою кривої розподілу рівнів АТ [4, 8].

Для оцінки стану ССС у школярів, зазвичай, використовують скринінгові дослідження: вимірюють рівень АТ, записують електрокардіографію, проводять функціональні проби (Руф'є, Штанге, Генча та ін.) [1, 4]. Проба Руф'є дає змогу оцінити як стан ССС у цілому, так і власне витривалість організму та переносимість фізичного навантаження [4].

Мета дослідження. Оцінити особливості функціональних проб у дітей із підвищеним рівнем артеріального тиску.

Матеріал і методи. Обстежено 90 дітей шкільного віку (44 хлопчики і 46 дівчат) жителів Чернівецької області та м. Чернівці. Середній вік дітей становив $13,3 \pm 0,14$ року. Дітей розподілено на дві групи: до основної групи (45 осіб) увійшли діти із підвищеним рівнем артеріального тиску, контрольну групу (45 осіб) склали клінічно здорові діти.

Нами використано клінічні, антропометричні, лабораторні, інструментальні та статистичні методики.

Вимірювання АТ проводилося тричі з інтервалом 3 хв на плечовій артерії лівої руки за допомогою автоматичного тонометра. Результати оцінювалися за перцентильними номограмами відносно віку, статі та зросту.

Для обрахування показників функціональної проби Руф'є використовували значення ЧСС у різні часові періоди відновлення після фізичних навантажень. Проба проводилась за такою методикою: після п'ятихвилинного стану спокою дитині, у положенні сидячи, визначали число пульсацій за 15 с (P1); потім протягом

Таблиця 1
Розподіл дітей по групах залежно від величини індексу Руф'є

Величина індексу	Основна група (n=45)	Контрольна група (n=45)
відмінний (1,0 – 5,0)	0*	6 (13,3 %)
добрий (5,1 – 10,0)	8 (17,8 %)*	31 (68,9 %)
задовільний (10,1 – 15,0)	25 (55,5 %)*	8 (17,8 %)
поганий (15,0 – 20,0)	12 (26,7 %)*	0
*Примітка - $p < 0,05$		

45 с дитина виконувала 30 присідань. Після закінчення навантаження у неї знову підраховували число пульсацій за перші 15 с (P2), а потім — за останні 15 с з першої хвилини періоду відновлення (P3). Індекс Руф'є розраховували за формулою:

$$IP = (4 * (P1 + P2 + P3) - 200) / 10.$$

Результати оцінювалися за класичною шкалою: 1,0–5,0 — відмінно, 5,1–10 — добре, 10,1–15,0 — задовільно, 15,1–20,0 — погано.

Функціональні проби Штанге та Генча проводили дітям для аналізу системи зовнішнього дихання, виявлення прихованої коронарної недостатності, визначення

Оригінальні дослідження

Рис. 2. Розподіл дітей обох груп за результатами проби Штанге, $p < 0,05$

Рис. 3. Розподіл дітей обох груп за результатами проби Генча, $p < 0,05$

стійкості організму до гіпоксії. Проба Штанге проводилася із затримкою дихання дитиною під час вдиху, проба Генча — під час видиху. Тривалість перерви у диханні відзначали секундоміром. Оцінювали результати проби Штанге за шкалою: незадовільно < 39 с, задовільно $40-49$ с, добре > 50 с; проби Генча — незадовільно < 34 с, задовільно $35-39$ с, добре > 40 с.

Математична обробка отриманих даних проводилася з використанням програм Microsoft Office Excel та Statistica 6.1.

Результати дослідження та їх обговорення

При проведенні тонометрії отримано такі результати: у дітей основної групи середній систолічний артеріальний тиск (САТ) становив $121,0 \pm 0,62$ мм рт. ст. ($106-144$ мм рт. ст.); середній діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) — $74,1 \pm 0,02$ мм рт. ст. ($62-98$ мм рт. ст.). У дітей контрольної групи середній САТ становив $112,2 \pm 0,67$ мм рт. ст. ($92-129$ мм рт. ст.); середній ДАТ — $60,0 \pm 1,03$ мм рт. ст. ($50-78$ мм рт. ст.).

Отже, у дітей основної групи, на відміну від дітей контрольної групи, виявляли вірогідно більше випадків підвищення показників рівня як систолічного, так і діастолічного АТ.

Оцінку рівня АТ у дітей проведено за перцентильними таблицями. Серед дітей основної групи отримано такі результати: у 33 дітей рівень САТ та ДАТ був у межах коридору $90-95\%$, що оцінено як артеріальну передгіпертензію; у 12 дітей — перевищував 95% , і

знаходився в межах між 95% та $95\% + 12$ мм.рт.ст., що розцінено як артеріальну гіпертензію 1 ступеня (рис. 1).

У всіх дітей контрольної групи показники АТ відповідали перцентильним коридорам $25-75\%$, $75-90\%$ (до 90-го перцентилля), що розцінено як нормальний рівень АТ.

Толерантність до фізичних навантажень у обстежених школярів визначено, провівши пробу Руф'є. При оцінці індексу Руф'є у дітей обох груп отримано такі дані (табл. 1).

Таким чином, у більшій кількості дітей з АГ резервні можливості ССС та толерантність до фізичного навантаження вірогідно нижчі, ніж у їх однолітків із нормальними показниками АТ. Це можна пояснити патофізіологічними змінами як на рівні об'єму циркулюючої крові, так і на рівні мікроциркуляторного русла. Крім того, не останнє значення в цьому має і наявність вегетативної дисфункції, яка є однією з основних складових АГ у школярів.

Для оцінки функції дихання та виявлення прихованої коронарної недостатності усім обстеженим дітям проведено функціональні проби Штанге та Генча, і отримано такі дані: (рис. 2 та рис. 3)

Проаналізувавши отримані дані, відзначаються вірогідно гірші результати функціональних проб із затримкою дихання у дітей з АГ, ніж у групі порівняння. Це вказує на нижчу стійкість до гіпоксії у цих дітей, що зумовлено патофізіологічними механізмами,

які відбуваються в мікроциркуляторному руслі легень, серця та головного мозку.

Крім того, нами проведено кореляційний аналіз, за результатами якого виявлено такі кореляційні зв'язки: рівень САТ — обернено пропорційний із незадовільним рівнем проби Генча ($r=-0,62$); рівень САТ — прямо пропорційний з індексом Руф'є ($r=0,58$) та рівень ДАТ прямо пропорційний із індексом Руф'є ($r=0,71$).

Висновки

1. У дітей із артеріальною гіпертензією толерантність до фізичного навантаження вірогідно нижча, ніж у їх однолітків із нормальними показниками артеріального тиску.

2. На онові проведених проб Штанге та Генча встановлено, що в школярів із артеріальною гіпертензією відзначається значно нижча стійкість до гіпоксії.

3. Особливості функціональних проб серцево-судинної системи у дітей із артеріальною гіпертензією можуть бути результатом патофізіологічних порушень як на рівні центральної гемодинаміки, так і в мікроциркуляторному руслі.

Перспективи подальших досліджень.

Перспективним є подальше детальніше вивчення особливостей функціональних проб серцево-судинної системи в дітей з підвищеним рівнем артеріального тиску.

Список літератури

1. Іванько ОГ, Михалюк ЄЛ, Підкова ВЯ. Досвід організації фізичної реабілітації підлітків 16-17 років з артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу. *Современная педиатрия*. 2014;3(59):89-93.
2. Коренев НМ, Богмат ЛФ. Артериальная гипертензия у подростков: факторы стабилизации и прогрессирования. *Здоровье ребенка* 2014;3(54):6-11.
3. Логачева ОС, Логачева ОС, Кожевникова ОВ. Современные методы раннего выявления предикторов развития сердечно-сосудистых заболеваний у детей. *Педиатрическая фармакология*. 2013;2(10):117-20.
4. Марушко ЮВ, Гишак ТВ. Особливості функціональних резервів серцево-судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та корекція виявлених порушень. *Современная педиатрия*. 2017;1(81):92-98.
5. Марушко ЮВ, Гишак ТВ. Аналіз і перспективи клінічних рекомендацій ААР (2017) скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків. *Sovremennaya pediatriya*. 2018;4(92):27-39.
6. Goncharov SV, Gurianova VL, Stroy DO. Genetic predisposition

Відомості про авторів

Нечитайло Дмитро Юрійович — к.мед. н., доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Міхеєва Тетяна Миколаївна — к.мед. н., асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Ковтюк Наталія Іванівна — д.мед. н., доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Нечитайло Дмитрий Юрьевич — к.мед. н., доцент кафедры педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины ВГУЗ Украины "Буковинський державний медичний університет", г. Черновцы, Украина.

Михеева Татьяна Николаевна — к.мед. н., ассистент кафедры педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины ВГУЗ Украины "Буковинський державний медичний університет", г. Черновцы, Украина.

to essential hypertension in children: analysis of 17 single nucleotide polymorphisms. *Фізіологічний журнал*. 2013;6(59):12-24.

7. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. American Heart Association Statistics Committee; Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2016;133:38-360.
8. Salles GF, Reboldi G, Fagard RH, et al. Prognostic effect of the nocturnal blood pressure fall in hypertensive patients: the ambulatory blood pressure collaboration in patients with hypertension (ABC-H) meta-analysis. *Hypertension*. 2016;67(4):693-700.

References

1. Ivanko OG, Mikhalyuk YeL, Pidkova VYa. Dosvid organizacziyi fizichnoyi reabilitacziyi pidlitkiv 16-17 rokov z arterialnoyu gipertenziiyu v umovakh navchalnogo zakladu [Experience in the organization of physical rehabilitation of adolescents 16-17 years of age with hypertension in educational setting]. *Sovremennaya pediatriya*. 2014;3(59):89-93. (in Ukrainian).
2. Korenev NM, Bohmat LF. Arterialnaia hipertenzia u podrostkov: faktory stablyzatsyy u prohresyrovaniya. [Arterial Hypertension in Adolescents: Stabilization and Progression Factors], *Zdorovye rebenka*. 2014;3(54):6-11. (in Ukrainian).
3. Logacheva OS, Logacheva OS, Kozhevnikova OV. Sovremennyye metody rannego vyyavleniya prediktorov razvitiya serdечно-sosudistykh zabolevanij u detej. [Modern methods for early identification of predictors of cardiovascular disease in children.]. *Pediatricheskaya farmakologiya*. 2013;2(10):117-20. (in Ukrainian).
4. Marushko YuV, Hyshchak TV. Osoblivosti funkczionalnikh rezerviv sercevo-sudinnoyi sistemi za rezultatami veloergometriyi u ditej z pervinnoyu arterialnoyu gipertenziiyu i defitsitom magniyu ta korekczia viyavlenikh porushen. [Features of functional reserves of the cardiovascular system according to the results of bicycle ergometry in children with primary arterial hypertension and magnesium deficiency and correction of detected disorders]. *Sovremennaya pediatriya*. 2017;1(81):92-98. (in Ukrainian).
5. Marushko YuV, Hyshchak TV. Analiz i perspektivy klinichnykh rekomendatsii AAR (2017) skryninhu i kontroliu vysokoho arterialnogo tysku u ditej ta pidlitkiv. [Analysis and prospects of clinical recommendations AAR (2017) for screening and control of high arterial vise in children and adolescents]. *Sovremennaja pedyatryja*. 2018;4(92):27-39.
6. Goncharov SV, Gurianova VL, Stroy DO. Genetic predisposition to essential hypertension in children: analysis of 17 single nucleotide polymorphisms. *Фізіологічний журнал*. 2013;6(59):12-24.
7. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. American Heart Association Statistics Committee; Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2016;133:38-360.
8. Salles GF, Reboldi G, Fagard RH, et al. Prognostic effect of the nocturnal blood pressure fall in hypertensive patients: the ambulatory blood pressure collaboration in patients with hypertension (ABC-H) meta-analysis. *Hypertension*. 2016;67(4):693-700.

Оригінальні дослідження

Ковтюк Наталія Ивановна — д.мед. н., доцент кафедри педіатрії, неонатології і перинатальної медицини ВГУЗ України "Буковинський державний медичний університет", г. Чернівці, Україна.

Information about the authors

Nechytailo D. Yu. — Phd, associate professor of the Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal medicine HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivts, Ukraine.

Miheeva T. N. — assistant of the Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal medicine HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivts, Ukraine.

Kovtyuk N. I. — Phd, associate professor of the Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal medicine HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivts, Ukraine.

Надійшла до редакції 15.10.2019

Рецензент — проф. Сорокман Т.В.

© Д.Ю. Нечитайло, Т.М. Міхеєва, Н.І. Ковтюк, 2019

ADOLESCENTS TASTE SENSITIVITIES IN CLINICAL PRACTICE*Y.M. Nechytailo, O.Y. Pidmurniak, N.I. Kovtiuk*

HSEI of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine

Keywords: children, taste sensitivity, blood pressure, overweight.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 93-97.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.95

E-mail: pediatr2@i.ua

Abstract. Taste is the type of sensitivities that helps human organism to identify and consume nutrients and to avoid indigestible and dangerous materials. The lower taste sensitivity usually is following by food gradients overconsumption, influenced food choice and food preferences, which contributes, in a cumulative manner, to health status.

The objective of the study was examination of children taste oral sensation in association with anthropometric data, resting blood pressure and other factors. **Material and methods.** In study 169 participants in age 10-17 years were included for assessment of salt and sweet taste sensitivities, structure and quality of nutrition, food preferences, anthropometric data, chronotype, blood pressure.

Results. The low taste sensitivity to salt minimal concentrations was registered in 50 persons (29.6%) and to sweets - 60 persons (35.5%). Difference between males and females in taste sensitivities level was not established. The association between systolic blood pressure and the salt taste sensitivities was shown in regression model with inclusion of some anthropometric data. Elevated systolic blood pressure significantly correlates with excessive body mass, with heart beat rate and low salt sensitivity. Regarding patients chronotype we found out higher frequency of arterial hypertension in cases with evening type.

Conclusions. The taste sensitivity examination is simple in execution but gives additional data for risk factor assessment. Compared with the group of children with normal sensitivity persons with low sensitivity have higher risk of overweight, salt and sweet overconsumption and arterial hypertension.

Ключові слова: діти, смакова чутливість, артеріальний тиск, надмірна вага.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 93-97.

СМАКОВА ЧУТЛИВІСТЬ У ПІДЛІТКІВ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ*Ю.М. Нечитайло, О.Я. Підмурняк, Н.І. Ковтюк*

Смак — це тип чутливості, який допомагає людському організму виявляти та споживати харчові речовини та уникати нестравних і небезпечних матеріалів. Нижча смакова чутливість зазвичай призводить до надмірного споживання окремих харчових інгредієнтів, до формування вибору їжі та харчових звичок, які сукупно впливають на стан здоров'я.

Мета дослідження — вивчення смакової чутливості у дітей та її асоціації з антропометричними даними, артеріальним тиском та іншими факторами.

Матеріал і методи. У дослідження включено 169 учасників віком 10–17 років для оцінки смакової чутливості до солоного та солодкого, структури та якості харчування, харчових уподобань, антропометричних даних, хронотипу, артеріального тиску.

Результати. Знижена смакова чутливість до мінімальних концентрацій харчової солі зареєстрована у 50 осіб (29,6%), а до солодкого — у 60 осіб (35,5%). Різниця між хлопчиками та дівчатками за рівнем смакової чутливості не встановлено. Зв'язок між систолічним артеріальним тиском і смаковою чутливістю до солоного показано в регресійній моделі з включенням деяких антропометричних даних. Підвищений систолічний артеріальний тиск істотно корелював з надмірною масою тіла, з частотою серцевих скорочень і низькою чутливістю до солі. Залежно від хронотипу була виявлена більша висока частота артеріальної гіпертензії в осіб із вечірнім хронотипом.

Оригінальні дослідження

Висновки. Оцінка смакової чутливості проста у виконанні, але надає додаткові дані для встановлення факторів ризику. У порівнянні з групою дітей із нормальною чутливістю особи з низькою чутливістю мають більш високий ризик надмірної ваги, надлишкового вживання солоного або солодкого, артеріальної гіпертензії.

Ключевые слова:

дети, вкусовая чувствительность, артериальное давление, избыточный вес.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 93-97.

ВКУСОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Ю.Н. Нечитайло, О.Я. Пидмурняк, Н.И. Ковтюк

Вкус — это тип чувствительности, который помогает человеческому организму идентифицировать и потреблять питательные вещества и избегать неперевариваемых и опасных веществ. Более низкая вкусовая чувствительность обычно сопровождается чрезмерным потреблением отдельных пищевых продуктов, влияет на выбор пищи и ее предпочтения, которые в совокупности отражаются на состоянии здоровья.

Цель исследования — изучение вкусовой чувствительности у детей и ее ассоциации с антропометрическими данными, артериальным давлением и другими факторами.

Материал и методы. В исследование включены 169 участников в возрасте 10–17 лет для оценки вкусовой чувствительности к соленому и сладкому, структуры и качества питания, пищевых предпочтений, антропометрических данных, хронотипа, артериального давления.

Результаты. Сниженная вкусовая чувствительность к минимальной концентрации пищевой соли была зарегистрирована у 50 человек (29,6%), а к сладкому — у 60 человек (35,5%). Разницы между мальчиками и девочками по уровню вкусовой чувствительности не установлено. Связь между систолическим артериальным давлением и вкусовой чувствительностью к соленому показана в регрессионной модели с включением некоторых антропометрических данных. Повышенное систолическое артериальное давление существенно коррелировало с избыточной массой тела, с частотой сердечных сокращений и низкой чувствительностью к соли. В зависимости от хронотипа была обнаружена более высокая частота артериальной гипертензии у лиц с вечерним хронотипом.

Выводы. Оценка вкусовой чувствительности проста в исполнении, но предоставляет дополнительные данные для выявления факторов риска. По сравнению с группой детей с нормальной чувствительностью лица с низкой чувствительностью имеют более высокий риск избыточного веса, чрезмерного употребления соленого или сладкого, артериальной гипертензии.

Introduction. Taste is the type of sensitivities that help human organism to identify and consume nutrients and to avoid indigestible and dangerous materials. It is commonly held that there are five basic tastes — sweet, sour, bitter, umami and salty. Taste buds, the end-organs for gustation, detect and respond to a variety of macronutrient and aversive compounds to generate taste perception during first year of life [1, 2]. Each of these tastes is believed to represent different nutritional or physiological requirements or pose potential dietary hazards. The capacity to perceive taste sensations significantly influences food choice and food preferences, which contribute in a cumulative manner to health status and quality of life [3].

The lower taste sensitivity usually is following by gradi-

ent overconsumption and sometimes with health problems. Overconsumption of sodium, primarily in the form of salt (sodium chloride), is associated with higher incidence of hypertension, which increases the risk of cardiovascular disease and stroke [4]. Overconsumption of sweet products is associated with overweight and metabolic syndrome, which indirectly causes blood pressure elevation [5]. This relation has led health agencies worldwide to call for a reduction of some food components, most recently evidenced by the revised US Dietary Guidelines [6].

Salty taste governs intake of sodium and other salts, essential for maintaining the body's water balance and blood circulation. Because sodium is the ligand for salty taste, a more comprehensive understanding of the factors

that drive salt consumption is needed to help develop effective and successful strategies to reduce sodium intake [7]. A major factor underlying excess sodium consumption is the human preference for salted foods. Although this preference likely shaped by innate components, dietary experience also contributes significantly to the liking for salt. Most of clinical studies have been conducted in adults, but a few suggest that early experiences, both in utero and during infancy, may shape the preference for salty taste [8, 9]. Epidemiological studies show that hypertension onset is strongly associated with salt consumption: there is a close relationship between average sodium salt intake and the incidence of hypertension, when sodium intake restriction substantially decreases blood pressure [7]. The link between dietary sodium and hypertension is well established and dietary modification is a primary step in hypertension risk reduction. Standard clinical advice for the prevention and treatment of hypertension includes limitation of salt intake [10, 11].

Nevertheless, in pediatric clinical practice taste sensitivity investigation is very rare used, but just during childhood could be shaped the preference for some gustation and food forms because of peculiarity of taste sensitivity.

Objective. The goal of prospective study was examination of children taste oral sensation in association with anthropometric data, resting blood pressure and other factors.

Material and methods. In total 169 children healthy, hypertensive and diabetic (ages 10–17 years, mean age — 13.7 years) were examined. The study included assessment of salt and sweet taste sensitivities, structure and quality of nutrition, food preferences, anthropometric data, resting blood pressure and children quality of life. The salt taste intensity was measured using tests in five concentrations of sodium chloride solution (0.04%, 0.08%, 0.16%, 0.32% and 0.64% sodium chloride dissolved in deionized water) and simple water. The sweet taste intensity was measured using five concentrations of sucrose solution (0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.4% and 0.8%). Children were instructed to expectorate taste solution and rinse with water

after each sample. Subjects were asked to report which type of taste they sense. Frequency of added salt was determined with the questionnaire. For level of liking/disliking, subjects report the overall liking of the types of drinks or food. Circadian rhythm chronotype assessed too with the standard questionnaire for identifying the chronotypes (morningness–eveningness). To obtain the resting blood pressure three measurements were recorded at approximately 3-minute intervals, data from average were used. Hypertension was defined as a systolic blood pressure over 95 gender/age/height dependent percentile. Statistical analysis conducted with program Statistica (version 5.11, StatSoft Inc.). All p-values were two-tailed and $p < 0.05$ was considered statistically significant.

Results and discussion. From study cohort 52 children (30.8%) identified the sweet taste intensity in minimal concentration (0.05% of sucrose), sensitivity to next concentration (0.1% of sucrose) was registered in 57 children (33.7%). We regarded these two children's cohorts as "normal sensitivity" group (109 persons). To the group with low sensitivity we included next three cohorts (in total 60 persons, 35.5%) with identification of sweet taste in concentration 0.2% — 29 persons (17.2%), 0.4% — 21 persons (12.4%) and 0.8% solution of sucrose — 10 persons (5.9%).

As to the salt taste assessment the result was following — "normal sensitivity" group included 84 persons (49.7%) with identification 0.04% solution of NaCl and 35 children (20.7%) with identification of next concentration (0.08% NaCl). To the group with low sensitivity we put three cohorts (in total 50 persons) with minimal concentration of salt taste range between 0.16%, 0.32% and 0.64% solution of NaCl corresponding — 25 (14.8%), 16 (9.5%) and 9 (5.3%) persons. In some children we registered deviation in taste (disgeusia) — they accept minimal concentration of salty solution as sour (11–6.5%) or bitter (12–7.1%). We did not find any difference between males and females in sweet and salt sensitivities level. The sweet taste sensitivity negatively correlated with BMI and was lower in diabetic patients. We did not find any significant

Regression summary for dependent variable systolic blood pressure

Table

		Regression index		
		BETA	B	p-level
1	Age	-0,01	-0,11	0,95
2	Gender	-0,05	-4,26	0,48
3	Height	0,52	0,39	0,13
4	Weight	0,02	0,05	0,69
5	BMI	0,43	0,17	0,03
6	Pulse	0,43	0,62	0,02
7	Salt sensitivity	-0,10	43,0	0,01

Оригінальні дослідження

correlation between sweet and salt taste sensitivity.

To further examine the relation between low taste acceptances we hypothesized that dietary exposure to sodium and sweets was important in the formation of taste preference [12, 13]. The children's "liking for salty foods" was assessed using a 5-point category scale to indicate child's liking of common table foods that varied in degree of perceived saltiness. The salt taste sensitivity in our investigation not differs with age or gender of children but has strong negative correlation with salty foods preferences and overall sodium consumption. The frequency of adding salt to food varied significantly by salt taste intensity group. The percentage of subjects who reported never adding salt was higher in the normal group (78.9%) compared to the group with low sensitivity (30.0%).

The association between systolic blood pressure and the salt taste sensitivities was studied in model with inclusion of some anthropometric data. Regression summary was shown below (table). In this model elevated systolic blood pressure significantly correlate with excessive body mass, with heart beat rate and low salt sensitivity. Regarding patients chronotype we found out higher frequency of arterial hypertension in cases with evening type.

In addition, the frequency of adding salt to food was significantly ($p < 0.01$) related to hypertension status, that correlate with data established by H. Lee et al. [14]. Among the hypertensive, 30% never added salt while among the non-hypertensive 54% never added salt to food. However, when the analysis was restricted only to non-hypertensive the relationship between blood pressure level status and discretionary salt use was no longer significant. For hypertensive children significant association between blood pressure and the intensity of salt taste was observed: systolic BP ($r = 0.79$, $p < 0.05$), diastolic BP ($r = 0.61$, $p < 0.05$).

Overall, we did not find any apparent difference between males and females salt sensitivities or blood pressure level inside every group. Some researchers have suggested that a family history of hypertension is associated with salt consumption and level of blood pressure, implying that this phenomenon may be genetically mediated. J.E. Hayesa et al [7] did explaining variability in sodium intake through oral sensory phenotype, salt sensation and liking or disliking some type of food.

The disorders of taste sensitivity are relatively common problems that may have a real impact on a person's quality of life. In our investigation, we found nonsignificant decrease of mental health component of quality of life in patients with low salt sensitivity but for this result verification additional analyses and enlargement of sample size must be done. While the sensory system of taste is regarded together with clinical features, its deviations could be potential clinical problems depending on the degree of dysfunction.

Conclusions

The taste sensitivity examination is simple in execution but gives additional data for risk factor assessment. The taste deviation poses a significant challenge for the health care of children population. The persons with low sensitivity have higher risk of overweight, salt and sweet overconsumption and hypertension compared with the group of normal sensitivity children, they also reported greater liking of food with higher levels of corresponding product components.

Conflicts of interests. The authors declared no conflict of interest.

Ethics statement. To ensure the participants' human rights ethical principles and standards of rights protection were adhered to during the entire research process.

References

1. Loper HB, Sala ML, Dotson C, Steidle N. Taste perception, associated hormonal modulation, and nutrient intake. *Nutr Rev.* 2015 Feb; 73(2): 83–91. doi: 10.1093/nutrit/nuu009
2. Bachmanov AA, Bosak NP, Lin C, et al. Genetics of taste receptors. *Curr Pharm Des.* 2014; 20(16): 2669–83.
3. Duffy VB, Hayes JE, Sullivan B, Faghri P. Surveying food/beverage preference: A tool for epidemiological studies to connect chemosensation with health outcomes. *Ann N Y Acad Sci.* 2009; 1170:558–68.
4. Felder RA, White MJ, Williams SM, Jose PA. Diagnostic tools for hypertension and salt sensitivity testing. *Curr Opin Nephrol Hypertens.* 2013 January; 22(1): 65–76.
5. Iatridi V, Hayes JE, Yeomans MR. Quantifying sweet taste liker phenotypes: time for some consistency in the classification criteria. *Nutrients.* 2019 Jan; 11(1): 129. doi: 10.3390/nu11010129
6. Office of Disease Prevention and Health Promotion. 2015-2020 Dietary Guidelines. <https://health.gov/dietaryguidelines/>
7. Hayes JE, Sullivan BS, Duffy VB. Explaining variability in sodium intake through oral sensory phenotype, salt sensation and liking. *Physiol Behav.* 2010 June 16; 100(4): 369–80.
8. Stein LJ, Cowart BJ, Beauchamp GK. The development of salty taste acceptance is related to dietary experience in human infants: a prospective study. *Am J Clin Nutr.* 2012 Jan; 95(1): 123–29. doi: 10.3945/ajcn.111.014282
9. Liem DG. Infants' and children's salt taste perception and liking. *A review nutrients.* 2017; 9(9): 1011. doi: 10.3390/nu9091011
10. Ohta Y, Tsuchihashi T, Onaka U, Miyata E. Long-term compliance of salt restriction and blood pressure control status in hypertensive outpatients. *Clin Exp Hypertens* 2010; 32: 234–38.
11. Hamlyn JM, Blaustein MP. Salt sensitivity, endogenous ouabain and hypertension. *Curr Opin Nephrol Hypertens.* 2013 January; 22(1): 51–58.
12. Roper SD. The taste of table salt. *Pflugers Arch.* 2015 Mar; 467(3): 457–63. doi: 10.1007/s00424-014-1683-z
13. Jayasinghe SN, Kruger R, Walsh DC, et al. Is sweet taste perception associated with sweet food liking and intake? *Nutrients.* 2017 Jul; 9(7): 750. doi: 10.3390/nu9070750
14. Lee H, Cho HJ, Bae E, Kim YC, Kim S, Chin HJ. Not salt taste perception but self-reported salt eating habit predicts actual salt intake. *J Korean Med Sci.* 2014 Sep; 29(Suppl 2): 91–96. doi: 10.3346/jkms.2014.29.S2.S91

Відомості про авторів

Нечитайло Ю. М. — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Підмурняк О. Я. — аспірант кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Ковтюк Н. І. — доктор медичних наук, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Нечитайло Ю. Н. — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Пидмурняк О. Я. — аспирант кафедры педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Ковтюк Н. И. — доктор медицинских наук, доцент кафедры педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Nechytailo Y. M. — Doctor of Medical Science, Professor, Head of the Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine, Higher Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Pidmurniak O. Y. — PhD student of the Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine, Higher Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Kovtiuk N. I. — Doctor of Medical Science, associate professor of the Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine, Higher Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 10.06.2019

Рецензент — проф. Сокольник С.В.

© Ю.М. Нечитайло, О.Я. Підмурняк, Н.І. Ковтюк, 2019

МІЖКЛІТИННА АДГЕЗІЯ В ГЕРМІНОГЕННИХ ПУХЛИНАХ ЯЄЧКА*С.М. Потапов, О.М. Плітень, Д.І. Галата, О.В. Кривошанка*

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Ключові слова:

герміногенні пухлини яєчка, міжклітинна адгезія, імуногістохімічне дослідження.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 98-107.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.96

E-mail:

pathomorphologist@gmail.com; pliten@ukr.net; daryagalata@gmail.com; doctorkrivoshapka@ukr.net

Герміногенні пухлини яєчка (ГПЯ) – одна з головних причин онкологічної смертності у чоловіків молодого віку. Одним із факторів, що визначають прогноз у онкохворих, є визначення молекулярно-біологічних маркерів, які корелюють із поганим прогнозом.

Мета роботи – визначення стану міжклітинної адгезії в пухлині жовткового мішка постпубертатного типу (ПЖМПТ), тератомі постпубертатного типу (ТПТ), сперматоцитній пухлині (СП) і тератомі з малигнізацією соматичного типу (ТМСТ) яєчка.

Матеріал і методи. Дослідження виконано на матеріалі ГПЯ пацієнтів, що проходили лікування в Харківському обласному клінічному центрі урології і нефрології ім. В.І. Шаповала в 1998-2017 рр. Групи дослідження були сформовані відповідно до рТНМ класифікації ВООЗ. Для оцінки стану міжклітинної адгезії в ГПЯ досліджували відносну площу (S) і інтенсивність (L) експресії E-cadherin і β-catenin.

Результати. При зростанні пухлинної прогресії S експресії E-cadherin у ПЖМПТ і ТПТ поступово зменшувалась аж до повної редукації маркера. Дані зміни поєднувались зі збільшенням експресії β-catenin. При позитивній ПГХ реакції з E-cadherin і β-catenin в усіх досліджених гістотипах ГПЯ, замість «типової» мембранної локалізації, були наявними «гетерогенності» в забарвленні, які також розцінювались як втрата міжклітинної адгезії. Показники S та L експресії E-cadherin у СП були вище таких у відповідних групах досліджених ГПЯ, але локалізація маркера також була атиповою. Що стосується маркера β-catenin, то він мав показники S та L експресії на рівні середніх значень у ПЖМПТ, які, при цьому, вищі аналогічних показників у відповідній групі ТПТ. Розташування β-catenin атипове. У ТМСТ обох груп реакція з E-cadherin була або негативною, або маркер мав атипову локалізацію, як і при вивченні β-catenin.

Висновки. При зростанні пухлинної прогресії в пухлині жовткового мішка постпубертатного типу і тератомі постпубертатного типу відбувається втрата міжклітинної адгезії, що призводить до дисоціації пухлинних клітин, розвитку судинної інвазії і метастатичної хвороби.

Ключевые слова:

герминогенные опухоли яичка, межклеточная адгезия, иммуногистохимическое исследование.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 98-107.

МЕЖКЛЕТОЧНАЯ АДГЕЗИЯ В ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧКА*С.Н. Потапов, О.Н. Плитень, Д.И. Галата, А.В. Кривошанка*

Герминогенные опухоли яичка (ГОЯ) — одна из главных причин онкологической смертности у мужчин молодого возраста. Одним из факторов, определяющих прогноз у онкобольных, является определение молекулярно-биологических маркеров, которые коррелируют с плохим прогнозом.

Цель работы — определение состояния межклеточной адгезии в опухоли желточного мешка постпубертатного типа (ОЖМПТ), тератоме постпубертатного типа (ТПТ), сперматоцитной опухоли (СП) и тератоме с малигнизацией соматического типа (ТМСТ) яичка.

Материал и методы. Исследование выполнено на материале ГОЯ пациентов, проходивших лечение в Харьковском областном клиническом центре урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала в 1998–2017 гг. Группы исследования были сформированы в соответствии с рТНМ классификации

ей ВОЗ. Для оценки состояния межклеточной адгезии в ГОЯ исследовали относительную площадь (S) и интенсивность (L) экспрессии E-cadherin и β -catenin.

Результаты. По мере опухолевой прогрессии S экспрессии E-cadherin в ОЖМПТ и ТПТ постепенно уменьшалась вплоть до полной редукции маркера. Данные изменения сочетались с увеличением экспрессии β -catenin. При положительной ИГХ реакции с E-cadherin и β -catenin во всех исследованных гистотипах ГПЯ, вместо «типичной» мембранной локализации, были налицо «гетерогенности» в окраске, которые также расценивались как потеря межклеточной адгезии. Показатели S и L экспрессии E-cadherin в СП были выше таковых в соответствующих группах исследованных ГПЯ, но локализация маркера также была атипичной. Что касается маркера β -catenin, то он имел показатели S и L экспрессии на уровне средних значений в ПЖМПТ, которые, при этом, были выше аналогичных показателей в соответствующей группе ТПТ. Расположение β -catenin было атипичным. В ТМСТ обеих групп реакция с E-cadherin была или отрицательной, или маркер имел атипичную локализацию, как и при изучении β -catenin.

Выводы. По мере опухолевой прогрессии в ПЖМПТ и ТПТ происходит потеря межклеточной адгезии, приводящая к диссоциации опухолевых клеток, развитию сосудистой инвазии и метастатической болезни.

Keywords: testicular germ cell tumors, intercellular adhesion, immunohistochemical investigation.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 98-107.

INTERCELLULAR ADHESION IN TESTICULAR GERM CELL TUMORS

S.M. Potapov, O.M. Pliten, D.I. Halata, O.V. Kryvoshapka

Testicular germ cell tumors (TGCT) is one of the main causes of oncological mortality in young men. One of the factors determining the prognosis of cancer patients is the determination of molecular biological markers which correlate with a poor prognosis.

The purpose of the work. To determine the state of intercellular adhesion in testicular postpubertal-type yolk sac tumor (YSTPT), postpubertal-type teratoma (TPT), spermatocytic tumor (ST) and teratoma with somatic-type malignancy (TSTM).

Material and methods. The study was performed on the material of TGCT of patients who have been examined and treated at the Kharkiv Regional Clinical Center of Urology and Nephrology named after V.I Shapoval for the period covering 1998-2017. Groups of investigation were formed according to the pTNM classification of WHO. For assessment of the state of intercellular adhesion in TGCT the relative area (S) and intensity (L) of E-cadherin and β -catenin expression were studied.

Results. During the tumorous progression S of E-cadherin expression in YSTPT and TPT was gradually decreasing right up to the complete reduction of this marker expression. These changes were combined with increasing of β -catenin expression. In the case of positive immunohistochemical reaction with E-cadherin and β -catenin in all investigated TGCT instead of the «typical» membrane localization there were «heterogeneities» which were also considered as a loss of intercellular adhesion. In ST the S and L of E-cadherin expression were higher than those in the corresponding groups of investigated TGCT but marker localization was also atypical. As for β -catenin, S and L of its expression were at the level of mean values in YSTPT and higher than analogous indexes in the corresponding group of TPT. Localization of β -catenin was atypical. In TSTM of both groups the reaction with E-cadherin was either negative or marker had an atypical localization.

The same situation was observed at investigation of β -catenin.

Оригінальні дослідження

Conclusion. *In YSTPT and TPT at tumorous progression a loss of intercellular adhesion occurs what leads to the dissociation of tumor cells, development of vascular invasion and metastatic disease.*

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи «Вивчення значення молекулярно-біологічних маркерів для прогнозу, лікування і виживання хворих з основними локалізаціями раку» (номер державної реєстрації 0114U003394).

Вступ. В останні чотири десятиліття в усьому світі відзначено зростання захворюваності на герміногенні пухлини яєчка (ГПЯ). При цьому, даний тип неоплазії є однією з головних причин онкологічної смертності у чоловіків молодого віку [1, 2], що зумовлює високу медичну і соціальну значимість цієї патології.

Серед несеміномних ГПЯ пухлина жовткового мішка постпубертатного типу (ПЖМПТ), тератома постпубертатного типу (ТПТ), сперматоцитна пухлина (СП) і тератома з малігнізацією соматичного типу (ТМСТ) у «чистому» вигляді є досить рідкісними пухлинами, але в той же час ПЖМПТ і ТПТ, як компоненти змішаної ГПЯ, трапляються доволі часто [3].

Головними факторами, що визначають прогноз у онкохворих, є ступінь диференціювання пухлини і стадія пухлинної прогресії. У той же час агресивність тих чи інших пухлин оцінюється не тільки цими характеристиками. Ціла низка молекулярно-біологічних маркерів вважаються показниками високого ризику пухлинної прогресії, які корелюють із поганим прогнозом. У цьому аспекті все більшу увагу привертають молекули міжклітинної адгезії E-cadherin і β -catenin, а також матриксні металопротеїнази (ММП), порушення синтезу яких свідчить про агресивність пухлини з високою ймовірністю метастазування і несприятливий прогноз захворювання [4, 5].

Мета роботи — встановити особливості стану міжклітинної адгезії в ПЖМПТ, ТПТ, СП і ТМСТ яєчка.

Матеріал і методи. Дослідження виконано на матеріалі дев'яти спостережень ПЖМПТ (у п'яти випадках ПЖМПТ була складовою змішаної ГПЯ), 16 спостережень ТПТ (у 13 випадках ТПТ була складовою змішаної ГПЯ), одна спостереження СП і два спостереження ТМСТ, а також історії хвороби пацієнтів, що проходили обстеження і лікування на базі Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В. І. Шаповала з 1998 по 2017 рр.

Всі досліджені ГПЯ були розподілені за типом гістологічної будови відповідно до класифікації ВООЗ і патологічної pTNM класифікації [3], що є вкрай важливим, тому що точне встановлення діагнозу і стадіювання відповідно до сучасних уявлень є фундаментальними [6].

Для найбільш наочного порівняння імуногістохімічних характеристик (ІГХ) всі спостереження досліджених ГПЯ були розділені за гістотипом і ступенем пухлинної прогресії. Так, керуючись pTNM класифі-

кацією, були сформовані такі групи:

1. Група «0» представлена виключно «чистими» ТПТ, які склались із добре диференційованих, зрілих тканин. Пухлини даної групи відповідали стадії T1N0S0.

2. Група «1», при якій пухлина була обмежена яєчком і його придатком, без інвазії в кровоносні або лімфатичні судини; пухлина могла вростати в білкову, але не у вагінальну оболонку, а метастази — у регіонарні лімфатичні вузли і віддалені метастази були відсутні; сироваткові пухлинні маркери мали різні значення. Пухлини даної групи відповідали стадіям T1N0S0–2.

3. Група «2», при якій пухлина була обмежена яєчком і його придатком з інвазією в кровоносні або лімфатичні судини, або пухлина проникала через білкову оболонку з ураженням вагінальної оболонки; при цьому були наявні метастази різного ступеня в регіонарні лімфатичні вузли, проте віддалені метастази були відсутні; сироваткові пухлинні маркери мали різні значення. Пухлини даної групи відповідали стадіям T2N1–3S0–2.

4. Група «4» характеризувалась наявністю у пацієнта віддалених метастазів. При цьому метастази в регіонарні лімфатичні вузли могли бути відсутні; сироваткові пухлинні маркери мали різні значення. Пухлини даної групи відповідали стадіям T2–3N0–3S0–2.

Розподіл ГПЯ відповідно до групи спостереження наведений в таблиці 1.

Матеріал для ІГХ дослідження фіксували в 10% нейтральному формаліні протягом 24 год, заливали в парафін, готували зрізи товщиною 4×10–6 м, які наносили на високоадгезивні скельця «SUPER FROST PLUS» фірми «DAKO» (Данія) і висушували при температурі 37 °С протягом 18 годин. Демаскування виконано методом кип'ятіння зрізів у цитратному буфері (pH 6,0). Для візуалізації первинних антитіл застосована система детекції Ultra Vision Quanto Detection Systems HRP Polymer («Thermo Fisher Scientific Inc.», США). Як хромоген використовували DAB (діамінобензидин). Зрізи дозобарвлювали гематоксиліном Майєра і заключали в канадський бальзам. Для кожного маркера з метою виключення хибнопозитивних або помилкових результатів застосовані контрольні дослідження, в яких використовували зрізи з тканин, що рекомендовані виробником антитіл для позитивного контролю. Крім того, кожне дослідження мало негативний контроль без додавання первинних антитіл.

Для оцінки стану міжклітинної адгезії в ПЖМПТ, ТПТ, СП і ТМСТ досліджували експресію E-cadherin і β -catenin з використанням моноклональних антитіл Rb a-Hu E-cadherin Monoclonal Antibody, Clone EP700Y («Thermo Fisher Scientific Inc.», США), Rb a-Hu beta Catenin Monoclonal Antibody, Clone E247 («Thermo Fisher Scientific Inc.», США).

Для реалізації якісного та об'єктивного аналізу

Таблиця 1
Розподіл герміногенної пухлини яєчка відповідно до групи спостереження

	Група «0»	Група «1»	Група «2»	Група «4»	Всього
ПЖМПТ	-	n=4	n=3	n=2	n=9
ТПТ	n=3	n=6	n=7	-	n=16
СП	-	-	n=1	-	n=1
ТМСТ	-	n=1	-	n=1	n=2

цифрових зображень була розроблена методика, яка дозволила з максимальною ефективністю проводити обробку зображень і отримувати більш точні та інформативні кількісні дані і, тим самим, поліпшити якість інтерпретації отриманих результатів (Патент України на винахід № 119922) [7]. Дана методика дозволила отримувати значення відносної площі (S), яку займають імунопозитивні структури (%), а також світлість (L), значення котрої можуть коливатись у межах від 0 до 100. При цьому L=0–40 відповідає сильному рівню інтенсивності експресії маркера, L=40–50 — середньому, L=50–100 — слабкому. S та L експресії маркерів вивчалась у 30 випадково обраних полях зору мікроскопа Olympus BX-41TF при збільшенні $\times 200$ ($3,12 \times 10^{-7}$ м²) у кожному спостереженні.

Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакета статистичного аналізу тріал-версії STATISTICA 13.3 EN. Для порівняння центральних тенденцій у групах використовували непараметричний критерій Манна-Уїтні [8, 9], оскільки обсяг вибірки в групах не перевищував 5 спостережень. Однак описові статистики представлені традиційно як середнє \pm похибка середнього (M \pm m), оскільки для вибірки з 4–5 спостережень важко визначити медіану і квартилі. Всі статистичні гіпотези, у тому числі про значимість відмінностей центральних тенденцій в групах, перевірялися при довірчій імовірності 95% (p<0,05). Для оцінки зв'язків між показниками використовували непараметричний коефіцієнт кореляції Спірмена [8].

Результати дослідження та їх обговорення. Кількісні дані експресії ПГХ маркерів, що відображають стан міжклітинної адгезії в ПЖМПТ, представлені

в таблиці 2.

У двох із чотирьох випадків ПЖМПТ групи «1» експресія E-cadherin не виявлена. В інших двох спостереженнях ПГХ реакція з антитілами до даного маркера була позитивною зі слабким рівнем L. Імунопозитивне забарвлення осередкове, нерівномірне, переважно цитоплазматичне, зрідка цитоплазматично-мембранне, а суто мембранна локалізація E-cadherin не виявлялась. У поодиноких пухлинних клітинах визначалося ядерне розташування E-cadherin. Також значною мірою представлені ділянки пухлинної тканини, в яких ПГХ реакція з антитілами до E-cadherin була негативною. Привертало увагу те, що в даному гістотипі ППЯ вже у групі «1» відзначалась виражена втрата міжклітинної адгезії, про що свідчила наявність осередків із повною редукцією експресії E-cadherin, а також описаних гетерогенностей у розташуванні даного маркера.

Вивчення маркера E-cadherin показало, що середня S його експресії в групі «0» невелика, а L — слабка. ПГХ реакція виявила осередкове нерівномірне забарвлення пухлинної тканини. Так, у зрілому хондрійному компоненті ТПТ визначалась переважно мембранна експресія E-cadherin з дуже невеликою кількістю імунопозитивних клітин, в яких розташування даного маркера було мембранно-цитоплазматичним. А в зрілому фіброзному компоненті експресія E-cadherin виявлялась у вкрай невеликій кількості клітин фібробластичного ряду і була цитоплазматичною або ядерно-цитоплазматичною. Мембранна локалізація даного маркера не виявлялась.

У групі «1» середня S експресії E-cadherin була достовірно меншою за таку в групі «0». При цьому, у 50% спостережень ТПТ, які представлені незрілими

Таблиця 2
Показники стану екстрацелюлярного матриксу та міжклітинної адгезії в пухлині жовткового мішка постпубертатного типу

Показники	Група «1» (n1=4)	Група «2» (n2=3)	Група «2» і «4» (n2+4=5)	p
E-cadherin, S, %	0,4 \pm 0,25	-	0,27 \pm 0,24	p1(2+4)>0,05
E-cadherin, L, од.	-	-	-	-
β -catenin, S, %	6,19 \pm 0,14	7,18 \pm 0,15	7,51 \pm 0,22	p12=0,032 p1(2+4)=0,014
β -catenin, L, од.	51,18 \pm 0,49	49,5 \pm 0,45	49,57 \pm 0,27	p12=0,032 p1(2+4)=0,014

Оригінальні дослідження

Таблиця 3
Показники стану екстрацелюлярного матриксу та міжклітинної адгезії в тератомі постпубертатного типу

Показники	Група «0» (n0=3)	Група «1» (n1=6)	Група «2» (n2=7)	p
E-cadherin, S, %	5,62±0,25	2,33±1,04	-	p01=0,018
E-cadherin, L, од.	51,17±0,09	-	-	-
β-catenin, S, %	5,13±0,16	2,26±0,96	2,1±0,71	p01=0,018 p02=0,015 p12>0,05
β-catenin, L, од.	50,8±0,15	-	-	-

тканинними компонентами, ІГХ реакція з антитілами до E-cadherin була негативною. А в інших 50%, де ТПТ побудована виключно зі зрілих тканин, E-cadherin-імунопозитивні ділянки були наявні, а L була на межі помірного і слабого рівня. Розподіл E-cadherin-імунопозитивних клітин нерівномірний і переважав у хондродітному компоненті. При цьому, даний маркер мав переважно цитоплазматично-мембранну локалізацію. У фіброзній складовій пухлин E-cadherin-позитивні клітини характеризувались цитоплазматичним або ядерно-цитоплазматичним забарвленням, але також виявлялись і ділянки з повною редукцією експресії маркера.

У ТПТ групи «2», незалежно від ступеня зрілості тканинних складових, експресія E-cadherin не виявлена.

При дослідженні β-catenin у групі «0» встановлено, що його середня S експресії невелика, а L — слабка. У зрілому хондродітному компоненті переважала мембранна експресія β-catenin, хоча зрідка визначалась і мембранно-цитоплазматична локалізація даного маркера (рис. 1, В). У сполучно-тканинному компоненті експресія β-catenin виявлялась у невеликій кількості клітин і мала цитоплазматичне або ядерно-цитоплазматичне розташування, а мембранна локалізація даного маркера була відсутня.

У групі «1» середня S експресії β-catenin достовірно менша за таку в групі «0». При цьому, у 50% випадків ТПТ, які містили незрілі тканинні компоненти, ІГХ реакція з антитілами до β-catenin, хоча і була позитивною, але виявлялась лише в поодиноких пухлинних клітинах і характеризувалась атиповою цитоплазматичною або ядерно-цитоплазматичною локалізацією маркера. В інших 50% ТПТ, які складались виключно зі зрілих тканин, експресія β-catenin була наявною, а розташування імунопозитивного забарвлення також було атиповим — цитоплазматичним або ядерно-цитоплазматичним. Мембранна локалізація β-catenin не виявлена.

У групі «2» S експресії β-catenin була достовірно меншою за аналогічний показник групи «0» і не відрізнялась від такої в групі «1». Аналіз експресії β-catenin виявив, що в трьох із семи випадків, до яких відносились ТПТ із незрілими тканинними компонентами,

позитивна ІГХ реакція представлена забарвленням лише поодиноких пухлинних клітин (рис. 1, Г). В інших ТПТ даної групи, які складались зі зрілих тканин, експресія β-catenin була більш значною і могла бути підрахована. Розташування маркера в усіх спостереженнях даної групи цитоплазматичне або ядерно-цитоплазматичне.

В єдиному спостереженні СП ІГХ реакція з антитілами до E-cadherin характеризувалась різномірним розподілом: визначались локуси з редукцією експресії маркера, ділянки з його атиповою цитоплазматичною, а в поодиноких клітинах — ядерно-цитоплазматичною локалізацією. При цьому, виявлялись осередки зі збереженим мембранним розташуванням E-cadherin, а також ділянки з його гіперекспресією (рис. 2, А). S експресії даного маркера становила 4,59±0,22%, а L знаходилась на високому рівні — 39,94±0,44 од. S експресії β-catenin становила 7,84±0,23%, а L забарвлення знаходилась на межі середнього і слабого рівня (50,22±0,24 од.). β-catenin, так само як і E-cadherin, у дослідженій СП виявлявся осередково у вигляді переважно цитоплазматичного забарвлення, хоча траплялись і ділянки зі збереженою мембранною локалізацією (рис. 2, Б).

Як було зазначено, ТМСТ була досліджена лише у двох випадках — по одному з групи «1» і «4». У спостереженні групи «1», де злоякісний компонент представлений фібросаркомою з міксоїдним компонентом, у переважній більшості полів зору, ІГХ реакція з антитілами до E-cadherin була негативною і виявлялась лише у рідкісних полях зору в поодиноких клітинах і мала слабку атипову ядерно-цитоплазматичну локалізацію. У другому випадку ТМСТ, який відносився до групи «4», S експресії E-cadherin була незначною, за рахунок розташування маркера лише в ділянках злоякісного компонента, і становила 1,04±0,15%, а L забарвлення була помірною — 44,96±1,37 од. Імунопозитивне забарвлення характеризувалось різномірним розподілом: визначались локуси з редукцією експресії E-cadherin, невеликі ділянки його мембранної експресії з осередками руйнування, а також атиповою ядерно-цитоплазматичною локалізацією і ділянками гіперекспресії (рис. 2, В). S експресії β-catenin у спостереженні групи «1» становила в середньому 3,44±0,46%, а L була слабкою (51,51±0,45 од.). Забарвлення було

Рис. 1. А. Ядерна гіперекспресія E-cadherin у ПЖМПТ групи «4» ($\times 200$). Б. Помірна, переважно цитоплазматична експресія β -catenin у ПЖМПТ групи «2» ($\times 400$). В. Слабка мембранна експресія β -catenin у зрілому хондрійному компоненті ТПТ групи «0» ($\times 400$). Г. Помірна ядерно-цитоплазматична експресія β -catenin у незрілому міксоїдному компоненті ТПТ групи «2». ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксином Майєра

рівномірним, переважно цитоплазматичним, а подекуди ядерно-цитоплазматичним. Визначались осередки редукції β -catenin. У випадку групи «4» S імунопозитивного забарвлення становила $1,51 \pm 0,18\%$, а L була на межі помірного і слабого значень — $50,77 \pm 0,61$ од. Локалізація β -catenin — переважно цитоплазматична, а в окремих ділянках — цитоплазматично-мембранна. Також визначались осередки з повною втратою імунопозитивного забарвлення.

Аналіз S експресії E-cadherin у ПЖМПТ виявив, що вказаний показник, починаючи з ініціальних стадій пухлинної прогресії (група «1»), у 50% випадків мав малі значення, а в 50% спостережень ІГХ реакція з E-cadherin взагалі була негативною. У більш пізніх стадіях пухлинної прогресії (групи «2» і «4») разом лише в одному випадку S та L експресії E-cadherin могли бути підраховані, але мали низький рівень. В інших чотирьох спостереженнях ІГХ реакція з E-cadherin була або негативною, або виявлялась лише в поодиноких пухлинних клітинах.

Одночасно ІГХ дослідження E-cadherin у ТПТ вста-

новило, що S експресії вказаного маркера при переході від початкових до більш пізніх стадій пухлинної прогресії поступово зменшувалась, демонструючи достовірні відмінності у вказаному параметрі в кожній із груп дослідження. Привертав увагу той факт, що достовірне зменшення S експресії E-cadherin у групі «1» відносно групи «0» відбувалось за рахунок того, що в ТПТ, які представлені незрілими тканинними компонентами, ІГХ реакція з антитілами до E-cadherin була негативною. В усіх спостереженнях групи «2», незалежно від ступеня зрілості тканинних складових, S експресії E-cadherin дорівнювала нулю за рахунок повної редукції даного маркера. Що стосується L експресії E-cadherin у ТПТ, то статистично вірно вона могла бути підрахована лише в групі «0», що унеможливило порівняльний міжгруповий аналіз даного показника.

Наведені результати про незначні експресії E-cadherin або її повній відсутності узгоджуються з даними інших авторів стосовно ключової ролі пригнічення активності або інактивації маркера E-cadherin у супресії інвазії та метастазуванні [10].

Оригінальні дослідження

Також існує думка, що агресивний і метастатичний характер новоутворень різноманітних локалізацій зумовлений не тільки відсутністю або редукцією E-cadherin, а ще й поєднанням цих змін зі збільшенням експресії β -catenin [11]. Підвищена експресія β -catenin виявлена в більшості первинних пухлин товстої кишки, при цьому, високий рівень експресії β -катеніну достовірно корелював з внутрішньосудинною інвазією і наявністю метастазів [12]. Це також узгоджується з отриманими нами даними, оскільки S експресії β -catenin у ПЖМПТ при переході від початкових до більш пізніх стадій пухлинної прогресії збільшувалась, а L експресії β -catenin в ПЖМПТ зі слабого рівня в групі «1» змінювалась на помірний у групах «2» і «4». Але в ТПТ S експресії β -catenin, на відміну від ПЖМПТ, при переході від початкових до більш пізніх стадій пухлинної прогресії зменшувалась. Це відбувалось за рахунок того, що в ТПТ, які мали незрілі тканинні компоненти в складі, експресія β -catenin виявлялась лише в поодиноких пухлинних клітинах і, відповідно, була близькою до нульових значень. На такі особливості експресії вказаних маркерів вказують ряд досліджень [13]. Виходячи з отриманих даних стосовно особливостей експресії E-cadherin і β -catenin у ТПТ, маємо сміливість припустити, що даний гістотип ГПЯ є менш агресивним.

При позитивній ІГХ реакції, крім кількісної оцінки експресії E-cadherin і β -catenin, дуже важливо враховувати локалізацію і характер забарвлення. Наявність замість «типової» мембранної локалізації тих чи інших «гетерогенностей» у забарвленні (змішані ділянки імунонегативних та імунопозитивних клітин, як із мембранним забарвленням, так і з цитоплазматичним і/або ядерним) трактується як втрата міжклітинної адгезії [14].

Привертало увагу те, що в ПЖМПТ всіх досліджених груп експресія E-cadherin характеризувалась вкрай різноманітним атиповим розташуванням, а «чиста» мембранна локалізація не виявлялась зовсім, навіть у спостереженнях початкових стадій пухлинної прогресії. Також у ПЖМПТ при переході від початкових до більш пізніх стадій пухлинної прогресії осередкова мембранна і мембранно-цитоплазматична експресія β -catenin ставала менш значною і мала характер переривчастого і слабого за інтенсивністю забарвлення аж до повної її редукції з появою великих ділянок імунонегативних клітин.

А в ТПТ групи «0» і «1», що складались виключно зі зрілих тканинних елементів, переважала мембранна і мембранно-цитоплазматична локалізація E-cadherin і β -catenin відповідно, але більшою мірою в хондріодному компоненті, у той час як у фіброзному вона була атиповою (цитоплазматичною або ядерно-цитоплазматичною).

Аналіз E-cadherin у СП показав, що хоча S та L експресії даного маркера і була вище середніх значень у відповідних групах досліджених ГПЯ, але локалізація E-cadherin була атиповою і характеризувалась значною гетерогенністю — переважали локуси з редукцією експресії маркера, ділянки з його цитоплазматичною, а в поодиноких клітинах — ядерно-цитоплазматичною

локалізацією. Також виявлені осередки гіперекспресії, але, при цьому, виявлялись ділянки зі збереженим мембранним розташуванням E-cadherin.

Що стосується β -catenin, то даний маркер мав значення S та L експресії на рівні середніх значень у ПЖМПТ та вище аналогічних показників у відповідній групі ТПТ. Розташування β -catenin було атиповим (переважно цитоплазматичним), але траплялись і ділянки зі збереженою мембранною локалізацією.

У ТМСТ групи «1» реакція з E-cadherin була негативною, а з β -catenin, хоча і була позитивною, але мала виключно атипову локалізацію. У ТМСТ групи «4» S експресії E-cadherin була переважно атиповою з наявністю ділянок гіперекспресії, а експресія β -catenin в даному спостереженні також характеризувалась атиповою локалізацією і наявністю осередків з повною редукцією маркера.

Також проаналізовано відмінності характеристик експресії E-cadherin і β -catenin залежно від гістотипу ГПЯ в межах однієї групи дослідження. Так, у групі «1» достовірних відмінностей у S експресії E-cadherin між ПЖМПТ і ТПТ не виявлено, а S експресії β -catenin в ПЖМПТ була достовірно вищою за таку в ТПТ ($p < 0,01$). Порівняння значень L у ПЖМПТ і ТПТ було статистично некоректним.

Оскільки в ПЖМПТ і ТПТ групи «2» ІГХ реакція з E-cadherin була або відсутня, або виявлялась лише в поодиноких пухлинних клітинах, тобто S експресії наближалася до нуля, порівняльний аналіз даного показника між дослідженими гістотипами ГПЯ був неможливий. Аналіз експресії β -catenin в ГПЯ групи «2» показав, що S експресії даного маркера в ПЖМПТ була достовірно вищою за таку в ТПТ ($p < 0,01$). При цьому різниці в L експресії β -catenin у даній парі ГПЯ виявити не було можливим.

Оцінка показників експресії досліджених ІГХ маркерів із використанням непараметричного коефіцієнта кореляції Спірмена встановила, що в ТПТ зі зростанням стадії пухлинної прогресії спостерігалися достовірні високі та дуже високі позитивні зв'язки між S та L експресії E-cadherin і β -catenin ($r = +0,88$ і $r = +0,93$ відповідно, $p < 0,05$). У ПЖМПТ подібних кореляційних зв'язків не виявлено.

Таким чином, кореляційний аналіз у поєднанні з наведеними вище даними продемонстрував прогресуючу втрату міжклітинної адгезії, яка посилювалась зі зростанням пухлинної прогресії, що сприяло дисоціації пухлинних клітин і, як наслідок, інвазії і метастазуванню.

Також встановлено, що хворі на ПЖМПТ із судинною інвазією, а також лімфогенними та віддаленими метастазами, порівняно з пацієнтами без зазначених характеристик агресивності пухлини, мали достовірно вищі показники S і L експресії β -catenin (за винятком L β -catenin у пацієнтів з віддаленими метастазами). При цьому різниці в експресії E-cadherin не виявлено.

Що стосується ТПТ, то тут спостерігалась протилежна картина — у хворих із судинною інвазією і

Рис. 2. А. Осередок гіперекспресії E-cadherin у СП групи «2» ($\times 200$). Б. Слабка, переважно цитоплазматична, експресія β -catenin у СП групи «2» ($\times 200$). В. Гіперекспресія і гетерогенність розподілу E-cadherin: мембранна з осередками руйнування, цитоплазматична і ядерна локалізація в ТМСТ (помірнодиференційована аденокарцинома) групи «4» ($\times 200$). ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра

Таблиця 4

Зв'язок показників імуногістохімічних характеристик маркерів з агресивністю пухлини жовткового мішка постпубертатного типу і тератоми постпубертатного типу

U критерій Манна-Уїтні					
ПЖМПТ					
		E-cadherin, S, %	E-cadherin, L, од.	β -catenin, S, %	β -catenin, L, од.
Віддалені метастази	«+»	2	2	2	2
	«-»	7	7	7	7
	p	>0,05	>0,05	0,04	>0,05
Лімфогенні метастази	«+»	5	5	5	5
	«-»	4	4	4	4
	p	>0,05	>0,05	0,01	0,01
Судинна інвазія	«+»	5	5	5	5
	«-»	4	4	4	4
	p	>0,05	>0,05	0,01	0,01
ТПТ					
		E-cadherin, S, %	E-cadherin, L, од.	β -catenin, S, %	β -catenin, L, од.
Лімфогенні метастази	«+»	7	7	7	7
	«-»	9	9	9	9
	p	0,01	0,01	>0,05	>0,05
Судинна інвазія	«+»	7	7	7	7
	«-»	9	9	9	9
	p	0,02	0,02	>0,05	>0,05

лімфогенними метастазами S і L експресії E-cadherin були достовірно меншими, ніж у пацієнтів без них, різниці в експресії β -catenin не було (табл. 4).

Наведене доводить, що розвиток клініко-морфологічних ознак агресивного характеру ПЖМПТ, таких

як судинна інвазія і розвиток метастатичної хвороби, опосередковані збільшенням S і L експресії β -catenin, а в ТПТ — зменшенням зазначених показників, але в експресії E-cadherin.

Оригінальні дослідження

Висновки

1. При переході від початкових до більш пізніх стадій пухлинної прогресії в пухлині жовткового мішка постпубертатного типу відбувається посилення експресії β -catenin (при вкрай слабкій експресії E-cadherin в усіх групах дослідження), а із прогресуванням тератоми постпубертатного типу відбувається зменшення S і L експресії маркера E-cadherin аж до повної його редукції, що в поєднанні з атипивною локалізацією даних маркерів (цитоплазматична і/або ядерна) відображає втрату міжклітинної адгезії.

2. Посилення експресії β -catenin у пухлині жовткового мішка постпубертатного типу та зменшення експресії E-cadherin у тератомі постпубертатного типу при зростанні стадії пухлинної прогресії призводить до розвитку судинної інвазії, а також метастатичної хвороби.

3. Показники експресії E-cadherin і β -catenin можуть бути незалежними факторами прогнозу метастазування і прогресії в пухлині жовткового мішка постпубертатного типу і тератоми постпубертатного типу.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. Планується дослідження процесів васкуляризації в ГПЯ.

Список літератури

1. Немцова МВ, Андреева ЮЮ. Молекулярно-генетические и клинико-морфологические аспекты герминогенных опухолей яичка. *Онкоурология*. 2015;1:12-19.
2. Бурова ЕА, Буланов АА, Трякин АА, Федянин МЮ, Тюляндин СА, Матвеев ВБ. Лечение семиномы яичка I стадии. *Онкоурология*. 2010;3:7-11.
3. Moch H, Cubilla AL, Humphrey PA, Reuter VE, Ulbright TM. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. *Eur Urol*. 2016 Jul;70(1):93-105.
4. Зубко МД. Характеристика уровня экспрессии E-кадгерина и β -катенина в гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке печени. *Патологія*. 2015;2(34):64-70.
5. Ozgüven BY, Karaçetin D, Kabukçuoğlu F, Taşkin T, Yener Ş. Immunohistochemical study of E-cadherin and β -catenin expression in colorectal carcinomas. *Pol J Pathol*. 2011;62(1):19-24.
6. Lobo J, Costa AL, Vilela-Salgueiro B, Rodrigues Â, Guimarães R, Cantante M, et al. Testicular germ cell tumors: revisiting a series in light of the new WHO classification and AJCC staging systems, focusing on challenges for pathologists. *Hum Pathol*. 2018 Dec;82:113-24.
7. Потапов СМ, Марковський ВД, Кулішова НЄ, винахідники; Харківський національний медичний університет, патенто власник. Спосіб кількісної оцінки рівня світлості та відносної площі експресії маркерів при імуногістохімічному дослідженні тканин. Патент України № 119922. 2019 Серп 27.
8. Кобзарь АИ. Прикладная математическая статистика. Москва: Физматлит; 2012. 816 с.
9. Runyon RP. Nonparametric Statistics: A Contemporary Approach (Addison-Wesley series in statistics). Addison-Wesley Publishing Co; 1977. 218 p.
10. Bex G, van Roy F. Involvement of members of the cadherin superfamily in cancer. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. 2009 Dec;1(6):a003129.
11. Машуков АА. Молекулярно-генетические особенности рака желудка: обзор литературы. *Вісник морської медицини*. 2016;4:161-69.
12. Перевошиков АГ, Делекторская ВВ, Головков ДА. Молекулы межклеточной адгезии как факторы инвазии и метастазирования при раке толстой кишки. *Молекулярная медицина*. 2007;1:50-4.
13. Андреева ЮЮ. Морфологические и молекулярно-биологические факторы прогноза рака мочевого пузыря [автореферат]. Москва: Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена Росмедтехнологий; 2009. 53 с.
14. Шпонька ІС, Ковтуненко ОВ, Пославська ОВ, Березнюк ДВ, Тимчук СМ. Аналіз маркерів міжклітинної адгезії у хворих на плоскоклітинний рак орофарингеальної ділянки. *Буковинський медичний вісник*. 2012;16(1):104-09.

References

1. Nemtsova MV, Andreeva YY. Molekulyarno-geneticheskiye i kliniko-morfologicheskiye aspekty germinogenykh opukholey yaichka [Testicular germ cell tumors: Molecular genetic and clinicomorphological aspects]. *Cancer Urology*. 2015;11(1):12-19. (in Russian).
2. Burova EA, Bulanov AA, Tryakin AA, Fedyanin MYu, Tyulyandin CA, Matveyev VB. Lecheniye seminomy yaichka I stadii [Treatment for stage I testicular seminoma]. *Cancer Urology*. 2010;3:7-11. (in Ukrainian).
3. Moch H, Cubilla AL, Humphrey PA, Reuter VE, Ulbright TM. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. *Eur Urol*. 2016 Jul;70(1):93-105.
4. Zubko MD. Kharakterystyka urovnia ekspressyy E-kadheryna y β -katynyna v hepatotseliuliarnom y kholanhyotseliuliarnom rake pecheny. [Characteristics of the expression level of E-Cadherin and β -Catenin in hepatocellular and cholangiocellular liver carcinoma]. *Patolohiia*. 2015;2(34):64-70.
5. Ozgüven BY, Karaçetin D, Kabukçuoğlu F, Taşkin T, Yener Ş. Immunohistochemical study of E-cadherin and β -catenin expression in colorectal carcinomas. *Pol J Pathol*. 2011;62(1):19-24.
6. Lobo J, Costa AL, Vilela-Salgueiro B, Rodrigues Â, Guimarães R, Cantante M, et al. Testicular germ cell tumors: revisiting a series in light of the new WHO classification and AJCC staging systems, focusing on challenges for pathologists. *Hum Pathol*. 2018 Dec;82:113-24.
7. Potapov SM, Markovskiy VD, Kullshova NE, vynakhidnyky; Kharkivskiy natsionalnyi medychniy universytet, patentovlasnyk. Sposib kilkisnoi otsinky rivnia svitlosti ta vidnosnoi ploschi ekspresii markeriv pry imunohistokhimichnomu doslidzhenni tkany. Patent Ukrainy №119922. 2019 Serp 27.
8. Kobzar AI. Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya inzhenerov i nauchnykh rabotnikov [Applied Mathematical Statistics: for engineers and scientists]. Moscow: Fizmatlit, 2012. 816 p. (in Russian).
9. Runyon RP. Nonparametric Statistics: A Contemporary Approach (Addison-Wesley series in statistics). Addison-Wesley Publishing Co; 1977. 218 p.
10. Bex G, van Roy F. Involvement of members of the cadherin superfamily in cancer. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. 2009 Dec;1(6):a003129.
11. Mashukov AA. Molekulyarno-geneticheskiye osobennosti raka zheludka: obzor literatury [A new view on molecular genetic features of stomach cancer: literature review]. *Vestnik morskoy meditsiny*. 2016;4:161-69. (in Russian).
12. Perevoshchikov AG, Delektorskaya VV, Golovkov DA. Molekuly mezh kletchnoy adgezii kak faktory invazii i metastazirovaniya pri rake tolstoy kishki [Molecules of intercellular adhesion as factors of invasion and metastasis in colon cancer]. *Molecular medicine*. 2007;1:50-54. (in Russian).
13. Andreyeva YuYu. Morfologicheskiye i molekulyarno-biologicheskiye faktory prognoza raka mochevogo puzryra [dissertatsiya]. Moskva: Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy onkologicheskiy

- institut im. P.A. Gertsena Rosmedtekhologii; 2009. 64 s. (in Russian).
14. Shponka IS, Kovtunenکو AV, Poslavskaya AV, Bereznyuk DV, Timchuk SN. Analiz markerov mezhkletchnoy adgezii

u bolnykh ploskokletchnym rakom orofaringealnoy oblasti [Analysis of markers of intercellular adhesion in patients with planocellular cancer of the oropharyngeal area]. Bukovinian Medical Herald. 2012;16(1):104-09. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Потапов С. М. — к.мед. н., доцент кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Плітень О. М. — к.мед. н., доцент кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Галата Д. І. — к.мед. н., доцент кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Кривошапка О. В. — к.мед. н., доцент кафедри фармакології та медичної рецептури Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Сведения об авторах

Потапов С. Н. — к.мед. н., доцент кафедры патологической анатомии Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина.

Плитень О. Н. — к.мед. н., доцент кафедры патологической анатомии Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина.

Галата Д. И. — к.мед. н., доцент кафедры патологической анатомии Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина.

Кривошапка А. В. — к.мед. н., доцент кафедры фармакологии и медицинской рецептуры Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина.

Information about the authors

Potapov S. M. — MD, PhD, Associate Professor, Department of Pathological Anatomy, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.

Pliten O. M. — MD, PhD, Associate Professor, Department of Pathological Anatomy, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.

Halata D. I. — MD, PhD, Associate Professor, Department of Pathological Anatomy, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.

Kryvoshapka O. V. — MD, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology and Medical Prescription, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.

Надійшла до редакції 22.11.2019

Рецензент — проф. Давиденко І.С.

© С.М. Потапов, О.М. Плітень, Д.І. Галата, О.В. Кривошапка, 2019

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ АДЕМОЛУ, АМАНТАДИНУ СУЛЬФАТУ, МАГНІЮ СУЛЬФАТУ НА НЕВРОЛОГІЧНИЙ ДЕФІЦИТ ТА МНЕСТИЧНІ ФУНКЦІЇ У ЩУРІВ ІЗ МОДЕЛЛЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

С.І. Семененко

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м.Вінниця, Україна

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, адемола, амантадину сульфат, магнію сульфат, неврологічний дефіцит, мнестичні функції.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 108-115.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.97

E-mail: semenenkos1@rambler.ru

Мета роботи — порівняти вплив похідної адамантану 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду (адемола), амантадину сульфату та магнію сульфату на неврологічний дефіцит та мнестичні функції у щурів із моделлю черепно-мозкової травми.

Матеріал і методи. Вплив адемола на експериментальній моделі черепно-мозкової травми оцінювали при застосуванні 2 мг/кг внутрішньовенно. Псевдооперованим тваринам вводили внутрішньовенно 0,9% розчин хлориду натрію в об'ємному співвідношенні 2 мл/кг. Як лікарський засіб для контрольної групи застосовували 0,9% розчин хлориду натрію в дозі 2 мл/кг внутрішньовенно. Як препарати порівняння використовували магнію сульфат (250 мг/мл) 250 мг/кг внутрішньовенно та амантадину сульфат (200 мг/500 мл) 5 мг/кг внутрішньовенно. Неврологічний дефіцит у щурів із черепно-мозковою травмою оцінювали на першу та восьму доби за шкалою stroke-index С. Р. McGrow. Здатність тварин до запам'ятовування аверсивного стимулу досліджували в тесті умовної реакції пасивного уникання. Збереження умовної реакції перевіряли через добу за зміною латентного часу входу щура до темного відсіку.

Результати. Досліджуючи вплив розчину адемола на ступінь деескалації неврологічного дефіциту, можна зазначити, що даний препарат переважав препарати порівняння амантадину сульфат та магнію сульфату на першу добу застосування на 10% та 24% та на восьму добу на 17% та 30%, відповідно, при цьому середній бал за шкалою С. Р. McGrow у групі адемола становив $9,40 \pm 0,29$ проти $11,00 \pm 0,31$ та $12,30 \pm 0,31$ у групах порівняння. Щодо відновлення мнестичних функцій при черепно-мозковій травмі, восьмиденна терапія щурів розчинами амантадину сульфату та магнію сульфату певною мірою покращувала функцію запам'ятовування, але поступалась за ефективністю адемола, який наближав показники тесту умовної реакції пасивного уникання до аналогічних у псевдооперованих тварин.

Висновки. Проведене експериментальне дослідження продемонструвало, що у щурів із тяжкою черепно-мозковою травмою спостерігались тяжкий неврологічний дефіцит, погіршення процесів навчання і пам'яті у відновному періоді. Адемола істотніше, відносно амантадину сульфату та магнію сульфату, впливав на деескалацію неврологічних порушень, що супроводжувалося покращенням мнестичних функцій у тварин із черепно-мозковою травмою.

Ключевые слова:

черепно-мозговая травма, адемола, амантадина сульфат, магния сульфат, неврологический дефицит, мнестические функции.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ АДЕМОЛА, АМАНТАДИНА СУЛЬФАТА, МАГНИЯ СУЛЬФАТА НА НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ И МНЕСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ У КРЫС С МОДЕЛЬЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

С.И. Семененко

Цель работы — сравнить влияние производной адамантана 1-адамантилетилокси-3-морфолино-2-пропанола гидрохлорида (адемола), амантадина сульфата и магния сульфата на неврологический дефицит и мнестические

Буковинський медичний
вестник. Т.23, № 4
(92). С. 108-115.

функції у крыс с моделью черепно-мозгової травми.

Матеріал і методи. Влияние адемола на экспериментальной модели черепно-мозговой травмы оценивали при использовании 2 мг/кг. Псевдооперированным животным вводили внутривенно 0,9% раствор хлорида натрия в объемном соотношении 2 мл/кг. В качестве лекарственного средства для контрольной группы применяли 0,9% раствор хлорида натрия в дозе 2 мл/кг. В качестве препаратов сравнения использовали магния сульфат (250 мг/мл) 250 мг/кг и амантадина сульфат (200 мг/500 мл) 5 мг/кг. Неврологический дефицит у крыс с черепно-мозговой травмой оценивали на первые и восьмые сутки по шкале *stroke-index* С. Р. McGrow. Способность животных к запоминанию аверсивного стимула исследовали в тесте условной реакции пассивного избегания. Сохранение условной реакции проверяли через сутки по изменению латентного времени входа крысы в темный отсек.

Результаты. Исследуя влияние раствора адемола на степень деэскалации неврологического дефицита, можно отметить, что данный препарат превосходил препараты сравнения амантадина сульфата и магния сульфата в первые сутки применения на 10% и 24% и на восьмые сутки на 17% и 30% соответственно, при этом средний балл по шкале С. Р.оMcGrow в группе адемола составлял $9,40 \pm 0,29$ против $11,00 \pm 0,31$ и $12,30 \pm 0,31$ в группах сравнения. По восстановлению мнестических функций при черепно-мозговой травме восьмидневная терапия крыс растворами амантадина сульфата и магния сульфата в определенной степени улучшала функцию запоминания, но уступала по эффективности адемолу, который приближал показатели теста условной реакции пассивного избегания к аналогичным у псевдооперированных животных.

Выводы. Проведенное экспериментальное исследование показало, что у крыс с тяжелой черепно-мозговой травмой наблюдались тяжелый неврологический дефицит, ухудшение процессов обучения и памяти в восстановительном периоде. Адемол существенно, относительно амантадина сульфата и магния сульфата, влиял на деэскалацию неврологических нарушений, что сопровождалось улучшением мнестических функций у животных с черепно-мозговой травмой.

Keywords: traumatic brain injury, ademol, amantadine sulfate, magnesium sulfate, neurological deficiency, mnemonic functions.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 108-115.

COMPARATIVE INFLUENCE OF ADEMOL, AMANTADINE SULFATE, SULFATE MAGNESIUM ON NEUROLOGIC DEFICIT AND MNEMONIC FUNCTIONS OF RATS WITH A TRAUMATIC BRAIN INJURY MODEL

S.I. Semenenko

Objective. To compare the effects of adamantane derivative 1-adamantylethoxy-3-morpholino-2-propanol hydrochloride (ademole), amantadine sulfate and magnesium sulfate on neurological deficits and mnemonic functions in rats with a model of craniocerebral trauma.

Material and methods. The effect of ademole on the experimental model of cranial trauma was evaluated at 2 mg/kg intravenously. Pseudo-operated animals were injected intravenously with a 0.9% solution of sodium chloride in a volume ratio of 2 ml/kg. As a drug for the control group, 0.9% sodium chloride solution at a dose of 2 ml/kg intravenously was used. Magnesium sulfate (250 mg/ml) 250 mg/kg intravenously and amantadine sulfate (200 mg/500 ml) 5 mg/kg intravenously were used as comparative drugs. Neurological deficits in rats with craniocerebral trauma were evaluated on the first and eighth day in the *stroke-index* С. Р. McGrow. The ability of animals to memorize the aversive stimulus was investigated in the test of the conditional reaction of passive

Оригінальні дослідження

avoidance. The preservation of the conditioned reaction was checked a day after changing the latent time of the rat's entrance to the dark compartment.

Results. *Investigating the effect of adamole solution on the degree of de-inclination of the neurological deficiency, it can be noted that the drug was dominated by comparisons of amantadine sulfate and magnesium sulfate on the first day of application by 10% and 24% and on the eighth day by 17% and 30% respectively, with the average score on the scale of SR McGrow in the ademole group was 9.40 ± 0.29 versus 11.00 ± 0.31 and 12.30 ± 0.31 in the comparison groups. Regarding the restoration of mnemonic functions in the craniocerebral trauma, eight-day therapy of rats with solutions of amantadine sulfate and magnesium sulfate somewhat improved the memory function, but inferior to the effectiveness of ademole, which approximated the test results of the conditional reaction of passive avoidance to similar in pseudo-controlled animals.*

Conclusions. *An experimental study conducted showed that severe neurological deficits, worsening learning and memory in the recovery period occurred in rats with severe craniocerebral trauma. Ademol significantly, compared to amantadine sulfate and magnesium sulfate significantly, affected deasculation of neurological disorders, which was accompanied by improved mnemonic functions in animals with craniocerebral trauma.*

Вступ. У зв'язку з війною на Сході України в останні роки визначається значне зростання як загального травматизму загалом, так і мозкового травматизму зокрема [1]. Пошук та розробка нових фармакологічних молекул, котрі здатні покращити ведення цієї складної когорти пацієнтів, потребує глибокого вивчення всіх патофізіологічних каскадів мозкового пошкодження, проведення доклінічних та клінічних досліджень у цьому напрямку. Патофізіологічними механізмами вторинного пошкодження мозку при ЧМТ є еволюційно вироблені каскадні біохімічні стресові реакції, які індукуються у відповідь на первинне ушкодження і розвиваються з плином часу. Гостра ексайтотоксична нейродегенерація, зумовлена надмірною активацією NMDA-рецепторів та патологічними реакціями глутамат-кальцієвого ушкодження, розвивається не лише при мозкових інсультах, доведених на сьогоднішній день, є її визначальна роль в ініціації вторинних пошкоджень при травматичних ураженнях головного мозку [2]. Амантадину сульфат і магнію сульфат є речовинами з низькою спорідненістю до NMDA-рецепторів, тому саме на дослідження цих молекул протягом останніх років були направлені зусилля нейрофармакологів. Терапевтичний ефект амантадину сульфату носить комплексний характер і заснований на: блокуванні NMDA-рецепторів глутамату, підвищенні синтезу дофаміну в нігральних нейронах, посиленні вивільнення дофамінових везикул у синаптичну щілину і блокуванні зворотного захоплення дофаміну в пресинаптичні терміналі, м'якій холіноблокуючій дії [3]. Вартий уваги той факт, що результати останніх досліджень спростовують наявність позитивного впливу амантадину сульфату на пізнавальні функції головного мозку. У 2018 році американськими дослідниками F. M. Hammond, M. Sherer, J. F. Malec et al. у мультицентровому рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні доведено відсутність

впливу амантадину сульфату на когнітивні функції у пацієнтів з черепно-мозковою травмою (ЧМТ) [4]. Проте неоднорідність отриманих результатів вказує лише на перспективу в подальшому дослідженні даного препарату. Магнію сульфат вирізняється серед антагоністів NMDA-рецепторів своєю безпекою й тривалою історією клінічного застосування. Встановлено, що іони Mg^{2+} блокують NMDA-асоційовані канали потенціалзалежним способом і, вступаючи з глутаматом у неконкурентний антагонізм, пригнічують його вивільнення, гальмуючи ексайтотоксичність [5]. Нашу зацікавленість викликав опублікований I. Lingam, N. J. Robertson у 2018 році ретельний літературний огляд всіх вдалим та провальним досліджень застосування магнію сульфату в нейропрактиці [6]. Вчені дійшли висновку, що потрібні подальші дослідження даного препарату, дослідження, які б розкрили науці додаткові можливості його призначення, а призначення сульфату магнію при ЧМТ на сьогоднішньому етапі продовжують залишатись предметом наукових дискусій [6].

Таким чином, клінічні дослідження нейропротекторів — антагоністів NMDA-рецепторів, амантадину сульфату та магнію сульфату, потребують додаткового більш детального вивчення. Перспективною для подальшого вивчення є сполука, яка володіє нейропротекторними властивостями, синтезована під керівництвом акад. М. О. Лозинського в Інституті органічної хімії НАН України, похідна адамантану 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлорид (лабораторний шифр ЮК-1, умовна назва адемола). Нейропротекторна дія адемола пов'язана з модулюючим впливом на активність NMDA-рецепторів, усуненням енергодефіциту, метаболічного ацидозу, оксидативного ушкодження нейронів, нормалізуючим впливом на обмін монооксиду азоту, нормалізацією мозкового кровоплину, збереженням цитоархітекτονіки кори мозку,

у тому числі, за рахунок зменшення апоптозу [7]. На основі проведених досліджень можна стверджувати, що препарат володіє комплексним впливом, проявляючи властивості як первинного, так і вторинного церебрального протектора [8, 9].

Мета роботи. Порівняти вплив похідної адамантану 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду (адемола), амантадину сульфату та магнію сульфату на неврологічний дефіцит та мнестичні функції у щурів із моделлю черепно-мозкової травми.

Матеріал і методи. Експерименти проведено на білих щурах-самцях масою 160–190 г, які перебували у стандартних умовах віварію, з дотриманням етичних норм проведення експериментальних досліджень згідно з “Загальними принципами роботи на тваринах”, затвердженими І Національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001) та Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 26.02.2006 року. Експериментальну модель ЧМТ викликали дією потоку вуглекислого газу під тиском, що створювали із використанням газобалонного пневматичного пістолета марки «Байкал МР-654 К» (РФ, Іжевськ, № сертифіката РОСС RU МЖ03.В02518) та балонів вуглекислого газу (маса зрідженого CO₂–12 г) під тиском (Crosman, США, № серії 456739). Щурам в умовах пропофолового наркозу (60 мг/кг), після катетеризації стегнової вени та налагодження можливості здійснювати інфузію через інфузомат, здійснювали правобічну кістково-пластичну

трепанацию черепа в проекції середньої мозкової артерії, з діаметром отвору 5 мм². Після фіксації щура в положенні на животі вниз головою здійснювали постріл з фіксованої відстані (постріл впритул), кістковий фрагмент на окісті разом із апоневрозом, повертали на місце і рану зашивали пошарово. Таким чином моделювалася ЧМТ тяжкого ступеня.

Терапевтичну дію Адемола («Адемол-Дарниця», Дарниця, Україна, 10 ампул по 5 мл концентрацією 1 мг/мл) на експериментальній ЧМТ оцінювали при застосуванні дози 2 мг/кг в/в. Лікування відбувалось шляхом повільної в/в інфузії інфузоматом, яка тривала 2 год з інтервалом через кожні 12 год (2 рази/добу) упродовж восьми діб. Лікування розпочинали через 1 год після моделювання патологічного стану. Як препарати порівняння використовували Магнію сульфат («Магній сульфат-Дарниця», Дарниця, Україна, 250 мг/мл) 250 мг/кг в/в та Амантадину сульфат («ПК-Мерц», Merz Pharmaceuticals, Швейцарія, 200 мг/500 мл) 5 мг/кг в/в у такому ж режимі.

Псевдооперованих тварин піддавали всім втручанням (наркоз, розріз шкіри, кістково-пластична трепанация черепа) за виключенням маніпуляцій, які безпосередньо могли б призвести до травматичного ураження мозку, що нівелювало вплив травматичних умов експерименту. Їм також вводили еквівалентну в об’ємному співвідношенні до адемола, кількість, 0,9% розчину NaCl. Як лікарський засіб для контрольної

Таблиця 1
Вплив адемола, амантадину сульфату та магнію сульфату на неврологічний дефіцит у щурів із черепно-мозковою травмою після курсового введення (8 днів) (M±m, n=10)

Група щурів	Неврологічний дефіцит за шкалою С.Р. McGrow	
	1-ша доба	8-ма доба
Псевдооперовані щури+ 0,9% розчин NaCl	0,30±0,25	0,00±0,00
ЧМТ + 0,9% розчин NaCl (контрольна патологія)	16,25±0,25	15,80±0,62
ЧМТ + адемол, 2 мг/кг в/в	12,30±0,23 °*●	9,40±0,29 °*#●
ЧМТ + амантадину сульфат, 5 мг/кг в/в	13,50±0,26 °*	11,00±0,31 °*
ЧМТ + магнію сульфат, 250 мг/кг в/в	15,33±0,30 °*	12,30±0,31 °*

Примітки:

1. ЧМТ – черепно-мозкова травма;
2. ° – p<0,05 відносно псевдооперованих щурів;
3. * – p<0,05 відносно групи контрольної патології;
4. # – p<0,05 відносно групи, що отримувала амантадину сульфат (5 мг/кг в/в);
5. ● – p<0,05 відносно групи, що отримувала магнію сульфату (250 мг/кг в/в).

Оригінальні дослідження

групи (щурів з ЧМТ) застосовували 0,9% розчин NaCl у дозі 2 мл/кг в/в у тому ж режимі.

Неврологічний дефіцит у щурів із ЧМТ тяжкого ступеня (так само як і інші функціональні та лабораторні показники) оцінювали на першу добу та наприкінці гострого періоду через 12 год після останнього введення препаратів (на 8-му добу) за шкалою stroke-index С. Р. McGrow [10]. Тяжкість стану визначали за сумою відповідних балів: до 3 балів — легкий ступінь, від 3 до 7 балів — середній ступінь, вище 7 балів — тяжкий ступінь.

Здатність тварин до навчання та запам'ятовування аверсивного стимулу досліджували в аналогічний період (8-ма доба) ЧМТ у тесті умовної реакції пасивного уникання (УРПУ). Методика заснована на природженому інстинкті щурів до обмеженого затемненого простору. Збереження УРПУ перевіряли через добу за зміною латентного часу входу щура до темного відсіку.

Кількісні дані обробляли за допомогою програми статистичної обробки StatPlus 2009. Використовували параметричний критерій t Стьюдента у випадках нормального розподілу варіаційного ряду, непараметричний критерій W. Уайта — за його відсутності, парний критерій T. Вілкоксона — для визначення змін у динаміці всередині групи, кутове перетворення Фішера [11] — при обліку результатів в альтернативній формі (наявність або відсутність певної ознаки). Відмінності

вважали статистично значущими при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Одним із маркерів ефективності нейропротектора є його позитивний вплив на психоневрологічну симптоматику. У запланованому нами дослідженні порівнювались властивості інтенсивної терапії ЧМТ адемолом у дозі 2 мг/кг в/в стосовно редукції неврологічного дефіциту у щурів порівняно з розчинами амантадину сульфату та магнію сульфату, що у ряді досліджень продемонстрували позитивний вплив на перебіг мозкового травматизму, проте за результатами огляду літератури потребують подальшого вивчення (табл. 1).

Проведене дослідження показало, що як і наприкінці першої доби ЧМТ, так і через вісім діб після моделювання патології, у щурів мали місце тяжкі неврологічні зміни: судоми, паралічі, парези та птоз, які в групі контрольної патології не зникали повністю. Однак за балами, за шкалою С. Р. McGrow, неврологічний дефіцит у щурів із ЧМТ тяжкого ступеня, що отримували лише 0,9% розчин NaCl, на 24 год після отримання травми є співвідносним із таким, що мав місце на 8-му добу, та достеменно не відрізнявся. Так, щурам, яким як терапію ЧМТ вводили лише 0,9% розчин NaCl (контрольна патологія), середній бал за шкалою С. Р. McGrow на 1-й та 8-й день дослідження становив: $16,25 \pm 0,25$ та $15,80 \pm 0,62$ відповідно, що відповідає тяжкому ступеню неврологічної симптоматики. Варто зазначити, що

Таблиця 2

Вплив адемола, амантадину сульфату та магнію сульфату на навчання та пам'ять щурів із черепно-мозковою травмою за тестом умовної реакції пасивного уникання після курсового введення (8 днів) ($M \pm m, n=10$)

Група щурів	Латентний період входу в темну камеру, с	
	до навчання	через 24 год після навчання
Псевдооперовані щури + 0,9% розчин NaCl	$5,30 \pm 0,42$	$223,80 \pm 1,66$
ЧМТ + 0,9 % розчин NaCl (контрольна патологія)	$19,70 \pm 0,47$ ° (+271,7%)	$48,90 \pm 0,96$ ° (-78,2%)
ЧМТ + адемола, 2 мг/кг в/в	$11,00 \pm 0,28$ °*#● (+107,5%) [-44,7%]	$98,80 \pm 2,50$ °*#● (-55,7%) [+102,0%]
ЧМТ + амантадину сульфат, 5 мг/кг в/в	$13,70 \pm 0,35$ °* (+158,5%) [-30,5%]	$76,50 \pm 1,30$ °* (-65,7%) [+56,4%]
ЧМТ + магнію сульфат, 250 мг/кг в/в	$15,30 \pm 0,28$ °* (+188,7%) [-22,4%]	$65,00 \pm 1,04$ °* (-70,9%) [+32,9%]

Примітки:

1. ЧМТ – черепно-мозкова травма;
2. ° – $p < 0,05$ відносно псевдооперованих щурів;
3. * – $p < 0,05$ відносно групи контрольної патології;
4. # – $p < 0,05$ відносно групи, що отримувала амантадину сульфат (5 мг/кг в/в);
5. ● – $p < 0,05$ відносно групи, що отримувала магнію сульфат (250 мг/кг в/в);
6. У круглих дужках – зміни (%) відносно показника псевдооперованих щурів, у квадратних дужках – відносно показника щурів із ЧМТ, яким вводили 0,9 % розчин NaCl (контрольна патологія).

застосування 0,9% розчину NaCl протягом восьми діб не спричинило зменшення неврологічного дефіциту в щурів з експериментальною ЧМТ.

Аналізуючи вплив курсової терапії розчином адемо-лу дозою 2 мг/кг в/в на ступінь деескалації неврологічного дефіциту, можна зазначити, що за цією властивістю досліджуваний препарат переважав препарати порівняння амантадину сульфату та магнію сульфату на першу добу застосування відповідно на 10% та 24%, при цьому по відношенню до магнію сульфату ця різниця була достовірною. Досліджуючи ефективність проведеної терапії ЧМТ на восьму добу спостереження, результати після застосування розчину адемо-лу продемонстрували зменшення неврологічного дефіциту ще більш динамічне, ніж на першу добу дослідження. Результати, отримані в щурів, яким вводили адемо-л, достовірно переважали аналогічні показники у групах із введенням розчинів амантадину сульфату на 17% та магнію сульфату на 30% — при цьому середній бал за шкалою С. Р. McGrow у групі адемо-лу становив $9,40 \pm 0,29$ проти $11,00 \pm 0,31$ та $12,30 \pm 0,31$ у групах порівняння.

Здатність тварин до навчання та запам'ятовування аверсивного стимулу досліджували в аналогічний період (8-ма доба) ЧМТ у тесті умовної реакції пасивного уникання (УРПУ). Навчання щурів проводили в двокамерній установці, що складається з двох відсіків — світлого та темного. Тварину вміщували до світлого відсіку, фіксували латентний час входу в темний відсік, де щур отримував подразнення електричним струмом та вибігав у світлий відсік. Збереження УРПУ перевіряли через добу за зміною латентного часу входу щура до темного відсіку.

Щодо відновлення мнестичних функцій при ЧМТ, восьмиденна терапія щурів розчинами амантадину сульфату та магнію сульфату дещо покращувала пам'ять, але поступалась за ефективністю адемо-лу, який краще наближав показники тесту УРПУ до результатів псевдооперованих щурів (табл. 2).

Так, латентний період УРПУ у щурів, що отримували адемо-л та референс-препарати (амантадину сульфат та магнію сульфат), достовірно покращився, відповідно, 11,0; 13,7 та 15,3 порівняно з контрольною групою 19,7. Отримані також цікаві результати щодо збільшення часу латентного періоду входу в темну камеру щурів після 24 годин з моменту аверсивного стимулу. Так, у групі щурів, котрим вводили адемо-л, час затримки входу в темну камеру достовірно перевищував аналогічний показник у групах щурів, котрим вводили магнію сульфат та амантадину сульфат, що вказує на істотніший позитивний вплив адемо-лу на здатність до запам'ятовування у щурів з ЧМТ (табл. 2).

Отже, у щурів із тяжкою ЧМТ спостерігались тяжкий неврологічний дефіцит, погіршення процесів навчання і пам'яті у відновному періоді. Адемо-л ліпше за препарати порівняння сприяв зменшенню виразності неврологічних порушень, що супроводжувалося покращенням мнестичних функцій у щурів із ЧМТ на 8-му добу.

Патогенетичним механізмом церебропротективного впливу адемо-лу на ішемізований головний мозок, зокрема і при ЧМТ, може бути низькоафінна неконкурентна блокада поліамінового сайту NMDA-рецепторів іонофорного комплексу пірамідних нейронів гіпокампа з дуже швидкою кінетикою деблокади NMDA-рецепторів [12]. Адемо-л, завдяки його здатності ініціювати перехід активованого NMDA-каналу в блоковану форму й назад, забезпечує зростання середньої тривалості потоків імпульсів, що дозволяє розглядати адемо-л скоріше як потенціатор, ніж блокатор канальних структур із швидкою блокадою/деблокадою NMDA-рецепторів. Такий модулюючий вплив адемо-лу на NMDA-рецептори може забезпечувати нормальне функціонування неушкодженої нервової тканини, селективно знижуючи лише надлишкову активацію NMDA-рецепторів [13]. Нейропротекторні ефекти адемо-лу, певною мірою, також пов'язані з наявністю стимулюючого впливу на кровопостачання головного мозку. У дослідженнях продемонстровано наявність у адемо-лу стимулюючої дії на мозковий кровопріплив у басейні внутрішньої сонної артерії при гострому порушенні мозкового кровообігу за ішемічним типом [12]. У проведеному дослідженні введення адемо-лу щурам із гострим порушенням мозкового кровообігу зменшувало деструктивні зміни в нейронах головного мозку і сприяло відновленню порушених показників кислотно-лужної рівноваги [8]. Доведено, що введення адемо-лу за умов гострої церебральної ішемії корелювало з відновленням енергопостачання головного мозку (збільшення вмісту АТФ, малату та пірувату), зменшенням вмісту лактату та усуненням декомпенсованого метаболічного ацидозу, коректуючим впливом на активність синтази монооксиду азоту, зниженням інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів і окисної модифікації білків, активацією ферментативної ланки антиоксидантного захисту мозку (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази) [9]. Також дослідження продемонстрували, що в постреперфузійному періоді гострої церебральної ішемії адемо-л зменшував інтенсивність фрагментації ДНК (маркеру нейроаптозу) в ядрах кортикальних нейронів, що свідчить про його антиапоптотичні властивості [7].

Отже, адемо-л — препарат із мультимодальним патофізіологічним нейропротекторним механізмом дії, позитивні ефекти впливу якого на ішемізований головний мозок продемонстровані, зокрема, і в нашому дослідженні.

Висновки

1. Результати корекції неврологічних розладів, оцінені за шкалою С. Р. McGrow у групах щурів із експериментальною черепно-мозковою травмою, котрі отримували лікування адемо-лом, амантадином сульфатом та магнію сульфатом, мали достовірні переваги перед внутрішньовенним введенням 0,9% розчину хлориду натрію.

2. Аналізуючи вплив розчину адемо-лу щурам із черепно-мозковою травмою на ступінь деескалації

Оригінальні дослідження

неврологічного дефіциту за шкалою С. Р. McGrow, можна зазначити, що за цією властивістю досліджуваний препарат переважав препарати порівняння амантадину сульфату та магнію сульфату на першу добу застосування відповідно на 10% та 24%, при цьому по відношенню до магнію сульфату ця різниця була достовірною.

2. Порівнюючи ефективність адемолу після восьмиденного курсу внутрішньовенного уведення щурів із черепно-мозковою травмою, отримані результати свідчили про суттєве зростання його переваг відносно деескалації неврологічного дефіциту за шкалою С. Р. McGrow, з достовірною перевагою по відношенню до амантадину сульфату на 17% та магнію сульфату на 30%.

3. Внутрішньовенне уведення адемолу у щурів із експериментальною черепно-мозковою травмою протягом восьми діб спостереження супроводжувалось достовірним покращенням мнестичних функцій за тестом умовної реакції пасивного уникнення, порівняно з розчином амантадину та магнію сульфату.

Список літератури

1. Бовт ЮВ, Кас ЮВ, Коршняк ВО, Сухоруков ВІ. Клінічні та патофізіологічні особливості гострої закритої черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок вибухової хвилі. Український журнал "Чоловіче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина". 2016;2(04):12-18.
2. Shohami E, Biegon A. Novel approach to the role of NMDA receptors in traumatic brain injury. *CNS Neurol Disord Drug Targets*. 2014;13(4):567-573.
3. Карабань ІН. Применение блокатора глутаматных рецепторов амантадина в неврологии. *Международ. невролог. журнал*. 2012;2:195-201.
4. Hammond FM, Sherer M, Malec JF, Zafonte RD, Dikmen S, Bogner J, et al. Amantadine Did Not Positively Impact Cognition in Chronic Traumatic Brain Injury: A Multi-Site, Randomized, Controlled Trial. *J Neurotrauma*. 2018;7:57-67.
5. Vink R, Cook NL, van den Heuvel C. Magnesium in acute and chronic brain injury: an update. *Magnes Res*. 2009;22(3):158-62.
6. Lingam I, Robertson NJ. Magnesium as a Neuroprotective Agent: A Review of Its Use in the Fetus, Term Infant with Neonatal Encephalopathy, and the Adult Stroke Patient. *Dev Neurosci*. 2018;40(1):1-12.
7. Хоодаківський ОА, Черешнюк ІЛ. Дослідження впливу похідного адамантану адемолу на фрагментацію ДНК ядер нейронів лобних часток кори за ішемії-реперфузії головного мозку у щурів. *Український вісник психоневрології*. 2013;1(74):26-28.
8. Хоодаківський ОА. Вплив курсової експериментальної терапії адемолом (сполукою ЮК-1) на динаміку показників кислотно-лужної рівноваги в ішемізованому головному мозку. *Вісн. морфології*. 2010;4:787-90.
9. Хоодаківський ОА. Вплив адемолу на стан оксидантно-антиоксидантного балансу в головному мозку щурів із моделлю гострої церебральної ішемії. *Питання експериментальної та клінічної медицини*. 2013;17:123-27.
10. McGrow CP. Experimental Cerebral Infarction Effects of Pentobarbital in Mongolian Gerbils. *Arch. Neurol*. 1977;34(6):334-36.
11. Лапач СН, Чубенко АВ, Бабич ПН. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Київ: МОРИОН; 2000. 320 с.
12. Хоодаківський ОА. Патогенетичне обґрунтування доцільності використання нових похідних адамантану при експериментальній терапії гострої ішемії головного мозку та міокарда (експериментальне дослідження) [автореферат]. Одеса; 2014. 24 с.

References

1. Bovt YuV, Kas YuV, Korshniak VO, Sukhorukov VI. Klinichni ta patofiziologichni osoblyvosti hostroi zakrytoi cherepno-mozkovoї travmy, otrymanoї vnaslidok vybukhovoї khvyli [Clinical and pathophysiological features of acute closed craniocerebral injury received as a result of an explosive wave]. *Ukrainskyi zhurnal "Choloviche zdorovia, henderna ta psykhosomatychna medytsyna"*. 2016;2(04):12-18. (in Ukrainian).
2. Shohami E, Biegon A. Novel approach to the role of NMDA receptors in traumatic brain injury. *CNS Neurol Disord Drug Targets*. 2014;13(4):567-73.
3. Karaban' IN. Primenenie blokatora glutamatnykh receptorov amantadina v neurologii [The use of amantadine glutamate receptor blockers in neurology]. *Mezhdunar. neurolog. zhurnal*. 2012;2:195-201. (In Russian).
4. Hammond FM, Sherer M, Malec JF, Zafonte RD, Dikmen S, Bogner J, et al. Amantadine Did Not Positively Impact Cognition in Chronic Traumatic Brain Injury: A Multi-Site, Randomized, Controlled Trial. *J Neurotrauma*. 2018;7:57-67.
5. Vink R, Cook NL, van den Heuvel C. Magnesium in acute and chronic brain injury: an update. *Magnes Res*. 2009;22(3):158-62.
6. Lingam I, Robertson NJ. Magnesium as a Neuroprotective Agent: A Review of Its Use in the Fetus, Term Infant with Neonatal Encephalopathy, and the Adult Stroke Patient. *Dev Neurosci*. 2018;40(1):1-12.
7. Khodakivskyi OA, Chereshniuk IL. Doslidzhennia vplyvu pokhidnoho adamantanu ademolu na frahmentatsiiu DNK yader neuroniv lobnykh chastok kory za ishemii-reperfuzii holovnoho mozku u shchuriv [Investigation of the effect of adamantane adamol derivative on the fragmentation of DNA of coronuclear neuronal cortex for cerebral ischemia-reperfusion in rats]. *Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii*. 2013;1(74):26-28. (in Ukrainian).
8. Khodakivskyi OA. Vplyv kursovoi eksperymentalnoi terapii ademolom (spolukoioi YuK-1) na dynamiku pokaznykiv kyslotno-luzhnoi rivnovahy v ishemizovanomu holovnomu mozku [Influence of course experimental therapy with ademol (a compound of YK-1) on the dynamics of acid-base equilibrium indices in ischemic brain]. *Visn. morfolohii*. 2010;4:787-90. (in Ukrainian).
9. Khodakivskyi OA. Vplyv ademolu na stan oksydantno-antyoksydantnoho balansu v holovnomu mozku shchuriv iz modelliu hostroi tserebralnoi ishemii [Effect of ademole on the state of oxidative-antioxidant balance in the brain of rats with the model of acute cerebral ischemia]. *Pytannia eksperymentalnoi ta klinichnoi medytsyny*. 2013;17:123-27. (in Ukrainian).
10. McGrow CP. Experimental Cerebral Infarction Effects of Pentobarbital in Mongolian Gerbils. *Arch. Neurol*. 1977;34(6):334-36.
11. Lapach SN, Chubenko AV, Babych PN. Statytscheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniakh s ispolzovaniem Excel [Statistical methods in medical-biological research using Excel]. Kiev: MORION; 2000. 320 s. (in Russian).
12. Khodakivskyi OA. Patohenetychne obgruntuвання dotsilnosti vykorystannia novykh pokhidnykh adamantanu pry eksperymentalnii terapii hostroi ishemii holovnoho mozku ta miokarda (eksperymentalne doslidzhennia) [avtoreferat] [Pathogenetic substantiation of expediency of the use of new adamantane derivatives in the experimental therapy of acute cerebral and myocardial ischemia (experimental research) [abstract]]. Odessa; 2014. 24 s. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Семененко Святослав Ігорович — к.мед. н., доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна.

Сведения об авторах

Семененко Святослав Игоревич — к.мед. н., доцент кафедры клинической фармации и клинической фармакологии Винницкого национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова, г. Винница, Украина

Information about the author

Semenenko S. I. — PhD in Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine.

Надійшла до редакції 02.07.2019
Рецензент — проф. Заморський І.І.
© С.І. Семененко, 2019

ПУРИНОВИЙ ДИСМЕТАБОЛІЗМ ПРИ РАКУ СТРАВОХОДУ**О.В. Синяченко, Р.Ф. Алієв, М.В. Єрмолаєва, В.Г. Бондар**

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Ключові слова: рак, стравохід, пурини, метаболізм.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 116-122.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.98**E-mail:** synyachenko@ukr.net

Мета роботи — оцінити стан пуринового метаболізму у хворих на рак стравоходу, встановити клініко-патогенетичну значущість виявлених змін. **Матеріал і методи.** Під наглядом перебував 41 хворий на рак стравоходу (усі чоловіки) віком від 43 до 83 років (у середньому 60 років). Аденокарциному діагностовано у 39% від числа обстежених, плоскоклітинну карциному — у 61%, проростання пухлини в діафрагму встановлено в 10% випадків, у селезінку — у 7%, метастази в лімфатичні вузли мали місце в 12% спостережень, у віддалені органи — у 32%. Співвідношення IВ, 2А, 2В, 3А і 4-ї стадій захворювання склало 1:8:4:2:7. У сироватці крові вивчали рівні продуктів пуринового метаболізму — сечової кислоти, оксипуринолу, аденіну, гуаніну, ксантину, гіпоксантину, активностей ксантиноксидази, ксантиндезамінази, аденозіндезамінази й 5-нуклеотидази.

Результати. Дисметаболізм пуринів спостерігається в усіх хворих на рак стравоходу у вигляді підвищених показників сечової кислоти і оксипуринолу, активностей ксантиноксидази й аденозіндезамінази, що спостерігається у 83–100% від числа обстежених осіб. Зміни пуринового обміну пов'язані з наявністю гіперурикемії (>420 мкмоль/л), виявленої в 63% випадків, з тяжкістю перебігу пухлинного процесу, проростанням неоплазми в селезінку, парааортальні лімфатичні вузли, печінку та скелетні м'язи. Гіперурикемія чинить негативний вплив на виживаність пацієнтів, а високий рівень аденінемії має прогнознегативну значущість.

Висновок. Зміни пуринового метаболізму беруть участь у патогенетичних побудовах раку стравоходу, відбивають особливості перебігу пухлинного процесу, а в майбутньому може розроблятися медична технологія лікувальних засобів хворих на рак стравоходу, що проходять із порушеннями пуринового метаболізму.

Ключевые слова:
рак, пищевод, пурины,
метаболизм.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 116-122.

ПУРИНОВИЙ ДИСМЕТАБОЛІЗМ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА**О.В. Синяченко, Р.Ф. Алієв, М.В. Єрмолаєва, В.Г. Бондар**

Цель работы — оценить состояние пуринового метаболизма у больных раком пищевода, установить клинико-патогенетическую значимость выявленных изменений.

Материал и методы. Под наблюдением находился 41 больной раком пищевода (все мужчины) в возрасте от 43 до 83 лет (в среднем 60 лет). Аденокарцинома диагностирована в 39% от числа обследованных, плоскоклеточная карцинома — в 61%, прорастание опухоли в диафрагму установлено у 10% случаев, в селезенку — в 7%, метастазы в лимфатические узлы имели место у 12% наблюдений, в отдаленные органы — в 32%. Соотношение I В, 2 А, 2 В, 3 А и 4-й стадий заболевания составило 1:8:4:2:7. В сыворотке крови изучали уровни продуктов пуринового метаболизма — мочевой кислоты, оксипуринола, аденина, гуанина, ксантина, гипоксантина, активностей ксантиноксидазы, ксантиндезамінази, аденозіндезамінази и 5-нуклеотидазы.

Результаты. Дисметаболізм пуринов наблюдается у всех больных раком пищевода в виде повышенных показателей в крови мочевой кислоты и оксипуринола, активностей ксантиноксидазы и аденозіндезамінази,

что наблюдается в 83–100% от числа обследованных лиц. Изменения пуринового обмена связаны с наличием гиперурикемии (>420 мкмоль/л), выявленной в 63% случаев, с тяжестью течения опухолевого процесса, прорастанием неоплазмы в селезенку, парааортальные лимфатические узлы, печень и скелетные мышцы. Гиперурикемия оказывает негативное влияние на выживаемость пациентов, а высокий уровень аденинемии имеет прогнознегативную значимость.

Вывод. Изменения пуринового метаболизма участвуют в патогенетических построениях рака пищевода, отражают особенности течения опухолевого процесса, а в будущем может быть разработана медицинская технология лечения больных раком пищевода, протекающих с нарушениями пуринового метаболизма.

Keywords: cancer, esophagus, purines, metabolism.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 116-122.

PURINE DYSMETABOLISM IN ESOPHAGEAL CANCER

O.V. Syniachenko, R.F. Aliiev, M.V. Iermolaieva, V.G. Bondar

Objective: to assess the state of purine metabolism in patients with esophageal cancer; to establish the clinical and pathogenetic significance of the identified changes.

Material and methods. A total of 41 patients with esophageal cancer (all men) aged from 43 to 83 years (mean age 60 years) were under observation. Adenocarcinoma was diagnosed in 39% of the patients, squamous cell carcinoma — in 61%, tumor invading into the diaphragm was found in 10% of cases, in the spleen — in 7%, lymph nodes metastasis occurred in 12% of cases, in distant organs — in 32%. The ratio of 1B, 2A, 2B, 3A and 4 stages of the disease was 1:8:4:2:7. The levels of products of purine metabolism — uric acid, oxypurinol, adenine, guanine, xanthine, hypoxanthine, xanthine oxidase, xanthine deaminase, adenosine deaminase, and 5' nucleotidase activities — were studied in blood serum.

Results. Purine dysmetabolism is observed in all patients with esophageal cancer in the form of increased levels of uric acid and oxypurinol levels in the blood, xanthine oxidase, and adenosine deaminase activity, which is observed in 83–100% of the examined individuals. Changes in purine metabolism are associated with the presence of hyperuricemia (>420 $\mu\text{mol/l}$), detected in 63% of cases, with the severity of the tumor process, the germination of neoplasm in the spleen, para-aortic lymph nodes, liver, and skeletal muscle. Hyperuricemia has a negative impact on the survival of patients, and a high level of adeninemia has a predictive negative value.

Conclusion. Changes in the purine metabolism are involved in the pathogenetic constructs of esophageal cancer; reflect the peculiarities of the tumor process, and in the future, medical technology can be developed for treating patients with esophageal cancer with purine metabolism disorders.

Вступ. Рак в усіх країнах є однією з головних причин смерті людей, наносячи величезну медико-соціальну й економічну шкоду державам [1, 2]. Рак стравоходу (РС) вважається однією з головних проблем онкології, що пояснюється високою його поширеністю, запізнілою діагностикою, анатомо-топографічними особливостями органа, що уражається пухлиною, і низькою результативністю існуючих методів лікування [3, 4]. За останні роки відзначається істотне зростання випадків РС [5], у тому числі людей молодого віку [6]. Необхідно підкреслити, що поширеність аденокарциноми стравоходу

за три десятиліття зросла в 5 разів [7], а приблизно $\frac{3}{4}$ від таких хворих помирає впродовж першого року після встановлення діагнозу [8].

Як відомо, чинником ризику розвитку і тяжкого перебігу злоякісних пухлин різноманітніших локалізацій є порушення пуринового метаболізму [9-12]. Вважається, що пуринові основи належать до онкобіомаркерів, але їх діагностична та прогностична значущість залишається вивченою недостатньо [13]. Роль дисметаболізму пуринів у процесах канцерогенезу при РС не вивчено і його клінічна значущість вимагає уточнення [14].

Оригінальні дослідження

Мета роботи. Оцінити стан пуринового метаболізму у хворих на РС, встановити клініко-патогенетичну значущість виявлених змін.

Матеріал і методи. Під наглядом перебував 41 хворий на РС (усі чоловіки) віком від 43 до 83 років (у середньому 60,4±1,53 року). Аденокарциному діагностовано у 39,0% від числа обстежених, плоскоклітинну карциному – у 61,0%, проростання пухлини у діафрагму встановлено в 9,8% випадків, у селезінку – в 7,3%, метастази в лімфатичні вузли мали місце в 12,2% спостережень, у віддалені органи – у 31,7%. Співвідношення 1В, 2А, 2В, 3А і 4-ї стадій захворювання склало 1:8:4:2:7, показник тяжкості перебігу пухлинного процесу (IWT) дорівнював 5,3±0,73 в.о, який визначали за формулою: $IWT = \ln[T + N2 + (\sum M)2]$, де \ln – натуральний логарифм, Т – міжнародний показник характеру первинної пухлини, N – міжнародний показник метастатичного ураження регіональних лімфатичних вузлів.

Для діагностики РС і його метастазів застосовували рентгенологічний, комп'ютерно-томографічний, магнітно-резонансний, сонографічний та ендоскопічний методи (апарати й прилади Multix-Compact-Siemens,

Німеччина, Somatom-Emotion-6-Siemens Німеччина, Gygoscan-Intera-Philips, Нідерланди, Envisor-Philips, Нідерланди, Olympus-GIF-Q20, Японія, EXERA-II-Olympus, Японія, Fujinon-FG-1Z, Японія). Використовуючи біохімічні аналізатори Olympus-AU640 (Японія) і BS200 (Китай), спектрофотометри SPECORD-S600 (Німеччина) та СФ46 (Росія) у сироватці крові вивчали рівні продуктів пуринового метаболізму – сечової кислоти (UA), оксипуринолу (OP), аденіну (Ad), гуаніну

(Gu), ксантину (Xa), гіпоксантину (Hx), активності ксантиноксидази (XO), ксантиндезамінази (XD), аденозіндезамінази (AD) і 5-нуклеотидази (5N). Інтегральний індекс змін показників пуринового метаболізму (IPM) вираховували за формулою:

$$IPM = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{(M_1 - M_2)}{SD} \right]^2}$$

де M1 – показник у хворого, M2 – середній показник у здорових людей контрольної групи, SD – стандартне відхилення показника у здорових. Зміненим значенням вважали $IPM > 3$ в.о. Підраховували (у %) число змінених показників пуринового обміну ($> M + SD$ здорових). Як контроль обстежено 30 практично здорових чоловіків віком від 20 до 68 років (у середньому 39,7±1,90 року).

Статистичну обробку отриманих результатів досліджень проведено за допомогою комп'ютерного варіаційного, непараметричного, кореляційного, одно- (ANOVA) і багатофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсійного аналізу (програми Microsoft-Excel та Statistica-Stat-Soft, США). Оцінювали середні значення (M), їх стандартні похибки (SE) й відхилення (SD), коефіцієнти параметричної кореляції Пірсона (r) і непараметричної Кендалла (τ), критерії дисперсії (D) та Уїлкоксона-Пао (WR), відмінностей Стьюдента (t), а також достовірність статистичних показників (p). Визначали прогностично позитивний результат моделі (PPV), а також трирічну виживаність хворих (St) за методом Каплана-Мейера. У даному дослідженні критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймали рівним 0,05.

Рис. 1. Відмінності показників пуринового метаболізму у хворих на РС порівняно з аналогічними у здорових людей, яких прийнято за 100% (ln %)

Рис. 2. Криві Релея показника UA

Рис. 3. Криві Релея показника OP

Відмінності гістограм показників пуринового метаболізму у хворих на РС (темні криві) і здорових людей контрольної групи (світлі криві)

Рис. 4. Відмінності тривимірних гістограм інтегральних показників активності ферментів пуринового метаболізму (ХО+ХД+АД) у здорових людей (ліворуч) і хворих на РС (праворуч)

Результати дослідження та їх обговорення.

У хворих на РС вміст у крові UA складає $511,2 \pm 24,18$ мкмоль/л, OP – $108,9 \pm 10,12$ мкмоль/л, Ad – $138,4 \pm 5,45$ одиниць екстинції (о.е.), Gu – $189,3 \pm 6,59$ о.е., Ха – $143,9 \pm 5,16$ о.е., Hx – $165,0 \pm 5,88$ о.е., активність XO – $6,2 \pm 0,56$ нмоль/мл×хв, XD – $7,4 \pm 0,61$ нмоль/мл×хв, AD – $12,5 \pm 2,20$ нмоль/мл×хв і 5N – $5,8 \pm 0,13$ нмоль/мл×хв. У порівнянні з аналогічними показниками у здорових людей контрольної групи встановлено вірогідне підвищення ($p < 0,001$) рівня UA на 89% ($t=8,54$), OP – на 4,4 раза ($t=7,19$), активності XO – на 77% ($t=4,13$) і AD – на 7,8 раза ($t=4,38$), що відображено на рис. 1-3. Тривимірні гістограми інтегральних показників ферментів пуринового обміну (ХО+ХД+АД) у хворих на РС і здорових людей контрольної групи подано на рис. 4.

У хворих на РС із нормальним рівнем UA в сироватці крові показник OP склав $115,9 \pm 9,83$ мкмоль/л, Ad – $114,1 \pm 4,46$ о.е., Gu – $168,3 \pm 1,46$ о.е., Ха – $143,8 \pm 7,77$ о.е., Hx – $192,1 \pm 8,85$ о.е., XO – $6,5 \pm 1,10$ мкмоль/мл×хв, XD – $8,9 \pm 1,06$ мкмоль/мл×хв, AD – $7,4 \pm 1,16$ мкмоль/мл×хв, 5N – $5,6 \pm 0,13$ мкмоль/мл×хв. У випадках гіперурикемії встановлено вірогідне підвищення (на 35%) вмісту Ad ($t=4,42$, $p < 0,001$), на 21% Gu ($t=2,84$, $p=0,007$) і в 2,2 раза AD ($t=2,07$, $p=0,046$) при зменшенні на 23% активностей Hx ($t=4,64$, $p < 0,001$) і на 28% XD ($t=2,17$, $p=0,036$),

що представлено на рис. 6. Необхідно відзначити, що параметри урикемії у хворих на РС прямо співвідносяться зі значеннями в крові Ad ($r=+0,744$, $p < 0,001$) і Gu ($r=+0,854$, $p < 0,001$). Підвищення концентрації UA та AD у сироватці крові ($> M+SD$ здорових) виявлено у 100,0% хворих на РС, OP – у 82,0%, XO – у 85,4%, що знайшло своє відображення на рис. 5. У цілому, інтегральні зміни показників пуринового метаболізму виявлено в усіх випадках РС, а гіперурикемія (UA > 420 мкмоль/л здорових) – у 63,4%. При цьому ІРМ склав $3,7 \pm 0,03$ в.о.

За даними багатофакторного дисперсійного аналізу Уїлкоксона-Рао, на інтегральний стан пуринового метаболізму чинять достовірний вплив проростання пухлини в селезінку (WR=5,85, $p < 0,001$), метастази в парааортальні лімфовузли (WR=2,20, $p < 0,001$), печінку (WR=2,40, $p=0,035$) і скелетні м'язи (WR=4,08, $p=0,002$). Зрілість пухлинного процесу дисперсійно пов'язана з активністю в крові XO (D=2,38, $p=0,033$). На STT впливають показники OP (D=4,15, $p=0,028$), Ad (D=3,29, $p=0,032$), XO (D=5,28, $p < 0,001$), XD (D=7,90, $p < 0,001$) і AD (D=2,82, $p=0,015$), а на ІWT – тільки параметр аденінемії (D=6,80, $p=0,002$). З рівнем стадійності РС прямо корелюють показники UA, Ad, Gu, XD і AD (відповідно $r=+0,747$, $p < 0,001$; $r=+0,763$, $p < 0,001$; $r=+0,556$,

Рис. 5. Частота змін показників пуринового метаболізму у хворих на РС (%)

Рис. 6 Відмінності показників пуринового метаболізму у хворих на РС з гіперурикемією порівняно з нормоурикемією, яких прийнято за 100%

Оригінальні дослідження

Рис. 7. Прямі кореляційні зв'язки Пірсона показників STT і IWT з рівнем аденінемії у хворих на РС

$p < 0,001$; $r = +0,377$, $p = 0,018$; $r = +0,443$, $p = 0,005$, а з IWT – Ad ($r = +0,353$, $p = 0,024$) і AD ($r = +0,512$, $p = 0,001$).

Ми відібрали ті показники пуринового обміну, які мали одночасно достовірні дисперсійні й кореляційні зв'язки Пірсона з параметрами STT та IWT (рис. 7). До них належать рівні аденінемії. За результатами виконаної статистичної обробки отриманих даних дослідження зроблено висновок, що має практичну значущість: показник $Ad > 170$ о.е. ($>M+SD$ хворих) є чинником ризику тяжкого перебігу РС (PPV=84,0%).

Ми відібрали ті показники пуринового обміну, які мали одночасно достовірні дисперсійні й кореляційні зв'язки Пірсона з параметрами STT та IWT (рис. 7). До них належать рівні аденінемії. За результатами виконаної статистичної обробки отриманих даних дослідження зроблено висновок, що має практичну значущість: показник $Ad > 170$ о.е. ($>M+SD$ хворих) є чинником ризику тяжкого перебігу РС (PPV=84,0%).

Як показав аналіз однорідності дисперсії Брауна-Форсайта, в прогресуванні РС беруть участь показники UA і Gu, що визначають тяжкість перебігу пухлини. У зв'язку з цим слід надати деякі коментарі. Нині UA більше не вважають біологічно інертною, оскільки вона діє як активатор канцерогенезу [15]. Існує тісна асоціація між високою концентрацією урикемії і раком [16-18]. При цьому важливу роль у метаболізмі пухлинних клітин відіграють пуринові нуклеотиди [19, 20]. Аденозин та гуанозин через Ad і Gu під дією ферментів пуринового метаболізму можуть трансформувати синтез UA [21], визначаючи темпи зростання ракових

клітин [22, 23]. Надмірна концентрація UA в пухлинних клітинах сприяє викривленій регуляції ферментів пуринового обміну, підтримуючи цитопрولیферацію й процеси метастазування ракового процесу, тим самим замикаючи вадне коло [24].

Ступінь диференціації РС пов'язаний із рівнями UA (BF=4,22, $p = 0,012$) і Gu (BF=9,16, $p < 0,001$), тоді як на IWT впливають параметри, окрім UA (BF=2,48, $p = 0,027$) та Gu (BF=4,72, $p = 0,001$), Ad (BF=7,52, $p < 0,001$), Ха (BF=4,11, $p = 0,002$), Hx (BF=3,14, $p = 0,007$), XO (BF=3,43, $p = 0,004$), AD (BF=4,90, $p < 0,001$) і 5N (BF=8,49, $p < 0,001$). На інтегральні ознаки перебігу РС чинить дію наявність у хворих гіперурикемії (>420 мкмоль/л), що продемонстрував багатофакторний дисперсійний аналіз Уїллоксона-Рао (WR=6,07, $p < 0,001$). При цьому з показником ІРМ тісно пов'язано ($p < 0,001$) формування метастазів у печінку (BF=12,45), селезінку (BF=11,88) і легеню (BF=9,16).

Після оцінки стану пуринового метаболізму, 78,1% від числа хворих на РС була виконана операція Льюїса торако-абдомінальним доступом із пластиною ізоперистальтичним шлунковим трансплантатом, 75,6% пацієнтів отримували променеву терапію (здійснювали дистанційну телегамматерапію в режимі дрібного фракціонування дози по 2 Гр до 40-60 Гр; у середньому $45,6 \pm 4,52$ Гр), 51,2% – виконана хіміотерапія. В усіх випадках використовували антиметаболіт фторурацил, 57,1% хворим додатково призначали препарат платини цисплатин, 19,1% - таксан паклітаксел, 14,3% - подофілотоксин етопозид. Трирічна виживаність хворих на

Рис. 8. Виживаність хворих на РС залежно від наявності (основна група) або відсутності (група порівняння) гіперурикемії (%)

РС з гіперурикемією була гірша (рис. 8).

Висновки

1. Дисметаболізм пуринів спостерігається в усіх хворих на рак стравоходу у вигляді підвищених показників сечової кислоти і оксипуринолу, активностей ксантиноксидази й аденозидеаминази, що спостерігається у 83-100% від числа обстежених осіб.

2. Зміни пуринового обміну пов'язані з наявністю гіперурикемії (>420 мкмоль/л), виявленої в 63% випадків, з тяжкістю перебігу пухлинного процесу, проростанням неоплазми в селезінку, парааортальні лімфатичні вузли, печінку та скелетні м'язи.

3. Гіперурикемія чинить негативний вплив на виживаність пацієнтів, а високий рівень аденінемії має прогнознегативну значущість.

Перспективи подальших досліджень. У майбутньому розроблятиметься медична технологія лікувальних засобів хворих на повністю, що проходять із порушеннями пуринового метаболізму, передбачаються простеження віддалених результатів хірургічного, медикаментозного та променевого лікування такої категорії хворих на тлі використання нормоурикемічної терапії, виділення прогностичних критеріїв.

Список літератури

- Haseeb M, Hussain S. Pharmacophore development for anti-lung cancer drugs. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2018;16(18):8307-11.
- Nur U, Lyraztopoulos G, Racht B, Coleman MP. The impact of age at diagnosis on socioeconomic inequalities in adult cancer survival in England. *Cancer Epidemiol*. 2018;39(4):641-9. doi: 10.1016/j.canep.2015.05.006.
- Olefsen S, Moss SF. Obesity and related risk factors in gastric cardia adenocarcinoma. *Gastric Cancer*. 2018;18(1):23-32. doi: 10.1007/s10120-014-0425-4.
- Wang Y, Lv Y, Liu TS, Yan WD, Chen LY, Li ZH, et al. Cordycepin suppresses cell proliferation and migration by targeting CLEC2 in human gastric cancer cells via Akt signaling pathway. *Life Sci*. 2019;223(15):110-9. doi: 10.1016/j.lfs.2019.03.025.
- Hong CC, Chen PS, Chiou J, Chiu CF, Yang CY, Hsiao M, et al. miR326 maturation is crucial for VEGF-C-driven cortactin expression and esophageal cancer progression. *Cancer Res* 2014;74(21):6280-90. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-0524.
- Draho J, Xiao Q, Risch HA, Freedman ND, Abnet CC, Anderson LA, et al. Age-specific risk factor profiles of adenocarcinomas of the esophagus: A pooled analysis from the international BEACON consortium. *Int J Cancer* 2015;14(7):163-9. doi: 10.1002/ijc.29688.
- Hazelton WD, Curtius K, Inadomi JM, Vaughan TL, Meza R, Rubenstein JH, et al. The role of gastroesophageal reflux and other factors during progression to esophageal adenocarcinoma. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2015;24(7):1012-23. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0323-T.
- O'Sullivan KE, Phelan JJ, O'Hanlon C, Lysaght J, O'Sullivan JN, Reynolds JV. The role of inflammation in cancer of the

esophagus. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol*. 2017;8(7):749-60. doi: 10.1586/17474124.2014.913478.

- Dovell F, Boffetta P. Serum uric acid and cancer mortality and incidence: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Cancer Prev*. 2018;27(4):399-405. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000440.
- Battelli MG, Bortolotti M, Polito L, Bolognesi A. Metabolic syndrome and cancer risk: The role of xanthine oxidoreductase. *Redox Biol*. 2019;21(2):101070. doi: 10.1016/j.redox.2018.101070.
- Kaji K, Hashiba A, Uotani C, Yamaguchi Y, Ueno T, Ohno K, et al. Grading of atrophic gastritis is useful for risk stratification in endoscopic screening for gastric cancer. *Am J Gastroenterol*. 2019;114(1):71-9. doi: 10.1038/s41395-018-0259-5.
- Kuang S, Li H, Feng J, Xu S, Le Y. Correlation of BRCA2 gene mutation and prognosis as well as variant genes in invasive urothelial carcinoma of the bladder. *Cancer Biomark*. 2019;19(4):182379. doi: 10.3233/CBM-182379.
- Sun Q, Zhao W, Wang L, Guo F, Song D, Zhang Q, et al. Integration of metabolomic and transcriptomic profiles to identify biomarkers in serum of lung cancer. *J Cell Biochem*. 2019;25(2):28482. doi: 10.1002/jcb.28482.
- Garcia-Gil M, Camici M, Allegrini S, Pesi R, Petrotto E, Tozzi MG. Emerging role of purine metabolizing enzymes in brain function and tumors. *Int J Mol Sci*. 2018;19(11):3598. doi: 10.3390/ijms19113598.
- Alvarez-Lario B, Macarron-Vicente J. Is there anything good in uric acid? *QJM*. 2011;104(1):1015-24. doi: 10.1093/qjmed/hcr159.
- Giovannucci E. Metabolic syndrome, hyperinsulinemia, and colon cancer: A review. *Am J Clin Nutr*. 2007;86(1):836-42. doi: 10.1093/ajcn/86.3.836S.
- Rose DP, Haffner SM, Baillargeon J. Adiposity, the metabolic syndrome, and breast cancer in African-American and white American women. *Endocr Rev*. 2007;28(1):763-77. doi: 10.1210/er.2006-0019.
- Bjorge T, Lukanova A, Jonsson H, Tretli S, Ulmer H, Manjer J, et al. Metabolic syndrome and breast cancer in the me-can (metabolic syndrome and cancer) project. *Cancer Epidemiol Biomark Prev*. 2010;19(1):1737-45. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-10-0230.
- Pedley AM, Benkovic SJ. A new view into the regulation of purine metabolism: the purinosome. *Trends Biochem Sci*. 2017;42(1):141-54. doi: 10.1016/j.tibs.2016.09.009.
- Garcia-Gil M, Camici M, Allegrini S, Pesi R, Petrotto E, Tozzi MG. Emerging role of purine metabolizing enzymes in brain function and tumors. *Int J Mol Sci*. 2018;19(11):3598. doi: 10.3390/ijms19113598.
- Camici M, Garcia-Gil M, Tozzi MG. The inside story of adenosine. *Int J Mol Sci*. 2018;19(1):784. doi: 10.3390/ijms19030784.
- Muller A, Homey B, Soto H, Ge N, Catron D, Buchanan ME, et al. Involvement of chemokine receptors in breast cancer metastasis. *Nature*. 2010;410(1):50-6. doi: 10.1038/35065016.
- Townsend MH, Robison RA, O'Neill KL. A review of HPRT and its emerging role in cancer. *Med Oncol*. 2018;35(3):89. doi: 10.1007/s12032-018-1144-1.
- Fini MA, Elias A, Johnson RJ, Wright RM. Contribution of uric acid to cancer risk, recurrence, and mortality. *Clin Transl Med*. 2012;1:1-16. doi: 10.1186/2001-1326-1-16.

Відомості про авторів

Синяченко Олег Володимирович — доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна.

Алієв Решад Фаризович — аспірант кафедри онкології Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна.

Єрмолаєва Майя В'ячеславівна — доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна.

Бондар Володимир Григорович — доктор медичних наук, професор, професор кафедри онкології Донецького

Оригінальні дослідження

національного медичного університету, м. Лиман, Україна.

Сведения об авторах

Синяченко Олег Владимирович — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина.

Алиев Решад Фаризович — аспирант кафедры онкологии Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина.

Ермолаева Майя Вячеславовна — доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры внутренней медицины № 1 Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина.

Бондарь Владимир Григорьевич — доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры онкологии Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина.

Information about the authors

Syniachenko Oleh — doctor of medicine, professor, corresponding member of NAMS of Ukraine, head of the Department of Internal medicine № 1 of Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine.

Aliev Reshad — the post-graduate student of the Department of Oncology of Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine.

Iermolaieva Maia — doctor of medicine, professor, professor of the Department of Internal medicine № 1 of Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine.

Bondar Volodymyr — doctor of medicine, professor, professor of the Department of Oncology of Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine.

Надійшла до редакції 12.09.2019

Рецензент — д.мед.н. Бодяка В.Ю.

© О.В. Синяченко, Р.Ф. Алиев, М.В. Ермолаева, В.Г. Бондар, 2019

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ

О.В. Синяченко, П.Ф. Гюльмамедов, Р.В. Пилипенко, Ю.О. Синяченко

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Ключові слова: вени, варикоз, лікування, лазерна коагуляція, флебектомія.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 123-128.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.99

E-mail: sunyachenko@ukr.net

Актуальність. У деяких регіонах на варикозну хворобу вен гомілок (ВХ) страждає до ¼ населення, а основними методами лікування є ендovasкулярна лазерна коагуляція (ЕВЛК) і традиційна флебектомія за Бебкокком, хоча оптимізація таких хірургічних заходів вимагає досконалості.

Мета роботи — оцінити результати ЕВЛК і флебектомії при ВХ на різних етапах після виконаного хірургічного втручання і виділити чинники, що визначають ефективність операції.

Матеріал і методи. Під наглядом перебували 302 хворих на ВХ нижніх кінцівок (¼ чоловіків і ¾ жінок віком від 29 до 72 років). С2, С3, С4, С5 і С6 класи ВХ відповідно встановлено в 10%, 14%, 37%, 16% і 23% випадків. ЕВЛК здійснювали за допомогою апарата «Фотоніка-Ліка-Хірург» (Україна). Пацієнти спостерігалися через 2, 4 і 24 тижні після операції.

Результати. ЕВЛК у хворих на ВХ статистично достовірно перевищує ефективність флебектомії як через 2,4, так і 24 тижні після виконаної операції, причому, на перший метод хірургічного лікування чинить негативний вплив наявність коморбідного гонартрозу, а результати другого залежать від ступеня тяжкості захворювання. Лазерна абляція щільно пов'язана з початковими показниками простациклінемії та рівнем поверхневих в'язких властивостей сироватки венозної крові, тоді як ефективність флебектомії визначає модуль в'язкоеластичності. При цьому за паралельним використанням медикаментозних препаратів обидві групи хворих не відрізняються, але значно різняться за характером ускладнень (розвиток флебіту, парестезій, тромбозу глибоких вен після дії променями лазера й виникнення сером, гематом і гіперпигментації шкіри в інших випадках). Для представників першої групи впродовж місяця від моменту операції показано призначення ривароксабану та низькомолекулярних гепаринів, а для другої — цикло-3-форту.

Висновок. У виборі методу оперативного лікування варикозної хвороби вен гомілок перевагу слід надавати ендovasкулярній лазерній коагуляції.

Ключевые слова:

вены, варикоз, лечение, лазерная коагуляция, флебэктомия.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 123-128.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

О.В. Синяченко, П.Ф. Гюльмамедов, Р.В. Пилипенко, Ю.О. Синяченко

Актуальность. В некоторых регионах варикозной болезнью вен (ВБ) страдает до ¼ населения, а основными методами лечения являются эндovasкулярная лазерная коагуляция (ЭВЛК) и традиционная флебэктомия по Бебкокку, хотя оптимизация таких хирургических мероприятий требует совершенства.

Цель работы — оценить результаты ЭВЛК и флебэктомии при ВБ на разных этапах после выполненного хирургического вмешательства и выделить факторы, определяющие эффективность операции.

Материал и методы. Под наблюдением находились 302 больных ВХ нижних конечностей (¼ мужчин и ¾ женщин в возрасте от 29 до 72 лет). С2, С3, С4, С5 и С6 классы ВБ соответственно установлены в 10%, 14%, 37%, 16% и 23% случаев. ЭВЛК осуществляли с помощью аппарата «Фотоника-

Оригінальні дослідження

Ліка-Хірург» (Україна). Пациенты наблюдались спустя 2, 4 и 24 недели после операции.

Результаты. ЭВЛК у больных ВБ голени статистически достоверно превышает эффективность флебэктомии как спустя 2–4, так и 24 недели после выполненной операции, причем, на первый метод хирургического лечения оказывает негативное влияние наличие коморбидного гонартроза, а результаты второго зависят от степени тяжести заболевания. Лазерная абляция тесно связана с исходными показателями простациклинемии и уровнем поверхностных вязких свойств сыворотки венозной крови, тогда как эффективность флебэктомии определяет модуль вязкоэластичности. При этом по параллельному использованию медикаментозных препаратов обе группы больных не отличались, но значительно различались по характеру осложнений (развитие флебита, парестезий, тромбоза глубоких вен после воздействия лучами лазера и возникновение сером, гематом и гиперпигментации кожи в остальных случаях). К тому же для представителей первой группы в течение месяца от момента операции было показано назначение ривароксабана и низкомолекулярных гепаринов, а для второй — цикло-3-форта.

Заключение. В выборе метода оперативного лечения варикозной болезни вен предпочтение следует отдавать эндоваскулярной лазерной коагуляции.

Keywords: veins, varicosity, treatment, laser coagulation, phlebectomy.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 123-128.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF DIFFERENT METHODS OF SURGICAL TREATMENT FOR VARICOSE VEINS

O.V. Syniachenko, P.F. Giulmamedov, R.V. Pylypenko, Yu.O. Syniachenko

Topicality. In some regions about ¼ of the population suffers from venous disease (VD), and the main methods of treatment are endovascular laser coagulation (EVLC) and a traditional phlebectomy using Babcock technique though the optimization of such surgical measures demands perfection.

Objective: to assess the results of EVLC and phlebectomy in VD at different stages after the performed surgical procedure and to distinguish the factors defining the efficiency of the operation.

Material and methods. There were 302 patients with VD of the lower extremities (¼ of men and ¾ of women aged from 29 to 72 years) under the survey. C2, C3, C4, C5 and C6 classes of VD are established in 10%, 14%, 37%, 16% and 23% of the cases, respectively. EVLC was carried out by means of the device "Fotonika-Lika-Surgeon" (Ukraine). The patients were observed 2, 4 and 24 weeks later after the operation.

Results. EVLC in the patients with VD of shins statistically authentically exceeds the efficiency of phlebectomy both 2–4 and 24 weeks later after the performed operation, and, the presence of comorbide gonarthrosis has a negative effect on the first method of surgical treatment, while the results of the second one depend on the severity of the disease, laser ablation is closely connected with the initial indicators of prostacyclinemia and the level of superficial viscous properties of venous blood serum whereas the efficiency of phlebectomy defines the module of viscoelasticity, at the same time both groups of the patients didn't differ on parallel using of the medications, but they differed considerably on the character of the complications (the development of phlebitis, paresthesias, thrombosis of deep veins after the exposure to laser beams and the appearance of seromas, hematomas and a hyperpigmentation of the skin in other cases), besides the administration of rivaroxaban and low-molecular heparins was prescribed for the representatives of the first group within the month from the

moment of the operation, and for the second group — cyclo-3-fort.

Conclusion. The preference should be given to EVLC in the choice of the method of surgical treatment of VD.

Вступ. На варикозну хворобу нижніх кінцівок (ВХ) страждає 10-15% населення [1, 2], причому в деяких регіонах її поширеність сягає 25% [3]. ВХ підлягає хірургічному лікуванню [4-6]. F.Höllering [7] одну зі своїх робіт так і назвав: «Варикозні вени? Оперуйте !!». Необхідно відзначити, що нераціональне мало-обгрунтоване хірургічне лікування ВХ нижніх кінцівок може нанести не користь, а шкоду хворим [8]. Серед існуючих методів лікування ВХ на практиці в даний час обмежуються традиційною флебектомією і внутрішньовенною абляційною терапією (лазерною, радіочастотною, склерозуючою) [9, 10].

Певним «золотим стандартом» лікування ВХ вважається ендовенозна (ендоваскулярна) лазерна коагуляція (ЕВЛК) [11-13], яка є відносно безпечним і ефективним методом внутрішньосудинної абляції варикозних вен різного ступеня тяжкості [2, 14]. Частота класичних флебектомій порівняно з ендовенозними методами абляції скоротилася в 4 рази [15]. На даний час звичайну (класичну) флебектомію рекомендується використовувати лише в пацієнтів з дуже звивистими венами та при великому діаметрі судин [16, 17].

Мета роботи – оцінити результати ЕВЛК і флебектомії при ВХ на різних етапах після виконаного хірургічного втручання й виділити чинники, що визначають ефективність операції.

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилися 302 хворих на ВХ нижніх кінцівок (¼ чоловіків і ¾ жінок віком від 29 до 72 років). С2, С3, С4, С5 і С6 класи венозної недостатності за CEAP (Clinical Etiology Anatomy Pathophysiology) відповідно встановлено в 10%, 14%, 37%, 16% і 23% випадків. Хворих розподілено на дві групи: 1-шу (основну) склали 263 людини, яким виконали ЕВЛК, а до 2-ї (порівняльної) увійшли 39 пацієнтів після класичної флебектомії за Беккокком. Обидві групи не відрізнялися між собою за перенесеним флеботромбозом. Разом з тим, пацієнти 2-ї групи були на сім років старші ($t=5,58$, $p<0,001$), на

29% частіше оперативне лікування виконано на великій підшкірній вені ($\chi^2=8,41$, $p=0,004$), у 3,9 раза частіше відзначали нерівний хід стовбура ($\chi^2=11,60$, $p=0,001$), але пригирлеве розширення мало місце тільки в пацієнтів з ЕВЛК ($\chi^2=9,97$, $p=0,002$).

Хворим проводили ультразвукове дослідження судин (сонографія Aplia-XG-Toshiba, Японія і SonoScape-S6, Китай). При обстеженні пацієнтів використовували біохімічний аналізатор Olympus-AU-640 (Японія), комп'ютерний тензіометр PAT2-Sinterface (Німеччина) та ридер PR2100-Sanofi diagnostic pasteur (Франція) для імуноферментного аналізу.

ЕВЛК здійснювали за допомогою апарата Фотоніка-Ліка-Хірург (Україна) з виконанням паравазальної «подушки» розчином Кляйна за допомогою помпи для тумінесцентної анестезії під ультразвуковим контролем. Ізольовану ЕВЛК виконано в 34,2% випадків, ЕВЛК з кросектомією та з кросектомією і хімічною склеротерапією склеровеїном або фібровеїном – відповідно в 4,2%, ЕВЛК зі склеротерапією без кросектомії – у 57,4%. Фонова медикаментозна терапія складалася з препаратів діосміну (детралекс, флєбодіа), гелю ліотромба-1000, антиагрегантного клопідогрелю (лістабу), при флеботромбозах використовували ривароксабан і/або низькомолекулярні гепарини (цибор, клексан), а у випадках хронічної лімфовенозної недостатності – цикло-3-форт.

Статистичну обробку отриманих результатів досліджень проведено за допомогою комп'ютерного варіаційного, непараметричного, кореляційного, регресійного і дисперсійного аналізів (програми Microsoft Excel і Statistica-Stat-Soft, США). Оцінювали середні значення (M), їх стандартні відхилення (SD) і похибки (m), коефіцієнти параметричної кореляції Пірсона (r) і непараметричної Кендалла (τ), дисперсії Брауна-Форсайта (BF), відмінностей Стьюдента (t) і Макнемара-Фішера (χ^2), а також достовірність статистичних показників (p). У даному дослідженні критичний рівень значущості

Оригінальні дослідження

Рис. 2. Відмінності показників судинно-реологічних властивостей венозної крові у хворих на ВХ основної групи та групи порівняння, яких прийнято за 100%

при перевірці статистичних гіпотез дорівнював 0,05. Підраховували прогностично позитивний результат моделі (PPV)

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінено ефективність лікувальних заходів після виконаних ЕВЛК і класичної флебектомії за Бебкокком через 2 тижні (1-й етап), 4 тижні (2-й етап) і 6 місяців (3-й етап). На 1-му етапі в основній групі хворих не було випадків відсутності ефекту, тоді як у групі порівняння незадовільні результати констатовано в 20,5% спостережень. У цілому, як видно з рис. 1, і через 2, і 4, і 24 тижні ефективність лікування після ЕВЛК значно перевищувала таку в 2-й групі ($p < 0,001$), що продемонстрував порівняльний аналіз Макнемара-Фішера (відповідно $\chi^2=32,84$, $\chi^2=49,76$, $\chi^2=17,57$).

У чоловіків основної групи результати лікування на 1-му і 2-му етапах були гірше, аніж у жінок (відповідно $BF=17,38$, $p < 0,001$ і $BF=5,94$, $p=0,003$). За даними дисперсійного впливу однорідності дисперсії Брауна-Форсайта і непараметричного кореляційного Кендалла, у 1-й групі існує обернена залежність ефективності лікування за два і чотири тижні після ЕВЛК від вихідних параметрів середнього артеріального тиску, периферійного судинного опору, діаметра ураженої вени, наявності в минулому флеботромбозу й супутнього цукрового діабету типу 2. Тільки з коморбідним гонартрозом були пов'язані результати оперативного втручання на 1-му

($BF=6,81$, $p=0,010$; $\tau=-0,160$, $p < 0,001$), 2-му ($BF=9,64$, $p < 0,001$; $\tau=-0,260$, $p < 0,001$) і 3-му ($BF=8,37$, $p=0,004$; $\tau=-0,260$, $p < 0,001$) етапах спостереження. Безумовно, дана супутня суглобова патологія є чинником ризику негативної ефективності ЕВЛК при ВХ. У 2-й групі після флебектомії на результати лікування протягом всього терміну спостереження впливав вихідний клас венозної недостатності ВХ (відповідно на 1-му, 2-му і 3-му етапах – $BF=5,85$, $p=0,006$, $\tau=-0,446$, $p < 0,001$; $BF=4,34$, $p=0,044$, $\tau=-0,537$, $p=0,011$; $BF=4,04$, $p=0,026$, $\tau=-0,269$, $p=0,016$).

Серед всіх обстежених хворих на ВХ рівень у сироватці венозної крові альбуміну склав $35,3 \pm 0,53$ г/л, фібриногену – $4,4 \pm 0,15$ г/л, фосфоліпідів – $5,3 \pm 0,05$ ммоль/л, холестерину – $5,7 \pm 0,14$ ммоль/л, тригліцеридів – $2,3 \pm 0,08$ ммоль/л, ліпопротеїдів низької густини – $3,7 \pm 0,12$ ммоль/л, тромбоксану-А2 (ТхА2) – $18,2 \pm 0,59$ нг/мл, простагліну (Pgl2) – $37,4 \pm 0,80$ нг/мл, поверхневих в'язкості (SV) – $13,2 \pm 0,30$ мН/м, пружності (SE) – $37,3 \pm 0,89$ мН/м, релаксації (SR) – $141,8 \pm 5,51$ с, натягу (ST) – $44,2 \pm 0,44$ мН/м, модуля в'язкоеластичності (VE) – $20,1 \pm 0,82$ мН/м, реологічного індексу (RI) – $40,3 \pm 1,73\%$, сурфактантного індексу (SI) – $1,1 \pm 0,02$ в.о. Як видно з рис. 2, хворі з виконаною ЕВЛК відрізнялися від інших пацієнтів з ВХ меншими на 15% параметрами в крові ТхА2 ($t=2,22$, $p=0,029$) і на 30% більшими рівнями RI ($t=2,22$, $p=0,029$).

Рис. 3. Гістограми кореляційно-регресійних зв'язків Пірсона ефективності лікування хворих основної групи на 2-му етапі з вихідним показником SV

Рис. 4. Гістограми кореляційно-регресійних зв'язків Пірсона ефективності лікування хворих основної групи на 3-му етапі з вихідним показником SV

Через місяць після ЕВЛК встановлено обернений дисперсійно-кореляційний зв'язок ефективності лікування від вихідних параметрів SV (BF=2,88, $p=0,043$; $\tau=-0,142$, $p=0,038$), а через 6 місяців – пряму залежність від рівня простаїцикліемії (BF=3,77, $p=0,046$; $\tau=+0,158$, $p=0,036$), що знайшло своє відображення на рис. 3-4. Крім того, на 3-му етапі констатовано вплив значень SE (BF=4,27, $p=0,042$) і ST (BF=15,21, $p<0,001$), а також негативна кореляція Кендалла з вмістом у крові тригліцеридів ($\tau=-0,149$, $p=0,030$).

Результати флебектомії за місяць після операції виявилися пов'язаними з параметрами фосфоліпідемії (BF=3,49, $p=0,048$), а на 2-му і 3-му етапах спостереження – з показником VE (відповідно BF=3,55, $p=0,043$ і BF=4,08, $p=0,034$). Ефективність оперативного втручання на обох етапах (через 4 і 24 тижні) обернено співвідносилися з вихідними значеннями в'язкоеластичності сироватки крові ($\tau=-0,420$, $p=0,003$ і $\tau=-0,491$, $p=0,003$). Слід зазначити, що на 2-му етапі існують різноспрямовані кореляційні зв'язки з рівнем тромбоксанемії (зворотна кореляція, $\tau=-0,361$, $p=0,026$) і з міжфазною активністю крові (прямий зв'язок, $\tau=+0,324$, $p=0,046$).

З урахуванням цих даних зроблено висновок, що має практичну значущість: прогнозпозитивною ознакою ефективності проведеної ЕВЛК через місяць після операції є вихідний показник SV<10 мН/м (<M-SD таких хворих), а через 6 місяців – Pgl2>45 нг/мл (>M+SD). Прогностично позитивним критерієм подальших результатів флебектомії при ВХ можна вважати рівень VE<10 мН/м (<M-SD хворих контрольної групи). PPV відповідно становив 72,3%, 71,9% і 83,2%.

Основна група і група порівняння достовірно не відрізнялися між собою за паралельним використанням медикаментозних засобів патогенетичної терапії ВХ, що з методологічної точки зору дозволяло порівнювати результати лікувальних заходів після ЕВЛК і флебектомії. На 2-му етапі в основній групі встановлено вплив на результати лікування ривароксабану (BF=8,68, $p<0,001$) і гепаринів (BF=14,85, $p<0,001$), а на 3-му етапі – цикло-3-форту (BF=4,49, $p=0,035$). Зв'язок з використанням цикло-3-форту відзначений через місяць після флебектомії (BF=4,81, $p=0,014$).

Важливим є факт, що за кількістю ускладнень у післяопераційному періоді пацієнти групи зіставлення втричі перевищували показники в осіб після перенесеної ЕВЛК. Крім того, як можна було й припустити, обидві групи значно відрізнялися між собою за характером ускладнень. Так, у 1-й групі в 1,5% випадків спостерігалися парестезії, в 1,1% – розвиток флебіту і в 0,4% – тромбозу глибоких вен, тоді як у 2-й – у 20,5% спостережень виявлено поява сероми, у 7,7% – гематом і в 5,1% – гіперпігментації шкіри.

Висновки

1. Ендоваскулярна лазерна коагуляція при варикозній хворобі вен гомілок статистично достовірно перевищує ефективність флебектомії як через 2-4, так і 24 тижні після виконаної операції.

2. На ефективність методу ендоваскулярної лазерної коагуляції чинить негативний вплив наявність коморбідного гонартрозу, а результати флебектомії залежать від ступеня тяжкості захворювання.

3. Результати лазерної абляції тісно пов'язані з вихідними показниками простаїцикліемії і рівнем поверхневих в'язких властивостей сироватки венозної крові, тоді як ефективність флебектомії визначає модуль в'язкоеластичності.

4. Обидві групи хворих значно різняться за характером ускладнень (розвиток флебіту, парестезій, тромбозу глибоких вен властиво після впливу променями лазера, а виникнення сером, гематом і гіперпігментації шкіри – після флебектомії).

5. Для представників 1-ї групи протягом місяця від моменту ендоваскулярної лазерної коагуляції показано призначення ривароксабану й низькомолекулярних гепаринів, а для 2-ї групи – цикло-3-форту.

Список літератури

1. Meissner MH. What is effective care for varicose veins? *Phlebology*. 2016;31(1):80-7. doi: 10.1177/0268355516632999.
2. Tezuka M, Kanaoka Y, Ohki T. Endovenous laser treatment for varicose veins. *Nihon Geka Gakkai Zasshi*. 2015;116(3):155-60.
3. Pavlović MD. Drug treatment of chronic venous disease. *Wien Med Wochenschr*. 2016;166(9-10):312-9. doi: 10.1007/s10354-016-0480-z.
4. Lee BB. Invited commentary regarding: hemodynamics-based treatment of varices: a therapeutic concept counteracting the intrinsic tendency of varicose veins to recur. *Phlebology*. 2016;6(9):172-79. doi: 10.1177/0268355516667169.
5. Lukhaup A. How to do an endovenous ablation of varicose veins. *Dtsch. Med. Wochenschr*. 2016; 141(18): 1316-20. doi: 10.1055/s-0042-113069.
6. Sekar N. A comparison of procedures for varicose veins. *Natl. Med. J. India*. 2015;28(5): 236-46.
7. Jacquet R. Treatment of lower limb varicose veins in 2015: The present and the future. *Ann. Dermatol. Venereol*. 2015;142(8-9):483-92. doi: 10.1016/j.annder.2015.06.012.
8. Höllering F. Varicose veins? Operate!! *MMW Fortschr. Med*. 2016;158(3): 31-41. doi: 10.1007/s15006-016-7800-5.
9. Mokoena T. Varicose veins: look before you strip – the occluded inferior vena cava and other lurking pathologies. *S. Afr. Med. J*. 2014;104(10):668-70. doi: 10.7196/samj.8395.
10. Venermo M, Saarinen J, Eskelinen E, Vähäaho S, Saarinen E, Railo M, Uurto I, Salenius J, Albäck A. Finnish venous study collaborators. Randomized clinical trial comparing surgery, endovenous laser ablation and ultrasound-guided foam sclerotherapy for the treatment of great saphenous varicose veins. *Br. J. Surg*. 2016;103(11):1438-44. doi: 10.1002/bjs.10260.
11. Amann-Vesti B, Meier T. New therapies for varicose veins. *Praxis*. 2016;105(14):801-10. doi: 10.1024/1661-8157/a002401.
12. Schuller-Petrovic S. Endovenous ablation of saphenous vein varicosities. *Wien Med Wochenschr*. 2016;166(9-10):297-301. doi: 10.1007/s10354-016-0464-z.
13. Uthoff H, Spinedi L, Lattmann T, Broz P, Staub D. Well-Tried and New Ones – update varicose vein treatment 2016. *Praxis*. 2016;105(14):813-9. doi: 10.1024/1661-8157/a002405.
14. Osmanov RR. A middle-term results of endovenous laser ablation for varicose disease of the lower extremities. *Klin Khir*. 2016;2:48-51.
15. Mazzaccaro DP, Stegher S, Occhiuto MT, Muzzarelli L, Malacrida G, Nano G. Varicose veins: new trends in treatment in a vascular surgery unit // *Ann. Ital. Chir*. 2016;87:166-71.
16. Jibiki M, Miyata T, Futatsugi S, Iso M, Sakanushi Y. Effect of the

Оригінальні дослідження

wide-spread use of endovenous laser ablation on the treatment of varicose veins in Japan: a large-scale, single institute study. *Laser Ther.* 2016;25(3):171-177.

17. Zolotukhin IA, Seliverstov EI, Zakharova EA, Kirienko AI.

Short-term results of isolated phlebectomy with preservation of incompetent great saphenous vein (ASVAL procedure) in primary varicose veins disease. *Phlebology.* 2016;19(10):193-99. doi. 0268355516674415.

Відомості про авторів

Синяченко Олег Володимирович — д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна;

Гюльмамедов Полад Ферманович — д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії, Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна;

Пилипенко Роман Вячеславович — аспірант кафедри хірургії, Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна.

Сведения об авторах

Синяченко Олег Владимирович — д. мед. н., профессор, член-корреспондент НАМН Украины, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1, Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина;

Гюльмамедов Полад Ферманович — д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой хирургии, Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина;

Пилипенко Роман Вячеславович — аспирант кафедры хирургии, Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина.

Information about the authors

Syniachenko Oleh — doctor of medicine, professor, Corresponding member of NAMS of Ukraine, Donetsk National Medical University (Lyman), head of the Department of Internal Medicine № 1, Lyman, Ukraine.

Giulmamedov Polad — doctor of medicine, professor, Donetsk National Medical University (Lyman), head of the Department of Surgery, Lyman, Ukraine.

Pylypenko Roman — Donetsk National Medical University (Lyman), the post-graduate student of the Department of Surgery, Lyman, Ukraine.

Надійшла до редакції 01.11.2019

Рецензент — проф. Польовий В.П.

© *О.В. Синяченко, П.Ф. Гюльмамедов, Р.В. Пилипенко, Ю.О. Синяченко, 2019*

КЛІНІКО-ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО ФІБРИНОГЕНУ І ЙОГО РОЛЬ В УРАЖЕННІ СЕРЦЯ ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ ЖОВЧНОГО МІХУРА

Л.М. Стрільчук

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Ключові слова:

загальний фібриноген, запалення, ішемічна хвороба серця, жовчний міхур.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 129-135.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.100

E-mail: larysa.stril4uk@ukr.net

Резюме. Загальний фібриноген (ЗФ) з часів Гіппократа знаходиться у полі уваги науковців та клініцистів. Волокнисту складову тромбу вперше виявлено в кінці XVII ст. Термін «фібрин» впроваджено в 1801 р., «фібриноген» — у 1847 р., хоча останній було відкрито пізніше — у 1859 р. У наш час ЗФ визнано не тільки критерієм вираженості запалення, але й маркером кардіоваскулярного ризику.

Мета дослідження — оцінка сучасного стану проблеми визначення та використання ЗФ за даними літератури та власними клінічними спостереженнями.

Матеріал і методи. Проведено огляд літератури у базі даних Pubmed та вітчизняних джерелах. У 489 пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС), геморагічним васкулітом (ГВ) та ревматичною гарячкою (РГ) з різним станом жовчного міхура (ЖМ) визначено концентрацію фібриногену гравіметричним методом за Р. А. Рутберг; вміст розчинного фібрин-мономерного комплексу (РФМК) (Технологія-Стандарт, Росія) та D-димерів (TECHNOZYM D-dimer ELISA, Австрія). Результати опрацьовано методами варіаційної статистики, за граничний ступінь істотності прийнято 0,05.

Результати. Фібриноген є гексамерним глікопротеїном плазми крові, що виступає ключовим регулятором запалення, відіграє ключову роль у каскаді гемостазу, загоюванні ран та ангіогенезі. Серед хворих на гострі та хронічні форми ІХС, ГВ та РГ його кількість коливалась від 2,20 до 8,05 г/л. Найвищі значення спостерігались за умов нестабільної стенокардії ($4,23 \pm 0,16$ г/л, $p < 0,05$ порівняно з групами ГВ та РГ, де вміст був мінімальним ($3,31 \pm 0,14$ г/л).

Висновки. Рівень загального фібриногену залежав від стану жовчного міхура: мінімальні рівні спостерігались за умов інтактного міхура (3,67 г/л), а максимальні — за умов перегину тіла міхура (4,04 г/л), ознак перенесеного хронічного холецистититу та деформацій у ділянці шийки міхура. Простежувалася асоціація вмісту загального фібриногену з показниками запалення, ліпідного метаболізму, функціонального стану печінки, гіпертрофією лівого шлуночка, що може вказувати на його прогностичне значення. За умов змін жовчного міхура також зростала концентрація розчинного фібрин-мономерного комплексу та D-димерів, що підтверджує активацію тромбоутворення і є несприятливим прогностичним фактором щодо судинних подій.

Ключевые слова:

общий фибриноген, воспаление, ишемическая болезнь сердца, желчный пузырь.

КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБЩЕГО ФИБРИНОГЕНА И ЕГО РОЛЬ В ПОРАЖЕНИИ СЕРДЦА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Л.Н. Стрільчук

Резюме. Общй фибриноген (ОФ) со времен Гиппократa находится в поле внимания ученых и клиницистов. Волокнистая составляющая тромба была впервые выявлена в конце XVII ст. Термин «фибрин» был внедрен в 1801 г., «фибриноген» — в 1847 г., хотя последний был открыт в 1859 г. В наше время ОФ признан не только критерием выраженности воспаления,

Оригінальні дослідження

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 129-135.

но и маркером кардиоваскулярного риска.

Цель исследования — оценка современного состояния проблемы определения и применения ОФ по данным литературы и собственным клиническим наблюдениям.

Материал и методы. Проведен обзор литературы в базе данных Pubmed и отечественных источниках. У 489 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), геморрагическим васкулитом (ГВ) и ревматической лихорадкой (РЛ) с разным состоянием желчного пузыря (ЖП) было определено содержание ОФ (гравиметрический метод по Р. А. Рутберг), растворимого фибрин-мономерного комплекса (РФМК) (Технология-Стандарт, Россия) и D-димеров (TECHNOZYM D-dimer ELISA, Австрия). Результаты обработаны методами вариационной статистики, за граничную степень достоверности принято 0,05.

Результаты. Фибриноген является гексамерным гликопротеином плазмы крови, который выступает одним из ключевых регуляторов воспаления, играет ключевую роль в каскаде гемостаза, заживлении ран и ангиогенезе. Среди больных с ИБС, ГВ и РЛ его количество колебалось от 2,20 до 8,05 г/л. Наивысшие значения наблюдались при нестабильной стенокардии ($4,23 \pm 0,16$ г/л, $p < 0,05$ сравнительно с группами ГВ и РЛ, где содержание было минимальным, $3,31 \pm 0,14$ г/л).

Выводы. Уровень общего фибриногена зависел от состояния желчного пузыря: минимальные уровни наблюдались при интактном пузыре (3,67 г/л, а максимальные — при перегипе тела пузыря (4,04 г/л), признаках перенесенного хронического холецистита и деформаций в области шейки пузыря. Прослеживалась ассоциация содержания общего фибриногена с показателями воспаления, липидного метаболизма, функционального состояния печени, гипертрофией левого желудочка, что может указывать на прогностическое значение его определения. При условии изменений желчного пузыря возрастала также концентрация растворимого фибрин-мономерного комплекса и D-димеров, что подтверждает активацию тромбообразования и является предиктором неблагоприятных сосудистых событий.

Keywords: total fibrinogen, inflammation, ischemic heart disease, gallbladder.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 129-135.

CLINICAL AND PROGNOSTIC VALUE OF TOTAL FIBRINOGEN LEVEL AND ITS ROLE IN HEART DISORDERS ON THE BACKGROUND OF DIFFERENT GALLBLADDER CONDITIONS
Strilchuk L.M.

Abstract. Total fibrinogen (TF) is in the focus of attention of scientists and doctors since Hippocrates' time. Fibrous component of thrombus was for the first revealed in the end of XVII century. Term "fibrin" was introduced in 1801, "fibrinogen" – in 1847, despite the latter was discovered in 1859. Nowadays TF is considered to be not only criterion of inflammation activity, but also a marker of cardiovascular risk.

The aim of this study: estimation of the modern condition of the problem of TF analysis and usage according to literature data and own clinical results.

Material and methods. We organized a literature search in PubMed database and domestic sources. Fibrinogen concentration (gravimetric method of R.A. Rutberg), level of soluble fibrin-monomer complex (SFMC) (Tehnologiya-Standart, Russia) and D-dimers (TECHNOZYM D-dimer ELISA, Austria) were estimated in 489 patients with ischemic heart disease (IHD), hemorrhagic vasculitis (HV), and rheumatic fever (RF) in patients with different gallbladder (GB) conditions. Results were analyzed with the help of variational statistics. Data was considered significant if $p < 0.05$.

Results. Fibrinogen is a hexamer glycoprotein of plasma, which acts as a key regulator of inflammation, plays an important role in hemostasis, wound healing and angiogenesis. In patients with IHD, HV and RF its amount varied from 2.20 to 8.05 g/L. The highest levels were revealed in case of unstable angina pectoris (4.23 ± 0.16 g/L, $p < 0.05$ in comparison with groups of HV and RF, where we observed the minimal concentration: 3.31 ± 0.14 g/L).

Conclusions. TF level was dependent on GB condition: minimal levels were observed in case of intact GB (3.67 g/L, the lowest ones – in patients with RF: 3.02 ± 0.20 g/L), and maximal – in case of bent GB body (4.04 g/L). Correlational analysis revealed the association of TF with parameters of inflammation, lipid metabolism, liver function, left ventricle hypertrophy, which can be a sign of TF prognostic. In case of GB changes we observed also increase of SFMC and D-dimers. This fact proves the activation of thromboproduction and is a unfavourable prognostic value factor of vascular events.

Вступ. Незважаючи на впровадження нових чутливих лабораторних критеріїв перебігу хвороб, у фокусі науковців та клініцистів залишаються традиційні критерії, до яких відноситься загальний фібриноген (ЗФ). Ще у 5–4 ст. до н. е. лікарі часів Гіппократа відзначили наявність невідомих волокон у циркулюючій крові. Однак лише наприкінці XVII століття італійський біолог та лікар Марчелло Мальпігі (1628, Кревалькоре–1694, Рим) під однолінзовим мікроскопом виявив у тромбі волокнисту складову, що утримувала клітини крові [1]. Термін «фібрин» був впроваджений Antoine François de Fourcroy (1755–1809, Париж) у 1801 р. Цей французький науковець продемонстрував, що плазма містить певні розчинні речовини і повідомив, що ймовірний попередник фібрину наявний у плазмі, але відсутній у сироватці крові. Кількома декадами пізніше, у 1847 р. відомий німецький патолог та біолог Rudolf Virchow (1821–1902) запропонував для попередника фібрину назву «фібриноген» [2]. Деякі дослідники вважають, що Virchow скомпонував слово «фібриноген» зі слів «фібрин» та «оксиген», оскільки, на його думку, фібрин являв собою гомогенну масу, що формується з розчинного попередника фібрину після контакту крові чи ексудату з киснем [3], у той час як інші стверджують, що склад «-ген» свідчить про те, що названа речовина є попередником фібрину. Оскільки Virchow працював переважно з ексудатами, а не з цільною кров'ю, відкрита ним речовина не була справжнім фібриногеном. Відкриття цієї речовини зробив Prosper Sylvain Denis у 1859 р. Цей французький вчений встановив, що плазма містить відмінну від власне фібрину речовину, здатну згортатися, і зробив перші спроби виділити та охарактеризувати цей білок. Denis запропонував термін «фібриноген» незалежно від Virchow: «Я маю на увазі не рідкий фібрин чи фібрин плазми, а ту речовину, яка не є волокнистою взагалі, а тільки виступає джерелом походження фібрину, своєрідну лімфу з можливістю згортання, яку я б хотів назвати серофібрином чи фібриногеном» [4]. Однак пройшло ще 20 років до виділення чистого фібриногену, яке зміг провести Olaf Hammarsten (1841–1932) у 1879 р., преципітувавши цей білок із плазми коней за допомогою реакції висо-

лювання за участю натрію хлориду [3, 5].

Останні роки суттєво збільшився інтерес науковців до визначення ЗФ, який визнано не тільки критерієм вираженості запалення, але й маркером кардіоваскулярного ризику. Однак на практиці клінічне значення рівня ЗФ часто зводиться лише до констатації факту наявності запалення, що значно зменшує цінність цього показника і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження. Оцінити сучасний стан проблеми оцінки та використання рівня ЗФ за даними літератури та власними клінічними спостереженнями.

Матеріал і методи. Огляд літератури проведено в базі даних Pubmed та у вітчизняних джерелах за ключовими словами «рівень ЗФ»; «ЗФ+запалення»; «ЗФ+кардіоваскулярний», «фібриноген», де було знайдено близько 3 тисяч джерел.

Концентрацію фібриногену гравіметричним методом за Р. А. Рутберг (1961) визначено у 489 пацієнтів: 98 хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця (ІХС), яким проведено аортокоронарне шунтування (АКШ), 142 пацієнти з гострим інфарктом міокарда (ГІМ), які лікувались лише медикаментозно, 116 пацієнтів з нестабільною стенокардією (НС), які лікувались медикаментозно, 75 пацієнтів з геморагічним васкулітом (ГВ), 58 пацієнтів з ревматичною гарячкою (РГ). У подальшому ми оцінили не лише вміст ЗФ, а й розчинного фібрин-мономерного комплексу (РФМК, ортофенантроліновим тестом, реактиви Технологія-Стандарт, Росія) та D-димерів (імуноферментним методом, реактиви TECHNOZYM D-dimer ELISA, Австрія) окремо у 73 хворих на ІХС з інтактним станом ЖМ (n=40, 1-ша група) та в осіб зі змінами ЖМ (n=33, 2-га група): сладж, застій чи згущення жовчі (14%); ознаки холециститу, потовщення стінки, деформації шийки чи перегини тіла міхура (16%); жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ) чи раніше видалений міхур з приводу ЖКХ (15%). Результати опрацьовано методами варіаційної статистики (Statistica 5.0, США), після перевірки на нормальність розподілу застосовані параметричні методи, за граничний ступінь істотності прийнято 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. За даними літератури, фібриноген є великим гексамерним

Оригінальні дослідження

глікопротеїном плазми крові (молекулярна маса — 340 кДа), що синтезується у печінці і виступає одним із ключових регуляторів запалення при різних хворобах [6]. Крім того, ЗФ відіграє ключову роль у каскаді гемостазу, виступаючи субстратом для утворення фібринових згустків та каркасом для агрегації тромбоцитів [7, 8, 9], бере участь у загоюванні ран та ангиогенезі [6, 10, 11].

Фібриноген зв'язується з різними рецепторами-інтегринами, експресованими на лейкоцитах, макрофагах, мононуклеарах, тромбоцитах тощо, та активує клітинні сигнальні шляхи за участю ядерного фактора κВ та мітоген-активованої протеїнкінази, що стимулюють синтез і активацію трансформуючого фактора росту β, відповідно, посилюючи запалення [12, 13]. У руслі кровообігу фібриноген перетворюється на фібрин за допомогою тромбіну, що відщеплює від першого фібринопептиди А та В. Надалі фібрин спонтанно полімеризується, формує дволанцюгові протофібрили, що утворюють волокна та, у подальшому, фібриновий згусток [14]. У гепатоцитах молекула фібриногену швидко вбудовується в ендоплазматичний ретикулум, а далі секретується у вигляді гексамера з двох комплектів по три гомологічних поліпептидних ланцюги [15, 16, 17, 18].

Фібринопептиди А та В, що вивільняються при розщепленні фібриногену, є потужними хемоатрактантами для нейтрофілів, моноцитів та макрофагів [19, 20]. Фібрин та продукти його деградації активують запальні клітини шляхом зв'язування тол-подібних рецепторів-4

[21], а також регулюють міграцію гладком'язових клітин шляхом зв'язування α5β3 інтегрину [22]. D-димери фібрину — біомаркери гіперфібринолітичних захворювань на кшталт синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання — стимулюють підвищене вироблення цитокінів моноцитами периферичної крові [23, 24]. Е-фрагмент фібрину індукує експресію цитокінів та міграцію лейкоцитів шляхом зв'язування васкулярного ендотеліального кадгерину, а також міграцію моноцитів та нейтрофілів шляхом зв'язування інтегрину α-X, відомого також як CD11c [25]. Один із малих продуктів деградації фібрину (Вβ15–42) є потужним хемоатрактантом для нейтрофілів та фібробластів, а також індукує експресію цитокінів у клітинах сквамозноклітинної карциноми [26]. Однак Вβ15–42 володіє і протизапальними та імуносупресивними властивостями [27, 28].

Власні результати. Визначення ЗФ у 489 пацієнтів показало, що серед хворих на гострі та хронічні форми ІХС, геморагічний васкуліт та ревматичну гарячку його кількість коливалась від 2,20 до 8,05 г/л. Найвищі значення спостерігались за умов гострої форми ІХС — нестабільної стенокардії (4,23±0,16 г/л, p<0,05 порівняно з групами васкулітів та ревматичної гарячки, де вміст був мінімальним, 3,31±0,14 г/л).

Крім того, рівень ЗФ залежав від стану ЖМ: мінімальні рівні спостерігались за умов інтактного ЖМ (3,67 г/л, найнижчі — у пацієнтів з ревматичною гарячкою, 3,02±0,20 г/л), а максимальні — за умов перегину тіла міхура (4,04 г/л), ознак перенесеного хронічного

Таблиця 1

Рівні загального фібриногену (г/л, M±m) у 489 хворих залежно від стану жовчного міхура

Нозологія	Група (0) з інтактним ЖМ	Група (1) зі сладжем	Група (2) з перегином тіла	Група (3) з деформаціями шийки	Група (4) з холелітазом	Група (5) з ХЕ в анамнезі	M±m
Гострі форми ІХС, АКШ (n=98)	3,79±0,11 p0-5<0,05	4,05±0,30	4,30±0,34	3,77±0,14 p3-5=0,06	3,82±0,14	4,18±0,16 p0-5<0,05 p3-5=0,06	3,91±0,08
ІХС, ГІМ, медикаментозне лікування (n=142)	3,84±0,14	3,82±0,11	3,89±0,13	4,37±0,27	4,02±0,11	3,82±0,18	3,91±0,12
ІХС, нестабільна стенокардія (n=116)	3,93±0,14	4,45±0,41	4,20±0,86	4,56±0,45	4,44±0,30	4,03±0,36	4,23±0,16* **
Геморагічний васкуліт (n=75)	3,90±0,11	3,82±0,34	3,75±0,17	3,68±0,29	3,94±0,41	3,30	3,81±0,11*
Ревматична гарячка (n=58)	3,02±0,20	3,09±0,20	4,07±0,58	3,51±0,32	3,26±0,30	-	3,31±0,14 **
Сумарно (n=489)	3,67	3,85	4,04	3,98	3,90	3,83	

Примітка. ЖМ – жовчний міхур, ХЕ – холецистектомія, ІХС – ішемічна хвороба серця, АКШ – аортокоронарне шунтування, ГІМ – гострий інфаркт міокарда.

холецистити та деформацій у ділянці шийки міхура (найвищі — в осіб з гострими формами ІХС, що підлягали АКШ — $4,30 \pm 0,34$ г/л) (табл. 1).

Проведений кореляційний аналіз показав, що рівень ЗФ є не простим гострофазовим показником, а скоріше інтегративним критерієм гостроти синдрому запалення та активації інших патогенетичних механізмів виникнення хвороб, зокрема, порушень імунної реактивності, дисліпідемій, що призводили до структурно-функціональних змін серця і залежали від стану ЖМ та печінки. Так, за умов ІХС, гострого інфаркту міокарда істотні кореляції були виявлені лише в пацієнтів, які лікувались тільки медикаментозними засобами при інтактному ЖМ та холелітіазі, за умов ІХС, нестабільної стенокардії — при інтактному ЖМ, сладжі, деформаціях тіла, ознаках перенесеного холецистити, холелітіазі та ХЕ в анамнезі; за умов ревматичної гарячки — при інтактному ЖМ, сладжі, деформаціях тіла та ознаках перенесеного холецистити; за умов геморагічного васкуліту — при інтактному ЖМ, сладжі, перенесеному холециститі та холелітіазі.

За умов інтактного ЖМ, коли вміст ЗФ був мінімальним, його зростання буде асоціюватись з тахікардією у пацієнтів з ГІМ ($r=0,69$, $p<0,05$), зі зростанням інших факторів запалення (ГІМ: з ШОЕ $r=0,65$; НС: з лейкоцитами крові $r=0,38$; РГ: з ШОЕ $r=0,65$, з моноцитами крові $r=0,65$), погіршенням функціонального стану печінки (ГІМ: з білірубінном $r=0,58$; НС: з білірубінном $r=-0,40$; з АСТ $r=-0,40$; з індексом де Рітіса $r=-0,38$; ГВ: з білірубінном $r=0,51$), а також певними структурно-функціональними параметрами серця — з виникненням концентричної гіпертрофії (НС: з міжшлуночковою перегородкою $r=0,61$), збільшенням розміру лівого передсердя (НС: $r=0,35$) та розтягненням аорти (РГ: $r=0,67$).

У пацієнтів із сладжем та холестерозом ЖМ проявились кореляції ЗФ не тільки з гострофазовим значенням паличкоядерних нейтрофілів (ГВ: $r=-0,66$), а й з параметрами ліпідного метаболізму (НС: із загальним холестеринном $r=-0,87$; із ХС-ЛПДНЦ $r=-0,97$; із ТГ $r=-0,97$), а також із показником цитолізу АСТ (РГ: $r=0,71$). Подібні асоціації ЗФ з антропометричними та ліпідними параметрами описані у дівчат із полікістозом яєчників [29].

За умов деформацій тіла ЖМ кількість істотних кореляцій рівня ЗФ була також невеликою і вони були між тими ж патогенетичними ланками: зростання ЗФ буде асоціюватись з іншими лабораторними проявами запалення (НС: з лейкоцитами крові $r=0,95$), погіршенням жирового метаболізму (РГ: з БЛП $r=0,74$), із вмістом загального білірубину (РГ: $r=0,91$).

Набагато більше істотних кореляцій виявлено у пацієнтів із сонографічними ознаками хронічного холецистити та деформаціями шийки міхура, які переважно є його наслідком, коли вміст ЗФ був високим. Зокрема, рівень ЗФ достовірно корелював (1) із параметрами неспецифічного та специфічного запалення — (НС: із лейкоцитами $r=0,44$ та сегментоядерними нейтрофілами $r=0,58$; ШОЕ $r=0,78$ та серомукоїдами $r=0,79$; ГВ: із лейкоцитами $r=0,67$ та лімфоцитами $r=-0,67$), (2) масою тіла (ГВ: з ІМТ $r=0,86$) та показниками ліпідного спектра (НС: із ЗХС $r=-0,51$ та із ХСЛПНЦ $r=-0,49$; ГВ: із ЗХС $r=0,76$), (3) вуглеводним метаболізмом (НС: із глюкозою натще $r=0,69$), що відбувалось паралельно (4) із синдромом цитолізу (РГ: з АСТ $r=0,78$) та призводило до гіпертрофії лівого шлуночка (РГ: із товщиною задньої стінки лівого шлуночка $r=0,98$).

За умов холелітіазу, крім зв'язків із запальними та ліпідними критеріями, що вже реєструвались (ГІМ: із ЗХС $r=-0,32$ та НС: із ШОЕ $r=0,69$), з'явилися нові кореляції, які не траплялися в інших групах. Так, вміст ЗФ істотно асоціювався з гематокритом (ГІМ: $r=-0,60$), із калієм крові (ГІМ: $r=0,30$), з еозинофілами крові (ГІМ: $r=0,42$) та $\alpha 2$ -глобулінами (ГВ: $r=0,98$). У пацієнтів із холецистектомією в анамнезі виявлена пряма асоціація вмісту ЗФ із лімфоцитами крові (НС: $r=0,82$), що може вказувати на активну участь імунного компонента при запаленні. Це дозволяє висунути думку про участь адекватного обігу жовчних кислот та жовчі в реалізації клітинного імунного захисту, що, ймовірно, здійснюється лімфоцитарною системою пейєрових пляшок у кишках.

Тобто, простежується асоціація вмісту ЗФ із показниками запалення, ліпідного метаболізму, функціонального стану печінки, гіпертрофією лівого шлуночка, що може вказувати на прогностичне значення його визначення.

Оскільки найвищі рівні ЗФ визначались серед

Таблиця 2
Показники коагуляції хворих на ішемічну хворобу серця з інтактним та змінним жовчним міхуром

Показники	Група 1 (ІХС без патології ЖМ)	Група 2 (ІХС та зміни ЖМ)	P
Фібриноген, г/л	3,5 [3,0-4,2]	3,9 [3,5-4,8]	0,04
РФМК, мг/дл	3,4 [3,4-4,0]	4,0 [3,4-8,0]	0,0001
D-димер, нг/мл	32,5 [20,0-80,0]	206,0 [75,0-285,0]	0,006

Примітка. ІХС – ішемічна хвороба серця, ЖМ – жовчний міхур, РФМК – розчинні фібрин-мономерні комплекси.

Оригінальні дослідження

пацієнтів із гострими формами ІХС (табл. 1), тому на другому етапі ми визначили вміст ЗФ, розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК) та D-димеру у хворих на хронічні форми ІХС, які лікувались амбулаторно з урахуванням стану ЖМ — інтактний (n=40, 1-ша група) та зі змінами (n=33, 2-га група). Встановлено, що пацієнти з ураженнями ЖМ характеризувались істотно вищими рівнями усіх вивчених параметрів, що найбільш яскраво проявлялось за вмістом D-димеру, який за умов змін ЖМ у 6,3 раза перевищував значення групи з інтактним ЖМ (табл. 2).

Висновки

1. Визначення вмісту загального фібриногену в 489 пацієнтів показало, що його вміст коливався від 2,20 до 8,05 г/л і залежав від нозології та стану жовчного міхура: найвище значення спостерігалось за умов нестабільної стенокардії (4,23±0,16 г/л), найнижче — при ревматичній гарячці (3,31±0,14 г/л, p<0,05); максимальне — при ознаках перенесеного хронічного холециститу та деформацій у ділянці шийки міхура (4,30 г/л), мінімальне — за умов інтактного жовчного міхура (3,67 г/л).

2. Хоча кореляції загального фібриногену також залежали від нозології та стану жовчного міхура, простежується чітка асоціація його вмісту з показниками запалення, ліпідного метаболізму, функціонального стану печінки, гіпертрофією лівого шлуночка, що може вказувати на прогностичне значення його визначення.

3. За умов змін жовчного міхура зростає не лише рівень загального фібриногену, а й вміст розчинних фібрин-мономерних комплексів та, особливо, D-димерів (більше ніж у 6 разів), що підтверджує активацію процесів тромбоутворення і є несприятливим прогностичним фактором щодо судинних подій у кардіологічних пацієнтів.

Перспективи подальших досліджень: з'ясування кореляційних зв'язків ЗФ при інших нозологічних станах, детальне вивчення коливань ЗФ на тлі фармакологічного та інвазивного лікування ІХС, аналіз кореляції ЗФ та розвитку судинних подій при тривалому спостереженні.

Список літератури

- Douglas S. Coagulation history, Oxford 1951-53. Br J Haematol. 1999;107(1):22-32.
- Virchow R. Faserstoffarten und fibrinogene Substanz. Virchows Archiv. 1847;1(3):572-83.
- Rosenfeld L. The fibrinogen to fibrin transformation In: Origins of Clinical Chemistry: The Evolution of Protein Analysis. New York, NY: Academic Press; 1982:366.
- Beck EA. Historical development of the prothrombin concept In: Hemker HC, Veltkamp JJ, editors. Prothrombin Related Coagulation Factors. Leiden: Leiden University Press; 1975:15-24.
- 350-th anniversary of the discovery of fibrin [Інтернет]. [Цитовано 2019 черв 16] Доступно: <https://www.fibrinogen.org/blog/350th-anniversary-of-the-discovery-of-fibrin-1666-2016-history>
- Davalos D, Akassoglou K. Fibrinogen as a key regulator of inflammation in disease. Seminars in immunopathology. Springer. 2012:43-62.
- Mosesson MW. Fibrinogen and fibrin structure and functions. J. Thromb. Haemost. 2005;3:1894-1904. doi: 10.1111/j.1538-7836.2005.01365.x.
- Weisel JW, Litvinov RI. Mechanisms of fibrin polymerization and clinical implications. Blood. 2013;121:1712-19. doi: 10.1182/blood-2012-09-306639.
- Podolnikova NP, Yakovlev S, Yakubenko VP, Wang X, Gorkun OV, Ugarova TP. The interaction of integrin α IIb β 3 with fibrin occurs through multiple binding sites in the α IIb β -propeller domain. J. Biol. Chem. 2014;289:2371-83. doi: 10.1074/jbc.M113.518126.
- Chester D, Brown AC. The role of biophysical properties of provisional matrix proteins in wound repair. Matrix Biol. 2017;60-61:124-40. doi: 10.1016/j.matbio.2016.08.004.
- Feng X, Tonnesen MG, Mousa SA, Clark RA. Fibrin and collagen differentially but synergistically regulate sprout angiogenesis of human dermal microvascular endothelial cells in 3-dimensional matrix. Int. J. Cell Biol. 2013;2013:231-79. doi: 10.1155/2013/231-279.
- Schachtrup C, Ryu JK, Helmrick MJ, Vagena E, Galanakis DK, Degen JL, et al. Fibrinogen triggers astrocyte scar formation by promoting the availability of active TGF-beta after vascular damage. J Neurosci. 2010;30:5843-54. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0137-10.2010>
- Vidal B, Serrano AL, Tjwa M, Suelves M, Ardite E, De Mori R, et al. Fibrinogen drives dystrophic muscle fibrosis via a TGFbeta/alternative macrophage activation pathway. Genes Dev. 2008;22:1747-52. <https://doi.org/10.1101/gad.465908>
- Weisel JW. Fibrinogen and fibrin. Adv. Protein Chem. 2005;70:247-99. doi: 10.1016/S0065-323370008-5.
- Roy S, Sun A, Redman C. In vitro assembly of the component chains of fibrinogen requires endoplasmic reticulum factors. J. Biol. Chem. 1996;271:24544-50. doi: 10.1074/jbc.271.40.24544.
- Xu WF, Chung DW, Davie EW. The assembly of human fibrinogen. The role of the amino-terminal and coiled-coil regions of the three chains in the formation of the alphasigma and betagamma heterodimers and alphasigma-beta half-molecules. J. Biol. Chem. 1996;271:27948-53. doi: 10.1074/jbc.271.44.27948.
- Medved L, Weisel JW. Fibrinogen and Factor XIII Subcommittee of Scientific Standardization Committee of International Society on Thrombosis and Haemostasis. Recommendations for nomenclature on fibrinogen and fibrin. J. Thromb. Haemost. 2009;7:355-59. doi: 10.1111/j.1538-7836.2008.03242.x.
- Weisel JW, Litvinov RI. Fibrin Formation, Structure and Properties. Subcell. Biochem. 2017;82:405-56. doi: 10.1007/978-3-319-49674-0_13.
- Senior RM, Skogen WF, Griffin GL, Wilner GD. Effects of fibrinogen derivatives upon the inflammatory response. Studies with human fibrinopeptide B. The Journal of Clinical Investigation. 1986;77(3):1014-19. doi: 10.1172/jci112353.
- Richardson DL, Pepper DS, Kay AB. Chemotaxis for human monocytes by fibrinogen derived peptides. British Journal of Haematology. 1976;32(4):507-13. doi: 10.1111/j.1365-2141.1976.tb00953.x.
- Millien VO, Lu W, Shaw J, et al. Cleavage of fibrinogen by proteinases elicits allergic responses through toll-like receptor 4. Science. 2013;341(6147):792-96. doi: 10.1126/science.1240342.
- Naito M, Stirk CM, Smith EB, Thompson WD. Smooth muscle cell outgrowth stimulated by fibrin degradation products: the potential role of fibrin fragment E in restenosis and atherogenesis. Thrombosis Research. 2000;98(2):165-74. doi: 10.1016/S0049-3848(99)00202-9.
- Robson SC, Shephard EG, Kirsch RE. Fibrin degradation product D-dimer induces the synthesis and release of biologically active IL-1 β , IL-6 and plasminogen activator inhibitors from monocytes in vitro. British Journal of Haematology. 1994;86(2):322-26. doi: 10.1111/j.1365-2141.1994.tb04733.x.
- Hamaguchi M, Morishita Y, Takahashi I, Ogura M, Takamatsu J, Saito H. FDP D-dimer induces the secretion of interleukin-1,

- urokinase-type plasminogen activator, and plasminogen activator inhibitor-2 in a human promonocytic leukemia cell line. *Blood*. 1991;77(1):94–100.
25. Jennewein C, Tran N, Paulus P, Ellinghaus P, Eble JA, Zacharowski K. Novel aspects of fibrin(ogen) fragments during inflammation. *Molecular Medicine*. 2011;17(5-6):568–73. doi: 10.2119/molmed.2010.00146.
26. Lalla RV, Tanzer ML, Kreutzer DL. Identification of a region of the fibrin molecule involved in upregulation of interleukin-8 expression from human oral squamous cell carcinoma cells. *Archives of Oral Biology*. 2003;48(4):263–71. doi: 10.1016/s0003-9969(03)00005-0.
27. Gröger M, Pasteriner W, Ignatyev G, et al. Peptide B β 15-42 preserves endothelial barrier function in shock. *PLoS ONE*. 2009;4(4) doi: 10.1371/journal.pone.0005391.e5391.
28. Roesner JP, Petzelbauer P, Koch A, et al. B β 15-42 (FX06) reduces pulmonary, myocardial, liver, and small intestine damage in a pig model of hemorrhagic shock and reperfusion. *Critical Care Medicine*. 2009;37(2):598–605. doi: 10.1097/ccm.0b013e3181959a12.
29. Mažibrada I, Djukić T, Perović S, Plješa-Ercegovac M, Plavšić L, Bojanin D, et al. The association of hs-CRP and fibrinogen with anthropometric and lipid parameters in non-obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome. *J Pediatr Endocrinol Metab*. 2018 Nov 27;31(11):1213-20. doi: 10.1515/jpem-2017-0511.

Відомості про автора

Стрільчук Лариса Миколаївна — к. мед. н., ас. кафедри терапії № 1 та медичної діагностики Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна.

Сведения об авторе

Стрільчук Лариса Николаевна — к. мед. н., ас. кафедры терапии № 1 и медицинской диагностики Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, г. Львов, Украина.

Information about the author

Strilchuk Larysa Mykolaivna — Ph. D., Assistant Professor of the Department of Therapy № 1 and Medical Diagnostics, Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky, Lviv, Ukraine.

Надійшла до редакції 19.09.2019

Рецензент — проф. Федів О.І.

© Л.М. Стрільчук, 2019

НЕКОРОНАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МІОКАРДА (МІОКАРДІАЛЬНІ МІСТКИ, ГІПЕРТРОФІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ, ВТОРИННА ІШЕМІЯ) – ПРАВО НА ІСНУВАННЯ

²В.К. Тащук, ²О.В. Маліневська - Білійчук, ¹І.О. Маковійчук, ²Н.А. Турубарова-Леунова,
¹М.В. Дубінська, ¹В.В. Анфілофієва, ¹Н.Д. Герасим

²Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, Україна

¹Обласний клінічний кардіологічний центр, м. Чернівці, Україна

Ключові слова: коронарна артерія, міокардальний місток, коронарорентрикулографія.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 136-141.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.101

E-mail: vtashchuk@ukr.net, oleksandravmb@gmail.com

Мета роботи — провести аналіз клінічного випадку пацієнтки, яка була доставлена до медичної установи із симптомами, характерними для гострого коронарного синдрому, враховуючи клінічні, інструментальні та лабораторні дані.

Матеріал і методи. Досліджується клінічний випадок пацієнтки, яка була доставлена до медичної установи з діагнозом гострого коронарного синдрому, проте в процесі проведення діагностичних маніпуляцій виявлено міокардальний місток як причину появи ішемії.

Результати. Найчастіше міокардальні містки трапляються на рівні середнього сегмента передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії. Причинами, які можуть спровокувати ішемію, можуть бути спазм коронарних артерій, тахікардія, гіпертрофія міокарда, спричинена ятрогенними факторами або гіпертрофічна кардіоміопатія. Діагностика проводиться за допомогою методу коронарорентрикулографії, який є «золотим стандартом», а також використовуючи нові методи візуалізації та провокаційні тести. Оцінено можливості консервативного та інтервенційного лікування.

Висновки. Міокардальні містки можуть бути причиною ішемії міокарда серед пацієнтів без ознак атеросклерозу, але з чинниками гемодинамічного ризику, такими як тахікардія, спазм коронарних артерій або гіпертрофія міокарда. Клінічна симптоматика гострого коронарного синдрому частіше спостерігається серед хворих, у яких міокардальний міст розташований у середній третині передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії. Це викликано перпендикулярним розташуванням м'язових волокон до коронарної артерії, що підвищує систолічну компресію. Діастолічну функцію і кровонаповнення коронарної артерії можна поліпшити за рахунок медикаментозної терапії β-блокаторами, які також є препаратами першої лінії для лікування гіпертрофічної кардіоміопатії.

Ключевые слова: коронарная артерия, миокардальный мостик, коронарорентрикулография.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 136-141.

НЕКОРОНАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МИОКАРДА (МИОКАРДИАЛЬНЫЕ МОСТИКИ, ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ, ВТОРИЧНАЯ ИШЕМИЯ) – ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

В.К. Тащук, А.В. Малиневская-Билийчук, И.О. Маковейчук,
Н.А. Турубарова-Леунова, М.В. Дубинская,
В.В. Анфилофиева, Н.Д. Герасим

Цель работы — провести анализ клинического случая пациентки, которая поступила в медицинское учреждение с симптомами, характерными для острого коронарного синдрома, учитывая клинические, инструментальные и лабораторные данные.

Материал и методы. Исследуется клинический случай пациентки, которая поступила в медицинское учреждение с симптомами, характерными

для острого коронарного синдрому, но в процессе проведения диагностических манипуляций обнаружено миокардиальный мостик как причину возникновения ишемии.

Результаты. Чаще всего миокардиальные мостики встречаются на уровне среднего сегмента передней межжелудочковой ветки левой коронарной артерии. Причинами, которые могут спровоцировать ишемию, могут быть спазм коронарных артерий, тахикардия, гипертрофия миокарда, обусловлена ятрогенными факторами или гипертрофическая кардиомиопатия. Диагностика проводится с помощью метода коронароангиографии, который есть «золотым стандартом», а также используя новые методы визуализации и провокационные тесты. Оценили возможности консервативного и интервенционного лечения.

Выводы. Миокардиальные мостики могут быть причиной ишемии миокарда среди пациентов без признаков атеросклероза, но с факторами гемодинамического риска, такими как тахикардия, спазм коронарных артерий или гипертрофия миокарда. Клиническая симптоматика острого коронарного синдрома чаще всего встречается у больных, у которых миокардиальный мостик располагается в средней трети передней межжелудочковой ветки левой коронарной артерии. Это вызвано перпендикулярным расположением мышечных волокон к коронарной артерии, что увеличивает систолическую компрессию. Диастолическую функцию и кровенаполнение коронарной артерии можно улучшить за счет медикаментозной терапии β -блокаторами, которые также есть препаратами первой линии для лечения гипертрофической кардиомиопатии.

Keywords: coronary artery, myocardial bridging, coronaroveniculography.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 136-141.

NON-CORONARY MYOCARDIAL DISEASES (MYOCARDIAL BRIDGING, HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY, SECONDARY ISCHEMIA) - RIGHT TO EXISTENCE

V. K. Tashchuk, A.V. Malinevska – Bilichuk, I.O. Makoviichuk,

N.A. Turubarova-Leunova, M.V. Dubinska, V.V. Anflofiyeva, N.D. Gerasym

The purpose of the study — to analyze the clinical case of the patient with symptoms of acute coronary syndrome taking into account clinical, laboratory and instrumental investigations.

Material and methods. *We investigate the clinical case of the patient who was conducted with acute coronary syndrome, but myocardial bridging was observed during the diagnostic manipulations.*

Results. *Most frequently, myocardial bridging occurs at the level of mid-segment of anterior interventricular branch of left coronary artery. There are symptoms which can instigate ischemia such as spasm of coronary artery, tachycardia, myocardial hypertrophy caused by iatrogenic factors or hypertrophic cardiomyopathy. Coronaroveniculography is the “golden criterion” of diagnostics, other methods of diagnostics are new methods of visualization and provocation tests. The opportunities of conservative and interventional treatment were assessed.*

Conclusion. *Myocardial bridging can be a cause of ischemia of myocardium among the patients without markers of atherosclerosis but with factors of haemodynamic risk such as tachycardia, spasm of coronary artery or myocardial hypertrophy. Most frequently symptoms of acute coronary syndrome occur when myocardial bridging is located in the mid-segment of anterior interventricular branch of left coronary artery. It is caused because of the perpendicular position of muscle fiber to coronary artery which increases systolic compression. Diastolic function and blood filling can be enhanced by medical treatment with β -blockers, which are the first-line agents for the treatment of hypertrophic cardiomyopathy.*

Оригінальні дослідження

Вступ. Міокардіальні містки (ММ) — це аномалія, яка характеризується типовим інтраміокардіальним шляхом сегмента однієї з основних коронарних артерій (КА), частота варіює від 1,5% до 16% [1]. ММ формуються в ембріональний період, одночасно з появою КА [1]. Наслідком існування ММ можуть бути стенокардія, ішемія міокарда, дисфункція лівого шлуночка (ЛШ), раптова смерть, оглушення (stunning) міокарда та стрес-індукована шлуночкова тахікардія [1].

Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) — це ураження міокарда різної етіології, що супроводжується збільшенням товщини стінки ЛШ, з прогресуючим перебігом та високим ризиком розвитку тяжких небезпечних для життя аритмій та раптовою серцевою смертю, яке не зумовлене виключно порушенням умов його навантаження (ESC, 2015) [2].

Дані патології здатні спричинити ішемію, яка може імітувати гострий коронарний синдром (ГКС) і лише аналіз клінічних, інструментальних, лабораторних та біохімічних даних дає можливість правильно верифікувати патологію і призначити адекватну терапію.

Мета роботи — провести аналіз клінічного випадку пацієнтки, яка була доставлена до медичної установи із симптомами, характерними для гострого коронарного синдрому, враховуючи клінічні, інструментальні та лабораторні дані.

Матеріал і методи. Досліджується клінічний випадок пацієнтки, яка була доставлена до медичної установи з діагнозом гострого коронарного синдрому, проте в процесі проведення діагностичних маніпуляцій виявлено міокардіальний місток як причину появи ішемії.

Результати дослідження та їх обговорення.

Хвора А., 56 років, надійшла до медичної установи зі скаргами на напади стискувального та пекучого болю за грудниною, які виникають при невеликому навантаженні, незначну задуху, напади серцебиття, перебоїв в роботі серця, головний біль та виражену слабкість. Жінка хворіє протягом декількох років, першими симптомами були задуха та біль у ділянці серця.

Дані ЗАК: Hb 122 г/л, лейкоцити $4,3 \cdot 10^9$ /л, еритроцити $4,13 \cdot 10^{12}$ /л, ШОЕ 15 мм/год, еозинофіли 8%, паличкоядерні 2%, сегментоядерні 43%, лімфоцити 42%, моноцити 5%.

Електрокардіографія (ЕКГ): ЧСС 44 уд/хв, відзначається синусова брадикардія, гіпертрофія лівого передсердя, зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу.

Ехокардіографія (ЕхоКГ): відзначається помірне збільшення порожнини лівого передсердя, гіпертрофія стінок ЛШ, у базальному відділі міжшлуночкова перегородка потовщена до 1,8 см і від цього потовщення до папілярного м'яза йде додаткова хорда, при проведенні ДоплерЕхоКГ відзначається невелика обструкція вихідного тракту ЛШ, ознаки помірного атеросклерозу, дегенеративні зміни з боку аортального та мітрального клапанів. Враховуючи дані ЕхоКГ, можна припустити ГКМП з невеликою обструкцією вихідного тракту ЛШ. Ознаки недостатності мітрального клапана.

Холтер ЕКГ: у хворої за період моніторингування зафіксовано 55 передчасних шлуночкових комплексів, що представлені: політопними, шлуночковими екстрасистолами, епізодами шлуночкової бігеменії, епізодами шлуночкової тригеменії, поодинокими передчасними

Рис.1. Поодинокі шлуночкові екстрасистоли

екстрасистолами (рис. 1). Фіксувалися 15 епізодів ішемії, тривалістю 1 год 55 х в. Середній АТ за весь період моніторингування: САТ — 123 мм рт.ст., ДАТ — 67 мм рт.ст. Коронарорентрокулографія (КВГ): КТ-ознак атеросклерозу/кальцинозу та стенозу КА не виявлено. Кальциноз мітрального клапана. Визначається ММ

на рівні середнього сегмента передньої міжшлуночкової гілки (ПМШГ) лівої коронарної артерії (ЛКА), як анатомічна особливість розвитку.

Пацієнтка отримувала медикаментозне лікування: валсартан, гідрохлортіазид, бісопролол, триметизидин, гідазепам. У результаті лікування хвора відзначає значне

поліпшення самопочуття, зменшилася вираженість задухи, біль у серці не турбує. На ЕКГ динаміка сегмента ST відсутня (рис. 2).

Хвора була виписана додому з діагнозом: ІХС. Дифузний кардіосклероз (КВГ 12.07.17 р.). Кальциноз мітрального клапана, ММ на рівні середнього сегмента ПМШГ ЛКА. Вторинна (симптоматична) гіпертензія. СН ІІА ст., зі збереженою ФВ ЛШ, ФК ІІІ.

Обговорення. Найчастіше ММ трапляються в середньому сегменті ПМШГ ЛКА [3]. Виділяють два типи ММ: поверхневі (75% всіх випадків), перетинаючі КА перпендикулярно чи під гострим кутом до верхівки, і м'язові пучки, які виникають із верхівкової трабекули правого шлуночка (25% випадків), які перетинають ПНКА поперечно, косо чи спіралью до закінчення в міжшлуночкової перегородці [3]. Нині «золотим стандартом» діагностики ММ є КВГ з ознаками типового дефекту наповнення ("milking effect") і феномену «крок вниз — крок вверх» ("step down — step up"), які зумовлені систолічним здавлюванням «тунельованого сегмента» (ТС) — сегмент КА, який проходить всередині ММ. Однак ці ознаки не дають повної інформації про функціональний вплив міокардіальної складової [4]. За наявності проксимального атеросклеротичного стенозу, який виник через бляшку, ММ можуть бути виявлені лише після проведення черезшкірної транскатетеральної коронарної ангіопластики, коли підвищений внутрішньосудинний тиск і відновлення скорочуваності дозволяють проявитися їхнім характерним ознакам. Дефект наповнення не характерний для тонких ММ, тому для їх діагностики використовують нові методи візуалізації (внутрішньосудинне УЗД) та провокаційні тести. Хворі скаржаться на атиповий або стенокардитич-

ний біль у грудній клітці, тяжкість якого не пов'язана з протяжністю і глибиною ТС чи ступенем систолічного здавлювання [5]. Дані ЕКГ найчастіше в нормі, але стрес-тести можуть індукувати неспецифічні ішемічні зміни, порушення провідності або аритмії [5]. У хворих із клінікою стенокардії і ММ використовують препарати з негативним іонотропним чи хронотропним ефектом — β -адреноблокатори (β -АБ) та недигідропіридинові інтагоністи кальцію. Інтракоронарне введення β -АБ короткої дії послаблює здавлювання судини і зменшує швидкість раннього діастолічного потоку. Ефективним методом лікування ММ є хірургічне втручання — аортокоронарне шунтування, розтин ММ або стентування сегмента артерії [6].

Про діагноз ГКМП можна думати за наявності потовщення стінки в одному або більше сегментах ЛШ >15 мм за допомогою будь-якої методики візуалізації, а також проявами є міокардіальний фіброз, патологія мітрального клапана, порушення коронарної мікроциркуляції. Основними скаргами хворих є задишка, кардіалгія, напади серцебиття, запаморочення та коливання артеріального тиску. Для лікування ГКМП, як препарат першої лінії використовують β -АБ, за наявності проти-показів — верапаміл. Додатково до β -АБ або верапамілу рекомендовано дизопірамід — антиаритмічний препарат ІА класу в максимально переносимій дозі [7].

Оскільки у хворого виявлено кальциноз мітрального клапана, діагноз ГКМП є менш імовірним.

Отже, наявність ГКМП, ММ, як аномалії розвитку, здатні спричинити появу симптомів, характерних для ГКС, і лише проведення КВГ, як «золотого» стандарту діагностики, дозволяє диференціювати дані патології і обрати вірний вектор лікування.

Рис. 2. ЕКГ пацієнтки А. після отриманого лікування

Висновки. Міокардіальні містки можуть бути причиною ішемії міокарда серед пацієнтів без ознак атеросклерозу, але з чинниками гемодинамічного ризику, такими як тахікардія, спазм коронарних артерій або

гіпертрофія міокарда. Клінічна симптоматика гострого коронарного синдрому частіше спостерігається серед хворих, у яких міокардіальний міст розташований у середній третині передньої міжшлуночкової гілки лівої

Оригінальні дослідження

коронарної артерії. Це викликано перпендикулярним розташуванням м'язових волокон до коронарної артерії, що підвищує систолічну компресію. Діастолічну функцію і кровонаповнення коронарної артерії можна поліпшити за рахунок медикаментозної терапії β-блокаторами, які також є препаратами першої лінії для лікування гіпертрофічної кардіоміопатії.

Перспективи подальших досліджень. Дослідити ефективність хірургічного лікування міокардіальних містків порівнянно з медикаментозною терапією.

Список літератури

1. Michael S, Cheng-Han Ch. Myocardial Bridging: An Up-to-Date Review. *J Invasive Cardiol.* 2015 Nov; 27(11): 521–28.
2. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, Charron P, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J.* 2014;35(39):2733–79. doi: 10.1093/eurheartj/ehu284
3. Yuan S. Myocardial Bridging. *Braz J Cardiovasc Surg.* 2016 Jan-Feb; 31(1): 60–62.
4. Lim J, Lee H, Her K, Woo H, Shin K. Myocardial CT perfusion imaging for pre- and postoperative evaluation of myocardial ischemia in a patient with myocardial bridging. *Medicine (Baltimore).* 2017 Oct; 96(42): e8277. doi: 10.1097/MD.00000000000008277
5. Cerit L. Assessment of indirect inflammatory markers in patients with myocardial bridging. *Cardiovasc J Afr.* 2017 May-Jun; 28(3): 182–85. doi: 10.5830/CVJA-2016-080
6. Рибчинський СВ, Дановська СВ, Мартім'янова ЛО, Кулик ВЛ, Яблчанський МІ, Кулик ВА. Міокардіальний місток й звивистість коронарних артерій у лікарській практиці

на прикладі клінічного випадку. *Медицина транспорту України.* 2015;1:61-4.

7. Скибчик ВА. Гіпертрофічна кардіоміопатія: діагностика та лікування (сучасні рекомендації). *Ліки України.* 2016;7-8:16-9.

References

1. Michael S, Cheng-Han Ch. Myocardial Bridging: An Up-to-Date Review. *J Invasive Cardiol.* 2015 Nov; 27(11): 521–28.
2. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, Charron P, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J.* 2014;35(39):2733–79. doi: 10.1093/eurheartj/ehu284
3. Yuan S. Myocardial Bridging. *Braz J Cardiovasc Surg.* 2016 Jan-Feb; 31(1): 60–62.
4. Lim J, Lee H, Her K, Woo H, Shin K. Myocardial CT perfusion imaging for pre- and postoperative evaluation of myocardial ischemia in a patient with myocardial bridging. *Medicine (Baltimore).* 2017 Oct; 96(42): e8277. doi: 10.1097/MD.00000000000008277
5. Cerit L. Assessment of indirect inflammatory markers in patients with myocardial bridging. *Cardiovasc J Afr.* 2017 May-Jun; 28(3): 182–85. doi: 10.5830/CVJA-2016-080.
6. Rybchy'kyi SV, Danov'kaia EV, Martymianova LO, Kulyk VL, Yabluchans'kyi MI, Kulyk VA. Miokardial'nyi mistok y zvyvystis' koronarnykh arterii u likars'kii praktysii na prykladi klinichnoho vypadku [Myocardial bridge and coronary artery curvature in clinical practice on the example of clinical case]. *Medicine of Ukrainian transport.* 2015;1:61-4. (in Ukrainian)
7. Skybchik VA. Hipertrofichna kardiomiopatiia: diahnozyka ta likuvannia (suchasni rekomendatsii) [Hypertrophic cardiomyopathy: diagnostic and treatment (current recommendations)]. *Liky Ukrainy.* 2016;7-8:16-9. (in Ukrainian)

Відомості про авторів

Ташук В. К. — д.мед. наук, проф., завідувач каф. внутрішньої медицини, фіз. реабілітації та спортивної медицини ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Маліневська-Білійчук О. В. — старший лаборант каф. внутрішньої медицини, фіз. реабілітації та спортивної медицини ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Маковійчук І. О. — к. мед. н., головний лікар Обласного клінічного кардіологічного центру, м. Чернівці, Україна.

Турубарова-Леунова Н. А. — к. мед. н., заступник головного лікаря Обласного клінічного кардіологічного центру, доцент каф. внутрішньої медицини, фіз. реабілітації та спортивної медицини ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Дубінська М. В. — завідувач загальнокардіологічного відділення № 1, Обласний клінічний кардіологічний центр, м. Чернівці, Україна.

Анфілофієва В. В. — лікар-кардіолог, Обласний клінічний кардіологічний центр, м. Чернівці, Україна.

Герасим Н. Д. — лікар-кардіолог, Обласний клінічний кардіологічний центр, м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Ташук В. К. — д. мед. наук, проф., заведующий каф. внутренней медицины, физ. реабилитации и спортивной медицины ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Малиневская-Билийчук А. В. — старший лаборант каф. внутренней медицины, физ. реабилитации и спортивной медицины ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Маковейчук И. О. — к. мед. н, главный врач Областного клинического кардиологического центра, г. Черновцы, Украина.

Турубарова-Леунова Н. А. — к. мед. н., заместитель главного врача, Областной клинический кардиологический центр, доцент каф. внутренней медицины, физ. реабилитации и спортивной медицины ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Дубинская М. В. — заведующая общекardiологического отделения № 1, Областной клинический кардиологический центр, г. Черновцы, Украина.

Анфилофиева В. В. — врач-кардиолог, Областной клинический кардиологический центр, г. Черновцы, Украина.

Герасим Н. Д. — врач-кардиолог, Областной клинический кардиологический центр, г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Tashchuk V. K. — Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Internal Medicine, Physical Rehabilitation and Sport Medicine of HSEI of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Malinevska-Biliichuk A. V. — senior laboratory assistant of the Department of Internal Medicine, Physical Rehabilitation and Sport Medicine of HSEI of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Maikoviichuk I. O. — Candidate of Medical Sciences, Chief Doctor, Regional Clinical Cardiology Center, Chernivtsi, Ukraine.

Turubarova-Leunova N. A. — Candidate of Medical Sciences, Deputy Chief Doctor, Regional Clinical Cardiology Center, associate professor of Department of Internal Medicine, Physical Rehabilitation and Sport Medicine of HSEI of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Dubinska M. V. — Head of the General Clinical Department, Regional Clinical Cardiology Center, Chernivtsi, Ukraine.

Anfilofieva V. V. — cardiologist, Regional Clinical Cardiology Center, Chernivtsi, Ukraine.

Gerasym N. D. — cardiologist, Regional Clinical Cardiology Center, Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 02.10.2019

Рецензент — проф. Глацук Т.О.

© В. К. Тащук, О. В. Маліневська - Білійчук, І. О. Маковійчук, Н. А. Турубарова-Леунова, М. В. Дубінська, В. В. Анфілофієва, Н. Д. Герасим, 2019

ОЦІНКА РЕЖИМУ ДНЯ ДІТЕЙ ІЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ**З.В. Томків**

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Ключові слова: діти, гастродуоденальна патологія, режим дня, режим харчування.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 141-147.

DOI:

10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.102

E-mail: z.v.tomkiv@gmail.com

Мета роботи — вивчити тривалість та розподіл окремих видів діяльності і відпочинку в балансі режиму дня дітей із хронічною гастродуоденальною патологією та дати оцінку відповідності тривалості елементів режиму дня фізіолого-гігієнічним нормативам.

Матеріал і методи. Дослідження охоплювало 135 дітей із хронічною гастродуоденальною патологією віком 8–17 років.

Основні елементи режиму дня вивчали шляхом анкетування дітей і їх батьків із подальшою оцінкою відповідності тривалості основних елементів режиму дня фізіолого-гігієнічним нормативам.

Результати. Загальною закономірністю при оцінці відповідності тривалості основних елементів режиму дня фізіолого-гігієнічними нормам у 135 дітей із гастродуоденальною патологією є порушення тривалості основних елементів режиму дня та режиму харчування дітей. Оптимальна тривалість нічного сну, що відповідає віковим нормам, виявлена у 38,5% дітей, решта дітей має дефіцит сну різного ступеня вираженості. Зменшення тривалості нічного сну особливо виражене у дітей 15–17 років. У досліджуваних групах гендерних відмінностей тривалості сну не виявлено, окрім дітей 16–17 років, коли середня тривалість сну у хлопців більша на 6,0–8,1%, ніж у дівчат. У 61,5% дітей причиною недостатньої тривалості нічного сну є порушення щодо часу відходу до сну. Тривалість перебування на свіжому повітрі є недостатньою в 40,7% дітей. Натомість від 30,4% до 70,4% дітей грають у комп'ютерні ігри, проводячи за екраном комп'ютера понад годину на добу, що перевищує гігієнічні нормативи. Додатковий час на приготування домашніх завдань потрібен 57,0% дітей. За результатами дослідження постійно харчуються 3–4 рази на добу 81,5% дітей, 18,5% дітей їдять тільки 1–2 рази на добу.

Висновки. Результати дослідження дозволили виявити, що тривалість основних елементів режиму дня у дітей із гастродуоденальною патологією не відповідає фізіолого-гігієнічним вимогам від 40,7% (тривалість перебування на свіжому повітрі) до 61,5% (тривалість нічного сну).

Не дотримуються режиму харчування 18,5% дітей. Нормалізація основних елементів режиму дня та режиму харчування сприятиме зміцненню та покращенню здоров'я дітей.

Ключевые слова: дети, гастродуоденальная патология, режим дня, режим питания.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 141-147.

ОЦЕНКА РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ**З.В. Томкив**

Цель работы — изучить продолжительность и распределение отдельных видов деятельности и отдыха в балансе режима дня детей с хронической гастродуоденальной патологией и дать оценку соответствия продолжительности элементов режима дня физиолого-гигиеническим нормативам.

Материал и методы. Исследование включало 135 детей с хронической гастродуоденальной патологией в возрасте 8–17 лет.

Основные элементы режима дня изучали путем анкетирования детей и их родителей с последующей оценкой соответствия продолжительности основных элементов режима дня физиолого-гигиеническим нормативам.

Результаты. Общей закономерностью при оценке соответствия продол-

жизельности основных элементов режима дня физиолого-гигиеническим нормам у 135 детей с гастродуоденальной патологией является нарушение продолжительности основных элементов режима дня и режима питания детей. Оптимальная продолжительность ночного сна, соответствующая возрастным нормам, обнаружена в 38,5% детей, остальные дети испытывали дефицит сна различной степени выраженности. Уменьшение продолжительности ночного сна особенно выражено у детей 15–17 лет. В исследуемых группах гендерных различий продолжительности сна не обнаружено, кроме детей 16–17 лет, когда средняя продолжительность сна у ребят больше на 6,0–8,1% чем у девочек. У 61,5% детей причиной недостаточной продолжительности ночного сна является нарушение по времени отхода ко сну. Продолжительность пребывания на свежем воздухе недостаточна в 40,7% детей. Зато от 30,4% до 70,4% детей играют в компьютерные игры, проводя за экраном компьютера более часа в сутки, что превышает гигиенические нормативы. Дополнительное время на приготовление домашних заданий нужно 57,0% детей. По результатам исследования постоянно питаются 3–4 раза в сутки 81,5% детей, 18,5% детей едят только 1–2 раза в сутки.

Выводы. Результаты исследования позволили выявить, что продолжительность основных элементов режима дня у детей с гастродуоденальной патологией не соответствует физиолого-гигиеническим требованиям от 40,7% (продолжительность пребывания на свежем воздухе) до 61,5% (продолжительность ночного сна).

Не соблюдают режим питания 18,5% детей. Нормализация основных элементов режима дня и режима питания будет способствовать укреплению и улучшению здоровья детей.

Keywords: children, gastroenterologic pathology, day regimen, diet.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 141-147.

EVALUATION OF THE DAY REGIMEN IN CHILDREN WITH GASTRODUODENAL PATHOLOGY

Z.V. Tomkiv

The purpose of the work is to study the duration and distribution of certain types of activities and rest in the balance of the regime of children with chronic gastroduodenal pathology and to assess the compliance of the duration of the elements of the regime of the day with physiological and hygienic standards.

Material and methods. The study covered 135 children with chronic gastroduodenal pathology aged 8–17 years.

The main elements of the day regimen were studied by questioning the children and their parents, further assessing the compliance of the duration of the main elements of the regime of the day with physiological and hygienic standards.

Results

General conclusion in assessing the compliance of the duration of the main elements of the day regime with physiological and hygienic norms in day 135 children with gastroenterological pathology is a violation of the duration of the main elements of the day regime and the diet of children.

The optimal duration of night sleep, which corresponds to age standards, was found in 38.5% of children, the rest of the children has a sleep deficit of varying degrees of severity. Reducing the duration of night sleep is especially pronounced in children aged 15–17 years. Gender differences of the sleep duration was not found in the studied groups except for 16–17 year olds when the average sleep duration in boys was higher by 6.0–8.1% than in girls. In 61.5% of children, the reason for the lack of night sleep is a violation of the time to sleep. The duration of outdoor exposure is insufficient in 40.7% of children. Instead, from 30.4% to 70.4% of children play computer games by conducting a com-

Оригінальні дослідження

puter screen for more than an hour per day, which exceeds hygiene standards. 57.0% of children need extra time to prepare their homework. According to the results of the study, 81.5% of children eat 3–4 times a day, 18.5% eat only 1–2 times a day.

Conclusions. *The results of the study have revealed that the duration of the main elements of the daily regime in children with gastroenterological pathology does not meet the physiological and hygienic requirements from 40.7% (duration of stay in the fresh air) to 61.5% (duration of night sleep).*

Do not follow the diet of 18.5% of children. The normalization of the basic elements of the regime of the day and the diet will promote the strengthening and improvement of children's health.

Вступ. Однією з актуальних проблем охорони здоров'я є збереження і зміцнення здоров'я дітей. Воно формується низкою факторів, серед яких провідними є спосіб життя, спадковість, вплив чинників навколишнього середовища, матеріальне і соціальне забезпечення сім'ї. Незважаючи на досягнення сучасної медицини, в останні десятиріччя спостерігається тенденція до збільшення гастроентерологічної патології у дітей різного віку. Хвороби органів травлення посідають друге місце у структурі поширеності соматичної патології серед дітей та підлітків [1, 2].

Оцінка поширеності захворювань за віковими категоріями дітей та основними класами хвороб свідчить, що у дітей віком 7–14 років у 2,3 раза, а у дітей віком 15–17 років — у 3,2 раза більше, ніж у дітей віком 0–6 років реєструються хвороби органів травлення. Виявлені тенденції, вірогідно, зумовлені як анатомо-фізіологічними особливостями дитячого організму різного віку, так і дією несприятливих чинників навколишнього середовища та умовами навчання [3].

Привертає увагу неконтрольоване збільшення патології гастродуоденальної ділянки, поширеність якої зростає з віком і, згідно з даними різних авторів, становить 50–75% від загальної кількості захворювань травної системи у дітей [4, 5, 6].

Неодмінною умовою зміцнення здоров'я дитячого населення, нормального фізичного розвитку, підтримання високого рівня фізичної і розумової працездатності є правильно організований режим дня, що має відповідати віковим особливостям дітей [7].

Аналізуючи дані наукової літератури, виявлено недотримання з гігієнічної точки зору режиму дня, що є фактором ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань. Оптимальна тривалість нічного сну, що відповідає віковим нормам, виявлена від 14,8% до 36,5% дітей, решта дітей має дефіцит сну різного ступеня вираженості. Від 16,8% до 40,0% учнів не досипають від 1 до 2,5 години на добу. Дефіцит сну у дівчат більший, ніж в їхніх однокласників. Причиною недостатності тривалості нічного сну є порушення щодо часу відходу до сну від 59,6% до 83,4% дітей. Тривалість перебування на свіжому повітрі є недостатньою від 28,1% до 71,2% школярів. Грають у комп'ютерні ігри вдома або в комп'ютерних клубах від 78,7% до 88,5% хлопців та від 57,1% до 65% дівчат. Від 47,0% до 62,4%

дітей проводять за екраном комп'ютера понад годину на добу, перевищуючи тривалість ігрової діяльності, визначеної гігієністами як безпечну для організму дітей. Додатковий час на приготування домашніх завдань потрібен від 28,7% до 62,9% учнів. Постійно харчуються три-чотири рази на добу від 29% до 74% дітей. У 39% учнів спостерігається одно-дворазовий режим харчування, який носить постійний характер, з них підлітків, які снідають та вечеряють або обідають та вечеряють, — 63,0%, снідають та обідають — 30,0%, лише вечеряють — 6,5%, а тільки снідають майже 4,0%. Харчуються тоді, коли відчувають “сильний голод” більш ніж половина учнів — підлітків. Булочки, печиво, круасани, сік, різноманітні продукти швидкого харчування досі залишаються популярною шкільною їжею. На думку батьків, 56,7% школярів недостатньо споживають молочних продуктів, 44,7% школярів — недостатню кількість риби, 16,4% — м'яса, 12,9% — овочів, 10,3% — фруктів. Такий режим харчування може бути підґрунтям для виникнення функціональних розладів у роботі шлунково-кишкового тракту, а також до появи хронічних захворювань [–14].

Мета роботи. Вивчити тривалість та розподіл окремих видів діяльності і відпочинку в балансі режиму дня дітей із хронічною гастродуоденальною патологією та дати оцінку відповідності тривалості елементів режиму дня фізіолого-гігієнічним нормативам.

Матеріал і методи. З метою вивчення особливостей режиму дня дітей нами обстежено 135 дітей із хронічною гастродуоденальною патологією віком 8–17 років, які перебували на стаціонарному лікуванні у Львівській міській дитячій клінічній лікарні. Верифікацію основного клінічного діагнозу здійснювалася згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 2013 року № 59 “Про затвердження уніфікованих протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення”.

Основні елементи режиму дня вивчали шляхом анкетування дітей і їх батьків за розробленою нами анкетною-опитувальником для визначення середньої тривалості окремих елементів режиму дня. Оцінку відповідності тривалості основних елементів режиму дня фізіолого-гігієнічним нормативам проводили шляхом зіставлення даних із фізіолого-гігієнічними нормативами [15].

Результати дослідження та їх обговорення

В обстежених дітей діагностовано: хронічний гастродуоденіт — у 102 (75,6%), виразкову хворобу шлунка — у 5 (3,7%), виразкову хворобу дванадцятипалої кишки — у 27 (20%) та в 1 дитини (0,7%) — виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки.

Всім дітям проведено обстеження на наявність в організмі *H. pylori*. Проведені дослідження дозволили встановити наявність гелікобактерної інфекції у 76 пацієнтів (*H. pylori*-позитивні). У 59 дітей *H. pylori*-інфекція не визначалася (*H. pylori*-негативні).

Це стало основою для виділення двох груп дослідження:

I група — основна (*H. pylori*-позитивні) — 76 дітей,

II група — група порівняння (*H. pylori*-негативні) — 59 дітей.

Як видно з таблиці 1, серед обстежених дітей обох груп переважали діти старше 15 років.

Середній вік у першій групі становить $14,5 \pm 2,5$, а в другій, відповідно, — $14,3 \pm 2,4$ року. У першій групі дівчаток було 39 (51,3%), а хлопців 37 (48,7%). У другій групі, відповідно, — 33 (55,9%) і 26 (44,1%). Таким чином, за віком і статтю групи були однорідними, з незначними переважанням пацієнтів жіночої статі ($p > 0,05$).

Тривалість хвороби до 1 року ($p > 0,05$) мали 44,4% пацієнтів основної групи та 52,5% групи порівняння.

Загальною закономірністю при оцінці відповідності тривалості основних елементів режиму дня фізіолого-гі-

гієнічними нормам у 135 дітей із гастродуоденальною патологією (табл. 2) є порушення тривалості основних елементів режиму дня та режиму харчування дітей.

Оптимальна тривалість нічного сну, що відповідає віковим нормам, виявлена у 38,5% дітей, решта дітей має дефіцит сну різного ступеня вираженості. Зменшення тривалості нічного сну особливо виражене у дітей 15–17 років, коли суттєво підвищується навчальне навантаження, яке пов'язане з підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади. У досліджуваних групах гендерних відмінностей тривалості сну не виявлено, окрім дітей 16–17 років, коли середня тривалість сну у хлопців більша на 6,0–8,1%, ніж у дівчат. У 61,5% дітей причиною недостатньої тривалості нічного сну є порушення щодо часу відходу до сну. Найбільш ефективним видом відпочинку, який дозволяє забезпечити загартування організму, підвищити рухову активність, є прогулянки на свіжому повітрі. Тривалість перебування на свіжому повітрі є недостатньою в 40,7% дітей. Натомість, від 30,4% до 70,4% дітей грають у комп'ютерні ігри, проводячи за екраном комп'ютера понад годину на добу, що перевищує гігієнічні нормативи. Додатковий час на приготування домашніх завдань потрібен 57,0% дітей. Інтенсивність росту, будова тіла, особливості обміну речовин, стан імунної системи залежать від адекватного забезпечення організму життєво необхідними нутрієнтами. За результатами дослідження, постійно харчуються 3–4 рази на добу 81,5% дітей, 18,5% дітей

Таблиця 1

Структура обстежуваних дітей

Вікові групи (роки)	Загальна кількість дітей	Нр+пацієнти (n=76)				Нр-пацієнти (n=59)			
		хлопчики		дівчатка		хлопчики		дівчатка	
		Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
8-11	19	7	9,2	5	6,6	1	1,7	6	10,2
12-14	39	7	9,2	12	15,8	10	16,9	10	16,9
15-17	77	23	30,3	22	28,9	15	25,4	17	28,8
Всього	135	37	48,7	39	51,3	26	44,1	33	55,9

Таблиця 2

Характеристика режиму дня у дітей із гастродуоденальною патологією

Елементи режиму дня	Відповідність фізіолого-гігієнічним нормативам для даного віку					
	I група		II група		Разом	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Тривалість сну	30	39,5	22	37,3	52	38,5
Тривалість перебування на свіжому повітрі	46	60,5	34	57,6	80	59,3
Тривалість приготування домашніх завдань	32	42,1	26	44,0	58	43,0
Кратність прийому їжі	63	82,9	47	79,7	110	81,5

Оригінальні дослідження

ідять тільки 1–2 рази на добу, що може бути підґрунтям виникнення функціональних розладів шлунково-кишкового тракту, а також появи хронічних захворювань.

Вірогідної різниці в тривалості елементів режиму дня та харчування у Н. рулогі — позитивних та Н. рулогі — негативних дітей не виявлено.

Висновки. Результати дослідження дозволили виявити, що тривалість основних елементів режиму дня у дітей із гастродуоденальною патологією не відповідає фізіолого-гігієнічним вимогам від 40,7% (тривалість перебування на свіжому повітрі) до 61,5% (тривалість нічного сну).

Не дотримуються режиму харчування 18,5% дітей. Нормалізація основних елементів режиму дня та режиму харчування сприятиме зміцненню та покращенню здоров'я дітей.

Перспективи подальших досліджень

Моніторинг впливу здоров'я зберігаючих технологій на стан здоров'я дітей шкільного віку.

Список літератури

1. Пересипкіна ТВ. Динаміка стану здоров'я підлітків України. Здоров'я ребенка. 2014;1:12–15.
2. МОЗ України, ДУ УІСД МОЗ України (2017). Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2016 рік. Київ:43–62.
3. Дудіна ОО, Терещенко АВ. Ситуаційний аналіз стану здоров'я дитячого населення. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2014;2:49–57.
4. Сорокман ТВ, Сокольник СВ, Гінгуляк МГ, Підвигоцька Ні. Клінічно-психологічні та параклінічні особливості хронічного гастродуоденіту в дітей. Клінічна та експериментальна патологія. 2014;2 (13):127–30.
5. Бекетова ГВ. Хронічний гастродуоденіт у дітей і підлітків: епідеміологія, етіологія, патогенез, діагностика (частина I). Дитячий лікар. 2012;6:20–24.
6. Абатуров АЕ. Хеликобактерная инфекция у детей: особенности диагностики и лечения. Здоров'я ребенка. 2011;4:93–97.
7. Філоненко ОО, Гозак СВ, Єлізарова ОТ. Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку. Довкілля та здоров'я. 2016;3:42–46.
8. Возняк АВ. Характеристика режиму дня у школярів із головним болем перенапруження. Буковинський медичний вісник. 2014;3:36–38.
9. Гозак СВ, Єлізарова ОТ, Станкевич ТВ, Парац АМ. Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема. Довкілля та здоров'я. 2018;1:68–72.
10. Полька НС, Яцковська НЯ, Платонова АГ, Джурина СМ, Шкуро ВВ, Шкарбан КС, та ін. Особливості режиму дня учнів старшого шкільного віку. Довкілля та здоров'я. 2013;2:30–35.
11. Нянковський СЛ, Яцула МС, Нянковська ОС, Титуса АВ. Динаміка стану здоров'я школярів в Україні за даними анкетного опитування. Здоров'я ребенка. 2018;56:425–31.
12. Hale L, Guan S. Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. Sleep Medicine Reviews. 2015;21:50–58.
13. Peralta G, Fornis J, García de la Hera M, González L, Guxens M, López-Vicente M, et al. Sleeping, TV, Cognitively Stimulating Activities, Physical Activity, and ADHD Symptom Incidence in Children: A Prospective Study. J Dev Behav Pediatr. 2018 Apr;39 (3):192–99.
14. Carissimi A, Dresch F, Martins AC, Levandovski RM, Adan A, Natale V, et al. The influence of school time on sleep patterns of children and adolescents. Sleep Med. 2016 Mar;19:33–9.
15. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу: ДсанПіН № 5.5.2.008–01.К., 2001. 26–27.

References

1. Peresyppkina TV. Dynamika stanu zdorovia pidlitkiv Ukrainy [The dynamics of health of adolescents in Ukraine]. Zdorovie rebenka. 2014; 1:12–15. (in Ukrainian).
2. MOZ Ukrainy, DU UISD MOZ Ukrainy (2017) Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy [Annual report on the health status of the population, the sanitary and epidemiological situation and the results of the Ukrainian health care system]. 2016 rik. Kyiv:43–62. (in Ukrainian).
3. Dudina OO, Tereshchenko AV. Sytuatsiinyi analiz stanu zdorovia dytiachoho naselennia [Situational analysis of health of the children population]. Visnyk sotsialnoi hihieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2014;2:49–57. (in Ukrainian).
4. Sorokman TV, Sokolnyk SV, Hinhuliak MH, Pidvyhotska NI. Klinichno-psykholohichni ta paraklinichni osoblyvosti khronichnoho gastroduodenitu v ditei [Clinical psychological and paraclinical features of chronic gastroduodenitis in children]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2014; 2 (13):127–30. (in Ukrainian).
5. Beketova HV. Khronichniy gastroduodenit u ditei i pidlitkiv: epidemiolohiia, etiolohiia, patohenez, diahnozyka (chastyina I) [Chronic gastroduodenitis in children and adolescents: epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnosis (part I)]. Dytiachyi likar. 2012; 6:20–24. (in Ukrainian).
6. Abaturov AE. Helikobakterna infekcija u detej: osobennosti diahnozyki i lechenija [Helicobacter infection in children: features of diagnosis and treatment]. Zdorov'e rebenka. 2011;4:93–97. (in Ukrainian).
7. Filonenko OO, Hozak SV, Yelizarova OT. Vplyv faktoriv rezhymu dnia na rozumovu pratsездatnist ditei starshoho doshkilnoho viku [Influence of daytime factors on mental performance of children of the senior preschool age]. Dovkillia ta zdorov'ia. 2016;3:42–46. (in Ukrainian).
8. Vozniak AV. Kharakterystyka rezhymu dnia u shkoliariv iz holovnym bolem perenapruzhenia [Characteristics of the daily regimen for schoolchildren with tension-type headache]. Bukovynskiy medychniy vichnyk. 2014; 3: 36–38. (in Ukrainian).
9. Hozak SV, Yelizarova OT, Stankevych TV, Parats AM. Tryvalist nichnoho snu shkoliariv yak hihienichna problema [The duration of schoolchildren's sleep is a hygienic problem]. Dovkillia ta zdorovia. 2018; 1: 68–72. (in Ukrainian).
10. Polka NS, Yatskovska NYa, Platonova AH, Dzhurynska SM, Shkuro VV, Shkarban KS, Saienko HM, Khutchenko OM. Osoblyvosti rezhymu dnia uchniv starshoho shkilnoho viku [Peculiarities of the mode of the day for pupils of the senior school age.]. Dovkillia ta zdorovia.2013; 2: 30–35. (in Ukrainian).
11. Niankovskiy SL, Yatsula MS, Niankovska OS, Tytusa AV. Dynamika stanu zdorovia shkoliariv v Ukraini za danymy anketnoho opytuvannia [Dynamics of the health status of schoolchildren in Ukraine according to the questionnaire survey]. Zdorov'e rebenka. 2018; 56:425–31.
12. Hale L, Guan S. Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. Sleep Medicine Reviews. 2015;21:50–58.
13. Peralta G, Fornis J, García de la Hera M, González L, Guxens M, López-Vicente M, et al. Sleeping, TV, Cognitively Stimulating Activities, Physical Activity, and ADHD Symptom Incidence in Children: A Prospective Study. J Dev Behav Pediatr. 2018 Apr;39 (3):192–99.
14. Carissimi A, Dresch F, Martins AC, Levandovski RM, Adan A, Natale V, et al. The influence of school time on sleep patterns of children and adolescents. Sleep Med. 2016 Mar;19:33–9.

15. Derzhavni sanitarni pravyla i normy vlashtuvannia, utrymanna zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv ta orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu: [State sanitary rules and

standards of placement, maintenance of general educational institutions and organization of educational process] DsanPiN № 5.5.2.008–01.К., 2001. (in Ukrainian).

Відомості про автора

Томків Зоряна Василівна — канд. мед. наук, асистент кафедри педіатрії та неонатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м.Львів, Україна.

Сведения об авторе

Томкив Зоряна Васильевна — канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии и неонатологии ФПДО Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, г. Львов, Украина.

Information about the author

Tomkiv Zoryana Vasylivna — Ph. D., assistant professor of the Department of Pediatrics and Neonatology, Faculty of Postgraduate Education, Lviv National Medical University named Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine.

Надійшла до редакції 01.07.2019
Рецензент — проф. Нечитайло Ю.М.
© З.В. Томків, 2019

ВПЛИВ ПРОЛАКТИНУ СИРОВАТКИ КРОВІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ

О.С. Хухліна, В.Ю. Дрозд, А.А. Антонів, О.Є. Мандрик, О.І. Рощук

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", м.Чернівці, Україна

Ключові слова:
стабільна
стенокардія напруги,
гастроєзофагеальна
рефлюксна
хвороба, пролактин,
ехокардіографія.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 148-155.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.103

E-mail: vika.drozd.17@
gmail.com

Мета роботи — дослідити можливий вплив рівня пролактину сироватки крові на функціональну здатність міокарда лівого шлуночка хворих на стабільну стенокардію напруги (ССН) та гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ).

Матеріал і методи. Обстежено 118 хворих. Серед них 30 хворих на ізольовану ССН (I-II ФК), які склали 2-гу групу дослідження, та 88 хворих на ССН із коморбідною ендоскопічно позитивною ГЕРХ (А, В, С), які увійшли до I-ї групи дослідження. Групу контролю склали 20 практично здорових осіб (ПЗО). Усім, хворим, включеним у дослідження, та ПЗО було проведено ехокардіографію (ЕхоКГ) з метою визначення морфофункціонального стану міокарда лівого шлуночка (ЛШ) та його скоротливу функцію, визначення рівня пролактину (ПЛ) сироватки крові.

Результати. За даними ЕхоКГ, хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ показники, які характеризують скоротливу здатність ЛШ: кінцевий діастолічний об'єм ЛШ та фракція викиду (ФВ) ЛШ, є вірогідно нижчими за аналогічні показники як у здорових осіб, так і хворих з ізольованою ССН. Рівень ПЛ сироватки крові хворих на ССН із ГЕРХ є достовірно вищим за рівень ПЛ хворих з ізольованою ССН та у здорових осіб. Частота гіперпролактинемії у хворих на ССН за наявності коморбідної ГЕРХ у 3,1 раза вища та є статистично значущою (OR=3,1183; ДІ 95% 1,326–7,3331; $p<0,009$) порівняно з ізольованим перебігом ССН. Вміст ПЛ у сироватці крові хворих на ССН та ГЕРХ знаходиться у сильній оберненій кореляційній взаємозалежності ($r=-0,74$, $p<0,05$) із показником ФВ лівого шлуночка.

Висновки. Отже, нами встановлено, що підвищений рівень пролактину сироватки крові хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу негативно впливає на скоротливу здатність міокарда лівого шлуночка, що підтверджено встановленим негативним високим кореляційним зв'язком між рівнем пролактину сироватки крові та фракцією викиду лівого шлуночка.

Ключевые слова:
стабильная
стенокардия
напряжения,
гастроэзофагеальная
рефлюксная
болезнь, пролактин,
эхокардиография.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 148-155.

ВЛИЯНИЕ ПРОЛАКТИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭХОКАРДИОГРАФИИ БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

О.С.Хухлина, В.Ю.Дрозд, А.А.Антонив, А.Э.Мандрик, А.И.Рощук

Цель работы — исследовать возможное влияние уровня пролактина сыворотки крови на функциональную способность миокарда левого желудочка больных стабильной стенокардией напряжения (ССН) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

Материал и методы. Обследовано 118 больных. Среди них 30 больных изолированной ССН (I-II ФК), которые составили 2-ую группу исследования и 88 больных ССН с коморбидной эндоскопически позитивной ГЭРБ (А, В, С), которые вошли в 1-ую группу исследования. Группу контроля

составили 20 практически здоровых лиц (ПЗЛ). Всем больным, включенным в исследование, и ПЗЛ было проведено эхокардиографию (ЭхоКГ) с целью определения морфофункционального состояния миокарда левого желудочка (ЛЖ) и его сократительную функцию, определение уровня пролактина (ПЛ) сыворотки крови.

Результаты. По данным ЭхоКГ больных ССН с коморбидной ГЭРБ показатели, характеризующие сократительную способность ЛЖ: конечный диастолический объем ЛЖ и фракция выброса (ФВ) ЛЖ, является достоверно ниже аналогичных показателей как у здоровых лиц, так и больных изолированной ССН. Уровень ПЛ сыворотки крови больных ССН с ГЭРБ является достоверно выше уровня ПЛ больных с изолированной ССН и у здоровых лиц. Частота гиперпролактинемии у больных ССН при наличии коморбидной ГЭРБ в 3,1 раза выше и является статистически значимой ($OR=3,1183$; ДИ 95% 1,326–7,3331; $p<0,009$) по сравнению с изолированным течением ССН. Содержание ПЛ в сыворотке крови больных ССН и ГЭРБ находится в сильной обратной корреляционной взаимозависимости ($r=-0,74$, $p<0,05$) с показателем ФВ левого желудочка.

Выводы. Таким образом, мы выяснили, что повышенный уровень пролактина сыворотки крови больных стабильной стенокардией напряжения и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью отрицательно влияет на сократительную способность миокарда левого желудочка, что подтверждается установленной отрицательной высокой корреляционной связью между уровнем пролактина сыворотки крови и фракцией выброса левого желудочка.

Keywords: stable exertional angina, gastroesophageal reflux disease, prolactin, echocardiography.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 148-155.

INFLUENCE OF SERUM PROLACTIN ON THE RESULTS OF ECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS WITH STABLE EXERTIONAL ANGINA AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

O.S. Khukhlina, V.Y. Drozd, A.A. Antoniv, Mandryk O.E., O.I. Roschuk

Objective: to investigate the possible influence of serum prolactin level on the left ventricular myocardial functional capacity in patients with stable exertional angina (SEA) and gastroesophageal reflux disease (GERD).

Material and methods. 118 patients were examined. Among them, 30 patients with isolated SEA (I–II FC) who made up 2 groups of study and 88 patients with SEA with comorbid endoscopically positive GERD (A, B, C), who were included in 1 group of the study. The control group consisted of 20 healthy persons (HP). Echocardiography was performed for all patients enrolled in the study and HP to determine the morphofunctional status of the left ventricular myocardium (LV) and its contractile function), to determine the serum prolactin (PL) level.

Results. According to the echocardiography of patients with SEA with comorbid GERD, the indices that characterize the contractile capacity of the LV: the final diastolic volume of the LV and the ejection fraction (EF) of the LV are significantly lower than in both healthy subjects and patients with isolated SEA. The PL level of serum of patients with SEA with GERD is significantly higher than that of patients with isolated SEA and in healthy subjects. The incidence of hyperprolactinemia in patients with SEA in the presence of comorbid GERD is 3.1 times higher and is statistically significant ($OR = 3.1183$; CI 95% 1,326–7.3331; $p<0,009$) compared with the isolated course of CCN. The content of PL in the serum of patients with SEA and GERD is in a strong inverse correlation ($r=-0,74$, $p<0,05$) with the left ventricular EF.

Conclusion. Therefore, we found that elevated prolactin levels of serum in patients with stable exertional angina and gastroesophageal reflux disease

Оригінальні дослідження

adversely affect the contractile capacity of the left ventricular myocardium, which is confirmed by the established negative high correlation between the serum levels of prolactin and ejection fraction of the left ventricle.

Вступ. Провідне місце у структурі смертності, інвалідизації та потреби в соціальному супроводі посідає ішемічна хвороба серця (ІХС), адже за даними статистики в Україні поширеність серед населення ІХС становить близько 35%, а серед осіб працездатного віку — 26,7% [1]. Тому оптимізація діагностики та ефективного медикаментозного супроводу ІХС знаходиться уже протягом довгого часу в пріоритеті вчених, набуваючи з кожним роком все більшої соціальної значущості. На перебіг ІХС, поряд із традиційними факторами ризику, значним чином впливають коморбідні захворювання [2], одним з яких є гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). Адже це одна із найпоширеніших патологій шлунково-кишкового тракту, яка з високою частотою трапляється у хворих на ІХС внаслідок відомих та ще недосліджених механізмів взаємообтяження [3,4,5].

Психологічний стрес є одним із чинників виникнення та прогресування уражень міокарда [6,7]. Одним із основних посередників та, відповідно, індикаторів як гострого, так і хронічного стресу є гормон пролактин (ПЛ) [8]. Він виділяється разом з іншими гормонами гіпофіза у відповідь на вплив того чи іншого стрес-фактора та виконує протекторний ефект, змінюючи нейрональну кооперацію. Зростання його рівня у крові пацієнтів із ІХС. Стабільною стенокардією напруги (СНН) зумовлено постійним перебуванням хворих в умовах як психологічного (усвідомлення наявності захворювання, потреба в постійному прийомі медикаментів, регулярне відвідування дільничного терапевта та/або кардіолога, потреба в постійному контролі захворювання та страх наступного нападу за грудничного болю, страх смерті), психогенного стресу, так і фізичного стресу (біль за грудничною). За умов коморбідної ГЕРХ кількість як психологічних (усвідомлення наявності двох патологій, тривожні та нав'язливі думки про можливу ятрогенну дію ліків, вживання великої кількості медикаментів), так і фізіологічних стресорів зростає за рахунок клінічних проявів захворювання (печія, регургітація кислим, дисфагія, одиофагія, біль за грудничною, який може імітувати напад стенокардії тощо). Довготривале підвищення рівня ПЛ у крові може призводити до розвитку патологічних змін. На тлі підвищеного рівня ПЛ може посилюватися агрегація тромбоцитів, дисліпідемія [9,10], оксидативний та нітрозитивний стрес [10], зростає у крові рівень гормону вазоінгібіну, який є протеолітично розщепленим пролактином, що втрачає можливість взаємодіяти із пролактиновими рецепторами, але пригнічує ангіогенез, неоваскуляризацію, звужує просвіт та прохідність судин, сприяючи виникненню чи прогресуванню ендотеліальної дисфункції [11,12,13]. В умовах хронічного стресу підвищені рівні пролактину стимулюють функціональну активність фібробластів

у міокарді, на поверхні яких експресується рецептор до ПЛ [6,14], що призводить до виникнення кардіосклерозу та аритмій. Ремодельовання серця, яке відбувається за цих умов, значною мірою впливає на клінічну симптоматику, якість життя та його прогноз. Відомо, що ішемія міокарда може викликати в кардіоміоцитах метаболічні і функціональні зміни. Останні спрямовані на зниження потреби клітин у кисні та економію енергетичних ресурсів. Серед методів інструментальної діагностики морфофункціонального стану міокарда в сучасному веденні пацієнта зі СНН ехокардіографія (ЕхоКГ) за частотою застосування поступається лише електрокардіографії (ЕКГ), адже епізоди ішемії, що спостерігаються у хворих зі стенокардією, можуть призвести до «гібернації» міокарда з подальшим прогресуванням процесів дезадаптивного ремодельовання міокарда. Вплив супровідної ГЕРХ та вмісту в крові ПЛ на клінічний перебіг СНН та морфофункціональні властивості міокарда за даної коморбідності досі не вивчалися.

Мета роботи. Дослідити можливий вплив рівня пролактину сироватки крові на функціональну здатність міокарда лівого шлуночка хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу.

Матеріал і методи. Обстежено 118 хворих. Серед них 30 хворих на ізольовану СНН (I-II ФК), які склали 2-гу групу дослідження, та 88 хворих на СНН із коморбідною ендоскопічно позитивною ГЕРХ (А, В, С), які увійшли до 1-ї групи дослідження. Групу контролю склали 20 практично здорових осіб (ПЗО). Вік хворих коливався від 48 до 79 років. Протокол дослідження затверджений Комісією з питань біомедичної етики ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (№ 1/15.09.16) та відповідає Гельсінкській декларації 1975 р. і її переглянутого варіанта 1983 р. Від усіх учасників отримано письмову інформовану згоду. Усім хворим, включеним у дослідження, та ПЗО визначали морфофункціональний стан міокарда лівого шлуночка (ЛШ), його скоротливу функцію за допомогою трансоракальної ЕхоКГ, згідно з рекомендаціями Американського товариства з ЕхоКГ та Європейської асоціації з кардіоваскулярної візуалізації [13,16,17]. Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки оцінювали за допомогою ультразвукового сканера «AU-4 Idea» (Biomedica, Italy.) за показниками: кінцево-сistolічний розмір (КСР), кінцево-діастолічний розмір (КДР), кінцево-діастолічний об'єм (КДО), кінцево-сistolічний об'єм (КСО). У положенні хворого на лівому боці визначали параметри систолічної функції. Під контролем двомірного зображення серця в позиції парастернальної довгої осі ЛШ проводили М-модальне дослідження, при якому визначали КСР, КДР ЛШ. КДО та КСО ЛШ розраховували за біплановим методом дисків

(Simpson) на підставі обведення контура ендокарда та індексували за площею поверхні тіла. Фракцію викиду (ФВ) ЛШ, яка відображує його загальну скоротливу здатність, розраховували за формулою Н. Feigenbaum (КДО-КСО)/КДОх100% [18]. Усім хворим проведено визначення сироваткового рівня пролактину методом імуноферментного аналізу (ІФА). Забір крові для визначення рівня пролактину здійснювали в ранкові години, відразу після сну з ліктьової вени, у мінімально стресових умовах [19]. Усі жінки, які брали участь у дослідженні, перебували у посткліматеричному періоді.

Математичну обробку отриманих даних проводили на комп'ютері на базі процесора Intel Core i5-760 за допомогою програм Microsoft Excel 2013 та «MedCalc® 12.5.0.0» (MedCalc software bvba, Holland) з обчисленням середньої арифметичної величини, її стандартної похибки. Дані представлені у вигляді $M \pm m$. Достовірними вважали відмінності при рівні значущості $p < 0,05$. Кореляційний та регресійний аналізи проводили між усіма досліджуваними показниками відповідно до їх закону розподілу за допомогою програми MedCalc. Виразували коефіцієнт кореляції Пірсона (r) та його достовірність (p). Якщо коефіцієнт лінійної кореляції дорівнював 0 — зв'язок відсутній, 0–0,3 — слабка кореляція, проміжок показника 0,3–0,7 — зв'язок середньої сили, а інтервал 0,7–1,0 вказував на значну кореляційну взаємодію. Обчислення відношення шансів між показниками у групах порівняння проводили згідно зі стандартною методикою підрахунку за допомогою програми Past3 [20]. Визначали відношення шансів (OR, odds ratio), довірчий інтервал 95% (CI, confidence interval), рівень значущості (p). При цьому якщо $OR = 1$, то шанси для обох груп є рівними; 2) якщо $OR > 1$, то шанс для першої групи більше за шанс для другої; 3) якщо OR — шанс для першої групи менший за шанс для другої. Коефіцієнт шансів вважали статистично значущим при рівні значущості $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи дані ЕхоКГ, встановлено незначні ознаки зни-

ження скоротливої функції ЛШ у пацієнтів обох груп (табл. 1). Так, КДР ЛШ хворих на ізольовану ССН практично не відрізнявся від аналогічного показника хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ ($p > 0,05$) та був, порівняно з групою контролю, нижчим відповідно на 10,2% та 14,3% ($p < 0,05$), однак не виходив за межі норми (3,7–5,8 см) (табл. 1). Середнє значення КСР ЛШ хворих як 1-ї, так і 2-ї групи дослідження змінювалось невірогідно і мало лише тенденцію до зростання ($p > 0,05$). КДО ЛШ у пацієнтів 1-ї групи був у 1,4 раза нижчим за показник ПЗО ($p < 0,05$), у той час, як КДО ЛШ у 2-ї групи зазнав зниження в 1,3 раза (табл. 1) із наявністю вірогідної різниці між групами ($p < 0,05$). КСО ЛШ хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ також статистично достовірно відрізнявся від показника ПЗО — був знижений на 16,8% ($p < 0,05$) з відсутністю міжгрупової різниці з показником 2-ї групи дослідження ($p > 0,05$). Достовірної різниці між аналогічним показником хворих 2-ї групи та групою ПЗО не виявлено ($p > 0,05$). Щодо показника, який відображає загальну скоротливу здатність ЛШ, встановлено помірно знижену ФВ ЛШ серед групи хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ, яка на 21,6% нижча за показник контрольної групи ($p < 0,05$) та на 14,5% нижча за показник у 2-й групі порівняння ($p < 0,05$), де також встановлено вірогідне зниження ФВ ЛШ на 8,5% порівняно з ПЗО ($p < 0,05$).

Виявлені ознаки зниження функціональної здатності міокарда ЛШ у хворих на ССН, свідчать про те, що наявність коморбідної ГЕРХ призводить до зниження функціональної здатності міокарда внаслідок реалізації невідомих патогенетичних механізмів взаємообтяження, ймовірного негативного впливу медикаментозного супроводу ГЕРХ чи тригерної дії рефлюкату.

Тому актуальним є дослідження вмісту пролактину в сироватці крові, вміст якого, згідно з даними літератури, може зростати в умовах хронічного стресу, застосування прокінетиків. Підвищені рівні пролактину стимулюють функціональну активність фібробластів у міокарді, на поверхні яких експресується

Таблиця 1
Показники скоротливої здатності лівого шлуночка за даними ехокардіографії, у хворих на стабільну стенокардію напруги та стабільну стенокардію напруги із коморбідною гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою ($M \pm m$)

Показник, од. вим.	Контрольна група (ПЗО, n=20)	Групи обстежених хворих	
		1-ша група (ССН+ГЕРХ, n=88)	2-га група (ССН, n=30)
КДР, см	4,9±0,1	4,3±0,04*	4,4±0,1*
КСР, см	3,6±0,1	3,8±0,05	3,7±0,07
КДО, мл	117,4±6,6	81,3±1,8*/**	93,8±2,0*
КСО, мл	36,3±1,8	42,4±1,2*	41,3±1,5
ФВ, %	61,1±1,1	47,8±1,68*/**	55,9±1,0*

Примітки:

* - відмінності достовірні порівняно з результатом групи ПЗО ($p < 0,05$);

** - відмінності достовірні порівняно з результатом 2-ї групи ($p < 0,05$).

Оригінальні дослідження

рецептор до ПЛ, що призводить до прогресування кардіосклерозу, який проявляється ознаками систолічної дисфункції, за даними ЕхоКГ, та розвитком аритмій [6,14].

Аналізуючи отримані результати дослідження сироваткового рівня ПЛ пацієнтів обох груп дослідження встановлено, що як за умов ізольованого перебігу ССН, так і при коморбідному перебігу ССН з ГЕРХ середнє значення рівня ПЛ у кожній з груп перевищувало показник ПЗО. Але, за умов поєднаного перебігу ССН та ГЕРХ, спостерігали значно вищий рівень ПЛ, ніж у 1-й групі, який перевищував

Рис. Порівняння середнього значення рівня пролактину сироватки крові у досліджуваних групах (нг/мл)

Таблиця 2

Частота підвищеного рівня пролактину сироватки крові хворих на стабільну стенокардію напруги залежно від наявності супутньої гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби (OR, ДІ 95%)

Рівень ПЛ \ Група	ГЕРХ+ССН	ССН	OR	ДІ 95%	P
ПЛ>ПЗО	62	17	3,1183	1,326 - 7,3331	0,0091
ПЛ=ПЗО	26	13			
К-сть хворих	88	30			

показник у ПЗО у 3,3 раза ($p<0,05$) (рис.). У пацієнтів 2-ї групи дослідження середнє значення рівня пролактину перевищувало показник ПЗО у 2,0 раза ($p<0,05$) (рис). При порівнянні середнього значення рівня ПЛ обох груп виявлено, що за умов поєднаного перебігу ССН та ГЕРХ даний показник в 1,6 раза вищий, ніж за умов ізольованого перебігу ССН, що є вагомою, статистично достовірною різницею ($p<0,05$). Привертає увагу й частота виявлення підвищеного рівня ПЛ. Так, у 70,5% (62 хворих) 1-ї групи виявлено підвищений рівень ПЛ, а частота виявлення серед пацієнтів 2-ї групи становила 43,3% (13 осіб). Подальший аналіз результатів дослідження із залученням теорії відношення шансів дозволяє нам дійти висновку про те, що шанси наявності гіперпролактинемії у хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ у 3,1 раза вищі за шанси 2-ї групи, знаходяться у довірчому інтервалі та є статистично значущими на рівні 0,91% ($p<0,05$) (табл. 2).

Проводячи подальший аналіз отриманих результатів дослідження, нами встановлено сильний обернений кореляційний зв'язок ($r=-0,74$) між рівнем ПЛ сироватки крові та ФВ ЛШ хворих 2-ї групи. Виявлена ознака, на нашу думку, свідчить про те, що рівень ПЛ сироватки крові хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ впливає на показник загальної скоротливої здатності ЛШ, а його зростання може з великою вірогідністю призводити до її зниження, підтвердженням чого є зниження ФВ ЛШ, за даними ЕхоКГ.

Висновки

1. За даними ехокардіографії хворих на стабільну стенокардію напруги із коморбідною гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою, показники, які характеризують скоротливу здатність лівого шлуночка: кінцевий діастолічний об'єм та фракція викиду, є вірогідно ниж-

чими за аналогічні показники як у здорових осіб, так і осіб з ізольованою стабільною стенокардією напруги.

2. Рівень пролактину сироватки крові у хворих на стабільною стенокардією напруги із гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою є достовірно вищим за рівень пролактину в осіб з ізольованою стабільною стенокардією напруги та у здорових осіб.

3. Частота гіперпролактинемії у хворих на стабільну стенокардію напруги за наявності коморбідної гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби у 3,1 раза вища та є статистично значущою (OR=3,1183; ДІ 95% 1,326 –7,3331; $p<0,009$) порівняно з ізольованим перебігом стабільної стенокардії напруги.

4. Вміст пролактину у сироватці крові хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу знаходиться у сильній оберненій кореляційній взаємозалежності ($r=-0,74$, $p<0,05$) із показником фракції викиду лівого шлуночка.

У перспективі подальших досліджень плануємо розробити схему лікування хворих на стабільну стенокардію напруги із коморбідною гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою, яка б впливала на рівень пролактину сироватки крові, скоротливу здатність міокарда лівого шлуночка та нижнього стравохідного сфінктера.

Список літератури

1. Коваленко ВМ, Дорогой АП. Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні. Укр. кардіол. журн. 2016;3 (74): 5–14.
2. Кузнєцова ЛП, Богослав ТВ, Решетілов ЮІ, Бондар МВ. Особливості ведення хворих із коморбідною патологією у клініці внутрішніх хвороб. Запорозж. мед. журн. 2015; 5: 69–73.

3. Юсупова АО, Кожевникова МВ, Беленков ЮН, Привалова ЕВ. Коморбидная патология: ишемическая болезнь сердца и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. *Клиническая медицина*. 2017; 95 (4):293–301. doi <http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-4-293-301>.
4. Chien-Hua Chen, Cheng-Li Lin, Chia-Hung Kao. Association between gastroesophageal reflux disease and coronary heart disease: A nationwide population-based analysis. *Medicine (Baltimore)* 2016 Jul; 95 (27): e4089. Published online 2016 Jul 8. doi: 10.1097/MD.0000000000004089.
5. Gesualdo M, Scicchitano P, Carbonara S. The association between cardiac and gastrointestinal disorders: causal or casual link? *J. Cardiovasc. Med. (Hagerstown)*. 2016; 17 (5): 330–8.
6. Alevizos M, Karagkouni A, Panagiotidou S, Vasiadi M, Theoharides TC. Stress triggers coronary mast cells leading to cardiac events. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2014;112:309–16.
7. Kodama Y. Evaluation of myocardial ischemia using Holter monitoring. *Fukuoka-Igaku-Zasshi*, 1995; 86 (7):304–16.
8. Wu W, Sun M, Zhang HP, Chen T, Wu R, Liu C, Yang G, Geng XR, Feng BS, Liu Z, Liu Z, Yang PC. Prolactin mediates psychological stress-induced dysfunction of regulatory T cells to facilitate intestinal inflammation. *Gut*. 2014;63:1883–92.
9. Hoffmann U Association Between Prolactin and Incidence of Cardiovascular Risk Factors in the Framingham Heart Study. *J Am Heart Assoc*. 2016 Feb; 5 (2): e002640. doi:10.1161/JAHA.115.002640.
10. Olguin HJ, Guzman DC, Garcia EH, Mejia GB. The Role of Dopamine and Its Dysfunction as a Consequence of Oxidative Stress *Oxid Med Cell Longev*. 2016; 2016: 9730467. doi: 10.1155/2016/9730467
11. Рожкова НИ, Подзолкова НМ, Овсянникова ТВ. Молочная железа и пролактин: новые данные. *StatusPraesens*. 2016;4 (33):1–9
12. Zamorano M, Ledesma-Colunga MG, Adán N, Vera-Massieu C, Lemini M, Méndez I, et al. Prolactin-derived vaso-inhibins increase anxiety- and depression-related behaviors. *Psychoneuroendocrinology*. 2014;44:123–32. doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.03.006.
13. Torner L. Actions of Prolactin in the Brain: From Physiological Adaptations to Stress and Neurogenesis to Psychopathology. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2016 Mar 30;7:25. doi: 10.3389/fendo.2016.00025.
14. Song J, Wang M, Chen X, Liu L, Chen L, Song Z. Prolactin mediates effects of chronic psychological stress on induction of fibrofatty cells in the heart. *Am J Transl Res*. 2016; 8 (2): 644–52.
15. Журавльова ЛВ, Янкевич ОО. Застосування стандартного протоколу трансторакальної ехокардіографії в клінічній практиці. *Серце і судини*. 2019; 2:73–81 DOI: <https://doi.org/10.30978/HV2019-2-73>.
16. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr*. 2015; 28 (1): 1–39.
17. Galderisi M, Cosyns B, Edvardsen T, et al. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging//*European Heart Journal Cardiovascular Imaging*. 2017;18: 1301–10.
18. Feigenbaum H. *Echocardiography*. 5th ed. — Philadelphia: Lea & Febiger. 1994: 696.
19. Тронько МД, Антипкін ЮГ, Камінський ВВ, Тарчук ТФ. Національний консенсус щодо ведення пацієнтів із гіперпролактинемією (2016). *Репродуктивна ендокринологія*. 2016;4 (30):8–18. doi: 10.18370/2309-4117.2016.30.8-18.
20. Холматова КК, Гржибовский АМ. Применение исследований «случай-контроль» в медицине и общественном здравоохранении. *Экология человека*. 2016; 8:53–60.

References

1. Kovalenko VM, Dorohoi AP. Sertsevo-sudynni khvoroby: medychnosotsialne znachennia ta stratehiia rozvytku kardiologii v Ukraini [Cardiovascular diseases: medical and social significance and strategy of cardiology development in Ukraine.]. *Ukr. kardiol. zhurn*. 2016;3 (74): 5–14 (in Ukrainian).
2. Kuznietsova LP, Bohoslav TV, Reshetilov YuI. Osoblyvosti vedennia khvorykh iz komorbidnoiu patolohiieiu u klinitsi vnutrishnikh khvorob [Features of patients with comorbid pathology treatment in internal medicine]. *Zaporozh. med. zhurn*. 2015; 5: 69–73 (in Ukrainian).
3. Yusupova AO, Kozhevnykova MV, Belenkov YuN, Pryvalova EV. Komorbydnaia patolygia: ishemicheskaia bolezn serdtsa i hastroezofahealnaia refliuksnaia bolezn [Co-morbid pathology: coronary heart disease and gastroesophageal reflux disease]. *Klynycheskaia medytsyna*. 2017; 95 (4):293–301 doi <http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-4-293-301> (in Russian).
4. Chien-Hua Chen, Cheng-Li Lin, Chia-Hung Kao. Association between gastroesophageal reflux disease and coronary heart disease: A nationwide population-based analysis. *Medicine (Baltimore)* 2016 Jul; 95 (27): e4089. Published online 2016 Jul 8. doi: 10.1097/MD.0000000000004089
5. Alevizos M, Karagkouni A, Panagiotidou S, Vasiadi M, Theoharides TC. Stress triggers coronary mast cells leading to cardiac events. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2014;112:309–16.
6. Gesualdo M, Scicchitano P, Carbonara S. The association between cardiac and gastrointestinal disorders:

Оригінальні дослідження

- causal or casual link? *J. Cardiovasc. Med. (Hagerstown)*. 2016; 17 (5): 330–8.
7. Kodama Y. Evaluation of myocardial ischemia using Holter monitoring. *Fukuoka-Igaku-Zasshi*, 1995; 86 (7):304–16.
 8. Wu W, Sun M, Zhang HP, Chen T, Wu R, Liu C, Yang G, Geng XR, Feng BS, Liu Z, Liu Z, Yang PC. Prolactin mediates psychological stress-induced dysfunction of regulatory T cells to facilitate intestinal inflammation. *Gut*. 2014;63:1883–92.
 9. Hoffmann U. Association Between Prolactin and Incidence of Cardiovascular Risk Factors in the Framingham Heart Study. *J Am Heart Assoc*. 2016 Feb; 5 (2): e002640. doi:10.1161/JAHA.115.002640.
 10. Olguin HJ, Guzman DC, Garcia EH, Mejia GB. The Role of Dopamine and Its Dysfunction as a Consequence of Oxidative Stress. *Oxid Med Cell Longev*. 2016; 2016: 9730467. doi: 10.1155/2016/9730467.
 11. Rozhkova NY, Podzolkova NM, Ovsiannykova TV. Molochnaya zheleza i prolaktin: novyie dannyye [Breast and prolactin: new data.]. *StatusPraesens*. 2016;4 (33):1–9 (in Russian).
 12. Zamorano M, Ledesma-Colunga MG, Adán N, Vera-Massieu C, Lemini M, Méndez I, et al. Prolactin-derived vasoinhibins increase anxiety- and depression-related behaviors. *Psychoneuroendocrinology*. 2014;44:123–32. doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.03.006
 13. Torner L. Actions of Prolactin in the Brain: From Physiological Adaptations to Stress and Neurogenesis to Psychopathology. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2016 Mar 30;7:25. doi: 10.3389/fendo.2016.00025.
 14. Song J, Wang M, Chen X, Liu L, Chen L, Song Z. Prolactin mediates effects of chronic psychological stress on induction of fibrofatty cells in the heart. *Am J Transl Res*. 2016; 8 (2): 644–52.
 15. Zhuravlova LV, Yankevych OO. Zastosuvannya standartnoho protokolu transtorakalnoi ekhokardiografii v klinichnii praktytsi. [Use of standard report of transthoracic echocardiography in clinical practice]. *Sertse i sudyny*. 2019; 2:73–81. doi: https://doi.org/10.30978/HV2019-2-73 (in Ukrainian).
 16. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr*. 2015; 28 (1): 1–39.
 17. Galderisi M, Cosyns B, Edvardsen T, et al. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. *European Heart Journal Cardiovascular Imaging*. 2017;18: 1301–10.
 18. Feigenbaum H. *Echocardiography*. 5th ed. — Philadelphia: Lea & Febiger. 1994: 696.
 19. Tronko MD, Antypkin YuH, Kaminskyi VV, Tatarchuk TF. Natsionalnyi konsensus shchodo vedennia patsientiv iz hiperprolaktynemiieiu (2016). [National consensus on the management of patients with hyperprolactinemia (2016)]. *Reproduktyvna endokrynolohiia*. 2016;4 (30): 8–18. doi: 10.18370/2309-4117.2016.30.8-18 (in Ukrainian).
 20. Kholmatova KK, Hrzhybovskiy AM. Prymenenye issledovanyi «sluchai-kontrol» v medytsyne i obshchestvennom zdravookhraneni [Case-control studies in medicine and public health]. *Ekolohiya cheloveka*. 2016; 8:53–60. (in Russian).

Відомості про авторів

Хухліна Оксана Святославівна — д.мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, Україна.
 Дрозд Вікторія Юріївна — магістр медицини, аспірант кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, Україна.
 Антонів Альона Андріївна — к.мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, Україна.
 Мандрик Ольга Євгенівна — к.мед. н., асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, Україна.
 Рощук Олександра Ігорівна — к.мед. н., асистент кафедри ортопедичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Хухлина Оксана Святославовна — д.мед. н., профессор, заведующая кафедрой внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней ВДНЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.
 Дрозд Виктория Юрьевна — магистр медицины, аспирант кафедры внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.
 Антонив Алёна Андреевна — к.мед. н., доцент кафедры внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Мандрик Ольга Евгеньевна — к.мед. н., ассистент кафедры внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Рошук Александра Игоревна — к.мед. н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Khukhlina Oksana Svyatoslavivna — Doctor of medicine, professor, head of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Drozd Viktoria Yuriivna — Master of medicine, post-graduate student of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Antoniv Alona Antriivna — PhD, associate professor of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Mandryk Olga Evgenivna — PhD, assistant of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Roschuk Olexandra Igorivna — PhD, assistant of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 17.10.2019

Рецензент — проф. Федів О.І.

© О.С. Хухліна, В.Ю. Дрозд, А.А. Антонів, О.Є. Мандрик, О.І. Рошук, 2019

ЦИТОКИНОВИЙ СТАТУС ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Ю.В. Цисар, О.М. Албота, С.Г. Приймак

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Ключові слова:
порушення
менструального циклу,
дівчата пубертатного
віку, менструальний
цикл, цитокіни.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 156-160.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.104

E-mail: cisaryv2202@
gmail.com

Резюме. Порухення менструального циклу посідають вагоме місце в структурі гінекологічної патології, оскільки в подальшому можуть призвести до стійких та незворотних змін репродуктивної системи.

Мета роботи — дослідити цитокіновий статус дівчат пубертатного віку з порушенням менструального циклу.

Матеріал і методи. Обстежено 40 дівчат-підлітків із порушенням менструального циклу, які лікувались у гінекологічному відділенні міського клінічного пологового будинку № 1 м. Чернівці. Всім обстеженим також було проведено комплексне обстеження з визначенням концентрації цитокінів у сироватці крові.

Результати. Встановлено, що порушення менструального циклу в дівчат пубертатного віку сприяє інгібуванню продукції імунокомпетентними клітинами ІЛ-1β та ФНП-α, спричиняє імуносупресію та пригнічує активність гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи.

Висновок. Отримані дані обґрунтовують необхідність дослідження змін цитокінового статусу дівчат пубертатного віку з порушенням менструального циклу на тлі супутньої патології.

Ключевые слова:
нарушение
менструального цикла,
девочки пубертатного
возраста,
менструальный цикл,
цитокины.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 156-160.

ЦИТОКИНОВИЙ СТАТУС ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕННЯМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Ю.В. Цисар, Е.Н. Албота, С.Г. Приймак

Резюме. Нарушение менструального цикла занимают большую часть в структуре гинекологической патологии, так как в дальнейшем могут привести к стойким и необратимым изменениям репродуктивной системы.

Цель работы — исследовать цитокіновий статус девочек пубертатного возраста с нарушением менструального цикла.

Материал и методы. Обследовано 40 девочек-подростков с нарушением менструального цикла, которые лечились в гинекологическом отделении городского клинического родильного дома № 1 г. Черновцы. Всем обследованным также было проведено комплексное обследование с определением концентрации цитокінов в сыворотке крови.

Результаты. Установлено, что нарушение менструального цикла у девочек пубертатного возраста, способствует ингибированию продукции иммунокомпетентными клетками ІЛ-1β и ФНП-α, влечет иммуносупресію и угнетает активность гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.

Вывод. Полученные данные обосновывают необходимость исследования изменений цитокінового статуса девочек пубертатного возраста с нарушением менструального цикла на фоне сопутствующей патологии.

Keywords: menstrual
disorders, puberty
girls, menstrual cycle,
cytokines.

CYTOKINE STATUS OF PUBERTY AGE GIRLS WITH MENSTRUAL DYSORDERS

Yu. V. Tsysar, E. N. Albota, S. G. Priymak

Abstract. Violation of the menstrual cycle occupies a large part in the structure of gynaecological pathology, since in the future they can lead to permanent and irreversible changes in the reproductive system.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 156-160.

Aim: to investigate the cytokine status of girls of puberty age with menstrual disorders.

Material and methods. A total of 40 adolescent girls with menstrual irregularities who were treated in the gynaecological department of the City Clinical Maternity Hospital No. 1 in Chernivtsi were examined. All examined were also conducted a comprehensive survey with the determination of the concentration of cytokines in the serum.

Results. It has been established that menstrual disorders in girls of puberty age, inhibit the production of immunocompetent cells IL-1 β and FNP- α , lead to immunosuppression and inhibit the activity of the hypothalamic-pituitary-ovarian system.

Conclusion. The obtained data substantiate the need to study changes in the cytokine status of girls of puberty age with menstrual disorders against the background of concomitant disease.

Вступ. Охорона репродуктивного здоров'я населення, особливо дівчат-підлітків, є однією з найактуальніших проблем сучасної підліткової гінекології [1]. Порушення становлення менструальної функції є однією з найпоширеніших проблем становлення репродуктивної системи під час статевого дозрівання [2,3]. Відомо, що соціально-побутові умови, характер щоденного харчування, фізичні та емоційні навантаження, а також наявність супутньої патології можуть безпосередньо впливати на перебіг пубертатного періоду [4]. Процес становлення менструального циклу є перехідним періодом життя дівчини від дитинства до репродуктивної зрілості, його розвиток характеризується певними послідовними змінами в гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій системі та в органах-мішенях [4,5].

Цитокіни — низькомолекулярні розчинні протеїни, які беруть участь у всіх аспектах природженого (неспецифічного протиінфекційного захисту) і набутого імунітету (специфічного імунного протиінфекційного захисту), включаючи активацію росту і диференціацію імункомпетентних клітин, запалення і відновлення функції ураженого органа та безпосередньо реагують на патологічні зміни в репродуктивній системі підостаючого організму [3,5]. На тлі патологічних змін, як специфічного, так і неспецифічного імунного захисту, спостерігається зростання кількості безплідних пар, частоти порушення менструальної функції, збільшення відсотків ускладнень вагітності, невиношування та патологічних пологів у молодих пацієнток.

Серед жінок репродуктивного віку, які мали розлади менструальної функції в період статевого дозрівання, у 30% виявляється первинне безпліддя, у 28% — тяжкі розлади менструального циклу, у 35% — переривання вагітності, у 2,4% — передракові стани та рак ендометрія. Важливо осмислити, що кожна невдала вагітність та пологи в юних дівчат не тільки наносять тяжку психологічну травму, але і негативним чином відображаються на імунній та репродуктивній системах у цілому [4,6].

Мета дослідження. Встановити особливості перебігу пубертатного періоду дівчат з порушенням менструального циклу шляхом визначення цитокінів ІЛ-1 β та ФНП- α .

Матеріал і методи. Обстежено 67 дівчат-підлітків, які були розподілені на дві групи: І група (основна) — 40 дівчат-підлітків із порушенням менструального циклу (ПМЦ), які лікувались у гінекологічному відділенні міського клінічного пологового будинку № 1 (МКПБ № 1) м.Чернівці, та 27 практично-здорових дівчат підлітків (контрольна група).

Визначення концентрації інтерлейкіну 1-бета (ІЛ 1- β) та фактора некрозу пухлин-альфа (ФНП- α) виконували методом імуноферментного аналізу. Метод визначення оснований на твердофазному «сендвіч»-варіанті із застосуванням моно- і поліклональних антитіл до ІЛ 1- β та ФНП- α .

Результати дослідження та їх обговорення.

Забезпечення і збереження здоров'я дітей і підлітків у нелегкий екологічний час — це перспективний вклад у репродуктивний потенціал суспільства. Доведено, що процес статевого дозрівання — одна із стадій розвитку до дорослого організму, включаючи активацію всіх функцій гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та імунної систем. Зміни, що характеризують функцію репродуктивної системи, починаються ще в онтогенезі і закінчуються в період статевого дозрівання настанням фертильності, тому важливим є звернення уваги на найдрібніші відхилення у становленні дівчини як жінки. Під час статевого дозрівання відбувається становлення погодженої діяльності всіх регуляторних систем організму, зокрема злагодженої діяльності тиреоїдної та репродуктивної систем. Порушення менструального циклу в пубертатному періоді відображають фізіологічну вразливість, незрілість і недосконалість механізмів регуляції репродуктивної та імунної систем у період їх дозрівання.

При визначенні віку дівчат-підлітків встановлено, що середній вік дівчат обох груп обстеження був практично однаковий — (13,94 \pm 0,27) років, а середній вік початку менархе становив (12,35 \pm 0,22) років. При вивченні спадкового анамнезу в 9 пацієнток (18,37%) І групи встановлено обтяжений спадковий анамнез по материнській лінії (матері та бабусі дівчат), які в анамнезі мали порушення становлення менструального циклу в анамнезі у вигляді нерегулярних, рясних

Оригінальні дослідження

менструацій. Також із вивчення анамнезу встановлено, що більшість пацієнток I групи вперше перебували на стаціонарному лікуванні та не мали в анамнезі розладів менструального циклу — 32 дівчини (65,31%), у II групі обстежених розладів менструального циклу в анамнезі не спостерігалось.

Серед розладів менструального циклу найчастіше виявлено порушення становлення менструальної функції, а саме: у вигляді пубертатних менорагій у 36 (90,0%) дівчат I групи обстежених, різної тривалості та інтенсивності та відхилення у формуванні репродуктивної системи. Серед всіх обстежених I групи спостерігали розлади менструальної функції у вигляді пубертатних менорагій, альгодисменореї та гіперполіменореї (табл. 1).

Фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП- α) — прозапальний цитокін, є одним із центральних регуляторів факторів і механізмів природженої резистентності. Він проявляє багато біогенних ефектів, значна частина з яких аналогічна дії ІЛ-1 β . Тривала циркуляція ФНП- α у кровообігу призводить до виснаження м'язової і

жирової тканини (кахексії) і супресії кровотворення. Молекулярним стимулятором продукції ФНП- α макрофагами та активованими кілерами є полісахариди грамнегативних бактерій (ентеробактерії та ін.). Враховуючи перераховане вище, в основу імунологічних досліджень взято саме ІЛ-1 β та ФНП- α для вивчення їх концентрації у крові дівчат-підлітків з порушенням становлення менструального циклу.

Результати вивчення концентрації ІЛ-1 β та ФНП- α у периферичній крові дівчат-підлітків із порушенням менструального циклу та практично здорових дівчат наведені в таблиці 2. Одержані та наведені в табл. 2 результати вивчення цитокінового каскаду показали, що при надходженні на стаціонарне лікування та обстеження у крові дівчат-підлітків з порушенням менструального циклу суттєво (на 60,61%) зростає концентрація ІЛ-1 β і формується тенденція до зростання (у 4,09 раза) концентрації ФНП- α у периферичній крові обстежених пацієнток.

Зміни концентрації прозапальних цитокінів крові в обстежених дівчат-підлітків із порушенням менстру-

Таблиця 1

Розлади менструальної функції у дівчат пубертатного віку

Розлади менструальної функції	I група (n=40)	%	P
ПМЦ, пубертатна менорагія	36	90 \pm 4,74	\leq 0,01
Гіперполіменорея	3	7,5 \pm 4,16	\leq 0,01
Альгодисменорея (як супутній синдром)	15	37,5 \pm 7,65	\leq 0,01
Надмірні менструації з нерегулярним циклом	1	2,5 \pm 2,47	\leq 0,05
Примітка. P – вірогідність, порівняно з контрольною групою.			

Таблиця 2

Концентрація прозапальних цитокінів (ІЛ-1 β та ФНП- α) у периферичній крові дівчат-підлітків із порушенням менструального циклу (M \pm m)

Цитокіни	Дівчата-підлітки з ПМЦ (n=40)	Практично здорові однолітки (n=27)	P
Інтерлейкін 1- β (пг/мл)	0,530 \pm 0,08	0,330 \pm 0,07	$>$ 0,05
Фактор некрозу пухлин- α (пг/мл)	4,050 \pm 2,80	0,990 \pm 0,24	$>$ 0,05
Примітка. P – вірогідність, порівняно з контрольною групою.			

ального циклу та супутньою патологією щитоподібної залози зумовили необхідність дослідження цитокінового статусу. Встановлено, порушення менструального циклу у молодих дівчат зумовлено функціональними порушеннями в імунній та ендокринній системах, змінами водно-сольової рівноваги за відсутності значних патологічних змін у статевих органах. Серйозна значущість

проблеми полягає в тому, що нестача йоду негативно впливає на репродуктивну систему дівчат, призводить до ускладнень процесу пубертатного розвитку і тому значною мірою визначає загальний потенціал здоров'я.

Для встановлення впливу патології щитоподібної залози (ЩЗ) на становлення менструального циклу в дівчат-підлітків з порушенням менструального ци-

клу, поєднаних із патологією щитоподібної залози, та у дівчат з ПМЦ без супутньої тиреоїдної патології проведено порівняльне вивчення показників концентрації цитокінів у периферичній крові. Аналіз одержаних результатів показав, що патологія щитоподібної залози сприяє інгібуванню продукції імунокомпетентними клітинами ІЛ-1 β в 1,66 раза, ФНП- α — у 6,04 раза. Таким чином, патологія ЩЗ призводить до зниження імунорегуляторної функції через зниження концентрації окремих важливіших прозапальних цитокінів (ІЛ-1 β та ФНП- α). Вищезазначені зміни вказують на те, що супутня патологія щитоподібної залози призводить до активації гіпоталамічних структур мозку, зниженню скоротливості міометрія та подовженню часу рекальцифікації, кровоточивості судин та розвитку патологічного становлення менструального циклу в подальшому. Супутня тиреоїдна патологія є патогенетичною основою клінічних проявів гіпотиреозу та аутоімунного тиреоїдиту, порушує енергетичний обмін внаслідок нестачі основних тиреоїдних гормонів (Т4 та ТТГ), що призводить до зниження основного обміну. Внаслідок метаболічних змін виникають порушення функціонування оваріо-менструального циклу, що ускладнює перебіг основного захворювання.

Таким чином, встановлено, що патологія щитоподібної залози безпосередньо впливає на становлення менструального циклу та формування репродуктивної системи в цілому. Зміни ендокринної системи поглиблюють перебіг основного захворювання та негативно відображаються на здоров'ї дівчини-підлітка в цілому.

Висновки

1. Встановлено, що супутня патологія щитоподібної залози в дівчат із порушенням менструального циклу, сприяє інгібуванню продукції імунокомпетентними клітинами ІЛ-1 β та ФНП- α , спричиняє імуносупресію та пригнічує активність гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи.

2. Проведені клінічні дослідження вказують на тенденцію до погіршення репродуктивного здоров'я серед дівчат пубертатного віку, що проявляється порушенням становлення менструального циклу та зумовлюють необхідність подальших наукових досліджень.

Перспективи подальших досліджень

Нами будуть продовжені розпочаті дослідження для подальшого удосконалення методики профілак-

тики та лікування порушень менструальної функції у дівчат-підлітків з метою проведення своєчасної та ефективної корекції в лікуванні даної патології.

Список літератури

1. Соболева СИ. Тактика ведения женщин с нарушениями менструальной функции при патологическом становлении пубертатного периода. *Здоровье женщины*. 2009; 4:147–48.
2. Wong LP. Premenstrual syndrome and dysmenorrhea: urban-rural and multiethnic differences in perception, impacts, and treatment seeking. *Journal of pediatric and adolescent gynecology*. 2011; 24 (5): 272–77.
3. Герасімова ТВ. Ведення підлітків з гіпоталамо — гіпофізарною дисфункцією. *Мед. аспекти здоров'я жінки*. 2010; 9–10 (38–39): 5–10.
4. Диннік ВО, Суліма ТМ. Вплив перинатального періоду на особливості клінічного перебігу пубертатних маткових кровотеч. *Перинатологія та педіатрія*. 2010; 4: 37–39.
5. Трушкевич ОО. Пізні менархе — фактор ризику розвитку гіперпролактинемічних станів у дівчаток-підлітків. *Педіатрія, акушерство та гінекологія*. 2008; 45: 89–91.
6. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при анормальних маткових кровотечах. *Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.04. 2016 р. № 353 2016*.

References

1. Soboleva SY. Taktika vedeniya zhenshchyn s narushenyami menstrual'noi funktsyy pry patolohycheskom stanovleniyu pubertatnoho peryoda. *Zdorov'e zhenshchyny*. 2009; 4:147–48. (in Russian).
2. Wong LP. Premenstrual syndrome and dysmenorrhea: urban-rural and multiethnic differences in perception, impacts, and treatment seeking. *Journal of pediatric and adolescent gynecology*. 2011; 24 (5): 272–77. (in English).
3. Herasimova TV. Vedennia pidlitkiv z hipotalamo — hipofizarnoiu dysfunktsiieiu [Examination of adolescents with hypothalamo-pituitary dysfunction]. *Med. aspekty zdorovia zhenshchyny*. 2010; 9–10 (38–39): 5–10. (in Ukrainian).
4. Dynnik VO, Sulima TM. Vplyv perynatalnoho periodu na osoblyvosti klinichnoho perebihu pubertatnykh matkovykh krovotekh [Influence of the perinatal period on the peculiarities of the clinical course of puberty uterine bleeding]. *Pernatolohiia ta pediatriia*. 2010; 4: 37–39. (in Ukrainian).
5. Trushkevych OO. Piznie menarke — faktor ryzyku rozvytku hiperprolaktynemichnykh staniv u divchatok-pidlitkiv [Late menarche is a risk factor for the development of hyperprolactinemic conditions in adolescent girls]. *Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia*. 2008; 45: 89–91. (in Ukrainian).
6. Unifikovanyi klinichni protokoly medychnoi dopomohy pry anomalnykh matkovykh krovotekhakh [Unified clinical protocol for medical care for abnormal uterine bleeding]. *Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 13.04. 2016 r. № 353 2016*. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Цисар Юлія Василівна — к. мед. н., асистент кафедри акушерства та гінекології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Албота Олена Миколаївна — к. мед. н., асистент кафедри акушерства та гінекології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Приймак Світлана Григорівна — к. мед. н., асистент кафедри акушерства та гінекології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Цисарь Юлия Васильевна — к. мед. н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Албота Елена Николаевна — к. мед. н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Оригінальні дослідження

Приймак Светлана Григорьевна — к. мед. н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Tsysar Yulia Vasylivna — candidate of Medical Sciences, assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine.

Albota Olena Mykolaivna — candidate of Medical Sciences, assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine.

Priymak Svitlana Grygorivna — candidate of Medical sciences, assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Надійшла до редакції 02.07.2019

Рецензент — проф. Коваль Г.Д.

© Ю.В. Цисар, О.М. Албота, С.Г. Приймак, 2019

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ШЛЯХОМ ПОРІВНЯННЯ КЛАСИЧНОГО ХІРУРГІЧНОГО МЕТОДУ З ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯМ ЖИВИХ ТКАНИН

С.І. Чепишко, О.О. Максимів

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, Україна

Навчально-лікувальний центр «Університетська клініка», м. Чернівці, Україна

Ключові слова:

ротова порожнина,
слизова оболонка,
високочастотне
електрозварювання
живих тканин,
оперативні втручання,
класичний хірургічний
метод.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 161-167.

DOI:

10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.105

E-mail: maksymivoleg@
ukr.net

Резюме. У роботі наведений порівняльний аналіз класичного шовного хірургічного методу та методу біологічного зварювання живих тканин. На підставі клінічних досліджень встановлено, що біологічне зварювання живих тканин є більш ефективним, що підтверджують отримані результати.

Мета дослідження — дослідити перевагу методу високочастотного електрозварювання живих тканин над іншими методами з'єднання тканин, при оперативних втручаннях у ротовій порожнині, шляхом порівняння з класичним хірургічним методом.

Матеріал і методи. Нами проведено обстеження і лікування двадцяти пацієнтів з кістами щелеп, які звернулися до стоматологічного відділення Навчально-лікувального центру «Університетська клініка». Всі пацієнти були віком від 25 до 45 років без супутніх захворювань за нормальних умов праці і харчування та без патології ротової порожнини. У всіх випадках зміни охоплювали ділянку не більше двох зубів, кісти не поширювались на носову порожнину, верхньощелепну пазуху та нижньощелепний канал. Дванадцять з двадцяти пацієнтів склали групу порівняння і були проліковані класичним хірургічним методом. Пацієнти, що не ввійшли до групи порівняння, склали основну групу, де замість шовного матеріалу нами використано метод електрозварювання тканин.

Результати. Встановлено, що метод з використанням апарата для високочастотного електрозварювання живих тканин ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД» забезпечує повне, щільне та герметичне закриття ран.

Застосування електротермоадгезії при хірургічному лікуванні хворих на рак не погіршує імунологічної резистентності організму, а сприяє активації механізмів протиракового імунітету, а саме — посиленню деструктивної здатності природних цитотоксичних клітин майже у 2 рази.

Виконання оперативних втручань із застосуванням електрозварювального апарата створює оптимальні умови для швидшого загоєння рани внаслідок меншої травматизації тканин, відсутності чужорідного шовного матеріалу в рані, зменшення тривалості оперативного втручання та часу перебування під дією наркотичних засобів.

Висновки. Використання методу високочастотного електрозварювання тканин при цистектомії в ротовій порожнині дозволяє суттєво скоротити час операції порівняно з хірургічним, зменшує травмування тканин, забезпечує герметичність рани, знижує витрати на шовні матеріали, на 90% скорочує ризик інфікування рани. У рані відсутні чужорідні тіла (шви, скоби, клей тощо), що дозволяє уникнути таких ускладнень, як кровотеча та гнійні запалення рани. Після загоєння спостерігаємо відсутність шва, за рахунок проростань судин та відновлення кровопостачання.

Оригінальні дослідження

Ключевые слова:

ротовая полость,
слизистая оболочка,
высокочастотная
электросварка живых
тканей, оперативные
вмешательства,
классический
хирургический метод.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 161-167.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА С ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ

С.И. Чепишко, О.О. Максимов

Резюме. В работе приведен сравнительный анализ классического шовного хирургического метода и метода биологической сварки живых тканей. На основании клинических исследований установлено, что биологическая сварка живых тканей является более эффективной, что подтверждают полученные результаты.

Цель исследования — исследовать преимущество метода высокочастотной электросварки живых тканей над другими методами соединения тканей, при оперативных вмешательствах в полости рта, путем сравнения с классическим хирургическим методом.

Материал и методы. Нами проведено обследование и лечение двадцати пациентов с кистами челюстей, которые обратились в стоматологическое отделение Учебно-лечебного центра «Университетская клиника». Все пациенты были в возрасте от 25 до 45 лет без сопутствующих заболеваний при нормальных условиях труда и питания и без патологии ротовой полости. Во всех случаях изменения охватывали участок не более двух зубов, кисты не распространялись на носовую полость, верхнечелюстную пазуху и нижнечелюстную канал. Двенадцать из двадцати пациентов составили группу сравнения и были пролечены классическим хирургическим методом. Пациенты, которые не вошли в группу сравнения, составили основную группу, где вместо шовного материала, нами был использован метод электросварки тканей.

Результаты. Установлено, что метод с использованием аппарата для высокочастотной электросварки живых тканей ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД» обеспечивает полное, плотное и герметичное закрытие ран.

Применение электротермоадгезии при хирургическом лечении больных раком не ухудшает иммунологическую резистентность организма, а способствует активации механизмов противоракового иммунитета, а именно — усилению деструктивной способности природных цитотоксических клеток почти в 2 раза.

Выполнение оперативных вмешательств с применением электросварочного аппарата создает оптимальные условия для быстрого заживления раны вследствие меньшей травматизации тканей, отсутствия инородного шовного материала в ране, уменьшение продолжительности оперативного вмешательства и времени пребывания под действием наркотических средств.

Выводы. Использование метода высокочастотной электросварки тканей при цистэктомии в ротовой полости позволяет существенно сократить время операции в сравнении с хирургическим, уменьшает травмирование тканей, обеспечивает герметичность раны, снижает затраты на шовные материалы, на 90% сокращает риск инфицирования раны. В ране отсутствуют инородные тела (швы, скобы, клей и т. д.), что позволяет избежать таких осложнений как кровотечение и гнойные воспаления раны. После заживления наблюдаем отсутствие шва, за счет прорастания сосудов и восстановления кровоснабжения.

Keywords: *the oral mucosa, high-frequency welding of live tissues, surgery, traditional surgery method.*

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 161-167.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT FOR DENTAL PATIENTS BY A COMPARISON TO CLASSICAL SURGICAL METHOD OF ELECTRIC WELDING OF LIVE TISSUES

S. I. Chepyshko, O.O. Maksymiv

Summary. *The paper presents a comparative analysis of the classical suture surgical method and biological method of welding of live tissues. On the basis of clinical studies, it has been established that the biological welding of live tissues is more effective, which is confirmed by the obtained results.*

The purpose of the study. *To study the advantage of the method of high-frequency electric welding of living tissue over other methods of connecting tissue, during surgical interventions of the oral cavity, by comparison with the classical surgical method.*

Material and methods. *We examined and treated twenty patients with cysts of the jaws who underwent dental consultation at the department of Educational-medical centre "University clinic". All patients were between 25 and 45 years without concomitant disease under normal working and nutritional conditions and without oral pathology. In all cases, the changes covered no more than two teeth, cysts did not extend to the nasal cavity, maxillary sinus, and mandibular canal. Twelve of the twenty patients formed a comparison group and were treated with classical surgical method. Patients not included in the comparison group, were in the main group, where instead of suture material, we used a method of welding tissue.*

Results. *It has been established that the method of using the apparatus for high frequency electric welding of live tissues of EKVZ-300 "PATENTED" provides a complete, tight and airtight closure of wounds.*

The use of electroservices in the surgical treatment of cancer patients does not impair the immunological resistance of the organism, and contributes to the activation of mechanisms of anticancer immunity, namely, increases destructive capacity of natural cytotoxic cells almost in 2 times.

The performing surgery with the use of welding apparatus creates optimal conditions for rapid healing of wound due to less trauma to the tissues, the lack of foreign suture material in the wound, reducing the duration of surgery and time of drug activity in the body.

Conclusions. *Using the method of high-frequency welding of tissue during cystectomy in the oral cavity significantly reduces operation time in comparison with surgical, reduces trauma of the tissues, ensures the integrity of the wound, reduces the cost of suture materials, 90% reduces the risk of wound infection. In the wound no foreign bodies (sutures, staples, glue, etc.), that allows to avoid such complications as bleeding and purulent inflammation of the wound. After healing, we observed absence of seams due to ingrowth of blood vessels and resumption of blood flow.*

Вступ. Оперативні втручання в ротовій порожнині характеризуються складністю та високим ризиком інфікування рани. Вони супроводжуються обов'язковим механічним роз'єднанням та післяопераційним з'єднанням біологічних тканин. Найпоширенішим з існуючих методів є класичний хірургічний, або, як його ще називають, — шовний метод. Проте він має безліч недоліків, починаючи від кровотечі і наявності чужорідних тіл у рані і аж до ймовірності вторинного інфікування через відсутність герметичності [1, 2, 3].

Слизова оболонка ротової порожнини складається з трьох шарів: епітеліального, власної пластинки слизової оболонки та підслизової основи, тобто на 80% складається зі сполучної тканини. Через морфологічні та функціональні особливості ротової порожнини будь-які маніпуляції обтяжуються деякими незручностями, а їх удосконалення є одним із пріоритетних напрямків подальшого розвитку щелепно-лицевої хірургії [4, 5, 6, 7].

Постійний розвиток науки і техніки удосконалює існуючі методи, тобто від банальних шовних матеріалів

Оригінальні дослідження

(винайдених ще в 1868 році) та скальпеля лікарі перейшли до ультразвукових та лазерних методів, використання скоб, клейових композицій та ін. [8, 9, 10, 11, 12].

Однак ці методи є недосконалими при використанні в ротовій порожнині, тому існує потреба пошуку та створення раціонального вирішення цих проблем [13, 14].

Використання апарата для високочастотного електрозварювання живих тканин ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД» є експериментальним та клінічно- доведеним при застосуванні у ветеринарії та організмі людини в таких галузях: гінекології, хірургії, отоларингології, нейрохірургії, офтальмології, травматології, пульмонології, проктології, урології, онкології та при неоперабельних пухлинах з високим ризиком кровотеч. Освоєно понад 150 різних методик виконання даних оперативних втручань.

Під час електротермоадгезії з використанням біполярних електроінструментів та високочастотного струму (66 кГц) має місце бактерицидна дія струму в місці його поширення незалежно від виду бактерій, їх штамів і чутливості до антибіотиків, причому існує пряма залежність бактерицидної дії високочастотного струму під час електротермоадгезії з використанням біполярних електроінструментів від тривалості дії струму та величини робочих електродів [15, 16, 17].

Мета дослідження. Дослідити перевагу методу високочастотного електрозварювання живих тканин над іншими методами з'єднання тканин, при оперативних втручаннях у ротовій порожнині, шляхом порівняння з класичним хірургічним методом.

Матеріал і методи. Нами проведено обстеження і лікування двадцяти пацієнтів з кістами щелеп, які звернулися до стоматологічного відділення Навчально-лікувального центру «Університетська клініка». Всі пацієнти були віком від 25 до 45 років без супутніх захворювань, за нормальних умов праці і харчування та без патології ротової порожнини. У всіх випадках зміни охоплювали ділянку не більше двох зубів, кісти не поширювались на носову порожнину, верхньощелепну пазуху та нижньощелепний канал. Дванадцять з двадцяти пацієнтів склали групу порівняння і були проліковані класичним хірургічним методом. Пацієнти, що не ввійшли до групи порівняння, склали основну групу, де замість шовного матеріалу нами використано метод електрозварювання тканин.

В основі роботи зварювального апарата лежить механізм протеїн-асоційованої електротермічної адгезії тканин — відбувається часткове порушення структур біологічних мембран та коагуляція білків, тобто на біологічні тканини впливають електричним струмом при температурі 40–550 С, при питомому тиску на тканину в діапазоні 0,2–0,5 Н/м². З'єднання відбувається за рахунок так званої «мезоморфної фази», тобто руйнування мембран клітин, під час стиснення їх біполярними інструментами, з виділенням аморфного розплаву тканин, які в подальшому зливаються, утво-

рюючи герметичне з'єднання. Це дозволяє провести як безкровне роз'єднання, так і безшовне з'єднання тканин. У місцях з'єднання протягом декількох секунд утворюється зварний шов без явищ коагуляційного некрозу, руйнування тканин, опіків, виділень диму та неприємного запаху. Структура цього з'єднання з часом відновлюється, що не характерно для інших методів оперативних втручань.

Для порівняння використовували такі функціональні критерії, як набряк, больовий синдром та терміни повного загоєння рани, а також час оперативного втручання та чистоту операційного поля.

Результати дослідження та їх обговорення. Лікування пацієнтів групи порівняння виконано класичним хірургічним методом за такою схемою: під місцевим знеболенням (амідним анестетиком групи тіопрофену Ультракаїн Д-С) у проекції верхівок причинних зубів робили скальпелем трапецієподібний розріз та відсепарували слизово-окісний клапоть. Після цього трепанували кісткову стінку та распатором відокремлювали фіброзну капсулу кісти від навколишніх тканин, резекували верхівки коренів, розташованих у ділянці кісти, та видаляли їх разом з її капсулою. Кінцевим етапом оперативного втручання була антибіотикотерапія та зашивання рани наглухо Вікрилом. Після огляду, за відсутності ускладнень різного генезу, через 7–10 днів було знято шви.

Лікування пацієнтів основної групи проводилося методом цистектомії з використанням апарата для високочастотного електрозварювання живих тканин ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД», який був розроблений фахівцями Інституту електрозварювання НАН України ім. акад. Е. О. Патона разом зі спеціалістами експериментального відділу Інституту хірургії і трансплантології АМН України за участі Міжнародної асоціації “Зварювання” та фінансового забезпечення компанії CSMG (США). Послідовність операції була як і в класичному хірургічному методі, тільки замість шовного матеріалу краї рани зварювали вищевказаним апаратом.

В обох випадках післяопераційне лікування включало традиційну протибольову та протинабрякову терапію із застосуванням групи нестероїдних протизапальних препаратів та профілактичної антибактеріальної терапії.

Післяопераційний період — це період з моменту закінчення операції і до повного одужання. Включає в себе три фази: перша (рання) — 3–5 діб, друга фаза — до виписки зі стаціонару, третя фаза — амбулаторного лікування (до повного виздоровлення).

Оцінку результатів оперативних втручань обох методів проводили на першу, третю, п'яту доби та через два тижні після операції.

Найбільш складна та з найвищою ймовірністю розвитку ускладнень є перша фаза, яка характеризується такими функціональними показниками: больовий синдром, набряк та зміни локальної температури.

Оцінку больових відчуттів оцінювали за візуально-аналоговою шкалою болю — скорочено ВАШ

Таблиця 1

Больові прояви у хворих груп спостереження за даними візуально-аналоговою шкалою болю (у балах, $M \pm m$)

Група	Доби				
	1-ша	2-га	3-тя	4-га	5-та
Порівняння	5,0±0,5	4,0±0,5	3,5±0,5	3,0±0,5	1,0±0,5
Основна	4,0±0,5 p>0,05	2,0±0,5 p<0,05	1,0±0,5 p<0,05	0,5±0,5 p<0,05	0,5±0,5 p<0,05

Примітка. p – коефіцієнт достовірності щодо контролю.

Таблиця 2

Локальна температура у хворих обох груп спостереження (°C, $M \pm m$)

Група	Доби				
	1-ша	2-га	3-тя	4-га	5-та
Порівняння	39,7±0,2	39,3±0,2	39,0±0,2	38,6±0,2	37,5±0,2
Основна	39,5±0,2 p>0,05	38,5±0,2 p<0,05	38,0±0,2 p<0,05	37,0±0,2 p<0,05	36,8±0,2 p<0,05

Примітка. p – коефіцієнт достовірності щодо контролю.

Таблиця 3

Результати дослідження ознак набряку, $M \pm m$, (бали)

Група	Доби				
	1-ша	2-га	3-тя	4-га	5-та
Порівняння	3,0±0,5	3,0±0,5	2,5±0,5	2,0±0,5	2,0±0,5
Основна	3,0±0,5 p>0,05	2,5±0,5 p<0,05	1,0±0,5 p<0,05	0,5±0,5 p<0,05	0,5±0,5 p<0,05

Примітка. p – коефіцієнт достовірності щодо контролю.

(табл. 1).

На 1-шу добу у всіх пацієнтів спостерігалася різко виражена гостра запальна реакція з тенденцією до поширення на прилеглі тканини. Проте вже на 3-тю добу виявлено достовірну різницю у перебігу післяопераційного процесу. У хворих групи порівняння збереглися ознаки гострого запального процесу травматичного характеру зі збереженням набряку. Бальна величина склала 2,5±0,5, що за прийнятою схемою оцінки відповідає пунктові "виражена запальна реакція".

В основній групі сумарний бальний показник достовірно різнився до групи порівняння та становив 1,0±0,5 (p<0,05), що відповідало стану "обмеженої запальної реакції".

На 5-ту добу у хворих групи порівняння все ще зберігаються ознаки набряку, бальна величина 2,0±0,5 відповідала клінічному стану "обмеженої запальної реакції". У цей же час, безпосередньо у хворих основної групи бальна величина склала 0,5±0,5 (p<0,05), що відповідає клінічній картині "завершення гострої за-

пальної реакції". Із досліджуваних симптомів залишилися залишкові мінімальні ознаки набряку тканин. Це пов'язано з надійним гемостазом та мінімальною травмою тканин, помірною температурою та тиском, а також відсутністю нейтрофільної інфільтрації рани.

Виконання оперативних втручань із застосуванням електрозварювального апарата створює оптимальні умови для швидшого загоєння рани внаслідок меншої травматизації тканин, відсутності чужорідного шовного матеріалу в рані, зменшення тривалості оперативного втручання та часу перебування під дією наркотичних засобів. Вищезгадані особливості сприяють зменшенню інтенсивності та тривалості післяопераційного болю, і як наслідок, середня потреба в застосуванні знеболювальних наркотичних препаратів достовірно зменшилась у 2 рази, ненаркотичних знеболювальних — в 1,7 рази.

Аналіз тривалості втручань показав достовірне зниження витраченого часу на 30–40% (різниця спостерігається за рахунок чистого операційного поля (на 30% менше крові в рані) та відсутності необхідності

Оригінальні дослідження

накладання швів) у пацієнтів основної групи.

Висновок. Недоліками класичного хірургічного методу є кровотеча із судин і капілярів, використання шовних матеріалів, більша затрата часу і збільшена травматичність для пацієнта. При таких втручаннях операційне поле постійно насичується кров'ю, що ускладнює роботу хірурга і потребує присутності асистента для постійного його осушення.

У цьому випадку гарантувати герметичність швів неможливо, крім того, шовний матеріал, який залишається в рані протягом 7–10 днів, є шляхом проникнення додаткової інфекції і подразнення оперованої тканини.

У той же час, використання методу височастотного електрозварювання тканин при цистектомії в ротовій порожнині дозволяє суттєво скоротити час операції порівняно з хірургічним, зменшує травмування тканин, забезпечує герметичність та щільне закриття рани, знижує витрати на шовні матеріали та на 90% скорочує ризик інфікування рани. У рані відсутні чужорідні тіла (шви, скоби, клей тощо), що дозволяє уникнути таких ускладнень, як кровотеча та гнійні запалення рани. Після загоєння спостерігаємо відсутність шва, за рахунок проростань судин та відновлення кровопостачання.

Список літератури

1. Гринцов АГ, Совпель ОВ, Василенко ЛІ, Трунов АЕ, Куницький ЮЛ, Христуленко АА, і др. Использование электробиологической сварки мягких тканей в хирургии. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2005;4(5):77–9.
2. Фурманов ЮА, Гвоздецкий ВС, Савицкая ИМ, Терехов ГВ, Гейленко ОА. Экспериментальные аспекты применения высокочастотной и плазменной хирургии. Клінічна хірургія. 2003;4-5:115-6.
3. Chirapathomsakul D, Sastravaha P, Jansisyant P. A review of odontogenic keratocysts and the behavior of recurrences Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol. & Endod. 2006;101(1):5-9.
4. Афанасьева ВВ, редактор. Хирургическая стоматология: учебник. Москва. ГЭОТАР-Медиа. 2010;236-53.
5. Бернадский ЮИ. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии: учебное пособие. Москва. Медицинская литература. 2007; 404 с.
6. Hayashi CH, Gudino CV, Gibson FC, Genco CA. Review: pathogen-induced inflammation at sites distant from oral infection: bacterial persistence and induction of cellspecific innate immune inflammatory pathways. Mol. Oral. Microbiol. 2010; 5(25):305-16.
7. Behfarnia P, Rhorasani M, Birang R, Abbas F. Histological and histomorphometric analysis of animal experimental dehiscence defect treated with three bio absorbable GTR collagen membrane. Dental Research. 2012.
8. Биберман ЯМ. Термометрия слизистой оболочки полости рта в норме и при одонтогенных воспалительных процессах. Стоматология. 1970; 5:55-7.
9. Иорданишвили АК. Хирургическое лечение периодонтитов и кист челюстей. СПб. Нордмед-издат. 2000; 224 с.
10. Макарьевский ИГ. К вопросу о возможности выполнения кист (гранулём-) эктомии в стадии обострения заболевания. Дантист. 2001;11: 10.
11. Литвинець-Голутяк УС, Рожко ММ. Сучасні особливості етіологічної структури, клінічного перебігу та діагностичних критеріїв одонтогенних кист. Галицький лікарський вісник. 2012;4:153-7.
12. Семкин ВА, Зарецкая АС. Амбулаторное лечение пациентов с обширными кистами челюстных костей. Стоматология. 2010;3:84-7.
13. Рожко ММ, Яців ТЗ, Деркач ЛЗ, Ярмошук ІР. Радіохвильова цистотомія як метод при виборі лікування радикальних кіст щелеп. Вісник проблем біології і медицини. 2019; 1(1): 148с.
14. Гордійчук МА. Глобуломаксиллярна (епідермальна) кіста фронтального відділу верхньої щелепи. Амбулаторне лікування із застосуванням у післяопераційному періоді індивідуальної піднебінної пластинки. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2015; 4:113-15.
15. Патон БЕ. Электрическая сварка мягких тканей в хирургии. Автоматическая сварка. 2004;9:7-11.
16. Готь ІМ, Корнієнко ММ, Гаврильців СТ. Удосконалення схеми лікування хронічних періодонтитів та одонтогенних кіст у ранній післяопераційний період. Современная стоматология. 2015; 2: 72-5.
17. Криничко ЛР, Григоров СМ, Ставицький СО, Бойко ІВ, Ахмеров ВД. Динаміка змін клінічних показників рубцевозміненних тканин на 3-й місяць післяопераційного періоду. Актуальні проблеми сучасної медицини, 2018; 18 (2): 197-200.

References

1. Grintsov AG, Sovpel' OV, Vasilenko LI, Trunov AE, Kunitskiy YuL, Khristulenko AA i dr. Ispol'zovanie elektrobiologicheskoy svarki myagkikh tkaney v khirurgii [The use of electrobiological soft tissue welding in surgery]. Klinichna anatomii ta operativna khirurgiia. 2005;4(5):77–9. (in Ukrainian).
2. Furmanov YuA, Gvozdekskiy VS, Savitskaya IM, Terekhov GV, Geilenko OA. Eksperimental'nye aspekty primeneniya vysokochastotnoy i plazmennoy khirurgii [Experimental aspects of the use of high-frequency and plasma surgery]. Klinichna khirurgiia. 2003;4-5:115-6. (in Ukrainian).
3. Chirapathomsakul D, Sastravaha P, Jansisyant P. A review of odontogenic keratocysts and the behavior of recurrences Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol. & Endod. 2006;101(1):5-9.
4. Afanas'eva VV, redaktor. Khirurgicheskaya stomatologiya [Surgical dentistry]: uchebnik. Moskva. GEOTAR-Media. 2010;236-53. (in Russian).
5. Bernadskiy YuI. Osnovy chelyustno-litsevoy khirurgii i khirurgicheskoy stomatologii [Fundamentals of Oral and Maxillofacial Surgery]: uchebnoe posobie. Moskva. Meditsinskaya literatura. 2007; 404 s. (in Russian).
6. Hayashi CH, Gudino CV, Gibson FC, Genco CA. Review: pathogen-induced inflammation at sites distant from oral infection: bacterial persistence and induction of cellspecific innate immune inflammatory pathways. Mol. Oral. Microbiol. 2010;5(25):305-16.
7. Behfarnia P, Rhorasani M, Birang R, Abbas F. Histological and histomorphometric analysis of animal experimental dehiscence defect treated with three bio absorbable GTR collagen membrane. Dental Research. 2012.
8. Biberman YaM. Termometriya slizistoy obolochki polosti rta v norme i pri odontogennykh vospalitel'nykh protsessakh [Thermometry of the mucous membrane of the oral cavity is normal and with odontogenic inflammatory processes]. Stomatologiya. 1970;5:55-7. (in Russian).
9. Iordanishvili AK. Khirurgicheskoe lechenie periodontitov i kist chelyustey. [Surgical treatment of periodontitis and jaw cysts] SPb. Nordmed-izdat. 2000; 224 s. (in Russian).
10. Makar'evskiy IG. K voprosu o vozmozhnosti vypolneniya tsist-(granulem-) ektomii v stadii obostreniya zabolevaniya [To the question of the feasibility of performing cyst-(granuloma-) ectomy in the stage of exacerbation of the disease]. Dantist. 2001;11: 10. (in Russian).
11. Lytvynets-Holutiak UIe, Rozhko MM. Suchasni osoblyvosti etiologichnoi struktury, klinichnoho perebihu ta diahnostychnykh

- kryteriiv odontohennykh kyst [Special features of etiological structure, clinical interruption and diagnostic criteria of odontogenic cysts]. Halatskyi likarskyi visnyk. 2012; 4:153-7. (in Ukrainian).
12. Semkin VA, Zaretskaya AS. Ambulatornoe lechenie patsientov s obshirnymi kistami chelyustnykh kostey [Outpatient treatment of patients with extensive jaw bone cysts]. Stomatologiya. 2010;3:84-7. (in Russian).
 13. Rozhko M M, Yatsiv T Z, Derkach LZ, Yarmoshuk I R. Radiokhvylova tsystotomiia yak metod pry vybori likuvannia radykuliarnykh kist shchelep. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2019; 1(1): 148s. (in Ukrainian).
 14. Hordiichuk MA. Hlobulomaksiliarna (epidermalna) kista frontalnoho viddilu verkhnoi shchelepy. Ambulatorne likuvannia z zastosuvanniam v pisliaoperatsiinomu periodi individualnoi pidnebinnoi plastynky. Ukrainskyi naukovo-medychnyi molodizhnyi zhurnal. 2015; 4:113-15.
 15. Paton BE. Elektricheskaya svarka myagkikh tkaney v khirurgii [Electric soft tissue welding in surgery]. Avtomaticheskaya svarka. 2004; 9:7-11. (in Ukrainian).
 16. Hot IM, Korniienko MM, Havryltsiv ST. Udoskonalennia skhemy likuvannia khronichnykh periodontytiv ta odontohennykh kist u rannii pisliaoperatsiinyi period. Sovremennaia stomatohyia. 2015; 2: 72-5.
 17. Krynychko LR, Hryhorov SM, Stavyskyi SO, Boiko IV, Akhmerov VD. Dynamika zmin klinichnykh pokaznykiv rubt-sevozminenykh tkanyn na 3 misiats pisliaoperatsiinoho periodu. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 2018; 18 (2): 197-200.

Відомості про авторів

Чепишко С. І. — завідувач стоматологічного відділення Навчально-лікувального центру «Університетська клініка» Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Максимів О. О. — кандидат медичних наук, асистент кафедри ортопедичної стоматології, директор Навчально-лікувального центру «Університетська клініка» Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Чепишко С. И. — заведующая стоматологическим отделением Учебно-лечебного центра «Университетская клиника» Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Максимов О. О. — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ортопедической стоматологии, директор Учебно-лечебного центра «Университетская клиника» Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Chepishko S. I. — Head of the Dental Department of the Educational and Treatment Center "University Clinic" of the Higher Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Maksimov O. O. — PhD, assistant professor of the Department of Orthopedic Dentistry, director of the Educational and Treatment Center "University Clinic" of the Higher Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 06.11.2019
Рецензент — проф. Кузняк Н.Б.
© С.І. Чепишко, О.О. Максимів, 2019

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ДАНОГО ЯВИЩА

М.С. Гараздюк

Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Ключові слова:
протидія насильству
в сім'ї, опис тілесних
ушкоджень.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 168-173.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.106

E-mail: sudmed@bsmu.
edu.ua

В Україні поступово набирають обертів світові тенденції щодо протидії насильству. Недостатньо вивченими є фактори ризику жорстокого поводження, соціальне підґрунтя та клініко-психологічні прояви такого насильства. Дуже часто саме установи та заклади охорони здоров'я є тією первинною ланкою, яка може виявити приховані прояви домашнього насильства та надалі дати хід справі.

Мета роботи — оцінити сучасний стан проблеми насильства у сім'ї в Україні з медичної точки зору та розглянути шляхи вдосконалення підготовки лікарів медичних закладів щодо виявлення та профілактики даного явища. В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу, що визнають системне насильство в сім'ї злочином, а також діє закон про протидію та запобігання домашньому насильству, який чітко прописує категорії людей, щодо яких можуть чинитися такі дії. Оскільки лікарі стаціонару найчастіше першими мають справу з фактом побиття чи іншими проявами домашнього насильства, доцільно залучати судово-медичних лікарів-експертів для консультативної допомоги з приводу правильного опису та фіксації тілесних ушкоджень.

Висновок. Беручи до уваги світові тенденції по боротьбі з домашнім насильством, лікарям загальної практики, педіатрам, юристам, судовим медикам, працівникам служб у справах дітей, сім'ї та молоді необхідно об'єднатися та розробити мультидисциплінарний підхід до вирішення даної проблеми.

Ключевые слова:
противодействие
насилию в семье,
описание телесных
повреждений.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 168-173.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ В УКРАИНЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ДАННОГО ЯВЛЕНИЯ

М.С. Гараздюк

Цель работы — оценить современное состояние проблемы насилия в семье в Украине с медицинской точки зрения и рассмотреть пути совершенствования подготовки врачей медицинских учреждений по выявлению и профилактике данного явления.

В Украине вступили в силу изменения в Уголовном кодексе, признающие системное насилие в семье преступлением и действует закон о противодействии и предотвращении домашнего насилия, который четко прописывает категории людей, над которыми могут совершаться такие действия. Так как врачи стационара чаще всего первыми имеют дело с фактом избиения или иными проявлениями домашнего насилия, целесообразно привлекать врачей судебно-медицинских экспертов для консультативной помощи по поводу правильного описания и фиксации телесных повреждений.

Вывод. Учитывая мировые тенденции по борьбе с домашним насилием врачам общей практики, педиатрам, юристам и судебным медикам,

работникам служб по делам детей, семьи и молодежи необходимо объединиться и разработать мультидисциплинарный подход к решению данной проблемы.

Keywords: *combating domestic violence, description of injuries.*

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 168-173.

THE CURRENT STATE OF THE DOMESTIC VIOLENCE PROBLEM IN UKRAINE AND WAYS TO IMPROVE THE TRAINING OF PHYSICIANS OF MEDICAL INSTITUTIONS FOR THE DETECTION AND PREVENTION OF THIS PHENOMENON

M.S. Garazdiuk

Purpose of the work: *to evaluate the current state of the problem of domestic violence in Ukraine from the medical point of view and to consider ways to improve the training of physicians of medical institutions for the detection and prevention of this phenomenon.*

Amendments to the Criminal Code have come into force in Ukraine, recognizing systemic domestic violence as a crime and enforcing the law on combating and preventing domestic violence, which clearly outlines the categories of people who may be subjected to such kind of actions. As inpatient doctors are often the first to deal with the beating or other manifestations of domestic violence, it is reasonable to involve forensic experts to advise on the correct description and fixation of injuries.

Conclusion: *Taking into account global trends in combating domestic violence, general practitioners, pediatricians, lawyers, forensics, childcare, families, and youth workers need to come together and develop a multidisciplinary approach to addressing this problem.*

Вступ. В Україні поступово набирають обертів світові тенденції щодо протидії насильству [1–10]. Протягом останніх двох років вже почали з'являтися, хоч і наближені, проте такі, що відображають реальний стан речей, дані щодо частоти та структури випадків синдрому жорстокого поводження з дітьми та виявів насильства проти жінок, що створює передумови для розробки ефективної системи протидії даному явищу в сім'ї. Недостатньо вивченими є фактори ризику жорстокого поводження, соціальне підґрунтя та клініко-психологічні його прояви [8,10]. Через сформований протягом багатьох років менталітет у суспільстві й дотепер панує думка, що побиття чоловіком дружини чи психологічні приниження будь-кого з членів родини є внутрішньосімейною справою, яка нікого із сторонніх не стосується. Щодо насильства проти чоловіків, такі випадки досить рідкісні порівняно із загальною кількістю випадків насильства в сім'ї та носять радше психологічний характер, аніж фізичний [3,10].

Від 11 січня 2019 року в Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу, що визнають системне насильство в сім'ї злочином [1]. Слід також зауважити, що вже більше року діє закон про протидію та запобігання домашньому насильству, який чітко прописує категорії людей, щодо яких можуть чинитися такі дії [2]. Відповідно до нього: «домашнє насильство — діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь», а постраждалою від домашнього насильства дитиною є «особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства». У такому випадку дитина має право на всі відповідні соціальні, медичні, психологічні й правові послуги.

Перш за все, дані нововведення спрямовані на те, щоб допомогти українським жінкам та захистити дітей. За даними Мінсоцполітики, у 2013–2018 роках 90% тих, хто звертався щодо насильства в сім'ї до органів держави, — це були жінки, 8,5–9% — чоловіки та 1–1,5% — діти [3]. Важливим є той факт, що раніше у випадку, коли жінка зверталася до поліції через побиття її чоловіком, він міг понести за скоєне адміністративну відповідальність. Тепер у випадку погроз чи побиття потерпілою чоловіком один-два рази останній також притягується до адміністративної відповідальності, але при зверненні втретє поліція має законні підстави відкрити кримінальне провадження. Поодинокі випадки звернень чоловіків по психологічну допомогу свідчать про те, що над чоловічою статтю у сім'ї переважає психологічне насильство, оскільки у фізичному плані чоловіки сильніші [3, 10].

Згідно із законом [2], «суб'єктами, що здійснюють

Проблеми вищої медичної освіти

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству..., на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, є: 1) служби у справах дітей; 2) уповноважені підрозділи органів Національної поліції України; 3) органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти; 4) органи охорони здоров'я, установи та заклади охорони здоров'я; 5) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 6) суди; 7) прокуратура; 8) уповноважені органи з питань пробації...».

Дуже важливим є той факт, що часто саме установи та заклади охорони здоров'я є тією первинною ланкою, яка може виявити приховані прояви домашнього насильства та надалі дати хід справі.

Мета роботи. Оцінити сучасний стан проблеми насильства в сім'ї в Україні з медичної точки зору та розглянути шляхи вдосконалення підготовки лікарів медичних закладів щодо виявлення та профілактики даного явища.

Відповідно до закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі» [2]. Тобто, окрім надання безпосередньої невідкладної медичної допомоги, потерпілі потребують кваліфікованої психологічної допомоги. І якщо для дорослих осіб важливим для подальшої успішної реабілітації та психологічного видужання є саме усвідомлення та прийняття факту насильства над ними, то у випадку дітей, особливо у віці до шести років, дуже важливим є виявлення самого факту фізичного насильства. Тому в даній роботі хотілося б зробити акцент саме на випадках насильства над дітьми.

Діти дошкільного віку особливо вразливі в цьому аспекті, оскільки можуть не відвідувати дошкільні заклади і, як наслідок, факт побиття та психологічне насильство над ними дуже важко виявити. Матері в таких випадках можуть бути як психологічно зацькованими батьком дитини, внаслідок чого зберігають мовчання, так і самими бути співучасниками злочину. Тому роль сімейного лікаря та педіатра поліклініки стає визначальною у виявленні тілесних ушкоджень та психологічної зацькованості дитини.

Як зазначають спеціалісти, найчастіше в родині фізичному насиллю піддаються діти, які мають фізичні чи психічні відхилення, недоношені або мають малу вагу при народженні [4, 6]. Даний факт можна пояснити тим, що такі малюки більш дратівливі, більше плачуть, менш привабливі зовні.

Найбільш типовими проявами жорстокого поводження з дітьми є синдром побитої дитини, синдром струшеної дитини, «імпульсивні» вбивства або «вбивства в гніві» та летальні випадки синдрому Мюнхгаузена [8, 11].

Синдром побитої дитини — стан, що характеризується повторними умисними діями, у результаті яких дитина отримує травму, причому дані дії викликані найменшою провинною з боку дитини [4, 8–11]. Що важливо, даний термін охоплює стан дітей, умисно побитих батьками чи опікунами, із множинними ушкодженнями, які є неоднорідними за характером та давністю нанесення. У таких випадках лікар має звернути особливу увагу на:

1) наявність множинних крововиливів, особливо на голові та шиї, крововиливів-відбитків на кінцівках, що свідчить про те, що дитину міцно тримали;

2) розриви вуздечки язика та випадіння зубів, як прояв ударів по обличчю;

3) наявні опіки від сигарет на тілі, як прояв знущання та катувань.

Більшість дітей у таких випадках помирає від травм голови, зокрема субдуральних та субарахноїдальних гематом із переломами кісток черепа та без. Іноді можна виявити геморагії в сітківку. Другою за частотою причиною смерті є травма органів живота у вигляді розривів печінки, брижі, кишківнику. Лікаря потрібно звернути особливу увагу на те, що в ділянці живота та попереку можуть бути відсутніми зовнішні тілесні ушкодження з водночас наявними забоями чи розривами внутрішніх органів.

Ще одним варіантом синдрому побитої дитини є діти без належного догляду та виснажені діти.

Синдром струшеної дитини — комплекс негативних наслідків травми головного мозку, як результату інтенсивного струшування дитини, яке може бути як навмисним, так і ненавмисним при намаганні недосвідчених батьків заспокоїти немовля, що плаче. Це — судово-медичний термін, а також клінічний синдром, що зазвичай включає в себе тріаду ознак: субдуральна гематома, крововилив у сітківку ока, набряк головного мозку.

Більшість випадків убивств у гніві скоєні над немовлятами або дітьми до шести років, в основному, чоловіком або другом матері, рідко самою матір'ю. Типовий випадок: дитину хапають і вдаряють об стіну чи підлогу через плач або забруднені пелюшки.

Дехто практикує опускання дитини або її частин тіла в окріп з «виховною метою». Батьки чи опікуни це пояснюють тим, що вони не помітили, що вода настільки гаряча (причому в дорослих опіки відсутні). У таких випадках слід звернути увагу на те, що шкіра на задній поверхні стегон та гомілок не обварена внаслідок того, що дитина при доторку до гарячої води рефлекторно підтягує нижні кінцівки.

На 2-му місці «імпульсивних» вбивств — удущення або крайня летальна форма синдрому Мюнхгаузена. Зазвичай дитину кілька разів попередньо госпіталізують

з апное з фіктивним анамнезом (мати сама перебиває дихальні шляхи подушкою чи іншими засобами, а каже, що дитина раптово посиніла), іноді дитина потрапляє до стаціонару з гіпоглікемією (якщо мати приймає інсулін), з кривавою сечею (мати проколює палець і додає кров у сечу) і т. д. У стаціонарі стан дитини зазвичай нормалізується, а при поверненні додому знову з'являються симптоми. На 3–4-й епізод «захворювання» швидко вже не може реанімувати і констатується смерть. Такі випадки в педіатричній практиці рідкісні, але необхідно пам'ятати про можливі варіанти.

Для виявлення будь-якого факту жорстокого поводження із дітьми лікарю необхідно [1–3]:

1. Ретельно розпитати батьків (опікунів) про механізм виникнення ушкодження, з'ясувати, як дорослі пояснюють причину виникнення патологічного стану.

2. Оглянути все тіло дитини на предмет виявлення можливих синців, здійснити оцінку рухової активності, характеру крику, необхідно уважно придивитися: можливо дитина оберігає кінцівку, або реагує криком на зміну положення тіла. Слід звернути особливу увагу на те, чи синці та садна мають один час виникнення, чи наявні тілесні ушкодження різного терміну давності, що свідчить про багаторазові епізоди отримання тілесних ушкоджень.

3. У разі необхідності, при підозрі на жорстоке поводження з дитиною лікар повинен призначити додаткові обстеження, такі як рентгенографія кісток, ультразвукове дослідження, огляд очного дна тощо.

4. Провести диференційну діагностику з іншими захворюваннями та станами, для їх виключення.

5. За потреби негайно розпочати комплекс лікування та реабілітації.

6. Відразу повідомити у службу в справах дітей.

7. Правильно задокументувати факт стану, обставини виникнення тілесних ушкоджень у первинній медичній документації, що дуже важливо, оскільки надалі дана документація може бути використана як речовий доказ у суді.

8. Переконалися, що подальше перебування в родині незагрозове для життя та здоров'я дитини та інших дітей.

9. Організувати оцінку психічного здоров'я дорослих членів родини та психологічне консультування.

10. Повторно оглянути дитину через кілька тижнів.

Лікарі повинні пам'ятати, що вони несуть юридичну відповідальність за приховування факту жорстокого поводження з дитиною та неякісне заповнення первинної медичної документації [6].

Відповідно до закону «Про затвердження порядку розгляду звернень...» «Заклади охорони здоров'я: здійснюють приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо дитини; терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення в письмовій формі до служби в справах дітей, органів внутрішніх справ за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я про випадок жорстокого поводження з дитиною чи загрозу його вчинення; щодобово здійсню-

ють прийняття дітей, які постраждали від жорстокого поводження, надають їм необхідну медичну, психологічну (за наявності в закладі охорони здоров'я психолога) допомогу та документують факти жорстокого поводження з дітьми; при обстеженні дитини медичні працівники звертають увагу на ушкодження, що могли виникнути внаслідок жорстокого поводження з нею, повідомляють про це лікаря, який надає дитині первинну медичну допомогу, забезпечують подання інформації до служби в справах дітей та органу внутрішніх справ; проводять лікування дітей, які постраждали від жорстокого поводження, та надають психологічну допомогу (за наявності в закладі охорони здоров'я психолога)» [6].

Дуже часто практичні лікарі неправильно описують тілесні ушкодження або неправильно їх називають. Як результат, такі описи в подальшому не можуть бути використаними в суді як докази жорстокого поводження. Тому доцільно було б залучати лікарів судово-медичних експертів для читання лекцій на тему правильного опису та фіксації тілесних ушкоджень на курсах тематичного вдосконалення.

Основними тілесними ушкодження є садна, синці, рани, переломи [11]. Алгоритм їх опису такий: 1) локалізація; 2) форма; 3) розміри; 4) властивості країв і кінців для саден, ран; 5) стан дна рани чи садна; 6) ознаки заживлення.

Беручи до уваги світові тенденції по боротьбі з домашнім насильством, лікарям загальної практики, педіатрам, юристам та судовим медикам, працівникам служб у справах дітей, сім'ї та молоді необхідно об'єднатися та розробити мультидисциплінарний підхід до вирішення даної проблеми [12–17].

Необхідно проводити просвітницько-роз'яснювальну роботу серед населення, зокрема серед жінок, щодо їх юридичних прав та можливості звернення по допомогу при жорстокому поводженні з ними та дітьми в сім'ї [16, 17].

Актуальним завданням є розробка і втілення технологій психологічної підтримки жертв насильства.

Перспективним буде створення центрів та притулків, які тимчасово забезпечуватимуть житлом та всім необхідним жертв домашнього насильства. Перші такі центри вже створені та успішно функціонують у регіонах України, проте на даний момент їх створення є переважно ініціативою громадських організацій, а не є загальнодержавною програмою, до чого треба прагнути.

Висновки

1. Установи та заклади охорони здоров'я є тією первинною ланкою, яка може виявити приховані прояви домашнього насильства та дати хід справі в подальшому. Проте практичні лікарі досить часто неправильно описують та трактують тілесні ушкодження, що унеможливує використання медичної документації в суді як докази жорстокого поводження. Тому виникає доцільність у залученні судово-медичних лікарів-експертів для читання лекцій на тему правильного опису та фіксації тілесних ушкоджень на курсах тематичного вдосконалення.

Проблеми вищої медичної освіти

2. Беручи до уваги світові тенденції по боротьбі із домашнім насильством, лікарям загальної практики, педіатрам, юристам та судовим медикам, працівникам служб у справах дітей, сім'ї та молоді необхідно об'єднатися та розробити мультидисциплінарний підхід до вирішення даної проблеми.

Список літератури

1. Верховна Рада України. Закон України про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Відомості Верховної Ради. 2018;5:34.
2. Верховна Рада України. Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Відомості Верховної Ради. 2018;5:35.
3. BBC News. Домашнє насильство в Україні — злочин, а не "любов" [Інтернет]. BBC News Україна [оновлено 2019 Січ 11; цитовано 2019 Лис 10]. Доступно <https://www.bbc.com/ukrainian/features-46832511>.
4. Kempe CH, Silverman FN, Steele BF, Droegemueller W, Silver HK. The battered-child syndrome. JAMA. 1962;181 (1):17–24. doi:10.1001/jama.1962.03050270019004.
5. Мішалов ВД, Тагаєв ММ, Хижняк ВВ, Моргун АО. Визначення понять і систематизація насильницьких дій шляхом нанесення побиттів, заподіяння мордувань і катувань. Судово-медична експертиза. 2015;1:8–19.
6. Про затвердження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення: наказ Міністерства юстиції України від 19 сер 2014, № 564/836/945/577.
7. Пушкар ПВ. Заборона катувань та інші форми жорстокого поводження чи покарання: застосування практики європейського суду з прав людини. Судова практика. [Інтернет]. [Цитовано 2019 жов 17]. Доступно: http://aau.edu.ua/static/pdf/hr_ppushkar_art3.pdf
8. Ситковская ОД, Коньшева ЛП. Психологическая экспертиза несовершеннолетних в уголовном процессе. М.: Юнити-Дана; 2001. 55–89.
9. Стамбульський протокол. Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Организация объединенных наций. Нью-Йорк, Женева; 2004. 113 с.
10. Дмитриева ТБ, Ткаченко АА, Харитоновна НК, Шишкова СН. Судебная психиатрия: Учебное пособие. М.: ООО «Медицинское информационное агентство»; 2008. 752 с.
11. Хохлов ВВ. Судебная медицина: Руководство. Изд-е 3-е перераб. и доп. Смоленск; 2010. 992 с.
12. Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні: указ Президента України № 1163/2011; 2011 Гру 16.
13. Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми [Інтернет]. 2018 [цитовано 2019 Лис 2]. Наказ МОН № 844. 2006 Гру 25. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0844290-06>
14. Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх [Інтернет]. 2006 [цитовано 2019 Лис 2]. Наказ МОН № 631. 2006 Сер 23. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0631290-06>
15. Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми [Інтернет]. 2010 [цитовано 2019 Лис 3]. Наказ МОН № 59. 2010 Лют 01. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059290-10>
16. Сімейний кодекс України № 2947-III; 2002 Січ 10. Відомості Верховної Ради України. 2002; (21–22):150.
17. Ткаченко АА. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов. М.: Университетская книга, логос; 2006. 504 с.

References

1. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakon Ukrainy pro vnesennya zmin do Kryminalnogo ta Kryminalnogo procesualnogo kodeksiv Ukrainy z metoyu realizaciyi polozhen Konvenciyi Rady Yevropy pro zapobigannya nasyilstvu stosovno zhink i domashnomu nasyilstvu ta borotbu z cymy yavysshamy [Law of Ukraine on Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence] Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2018, № 5, st.34 (in Ukrainian).
2. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakon Ukrainy pro zapobigannya ta protydiy domashnomu nasyilstvu [The Law of Ukraine on Prevention and Countering Domestic Violence] Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2018, № 5, st.35 (in Ukrainian).
3. BBC News. Domashnye nasyilstvo v Ukraini — zlochyn, a ne "lyubov" [Domestic violence in Ukraine is a crime, not "love"] [Internet]. BBC News Ukrainyina [onovleno 2019 Sich 11; tsytovano 2019 Lys 10]. Dostupno <https://www.bbc.com/ukrainian/features-46832511> (in Ukrainian).
4. Kempe CH, Silverman FN, Steele BF, Droegemueller W, Silver HK. The battered-child syndrome. JAMA. 1962;181 (1):17–24. doi:10.1001/jama.1962.03050270019004.
5. Mishalov VD, Tahaiev MM, Khyzhniak VV, Morhun AO. Vyznachennia poniat i systematyzatsiia nasylnytskykh dii shliakhom nanesennia poboiv, zapodiannia morduvan i katuvan [Definition of concepts and systematization of violent actions by beating and torture]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2015;1:8–19. (in Ukrainian).
6. Pro zatverdzhennia poriadku rozghliadu zvernenn ta povidomlen z pryvodu zhorstokoho povodzhennia z ditmy abo zahrozy yoho vchynennia [On approval of the procedure for consideration of complaints and reports of child abuse or threat of violence]: nakaz Ministerstva yustytysii Ukrainy vid 19 ser 2014, № 564/836/945/577. (in Ukrainian).
7. Pushkar PV. Zaborona katuvan ta inshi formy zhorstokoho povodzhennia chy pokarannia: zastosuvannia praktyky yevropeiskoho sudu z prav liudyny [Torture prohibition and other forms of ill-treatment or punishment: the application of the case law of the European Court of Human Rights] Yevropeiskiy sud z prav liudyny. Sudova praktyka. [Internet]. [Tsytovano 2019 zhov 17]. Dostupno: http://aau.edu.ua/static/pdf/hr_ppushkar_art3.pdf (in Ukrainian).
8. Sitkovskaja OD, Konysheva LP. Psihologicheskaja jekspertiza nesovershennoletnih v ugovnom processe [Psychological examination of minors in criminal proceedings]. М.: Juniti-Dana; 2001. 55–89. (in Russian).
9. Stambul'skij protokol. Rukovodstvo po jeffektivnomu rassledovaniju i dokumentirovaniju pytok i drugih zhestokih, beschelovechnyh ili unizhajushhih dostoinstvo vidov obrashhenija i nakazanija [Istanbul Protocol. Guidelines for the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment] Organizacija ob'edinennyh nacij. N'ju-Jork, Zheneva; 2004. 113 s. (in Russian).
10. Dmitrieva TB, Tkachenko AA, Haritonova NK, Shishkova SN. Sudebnaja psihiatrija: Uchebnoe posobie [Forensic psychiatry: a training manual]. М.: ООО «Medicinskoe informacionnoe agentstvo»; 2008. 752 s. (in Russian).
11. Hohlov VV. Sudebnaja medicina: Rukovodstvo [Forensic Medicine: A Guide]. Izd-e 3-e pererab. i dop. Smolensk; 2010. 992 s. (in Russian).
12. Pro pytannia shchodo zabezpechennia realizatsii prav ditei v Ukraini [On the issues of ensuring the realization of children's rights in Ukraine]: ukaz Prezydenta Ukrainy № 1163/2011; 2011 Dec 16. (in Ukrainian).
13. Pro vzhytтя dodatkovykh zakhodiv shchodo profilaktyky ta zapobihannia zhorstokomu povodzhenniu z ditmy [About taking additional measures to obviate and prevent child abuse] [Internet].

Problems of higher medical education

- 2018 [tsytovano 2019 Lys 2]. Nakaz MON № 844. 2006 Hru 25. Dostupno: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0844290-06> (in Ukrainian).
14. Pro vzhytтя vycherpnykh zakhodiv, spriamovanykh na dotrymanna zakonodavstva, shchodo zakhystu prav nepovno-litnikh [Implementation of Comprehensive Law Enforcement Measures on the Protection of Minors' Rights] [Internet]. 2006 [tsytovano 2019 Lys 2]. Nakaz MON № 631. 2006 Ser 23. Dostupno: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0631290-06>. (in Ukrainian).
15. Pro vzhytтя zakhodiv shchodo zapobihannya nasylstva nad
- ditmy [On taking measures to prevent child abuse] [Internet]. 2010 [tsytovano 2019 Lys 3]. Nakaz MON № 59. 2010 Лют 01. Dostupno: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059290-10>. (in Ukrainian).
16. Simeinyi kodeks Ukrainy [Family Code of Ukraine] № 2947-III; 2002 Sich 10. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002; (21–22):150. (in Ukrainian).
17. Tkachenko AA. Sudebnaja psihiatrija. Konsultirovanie advokato-v [Forensic Psychiatry. Counseling lawyers]. M.: Universi-tetskaja kniga, logos; 2006. 504 s. (in Russian).

Відомості про автора

Гараздюк Марта Славівна — к. мед. н., доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторе

Гараздюк Марта Славовна — к. мед. н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского правоведения ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the author

Garazdiuk Marta Slavivna — PhD, Associate Professor of the Department of Forensic Medicine and Medical Law at Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 06.11.2019
Рецензент — доц. Юрценюк О.С.
© М.С. Гараздюк, 2019

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ ГАННОВЕРА

Д.В. Шорікова, Є.І. Шоріков, І.В. Геруш, О.С. Хухліна, І.Б. Горбатюк

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Ключові слова:
медична освіта,
Німеччина, Ганновер,
організація.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 174-178.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.107

E-mail: shorikova.
dina@bsmu.edu.ua

Мета роботи — розглянути особливості системи медичної освіти у вищій медичній школі Ганновера.

Матеріал і методи. Використовувались методи семантичного оцінювання наукової літератури, порівняння, системного та структурно-логічного аналізу.

Результати. У медичних університетах Німеччини впроваджуються проекти медичної освіти, засновані на американській моделі. Ці проекти ґрунтуються на ідеї рівноправної участі теорії та практики. Ключовими моментами є проблемно-орієнтоване навчання, пов'язане з розв'язанням конкретних задач, робота в малих групах, нові форми контролю.

Встановлено, що основною концепцією всіх модулів є навчання в клініці. Метою концепції є відмова від стереотипу: "спочатку теорія, потім практика".

Ключевые слова:
медицинское
образование, Германия,
Ганновер, организация.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 174-178.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ ГАННОВЕРА

Д.В. Шорикова, Е.И. Шориков, И.В. Геруш, О.С. Хухлина, И.Б. Горбатюк

Цель работы — рассмотреть особенности системы медицинского образования в высшей медицинской школе Ганновера.

Материал и методы. Использовались методы семантического анализа, метод сравнения, системного и структурно-логического анализа.

Результаты. В медицинских университетах Германии внедряются проекты медицинского образования, основанные на американской модели. Эти проекты базируются на равноценной роли теории и практики. Ключевыми моментами являются проблемно-ориентированное обучение, связанное с решением конкретных задач, работа в малых группах, новые формы контроля. Установлено, что основной концепцией всех модулей является обучение в клинике. Целью новой модели обучения является отказ от стереотипа: "сначала теория, потом практика".

Keywords: medical
education, Germany,
Hanover, organization.

Bukovinian Medical
Herald. V.23, № 4 (92).
P. 174-178.

FEATURES OF THE MEDICAL EDUCATION SYSTEM IN HANNOVER HIGHER MEDICAL SCHOOL

D.V. Shorikova, Ye.I. Shorikov, I.V. Gerush, O.S. Khukhlina, I.B. Gorbatyuk

Abstract. The purpose of this work is to present the features of medical education at the Hanover Higher Medical School.

Material and methods. Methods of semantic analysis, the comparison method, systemic and structural-logical analysis were used.

Results. Medical universities in Germany are implementing American model of medical education. These projects are based on the ideas of theory and practice. Key points are problem-oriented learning, which help in resolving of specific problems, work in small groups, new forms of control.

It is established, that basic concept of all modules is training in the clinic. The purpose of the new concept to reject stereotype: "first theory, the practice is later".

Вступ. Болонський процес є спробою гармонізації вищої освіти в Європі та створення загальноєвропейського освітнього простору [1]. Передісторія Болонського процесу бере свій початок у травні 1998 року, коли міністри освіти Франції, Німеччини, Італії та Великобританії підписали Сорбонську декларацію, в якій говорилося про необхідність створення загальноєвропейського освітнього простору [2]. Ця ідея знайшла широкий відгук, і в червні 1999 року 29 країн підписали так звану «Болонську декларацію». На першому етапі були ухвалені шість основних положень: введення дворівневої структури вищої освіти «бакалавр/магістр»; прийняття загальноєвропейської системи взаємозаліку кредитів; створення системи взаємовизнання дипломів; максимальний розвиток мобільності студентів; підвищення якості вищої освіти до європейського рівня [3].

Що стосується Німеччини, то в липні 2010 року на конференції міністрів охорони здоров'я федеральних земель ФРН ухвалено однозначне рішення про неприйнятність впровадження структури навчання «бакалавр/магістр» за спеціальностями «медицина», «стоматологія» та «фармація» [4].

Міністри освіти і ректори університетів Німеччини фактично заявили про відмову від «Європейської системи взаємозаліку кредитів (ECTS)». Заявлено, що для визнання рівня освіти, отриманої за кордоном, будуть враховуватися отримані компетенції, а не механічне порівняння кількості балів ECTS [5].

Методологія навчання на медичних факультетах Німеччини. Як альтернативу Болонській системі, з 2005 року у вищій медичній школі Ганновера запроваджено нову модель медичної освіти HannibaL (Der Hannoversche integrierte, berufsorientierte und adaptive Lehrplan), яка побудована за зразком Гарвардського та Йельського університетів [6]. Основні особливості цієї навчальної програми: 1) вже з першого семестру вводиться ранній контакт із пацієнтом; 2) рік розподіляється на триместри; 3) перший уніфікований усно-практичний іспит M1, що базується на теоретичних дисциплінах (аналог нашого Крок1) усувається та накопичується за рахунок контрольних модулів перших двох років навчання, тестова частина яких погоджена з Міністерством освіти та здається централізовано [7, 8].

Ранній контакт із пацієнтом. Доклінічні та клінічні дисципліни інтегровані в один розділ, кожен навчальний рік формуються один-два міждисциплінарні модулі, специфічні для моделі HannibaL. Викладання біля ліжка, так зване "Bedside Teaching", передбачає ознайомлення студента з практичними методами майбутньої професії (на перших курсах – це збір скарг, анамнезу, посиндромна діагностика). Лекції та семінари зосереджуються більше на окремих частинах тіла. Зокрема, замість того, щоб розділити серце на гістологічний, анатомічний, функціональний, патофізіологічний принципи впродовж декількох семестрів, частини тіла викладаються блоками і обговорюються когерентно в різних аспектах. У курсі анатомії людини

є модуль нейроанатомії, інтегрований із неврологією, де студенти з самого початку знайомляться з практичним застосуванням знань із нейроанатомії, вчать аналізувати історії хвороби та проводити клінічне обстеження. Модуль молекулярна біологія інтегрований з модулем внутрішньої медицини, де вивчаються молекулярні механізми розвитку захворювань. Цей новий напрямок називається «Орієнтованим на орган навчання». Навчання з раннім контактом у клініці відбувається протягом перших двох років навчання.

Третій замість семестру. Особливістю моделі HannibaL є те, що навчальний рік структурований не на два семестри, а представлений трьома частинами – «тертіями» (Tertiale). Кожен Tertial триває 10 тижнів – два зимових триместри, один літній. Перший Tertial починається в середині жовтня і закінчується перед Різдом. Другий Tertial період триває з січня до середини березня, а третій – із середини квітня до початку липня. Семінари та лекції не проводяться впродовж наступних періодів: з початку липня до середини жовтня, з кінця березня до кінця квітня. Ці періоди заплановані на факультативи та наукову роботу за бажанням студента. Для кожного тертію передбачені певні модулі (блоки уроків). Наприкінці кожного модуля проводиться окремий іспит.

Форми контролю знань. Відміна M1 (еквіваленту Крок-1). Всі частини предметних модулів, що є еквівалентами для M1, зараховуються окремо. Таким чином, відсутність одного з предметних модулів означає, що еквівалент M1 не зарахований. Проте ця система дозволяє студентам до закінчення певної визначеної дати (кінець другого курсу) продовжувати навчання, за умов незарахування одного модуля, еквівалентного частинам M1. Також така система навчання дозволяє самостійно обирати послідовність відвідування модулів. Medizinische Hochschule Hannover має право видати сертифікат еквівалентності цьому державному іспиту, так що теоретично кожен студент, який навчається за моделлю HannibaL, може змінити університет після перших двох років навчання.

Другий державний уніфікований іспит M2 (аналог нашого Крок-2) означає завершення курсу моделі HannibaL і проводиться наприкінці п'ятого року навчання. Перевага віддається тестам, 85 % яких складають питання з однією правильною відповіддю і 5 % припускають реферативну (розгорнуту) відповідь. Перевіряють відповіді кілька фахівців з різних дисциплін. Перевірка і узагальнення результатів тривають близько шести тижнів. Кількість балів, яку необхідно набрати для успішного складання іспиту, дорівнює 120. При цьому в університеті прийнята числова система виставлення оцінок - від 1 до 6 балів. Процес оцінки знань студентів на медичному факультеті далеко не формальний. На початку навчального року спочатку спеціальна комісія, а потім рада факультету розглядають і затверджують новостворені або оновлені тестові завдання та клінічні ситуаційні задачі. Питання і завдання завжди оновлюються на 100 %. На підготовку до іспиту виділяється

Проблеми вищої медичної освіти

чотири тижні. Тривалість письмового іспиту - від 4 до 5 годин. На кожне тестове завдання відводиться мінімум півтори хвилини. Оцінка, отримана на іспиті, не розголошується (у списках замість прізвища ставляться умовний номер і відмітка). Студент має право на апеляцію і перегляд своєї роботи. Перескладання іспиту допускається двічі. Результати іспитів, як правило, не коментуються, проте на лекціях для наступних потоків викладачі звертають увагу на теми і питання, які викликали найбільші труднощі у попередньої групи.

Наприкінці шостого курсу проводиться третій державний усний практичний іспит (МЗ або Approbation). Кожна приймальна комісія складається з двох професорів університету та / або фахівців, які приїжджають із різних регіонів. Критеріями остаточної оцінки є не лише теоретична та практична підготовка, але й мотивація до навчання, наукова та позаурочна діяльність. Таким чином, враховуються не лише предметні бали, але й особистість, соціальні компетенції, гнучкість при зміні клінічної ситуації та загальний рівень інтелекту. У разі успішного іспиту студенти допускаються до медичної практики як помічники лікаря (Artz Assistant). Надалі, період Artz Assistant триває, як мінімум, 5 років.

Навчання на тренажерах. Серед класичних форм навчання лекцій, семінарів, підготовка до OSCE (Objective Structured Clinical Examination – Об'єктивний структурований клінічний іспит) є окремим модулем упродовж перших двох курсів та обов'язковою частиною моделі Hannibal. Студенти повинні стикатися з різними практичними навичками, моделюються клінічні ситуації із застосуванням високотехнологічних ляльок та акторів, що в подальшому можуть бути корисними біля ліжка хворого. Також на цьому етапі велике значення надається навчання роботи в групах. Ця форма контролю дає можливість оцінювати студентів при вирішенні реальних або імітаційних завдань. Для того щоб успішно скласти іспит, студент повинен вміти діагностувати захворювання (збір скарг, анамнезу), застосовувати методики і додаткові методи дослідження пацієнта, інтерпретувати дані досліджень, призначати лікування, обґрунтовувати рекомендації щодо подальшого ведення хворого. Протягом іспиту студент «проходить маршрут», до складу якого входить кілька «станцій», і на кожній його очікують «пацієнт», викладач-екзаменатор і завдання. Для вирішення завдання відводиться певний час (7 хвилин). Потім звучить сигнал, що означає необхідність перейти на наступну станцію. Під час відповіді студента викладач незворушно спостерігає за взаємодією майбутнього лікаря і «пацієнта» і відображає результати спостережень в екзаменаційному листі. У ролі «пацієнтів» виступають лікарі, інтерни, іноді родичі викладачів і навіть актори театру, які за це отримують невелику грошову винагороду. Щоб виключити контакт студентів, які пройшли всі станції, з тими, кого ще не оцінили, перед іспитом група знаходиться в одній аудиторії, а після нього – в іншій, яку не дозволяється залишати до кінця іспиту. Студенти оцінюються як окремо, так і разом у групі,

залежно від задач. Представляється як індивідуальний, так і груповий результат.

Організація навчання. Для організації навчання за триместрами студенти поділяються на три групи: А, В та С. Відповідно, групи мають різні триместрові послідовності (ABC, BCA, CAB).

Навчальний план: Перший навчальний рік (таблиця). На першому році навчання модуль Propädeutikum, наприклад, готує студентів до клінічного мислення на основі конкретних ситуацій. Застосовуючи наукову основу (генетика, фізіологія, анатомія) проводиться аналіз симптомів, діагностичні процедури, що підводять до певного рішення (діагноз). Все це проводиться на реальних пацієнтах або на презентаціях пацієнтів. У будь-якому випадку клінічні візити є обов'язковими. На цьому етапі навчання студенти розуміють, що базові знання абсолютно необхідні для хорошого лікаря.

Навчальний план: другий рік навчання (таблиця). На другому році значна увага приділяється модулю «Методи діагностики». Залучаються спеціалісти з кафедр терапії, дерматології, гінекології, отоларингології, неврології, педіатрії, стоматології тощо. З теоретичних предметів інтегрованими є, зокрема, фізіологія та медична психологія та соціологія. Модуль є унікальним за обсягом та складом. Також важливим є його розміщення на другому році навчання. Наприкінці другого курсу проводиться OSCE (Objective Structured Clinical Examination – Об'єктивний структурований клінічний іспит). Тут студенти тестуються індивідуально та в групах на моделюючих пацієнтах.

Навчальний план: третій рік навчання (таблиця). На третьому курсі особлива увага приділяється модулю «Клінічна медицина» (частина I), що інтегрує внутрішню медицину і психіатрію. Вводяться найважливіші нозології внутрішньої медицини. Окрім клінічної картини висвітлюються особливості патологічної фізіології, біохімії та фармакології при певних нозологіях. На додаток до базових знань, вводиться принцип навчання «від поширених до рідкісних захворювань». Блок практика з «Внутрішньої медицини» студенти повинні застосувати свої знання в стаціонарі. Тут студенти виконують конкретну медичну роботу.

Навчальний план: четвертий навчальний рік (таблиця). На четвертому році навчання продовжується модуль «Внутрішня медицина» (частина I) з лекціями, семінарами та викладання біля ліжка хворого. Вводяться модулі «Хірургії» та «Психіатрії».

Навчальний план: п'ятий курс (таблиця). На п'ятому році навчання робота з пацієнтом у модулі клінічної медицини (частина II) є пріоритетною. Паралельно цьому курсу проводиться навчання методам діагностичної візуалізації, фармакологічної терапії та хірургічному лікуванню.

Навчальний план: шостий курс (таблиця). У центрі уваги: диференційно-діагностичні теми. Студенти працюють у клініці. Диференціально-діагностичні лекції проходять вранці та доповнюються курсами "Радіологія і променева терапія" та "Фармакотерапія"

Таблиця

Навчальний план студентів медичних факультетів вищої медичної школи м. Ганновер, що навчаються за моделлю Hannibal

Курс 1	1. Пропедевтика. 2. Основи клітинної біології. 3. Основи медичної анатомії. 4. Хімія та основи медичної біохімії. 5. Основи медичної фізіології. 6. Генетика людини I
Курс 2	1. Психологія і основи соціології. 2. Діагностичні методи. 3. Основи медичної психології. 4. Хімія та основи біохімії людини
Курс 3	1. Фармакологія, токсикологія. 2. Загальна медицина. 3. Патологія. 4. Гігієна, мікробіологія та вірусологія. 5. Епідеміологія, медична біометрика, медична статистика. 6. Суспільне здоров'я I. 7. Клінічна медицина I. 8. Клінічна хімія та лабораторна діагностика. 9. Дерматологія, венерологія. 10. Інфекція, імунологія I. 11. Практикум з внутрішньої медицини
Курс 4	1. Хірургія, урологія, ортопедія. 2. Невідкладна медицина. 3. Анестезіологія. 4. Практикум з хірургії. 5. Психосоматика та психотерапія. 6. Психіатрія та психотерапія. 7. Практикум з внутрішньої медицини. 8. Акушерство та гінекологія. 9. Дитячі хвороби. 10. Генетика людини II. 11. Отоларингологія. 12. Неврологія. 13. Практикум з дитячих хвороб. 14. Практикум з акушерства та гінекології. 15. Геріатрія. 16. Історія медицини та медична етика
Курс 5	1. Основи медичного права. 2. Реабілітація, фізіотерапія, нетрадиційна медицина. 3. Практикум із загальної медицини. 4. Клінічна медицина II. 5. Інфекція, імунологія II. 6. Клінічна фармакологія та блок клініко-патологічних конференцій. 7. Методи візуалізації. Радіологія. Протирадіаційний захист. 8. Паліативна медицина. 9. Практикум в університетській клініці. 10. Медицина болю. 11. Медицина праці, клінічна екологія. 12. На вибір: соціальна медицина, охорона здоров'я, медична економіка (Соціальне здоров'я II)
Курс 6	Практичне стажування та лекції з клінічних випадків

в другій половині дня. У будь-якому випадку повинен залишатися повноцінний час для практичної підготовки.

Раз на тиждень проводиться "Клінічна патологічна конференція". Наприкінці модуля «Клінічна медицина» студенти повинні мати високу компетенцію в структурах, пов'язаних із симптомами, диференційною діагностикою, вмінні компетентно та критично оцінювати методи обробки зображення (ультразвукові, променеві методи тощо), складати план терапії.

Проведення наукових досліджень. Мета Hannibal полягає в тому, щоб дати «молодим людям» не тільки можливість здобути професію лікаря, але також обрати шлях медичних досліджень. З цією метою в навчальному плані існують модулі «Молекулярні механізми захворювань», «Основи наукових досліджень», «Медична біостатистика» тощо. Окрім того, на старших курсах для виконання наукових досліджень виділяється цілий термін. Таким чином, за цією моделлю в Medizinische Hochschule Hannover є можливою структурована докторська освіта, в якій дисертація (для отримання ступеня MD при закінченні навчання в університеті) інтенсивно контролюється двома викладачами і супроводжується регулярними дискусіями.

Висновки. Таким чином, поступово в медичних університетах Німеччини впроваджуються проекти медичної освіти, засновані на американській моделі. Всі ці проекти ґрунтуються на ідеї рівноправної участі теорії та практики. Ключовою ланкою освітніх реформ у медичній галузі є проблемно-орієнтоване навчання, пов'язане з розв'язанням конкретних задач, робота в малих групах, а також нові форми контролю. Також основною концепцією всіх модулів є єдність теорії, навчання в тренінговому центрі та навчання в клініці.

Метою нової концепції є відмова від старого стереотипу: "спочатку теорія, потім практика".

Список літератури

1. Heidmann J, Schwibbe A, Kadmon M, Hampe W. Sieben lange Jahre. Warten auf das Medizinstudium. Dtsch Arztebl. 2016;113(38):1636-38.
2. Norcini JJ, Boulet JR, Opalek A, Dauphinee WD. The Relationship Between Licensing Examination Performance and the Outcomes of Care by International Medical School Graduates. Acad Med. 2014;89(8):1157-62.
3. Conrad SS, Addams AN, Young GH. Holistic Review in Medical School Admission and Selection: A Strategic, Mission-Driven Response to Shifting Societal Needs. Acad Med. 2016;91(11):1472-74.
4. Hannover MH. Ordnung zur Durchführung der Auswahlgespräche im Rahmen des Auswahlverfahrens der Hochschulen an der Medizinischen Hochschule Hannover. Hannover: MH Hannover; 2015. available from: https://www.mh-hannover.de/fileadmin/mhh/download/studium_ausbildung/OrdnungenAllgemein/2014_06_18_Auswahlordnung.pdf
5. Kadmon G, Kadmon M. Academic Performance of Students with the Highest and Mediocre School-leaving Grades: Does the Aptitude Test for Medical Studies (TMS) Balance Their Prognoses? GMS J Med Educ. 2016;33(1):Doc7.
6. Kadmon G, Resch F, Duelli R, Kadmon M. Der Vorhersagewert der Abiturdurchschnittsnote und die Prognose der unterschiedlichen Zulassungsquoten für Studienleistung und -kontinuität im Studiengang Humanmedizin – eine Längsschnittanalyse. GMS Z Med Ausbild. 2014;31(2):Doc21.
7. Steger-Jäger KM, Cohen-Schotanus J, Themmen APN. Motivation, learning strategies, participation and medical school performance. Med Educ. 2012(7);46:678-88.
8. Heublein U, Ebert J, Hutzsch C, Isleib S, König R, Richter J, Woisch A. Zwischen Studiererwartungen und Studienwirklichkeit. Hannover: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung; 2017.

Проблеми вищої медичної освіти

Відомості про авторів

Шорікова Діна Валентинівна — к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Шоріков Євген Іванович — д. мед. н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Геруш Ігор Васильович — к. мед. н., доцент, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, проректор з науково-педагогічної роботи, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Хухліна Оксана Святославівна — д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Горбатюк Ірина Борисівна — к. мед. н., асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, ВДНЗ України, «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Шорикова Д. В. — к. мед. н., доцент кафедры внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней, ВДНЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Шориков Евгений Иванович — д. мед. н., доцент, профессор кафедры внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней, ВДНЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Геруш Игорь Васильевич — к. мед. н., доцент, доцент кафедры биорганической и биологической химии и клинической биохимии, проректор по научно-педагогической работе, ВДНЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Хухлина Оксана Святославовна — д. мед. н., профессор, заведующая кафедрой внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней, ВДНЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Горбатюк Ирина Борисовна — к. мед. н., ассистент кафедры внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней, ВДНЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Shorikova Dina V. — PhD, associate professor, Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, HSEI «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Shorikov Eugene I. — PhD, Doctor of Medical Sciences, associate professor, Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, HSEI «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Gerush Igor V. — PhD, associate professor, Head of the Department, Department of Bioorganic and Biological Chemistry and Clinical Biochemistry, HSEI «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Khukhlina Oksana S. — PhD, Doctor of Medical Sciences, professor, Head of the Department, Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, HSEI «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Gorbatyuk Iryna B. — PhD, assistant of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, HSEI «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 22.07.2019

Рецензент — проф. Федів О.І.

© Д.В. Шорікова, Є.І. Шоріков, І.В. Геруш, О.С. Хухліна, І.Б. Горбатюк 2019

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)**А.О. Бедзай**

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Ключові слова: макро- і мікроелементи, референтні рівні, методи аналізу, метаболічні процеси, патологія.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 179-184.

DOI:
10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.108

E-mail: artembedzai@gmail.com

Мета роботи — провести аналіз досліджень, присвячених участі і ролі основних макро- і мікроелементів у метаболічних процесах, пов'язаних із дефіцитом, надлишком або їх дисбалансом в організмі.

Висновки. У даному огляді узагальнено наукові дані про роль макро- і мікроелементів у патогенезі цілого ряду захворювань. Неоднозначність наукових даних щодо результатів досліджень вмісту мікроелементів у різних органах і системах, їх ролі в життєдіяльності організму, свідчить про складність проблеми і доводить доцільність її подальшого вивчення для опрацювання сучасних методів лікування та створення наукових рекомендацій щодо здорового способу життя людини. Для оцінки елементного статусу організму доцільно використовувати систему визначення мікроелементного забезпечення організму за мікроелементограмами.

Ключевые слова: макро- и микроэлементы, референтные уровни, методы анализа, метаболические процессы, патология.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 179-184.

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**А.А. Бедзай**

Цель работы — провести анализ исследований, посвященных участию и роли основных макро- и микроэлементов в метаболических процессах, связанных с дефицитом, избытком или их дисбалансом в организме.

Выводы. В данном обзоре обобщены научные данные о роли макро- и микроэлементов в патогенезе целого ряда заболеваний. Неоднозначность научных данных относительно результатов исследований содержания микроэлементов в разных органах и системах, их роли в жизнедеятельности организма, свидетельствуют о сложности проблемы и подтверждают важность ее дальнейшего изучения для разработки современных методов лечения и создания научных рекомендаций относительно здорового способа жизни человека. Для оценки элементного статуса организма целесообразно использовать систему определения микроэлементного обеспечения организма по микроэлементограммам.

Keywords: macro and microelements, reference levels, methods of analysis, metabolic processes, pathology.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 179-184.

CHEMICAL ELEMENTS IN THE HUMAN BODY, THEIR SIGNIFICANCE AND INFLUENCE ON BIOLOGICAL PROCESSES (REVIEW OF LITERATURE)**A.O. Bedzai**

Objective — to conduct an analysis of studies on the participation and role of major macro- and microelements in metabolic processes associated with deficiency, excess or imbalance of them in the body.

Conclusions. This review summarizes the scientific data on the role of macro- and trace elements in the pathogenesis of a number of diseases. The ambiguity of scientific data on the results of research on the content of trace elements in var-

Наукові огляди

ious organs and systems, their role in the life of the organism, indicate the complexity of the problem and confirm the importance of its further study for the development of modern methods of treatment and the creation of scientific recommendations on a healthy way of life. To assess the elemental status of an organism, it is expedient to use a system for determining the micronutrient maintenance of the body for microelementograms.

Вступ. Висока біологічна активність мікроелементів, їх зв'язок з металоферментами, участь в обміні речовин, тканинному диханні, визначають їх важливу роль у патогенезі цілого ряду захворювань. Їх дисбаланс призводить до порушення функції кровотворної, імунної, нервової систем і численних захворювань. Причиною дисбалансу можуть бути різні екзогенні фактори, у тому числі і токсичні хімічні сполуки.

У живих організмах тварин та людини за допомогою різних хімічних та фізико-хімічних методів виявлено більше 80 хімічних елементів [1]. Організм вибірково асимілює з біосфери певні нукліди. При цьому їх концентрація залежить від важливості сполук цього елемента для функціонування систем організму. Показово, що якщо більшість органічних біологічно активних речовин живий організм здатний синтезувати сам, то неорганічні сполуки макро- і мікроелементів він отримує лише з харчовими продуктами, повітрям або водою. При надлишку або нестачі необхідних біоелементів порушується нормальна життєдіяльність організму, що призводить до виникнення різних захворювань. Біоелементи, які постійно містяться в організмі і виконують певну біологічну функцію, називаються життєво необхідними. Проте внаслідок значного забруднення довкілля, зокрема, води водоймищ, ґрунту, повітря, сільськогосподарської продукції, продуктів харчування потенційно небезпечними хімічними речовинами, в організм людини можуть потрапляти чужорідні хімічні сполуки — ксенобіотики.

Аналіз досліджень та публікацій. Науковцями досліджений вміст мікроелементів у різних ділянках міокарда хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) методом рентгенофлюоресцентного аналізу з використанням синхронного випромінювання. При цьому відмічено підвищений вміст Ni і Zn на декілька порядків особливо в зоні інфаркту міокарда [2], виявлена виражена різниця у вмісті хімічних елементів в обох шлуночках, зокрема Zn, Mn, Fe, Ca [3].

Висвітлені питання участі основних мікроелементів у процесах обміну білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот, вітамінів, мінеральних речовин [1], у пуриновому обміні хворих на ревматоїдний артрит [4]. Вивчено зміни мікроелементного обміну та клінічного перебігу захворювання залежно від рівня в крові загальної холестерину та під час тривалої ліпідознижуючої та гепатопротекторної терапії у хворих на стабільну стенокардію напруги [5]. Встановлено, що вміст Se, Mn, Zn у плазмі крові у хворих на ІХС знижений, що призводить до порушення функції мембран, кардіоміоцитів. У той же час виявлено, що підвищення рівня Fe у плазмі крові також призводить до ураження міокарда [6]. Досліджений склад мікроелементів у серці, печінці, нирках, надниркових залозах, селезінці, сироватці крові в токсикологічних дослідках на білих щурах. Встановлено, що під впливом ксенобіотиків знижується вміст мікроелементів в органах і тканинах організму. Це свідчить про порушення адаптації організму до шкідливого впливу ксенобіотиків [7].

При цьому результати досліджень вмісту мікроелементів у різних органах і системах дуже суперечливі через використання різних методів кількісного визначення мікроелементів: атомно-абсорбційної спектроскопії, атомно-емісійної спектроскопії, мас-спектрометрії, рентгенофлюоресцентного аналізу та інших. Тому задача виявлення зв'язку між впливом багатьох факторів, які можуть розглядатись як причинні (надлишок важких металів, дефіцит есенційних мікроелементів), і станом здоров'я на індивідуальному і популяційному рівнях є дуже складною, важливою і вимагає подальших ґрунтовних досліджень.

Мета роботи — провести аналіз досліджень, присвячених участі і ролі основних макро- і мікроелементів у метаболічних процесах, пов'язаних із дефіцитом, надлишком або їх дисбалансом в організмі.

Основна частина. На основі природного відбору визначились хімічні елементи, які є незамінними компо-

Таблиця 1

Вміст біометалів в організмі

Біометал	% мас	г/70 кг	Біометал	% мас	г/70 кг
Кальцій Ca	1,5	1050	Цинк Zn	2,7*10 ⁻³	1,9
Калій K	0,35	245	Купрум Cu	2,0*10 ⁻⁴	0,15
Натрій Na	0,15	105	Манган Mn	2,8*10 ⁻⁵	0,02
Магній Mg	0,05	35	Кобальт Co	4,0*10 ⁻⁶	0,003
Ферум Fe	0,01	5	Хром Cr	2,0*10 ⁻⁶	0,0015

нентами існування і функціонування живих організмів [8]. Ці елементи наведені в таблиці 1 [9].

За кількісним вмістом біоелементів в організмі вони поділяються на макро-, мікро- та ультрамікроелементи. До макроелементів відносять метали K, Na, Ca, Mg. Їх масова частка в організмі становить 0,01% (10–2% мас.). Групу мікроелементів складають більше 20 хімічних елементів. Найбільш важливими є Fe, Cu, Zn, Co, Mn, Mo, I, Y, Cr, Ni, Se. Вони входять до складу живих організмів у менших кількостях — від 10–3 до 10–6% мас., але відіграють дуже важливу роль у процесах життєдіяльності організму. Якщо масова частка елемента в організмі становить менше 10–6% мас., то їх відносять до ультрамікроелементів або «слідових» елементів (Au, Hg, Tl) [9]. За даними літератури [10] у крові людини спостерігається досить широкий діапазон середніх значень кількості різних металів. Зокрема, вміст Zn коливається у межах від 1,6 до 9,4 мг/л, Cu від 0,6 до 1,7 мг/л, Pb від 0.004 до 0,88 мг/л.

Макро- та мікроелементи виконують різні біологічні функції. Вони полягають у здатності включатися у складні структури білкових молекул, впливати на функцію ферментів, посилювати дію деяких гормонів та вітамінів. Тому їх називають «металами життя». Для нормального функціонування організму такі мікроелементи, як Cu, Mn, Mo, Cr, Co, V, B, тепер рекомендують як харчові добавки з метою профілактики різних захворювань. Крім того, широке застосування знаходять полівітамінні комплексні препарати з мінеральними добавками [9]. Медична мікроелементологія накопичила значний фактичний матеріал про роль і значення збалансованого забезпечення мікроелементами організму в підтриманні нормального гомеостазу.

Методи аналізу мікроелементів. Аналіз описаних у літературі досліджень показує, що для виявлення хімічних речовин і встановлення їх кількісного вмісту в організмі найбільш широко використовуються сучасні інструментальні методи аналізу [10]. Високу чутливість для більшості елементів має інструментальний нейтронно-активаційний метод і мас-спектрометричний. Недоліком обох методів є необхідність складного обладнання і висока вартість аналізів [11]. Атомно-емісійний аналіз (АЕА) з дуговим збудженням — найбільш старий серед методів багатоелементного емісійного аналізу, простий у виконанні, економічний і доступний. Головною перевагою АЕА є можливість одночасного визначення з достатньо високою чутливістю великої кількості елементів (10–15 елементів з одної проби). Метод атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС) відрізняється високою чутливістю і вибірковістю [11]. Останнім часом для визначення вмісту елементів використовується комплекс, який включає в себе мас-спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою і рідинний хроматограф. Також широко використовуються методи газорідинної і тонкошарової хроматографії, високоефективної рідинної хроматографії тощо [1].

Групи ризику. Для формування груп ризику за інтоксикацією металами запропоновано використовувати

такі показники, як біологічно допустимий рівень (БДР), критичний рівень (КР) і умовно біологічно допустимий рівень (УБДР) хімічних елементів у біосередовищах [1]. БДР — вміст елемента в організмі або критичному органі, який можна виявити сучасними методами досліджень, що при постійній його наявності в організмі не викликає змін стану здоров'я людини, при значному перевищенні БДР по одному із елементів у багатьох обслідуваних доцільно використовувати інший показник — КР. Це вміст елемента в організмі або критичному органі, при якому спостерігаються біохімічні зміни, пов'язані з токсичним впливом елемента. УБДР — емпірично встановлений показник, отриманий в акредитованій і ліцензованій (на визначення елементів у біооб'єктах за міжнародним стандартом) лабораторії, який за умови багаторічних (не менше 10 років) клінічних спостережень не призводить до специфічних змін стану здоров'я.

Для встановлення нормативних показників вмісту хімічного елемента в біозразках широке розповсюдження одержало застосування центильних шкал. Цей підхід дозволяє проводити статистичну обробку даних незалежно від розподілу вмісту хімічних елементів і враховувати багатofакторність впливу на обмінні процеси в організмі. При визначенні центилів (centile) одержані результати ділять на 100 частин (їх також називають іроцентиліями). Кількісний показник хімічного елемента виражають в мкг/г [8].

У результаті проведених досліджень [8] були встановлені межі стандартних центильних інтервалів, прийнятих при масових дослідженнях населення: 3, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 і 97 центилів. Як норму прийнято інтервал 25-й — 75-й центиль, як відповідний середній концентрації даного хімічного елемента в популяції. Значення, які знаходяться в інтервалі 10-й — 25-й і 75-й — 90-й центиль, розглядалися як відповідні стану передхвороби, а в інтервалі 0–10-й і 90-й — 100-й центиль — стану хвороби.

Об'єкти дослідження. Одержані клініко-аналітичні дані показали, що найкраще відображає мікроелементний статус організму в цілому концентрація мікроелементів у волоссі. Волосся, як біосубстрат для аналізу, має переваги в порівнянні з традиційними медичними об'єктами. Крім того, вміст мікроелементів у пробах волосся дає більш стійку (в часі) характеристику порівняно з їх рівнями в крові і сечі, які швидко змінюються у відповідь на зміни в харчуванні і навколишньому середовищі. Окрім того, відносно високий вміст багатьох хімічних елементів у волоссі полегшує проведення їх визначення [12].

Кількісний вміст хімічних елементів у волоссі визначають за допомогою аналітичного тесту МАВ (мультиелементний аналіз волосся). Волосся — це високоінформативний діагностичний субстрат, у ньому містяться практично всі хімічні елементи, які надходять в організм людини з їжею, водою і повітрям. Потрапляють хімічні елементи у волосся з кровоносних судин, які харчують клітини волоссної цибулини в період їх

Наукові огляди

росту. Клітини, що сформувались, рухаються вздовж стовбура волосини, там висихають і роговіють. Їх елементний склад більше не змінюється. За один місяць волосина збільшується в середньому на 1 см. Фактично, у процесі росту по довжині волосини безперервно фіксуються всі зміни вмісту макро- і мікроелементів в організмі людини [13]. За допомогою МАВ можна виявити середній вміст елементів у волосі за весь період їх росту (відрізок часу визначається довжиною волосся, взятого на аналіз). МАВ не підміняє аналізу мікроелементів у крові чи сечі, а лише дає додаткову інформацію для діагностики. Наприклад, через 30–40 днів після отруєння Плюмбумом виявити його в сироватці крові уже неможливо, а завдяки МАВ визначають не тільки концентрацію елементів, але і час їх надходження в організм.

Елементний склад волосся хворих на інфаркт міокарда змінюється під впливом ксенобіотиків [14,15]. У волосі хворих, чії професії пов'язані з дією ксенобіотиків, виявлено вищий вміст Fe, Mn, Cu, Cr, Cd, Pb, Sr, Rb, K, Br і Cl. Майже у 2/3 обслідуваних (39 осіб хворих на інфаркт міокарда) рівень K і Sr перевищував максимально допустимі значення [16]. Результати досліджень свідчать про суттєву різницю в розподілі вмісту хімічних елементів у жінок та чоловіків. Вміст Al, Fe і Pb більший у волосі чоловіків, а Mg і Zn — у жінок. Значних різниць, зумовлених віком пацієнтів, не було виявлено [12]. Останнім часом визначення вмісту хімічних елементів у волосі людини все частіше використовується в судовій, клінічній, професійній і екологічній медицині. Волосся легше зібрати, транспортувати і зберігати. Середній вміст хімічних

Таблиця 2

Середній вміст хімічних елементів у волосі, їх токсичні і летальні дози та найбільший вміст в органах

№	Хімічний елемент	Міститься у волосі (мг/кг)	Токсична доза для людини	Летальна доза для людини	Найбільший вміст у:
1	Cu	7,5-80	> 250 мг		печінці
2	Ag	0,005-0,2	60 мг	1.3-6.2 г	
3	Ba	0.2-1.0			жовчі
4	In	50-400	150-600 мг	6 г	плазмі
5	Cd	0.35-2.43	3-330 мг	1.5-9 г	нирках, печінці
6	Hg	0.5-1.5	0.4 мг	150-300 мг	печінці, мозку
7	B	0.1-3.5 (7.5)	4 г		крові
8	Al	1-20	5 г		печінці
9	Be	0.005-0.01			
10	Ta	0.02		600 мг	нирках
11	Sn	0.05-1.5	2 г		
12	Pb	0.05-52	1 г	10 г	плоских кістках
13	As	0.005-0.5	5-50 мг	As ₂ O ₃ -50-340 мг	волосі, нігтях, сечі
14	Bi	2			печінці, нирках
15	Cr	0.15-1.5	200	> 3 г	волосі
16	Se	0.2-1.8	5 мг		нирках
17	Mn	0.2-4.4	40 мг		
18	Mo		5 мг	50 мг	волосі
19	Fe	5-177	200 мг	7-35 г	печінці, нирках
20	Co	0.004-0.5	500 мг		сечі
21	Ni	0.02-1.0	50 мг		легенях
22	Li	0.01-0.25	92-200 мг		плазмі, сечі

елементів у волоссі, їх токсичні і летальні дози [1] наведені в таблиці 2.

Порушення обміну мікроелементів у хворих на серцево-судинні захворювання (ССЗ). Якщо вміст Se, Mn, Zn у плазмі крові у хворих на ІХС знижений, то це може призводити до порушення функції мембран кардіоміоцитів [7]. У той же час відзначено, що підвищення рівня мікроелементів у плазмі крові також призводить до ураження міокарда [2]. Існує зв'язок між дефіцитом Cu в крові і ризиком виникнення ІХС. Селен Se захищає міокард від кардіотоксичних речовин, ксенобіотиків і вірусів. Дослідження макро- і мікроелементів у осіб літнього і старечого віку, хворих на ІХС, показало, що є вікові особливості їх обміну (особливо в осіб старших за 80 років). Накопичення Fe і Zn у сироватці крові пов'язують із порушенням рецепторного механізму, що забезпечує їх надходження до клітин. У міокарді лівого шлуночка у хворих на ІХС виявлено знижений вміст Se, Rb, K; нормальний рівень Mn, Cu; помірно підвищений вміст Cr, Sr, Fe; різко підвищений вміст — Ni, Zn. Найбільший вміст Ni і Zn визначається в зоні гострого інфаркту міокарда і передінфарктній зоні [2]. Мікроелементний склад впливає на стан пуринового обміну з появою гіперурикемії, розвитком порушень електричної провідності серця, зміною його клапанного апарату і камер [4].

Виявлені позитивні кореляційні зв'язки між ступенем гіпертрофії лівого шлуночка і вмістом у ньому S, Fe, Sr, від'ємний кореляційний зв'язок між даним параметром і вмістом Cu. Також вказано на різний вміст хімічних елементів в обох шлуночках, особливо Zn, Mn, Fe, Ca [3]. Показано порушення обміну мікроелементів у хворих на стабільну стенокардію [5]. Дефіцити в організмі Ca, Mn, Fe, Zn, Cu, Mg, Se, Cr пов'язані зі збільшенням частоти розвитку ССЗ, хвороб ендокринної та нервової систем та органів дихання залежно від професійної належності [17], а також у хворих на остеоартроз [4]. Дисбаланс та акумуляцію мікроелементів порівнюють із проявами захворюваності за мікроелементограмами та елементограмами [12].

Отже, дослідження біологічної ролі хімічних елементів, з'ясування їх структури та механізму дії має велике значення для одержання нових ефективних лікарських засобів, опрацювання сучасних методів лікування та створення наукових рекомендацій щодо здорового способу життя людини.

Висновки. Для встановлення нормативних показників вмісту хімічного елемента в біозразках широке розповсюдження одержало застосування центильних шкал. Найкраще відображає мікроелементний статус організму концентрація мікроелементів у волоссі. Найбільш перспективними є методи аналізу, що дають можливість досліджувати одночасно великий спектр елементів, експресні і придатні для досліджень у крові, волоссі, сечі тощо. Систему визначення мікроелементного забезпечення організму за мікроелементограмами можна успішно використовувати для оцінки елементного статусу організму, вироблення стратегії і тактики

лікування мікроелементозів, а також при плануванні профілактичних заходів щодо запобігання і розвитку різного роду захворювань.

Список літератури

1. Калетина НИ. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов. Учебное пособие для вузов. М.: ГЭОТАР — Медиа. 2007. 1008 с.
2. Окунева ГН, Чернявский АМ, Левичева ЕН, Логинова ИЮ, Волков АМ, Трунова ВА, и др. Содержание микроэлементов в миокарде левого желудочка больных ишемической болезнью сердца по данным рентгенофлюоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения. Кардиология. 2006; 10: 13–17.
3. Кливер ЕЭ, Окунева ГН, Левичева ЕН, Непомнящих ЛМ, Логинова ИЮ, Волков АМ, и др. Анатомические варианты транспозиции магистральных сосудов и их связь с содержанием химических элементов в желудочках сердца. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2008; 145 (5): 578–81.
4. Синяченко ОВ, Гомозова ЕА, Герасименко АМ. Изменения пуринового обмена и микроэлементного состава в организме больных ревматоидным артритом. Український ревматологічний журнал. 2008; 1 (31): 67–72.
5. Клименко ВІ. Особливості клініки та мікроелементного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця в процесі тривалої ліпідознижуючої та гепатопротекторної терапії. Галицький лікарський вісник. 2006; (13) 4: 27–30.
6. Kiechl S, Willeit J, Egger Y, Poewe W. Body iron stores and risk of carotid atherosclerosis: prospective results from the Bruneck study. Circulation. 1997; 96: 3300–07.
7. Наконечная СА. Влияние оксигенированных алкил изонилфенолов на содержание микроэлементов в органах и тканях в подостром токсикологическом опыте. Экспериментальна і клінічна медицина. 2008; 2: 113–16.
8. Скальный АВ. Химические элементы в физиологии и экологии человека. М.: ИД ОНИКС 21 век; 2004. 216 с.
9. Мороз АС. Медична хімія. Вінниця: Нова книга; 2006. 776 с.
10. Гжегоцький МР. Про референтні рівні цинку, міді, свинцю та кадмію у крові людини. АМЛ. 2007; XIII. 3: 81–84.
11. Лисецкая ЛГ. Методические подходы к определению микроэлементов в биосредах. Медицина труда и промышленная экология. 2003; 3: 635–38.
12. Рустембекова СА. Об измерении и интерпретации норм содержания основных химических элементов в волосах человека. Вестник новых медицинских технологий. 2011; (18) 3: 137–40.
13. Кириленко Е, Кириленко А, Лесник С. Мультиэлементный анализ волос: новые возможности диагностики. Ліки України. 2001; 12: 28–29.
14. Tager IB. The effects of second-hand and direct exposure to tobacco smoke on asthma and lung function in adolescence. Paediatr respire Rev. 2008; (9) 1: 29–37.
15. Song AV, Glantz SA, Halpern — Felsher BL. Perceptions of second-hand smoke risks predict future adolescent smoking initiation. Adolesc Health. 2009; Dec., (45) 6: 618–25.
16. Соломенчук ТМ, Фус Св. Елементний склад волосся хворих на інфаркт міокарда як індикатор впливу ксенобіотиків. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2009; 1–2: 103–108.
17. Черкашина ЕВ, Думчева ВВ, Коршунов ГВ. Показатели содержания микроэлементов в волосах топографических рабочих. Клиническая лабораторная диагностика. 2007; 9: 87.

References

1. Kaletyna NY. Toksykologicheskaia khymia. Metabolizm y analiz toksykantov. Uchebnoe posobyie dlia vuzov [Toxicological

Наукові огляди

- chemistry. Metabolism and analysis of toxicants. Textbook for universities.] М.: HleTAR — Medya. 2007. 1008 s. (in Russian).
- Okuneva HN, Cherniavskiy AM, Levycheva EN, Lohynova YY, Volkov AM, Trunova VA, i dr. Soderzhanye mykroelementov v myokarde levoho zheludochka bolnikh yshemycheskoi bolezni serdtsa po dannum renthenoffluorescentnoho analiza s yspolzovanyem synkhrotronnoho yzlucheniya [The content of trace elements in the myocardium of the left ventricle of patients with ischemic heart disease according to X-ray fluorescence analysis using synchrotron radiation]. *Kardyyolohiya*. 2006; 10: 13–17. (in Russian).
 - Klyver EI, Okuneva HN, Levycheva EN, Nepomniashchikh LM, Lohynova YY, Volkov AM, i dr. Anatomicheskiye varyanti transpozitsyy mahystralnykh sosudov y ykh svyaz s soderzhanym khymicheskyykh elementov v zheludochkakh serdtsa [Anatomical variants of the transposition of great vessels and their connection with the content of chemical elements in the ventricles of the heart]. *Biulleten eksperimentalnoi byolohyy y medytyny*. 2008; 145 (5): 578–81. (in Russian).
 - Syniachenko OV, Homozova EA, Herasymenko AM. Yzmeneniya purynovogo obmena y mykroelementnoho sostava v orhanyzme bolnykh revmatoydnykh artrytom [Changes in purine metabolism and microelement composition in the body of patients with rheumatoid arthritis]. *Ukrainskyi revmatolohichnyi zhurnal*. 2008; 1 (31): 67–72. (in Russian).
 - Klymenko VI. Osoblyvosti kliniky ta mikroelementnoho obminu u khvorykh na ishemichnu khvorobu serdtsa v protsesi tryvaloi lipidoznyzhuivchoi ta hepatoprotekornoii terapii [Features of the clinic and micronutrient exchange in patients with coronary heart disease in the process of prolonged lipid-lowering and hepatoprotective therapy]. *Halytskyi likarskyi visnyk*. 2006; (13) 4: 27–30. (in Ukrainian).
 - Kiechl S, Willeit J, Egger Y, Poewe W. Body iron stores and risk of carotid atherosclerosis: prospective results from the Bruneck study. *Circulation*. 1997; 96: 3300–07.
 - Nakonechnaia SA. Vliyanye oksyetylyrovannykh alkyl-y zozonylphenolov na soderzhanye mykroelementov v orhanakh y tkaniakh v podostrom toksykolohycheskom opyte [The effect of ethoxylated alkyl and isononylphenols on the content of trace elements in organs and tissues in the subacute toxicological experience]. *Eksperimentalna i klinichna medytyna*. 2008; 2:113–16. (in Ukrainian).
 - Skalny AV. Khymicheskyye elementy v fyziolohyy y ekolohyy cheloveka [Chemical elements in human physiology and ecology]. М.: YD ONYKS 21 vek; 2004. 216 s. (in Russian).
 - Moroz AS. Medychna khimiia [Medical chemistry]. Vinnytsia: Nova knyha; 2006. 776 s. (in Ukrainian).
 - Hzhhotskyi MR. Pro referentni rivni tsynku, midi, svyntsiu ta kadmiu u krovi liudyny [About reference levels of zinc, copper, lead and cadmium in human blood]. *AML*. 2007; KhIII. 3: 81–84. (in Ukrainian).
 - Lysetskaia LH. Metodicheskiye podkhody k opredeleniyu mykroelementov v byosredakh [Methodical approaches to the determination of microelements in biomedica]. *Medytyna truda y promyshlennaia ekolohiya*. 2003; 3: 635–38. (in Russian).
 - Rustembekova SA. Ob yzmerenyy y ynterpretatsyy norm soderzhaniya osnovnykh khymicheskyykh elementov v volosakh cheloveka [On the measurement and interpretation of the norms of the content of basic chemical elements in human hair]. *Vestnyk novykh medytynskyykh tekhnolohiy*. 2011; T. KhVIII. 3: 137–40. (in Russian).
 - Kyrylenko E, Kyrylenko A, Lesnyk S. Mulyeementnyi analiz volos: novie vozmozhnosti dyahnostyky [Multi-element hair analysis: new diagnostic options]. *Liky Ukrainy*. 2001; 12: 28–29. (in Ukrainian).
 - Tager IB. The effects of second-hand and direct exposure to tobacco smoke on asthma and lung function in adolescence. *Paediatr respire Rev*. 2008; (9) 1: 29–37.
 - Song AV, Glantr SA, Halpern — Felsher BL. Perseptions of second-hand smoke risks predict future adolescent smoking initiation. *Adolesc Health*. 2009; Dec., (45) 6: 618–25.
 - Solomenchuk TM, Fus SV. Elementnyi sklad volossia khvorykh na infarkt miokarda yak indykator vplyvu ksenobiotykyv [Elemental composition of hair for patients with myocardial infarction as an indicator of the influence of xenobiotics]. *Klinichna farmatsiia, farmakoterapiia ta medychna standartyzatsiia*. 2009; 1–2:103–108. (in Ukrainian).
 - Cherkashyna EV, Dumcheva VV, Korshunov HV. Pokazately soderzhaniya mykroelementov v volosakh topohrafycheskykh rabochykh [The content of trace elements in the hair of topographic workers]. *Klynycheskaia laboratornaia dyahnostyka*. 2007; 9:87. (in Russian).

Відомості про автора

Бедзай А. О. — здобувач, лікар-кардіолог комунального некомерційного підприємства «8-ма міська клінічна лікарня», м. Львів, Україна.

Сведения об авторе

Бедзай А. А. — соискатель, врач-кардиолог коммунального некоммерческого предприятия «8-ая городская клиническая больница», г. Львов, Украина.

Information about the author

Bedzai AO — postgraduate, cardiologist of the municipal non-profit enterprise "8-th City Clinical Hospital", Lviv, Ukraine.

Надійшла до редакції 31.05.2019
Рецензент — д.хім.н. Черноус В.О.
 © А.О. Бедзай, 2019

Присвячена 75-й річниці Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет»

ЄДНІСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Т.А. Глущенко, В. М. Бати́г, А.С. Басиста

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, Україна

Ключові слова:

пародонтит,
метаболический синдром,
ожиріння, гіпертонія.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 185-190.

DOI:

10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.108

E-mail: batig@email.ua

Мета дослідження — ретроспективний аналіз фахової літератури, присвячений мультидисциплінарній темі: захворюванням пародонта, які виникають на тлі метаболического синдрому та єдності їх патогенетичних механізмів.

Матеріал і методи. Для вирішення поставленої мети здійснено огляд літератури 37 фахових джерел, з яких 25 вітчизняних та 12 іноземних.

Висновки. Проведений огляд літератури показав, що наявність метаболического синдрому, як стану з високим ризиком розвитку цукрового діабету, створює умови для формування запально-деструктивних уражень пародонта, про що свідчить єдність низки патогенетичних механізмів розвитку цих захворювань.

Ключевые слова:

пародонтит,
метаболический
синдром, ожирение,
гипертония.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 185-190.

Посвящено 75-летию БГМУ

ЕДИНСТВО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Т.А. Глущенко, В.М. Бати́г, А.С. Басиста

Цель работы — ретроспективный анализ профессиональной литературы, посвященный мультидисциплинарной теме заболеванием пародонта, которые возникают на фоне метаболического синдрома и единства их патогенетических механизмов.

Материал и методы. Для решения поставленной цели осуществлено литературное обозрение 37 профессиональных источников, из которых 25 отечественных и 12 иностранных.

Выводы. Проведенный обзор литературы показал, что наличие метаболического синдрома, как состояния с высоким риском развития сахарного диабета, создает условия для формирования воспалительно-деструктивных поражений пародонта, о чем свидетельствует единство ряда патогенетических механизмов развития этих заболеваний.

Keywords: periodontitis,
metabolic syndrome,
obesity, hypertension.

Bukovinian Medical
Herald. V.23, № 4 (92).
P. 185-190.

Devoted to the 75th anniversary of BSMU

THE UNITY OF PATHOGENETIC PECULIARITIES OF METABOLIC SYNDROME AND PERIODONTAL DISEASES (THE REVIEW OF LITERATURE)

T.A. Hluschenko, V.M. Batig, A.S. Basista

The purpose of the work is to perform a retrospective analysis of professional literature on a multidisciplinary topic: periodontal diseases that occur on the background of metabolic syndrome and the unity of their pathogenetic mechanisms.

Наукові огляди

Material and methods. A literature review of 37 professional sources was carried out, of which 25 were domestic and 12 were foreign.

Conclusions. According to the review of the literature, the presence of metabolic syndrome, as a condition with a high risk of diabetes, creates conditions for the formation of inflammatory-destructive periodontal lesions, as evidenced by the unity of a number of pathogenetic mechanisms in the development of these diseases.

Вступ. Захворювання пародонта є однією з актуальних проблем сучасної стоматології. Низкою досліджень встановлено, що виникненню суттєвих функціональних та морфологічних змін у пародонтальному комплексі сприяють універсальні патогенетичні механізми, що формуються при захворюваннях різних органів та систем. Взаємозв'язок між загальносоматичними захворюваннями та станом органів порожнини рота зумовлений порушенням метаболізму, гемодинаміки, мікроциркуляції, імунологічними та нейрорегуляторними змінами. Захворюваннями, що здійснюють безпосередній вплив на стан тканин пародонта, є перш за все цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, хронічні захворювання органів дихання та остеопороз [1–6].

Метаболічний синдром (МС), оцінюючи динаміку поширеності якого фахівці ВООЗ назвали його «пандемією XXI століття», в останні роки привертає все більшу увагу лікарів усього світу, що пов'язано з його широким розповсюдженням і сягає 25–30% у популяції дорослого населення, і збільшується з віком. Метаболічний синдром на даний час є досить поширеним патологічним станом. Популяційні дослідження, проведені в різних регіонах світу, виявили, що не менше 5–10% дорослого населення обох статей мають прояви цього симптомокомплексу [7,8]. В індустриальних країнах серед населення старше 30 років поширеність метаболічного синдрому становить, за даними різних авторів, 10–20%. Частота появи МС продовжує зростати і становить близько 20–40%, досягаючи в групі середнього і старшого віку 40–50%. Таке захворювання трапляється як у чоловіків, так і в жінок [9,10]. Однак його частота зростає в жінок у менопаузальному періоді. Стійкі патологічні зміни вуглеводного, ліпідного, пуринового обміну в поєднанні з артеріальною гіпертензією ведуть до зростання серцево-судинних захворювань, які є однією з головних причин інвалідизації і смертності населення розвинених країн. На думку більшості вчених, основою для формування патології серцево-судинної системи є МС.

Мета дослідження. Ретроспективний аналіз фахової літератури, присвячений мультидисциплінарній темі: захворюванням пародонта, які виникають на тлі метаболічного синдрому та єдності їх патогенетичних механізмів.

Матеріал і методи. Для вирішення поставленої мети здійснено огляд літератури 37 фахових джерел, з яких 25 вітчизняних та 12 іноземних.

Основна частина. Протягом останніх десятиліть

проблемі метаболічного синдрому приділяють пильну увагу лікарі практично всіх спеціальностей. Існує велика кількість інформації щодо можливих проявів МС, але до теперішнього часу відсутня загальноприйнята доведена концепція його патогенезу. На даний час у межах патогенезу розглядають кілька теорій, перша з яких — глюкоцентрична, далі її доповнила ліпоцентрична теорія, а в даний час дослідження розвиваються в напрямку ліпокінової теорії МС.

Глюкоцентрична теорія патогенезу ґрунтується на тому, що у всіх обстежених осіб з МС була виявлена тканинна резистентність до засвоєння глюкози. Відповідно до цієї теорії, порушення вуглеводного обміну формує інсулінорезистентність периферичних тканин, що, у свою чергу, веде до гіперінсулінемії як основі розвитку, як цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, так інших компонентів МС. Гіперінсулінемія провокує дисфункцію ендотелію, проліферацію судинних гладеньком'язових клітин, розвиток ожиріння, що призводить до активації інших компонентів МС. Важливою ланкою в патогенезі метаболічного синдрому, згідно з ліпоцентричною теорією, є абдомінально-вісцеральна жирова тканина. Одним з основних чинників при МС можна вважати андройдне ожиріння. За даними клінічних спостережень, інсулінорезистентність виявлена близько у 90% пацієнтів при андройдному типі ожиріння, при гіноїдному типі ожиріння реєструється лише у 32% хворих.

Компенсаторна гіперінсулінемія і гіперлептинемія стимулюють симпатичну нервову систему, сприяють затримці натрію, кальцію і ведуть до розвитку артеріальної гіпертензії [АГ]. Описана дисліпідемія і гіперглікемія разом з гіперінсулінемією, створюють атерогенний вплив на судини.

Трансформація ліпоцентричної теорії патогенезу МС у ліпокінову сталася в зв'язку з виявленням ендокринних функцій жирової тканини і після відкриття гіпоталамо-ліпоцитарної нейроендокринної осі й ролі лептину. Основними характеристиками МС є збільшення маси вісцерального жиру, інсулінорезистентність, гіперінсулінемія. При цьому ключовою ланкою МС, що запускає патологічні механізми обмінних процесів, є інсулінорезистентність [11–14].

Однак кожен із компонентів МС розглядається як незалежний фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а їх поєднання в рамках МС значною мірою прискорює розвиток і прогресування атеросклеротичних судинних захворювань, які, за оцінками ВООЗ, посідають перше місце серед причин смертності на

селення індустріально розвинених країн. При цьому своєчасна діагностика і лікування МС є прерогативою лікарів загальної практики, оскільки дана проблема є мультидисциплінарною і включає в себе аспекти як кардіології, так і ендокринології, дієтології, ревматології та фізичної реабілітації [15–18].

Наприкінці минулого століття Reaven G. M. описав симптомокомплекс, що включав гіперінсулінемію, порушення толерантності до глюкози, гіпертригліцеридемію, низький рівень холестерину (ХС) і ліпопротеїни високої щільності [ЛПВЩ] під назвою «синдром X». Він вперше висунув гіпотезу про те, що порушення, об'єднані рамками синдрому, пов'язані єдиним походженням — інсулінорезистентністю і компенсаторною гіперінсулінемією [19,20]. На думку Reaven G. M., у 25% осіб середнього віку трапляється інсулінорезистентність. У США, за даними Ford E. S. et al., МС визначається в середньому у 23,7% осіб, а в групі старше 60 років — у 43,5%, у чоловіків дещо частіше, ніж у жінок. Частота серед жінок в Ірані (43%), Омані (25%) і Туреччині (40%) вище, ніж серед чоловіків (25%, 20% і 28%, відповідно). Метаболічний синдром у афроамериканок трапляється удвічі частіше, ніж у чоловіків, у латиноамериканок — на чверть частіше, ніж у чоловіків. Частота МС у американських індіанців племені Піма, за даними експертів ВООЗ, була найбільш високою: 58% у жінок і 44% чоловіків. Ураженість МС серед жінок зростає більш швидкими темпами, ніж серед чоловіків, особливо в старших вікових групах [10,21].

Відомо, що найважливішими наслідками ІР є гіперінсулінемія і гіперглікемія. В умовах ІР знижується утилізація глюкози периферійними тканинами, підвищується продукція глюкози печінкою, що сприяє розвитку гіперглікемії. При адекватній здатності бета-клітин реагувати на підвищення глюкози в крові за компенсаторної гіперінсулінемії зберігається стан нормоглікемії. Компенсаторними механізмами є гіперінсулінемія і гіперглікемія після їжі, які запобігають порушенню поглинання і, особливо, накопиченню глюкози. Однак постійна стимуляція бета-клітин у поєднанні з ймовірними генетичними порушеннями, що впливають на їх функціональні можливості, і впливом підвищеної концентрації вільних жирних кислот на бета-клітини (феномен ліпотоксичності), сприяють розвитку секреторної дисфункції бета-клітин, прогресуючого порушення секреції інсуліну. З часом розвивається порушення толерантності до вуглеводів і ЦД 2-го типу. Зниження активності викликає інсулінорезистентність за рахунок уповільнення ліполізу й утилізації тригліцеридів у м'язовій та жировій тканинах.

Низка авторів визнає пусковим фактором виникнення МС підвищення рівня вільних жирних кислот. У даній категорії хворих клітини тканин-мішеней (м'язової, печінкової) знижують швидкість інсулінозалежного транспорту глюкози, внаслідок чого розвивається інсулінорезистентність, яка компенсується збільшенням продукції інсуліну (гіперінсулінізм) [8,11,22–26].

Великою кількістю експериментальних і клініч-

них досліджень доведено, що саме гіперінсулінемія є центральною ланкою в патогенезі основних клінічних проявів МС, проте, виникає правомірне питання, чому екзогенний інсулін не викликає розвитку МС. Це дозволяє припустити, що не тільки гіперінсулінемія, а й стан інсулінових рецепторів відіграє вирішальну роль у виникненні МС [27,28].

Артеріальна гіпертензія відноситься до основних симптомів, що входять у поняття «метаболічний синдром». При АГ відбувається порушення периферичного кровообігу і, як наслідок, зменшення чутливості тканин до інсуліну. Тому АГ можна вважати відправним пунктом у розвитку МС.

Можлива черговість порушень обміну при МС така: на тлі полігенних спадкових дефектів, порушення дієти, гіподинамії з формуванням абдомінального ожиріння, формується ліпотоксичне пошкодження адипоцитів, недостатність їх депонуючої функції і дефіциту адипонектину. Це веде до ліпокінової відповіді і сприяє подальшому розвитку патогенезу МС, зокрема, інсулінорезистентності. Підвищення в крові лептину сприяє деструкції гепатоцитів і стеатозу печінки. Далі, порушення функціонування гепатоцитів опосередковано призводить до гіперінсулінемії, гіпертригліцеридемії, гіперхолестеринемії, артеріальної гіпертензії і ЦД 2-го типу. Ці фактори значно прискорюють атерогенез, що веде до розвитку серцево-судинної патології та тромботичних ускладнень [15,19,29–31].

Гіперінсулінемія призводить до виснаження інсулярного апарату підшлункової залози (їх маса падає, порушується конверсія проінсуліну в інсулін). У результаті знижується секреція інсуліну, поступово формується знижена толерантність до глюкози і цукровий діабет. Гіперінсулінемія запускає низку реакцій, що призводять до підвищення артеріального тиску: підвищує безпосередньо і через індукцію гіперлептинемії активність симпатичної нервової системи і концентрацію катехоламінів у крові, що призводить до збільшення серцевого викиду і до спазму судин; інсулін, як мітогенний фактор, підсилює проліферацію клітин гладеньких м'язів резистивних судин, звужує їх просвіт і підвищує загальний периферичний опір; гіперінсулінемія порушує трансмембранні іонообмінні механізми [8,14,22,32,33].

Це підвищує реабсорбцію натрію в нирках і призводить до розвитку гіперволемії, підвищенню вмісту Na^+ і Ca^{2+} в стінках судин, сприяє вазоконстрикції. У свою чергу, МС сприяє маніфестації і стабілізації артеріальної гіпертензії. Таким чином, ЦД і артеріальна гіпертензія взаємно обтяжують перебіг МС, що призводить до ураження безлічі органів-мішеней: серця і судин, нирок, головного мозку та тканин пародонта [13,15,34].

На думку науковців, МС — це сукупність порушень гормональної регуляції вуглеводного, жирового, білкового та інших видів обміну під дією зовнішніх і внутрішніх факторів з характерним розвитком ЦД 2-го типу, гіпертонічної хвороби, ожиріння, атеросклерозу і

Наукові огляди

подальших ускладнень, переважно, гіпоксичного генезу [9,11,22]. У низці досліджень встановлено, що розвиток генералізованого пародонтиту також супроводжується гіпоксією тканин пародонта, що провокує активацію процесів вільнорадикального окиснення. В умовах активації запального процесу та посилення пероксидного окиснення ліпідів у тканинах пародонта превалює аеробний тип обміну вуглеводів, що сприяє розвитку в тканинах локального ацидозу та призводить до прогресування дистрофічних змін у пародонті. Діабетоподібна спрямованість обмінних процесів у тканинах пародонта в умовах метаболічного ацидозу демонструє єдність патогенетичних процесів з особливостями метаболізму клітин при інсулінорезистентності [6,19,26,34–37].

Висновки. Таким чином, наявність метаболічного синдрому, як стану з високим ризиком розвитку цукрового діабету, створює умови для формування запальнодеструктивних уражень пародонта, про що свідчить єдність низки патогенетичних механізмів розвитку цих захворювань. Виходячи з цього, актуальним і необхідним слід визнати вивчення особливостей клінічного прояву пародонтиту в початковій стадії розвитку метаболічного синдрому для своєчасного і успішного проведення патогенетичної терапії.

Список літератури

1. Заболотний ТД, Борисенко АВ, Марков АВ, Шилівський ІВ. Генералізований пародонтит. Львів: ГалДент; 2011. 240 с.
2. Поворознюк ВВ, Мазур ІП. Костная система и заболевания пародонта. Киев: Книга плюс; 2004. 445 с.
3. Деньга АЭ, Пиндус ТА, Деньга ЭМ. Денситометрические показатели качества кости при хроническом генерализованном пародонтите на фоне метаболіческого синдрома. EESJ. 2018;3(31):30-32.
4. Соколова ИИ, Савельева НН. Роль возрастного фактора в развитии заболеваний пародонта. Эксперим. клин. медицина. 2013;2(59):164-69.
5. Цепов ЛМ, Николаев АИ, Жажков ЕН. К вопросу об этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний пародонта. Пародонтология. 2000;2:9-13.
6. Романенко ИГ, Крючков ДЮ. Генерализованный пародонтит и метаболіческий синдром. Единство патогенетических механизмов развития. Крымский терапевтический журнал. 2011;1:60-67.
7. Боднар ПМ, Скрипник НВ. Метаболічний синдром: патогенез, діагностика та лікування. Ендокринологія. 2010;15(2):295-304.
8. Рутівський ЯА, Качмарська МО. Метаболічний синдром, цукровий діабет: епідеміологія і наслідки для здоров'я. Україна. Здоров'я нації. 2012; 2(22):163-67.
9. Ahn YB, Shin MS, Han DH, Sukhbaatar M, Kim MS, Shin HS, et al. Periodontitis is associated with the risk of subclinical atherosclerosis and peripheral arterial disease in Korean adults. Atherosclerosis. 2016;251:311-18.
10. Martinez-Miller EE, Kohl HW 3rd, Barlow CE, Willis BL, DeFina LF. Metabolic Syndrome and Cognitive Impairment among High Socioeconomic, Nondemented Older US Adults. J Am Geriatr Soc. 2019 Jul;67(7):1437-43. doi: 10.1111/jgs.15836. Epub 2019 Mar 10.
11. Милиця КМ, Милиця ММ, Постоленко МД. Мультидисциплінарний підхід до терапії метаболічного синдрому та ожиріння як запоруки ефективності їхнього лікування. Сімейна медицина. 2015; 4(60):38–40.
12. Звенигородская ЛА. Метаболіческий синдром: основы патогенеза, исследование в будущем. Экспер. и клин. гастроэнтерология. 2007;1:5-7.
13. Balarini CM, Braga VA. Editorial: New Translational Insights on Metabolic Syndrome: Obesity, Hypertension, Diabetes and Beyond. Front. Physiol. 2016;7:229. doi: 10.3389/fphys.2016.00229.
14. Sung KC, Ryu S, Lee JY, Lee SH, Cheong ES, Wild SH, et al. Fatty Liver, Insulin Resistance, and Obesity: Relationships With Increase in Coronary Artery Calcium Over Time. Clin. Cardiol. 2016;39(6):321-28.
15. Мітченко ОІ, Романов ВЮ. Оптимізація лікування та корекція серцево-судинного ризику у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом. Український медичний часопис. 2015; 2(106):667–70.
16. Мычка ВБ, Жернакова ЮВ, Чазова ИЕ. Рекомендации экспертов Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению метаболіческого синдрома. Второй пересмотр. Доктор.ру. 2010; 3(54):15–18.
17. Frisbee JC, Goodwill AG, Frisbee SJ, Butcher JT, Wu F, Chantler PD. Microvascular perfusion heterogeneity contributes to peripheral vascular disease in metabolic syndrome. J Physiol. 2016;594(8):2233-43.
18. De Sousa SM, Norman RJ. Metabolic syndrome, diet and exercise. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016 Nov;37:140-51. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2016.01.006. Epub 2016 Feb 10.
19. Деньга ОВ, Пиндус ТА, Шнайдер СА. Показники жирової маси тіла при хронічному генералізованому пародонтиті на фоні метаболічного синдрому. Клінічна стоматологія. 2018;1:9-12.
20. Ткаченко ВІ, Багро ТО, Видиборець НВ, Боднар ОК. Метаболічний синдром: діагностика та профілактика в практиці сімейного лікаря. Ліки України. 2016;1-2:43-6.
21. Amirkalali B, Fakhzadeh H, Sharifi F, Kelishadi R, Zamani F, Asayesh H, et al. Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Components in the Iranian Adult Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iran Red. Crescent. Med. J. 2015; 17(12):e24723. doi: 10.5812/ircmj.24723. eCollection 2015 Dec.
22. Maret W. Chromium Supplementation in Human Health, Metabolic Syndrome, and Diabetes. Met Ions Life Sci. 2019 Jan14;19.pii:/books/9783110527872/9783110527872-015/9783110527872-015.xml. doi: 10.1515/9783110527872-015.PMID:30855110
23. Raja Kumar S, Mohd Ramli ES, Abdul Nasir NA, Ismail NHM, Mohd Fahami NA. Preventive Effect of Naringin on Metabolic Syndrome and Its Mechanism of Action: A Systematic Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Feb 3; 2019:9752826. doi: 10.1155/2019/9752826. Collection 2019. Review.PMID: 30854019
24. Пиндус ТА, Деньга ОВ, Бубнов ВВ. Активність цитокинів ІЛ-1β і ІЛ-2 у пацієнтів с хроніческим генерализованным пародонтитом на фоне метаболіческого синдрома. Scientific pages. 2017;7:18-20.
25. Проданчук АІ. Заболевания пародонта и соматическая патология. Молодой ученый. 2015;6:290-93.
26. Chauhan A, Yadav SS, Dwivedi P, Lal N, Usman K, Khattri S. Correlation of serum and salivary cytokines level with clinical parameters in metabolic syndrome with periodontitis. J Clin Lab Anal. 2016; 30: 649-55.
27. Пиндус ТА, Деньга АЭ, Ткаченко ЕК. Коррекция нарушений в сыворотке крови и тканях полости рта крыс при моделировании метаболіческого синдрома. EESJ. 2018; 1(29):21-24.
28. Шнайдер СА, Левицкий АП. Экспериментальная стоматология Ч. I. Экспериментальные модели стоматологических заболеваний. Одесса: КП «Одеська міська друкарня»; 2017. 167 с.
29. Старикова ИВ, Чаплиева ЕМ, Патрушева МС, Тригolos НН, Радышевская ТН, Алешина НФ. Сравнительная характеристика показателей местного иммунитета у больных хроническим генерализованным пародонтитом на фоне артериальной гипертензии и метаболіческого синдрома.

- Современные проблемы науки и образования. 2015; 3.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20186> (дата обращения: 17.10.2019).
30. Хоружая РЕ, Педорез ЛП, Баркалова ЕИ. Выявление соматического неблагополучия у больных страдающих пародонтитом. Вестник неотложной и восстановительной медицины. 2006;4:592-95.
 31. Bhattacharya PT, Misra SR, Hussain M. Nutritional Aspects of Essential Trace Elements in Oral Health and Disease: An Extensive Review. Scientifica (Cairo). 2016; 2016: 5464373. doi: 10.1155/2016/5464373.
 32. Александров ЕИ. Течение кариеса и заболеваний пародонта при сахарном диабете. Медико-соціальні проблеми сім'ї. 2011;16(1):129-33.
 33. Azuma K, Adachi Y, Hayashi H, Kubo KY. Chronic Psychological Stress as a Risk Factor of Osteoporosis. J. UOEH. 2015; 37(4):245-53.
 34. Гударьян АА. Частота и особенности клинических проявлений генерализованного пародонтита при различных компонентах метаболического синдрома. Вісник стоматології. 2003;1:20-22.
 35. Пиндус ТА, Деньга ОВ. Распространённость и структура основных стоматологических заболеваний у пациентов с метаболическим синдромом. Інновації в стоматології. 2017;1:53-57.
 36. Пожарицкая ММ, Симакова ТГ, Сельцев ЛК, Кириенко ВВ. Воспалительные заболевания пародонта у больных с метаболическим синдромом. Стоматология. 2004;83(6):13-16.
 37. Пасечник АВ, Моисеева ЕГ, Фролов ВА, Дроздова ГА. Пародонтит и метаболические нарушения: Учебно-методическое пособие. М. Изд-во; 2011. 30 с.
- References**
1. Zabolotnyi TD, Borysenko AV, Markov AV, Shylivskiy IV. Generalizovaniy parodontyt [Generalized periodontitis]. Lviv: HalDent; 2011. 240 с. (in Ukrainian).
 2. Povoroznyuk VV, Mazur IP. Kostnaya sistema i zabolevaniya parodonta [Bone system and periodontal diseases]. Kiev: Kniga plus; 2004. 445 с. (in Russian).
 3. Denga AE, Pyndus TA, Denga EM. Densitometricheskie pokazateli kachestva kosti pri khronicheskom generalizovannom parodontite na fone metabolicheskogo sindroma [Densitometric indicators of bone quality of patients with chronic generalized periodontitis on the background of metabolic syndrome]. EESJ. 2018;3(31):30-32. (in Russian).
 4. Sokolova II, Savel'eva NN. Rol' vozrastnogo faktora v razvitiy zabolevaniy parodonta [The role of the age factor in the development of periodontal diseases]. Eksperimentalna i klinichna medytyna. 2013;2(59):164-69. (in Russian).
 5. Tsepov LM, Nikolaev AI, Zhazhkov EN. K voprosu ob etiologii i patogeneze vospalitel'nykh zabolevaniy parodonta [On the etiology and pathogenesis of inflammatory periodontal diseases]. Parodontologiya. 2000;2:9-13. (in Russian).
 6. Romanenko IG, Kryuchkov DYu. Generalizovanny parodontit i metabolicheskij sindrom. Edinstvo patogeneticheskikh mekhanizmov razvitiya [Generalized periodontitis and metabolic syndrome. The unity of pathogenetic mechanisms of development]. Krymskiy terapevtichnyi zhurnal. 2011;1:60-67. (in Russian).
 7. Bodnar PM, Skrypnik NV. Metabolichnyi syndrom: patohenez, diahnozyka ta likuvannya [Metabolic syndrome: pathogenesis, diagnosis and treatment]. Endokrynolohiia. 2010;15(2):295-304. (in Ukrainian).
 8. Rutovskiy YaA, Kachmarska MO. Metabolichnyi syndrom, tsukrovyy diabet: epidemiolohiia i naslidky dlia zdorov'ia [Metabolic syndrome, diabetes mellitus: epidemiology and health effects]. Ukraina. Zdorov'ia natsii. – 2012; 2(22):163-67. (in Ukrainian).
 9. Ahn YB, Shin MS, Han DH, Sukhbaatar M, Kim MS, Shin HS, et al. Periodontitis is associated with the risk of subclinical atherosclerosis and peripheral arterial disease in Korean adults. Atherosclerosis. 2016;251:311-18.
 10. Martinez-Miller EE, Kohl HW 3rd, Barlow CE, Willis BL, DeFina LF. Metabolic Syndrome and Cognitive Impairment among High Socioeconomic, Nondemented Older US Adults. J Am Geriatr Soc. 2019 Jul;67(7):1437-43. doi: 10.1111/jgs.15836. Epub 2019 Mar 10.
 11. Mylytsia KM, Mylytsia MM, Postolenko MD. Multydystyplinaryni pidkhid do terapii metabolichnoho syndromu ta ozhyrinnia yak zaporuky efektyvnosti yikhnoho likuvannya [A multidisciplinary approach to the treatment of metabolic syndrome and obesity as a guarantee of the effectiveness of their treatment]. Simeina medytyna. 2015; 4(60):38-40. (in Ukrainian).
 12. Zvenigorodskaya LA. Metabolicheskij sindrom: osnovy patogeneza, issledovanie v budushchem [Metabolic syndrome: the basics of pathogenesis, future research]. Eksper. i klin. gastroenterologiya. 2007;1:5-7. (in Russian).
 13. Balarini CM, Braga VA. Editorial: New Translational Insights on Metabolic Syndrome: Obesity, Hypertension, Diabetes and Beyond. Front. Physiol. 2016;7:229. doi: 10.3389/fphys.2016.00229.
 14. Sung KC, Ryu S, Lee JY, Lee SH, Cheong ES, Wild SH, et al. Fatty Liver, Insulin Resistance, and Obesity: Relationships With Increase in Coronary Artery Calcium Over Time. Clin. Cardiol. 2016;39(6):321-28.
 15. Mitchenko OI, Romanov VIu. Optyimizatsiia likuvannya ta korektsiia sertsevo-sudynnoho ryzyku u patsientiv iz arterialnoiu hipertenziieiu ta metabolichnym syndromom [Optimization of treatment and correction of cardiovascular risk in patients with hypertension and metabolic syndrome]. Ukrainskiy medychnyi chasopys. 2015; 2(106):667-70. (in Ukrainian).
 16. Mychka VB, Zhernakova YuV, Chazova IE. Rekomendatsii ekspertov Vserossiyskogo nauchnogo obshchestva kardiologov po diahnozyce i lecheniyu metabolicheskogo sindroma. Vtoryy peresmotr [Recommendations of experts of the All-Russian Scientific Society of Cardiology on the diagnosis and treatment of metabolic syndrome. Second revision]. Doktor.ru. 2010; 3(54):15-18. (in Russian).
 17. Frisbee JC, Goodwill AG, Frisbee SJ, Butcher JT, Wu F, Chantler PD. Microvascular perfusion heterogeneity contributes to peripheral vascular disease in metabolic syndrome. J Physiol. 2016;594(8):2233-43.
 18. De Sousa SM, Norman RJ. Metabolic syndrome, diet and exercise. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016 Nov;37:140-51. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2016.01.006. Epub 2016 Feb 10.
 19. Dienha OV, Pyndus TA, Shnaider SA. Pokaznyky zhyrovoy masy tila pry khronichnomu generalizovanomu parodontyti na foni metabolichnoho syndromu [Indicators of body fat mass in chronic generalized periodontitis on the background of metabolic syndrome]. Klinichna stomatolohiia. 2018;1:9-12. (in Ukrainian).
 20. Tkachenko VI, Bahro TO, Vidyborets NV, Bondar OK. Metabolichnyi syndrom: diahnozyka ta profilaktyka v praktytsi simeinoho likaria [Metabolic syndrome: diagnosis and prevention in the practice of a family doctor]. Liky Ukrainy. 2016;1-2:43-46. (in Ukrainian).
 21. Amirkalali B, Fakhrzadeh H, Sharifi F, Kelishadi R, Zamani F, Asayesh H, et al. Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Components in the Iranian Adult Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iran Red. Crescent. Med. J. 2015; 17(12):e24723. doi: 10.5812/ircmj.24723. eCollection 2015 Dec.
 22. Maret W. Chromium Supplementation in Human Health, Metabolic Syndrome, and Diabetes. Met Ions Life Sci. 2019 Jan14;19.pii:/books/9783110527872/9783110527872-015/9783110527872-015.xml. doi: 10.1515/9783110527872-015.PMID:30855110
 23. Raja Kumar S, Mohd Ramli ES, Abdul Nasir NA, Ismail NHM, Mohd Fahami NA. Preventive Effect of Naringin on Metabolic Syndrome and Its Mechanism of Action: A Systematic Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Feb 3;

Наукові огляди

- 2019:9752826. doi: 10.1155/2019/9752826. Collection 2019. Review.PMID: 30854019.
24. Pindus TA, Den'ga OV, Bubnov VV. Aktivnost' tsitokinov IL-1 β i IL-2 u patsientov s khronicheskim generalizovannym parodontitom na fone metabolicheskogo sindroma [Cytokine activity of IL-1 β and IL-2 in patients with chronic generalized periodontitis on the background of metabolic syndrome]. Scientific pages. 2017;7:18-20. (in Russian).
 25. Prodanchuk AI. Zabolevaniya parodonta i somaticheskaya patologiya [Periodontal diseases and somatic pathology]. Molodoy uchenyy. 2015;6:290-93. (in Russian).
 26. Chauhan A, Yadav SS, Dwivedi P, Lal N, Usman K, Khattri S. Correlation of serum and salivary cytokines level with clinical parameters in metabolic syndrome with periodontitis. J Clin Lab Anal. 2016; 30: 649-55.
 27. Pindus TA, Denga AE, Tkachenko EK. Korrektsiya narusheniy v syvorotke krovi i tkanyakh polosti rta krysa pri modelirovanii metabolicheskogo sindroma [Correction of disorders in the blood serum and tissues of the oral cavity of rats in modeling the metabolic syndrome]. EESJ. 2018; 1(29):21-24. (in Russian).
 28. Shnyder SA, Levitskiy AP. Eksperimental'naya stomatologiya Ch. I. Eksperimental'nye modeli stomatologicheskikh zabolevaniy. Odessa: KP «Odes'ka mis'ka drukarnya»; 2017. 167 s.
 29. Starikova IV, Chaplieva EM, Patrusheva MS, Trigolos NN, Radyshevskaya TN, Aleshina NF. Sravnitel'naya kharakteristika pokazateley mestnogo immuniteta u bol'nykh khronicheskim generalizovannym parodontitom na fone arterial'noy gipertenzii i metabolicheskogo sindroma [Comparative characteristics of indicators of local immunity in patients with chronic generalized periodontitis on the background of arterial hypertension and metabolic syndrome]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2015; 3. (in Russian)?
 30. Khoruzhaya RE, Pedorets LP, Barkalova EI. Vyyavlenie somaticheskogo neblagopoluchiya u bol'nykh stradayushchikh parodontitom [Identification of somatic distress in patients with periodontitis]. Vestnik neotlozhnoy i vosstanovitel'noy meditsiny. 2006;4:592-95. (in Russian).
 31. Bhattacharya PT, Misra SR, Hussain M. Nutritional Aspects of Essential Trace Elements in Oral Health and Disease: An Extensive Review. Scientifica (Cairo). 2016; 2016: 5464373. doi: 10.1155/2016/5464373.
 32. Aleksandrov EI. Techenie kariesa i zabolevaniy parodonta pri sakharnom diabete [The course of caries and periodontal diseases on the background of diabetes mellitus]. Medyko-sotsialni problemy simi. 2011; 16(1):129-33. (in Russian).
 33. Azuma K, Adachi Y, Hayashi H, Kubo KY. Chronic Psychological Stress as a Risk Factor of Osteoporosis. J. UOEH. 2015; 37(4):245-53.
 34. Gudar'yan AA. Chastota i osobennosti klinicheskikh proyavleniy generalizovannogo parodontita pri razlichnykh komponentakh metabolicheskogo sindroma [The frequency and characteristics of the clinical manifestations of generalized periodontitis in various components of the metabolic syndrome]. Visnyk stomatolohii. 2003;1:20-22.(in Russian).
 35. Pindus TA, Denga OV. Rasprostranennost' i struktura osnovnykh stomatologicheskikh zabolevaniy u patsientov s metabolicheskim sindromom [The prevalence and structure of major dental diseases in patients with metabolic syndrome]. Innovatsii v stomatolohii. 2017;1:53-57. (in Russian).
 36. Pozharitskaya MM, Simakova TG, Sel'tsev LK, Kirienko VV. Vospalitel'nye zabolevaniya parodonta u bol'nykh s metabolicheskim sindromom [Inflammatory periodontal disease in patients with metabolic syndrome.]. Stomatologiya. 2004;83(6):13-16. (in Russian).
 37. Pasechnik AV, Moiseeva EG, Frolov VA, Drozdova GA. Parodontit i metabolicheskie narusheniya: Uchebno-metodicheskoe posobie. M. Izd-vo; 2011. 30 s. (in Russian).

Відомості про авторів

Глуценко Т. А. — аспірант кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна;

Батіг В. М. — к.мед. н., доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна;

Басиста А. С. — аспірант кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Глуценко Т. А. — аспирант кафедры терапевтической стоматологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина;

Батиг В. М. — к.мед. н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина;

Басиста А. С. — аспирант кафедры терапевтической стоматологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Hluschenko T. A. — PhD student of the Department of Therapeutic Dentistry of Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine;

Batig V. M. — Candidate of Medical Sciences, associate professor, head of the Department of Therapeutic Dentistry of Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine;

Basista A. S. — PhD student of the Department of Therapeutic Dentistry of Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 29.10.2019

Рецензент — проф. Годованець О.І.

© Т.А. Глуценко, В. М. Батіг, А.С. Басиста, 2019

**КОМОРБІДНІСТЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТИРЕОЇДНОЇ ПАТОЛОГІЇ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)**

П.М. Ляшук¹, Р.П. Ляшук¹, І.В. Сходницький², І.В. Анексевич³, С.В. Глуговська⁴

¹Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, Україна

²коледж Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, Україна

³КУ «Бродівська районна лікарня Львівської області», м. Броди, Україна

⁴ОКУ «Чернівецький ендокринологічний центр», м.Чернівці, Україна

Ключові слова:

цукровий діабет, метаболізм, автоімунні процеси, тиреоїдна патологія, огляд.

Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 191-195.

DOI:

10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.110

E-mail: Liashuk.

ruslana@bsmu.edu.ua

Резюме. У статті наведені дані огляду літератури, присвячені проблемі коморбідності цукрового діабету і тиреоїдної патології, яка частіше всього зумовлена автоімунними процесами в організмі, взаємно обтяжує перебіг цих захворювань, негативно впливаючи на розвиток метаболічних зрушень.

Мета роботи. Провести аналіз даних огляду літератури з метою виявлення коморбідності цукрового діабету і основних тиреопатій автоімунного генезу, що взаємно обтяжує перебіг цих патологічних процесів.

Висновки. 1. Стійка коморбідність цукрового діабету і тиреоїдної патології частіше всього зумовлена автоімунними процесами в організмі, що взаємно обтяжує перебіг захворювань, негативно впливаючи на метаболічний контроль діабету.

2. Хворі на цукровий діабет і захворювання щитоподібної залози повинні бути персоніфікованим об'єктом діагностичних і терапевтичних підходів.

Ключевые слова:

сахарный диабет, метаболизм, аутоиммунные процессы, тиреоидная патология, обзор.

Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 191-195.

КОМОРБИДНОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук, И.В. Сходницкий, И.В. Анексевич, С.В. Глуговская

Цель работы. Провести анализ данных обзора литературы с целью обнаружения коморбидности сахарного диабета и основных тиреопатий аутоиммунного генеза, взаимно отягощает течение этих патологических процессов.

Выводы. 1. Стойкая коморбидность сахарного диабета и тиреоидной патологии чаще всего обусловлена аутоиммунными процессами в организме, которые взаимно отягощают течение заболеваний, негативно влияя на метаболический контроль диабета.

2. Больные сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы должны быть персонифицированным объектом диагностических и терапевтических подходов.

Keywords: *diabetes mellitus, metabolism, autoimmune processes, thyroid pathology, review.*

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 191-195.

COMBINATION OF DIABETES MELLITUS AND THYROID PATHOLOGY (LITERATURE REVIEW)

P.M. Lishuk, R.P. Liashuk, I.V. Shodnitsky, I.V. Anishevich, S.V. Glugovska

Objective. To conduct an analysis of literature review data in order to detect comorbidity of diabetes mellitus and the main thyroid pathologies of autoimmune origin which mutually aggravate the course of these pathological processes.

Conclusions. 1. Persistent comorbidity of diabetes mellitus and thyroid pathology is most often caused by autoimmune processes in the body, which

Наукові огляди

mutually aggravate the course of diseases, negatively affecting the metabolic control of diabetes.

2. Patients with diabetes mellitus and diseases of the thyroid gland should be personified as an object of diagnostic and therapeutic approaches.

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) і патологія щитоподібної залози (ЩЗ) – найбільш поширені захворювання ендокринної системи. Захворювання ЩЗ виявляються у 11 – 30 % хворих на ЦД, переважно у жінок. Епідеміологічні дані свідчать про загальний генетичний фон тиреоїдної патології та ЦД.

З-поміж автоімунних захворювань найбільш стійка асоціація трапляється між ЦД типу 1 і автоімунними процесами в ЩЗ (автоімунний тиреоїдит, хвороба Грейвса) [1,2,3]. Генетичний зв'язок захворювань ЩЗ і ЦД типу 2 виявляється рідше [1]. Тому робота присвячена в основному коморбідності ЦД типу 1 і тиреоїдної патології. За такої патології виявлені гени HLA, що дозволяє пояснити зв'язок між ЦД типу 1 і автоімунними захворюваннями ЩЗ. Двократне збільшення ризику розвитку хвороби Грейвса асоційоване з гаплотипом HLA-DR3, у той час як ризик розвитку ЦД типу 1, асоційований із цим же гаплотипом, збільшується в 3-4 рази [4]. Останні дані про поліморфізм гена дейодинази 2-го типу – Thr92Ala дають підставу допускати, що гомозиготність по відношенню до поліморфізму пов'язана з ризиком розвитку і ЦД типу 2 [5]. У пацієнтів з ЦД типу 2 з позитивними антитілами до ізоформи глутаматдекарбоксилази, так званім латентним автоімунним діабетом дорослих, підвищений ризик розвитку автоімунного тиреоїдиту [4].

Мета роботи. Провести аналіз даних огляду літератури з метою виявлення коморбідності цукрового діабету і основних тиреопатій автоімунного генезу, що взаємно обтяжують перебіг цих патологічних процесів.

Основна частина. Вплив тиреоїдних гормонів на вуглеводний обмін неоднозначний. Відомо, що тиреотоксикоз погіршує параметри вуглеводного обміну, а гіпотиреоз може створити проблему гіпоглікемії. Ці феномени зрозумілі, оскільки тиреоїдні гормони не тільки антагоністи інсуліну, але і за впливом на периферійні тканини є синергістами інсуліну і сприяють транспортіві й утилізації глюкози, змінюючи активність інсуліну [6,7,8,9].

Тиреоїдні гормони підвищують глікогеногенез і глікогеноліз у печінці, а також підвищують синтез лактату в м'язовій і жировій тканині. Тиреотоксикоз знижує напіврозпад інсуліну в результаті збільшення продукції попередників інсуліну [10]. При гіпотиреозі спостерігається зниження глікогенолізу в м'язах і печінці, глікогеногенезу в печінці, а також зменшення базальної секреції інсуліну та всмоктування глюкози в кишечнику [2]. Описано вплив трийодтироніну на метаболізм глюкози в печінці через гіпоталамус незалежно від рівня в плазмі гормонів, що впливають на вуглеводний обмін [11].

Встановлено, що за розвитку тиреотоксикозу в па-

цієнтів із ЦД типу 1 потреба в інсуліні збільшується. Периферійні клітини погано справляються з гіперпродукцією глюкози печінкою, що призводить до порушення толерантності до глюкози. При гіпотиреозі утилізація глюкози знижена, однак унаслідок зменшення виходу глюкози з печінки у кров гіперглікемія не розвивається [4]. Отже, тиреоїдні гормони, з одного боку, стимулюють неоглюкогенез у печінці шляхом прямого впливу на транскрипцію генів і непрямого – центральним механізмом через симпатичні волокна, що іннервують гепатоцити. З іншого боку, вони стимулюють інсулінозалежний транспорт глюкози в м'язову й ниркову тканину, регулюючи експресію генів, що впливають на транспорт глюкози. У скелетних м'язах індукція транспортера GLUT-4 призводить до збільшення транспорту глюкози в м'язи. У дослідженнях із використанням суглікемічного гіперінсулінемічного клемпу показано зниження утилізації глюкози в м'язовій і жировій тканині при дефіциті тиреоїдних гормонів, зумовленому інсулінорезистентністю (ІР) [12].

Незаперечним є факт про роль ІР у патогенезі ЦД типу 2, яка порушує транспорт та утилізацію глюкози [13]. Порушення продукції гормонів ЩЗ досить часто викликають периферійну ІР. При тиреотоксикозі надмірна секреція біоактивних медіаторів (інтерлейкін-6) у жировій тканині та фактор некрозу пухлин α пояснюють цей феномен. Крім цього, утилізація глюкози не збільшується паралельно з посиленням кровоплину [14, 15]. А при гіпотиреозі ІР зумовлена порушенням транслокації GLUT-4, порушенням дії пептину на гіпоталамус, зниженням кровоплину у відношенні до екстракції глюкози тканинами, збільшенням рівня циркулюючих вільних жирних кислот [16].

У хворих на ЦД типу 2 у поєднанні з первинним гіпотиреозом у результаті комплексної терапії досягнуті поліпшення показників глюкози натще, постпрандіальної глікемії й глікованого гемоглобіну. У цієї ж категорії хворих виявлено порушення ліпідного обміну у вигляді збільшення значень тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів високої щільності [17], а також негативний вплив на фібринолітичну активність крові [18]. При поєднанні ЦД типу 2 з гіпотиреозом показники ліпідного обміну були вищими, ніж при ЦД типу 2 без тиреоїдної патології. Це підтверджує вплив гіпотиреозу на ліпідний обмін та зумовлює підвищення ризику прогресування серцево-судинних ускладнень за наявності двох захворювань. ЦД впливає на продукцію гормонів ЩЗ: зниження нічної пікової секреції ТТГ і порушення відповіді ТТГ на стимуляцію тиреоліберином. У хворих з недостатнім глікемічним контролем спостерігається інгібування активності дейодинази 1-го типу і як результат – зниження конверсії Т4 у Т3,

зниження рівня Т3 сироватки крові, що можна пояснити захисним механізмом організму у відповідь на посилення катаболізму тканин і на зниження споживання кисню тканинами [19].

З точки зору гормональної діагностики патології ЩЗ слід мати на увазі, що деякі захворювання та лікарські засоби, що застосовуються при ЦД, можуть впливати на концентрацію ТТГ і гормонів ЩЗ [20]. Існують дані про відновлення чутливості до інсуліну при застосуванні терапії лівотироксином у пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом [21]. У хворих на ЦД типу 2 і маніфестним гіпотиреозом при лікуванні лівотироксином і без нього спостерігається значне зниження ТТГ без зміни вільного Т4 після прийому метформіну протягом року. Подібна реакція не трапляється у хворих на ЦД з еутиреозом, які приймають метформін. Деякі дослідники вказують на те, що препарати сульфанілсечовини можуть інгібувати секрецію тиреоїдних гормонів, а також заміщати їх при зв'язуванні з тиреоглобуліном [22].

Доведено, що в 1/3 випадків автоімунний процес при ЦД типу 1 не обмежується ураженням β-клітин підшлункової залози і розвиваються інші ендокринні та неендокринні автоімунні захворювання, які негативно впливають на компенсацію діабету. Найбільш поширеним варіантом автоімунного полігландулярного синдрому є другий його тип (синдром Шмідта), що характеризується розвитком крім ЦД типу 1, первинної хронічної надниркової недостатності, первинного гіпотиреозу або (рідше) тиреотоксикозу [23].

Відомо, що інсулін і інсуліноподібний фактор росту 1 можуть стимулювати канцерогенез. Існують повідомлення, що пацієнти з ІР більш схильні до розвитку вузлового зоба [24]. А в пацієнтів із високодиференційованим раком ЩЗ ІР трапляється частіше [25]. Усі типи структурних змін ЩЗ, у першу чергу вузлові, вірогідно частіше трапляються при ЦД типу 2 у поєднанні з ожирінням [26].

Отже, симптоматика ЦД нерідко приховує ознаки тиреоїдної патології й зумовлює несвоєчасну діагностику цих захворювань.

Висновки

1. Стійка коморбідність цукрового діабету і тиреоїдної патології частіше всього зумовлена автоімунними процесами в організмі, що взаємно обтяжують перебіг захворювань, негативно впливаючи на метаболічний контроль діабету.

2. Хворі на цукровий діабет і захворювання щитоподібної залози повинні бути персоналізованим об'єктом діагностичних і терапевтичних підходів.

Список літератури

- Kadiyala R, Peter R, Okosieme O. Thyroid dysfunction in patients with diabetes: clinical implications and screening strategies. *International Journal of Clinical Practice*. 2010; 64:1130 - 9.
- Ramasamy V, Kadiyala R, Fayyaz F. Value of a baseline serum thyrotropin as a predictor of hypothyroidism in patients with diabetes. *Endocrine Practice*. 2010; 14: 1-25.
- Tirosh D, Benhomom-Tirosh N, Norack L. Hypothyroidism and diabetes mellitus-a risky dual gestational endocrinopathy. *Peery*. 2013-1:e52. Published online. 2013; Mar 19. doi:10.7717/peerj.52.
- Okosieme O, Wijeyaratne C, Lazarus J. Restricted thyroglobulin antibody epitope specificities in subjects with type 1 diabetes mellitus. *Eur. J. Endocrinol*. 2009; 161(3): 489 - 93.
- Labuzek K, Suchy D, Gabryel B. Quantification of metformin by the HPLC method in brain regions, cerebrospinal fluid and plasma of rats treated with lipopolysaccharide. *Endocrine*. 2010; 39: 28 - 32.
- Бобрик МИ. Взаимное влияние тиреоидного и углеводного обмена. *Парадигмы и парадоксы. Міжнар. ендокрин. ж.* 2015; 3(67):127-32.
- Duntas LH, Orgiazzi Y, Braubant Y. The interface between thyroid and diabetes mellitus. *Clin. endocrinol. (Oxf)*. 2011 Feb 24 - Doi 10.1111/j.1365-2265.2011; 04029.
- Исмаилов С, Гулямова ХР, Ахмедова ШУ. Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы). *Міжнар. ендокрин. ж.* 2015; 3(67): 148-52.
- Mitrou P, Boutati E, Lambadiari V. Insulin resistance in hyperthyroidism: the role of IL6 and TNF alpha. *European Journal of Endocrinology*. 2010; 162: 121- 6.
- Mitrou P, Raptis SA, Dimitriadis G. Insulin action in hyperthyroidism: a focus on muscle and adipose tissue. *Endocr. Rev.* 2010; 31: 663 - 79.
- Klieverik LP, Coomans CP, Ender E. Thyroid hormone effects on whole-body energy homeostasis and tissue specific fatty acid uptake in vivo. *Endocrinology*. 2009; 150: 5639 - 48.
- Брента Г. Сахарный диабет и щитовидная железа. *Thyreoid International*. 2011; 3: 3-11.
- Lambadiari V, Mitrou P, Maratou E. Thyroid hormones are positively associated with insulin resistance early in the development of type 2 diabetes. *Endocrine*. 2010; 39: 28 - 32.
- Brenta G. Diabetes and thyroid disorders. *Brit. Y. of Diabetes & Vascular Disease*. 2010; 10(4): 172-7.
- Klieverik LP, Janessen SF, A. van Riel. Thyroid hormone modulates glucose production via a sympathetic pathway from the hypothalamic paraventricular nucleus to the liver. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 2009; 106: 5966 - 71.
- Юзвенко ТЮ. Динаміка показників вуглеводного й ліпідного обміну під впливом комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом. *Міжнар. ендокрин. ж.* 2015; 4(65): 43 - 7.
- Юзвенко ТЮ. Фібринолітична активність крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу у поєднанні з гіпотиреозом. *Міжн. ендокр. ж.* 2015; 3(67):39 - 42.
- Юзвенко ТЮ. Особливості перебігу цукрового діабету 2-го типу у поєднанні з гіпотиреозом. *Міжнар. ендокрин. ж.* 2015; 8 (72):73 - 7.
- Gietka-Czernel M, Zgliczynski W. Diagnostyka laboratoryjna chorob tarczycy. *Wielka Interna, Endokrynologia, cz. I. Warszawa: Medical Tribune Polska*; 2011. 185-97.
- Amati F, Dube YY, Stefanovic-Racic M. Improvements in insulin sensitivity are blunted by subclinical hypothyroidism. *Med.Sci.Sports Exers*. 2009; 4(2): 265 - 9.
- Cappelli C, Rotondi M, Pirola I. TSH-lowering effect of metformin in type 2 diabetic patients: differences between euthyroid, untreated hypothyroid, and euthyroid on L-T4 therapy patients. *Diabetes Care*. 2009; 32: 1589 - 90.
- Ляшук ПМ, Ляшук РП, Марчук ЮФ, Сходницький ІВ. Синдром Шмідта. *Міжнар. ендокрин. ж.* 2013; 6(54):109.
- Rezzonico Y, Rezzonico M, Pusiol E. Introducing the thyroid gland as another victim of the insulin resistance syndrome. *Thyroid*. 2008; 18(4): 461 - 4.
- Rezzonico Y, Rezzonico M, Pusiol E. Increased prevalence of insulin resistance in patients with differentiated thyroid carcinoma. *Metab. Syndr. Relat. Disord*. 2009; 7(4): 375-80.
- Юзвенко ТЮ. Частота структурних уражень щитовидної

Наукові огляди

залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Міжнар. ендокрин. ж. – 2015; 1(65):19 – 22.

References

- Kadiyala R, Peter R, Okosieme O. Thyroid dysfunction in patients with diabetes: clinical implications and screening strategies. *International Journal of Clinical Practice*. 2010; 64:1130 - 9.
- Ramasamy V, Kadiyala R, Fayyaz F. Value of a baseline serum thyrotropin as a predictor of hypothyroidism in patients with diabetes. *Endocrine Practice*. 2010; 14: 1-25.
- Tirosh D, Benhodom-Tirosh N, Norack L. Hypothyroidism and diabetes mellitus—a risky dual gestational endocrinopathy. *PeerJ*. 2013–1:e52. Published online. 2013; Mar 19. doi:10.7717/peerj.52.
- Okosieme O, Wijeyaratne C, Lazarus J. Restricted thyroglobulin antibody epitope specificities in subjects with type 1 diabetes mellitus. *Eur. J. Endocrinol*. 2009; 161(3): 489 - 93.
- Labuzek K, Suchy D, Gabryel B. Quantification of metformin by the HPLC method in brain regions, cerebrospinal fluid and plasma of rats treated with lipopolysaccharide. *Endocrine*. 2010; 39: 28 – 32.
- Bobrik MI. Vzaimnoye vliyaniye tireoidnogo i uglevodnogo obmena. Paradigmy i paradoksy [The mutual influence of thyroid and carbohydrate metabolism. Paradigms and paradoxes]. *Mizhnar. endokryn. zh*. 2015; 3(67):127-32. (in Russian).
- Duntas LH, Orgiazzi Y, Braubant Y. The interface between thyroid and diabetes mellitus. *Clin. endocrinol. (Oxf.)*. 2011 Feb 24 – Doi 10.1111/j.1365-2265.2011; 04029.
- Ismailov S, Gulyamova KHR, Akhmedova SHU. Vzaimosvyaz' sakharnogo diabeta i tireoidnoy patologii (obzor literatury) [The relationship of diabetes and thyroid pathology (literature review)]. *Mizhnar. endokryn. zh*. 2015; 3(67): 148-52. (in Russian).
- Mitrou P, Boutati E, Lambadiari V. Insulin resistance in hyperthyroidism: the role of IL6 and TNF alpha. *European Journal of Endocrinology*. 2010; 162: 121- 6.
- Mitrou P, Raptis SA, Dimitriadis G. Insulin action in hyperthyroidism: a focus on muscle and adipose tissue. *Endocr. Rev*. 2010; 31: 663 - 79.
- Klieverik LP, Coomans CP, Endert E. Thyroid hormone effects on whole-body energy homeostasis and tissue specific fatty acid uptake in vivo. *Endocrinology*. 2009; 150: 5639 - 48.
- Brenta G. Sakharnyy diabet i shchitovidnaya zheleza. [Diabetes mellitus and thyroid gland]. *Thyreoid International*. 2011; 3: 3-11. (in Russian).
- Lambadiari V, Mitrou P, Maratou E. Thyroid hormones are positively associated with insulin resistance early in the development of type 2 diabetes. *Endocrine*. 2010; 39: 28 - 32.
- Brenta G. Diabetes and thyroid disorders. *Brit. J. of Diabetes&Vascular Disease*. 2010; 10(4): 172-7.
- Klieverik LP, Janessen SF, A. van Riel. Thyroid hormone modulates glucose production via a sympathetic pathway from the hypothalamic paraventricular nucleus to the liver. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 2009; 106: 5966 - 71.
- Yuzvenko TYU. Dynamika pokaznykiv vuhlevodnoho y lipidnoho obminu pid vplyvom kompleksnoyi terapiyi u khvorykh na tsukrovyy diabet 2-ho typu v poyednanni z pervynnym hipotyreozyom. [Dynamics of indicators of carbohydrate and lipid metabolism under the influence of complex therapy in patients with diabetes mellitus type 2 in combination with primary hypothyroidism]. *Mizhnar. endokryn. zh*. 2015; 4(65): 43 - 7. (in Ukrainian).
- Yuzvenko TYU. Fibrynolitychna aktyvnist' krovi u khvorykh na tsukrovyy diabet 2-ho typu u poyednanni z hipotyreozyom. [Fibrinolytic activity of blood in patients with type 2 diabetes mellitus in combination with hypothyroidism]. *Mizhnar. endokryn. zh*. 2015;3(67):39 - 42. (in Ukrainian).
- Yuzvenko TYU. Osoblyvosti perebihu tsukrovoho diabetu 2-ho typu u poyednanni z hipotyreozyom. [Features of the course of diabetes mellitus type 2 in combination with hypothyroidism]. *Mizhnar.endokryn. zh*. 2015; 8 (72):73 – 7. (in Ukrainian).
- Gietka-Czernel M, Zgliczynski W. Diagnostyka laboratoryjna chorob tarczycy. *Wielka Interna, Endokrynologia, cz. I*. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2011. 185-97.
- Amati F, Dube YY, Stefanovic-Racic M. Improvements in insulin sensitivity are blunted by subclinical hypothyroidism. *Med.Sci.Sports Exers*. 2009; 4(2): 265 – 9.
- Cappelli C, Rotondi M, Pirola I. TSH-lowering effect of metformin in type 2 diabetic patients: differences between euthyroid, untreated hypothyroid, and euthyroid on L-T4 therapy patients. *Diabetes Care*. 2009; 32: 1589 - 90.
- Lyashuk PM, Lyashuk RP, Marchuk YUF, Skhodnyts'kyy IV. Syndrom Shmidta [Schmidt's syndrome]. *Mizhnar.endokr.zh*. 2013; 6(54):109. (in Ukrainian).
- Rezzonico Y, Rezzonico M, Pusiol E. Introducing the thyroid gland as another victim of the insulin resistance syndrome. *Thyroid*. 2008; 18(4): 461 - 4.
- Rezzonico Y, Rezzonico M, Pusiol E. Increased prevalence of insulin resistance in patients with differentiated thyroid carcinoma. *Metab. Syndr. Relat. Disord*. 2009; 7(4): 375-80.
- Yuzvenko TYU. Chastota strukturnykh urazhen' shchytovidnoyi zalozy u khvorykh na tsukrovyy diabet 2-ho typu. [Frequency of structural damage of the thyroid gland in patients with type 2 diabetes mellitus]. *Mizhnar. endokryn. zh*. – 2015; 1(65):19 – 22. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Ляшук Петро Мефодійович — к. мед. н., доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Ляшук Руслана Петрівна — к. мед. н., доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Сходницький Ігор Васильович — викладач коледжу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна.

Анескевич Ірина Вітольдівна — лікар-ендокринолог КНП «Бродівська центральна районна лікарня Бродівської районної ради Львівської області», м. Броди, Україна.

Глуговська Світлана Володимирівна — лікар, ОКУ «Чернівецький ендокринологічний центр», м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах

Ляшук Пётр Мефодиевич — к. мед. н., доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Ляшук Руслана Петровна — к. мед. н., доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

университет», г. Черновцы, Украина.

Сходницький Ігорь Васильевич — преподаватель колледжа Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина.

Анескевич Ирина Витольдовна — врач-эндокринолог Коммунального некоммерческого предприятия «Бродивская центральная районная больница Бродивского районного совета Львовской области», г. Броды, Украина.

Глуговская Светлана Владимировна — врач, ОКУ «Черновицкий эндокринологический центр», г. Черновцы, Украина.

Information about the authors

Liashuk Petro Mefodiyovych — Candidate of Medical Sciences, PhD, Associate Professor of the Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology of the Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Liashuk Ruslana Petrivna — Candidate of Medical Sciences, PhD, Associate Professor of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology of the Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University".

Shodnytskyi Igor Vasylovych — high-school teacher of the college of the Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovina State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Aneskevych Irina Vitoldivna — doctor-endocrinologist of the MNE «Brody Central District Hospital of Brody District Council of Lviv Region», Brody, Ukraine.

Glugovska Svitlana Volodymyrivna — doctor, OKU «Chernivtsi Endocrinology Center», Chernivtsi, Ukraine.

Надійшла до редакції 01.11.2019

Рецензент — проф. Пашковська Н.В.

© П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук, І.В. Сходницький, І.В. Анескевич, С.В. Глуговська, 2019

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ПРЕПАРАТУ ЦИТОФЛАВІН У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ

О.С.Фітькало

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Ключові слова:

цитофлавін,
гіпоксія, алкогольна
кардіоміопатія,
постабстинентний
синдром.

Буковинський медичний
вісник. Т.23, № 4 (92).
С. 196-202.

DOI:

10.24061/2413-0737.
XXIV.4.92.2019.111

E-mail:fitkalo@gmail.
com

Актуальність. Важливим завданням медицини є використання лікарських засобів із комплексним, різнобічним механізмом дії, які здатні ефективно впливати на всі патогенетичні ланки організму хворого, що пов'язані з коморбідністю. З огляду на проведений нами аналіз джерел літератури вважаємо, що таким препаратом є Цитофлавін. Препарат, який за рахунок збалансованого комплексу двох метаболітів (буриштинова кислота, рибоксин), двох ко-ферментів-вітамінів — нікотинаміду (вітамін РР) і рибофлавіну-мононуклеотиду (вітамін В2) формує механізм «термінової» адаптації. Завдяки цим компонентам Цитофлавін виконує роль індуктора основних метаболічних шляхів у клітинах, активатора енергоутворюючих процесів, сприяє утилізації вільного кисню та перешкоджає ішемічним змінам в органах і тканинах за рахунок зниження рівня перекисних процесів.

Мета дослідження. Узагальнити доказово доведені властивості препарату з метаболічним типом дії та обґрунтувати доцільність його використання при коморбідних психічних розладах, асоційованих з адиктивними станами.

Матеріал і методи. У статті проаналізовано 23 основні тематичні джерела літератури з описом характеристики інгредієнтів препарату, механізму його дії і практичного застосування в клінічній практиці. Висвітлено результати лікування 22 пацієнтів із хронічною алкогольною залежністю, ускладненою кардіоміопатією, яким запропоновано в комплексі Цитофлавін курсом 25 днів по 2 таблетки 2 рази на день за півгодини до їди.

Результати. За результатами динаміки афективного стану хворих виявлено: особистісна тривожність після лікування склала $19,12 \pm 0,87$ бала проти $21,34 \pm 1,27$ і реактивна тривожність $-10,63 \pm 0,96$ бала проти $26,54 \pm 1,47$, що відповідало зменшенню клінічних проявів тривоги, депресії, когнітивних, емоційних порушень.

Висновки. Проведений аналіз джерел літератури підтверджує доцільність застосування комплексного метаболічного нейропротекторного препарату, дія якого спрямована на синтез комплексів макроергічних молекул через різні рецепторні, ферментативні і медіаторні системи. Комплексна терапія цих захворювань з курсовим застосуванням Цитофлавіну є патогенетично обґрунтованою і може бути успішно використана в клінічній практиці.

Ключевые слова:

цитофлавин,
гипоксия, алкогольная
кардиомиопатия,
постабстинентный
синдром.

Буковинский медицин-
ский вестник. Т.23, № 4
(92). С. 196-202.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ПРЕПАРАТА ЦИТОФЛАВИН В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

О.С. Фиткало

Актуальность. Важной задачей медицины является использование лекарственных средств с комплексным, разносторонним механизмом действия, которые способны эффективно воздействовать на все патогенетические звенья организма больного, связанные с коморбидностью. Проведенный нами анализ литературных источников подтвердил, что таким препаратом является Цитофлавин, препарат, со сбалансированным комплексом двух метаболитов (янтарная кислота, рибоксин), двух ко-ферментов-витаминов — никотинамида (витамин РР) и рибофлавина-мононуклеотида (витамин В2), который формирует механизм «срочной» адаптации. Бла-

годаря этим компонентам Цитофлавин является индуктором основных метаболических путей в клетках, активатором энергообразующих процессов, способствует утилизации свободного кислорода и препятствует ишемическим изменениям в органах и тканях за счет снижения уровня перекисных процессов.

Цель исследования. Обобщить доказательно установленные свойства препарата с метаболическим типом действия и обосновать целесообразность его использования при коморбидных психических расстройствах, ассоциированных с аддиктивными состояниями.

Материал и методы. В статье проанализированы 23 основных тематических литературных источника с описанием характеристики ингредиентов препарата, механизмом его действия и практического применения в клинической практике. Описаны результаты лечения 22 пациентов с хронической алкогольной зависимостью, осложненной кардиомиопатией, которым предложен в комплексе Цитофлавин курсом 25 дней по 2 таблетки 2 раза в день за полчаса до еды.

Результаты. По результатам динамики аффективного состояния больных выявлено: личностная тревожность после лечения составила $19,12 \pm 0,87$ баллов против $21,34 \pm 1,27$ и реактивная тревожность $-10,63 \pm 0,96$ баллов против $26,54 \pm 1,47$, что соответствовало уменьшению клинических проявлений тревоги, депрессии, когнитивных, эмоциональных нарушений.

Выводы. Проведенный анализ литературных источников подтверждает целесообразность применения комплексного метаболического нейропротекторного препарата, действие которого направлено на синтез комплексов макроэргических молекул через различные рецепторные, ферментативные и медиаторные системы. Комплексная терапия этих заболеваний с курсовым применением цитофлавина является патогенетически обоснованной и может быть успешно использована в клинической практике.

Keywords: Cytoflavin, hypoxia, alcoholic cardiomyopathy, post-acute-withdrawal syndrome.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 196-202.

THE EXPERIENCE OF USING A METABOLIC NEUROPROTECTIVE DRUG CYTOFLAVIN IN CLINICAL MEDICINE

O.S. Fitkalo

Relevance. An important task of medicine is the use of drugs with an integrated, versatile mechanism of action that may affect all pathogens in the body of the patient associated with comorbidity. Considering our analysis of literature sources, we believe that one of these drugs is Cytoflavin. The drug, which due to the balanced complex of two metabolites (succinic acid, riboxin), two co-enzymes-vitamins — nicotinamide (vitamin PP) and riboflavin-mononucleotide (vitamin B2), forms the mechanism of "urgent" adaptation. Due to these components, cytoflavin is an inducer of the major metabolic pathways in cells, an activator of energy-forming processes, promotes the utilization of free oxygen and prevents ischemic changes in organs and tissues by reducing the level of peroxide processes.

Objective. To summarize, the properties of the drug with a metabolic type of action have been conclusively established and justify the feasibility of its use in comorbid mental disorders associated with addictive conditions.

Material and methods. 23 thematic literary sources were analyzed, describing the characteristics of the drug ingredients, the mechanism of action of cytoflavin and its practical application in clinical medicine. For 22 chronic alcohol-dependent patients who have a history of cardiomyopathy, it is suggested in addition to standard treatment the use of Cytoflavin 2 tabs 2 times daily for half an hour before a meal. Duration of treatment was 25 days.

Наукові огляди

Results. According to the results of the dynamics of the affective state of patients revealed: personal anxiety after treatment was 19.12 ± 0.87 points versus 21.34 ± 1.27 and reactive anxiety -10.63 ± 0.96 points against 26.54 ± 1.47 points, which corresponded to a decrease in the clinical manifestations of anxiety, depression, cognitive, emotional disorders.

Conclusions. The conducted analysis of literary sources confirms the expediency of using a complex metabolic neuroprotective drug, the action of which is aimed at the synthesis of macroergic molecules through various receptor, enzymatic and mediator systems. Integrated therapy for these diseases with the use of Cytoflavin is pathogenetically valid and can be successfully used in clinical practice.

Вступ. Відомо, що складниками Цитофлавіну є природні метаболіти організму, які до того ж утилізуються клітинними структурами, а основне, беруть участь в окиснювально-відновних процесах, сприяють зниженню інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, активізують системи антиоксидантного захисту, що в кінцевому варіанті сприяє нормалізації всіх обмінних процесів в організмі хворого [1,2]. Метаболічна енергокорекція, антигіпоксична і антиоксидантна активність препарату зумовлена взаємодоповнюючою дією бурштинової кислоти, рибоксину, рибофлавіну і нікотинаміду, що визначає його фармакологічні властивості та лікувальну цінність [3,4,5]. Препарат випускається у формі таблеток та в ампулах по 10 мл. Склад цитофлавіну: бурштинова кислота (10%), що є основним і важливим субстратом для повноцінного протікання біохімічних реакцій циклу Кребса, сприяє утворенню АТФ, нормалізує вміст гістаміну і серотоніну та підвищує мікроциркуляцію в органах і системах, насамперед мозку [6]. Протиішемичний ефект бурштинової кислоти пов'язаний не тільки з активацією сукцинатдегідрогеназного окиснення, а також з відновленням активності ключового окиснювально-відновного ферменту дихального мітохондріального ланцюга — цитохром оксидази [1,7]. Рибоксин (2%) прискорює швидкість анаеробного гліколізу, служить міметиком рецепторів пуринергічних систем. Нікотинамід (1%) є прекурсором коферментів дегідрогеназ (НАД+ і НАДФ+) і в комплексі з бурштиною кислотою бере участь в електрохімічних реакціях, пов'язаних із біосинтезом АТФ. Рибофлавін (0,2%) активує процеси тканинного дихання та бере участь у синтезі аденозинтрифосфатаз, вищих жирних кислот та інших процесах енергозабезпечення клітини, проявляє антиоксидантні властивості, бере участь у кровотворенні. Така коротка характеристика інгредієнтів препарату дозволяє скласти уявлення про механізм дії цитофлавіну як агоніста пуринергічних систем із метаболотропним компонентом дії, орієнтованим на проміжний обмін речовин. Цей механізм і зумовлює протигіпоксичну дію препарату в різноманітних клінічних ситуаціях, а комплексний склад препарату дозволяє повністю використовувати механізм антигіпоксичної дії всіх його складових [1,7–11].

Як бачимо, інгредієнти препарату добре відомі, а їх дози підібрані таким чином, що виключають небажану

взаємодію речовин у водному розчині. Компоненти цитофлавіну за своєю суттю коергічні і діють через різні рецепторні системи однонаправлено, що є особливо важливим для виключення побічної дії препарату. Разом з тим, складові цитофлавіну представляють собою самостійні лікарські засоби, які давно відомі і широко використовуються в різних галузях медицини, що теж є позитивним фактом. Не дивно, що Афанасьєв В. В. [3] та Федін А.И., Румянцева С. А., Пирадов М. А. [15] вдало комбінацію інгредієнтів цитофлавіну алегорично порівнюють із такою стравою, як борщ (смачно і корисно).

Цитофлавін стимулює дихання і енергоутворення в клітинах (енергопротекторний ефект), перешкоджає утворенню вільних радикалів, відновлює активність ферментів антиоксидантного захисту (антиоксидантний, антигіпоксичний ефекти), активує внутрішньоклітинний синтез білка, сприяє ресинтезу у-аміномасляної кислоти в нейронах через шунт Робертса (репаративний ефект). Головною перевагою препарату є його безпечність, засвідчена авторами Годованець Ю. Д., Бабінцевою А. Г. [13], які встановили доказову ефективність препарату у дітей, що мали тяжкі порушення постнатальної адаптації за умов перинатальної патології. За результатами великої кількості рандомізованих досліджень показана ефективність цитофлавіну при церебральній гіпоксії-ішемії мозку в недоношених новонароджених, при нейроінфекції у дітей з енцефалітом та менінгітом, при токсичній і постгіпоксичній енцефалопатії [3,8,12,13]. Складний механізм розвитку гіпоксії в організмі, багатокомпонентна система біохімічних і метаболічних процесів, які виникають при різних коморбідних захворюваннях, певною мірою викликають у лікарів сумнів при використанні таких препаратів. Однак низкою авторів доведено, що компоненти, які входять до складу цитофлавіну, підвищують можливість утворення енергії в клітинах всіх типів в умовах гіпоксії через участь у внутрішньоклітинних реакціях проміжного обміну речовин. Тому на системному рівні ця взаємодія проявляється протигіпоксичним, антиоксидантним і нейротропним ефектом [1,2, 5,6,10, 11,14–16].

Активізація реакцій перекисного окиснення ліпідів, що викликає первинну ішемію і низьку активність власних антиоксидантних систем організму, втягує в патологічний процес інтрацеребральне мікроциркуля-

торне русло, викликаючи ендотеліальну дисфункцію та пошкодження гематоенцефального бар'єру. При цьому інтенсивність та порушення вільнорадикальних процесів, у тому числі і мітохондріального апарату, формує вторинну енергодепресію, яка, у свою чергу, погіршує стан хворого. Довготривалі дослідження Румянцевой С. А., Романцова М. Г., Федина А. И., Парадова М. А. (2001–2009 рр.) підтверджують позитивну динаміку перебігу ішемічного інсульту на фоні використання препарату [7,17]. Тому максимально раннє примінення такого багатокомпонентного енергокоректора, як Цитофлавіну, є доцільним і виправданим вважають автори.

Проф. Ключева Е. Г. доводить ефективність використання препарату в неврології (терапії ішемічного, геморагічного інсульту, хронічного розладу мозкового кровообігу, закритої черепно-мозкової травми, терапії нейроінфекцій, токсичних і постгіпоксичних енцефалопатій, синдромі поліорганної недостатності) [18].

Патогенетично обґрунтовано використання препарату у пацієнтів при гострому періоді політравми. Автор Семчишин М. Г. вважає, що ефективність препарату має місце при гострому періоді патологічного процесу і є обов'язковим при проведенні недиференційованої терапії, яка забезпечує корекцію дихальних розладів, нормалізує системну і периферичну гемодинаміку, включаючи порушення мікроциркуляції, відновлення метаболічних процесів. Препарат позитивно впливає на результати лікування ЧМТ легкого і середнього ступеня тяжкості в гострому і віддаленому періодах, що, очевидно, пов'язане з нормалізацією обмінних процесів у тканинах головного мозку, сприяє прискоренню репаративних процесів, повному і ранньому відновленню неврологічних функцій, стверджує автор [14]. Цитофлавін, активуючи церебральний кровоплин, стимулює метаболізм у ЦНС, впливаючи на процеси енергоутворення в клітині, покращуючи окисно-відновні процеси та зменшуючи продукцію вільних радикалів [11].

Група вчених [19] провела дослідження ефективності лікування пацієнтів з нейроінфекціями (серозні і гнійні менінгіти) з використанням препарату Цитофлавін крапельно в розведенні 10 мл на 200–400 мг 5–10% розчину глюкози протягом 10 днів. На фоні лікування Цитофлавіном порівняно з Ноотропілом, у пацієнтів швидше зникали симптоми інтоксикації порівняно з контрольною групою, менінгіальні ознаки також достовірно зменшувались після прийому препарату.

При проведенні аналізу клінічного використання препарату [8,15,18,20,21] авторами підтверджено ефективність застосування Цитофлавіну в різних галузях медицини. Однак у наркології та психіатрії використання препарату не є поширеним явищем.

Разом з тим, низка авторів [2,4,6,20,22] вважає, що поєднання інгредієнтів Цитофлавіну надає можливість використовувати його як імунотропний препарат — засіб для комбінованої терапії при психічних захворюваннях. За даними авторів, препарат позитивно впливає на параметри неврологічного статусу: зменшує

прояви астеничного, цефалічного, вестибуломозочкового синдрому, нівелює розлади в емоційно-вольовій сфері (знижує рівень тривоги, депресії), покращує когнітивні функції, що, у свою чергу, безпосередньо підвищує якість життя таких пацієнтів.

Групою авторів Харківського НДІ наркології та психіатрії [23] проведено порівняльне клінічне дослідження хворих на алкоголізм на етапі купірування синдрому відміни алкоголю. Доведено, що Цитофлавін прискорює зворотний розвиток таких проявів синдрому відміни алкоголю, як артеріальна гіпертензія, тахікардія, нудота, блювання, тремор, пітливість, тяжкість у голові та головні болі. При цьому достовірно ($p < 0,05$) знижує інтегральний показник тяжкості алкогольної абстиненції за шкалою CIWA-Ag на 5-й день лікування — на 31,35% порівняно з тією ж комплексною фармакотерапією, але без Цитофлавіну. Лікарський засіб сприяє редукції патологічного потягу до алкоголю за рахунок зниження інтенсивності його вегетативного компонента, оціненого за допомогою глосарію Н. В. Чердніченко — В. Б. Альтшулера на 5-й день лікування — на 45,64%. За даними введення Цитофлавіну в комплексну фармакотерапію не супроводжувалось негативними явищами, що дозволяє вважати Цитофлавін не тільки ефективним, але й безпечним засобом при комплексній детоксикації хворих, залежних від алкоголю. Розвиток залежності значно впливає на формування особистості, що проявляється у вигляді астеничних станів і афективних розладів. Стан постабстинентного синдрому супроводжується достатньо сильним стресом. Стрес призводить до дисфункції мозку, впливає на роботу серця, що, у свою чергу, викликає оксидативний стрес. Тому призначення препаратів арсеналу ноотропних є доцільним, вважають Коконова Д. Н., Ляшенко А. А., призначаючи таким пацієнтам Цитофлавін [2].

Давно відомо, що постабстинентний стан, як ранній етап ремісії, є критичним періодом, під час якого існує великий ризик рецидиву захворювання, а сама хронічна алкогольна інтоксикація, яка, як правило, є коморбідною патологією, призводить до метаболічних і дистрофічних змін систем та органів хворого. Відновлення неврологічних порушень, покращення функціонування серцево-судинної системи є важливим аспектом комплексної терапії алкогольної залежності, яка сприяє стабільному покращенню стану пацієнта. Препарат зменшує алкогольну інтоксикацію, усуває тяжкі клінічні прояви та скорочує тривалість абстинентного синдрому, згладжує дисфоричну симптоматику [23]. Тому призначення Цитофлавіну було б доцільним при коморбідних психічних розладах, асоційованих з адиктивними станами.

Таким чином, перевага комбінованого лікарського засобу, яким є цитофлавін, полягає в його коергічному метаболотропному впливі, що залежить від збалансованого комплексу підібраних компонентів. Завдяки комплексній дії складових, препарат активує процес гліколізу, поліпшує транспорт глюкози у клітини, тканинне дихання за рахунок підсилення транспорту електронів

Наукові огляди

у мітохондріях [1,3,4,23]. Все це сприяє відновленню неврологічних порушень, покращує функціонування серцево-судинної системи, що є вкрай важливим критерієм ефективності комплексної терапії у пацієнтів з хронічною алкогольною залежністю, обтяжених кардіоміопатією.

За умови інформованої згоди нами проліковано 22 пацієнти з хронічною алкогольною залежністю, обтяженою кардіоміопатією, та 20 пацієнтів без коморбідної патології — контрольна група. Математичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою статистичного пакета програм «EXCEL» і «STATISTICA 7.0 for Windows», а також за допомогою t-критерію Стюдента. Для визначення рівня тривожності, виміру параметрів особистості та відображення індивідуальної реакції на стрес нами використано тест Спілберга-Ханіна, який дозволяє диференційовано вимірювати тривожність як особистісну властивість, так і стан, пов'язаний із поточною ситуацією.

Пацієнти основної групи додатково приймали Цитофлавін по 2 таблетки 2 рази на добу за півгодини до їди. Тривалість курсу склала 25 днів. Ефект лікування ми вважали позитивним у разі зникнення або достовірного зменшення симптомів когнітивної дисфункції. За результатами аналізу шкали Спілберга-Ханіна виявлено, що в процесі лікування показники тривожності знижувались: особистісна тривожність після лікування склала $19,12 \pm 0,87$ бала проти $21,34 \pm 1,27$ бала та реактивна тривожність $10,63 \pm 0,96$ бала проти $26,54 \pm 1,47$ бала.

Відзначена швидша редукція соматовегетативних проявів: гіпергідроз (з $1,05 \pm 0,09$ бала до $0,11 \pm 0,07$ бала); тремор (з $2,16 \pm 0,07$ бала до $0,45 \pm 0,06$ бала); озноб (з $1,35 \pm 0,04$ бала до $0,18 \pm 0,02$ бала); відсутність апетиту (з $1,56 \pm 0,07$ бала до $0,97 \pm 0,11$ бала); слабкість (з $2,56 \pm 0,16$ бала до $1,32 \pm 0,02$ бала); спрага (з $1,89 \pm 0,06$ бала до $0,36 \pm 0,05$ бала); нудота (з $1,12 \pm 0,01$ бала до $0,45 \pm 0,00$ бала); блювання (з $2,56 \pm 0,05$ бала до $1,00 \pm 0,06$ бала); кишкові дискінезії (з $2,67 \pm 0,06$ бала до $0,67 \pm 0,04$ бала); підвищений артеріальний тиск (з $2,98 \pm 0,07$ бала до $0,29 \pm 0,04$ бала); знижений артеріальний тиск (з $1,68 \pm 0,04$ бала до $0,32 \pm 0,02$ бала); гіпертермія (з $1,49 \pm 0,06$ бала до $0,28 \pm 0,00$ бала); ринорея (з $0,86 \pm 0,04$ бала до $0,18 \pm 0,01$ бала). Аналіз соматовегетативних порушень продемонстрував максимальну позитивну динаміку симптомів, які пов'язані з токсичним впливом алкоголю — слабкість, блювання, тремор та ін. Відзначено позитивні результати та високий ступінь переносимості і безпечності препарату, бажання пацієнтів приймати препарат комбіновану терапію. Різниця між результатами психодіагностичного тестування була статистично достовірною в обох групах дослідження ($p \leq 0,05$).

Висновок: на основі власних досліджень та проведеного аналізу даних літератури пропонуємо для включення в схему комплексного лікування хворих з коморбідною залежністю Цитофлавін. Препарат із

метаболічним типом дії сприяє підвищенню емоційної стійкості, знижує рівень невротизації і тривоги, допомагає зменшити депресивні настрої і астенизацію хворих, підвищує їх життєву активність, зменшує наявність симптомів застійної серцевої недостатності та нормалізує показники фізичного і психічного здоров'я. У нашому випадку ефективним було лікування осіб із алкогольною залежністю, обтяженою кардіоміопатією, з одночасним призначенням препарату Цитофлавін.

Низька вартість препарату, порівняно із сучасними ноотропами, також є важливим фактором при використанні даного лікарського засобу.

Варіабельність психодіагностичних ознак, що вивчалися під час лікування, дозволяє думати про можливість феномену нівеляції індивідуальних особливостей психічного статусу хворих.

Перспективи подальших досліджень. Із сучасних позицій перспективним є проведення подальших клінічних досліджень використання Цитофлавіну при коморбідних станах у психіатрії та наркології.

Конфлікт інтересів відсутній.

Список літератури

1. Суслина ЗА, Румянцева СА, Танашян ММ. Комплексная энергокоррекция хронической ишемии мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011; 3:25-30.
2. Коконова ДН, Ляшенко АА. Иммунотропный эффект Цитофлавина у больных алкоголизмом. Вестник СПбГМА им.И.Мечникова. 2006; 1:156-60.
3. Афанасьев ВВ. Цитофлавин в интенсивной терапии: пособие для врачей. СПб; 2005. 36с.
4. Ливанов ГА. Использование метаболического антиоксиданта Цитофлавина в коррекции гипоксии и её последствий при тяжелых формах отравлений нейротропными ядами. Вестник интенсивной терапии. 2009; 1: 60-63.
5. Силина ЕВ, Румянцева СА. Коррекция оксидантного стресса при внутримозговых кровоизлияниях метаболическим церебропротектором Цитофлавином. Вестник интенсивной терапии. 2006; 2: 82-88.
6. Яремчук ОБ, Жуковский ОО, Васильева НВ, Білоус П. Влияние Цитофлавіну на показатели когнитивных функций у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. Буковинський медичний вісник. 2009; 3:103-105.
7. Румянцева СА, Романцов МГ. Эффективность Цитофлавина в терапии острого нарушения мозгового кровообращения. Вестник СПбГМА им. И.Мечникова. 2004; 5: 129-32.
8. Шайтор ВМ, Емельянов ВД. Диспраксия у детей с последствиями перинатального повреждения нервной системы (Стабилометрическая диагностика и коррекция). Санкт-Петербург; 2012. 96с.
9. Ромашенко ОВ, Горбач ТВ, Румбашт ВВ. Клинико-экспериментальное исследование эффективности цитофлавина при ишемии миокарда. Вісник проблем біології і медицини. 2013; 2:196-200.
10. Сайко ОВ, Стаднік СМ. Клінічна ефективність Цитофлавіну у хворих з інфарктами мозку у вертебро-базиллярному басейні. АЛМ. 2011; 1:7-12.
11. Никонов ВВ, Павленко АЮ, Белецкий АВ, Кривобок ВИ. Цитофлавин в коррекции гомеостаза у пациентов в остром периоде политравмы. Медицина неотложных состояний. 2012; 1:40-43.
12. Юденкова О, Жуков В. Применение Цитофлавина в первые часы острой цереброваскулярной ишемии. Врач. 2006; 5:67-70.

13. Годованець ЮД, Бабінцева АГ. Досвід застосування антиоксидантної терапії у комплексі лікування новонароджених з гіпоксичним пошкодженням нирок. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2015;1(5):121-27.
 14. Семчишин МГ. Ефективність препарату цитофлавін при комплексній патогенетичній терапії черепно-мозкової травми у воєнків антитерористичної операції. Буковинський медичний вісник. 2018;23(2):76-82.
 15. Федін АІ, Румянцева СА, Пірадов МА. Эффективность нейрометаболического протектора Цитофлавина при инфарктах мозга. Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова. 2005; 1: 13-19.
 16. Родинський ОГ, Ткаченко СС, Зинов'єва ОГ. Вплив Цитофлавіну на біоелектричну активність нервово-м'язового комплексу в умовах експериментальної менопаузи. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016; 2: 74-78.
 17. Федін АІ, Румянцева СА, Пірадов МА. Клиническая эффективность Цитофлавина у больных с хронической ишемией головного мозга (многоцентровое плацебоконтролируемое рандомизированное исследование). Врач. 2006; 13: 52-58.
 18. Ключева ЕГ. Применение препарата Цитофлавин в неврологии: пособие для врачей. СПб;2008. 24с.
 19. Бузунова СА, Архипов ГС, Исаков ВА, Стуколкин КО. Цитофлавин в комплексной терапии серозных и гнойных менингитов : метод. пособие для врачей, интернов. В.Новгород; 2007. 32с.
 20. Лукьянова ИЮ, Афанасьев ВВ, Саватеева ТН. Цитофлавин в коррекции симптомов тревоги/депрессии у больных хронической сердечной недостаточностью. Психофармакология и биологическая наркология. 2007; 7(4): 43-44.
 21. Рыбак ВА, Бушкова СС. Применение Цитофлавина в комплексном лечении мигрени. Лекарственный вестник. 2006; 6: 17-22.
 22. Мяловицька О.А. Ефективність препарату Цитофлавін у лікуванні пацієнтів з розсіяним склерозом і втотою. Український медичний часопис. 2015;2(106):45-47.
 23. Минко АІ, Линский ИВ, Кузьминов ВН, Самойлова ЕС. Цитофлавин в детоксикации больных, зависимых от алкоголя. Новости медицины и фармации. 2010; 5: 10-12.
- References**
1. Suslina ZA, Romyantseva SA, Tanashyan MM. Kompleksnaya energokorreksiya hronicheskoy ishemii mozga [Complex energy correction of chronic cerebral ischemia]. Jurnal neurologii i psihiatrii im.S.S.Korsakova – Journal of Neurology and Psychiatry. Korsakov. 2011;3: 25-30. (In Russian).
 2. Kokonova DN, Lyashenko AA. Immunotropnyy effekt tsitoflavina u bolnykh alkogolizmom [Immunotropic effect of cytoflavin in patients with alcoholism]. Vestnik SPb GMA im.I.Mechnikova – Journal of the St. Petersburg SM A. I. Mechnikov.2006;1:156-160. (In Russian).
 3. Afanasev VV. Tsitoflavin v intensivnoy terapii: posobie dlya vrachey. [Cytoflavin in intensive care : a manual for doctors]. St. Petersburg, 2005.36 p. (In Russian).
 4. Livanov GA. Ispolzovanie metabolicheskogo antioksidanta Tsitoflavina v korrektsii hipoksii i ee posledstviy pri tyazhlykh formah otravleniy neyrotropnyimi yadamami [Use of the metabolic antioxidant Cytoflavin in the correction of hypoxia and its consequences in severe forms of poisoning with neurotropic poisons]. Vestnik intensivnoy terapii – Journal of intensive care. 2009;1:60-63. (In Russian).
 5. Silina EV, Romyantseva SA. Korrektsiya oksidantnogo stressa pri vnutrimozgovykh krovoizliyaniyah metabolicheskim tsereboprotektorom Tsitoflavinom [Correction of oxidative stress in intracerebral hemorrhages with a metabolic cerebroprotector Cytoflavin]. Vestnik intensivnoy terapii - Journal of intensive care. 2006;2:82-88. (In Russian).
 6. Yaremchuk OB, Zhukovsky OO, Vasylieva NV, Bilous II. Vplyv tsytoflavinu na pokaznyky kohnitivnykh funktsii u khvorykh na dystyrykuliatornu entsefalopatiyu [Effect of cytoflavin on indicators of cognitive functions in patients with dyscirculatory encephalopathy]. Bukovynskiy medychnyi visnyk – Bukovinsky Medical Journal. 2009; 3: 103-105. (In Ukrainian).
 7. Romyantseva SA, Romantsov MG. Effektivnost tsitoflavina v terapii ostrogo narusheniya mozgovogo krovoobrascheniya [The effectiveness of cytoflavin in the treatment of acute cerebrovascular disorders]. Vestnik SPb gosudarstvennoy meditsinskoj akademii im. I. I. Mechnikova – Journal of the St. Petersburg State Medical Academy. I. I. Mechnikov.2004; 5:129-32. (In Russian).
 8. Haytor VM, Emelyanov VD. Dispraksiya u detey s posledstviyami perinatalnogo povrejdeniya nervnoy sistemy (Stabilometricheskaya diagnostika i korrektsiya) [Dyspraxia in children with consequences of perinatal damage to the nervous system (Stabilometric diagnosis and correction)]. Sankt-Peterburg, 2012. 96p. (In Russian).
 9. Romaschenko OV, Gorbach TV, Rumbasht VV. Kliniko-eksperimentalnoe issledovanie effektivnosti tsitoflavina pri ishemii miokarda [Clinical and experimental study of the effectiveness of cytoflavin in myocardial ischemia]. Visnyk problem biolohii i medytsyny - Journal of Biology and Medicine.2013; 2:196-200. (In Russian).
 10. Saiko OV, Stadnik SM. Klinichna efektyvnist tsytoflavinu u khvorykh z infarktamy mozku u vertebro-bazyliarnomu baseini [Clinical efficacy of cytoflavin in patients with cerebral infarcts in the vertebro-basilar basin]. Acta Medica Leopoliensia – Lviv Medical Journal.2011;1:7-12. (In Ukrainian).
 11. Nikonov VV, Pavlenko AYU, Beletskiy AV, Krivobok VI. Tsitoflavin v korrektsii gomeostaza u patientov v ostrom periode politravmyi [Cytoflavin in the correction of homeostasis in patients in the acute period of polytrauma]. Meditsina neotlojnykh sostoyaniy – Emergency medicine. 2012;1:40-43. (In Russian).
 12. Yudenkova O, Jukov VYu. Primenenie tsitoflavina v pervyie chasy ostroy tserebrovaskulyarnoy ishemii [The use of cytoflavin in the early hours of acute cerebrovascular ischemia]. Vrach – Doctor. 2006;5: 67-70. (In Russian).
 13. Hodovanets YuD, Babintseva AH. Dosvid zastosuvannya antyoksydantnoi terapii u kompleksi likuvannya novonarozhzenykh z hipoksychnym poshkodzhenniam nyrrok.[Experience in the use of antioxidant therapy in the treatment of neonates with hypoxic kidney damage]. Neonatolohiia, khirurgiia ta perynatalna medytsyna – Neonatology, surgery and perinatal medicine. 2015; 1(5):121-27. (In Ukrainian).
 14. Semchishyn MH. Efektyvnist preparatu tsytoflavin pry kompleksnii patohenetichnii terapii cherepno-mozkovoї travmy u voiakiv antyterorestychnoi operatsii [Efficiency of the preparation of cytophflavin in complex pathogenetic therapy of craniocerebral trauma in soldiers of an antiterrorist operation]. Bukovynskiy medychnyi visnyk - Bukovinsky Medical Journal.2018; 23(2):76-82. (In Ukrainian).
 15. Fedin AI, Romyantseva SA, Piradov MA. Effektivnost neyrometabolicheskogo protektora Tsitoflavina pri infarktakh mozga [Efficacy of the neurometabolic protector of cytoflavin in cerebral infarctions]. Vestnik Sankt-Peterburgskoy gosudarstvennoy meditsinskoj akademii im. I. I. Mechnikova – Journal of the St. Petersburg State Medical Academy. I. I. Mechnikov.2005;1:13-19. (In Russian).
 16. Rodynskiy OH, Tkachenko SS, Zynov'ieva OH. Vplyv tsytoflavinu na bioelektrychnu aktivnist nervovo-miazovoho kompleksu v umovakh eksperymentalnoi menopauzy [Influence of cytoflavin on bioelectric activity of neuromuscular complex under experimental menopause.]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny - Achievements of clinical and experimental medicine. 2016; 2: 74-78. (In Ukrainian).
 17. Fedin AI, Romyantseva SA, Piradov MA. Klinicheskaya

Наукові огляди

- effektivnost Tsitoflavina u bolnyih s hronicheskoy ishemiey golovnoho mozga (mnogotsentrovoye platsebokontroliruemoe randomizirovannoe issledovanie) [Clinical efficacy of cytoflavin in patients with chronic cerebral ischemia (multicenter placebo-controlled randomized study)]. *Vrach – Doctor*. 2006;13:52-58. (In Russian).
18. Klocheva EG. Primenenie preparata Tsitoflavin v neurologii: posobie dlya vrachey. [The use of the drug Cytoflavin in neurology: a manual for doctors]. SPb, 2008, 24p. (In Russian).
 19. Buzunova SA, Arhipov GS, Isakov VA, Stukolkin KO. Tsitoflavin v kompleksnoy terapii seroznih i gnoyniyh meningitov : metod. posobie dlya vrachey, internov [Cytoflavin in the complex therapy of serous and purulent meningitis: methodological manual for physicians, interns] Novgorod, 2007. 32p. (In Russian).
 20. Lukyanova IYu, Afanasev VV, Savateeva TN. Tsitoflavin v korrektsii simptomov trevogi/depressii u bolnyih hronicheskoy serdechnoy nedostatochnostyu [Cytoflavin in the correction of anxiety / depression symptoms in patients with chronic heart failure]. *Psihofarmakologiya i biologicheskaya narkologiya – Psychopharmacology and biological narcology*. 2007; 7(4): 43-44. (In Russian).
 21. Rybak VA, Bushkova SS. Primenenie tsitoflavina v kompleksnom lechenii migreni [The use of cytoflavin in the complex treatment of migraine]. *Lekarstvennyy vestnik- Medicinal Journal*. 2006; 6:17-22. (In Russian).
 22. Mialovytska OA. Efektyvnist preparatu tsytoflavin u likuvanni patsiientiv z rozsiianym sklerozom i vtomoiu [The effectiveness of the drug cytoflavin in the treatment of patients with multiple sclerosis and fatigue]. *Ukrainian Medical Journal - Ukrainskyi medychnyi chasopys*. 2015; 2(106): 45-47. (In Ukrainian).
 23. Minko AI, Linskyi IV, Kuzminov V N, Samoylova ES. Tsitoflavin v detoksikatsii bolnyih, zavisimiyh ot alkogolya [Cytoflavin in the detoxification of alcohol-dependent patients]. *Novosti meditsiny i farmatsii – News of Medicine and Pharmacy*. 2010; 5:10-12. (In Russian).

Відомості про автора

Фітькало Олег Степанович- кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії та психотерапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів, Україна.

Сведения об авторе

Фитькало Олег Степанович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и психотерапии ФПДО Львовского национального медицинского института, г. Львов, Украина.

Information about the author

Fitkalo Oleg Stepanovych – MD, PhD, associate professor of the Department of Psychiatry and Psychotherapy FPDO Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine.

Надійшла до редакції 10.04.2019
Рецензент — проф. Заморський І.І.
© О.С.Фітькало, 2019

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗА ДСТУ ISO 9001:2015 У НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ – ВЛАСНИЙ ДОСВІД**Т.А. Ковальчук, М.В. Савочкина, В.В. Івчук**ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України»,
м. Кривий Ріг, Україна

Ключові слова:*система управління якістю, міжнародні стандарти, ДСТУ ISO 9001:2015, науково-дослідна установа.**Буковинський медичний вісник. Т.23, № 4 (92). С. 203-207.***DOI:***10.24061/2413-0737.XXIV.4.92.2019.***E-mail:** *vitaliy.ivchuk@gmail.com***Мета роботи** — розглянути досвід Науково-дослідного інституту медичного профілю з розробки та впровадження системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.**Матеріал і методи.** У дослідженні застосовувалися загальнонаукові методи емпіричного і теоретичного пізнання, логічні методи і прийоми, а також методи системного аналізу, порівняння, аналогії та узагальнення.**Результати.** У статті наведений власний досвід розробки та впровадження системи управління якістю (СУЯ), що розроблена на основі вимог ДСТУ ISO 9001:2015. Сучасні принципи управління з використанням міжнародних стандартів ISO 9001:2015 визначають основу підвищення результативності науково-дослідної установи медичного профілю. Впровадження СУЯ є масштабним і досить складним проектом, що охоплює весь контингент співробітників. Проведена оцінка особливостей функціонування науково-дослідної медичної установи в сучасних умовах. Розроблена модель процесів управління науково-дослідною медичною установою. Застосовані критерії та методи моніторингу й аналізу дозволяють оцінити результативність і рівень ефективності основних процесів науково-дослідної діяльності та медичної допомоги, розроблені плани їх удосконалення. Відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 підтверджує, що досягнутий рівень менеджменту відповідає стандартним вимогам, які відображають міжнародно визнані способи управління для виробництва наукового продукту та медичних послуг гарантованої якості.**Висновок.** Власний досвід впровадження системи управління якістю в Інституті показав доцільність ухваленого рішення. Створення системи управління організацією, що орієнтована на впровадження сучасних технологій та методів менеджменту якості, є запорукою стійкого функціонування науково-дослідної медичної установи в сучасних умовах. Пріоритет принципу постійного покращення якості та підвищення результативності системи управління якістю забезпечує досягнення основної мети організації.**Ключевые слова:***система менеджмента качеством, международные стандарты, ДСТУ ISO 9001:2015, научно-исследовательское учреждение.**Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 203-207.***РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПО ДСТУ ISO 9001:2015 В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ – СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ****Т.А. Ковальчук, М.В. Савочкина, В.В. Івчук****Цель работы** — рассмотреть опыт Научно-исследовательского института медицинского профиля по разработке и внедрению системы управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001:2015.**Материал и методы.** В исследовании применялись общенаучные методы эмпирического и теоретического познания, логические методы и приемы, а также методы системного анализа, сравнения, аналогии и обобщения.**Результаты.** В статье приведен собственный опыт разработки и внедрения системы менеджмента качества (СМК), разработанной на основе требований ДСТУ ISO 9001:2015. Современные принципы управления

с использованием международных стандартов ISO 9001:2015 определяют основу повышения результативности научно-исследовательского учреждения медицинского профиля. Внедрение СМК является масштабным и достаточно сложным проектом, охватывает весь контингент сотрудников. Проведена оценка особенностей функционирования научно-исследовательского медицинского учреждения в современных условиях. Разработана модель процессов управления научно-исследовательским медицинским учреждением. Применены критерии и методы мониторинга и анализа позволяют оценить результативность и уровень эффективности основных процессов научно-исследовательской деятельности и медицинской помощи, разработаны планы их совершенствования. Соответствие стандарту DSTU ISO 9001:2015 подтверждает, что достигнутый уровень менеджмента соответствует стандартным требованиям, которые отражают международно признанные способы управления для производства научного продукта и медицинских услуг гарантированного качества. **Вывод.** Собственный опыт внедрения системы менеджмента качества в Институте показал целесообразность принятого решения. Создание системы управления организацией, ориентированная на внедрение современных технологий и методов менеджмента качества, является залогом устойчивого функционирования научно-исследовательского медицинского учреждения в современных условиях. Приоритет принципа постоянного улучшения качества и повышения результативности системы менеджмента качества обеспечивает достижение основной цели организации.

Keywords: quality management system, international standards, DSTU ISO 9001:2015, research institution.

Bukovinian Medical Herald. V.23, № 4 (92). P. 203-207.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO DSTU ISO 9001:2015 AT THE RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL PROFILE – OWN EXPERIENCE

T.A. Kovalchuk, M.V. Savochkina, V.V. Ivchuk

The aim of the work is to consider the experience of the medical research institute in the development and implementation of a quality management system in accordance with the requirements of DSTU ISO 9001:2015.

Material and methods. The study used general scientific methods of empirical and theoretical knowledge, logical methods and techniques, as well as methods of system analysis, comparison, analogy and generalization.

Results. The article presents our experience in the development and implementation of a quality management system (QMS), developed on the basis of the requirements of DSTU ISO 9001: 2015. Modern management principles using international standards ISO 9001: 2015 determine the basis for increasing the effectiveness of a medical research institution. The implementation of the QMS is a large-scale and rather complex project, it covers the entire contingent of employees. The assessment of the features of the functioning of a research medical institution in modern conditions. A model of the management processes of a research medical institution has been developed. The criteria and methods of monitoring and analysis have been applied to evaluate the progress and level of effectiveness of the main processes of research and medical care, and plans for their improvement have been developed. Compliance with the DSTU ISO 9001: 2015 standard confirms that the achieved management level meets the standard requirements that reflect internationally recognized management methods for the production of a scientific product and medical services of guaranteed quality.

Conclusion. Our own experience in implementing the QMS at the Institute has shown the feasibility of the decision. The creation of an organization management system focused on the introduction of modern technologies and quality

management methods is the key to the stable functioning of a medical research institution in modern conditions. The priority of the principle of continuous quality improvement and improving the effectiveness of the QMS ensures the achievement of the main goal of the organization.

Вступ. Актуальність розробки та впровадження нових форм управління в сучасних умовах функціонування вітчизняної системи охорони здоров'я, що характеризуються дефіцитом державного фінансування, розвитком ринкових відносин, зростанням вартості медичних послуг та зниженням якості і доступності медичної допомоги, – набуває особливого значення [1-3].

Сучасній медичній науково-дослідній установі для підвищення результативності своєї діяльності необхідно залучати внутрішні ресурси, що орієнтовані на застосування інноваційних систем управління. Засобом досягнення встановленого рівня якості та підвищення ефективності діяльності і конкурентоспроможності установи є розроблена, впроваджена та підтримувана закладом у робочому стані система управління якістю (СУЯ), що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001 [1, 4-6]. СУЯ є ефективним інструментом для досягнення головної мети будь-якої установи охорони здоров'я – задоволення вимог споживача шляхом надання медичних послуг високого рівня [3, 7, 8]. Більшість країн Європейського Союзу на законодавчому рівні висувають вимоги до закладів охорони здоров'я, щодо проходження ними процедури сертифікації на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001 [4, 9, 10].

Однак потрібно зауважити, що у сфері науково-дослідної діяльності такий метод управління майже не застосовується через відсутність єдиних кількісних і якісних критеріїв оцінки наукового продукту та видів наукових досліджень.

Мета дослідження. Розглянути власний досвід державної установи «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України», м. Кривий Ріг (надалі – Інститут) з розробки та впровадження системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.

Матеріал і методи. Об'єктами дослідження служили ключові і допоміжні процеси (процеси надання медичної допомоги, процеси забезпечення, процеси управління). У дослідженні застосовувалися загальнонаукові методи емпіричного і теоретичного пізнання, логічні методи і прийоми, а також методи системного аналізу, порівняння, аналогії та узагальнення. Одиницями спостереження служили: зовнішній споживач (пацієнт), співробітник, що бере участь у процесах СМЯ, структурний підрозділ.

Результати дослідження та їх обговорення. Державну установу «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України» засновано у 1955 році в самому центрі гірничо-видобувної та металургійної промисловості України – Кривому Розі. Інститут утворений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає надання

високопрофесійної спеціалізованої допомоги на сучасному рівні за допомогою передових, інноваційних технологій лікування професійної патології. На сьогоднішній день основною сферою діяльності Інституту є: діагностика, лікування та профілактика професійних і загальних захворювань; вивчення впливу та розробка захисту людини від потенційно шкідливих для здоров'я фізичних, хімічних, біологічних факторів виробничого і навколишнього середовища; наукове обґрунтування та практичне забезпечення медичної та судової експертизи професійних захворювань, токсикологічної, гігієнічної експертизи документації, продукції та сертифікації.

У клініці Інституту надається спеціалізована медична допомога третинного рівня працівникам промислових підприємств Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. До структури клініки входить стаціонар на 200 ліжок, з них – 110 терапевтичних, 90 – неврологічних, консультативно-діагностичне, поліклінічне відділення, клініко-діагностична лабораторія, відділення функціональної діагностики, відділення гіпербаричної оксигенації, фізіотерапевтичне та інші допоміжні відділення. Щорічно в консультативно-діагностичному поліклінічному відділенні клініки реєструється близько 55 тисяч амбулаторних відвідувань лікарів і понад 5000 хворих проходить обстеження і лікування у стаціонарних відділеннях. Переважна більшість хворих мають захворювання органів дихання та периферичної нервової системи промислової етіології. До організаційної структури Інституту входять наукові, медичні і такі, що забезпечують діяльність підрозділів.

Науковий кадровий склад Інституту представляють як доктори, так і кандидати наук. На матеріально-технічній базі установи виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи та окремі дисертаційні дослідження, що свідчить про значний науковий потенціал організації. Нами з'ясовано, що для успішного функціонування та розвитку Інституту необхідна ефективна система управління науково-дослідною та медичною діяльністю, що орієнтована на якість наукової продукції та задоволеність споживача медичних послуг.

Становлення СУЯ в Інституті здійснювалось поетапно. Проведений аналіз систем управління дозволив керівництву Інституту ухвалити рішення про розробку та впровадження СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015. На попередньому етапі залучались кваліфіковані консультанти з консалтингових фірм. Їх роль полягала в систематичному роз'ясненні особливостей стандартів ISO, навчанні персоналу та інформаційній підтримці розробників системи. На цьому етапі був проведений аналіз та виявлені дефіцит функцій, процесів та ресурсів. У результаті створена служба якості, призначені представник керівництва з якості

Обмін досвідом

та уповноважені з якості. Також проведені зовнішня оцінка рівня зрілості СУЯ та внутрішня самооцінка діяльності Інституту, що дозволила з'ясувати невідповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та визначити області корекції і покращення.

В аспекті організаційних заходів на попередньому етапі проведені: оглядова лекція з управління якістю медичної допомоги відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015; навчання співробітників за програмами «Розробка та впровадження СУЯ», «Внутрішній аудит СУЯ»; внутрішній попередній аудит СУЯ Інституту на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015; розроблені програми з якості, планування робіт з розробки та впровадження СУЯ; визначення основних та допоміжних процесів, встановлення їх взаємодії.

Етап розробки документації СУЯ вимагав визначити необхідну кількість, структуру документації та розробку конкретних документів науково-дослідної установи медичного профілю. Документація СУЯ Інституту включає всі види документів, що регламентують процеси організації, параметри ключових процесів та якості медичних послуг. Під час розробки СУЯ були детально описані ключові та допоміжні процеси життєвого циклу медичної послуги, їх послідовність та взаємодію. Політика у сфері якості реалізується в Інституті шляхом проведення наукових досліджень високої якості; впровадження отриманих результатів профілактику, діагностику та лікування пацієнтів з професійними захворюваннями; безперервного підвищення професійних знань та навичок персоналу. Організаційні заходи етапу розробки документації СУЯ включали: розробку цілей та політики у сфері якості; розробку стратегічного комплексного плану з якості медичної послуги; розробку та актуалізацію «Настанови з якості»; розробку обов'язкових документованих процедур: «Керування документацією», «Керування протоколами якості», «Внутрішні аудити», «Керування невідповідною продукцією», «Коригуючі дії», «Попереджувальні дії»; розробку методологічних інструкцій; розробку та актуалізацію протоколів з якості; розробку та актуалізацію посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

На етапі розробки метрик процесів СМЯ та продукції проводились вимірювання результативності та ефективності останньої, що відображалось у постійному моніторингу процесів та якості медичної допомоги. Параметри процесів та послуг були представлені у вигляді кількісних або якісних характеристик по групах: загальні характеристики; тимчасові характеристики; характеристики забезпечення процесу ресурсами; задоволеність споживачів. Комплексна оцінка ключових процесів проводилась на основі статистичного та експертного методів. Оцінка якості медичної допомоги у клініці Інституту проводилась за розробленою моделлю оцінки на основі системи збалансованих показників. На етапі розробки метрик процесів СУЯ та продукції проводились наступні організаційні заходи: моніторинг ключових процесів; моніторинг якості медичної

допомоги; моніторинг задоволеності зовнішніх та внутрішніх споживачів.

Етап впровадження СУЯ характеризувався постійною перевіркою відповідності останньої до вимог ДСТУ 9001:2015. У результаті аналізу вищим керівництвом Інституту та володарями процесів приймаються рішення про необхідність та характер коригуючих та попереджувальних дій, що направлені на покращення ключових процесів у межах реалізації політики та цілей у сфері якості. Організаційні заходи на цьому етапі включали: проведення внутрішніх аудитів СУЯ; аналіз функціонування СУЯ з боку керівництва; планування і проведення коригуючих та попереджувальних дій. Останніми двома етапами були відповідно сертифікація та вдосконалення СУЯ. Основною метою роботи на етапі вдосконалення СУЯ є вимірювання, відстеження і аналіз ключових процесів та виконання дій, що необхідні для досягнення встановлених результатів і безперервного вдосконалення.

Ефективність роботи Інституту від впровадження СУЯ має позитивну динаміку, що характеризується задоволеністю споживача наукової продукції та лікувально-діагностичної діяльності за думкою пацієнтів.

Висновок.

Власний досвід впровадження системи управління якістю в Інституті показав доцільність ухваленого рішення. Створення системи управління організацією, що орієнтована на впровадження сучасних технологій та методів менеджменту якості, є запорукою стійкого функціонування науково-дослідної медичної установи в сучасних умовах. Пріоритет принципу постійного покращення якості та підвищення результативності системи управління якістю забезпечує досягнення основної мети організації.

Перспектива подальших досліджень.

Одержані і представлені основні результати є підставою для подальшого вивчення питань функціонування, розвитку та безперервного вдосконалення СМЯ Інституту.

Список літератури

1. Шкільняк ММ, Желюк ТЛ, Васіна АЮ, Дудкіна ОП, Попович ТМ, Овсянюк-Бердадіна ОФ. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018;4:168-80.
2. Шевченко ВА. Зарубіжний досвід управління закладами охорони здоров'я. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії 2016;6 (2):9-13.
3. Дубінський СВ. Проблеми забезпечення якості послуг в медичній галузі України. Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. 2016;1:51-9.
4. Мартинюк ОА, Курдибанська НФ. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. Причорноморські економічні студії. 2016;6:75-9.
5. ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Київ: УкрНДНЦ; 2016. 22 с.
6. Юрківська ОВ. Сертифікація системи управління якістю закладу охорони здоров'я на відповідність вимогам стандарту ISO 9001. З чого розпочати? Новості медицини и

- фармації. 2015;15 (509):20-22.
7. Шкільняк М, Кривокульська Н, Шкільняк М. Діагностика середовища функціонування закладу охорони здоров'я як передумова проведення змін. Соціально-економічні проблеми і держава. 2018; 2 (19):151-9.
 8. Горачук ВВ. Методичні підходи до формування показників якості лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров'я. Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2012;21:700-6.
 9. Радиш ЯФ, Долот ВД, Васюк НО. Сучасний зарубіжний менеджмент: досвід для керівників лікувально-профілактичних закладів України. Інвестиції: практика та досвід. 2015;11:58-61.
 10. Латишев С, Горачук В. Внутрішній аудит як інструмент управління якістю медичної допомоги. Управління закладом охорони здоров'я. 2013;10:62-78.
 4. Martynjuk OA, Kurdybans'ka NF. Vprovadzhennja systemy upravlinnja jakistju v medychnyh zakladah [Implementation of quality management system in medical institutions]. Prychornomors'ki ekonomichni studii'. 2016;6:75-9. (in Ukrainian).
 5. DSTU ISO 9001:2015. Systemy upravlinnja jakistju. Vymogy [ISO 9001:2015. Quality management systems. Requirements]. Kyiv: UkrNDNC; 2016. 22 s. (in Ukrainian).
 6. Jurkiv'ska OV. Sertyfikacija systemy upravlinnja jakistju zakladu ohorony zdorov'ja na vidpovidnist' vymogam standartu ISO 9001. Z chogo rozpochaty? [Certification of the quality management system of a health care facility for compliance with the requirements of ISO 9001. How to start?]. Novosti medicyny i farmacii. 2015;15 (509):20-22 (in Ukrainian).
 7. Shkil'njak M, Kryvokul's'ka N, Shkyl'njak M. Diagnostyka seredovyshha funkcionuvannja zakladu ohorony zdorov'ja jak peredumova provedennja zmin [Diagnosis of the environment of a healthcare facility as a prerequisite for change]. Social'no-ekonomichni problemy i derzhava. 2018; 2 (19):151-9. (in Ukrainian).
 8. Gorachuk VV. Metodichni pidhody do formuvannja pokaznykiv jakosti likuval'no-diaagnostychnogo procesu v zakladah ohorony zdorov'ja [Methodical approaches to the formation of indicators of quality of the medical-diagnostic process in healthcare institutions]. Zb. nauk. prac' spivrobotnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. 2012;21:700-6. (in Ukrainian).
 9. Radysh JaF, Dolot VD, Vasjuk NO. Suchasnyj zarubizhnyj menedzhment: dosvid dlja kerivnykiv likuval'no-profilaktychnyh zakladiv Ukraїny [Contemporary foreign management: experience for managers of health care facilities in Ukraine]. Investyicii: praktyka ta dosvid. 2015;11:58-61. (in Ukrainian).
 10. Latshev Je, Gorachuk V. Vnutrishnij audyt jak instrument upravlinnja jakistju medychnoi' dopomogy [Internal audit as a quality management tool for health care]. Upravlinnja zakladom ohorony zdorov'ja. 2013;10:62-78. (in Ukrainian).

References

1. Shkil'njak MM, Zheljuk TL, Vasina AJu, Dudkina OP, Popovych TM, Ovsjanjuk-Berdadina OF. Modernizacija menedzhmentu systemy ohorony zdorov'ja v umovah provedennja medychnoi' reformy [Modernization of management of the health care system in the conditions of medical reform]. Visnyk Ternopil's'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universytetu. 2018;4:168-80. (in Ukrainian).
2. Shevchenko VA. Zarubizhnyj dosvid upravlinnja zakladamy ohorony zdorov'ja [Foreign experience in managing health-care facilities]. Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii' 2016;6 (2):9-13. (in Ukrainian).
3. Dubins'kyj SV. Problemy zabezpechennja jakosti poslug v medychnij galuzi Ukraїny. Jevropejs'kyj vektor ekonomichnogo rozvytku [Problems of quality assurance of services in medical sector of Ukraine]. Ekonomichni nauky. 2016;1:51-9. (in Ukrainian).

Відомості про авторів

Ковальчук Тамара Антонівна — доктор медичних наук, старший науковий співробітник, директор ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України», м. Кривий Ріг, Україна.

Савочкіна Марія Василівна — головний лікар клініки ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України», м. Кривий Ріг, Україна.

Івчук Віталій Васильович — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач лабораторії біохімії відділу загальної та експериментальної патології ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України», м. Кривий Ріг, Україна.

Сведения об авторах

Ковальчук Тамара Антоновна — доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, директор ГУ «Украинский научно-исследовательский институт промышленной медицины МЗ Украины», г. Кривой Рог, Украина.

Савочкина Мария Васильевна — главный врач клиники ГУ «Украинский научно-исследовательский институт промышленной медицины МЗ Украины», г. Кривой Рог, Украина.

Ивчук Виталий Васильевич — кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторией биохимии отдела общей и экспериментальной патологии ГУ «Украинский научно-исследовательский институт промышленной медицины МЗ Украины», г. Кривой Рог, Украина.

Information about the authors

Tamara A. Kovalchuk — Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher, Director of the Institute, Ukrainian Scientific Research Institute of Industrial Medicine, Kryvyi Rih, Ukraine.

Mariia V. Savochkina — Chief Physician of the Clinic of the Institute, Ukrainian Scientific Research Institute of Industrial Medicine, Kryvyi Rih, Ukraine.

Vitalii V. Ivchuk — Ph. D. of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Laboratory of Biochemistry, Ukrainian Scientific Research Institute of Industrial Medicine, Kryvyi Rih, Ukraine.

Надійшла до редакції 07.10.2019

Рецензент — д. мед. н. Грицюк М.І.

© Т.А. Ковальчук, М.В. Савочкіна, В.В. Івчук, 2019

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА XXV*За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки*

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Генетики представили новий спосіб зміни геному людини. Інститут Броуда розробив новий метод редагування геному (праймвальне редагування). Цей метод набагато точніший методу CRISPR/Cas9, який широко застосовувався до цього. За словами розробників, на відміну від CRISPR/Cas9, який у процесі редагування розрізає обидві нитки ДНК, праймвальне редагування працює тільки з однією з них. Це підвищує його безпеку, дозволяючи або "переписувати" генетичну інформацію, поставивши нову поверх старої, або видалити певні ділянки. Метод випробували на клітинних культурах. З клітинами мишей і людей учені провели понад 175 окремих операцій редагування. Імовірність успіху за допомогою праймвального редагування становила 20% -50%, а ризик помилки - 1% -10%. Показник успішності CRISPR/Cas9 - близько 10%, а відсоток помилок набагато вище. Новий метод дозволяє виправити 89% відомих людських мутацій, які призводять до розвитку захворювань. Незважаючи на обнадійливі результати, розробники визнають: ще потрібно досліджувати можливі побічні ефекти нового методу редагування геному (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86612>).

Виявлено новий елемент, що знищує рак легень. Встановлено чому фуллерени мають протиракові властивості. Йдеться про особливу форму вуглецю. Це молекули, що нагадують за формою футбольний м'яч. Для додання фуллеренам розчинності у воді і біологічних середовищах до їх поверхні приєднують різні полярні групи атомів. Продемонстровано, що деякі сполуки фуллеренів викликають загибель клітин недрібноклітинної карциноми легень. Згідно зі статистикою, це найпоширеніший і досить важковиліковний тип раку легень. Що важливо, з'єднання не шкодили здоровим клітинам. Похідні фуллеренів вступають у взаємодію з мітохондріями ("енергетичними станціями") ракових клітин. У результаті запускається два різних шляхи клітинної смерті - аутофагія та апоптоз. Який саме шлях буде активований, залежить від полярних груп, приєднаних до молекули фуллерену (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86597>).

Встановлено причину невиліковного раку. Міжнародна група вчених виявила механізм, який робить ракові пухлини несприйнятливими до хіміотерапії. Уточнюється, що фероптоз є процесом, під час якого клітини гинуть у результаті окиснення ліпідів у складі мембрани. Багато видів онкологічних захворювань з часом здатні виробити механізми, що блокують його, у зв'язку з чим вони стають несприйнятливими до лікування. Учені вважають, це відбувається у зв'язку з тим, що фермент глутатіонпероксидаза-4 діє як антиоксидант і блокує окиснення ліпідів. Більше того, у ході дослідження фахівці виявили молекулу FSP1, яка рятує ракові клітини від окиснення. За словами експертів, її

функціонування забезпечує фермент N-міристоілтрансфераза (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86614>).

50% таблеток небезпечні для здоров'я кишечника. Дослідники з Нідерландів виявили, що певні лікарські препарати призводять до змін кишкових бактерій, через яких виростає ризик інфекцій шлунково-кишкового тракту і навіть ожиріння. Більше того, вісім різних категорій ліків збільшують ризик антибіотикорезистентності. Підтверджено і факт того, що певні ліки дійсно можуть мати побічні ефекти на зразок збільшення ваги. Раніше вчені припустили, що зміни в кишковій мікробіоті можуть призводити до певних хвороб, включаючи діабет, захворювання печінки, а також ожиріння. Автори нинішнього дослідження ретельно вивчили 2 000 зразків випорожнення, взятих як від здорових людей, так і від тих, хто мав будь-які запальні захворювання кишечника. Серед іншого порівняли кишечник тих, хто регулярно вживає ліки, і тих, хто цього не робить. З'ясувалося, що 18 із 41 розповсюдженого лікарського препарату суттєво впливають на мікробіом кишечника. Чотири категорії ліків володіли найбільшим негативним впливом. Серед них інгібітори протонної помпи для боротьби з нетравленням, проносні, антибіотики, а також препарат для лікування діабету другого типу метформін (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86613>).

Учені пролили світло на справжню причину депресії. Ідея про те, що депресія викликана хімічним дисбалансом у мозку (низьким рівнем серотоніну), була дуже популярна наприкінці минулого століття. Нещодавно ж з'явилася нова установка - депресія викликана імунною системою. Хронічний стрес призводить до порушення регуляції гормонів. Це призводить до депресії й інших запальних захворювань на зразок артриту, вовчака, хвороби серця і деяких форм раку. Учені з Університету Британської Колумбії заявляють, що вся справа в гліальних клітинах мозку. Вони підтримують нейрони, захищають мозок від інфекцій і видаляють різне "сміття" на кшталт мертвих нейронів. Депресія може спровокувати хронічне підвищення рівня стресового гормону - кортизолу. При надлишку кортизолу гліальні клітини перестають працювати належним чином. Замість цього, вони починають виділяти прозапальні з'єднання - цитокіни. Вони пошкоджують гліальні клітини, що змушує ті виділяти ще більше цитокінів. Так запускається каскад запальних реакцій. А ось тренування, до речі, здатні знизити рівень кортизолу і підвищити концентрацію важливого для нейрогенезу білка - нейротрофічного фактора мозку (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86577>).

Медики з'ясували причину ранньої сивини. Однією з головних причин появи сивини в ранньому віці виявився стрес. Однак цей процес на ранніх етапах можна призупинити, з'ясували вчені на основі цілого

ряду досліджень. Як виявилось, стрес у цілому негативно впливає на весь організм. Якщо в людини почало рано сивіти волосся потрібно також перевіритися на захворювання щитовидної залози і гіпофіза. У разі, якщо проблема виявиться в ендокринній системі, то треба буде лікувати в першу чергу саме її. Ранню сивину може викликати і нестача деяких вітамінів, зокрема, групи В. Такий недолік може бути викликаний тривалим прийомом контрацептивів або переважанням у раціоні вегетаріанських продуктів. Сивина в волоссі - це природний і практично неминучий наслідок вікових процесів. Але в деяких ситуаціях волосся сивіє занадто швидко. За заявами вчених, ранню сивину може спровокувати куріння. У завзятих курців, а також у тих людей, які проживають з ними поруч і бувають змушені постійно вдихати тютюновий дим, волосся сивіє швидше. Сигаретний дим сприяє прискореній зміні кольору волосся через те, що в ньому міститься підвищений рівень вільних радикалів (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86574>).

Медики наблизилися до лікування резистентного раку. Медики ідентифікували з'єднання, яке ефективно знищує стійкі до хіміотерапії клітини, що ініціюють гліобластому (GIC), що потенційно допоможе створити ліки, які знищують рефрактерні пухлини з мінімальним токсичним впливом. Дослідники змогли успішно культивувати людські GIC, стійкі до темозоломіду (TMZ), стандартного препарату, що використовується для лікування гліобластоми. Потім вони провели високопродуктивний скринінг ліків, щоб визначити з'єднання, яке може вбивати чи завдавати ушкоджень GIC, а не нормальним клітинам, таким як нервові стовбурні клітини і астроцити. Ефективність сполук-кандидатів була досліджена з використанням цитотоксичних активностей, експресії різних клітинних маркерів і пухлиноспецифічних активностей як індикатори. З'єднання 10580 було успішно розцінено як здатне вбивати чи завдавати ушкоджень GIC. Воно пригнічує активність дигідрооратдегідрогенази (DHODH), необхідного ферменту для синтезу піримідину, виявленого у внутрішній мембрані мітохондрій. Аналізуючи ефективність з'єднання, було також виявлено, що з'єднання знижувало експресію факторів стовбурних клітин у GIC, руйнуючи частину його молекулярного механізму. Крім того, з'єднання вводили перорально мишам з пухлинами, що підтвердило його сильну протиракову ефективність. Миші не виявляли видимого токсичного впливу на організм, що дозволяє припустити, що з'єднання не токсичне для нормальних клітин (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86570>).

Кава позитивно впливає на мікрофлору кишечника. Це встановив Медичний коледж Бейлора. За словами вчених, регулярне вживання кави пов'язане з більш здоровим складом мікрофлори кишечника, що сприяє зниженню ризику розвитку цілому ряду недуг. Експерти провели дослідження за участю 34 осіб, які пройшли скринінгову колоноскопію. У рамках скринінгу було взято 97 біопсій слизової оболонки товстої кишки з різних її частин. Також проводилося опитуван-

ня, яке стосувалося раціону добровольців. Дослідники порівнювали різноманітність і поширеність різних бактерій у людей з високим (більше 82,9 міліграма щодня) і низьким рівнем споживання кофеїну. Виходило, що різноманітність мікрофлори в цілому майже змінювалася залежно від обсягу споживання кофеїну. Але кількість певних бактерій варіювалося досить сильно. Так, у людей, що активно споживали каву, було більше бактерій з протизапальними властивостями (*Faecalibacterium* і *Roseburia*) і менше потенційно небезпечних *Erysipelatoclostridium* (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86716>).

Користь антидепресантів при аутизмі поставлена під сумнів. Автори нового дослідження засумнівалися в тому, що широка виписка антидепресантів знижує обсесивно-компульсивну поведінку в пацієнтів з розладами аутистичного спектра. Цілком можливо, що цю рекомендацію переглянуть. Учені з Murdoch Children's Research Institute в США встановили, що третина всіх дітей і підлітків з розладами аутистичного спектра отримують рецепти на антидепресанти, незважаючи на те, що докази їх ефективності в даній ситуації неспостережені. Клінічне дослідження перевірило можливість препарату флуоксетин, відомого також як прозак, знижувати симптоми обсесивно-компульсивного розладу у 146 осіб віком від 7,5 до 18 років. Початкові результати припускали деякі поведінкові зміни за рахунок прийому ліків, проте подальший аналіз не продемонстрував жодних технічних переваг. Отже, лікарям загальної практики не варто поспішати з випискою антидепресантів при аутизмі, тим більше, якщо врахувати, що в цих препаратах є маса неприємних побічних ефектів. Досить часто дана категорія людей отримує препарати з категорії антидепресантів саме для боротьби з обсесивно-компульсивним розладом (ОКР), хоча його очевидних симптомів на кшталт підвищеної дратівливості вони не виявляють. Втім, експерти підкреслюють, що хоча дослідження і не виявило якихось істотних доказів ефективності антидепресантів у даній ситуації, кожне рішення про їх виписку має прийматися з урахуванням індивідуальних ситуацій. У людей з аутизмом існує досить велика кількість інших діагнозів, тому якщо безпосередньо ОКР і не варто лікувати антидепресантами, то інші проблеми, цілком ймовірно, мають потребу у використанні цих препаратів (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86688>).

Звичні для нас речі знижують рівень IQ дітей. Вплив хімічних речовин із споживчих товарів і пластикових харчових контейнерів під час вагітності призводить до зниження IQ у дітей до 7 років. Йдеться про з'єднання, що порушують ендокринний фон. Експерти проаналізували рівень 26 сполук у крові та сечі 718 матерів у перший триместр вагітності. Серед сполук був бісфенол А, бісфенол F (більш безпечний замітник першого), пестициди, фталати. Виявилось, діти, чії матері мали підвищений рівень небезпечних сполук під час вагітності, гірше справлялися з тестами на IQ. Це особливо актуально для хлопчиків, чії показники

Медичні internet-вісті

виявилися на 2 пункти нижче. До речі, було доведено, що бісфенол F не безпечніший бісфенолу А. І він найсильніше впливав на ризик зниження IQ. Серед інших з'єднань були пестицид хлорпирифос, поліфторалкільні речовини, які містяться в миючих засобах, триклозан з антибактеріального мила, фталати (наявні в м'яких полівінілхлоридних пелюстках і косметиці). Хімічні речовини втручаються в активність гормонів навіть у малій концентрації, адже вони здатні легко проникати через плаценту прямо в плід (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86656>).

Названа нова ознака ранньої смерті. Учені встановили причинно-наслідковий зв'язок між нервовим збудженням і тривалістю життя. Вони вивчали нейронну активність мозку і з'ясували, як вона впливає на старіння і тривалість життя. Фахівці з Гарвардської медичної школи в США досліджували гени, що містяться в тканинах мозку людей, які померли у віці від 60 до 100 років. З'ясувалося, що ті, хто зумів дожити до глибокої старості, відрізнялися найменшою активністю генів, пов'язаних з нервовим збудженням, порівняно з тими, хто помер до 80 років. Ці висновки були підтверджені додатковими дослідженнями на нематодах і мишах, а також аналізом тканин мозку довгожителів. Учені встановили причинно-наслідковий зв'язок між нервовим збудженням і тривалістю життя (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86543>).

Пологи продовжують молодість жіночого мозку. Мозок у жінок, які народжували, виявляється більш молодим у своєму стані, ніж у тих, хто ніколи не мав дітей. До такого висновку прийшли вчені з Великобританії, Нідерландів і Норвегії. Ученими була ретельно вивчена структура мозку жінок середнього віку. Зокрема, фахівці проаналізували вибірку МРТ-знімків головного мозку, які були виконані 12 тисячам жінок. З їх числа майже 10 тисяч народжували мінімум по одному разу, інші не народжували жодного разу. Дослідники дійшли висновку, що зміни в жіночому організмі, які

відбуваються під час вагітності і в перші тижні після пологів, зачіпають у тому числі головний мозок. При цьому значно збільшується пластичність органа, перебудовуються нейронні зв'язки, включаються потужні механізми адаптації, що забезпечують здоров'я матері і потомства. Все це позначається на головному мозку найсприятливішим чином. Дослідники констатували, що мозок жінок, які народили в середньому віці, був приблизно на 2-3 роки молодше, ніж у тих, які не народжували. Вони відзначають, що позитивні нейронні зміни, що виникають на стадії вагітності, можуть виходити далеко за межі післяпологового періоду, покращуючи стан мозку і сповільнюючи процеси нейробиологічного старіння в жінок протягом усього життя (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86523>).

Той, хто занадто багато думає, вмирає раніше. Раніше вчені виходили з того, що розумова активність позитивно впливає на тривалість життя. Однак нове дослідження, проведене вченими з Гарварда, показало: у того, хто багато думає, тривалість життя скорочується. У той час як сильна нейронна активність зменшує тривалість життя, слабка активність нейронів, ймовірно, допомагає жити довше. Це, на думку вчених, пов'язано з білком під назвою REST, який пригнічує мозкову активність. Учені вивчили зразки мозку людей, які померли у віці від 60 до 100 років, і встановили: низька концентрація білка REST у мозку призводить до більш ранньої смерті. Якщо ж цей білок наявний у більш високій концентрації, збільшується і тривалість життя. Так, у людей, які прожили сто років, у клітинах мозку було виявлено більше білка REST, ніж у клітинах людей, які померли в 60-70 років. На даний момент учені вже розмірковують над тим, чи можна на основі таких висновків розробити препарат, який подовжує життя. Ідея про те, що можна активувати REST і уповільнити старіння людини, дуже захоплює (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=86571>).

*Надійшла до редакції 30.10.19
© За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки, 2019*

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ “БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК”

1. Журнал приймає до опублікування оригінальні дослідження, критичні наукові огляди та випадки з лікарської практики з різних проблем клінічної та експериментальної медицини. Крім того, редакція приймає матеріали з розділів "Проблеми вищої школи", "Ювілеї", "Рецензії", "Листи до редакції", "Історія кафедри", "Пам'ятні дати".

2. Обсяг оригінальної статті – 12 стандартних машинописних сторінок, оглядової – до 15 сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок.

3. Стаття подається в редакцію у двох роздрукованих екземплярах і на дисківі CD-R(W) чи на електронну пошту у вигляді текстового файла, набраного у форматі редактора Word 2003. Ім'я файла (латинськими літерами) має відповідати прізвищу першого автора.

4. Текст статті повинен бути роздрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полторний. Одна сторінка роздрукованого тексту повинна вмішувати 28-30 рядків, 60-65 знаків у рядку. Не рекомендується переносити слова в текстовому редакторі. Грецькі символи (α, β, γ – тощо) необхідно наводити саме так, а не повною назвою літер (альфа, бета, гамма – тощо). Імуноглобуліни скорочують латинськими символами Ig, а не Ig чи ІГ; інтерлейкіни, навпаки, потрібно скорочувати кирилицею – ІЛ, а не латиною (IL, як і назви хімічних сполук (НАДФ, цАМФ, ДНК, а не NADP, cAMP, DNA тощо), за винятком тих, для яких на кирилиці поки не існує аналогів (G-білки, фактори транскрипції генів тощо). Латинські назви генів наводяться курсивом, а білків – прямим шрифтом. Особливу увагу необхідно звертати на скорочення – загальноприйняті аббревіатури (ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД, ТТГ, ЛГ, ФСГ тощо) розшифрування не вимагають. Способи введення препаратів (в/в, в/м, п/ш) подаються скорочено. Для всіх решти назв і понять, після першого згадування, повинні наводитися розшифрування.

Електронний варіант статті має бути точним аналогом друкованого варіанта. Редакція переконливо просить авторів перевіряти електронні носії на наявність комп'ютерних вірусів.

5. Оригінальні статті потрібно оформляти за такою схемою:

УДК

Назва роботи мовою оригіналу статті

Автори (П.П. Петренко...)

Назва установ, де працюють автори (мовою оригіналу статті).

Для кожного з авторів статті, якщо вони є співробітниками різних установ, необхідно вказати розгорнуту назву установи, поставивши відповідну нарядкову цифру в кінці прізвища.

E-mail авторів

Короткий опис роботи

• Резюме:

Мета роботи –

Матеріал і методи.

Результати. Висновки. Ключові слова:

Название работы на русском языке.

Авторы (П.П. Петренко...)

Цель работы –

Материал и методы.

Результаты. Выводы. Ключевые слова:

Title (англійською мовою)

The authors (P.P. Petrenko...)

Objective –

Material and methods. Results.

Conclusions. Keywords:

• Структура статті:

Вступ (в якому відобразити актуальність, стан вивчення проблеми, дискусійні питання тощо)

Мета роботи.

Матеріал і методи.

Результати дослідження та їх обговорення

Висновки.

Перспективи подальших досліджень.

Список літератури (за Ванкуверським стилем):

References:

Відомості про авторів: (українською, російською,

англійською мовами)

Прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада,

місце роботи

Сведения об авторах: Information about authors:

Взірець оформлення: наукових оглядів (Review)

УДК

Заголовок роботи мовою оригіналу статті

Автори (П.П. Петренко...)

Назва установ, де працюють автори (мовою оригіналу статті).

Для кожного з авторів статті, якщо вони є співробітниками різних установ, необхідно вказати розгорнуту назву установи, поставивши відповідну нарядкову цифру в кінці прізвища.

E-mail авторів

• Резюме:

Назва роботи на українській мові.

Автори (П.П. Петренко...)

Короткий опис роботи Мета роботи –

Висновки. Ключові слова:

Название работы на русском языке.

Авторы (П.П. Петренко...)

Краткое описание работы. Цель работы –

Выводы. Ключевые слова:

Title (англійській мові)

The authors (P.P. Petrenko ...)

Objective –

Conclusions. Keywords:

• Структура статті:

Вступ (в якому відобразити актуальність, стан вивчення проблеми, дискусійні питання тощо)

Мета роботи –

Основна частина.

Висновки

Вимоги

Список літератури (за Ванкуверським стилем):
References:

Відомості про авторів: (українською, російською, англійською мовами)
Прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада, місце роботи
Сведения об авторах: Information about authors:

Взрєць оформлення: випадок із практики (case of practice)

УДК

Заголовок роботи мовою оригіналу статті

Автори (П.П. Петренко...)

Назва установ, де працюють автори (мовою оригіналу статті). Для кожного з авторів статті, якщо вони є співробітниками різних установ, необхідно вказати розгорнуту назву установи, поставивши відповідну надрядкову цифру в кінці прізвища. E-mail авторів

• Резюме:

Назва роботи на українській мові.

Автори (П.П. Петренко...)

Короткий опис роботи
Висновки. Ключові слова:

Название работы на русском языке
Авторы (П.П. Петренко ...)
Ключевые слова:

Title
The authors (P.P. Petrenko ...)
Key words:

• Структура статті:
Опис клінічного випадку
Список літератури (за Ванкуверським стилем):
References:

Відомості про авторів: (українською, російською, англійською мовами)

Прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада, місце роботи

Сведения об авторах: Information about authors:

Авторське резюме повинно виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації.

У розділі "Матеріал і методи" необхідно:

- 1) конкретно і чітко описати організацію проведення даного дослідження;
- 2) вказати варіант дослідження: одномоментне (поперечне), поздовжнє (про- або ретроспективне), дослідження випадок — контроль;
- 3) обов'язково описати критерії включення і виключення з дослідження (а не просто вказати діагноз);
- 4) обов'язково вказати про наявність або відсутність рандомізації (із зазначенням методики) при розподілі пацієнтів по групах, а також на наявність або відсутність маскування ("осліплення") при використанні плацебо або лікарських препаратів у клінічних дослідженнях;
- 5) детальний опис використаної літератури і діагностичної техніки, з наведенням її основних характеристик, фірм-виробників;
- 6) дати назви комерційних наборів для гормональних і біохімічних досліджень, їх виробників, нормальних значень для окремих показників;
- 7) при використанні загальноприйнятих методів дослідження, потрібно вказати відповідні джерела літератури;
- 8) обов'язково вказати точні назви всіх використаних лікарських препаратів і хімічних речовин, дози і способи їх уведення.

Якщо в статті міститься опис експериментів на людині необхідно вказати, чи відповідала їх процедура стандартам Комітету з етики закладу, де виконувалася робота, або Гельсінкської декларації 1975 р. і її переглянутого варіанта 1983 р.

Комітет редакторів не рекомендує використовувати прізвища, ініціали хворих, номери історій хвороби, особливо на рисунках чи фотографіях. При експериментальних роботах, виконаних на тваринах, необхідно вказати вид, стать і кількість використаних тварин, методи знеболення і етаназії, строго у відповідності до етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим Національним конгресом з біоетики (Київ, 2000), що узгоджуються з положеннями Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей.

Статистичний аналіз є невід'ємним компонентом розділу "Матеріал і методи". Обов'язково вказується: а) прийнятий у даному дослідженні критичний рівень значущості "р" (наприклад "критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні приймали рівним 0,05"). У кожному конкретному випадку вказується фактична величина рівня значущості "р" для використовованого статистичного критерію (а не просто $p < 0,05$ або $p > 0,05$). Крім того, необхідно вказувати конкретні значення отриманих статистичних критеріїв (наприклад, критерію χ^2 ; число ступеня свободи $df=2$, $p=0,0001$). Середні величини не варто наводити точніше, ніж на один десятковий знак порівняно з вихідними даними, середньоквадратичне відхилення і похибку середнього — ще на один знак точніше. Якщо аналіз даних проводиться з використанням статистичного пакета програм — необхідно вказати назву цього пакета і його версію.

б. Стаття може бути проілюстрована таблицями, рисунками, графіками, схемами, діаграмами, фотографіями мікропрепаратів. Рисунки не повинні повторювати дані таблиць, або навпаки (або те, або інше). Обсяг графічного

матеріалу має бути мінімальним.

Ілюстрації необхідно компонувати в тексті статті або подавати у двох екземплярах на окремому листі й окремому файлі на дисківі. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і створюватися за допомогою "мастера таблиць" (опція "Таблиця — вставити таблицю" редактора Word). Таблиця повинна мати заголовок і номер (якщо їх 2 й більше). Формули повинні бути у вигляді тексту, а не зображення. Мікрофотографії надписуються тільки на другому екземплярі, на звороті фотографії, м'яким олівцем. Проставляється номер рисунка, прізвище автора, назва статті, верх і низ мікрофото. Таблиці та рисунки виносити в кінець статті, після резюме англійською мовою.

7. Текст статті і всі матеріали, які до неї належать, повинні бути ретельно відредаговані і вивірені авторами. Усі цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дози повинні бути завізовані авторами на полях.

8. Підписи до рисунків друкуються під ними. Спочатку дається загальний підпис до рисунка, а потім — розшифровка цифрових та літерних позначень. У підписах до мікрофотографій обов'язково вказувати збільшення, метод забарвлення (або імпрегнації). Кількість рисунків не повинна перевищувати 3, дані рисунки не повинні повторювати матеріали таблиць.

9. Показчик літератури (не більше 15 джерел для статті і 50 — для огляду) наводиться по мірі цитування. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи. У тексті дається посилання на порядковий номер списку [у квадратних дужках].

Приклади бібліографічного опису за Ванкуверським стилем:

Стаття з журналу (1-6 авторів) тільки номер журналу

Дуринян ЭР, Байбарина ГВ. Патогенез, дифференциальная диагностика, клиника и принципы лечения гиперандрогении. Акушерство и гинекология. 2002;4:62-4.

Стаття з журналу (1-6 авторів) том і номер журналу (Номер)

Кондратьева ТА, Артымук НВ. Современные подходы к диагностике и лечению бесплодия. Мать и Дитя в Кузбассе. 2009;2(37):3-7.

Стаття з журналу (6 і більше авторів)

Дедов ИИ, Андреева ЕН, Пищулин АА, Третьякова ОС, Сухарева ИА, Сингхрал Р, и др. Андроген-зависимые синдромы кожи у женщин: роль антиандрогенной терапии на современном этапе. Клиническая дерматология и венерология. 2010;5:84-9.

Книга

Мурашко НВ, Данилова ЛИ. Синдром гиперандрогении у женщин репродуктивного возраста: клиника, дифференциальный диагноз: учеб.-метод. пособ. Минск: БелМАПО; 2011. 34 с.

Доброхотова ЮЭ, Рагимова ЗЭ, Ильина ИЮ, Ибрагимова ДМ. Гиперандрогения и репродуктивное здоровье женщины. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2015. 144 с.

Вентцель ЕС. Системы обработки информации. 4-те вид. Київ: Політехніка; 2002. 552 с.

Книга за редакцією

Герасимов БМ, редактор. Интеллектуальные системы поддержки решений менеджменту. Львів: МАКНС; 2005. 119 с. Автореферат

Манухина ЕИ. Восстановление репродуктивного здоровья у пациенток с гиперандрогении [автореферат]. Москва; 2012. 36 с.

Електронний ресурс

Infertility in Women In-Depth Report. [Інтернет]. [Цитовано 2017 бер 27]. Доступно: <http://www.nytimes.com/health/guides/disease/infertility-in-women/print.html>

та окремо References: (наводиться латиницею — транслітерація).

Транслітерація — механічна передача тексту й окремих слів, які написані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої. У романському алфавіті для україномовних/російськомовних джерел потрібно наступна структура бібліографічного посилання: автор (транслітерація), назва статті (транслітерація) та переклад назви книги або статті на англійську мову (в квадратних дужках), назва джерела (транслітерація), вихідні дані в цифровому форматі, вказівка на мову статті в дужках (in Ukrainian, in Russian). DOI (якщо є)

Джерела кирилицею в транслітерованому вигляді можна здійснити автоматично на сайті: <http://www.slovnyk.ua/services/translit.php> для української мови. Система автоматичної транслітерації джерел російською мовою на сайті: <http://www.translit.ru>.

References:

1. Dobrokhotova YuE, Ragimova ZE, Il'ina IYu, Ibragimova DM. Giperandrogeniya i reproductivnoe zdorov'e zhenshchiny [Hyperandrogenism and reproductive health of women]. Moskva: GEOTAR-Media; 2015. 144 s. (in Russian).

Або

Dudchik MV. Pryntsyvy likuvannia khronichnoho zapal'noho protsesu dodatkiv matky [Principles of treatment of chronic inflammatory process of the uterus applications]. Zhinochyi likar. 2007;1:8. (in Ukrainian).

Вимоги

Джерела літератури мають бути "не старше" 10 років.

10. При вживанні одиниць виміру необхідно користуватися міжнародною системою одиниць — СІ. Не варто використовувати аббревіатури в назві статті, висновках і резюме. Назви ферментів, тканинних препаратів, буферів суспензованих середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки потрібно позначати хімічними формулами.

Підписавшись під статтею, автор тим самим гарантує, що стаття оригінальна і ні вона сама, ні малюнки до неї не були опубліковані в інших журналах.

11. Усі статті, направлені до редакції, проходять редагування, рецензування й експертизу доброякісності статистичного матеріалу. Редакція залишає за собою право скорочувати і корегувати статті не торкаючись їхньої суті. Якщо в процесі підготовки до друку в статті будуть виявлені значні дефекти (технічні або за суттю) вона буде повернута автору на доопрацювання.

Датою надходження статті вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту.

12. Направлення від установи і висновки експертної комісії обов'язкові.

13. Рукописи, листи, побажання і зауваження надсилайте за адресою:

58002, м. Чернівці,

пл. Театральна, 2

Вищий державний навчальний заклад України

“Буковинський державний медичний університет” Редакція журналу “Буковинський медичний вісник”

E-mail: bmh@bsmu.edu.ua

Оригінальні дослідження	Original research
Авраменко Г. Ю., Сидорчук Л.П. НЕСПЕЦИФІЧНІ АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА	3-8 Avramenko H.Yu., Sydorochuk L.P. NON-SPECIFIC ADAPTIVE REACTIONS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Бакун О.В., Ткачук А.І. ВПЛИВ ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ ТА СУПУТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА БЕЗПЛІДДЯ ЗА ДАНИМИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ ІСТОРІЙ ХВОРОБИ	9-15 Bakun O.V., Tkachuk A.I. INFLUENCE OF GENITAL ENDOMETRIOSIS AND CONCOMITANT DISEASES ON INFERTILITY UNDER THE DATA OF THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASE HISTORIES
Білецький С.В., Сидорчук Л.П., Бойко В.В., Казанцева Т.В., Петринич О.А. ВПЛИВ МЕТАБОЛІТОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ НА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ У ПОСДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА PPAR γ 2	16-21 Biletskyi S.V., Sydorochuk L.P., Boyko V.V., Kazantseva T.V., Petrynych O.A. EFFECT OF METABOLITOTROPIC THERAPY ON METABOLIC BLOOD INDICES IN PATIENTS WITH STAGE 2 ESSENTIAL HYPERTENSION ASSOCIATED WITH CARDIAC ISCHEMIA AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF PPAR γ 2 GENE
Грозав А.М., Черноус В.О., Братенко М.К., Яковичук Н.Д., Дейнека С.Є. ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ПРОТИМІКРОБНИХ АГЕНТІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ІМІДАЗОЛІВ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	22-29 Grozav A.M., Chornous V.O., Bratenko M.K., Yakovychuk N.D., Deyneka S.Ye. TARGETED SYNTHESIS OF ANTIMICROBIAL AGENTS BASED ON THE FUNCTIONALIZED IMIDAZOLES: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS
Дуда К.М., Лебідь О.І., Стойкевич Г.В. КЛІНІЧНЕ ОБґРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ У ДІТЕЙ	30-33 Dudchenko L.V. EFFICACY OF THE PSYCHOLOGICAL SUPPLY IN PREGNANT SMOKERS IN CASE OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS
Кіцак Т.С. ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ	34-39 Kitsak T.S. ASSESSMENT OF THE PERIODONTAL TISSUE STATE IN THE DYNAMICS OF TREATMENT OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN SUFFERING FROM DIFFUSE NONTOXIC GOITER
Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РОЛЬ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ	40-46 Kryvko Yu.Ya., Ilchyshyn O.V. EVOLUTION OF SCHOLARLY VIEWS OF DIAGNOSTICS, TREATMENT AND ROLE OF A NURSE AT THE PATHOLOGY OF PANCREAS

Зміст

- Лавринович О.М.** 47- **Lavrynovych O.M.**
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ 52- **PECULIARITIES OF CLINICAL**
ОСТЕОАРТРОЗУ В ПОЄДНАННІ З ОСТЕОАРТРОТИСІС ІN COMBINATION
НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER
ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ DISEASE
- Левандовська Х.В.** 53- **Levandovska Kh.V.**
ЦИТОПРОТЕКТОРНА ТА МЕТАБОЛІЧНА 66- **CYTOPROTECTIVE AND METABOLIC**
ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕНЕСЕНИМ THERAPY FOR PATIENTS WITH PRIOR
Q-QS ТА НЕ-Q ІНФАРКТОМ МІОКАРДА, Q-QS WAVE OR NON-Q WAVE MYOCARDIAL
УСКЛАДНЕНИМ ДЕКОМПЕНСОВАНОЮ INFARCTION COMPLICATED BY
СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ У ФОКУСІ DECOMPENSATED HEART FAILURE ON THE
ВИКОНАННЯ ДОЗОВАНИХ ФІЗИЧНИХ BACKGROUND OF GRADED EXERCISES
НАВАНТАЖЕНЬ
- Лучак М.В.** 67- **Luchak M.V.**
МАРКЕРИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ 72- **MARKERS OF EARLY DIAGNOSIS OF**
ГЕПАТОБІЛІАРНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ, HEPATOBILIARY DISORDERS IN CHILDREN
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО LIVING IN ECOLOGICALLY
НЕСПРИЯТЛИВИХ РЕГІОНАХ UNFAVORABLE REGIONS
- Милиця М.М., Стеблянко В.В., Олійник Т.В.** 73- **Mylytsia M.M., Steblianko V.V., Oliinyk T.V.**
ОСОБЛИВОСТІ НАКЛАДАННЯ ТА 79- **PECULIARITIES OF STRENGTHENING OF**
УКРІПЛЕННЯ ТОВСТОКИШКОВОГО COLONIC ANASTOMOSIS IN PATIENTS WITH
АНАСТОМОЗУ У ХВОРИХ З INSULIN RESISTANCE
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ
- Молотягін Д.Г., Кравчун П.Г., Кадикова О.І.** 80- **Molotiagin D.G., Kravchun P.G., Kadykova O.I.**
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 85- **PENTRAXIN-3 DIAGNOSTIC VALUE AND ITS**
ПЕНТРАКСИНУ-3 ТА ЗВ'ЯЗОК З ASSOCIATION WITH CLINICAL TYPES OF
КЛІНІЧНИМИ ВАРІАНТАМИ ІШЕМІЧНОЇ CORONARY ARTERY DISEASE
ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА IN PATIENTS WITH CONCOMITANT
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ DIABETES MELITUS TYPE 2
- Нечитайло Д.Ю., Міхеєва Т.М., Ковтюк Н.І.** 86- **Nechytailo D.Yu., Miheeva T.M., Kovtyuk N.I.**
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ 92- **PECULIARITIES OF FUNCTIONAL TEST**
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN
ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО CHILDREN WITH INCREASED LEVEL OF
ТИСКУ ARTERIAL PRESSURE
- Нечитайло Ю.М., Підмурняк О.Я., 93- **Nechytailo Y.M., Pidmurniak O.Y.,**
Ковтюк Н.І. 97- **Kovtiuk N.I.**
СМАКОВА ЧУТЛИВІСТЬ У ПІДЛІТКІВ У ADOLESCENTS TASTE SENSITIVITIES IN
КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ CLINICAL PRACTICE**
- Потапов С.М., Плітень О.М., Галата Д.І., 98- **Potapov S.M., Pliten O.M., Halata D.I.,**
Кривошанка О.В. 107- **Kryvoshapka O.V.**
МІЖКЛІТИННА АДГЕЗІЯ В INTERCELLULAR ADHESION IN TESTICULAR
ГЕРМІНОГЕННИХ ПУХЛИНАХ ЯСЧКА GERM CELL TUMORS**

- Семененко С.І.**
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ АДЕМОЛУ,
АМАНТАДИНУ СУЛЬФАТУ, МАГНІЮ
СУЛЬФАТУ НА НЕВРОЛОГІЧНИЙ ДЕФІЦИТ
ТА МНЕСТИЧНІ ФУНКЦІЇ У ЩУРІВ ІЗ
МОДЕЛЛЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
- Синяченко О.В., Алієв Р.Ф., Єрмолаєва М.В.,
Бондар В.Г.**
ПУРИНОВИЙ ДИСМЕТАБОЛІЗМ ПРИ РАКУ
СТРАВОХОДУ
- Синяченко О.В., Гюльмамедов П.Ф.,
Пилипенко Р.В., Синяченко Ю.О.**
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
РІЗНИХ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ
- Стрільчук Л.М.**
КЛІНІКО-ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО
ФІБРИНОГЕНУ І ЙОГО РОЛЬ В УРАЖЕННІ
СЕРЦЯ ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ ЖОВЧНОГО
МІХУРА
- Ташчук В.К., Маліневська - Білійчук О.В.,
Маковійчук І.О., Турубарова-Леунова Н.А.,
Дубінська М.В., Анфілофієва В.В.,
Герасим Н.Д.**
НЕКОРОНАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
МІОКАРДА (МІОКАРДІАЛЬНІ МІСТКИ,
ГІПЕРТРОФІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ,
ВТОРИННА ІШЕМІЯ) – ПРАВО НА
ІСНУВАННЯ
- Томків З.В.**
ОЦІНКА РЕЖИМУ ДНЯ ДІТЕЙ ІЗ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
- Хухліна О.С., Дрозд В.Ю., Антонів А.А.,
Мандрюк О.Є., Рощук О.І.**
ВПЛИВ ПРОЛАКТИНУ СИРОВАТКИ
КРОВІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ
ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ
НАПРУГИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ
РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ
- Ю.В. Цисар, О.М. Албота, С.Г. Приймак**
ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС ДІВЧАТ
ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ
- 108- **Semenenko S.I.**
115 *COMPARATIVE INFLUENCE OF ADEMOL,
AMANTADINE SULFATE, SULFATE
MAGNESIUM ON NEUROLOGIC DEFICIT
AND MNEMONIC FUNCTIONS OF RATS WITH
A TRAUMATIC BRAIN INJURY MODEL*
- 116- **Syniachenko O.V., Aliiev R.F., Iermolaieva M.V.,
Bondar V.G.**
122 *PURINE DYSMETABOLISM IN ESOPHAGEAL
CANCER*
- 123- **Syniachenko O.V., Giulmamedov P.F.,
Pylypenko R.V., Syniachenko Yu.O.**
128 *COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE
EFFICIENCY OF DIFFERENT METHODS
OF SURGICAL TREATMENT FOR VARICOSE
VEINS*
- 129- **Strilchuk L.M.**
135 *CLINICAL AND PROGNOSTIC VALUE
OF TOTAL FIBRINOGEN LEVEL AND
ITS ROLE IN HEART DISORDERS ON
THE BACKGROUND OF DIFFERENT
GALLBLADDER CONDITIONS*
- 136- **Tashchuk V.K., Malinevska – Biliichuk A.V.,
Makoviichuk I.O., Turubarova-Leunova N.A.,
Dubinska M.V., Anfilofieva V.V.,
Gerasym N.D.**
141 *NON-CONORARY MYOCARDIAL DISEASES
(MYOCARDIAL BRIDGING, HYPERTROPHIC
CARDIOMYOPATHY, SECONDARY ISCHEMIA)
– RIGHT TO EXISTENCE*
- 142- **Tomkiv Z.V.**
147 *EVALUATION OF THE DAY REGIMEN IN
CHILDREN WITH GASTRODUODENAL
PATHOLOGY*
- 148- **Khukhlina O.S., Drozd V.Y., Antoniv A.A.,
Mandryk O.E., Roschuk O.I.**
155 *INFLUENCE OF SERUM PROLACTIN ON
THE RESULTS OF ECHOCARDIOGRAPHY
IN PATIENTS WITH STABLE EXERTIONAL
ANGINA AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX
DISEASE*
- 156- **Yu. V. Tsysar, E.N. Albota, S.G. Priymak**
160 *CYTOKINE STATUS OF PUBERTY AGE GIRLS
WITH MENSTRUAL DYSORDERS*

Зміст

Чепишко С.І., Максимів О.О. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ШЛЯХОМ ПОРІВНЯННЯ КЛАСИЧНОГО ХІРУРГІЧНОГО МЕТОДУ З ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯМ ЖИВИХ ТКАНИН	161- 167	Chepyshko S.I., Maksymiv O.O. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT FOR DENTAL PATIENTS BY A COMPARISON TO CLASSICAL SURGICAL METHOD OF ELECTRIC WELDING OF LIVE TISSUES
--	-------------	--

Проблеми вищої медичної освіти**Problems of higher medical education**

Гараздюк М.С. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ДАНОГО ЯВИЩА	168- 173	Garazdiuk M.S. THE CURRENT STATE OF THE DOMESTIC VIOLENCE PROBLEM IN UKRAINE AND WAYS TO IMPROVE THE TRAINING OF PHYSICIANS OF MEDICAL INSTITUTIONS FOR THE DETECTION AND PREVENTION OF THIS PHENOMENON
Шорікова Д.В., Шоріков Є.І., Геруш І.В., Хухліна О.С., Горбатюк І.Б. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ ГАННОВЕРА	174- 178	Shorikova D.V., Shorikov Ye.I., Gerush I.V., Khukhlina O.S., Gorbatyuk I.B. FEATURES OF THE MEDICAL EDUCATION SYSTEM IN HANNOVER HIGHER MEDICAL SCHOOL

Наукові огляди**Scientific reviews**

Бедзай А.О. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)	179- 184	Bedzai A.O. CHEMICAL ELEMENTS IN THE HUMAN BODY, THEIR SIGNIFICANCE AND INFLUENCE ON BIOLOGICAL PROCESSES (REVIEW OF LITERATURE)
Глуценко Т.А., Батіг В.М., Басиста А.С. ЄДНІСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)	185- 190	Hluschenko T.A., Batig V.M., Basista A.S. THE UNITY OF PATHOGENETIC PECULIARITIES OF METABOLIC SYNDROME AND PERIODONTAL DISEASES (THE REVIEW OF LITERATURE)
Ляшук П.М., Ляшук Р.П., Сходницький І.В., Анєксевич І.В., Глуговська С.В. КОМОРБІДНІСТЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТИРЕОЇДНОЇ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)	191- 195	Lishuk P.M., Liashuk R.P, Shodnitsky I.V. , Aniskevich I.V., Glugovska S.V. COMBINATION OF DIABETES MELLITUS AND THYROID PATHOLOGY (LITERATURE REVIEW)
Фітькало О.С. ВИКОРИСТАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ПРЕПАРАТУ ЦИТОФЛАВІН У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ	196- 202	Fitkalo O.S. THE EXPERIENCE OF USING A METABOLIC NEUROPROTECTIVE DRUG CYTOFLAVIN IN CLINICAL MEDICINE

Обмін досвідом	Exchange of experience
<i>Ковальчук Т.А., Савочкіна М.В., Івчук В.В.</i> <i>РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ</i> <i>УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗА ДСТУ ISO</i> <i>9001:2015 У НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ</i> <i>ІНСТИТУТІ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ –</i> <i>ВЛАСНИЙ ДОСВІД</i>	203- 207 <i>Kovalchuk T.A., Savochkina M.V., Ivchuk V.V.</i> <i>DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION</i> <i>OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM</i> <i>ACCORDING TO DSTU ISO 9001:2015 AT</i> <i>THE RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL</i> <i>PROFILE – OWN EXPERIENCE</i>
Медичні інтернет-вісті	Medical internet-news
<i>За редакцією Яковець К.І., Дейнеки С.Є.</i> <i>МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА XXV</i>	208- 210 <i>Edited by Yakovets K.I., Deineka S.Y.</i> <i>MEDICAL INTERNET-NEWS. PART XXV</i>
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу “Буковинський медичний вісник”	211- 214 Requirements for drawing up manuscripts that are directed to the journal “Bukovinian medical herald”
Зміст	215- 219 Contents

Комп'ютерний набір і верстка — І.В. Кривецький, К.І. Яковець
Редактор — Н.Р. Соломатіна
Редагування англійського тексту — Л.В. Стегніцька
Інформаційно-технічне забезпечення — Лека М.Ю, О. - М.В. Попелюк
Технічне та літературне редагування редакції